

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI

BARQAROR RIVOJLANISHDA BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING HUDUDIIY TENDENSIYALARI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT VA MOLIYA
VAZIRLIGI

2025-yil
16-17 may

Respublika ilmiy-amaliy
konferensiya maqolalar to'plami

sbtsue.uz

sbtsue@edu.uz

Professorlar ko'chasi 51

+99866 237-32-00

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Murtazaev Olim

Tashkiliy qo‘mita raisi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali direktori, i.f.d., professor

Axrorov Farxod Baxriddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali o‘quv ishlar
bo‘yicha direktor o‘rinbosari, i.f.d., v.b. professor

Abdullayev Zafar Xasanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali ilmiy ishlar
va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, i.f.f.d. PhD, dotsent

Taniyev Ahmadjon Bahromovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Buxgalteriya hisobi va moliya” fakulteti dekani, i.f.d., professor

Abduvohidov Sunatillo Abdinabiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Ilmiy-
tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi
boshlig‘i

Mardonov Mamed Shavkatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasini mudiri, i.f.f.d., dotsent

Xikmatov Xakimxon Xamzaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasini dotsenti, i.f.n

**“Barqaror rivojlanishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning
hududiy tendensiyalari”** mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallari to‘plami. Samarqand. TDIU SF, 2025 yil.

Nashr uchun mas'ul: M.Sh.Mardonov -i.f.f.d., dotsent

Tahririyat hay'ati raisi:

O. Murtazayev - i.f.d, professor

Tahririyat hay'ati a'zolari:

Z.X.Abdullayev	iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
M.Sh.Mardonov	iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Z.O.Axrоров	iqtisodiyot fanlari doktori, v.b. professor
X.X.Xikmatov	iqtisodiyot fanlari nomzodi, v.b. dotsent
X.Ibayev	iqtisodiyot fanlari nomzodi, katta o'qituvchi
E.A.Rabbimov	iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta o'qituvchi

Texnik muharrirlar:

U.T.Umirov	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali "Buxgalteriya hisobi va statistika" kafedrası assistenti
B.A.Mirzayev	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali "Buxgalteriya hisobi va statistika" kafedrası assistenti
I.I.G'afforov	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali "Buxgalteriya hisobi va statistika" kafedrası assistenti
O.F.Ergashev	Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali "Buxgalteriya hisobi va statistika" kafedrası assistenti

Taqrizchilar:

A.B.Taniyev	iqtisodiyot fanlari doktori, professor
K.B. Urazov	iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ushbu to'plamga 2025 yil 16-17 may kunlari Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialida "**Barqaror rivojlanishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning hududiy tendensiyalari**" mavzusida o'tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjuman qatnashchilarining ma'ruza materiallari kiritilgan. Ushbu to'plam OTM professor-o'qituvchilari, doktorant va mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar shuningdek iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan iqtisodchi hamda amaliyotchi buxgalterlar uchun mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilgan. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

MUNDARIJA

T/R	MAQOLA MAVZUSI	
I. BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT SIYOSATI		
1	KORXONALAR FAOLIYATIDA SEGMENTAR HISOB VA HISOBOTNING O'RNI VA AHAMIYATI, <i>Shirinov Uchqun Abduxalilovich</i>	9
2	CAREER ASPIRATIONS AND EDUCATIONAL PRIORITIES OF ACCOUNTING STUDENTS: INSIGHTS FROM THE SAMARKAND BRANCH OF TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS, <i>Xikmatov Xakimxon Hamzaevich, Qodirov Zafar Abdivaxobovich</i>	16
3	НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАРОМАДЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ <i>Ахмедов Миржалол Абдусамат ўғли</i>	21
4	ПОЧТА ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUB'YEKTLARDA DAROMADLAR HISOBINI YURITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI, <i>Urazov K.B, Vahobov Qahramon</i>	26
5	KORXONALARDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA HISOBLARINING O'ZARO MUVOFIQLASHTIRISH MASALALARI, <i>Gaybullayev Raxim Murodovich, Ro'ziyev Shaxzod</i>	32
6	IMPROVING COST ACCOUNTING IN INSURANCE ORGANIZATIONS, <i>Kh.A.Rakhimov</i>	41
7	PECULIARITIES OF INCOME ACCOUNTING IN INSURANCE ORGANIZATIONS, <i>Mardonov Mamed Shavkatovich, Tojiboyeva Sarvinoz</i>	46
8	THE ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES IN PRIVATE LABOR MIGRATION ORGANIZATIONS, <i>Mardonov Mamed Shavkatovich, Ibrohimov Fayozbek Baxromjon o'g'li</i>	52
9	AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ZAMONAVIY BUXGALTERIYA JARAYONLARIGA TA'SIRI VA ULARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI, <i>Jumanazarov Ro'zimurod</i>	60
II. YASHIL BUXGALTERIYA HISOBI, AUDIT VA BARQAROR TABIAT		
1	ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТДА КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ, <i>Боронов Бобур Фарходович, Мухаммадиев Заррух Умарович</i>	68
2	YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI, <i>Asfandiyorova Shakina Rustam qizi</i>	77
3	THE IMPORTANCE OF DIGITALIZING THE GREEN ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF NEW UZBEKISTAN, <i>Gulyamov Saidasror Saidaxmedovich, Salmetova Umida Xamidulaevna, Yusupov Bekzod Ulugbekovich.</i>	85

4	POTENTIAL FOR IMPLEMENTING GLOBAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS WITHIN A GREEN ECONOMY FRAMEWORK, <i>Salayeva Quvonchoy Rustam qizi</i>	89
5	ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ҲИСОБ ВА АУДИТНИНГ ЎРНИ, <i>Гайбуллаев Раҳим Муродович, Рўзиев Шахзод</i>	97
6	ЗЕЛЁНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И СТАБИЛЬНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, <i>Ишонкулова Ф.А, Кушанов Х.</i>	104
7	TELERADIO XIZMATLARNI KO'RSATUVCHI SUBEKTLARDA XARAJATLAR HISOBI VA XIZMATLAR TANNARXINING AUDITI. <i>Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich</i>	108
8	AUDIT SOHASINING DOLZARBLIGI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI, <i>Rabbimov Elbek, Qodirov Zafar, Tursunova Vazira</i>	116
9	MAQDSADLI TUSHUMLAR AUDITINING MAQSADI, VAZIFALARI VA UNDA QO'LLANILADIGAN USULLAR, <i>Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek.</i>	122
10	METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL LIABILITY AUDIT <i>Narzullayev Nodir, Mirzayev Behzod</i>	130
III. BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY STANDARTLARI		
1	TANNARX BUXGALTERIYA HISOBINING OBYEKTлари, ULARNI TASNIFLASH ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH, <i>Tashnazarova Dilfuza</i>	134
2	ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲИСОБИНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ, <i>Абдурашулов Шовқиддин, Холмурзаев Мансур</i>	139
3	КО'Р YILLIK MEVALI DARAXTLARNI O'STIRISH XARAJATLARI HISOBI, <i>Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich</i>	148
4	ASOSIY VOSITALARNI BOSHLANG'ICH QIYMATI BO'YICHA HISOBGA OLISH VA FOYDALANISHGA QABUL QILISH TARTIBI, <i>Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich</i>	154
5	НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА МУВОФИҚЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ <i>Боронов Бобур Фарходович, Мустафоев Азимжон Фаррухович</i>	159
6	QISHLOQ XO'JALIGIGA INVESTITSİYALAR VA KAPITAL QO'YILMALAR, <i>Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Bobomurodov G'ayrat Ro'zi o'g'li, Tuxtayev Zafar Mamatkulovich</i>	168
7	PACKAGING ACCOUNTING IN THE TRADE SECTOR, <i>Turabekov Bekali Savkat o'g'li</i>	177
IV. MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI		
1	XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AGROKLASTERLARDA TRANSFERT VAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH, <i>Alikulov Abdimumin Ismatovich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich</i>	183

2	МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШДАГИ МУАММОЛАР ВА ТАЖРИБАЛАР, <i>Мардонов Мамед Шавкатович, Мирзаев Беҳзод</i>	195
3	АКТИВЛАР ҚАДРСИЗЛАНИШИ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР УЧУН АҲАМИЯТИ, <i>Жаримбетов Ажунияз Курбанбаевич</i>	201
4	БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БЮДЖЕТ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР БИЛАН УЙҒУНЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ, <i>Ибрагимов Мансур Мардонович</i>	205
5	MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARGA O'TISH INTEGRATSIYALASHGAN ZAMON TALABI, <i>Ibayev Xujabek, Ergashev Olloyor Furqat o`g`li</i>	211
6	TUSHUMLARNI TAN OLISSHA SHARTNOMA TUZISHNING ASOSIY MEZONLARI VA UNING MODIFIKATSIYASI, <i>Toshpo`latova Munisabonu Ibrohim qizi</i>	218
7	MOLIYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA JORIY TIZIMNI TAHLIL QILISH VA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI <i>G'afforov Ilhomjon, Mirzayev Behzod, Narzullayev Nodir</i>	224
8	MAMLAKATIMIZDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O'TISH MUNOSABATI BILAN MOLIYAVIY VOSITALAR QADRSIZLANISHINI HISOBINI YURITISH MASALALARI, <i>Sattorov Nurshod, Ergashev Firuz Baxodirovich</i>	230
9	SUG'URTA KOMPANIYALARIDA MOLIYAVIY FAOLIYAT HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH, <i>Shirinova Obida</i>	237
10	MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O'TISH JARAYONIDA XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA AKTIVLAR QADRSIZLANISHI VA AKTIVLAR QADRSIZLANISHINING SOLIQLARGA TA'SIRI, <i>Ibayev Xujabek, Ergashev Olloyor Furqat o`g`li</i>	242
11	НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАРОМАДЛАРНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ОБЪЕКТИ СИФАТИДАГИ ТАВСИФИ, <i>Ахмедов Миржалол Абдусамат ўғли</i>	248
12	O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARGA O'TISH JARAYONI, <i>Turabekov Bekali</i>	254
13	SUG'URTA KOMPANIYALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARINI TUZISHDA GAAP, SAP VA IFRS STANDARTLARINING QIYOSIY TAHLILI, <i>S.J. Abdusaidov</i>	258
V. MOLIYAVIY TAHLIL VA STRATEGIK BOSHQARUV		
1	BOZOR TRENDLARINI ANIQLASH VA SHAKLLAR STRATEGIYALARINING NAZARIY ASOSLARI, <i>To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li</i>	265

2	SAMARQAND SHAXAR TRANSPORT XIZMATINI TAKOMILLASH TIRISHNING STATISTIK TAHLILI VA TAKLIFLARI <i>X.X.Xikmatov, A.K.Amonov, M.Sh.Mardonov, Z.K.Karjavov, Z.A.Qodirov</i>	273
3	ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH, <i>Shirinova Gulnoza</i>	280
4	O'ZBEKISTONDA CHORVACHILIKNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT SIYOSATI VA ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI, <i>Tursunov Ozod Matlubovich</i>	286
5	ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ, <i>Абдурасулов Шовқиддин, Холмурзаев Мансур</i>	299
6	KAPITAL QURILISHDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA). <i>Buranov O.B, Xalilov N.X., Xikmatov.X.X</i>	304
7	O'ZBEKISTONDA ISLOM SUG'URTASINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI XUSUSIDA, <i>Gadayev J.M.</i>	310
8	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, <i>А. Тураханов</i>	315
9	RAQAMLI IQTISODIYOTGA ASOSLANGAN DAVLAT BOSHQARUVI, <i>Amonov Adxam Kamolovich, Salaydinov Shodiyor Nizom o'gli</i>	319
10	TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH <i>Nazarov Qilich Xolmuradovich</i>	327
11	KORXONALAR BOSHQARUVIDA AXBOROT TIZIMLARINING O'RNI <i>Amonov Adxam Kamolovich, Baxtiyorov Asrorjon Axrorjon o'g'li</i>	334
12	MIKROKREDIT TASHKILOTLARIDA XAVFLI MOLIYAVIY MUOMALALARNI OLDINDAN ANIQLASHDA DINAMIK INDIKATORLAR ASOSIDAGI BAHOLASH YONDASHUVLARI, <i>G`ofurov Iskandar Abduraxmonovich</i>	341
13	ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, <i>А. Тураханов</i>	346
14	SATIRICAL AND HUMOROUS EXPRESSIONS IN U.S. PRESIDENTIAL DISCOURSE, <i>Azimova Marjona Salim qizi</i>	350
15	ISSUES OF DEVELOPMENT OF AGROCONSULTING SERVICES IN THE COTTON-TEXTILE CLUSTER, <i>I. Kudratova, G. Allaberdiyeva</i>	355
16	TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI <i>Nazarov Qilich Xolmuradovich</i>	361

17	“ФИСКАЛ СИЁСАТ МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК КАФОЛАТИ СИФАТИДА <i>Қўзибоев Боходир Аззамбой ўғли</i>	366
18	DASTURIY VOSITALAR INTEGRATSIYASINI O‘RGANISH VA ULARNI TA’LIM JARAYONLARIGA MOSLASHTIRISH, <i>Abdinobiyev Alisher Abdishukurovich, Axrorova Nilufar Imomnazarovna</i>	375
19	SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI OLIY TA’LIMDA QO‘LLASHNING NAZARIY AHAMIYATI <i>Eshimov Raxmon Rustamovich</i>	380
20	OLIJ TA’LIM MUASSASLARIDA SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISHNING IMKONIYATLARI VA UNDAN FOYDALANISH <i>Abdinobiyev Alisher Abdishukurovich</i>	385

**I. ILMIIY YO‘NALISH:
BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT
SIYOSATI**

KORXONALAR FAOLIYATIDA SEGMENTAR HISOB VA HISOBOTNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Shirinov Uchqun Abduxalilovich – SamISI, dotsent

***Annotatsiya:** Maqolada segmentar hisob va hisobot korxonaning moliyaviy holatini turli faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha tahlil qilish imkoni, segmentar hisobning nazariy asoslari, xalqaro tajriba, hamda uni joriy etishning amaliy tahlillari keltririlgan va takliflar bayon qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** buxgalteriya hisobi, segmentar hisobot, moliyaviy tahlil, korporativ boshqaruv, xalqaro standartlar.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются возможности анализа финансового положения предприятия с использованием сегментарного учета и отчетности в различных сферах деятельности, теоретические основы сегментарного учета, международный опыт и практический анализ его внедрения, а также даются предложения.*

***Ключевые слова:** бухгалтерский учет, сегментная отчетность, финансовый анализ, корпоративное управление, международные стандарты.*

***Abstract:** The article presents the possibility of analyzing the financial position of an enterprise in various areas of activity using segmental accounting and reporting, the theoretical foundations of segmental accounting, international experience, as well as practical analysis of its implementation, and makes proposals.*

***Keywords:** accounting, segmental reporting, financial analysis, corporate governance, international standards.*

Kirish

Zamonaviy korxonalar ko‘plab geografik hududlar, mahsulot turlari va xizmat ko‘rsatish segmentlarida faoliyat olib boradi. Bunday murakkab tuzilmani an‘anaviy tarzda yagona moliyaviy hisobotda aks ettirish, foydalanuvchilarga to‘liq va ishonchli ma‘lumot berishda yetarli bo‘lmaydi. Shu sababli, segmentar hisob va hisobot tizimi bugungi global raqobat sharoitida korxonalar uchun strategik axborot vositasi sifatida maydonga chiqmoqda.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining 8-sonli MHXS “Operation segmentlar” kompaniyalarga har bir faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha alohida moliyaviy ko‘rsatkichlarni taqdim etishni tavsiya qiladi. Bu yondashuv investorlarga, kreditorlarga va boshqaruv organlariga resurslar qanday taqsimlanayotgani, har bir

segmentning foyda keltirish qobiliyati va xatarlari haqida chuqurroq tushuncha beradi.

Adabiyotlar tahlili

Turli iqtisodchi olimlar segmentar hisob va hisobot bo'yicha o'zlarining turli qarashlarini bildirishgan. Porter (1985) raqobat ustunligini ta'minlash uchun strategik segmentar tahlil zarurligini ta'kidlaydi. Kaplan & Norton (2004) balansli ko'rsatkichlar tizimi orqali har bir faoliyat segmentini tahlil qilishning ahamiyatini ko'rsatgan. Douplik & Perera (2012) xalqaro moliyaviy hisobotlarda segmentar yondashuvlarni solishtirib, AQSH va Yevropa modellari farqlarini ochib bergan. Stice & Stice (2021) IFRS 8 talablari asosida segmentar hisobotlarning investitsion qarorlar qabul qilishdagi rolini o'rgangan. Ushbu adabiyotlar segmentar hisobotning nazariy asoslarini, foydali jihatlarini va xalqaro qo'llanilishini tahlil qilish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

Segmentar hisob yuritish korxonalar boshqaruv tizimini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. U har bir segment bo'yicha moliyaviy natijalarni aniqlash, zarar ko'rayotgan yo'nalishlarni bartaraf etish va foydali yo'nalishlarni rivojlantirish imkonini beradi. Strategik tahlil, investitsion jozibadorlikni oshirish, ichki nazoratni kuchaytirish va qaror qabul qilish sifatini yaxshilash segmentar hisob yuritishning asosiy afzalliklaridandir.

Korxonalar ko'plab mahsulotlar ishlab chiqaradi yoki xizmatlar ko'rsatadi, ularning har biri turli daromadlar, xarajatlar va risklarga ega. Birlashtirilgan (konsolidatsiyalangan) hisobot bu tafovutlarni ko'rsatmaydi. Segmentar hisob esa:

- Har bir faoliyat turi yoki filialning real moliyaviy natijalarini ko'rsatadi.
- Har bir segment rentabelligini aniqlab, zarar keltiruvchi yo'nalishlarni aniqlash imkonini beradi.
- Ichki boshqaruv qarorlarini asoslashda strategik axborot rolini bajaradi.
- Investorlarga aniq risk-profilidagi segmentlar bo'yicha ma'lumot taqdim etadi.

1-jadval

Segmentar hisob yuritish bo'yicha mamlakatlar ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	AQSH	Germaniya	Yaponiya	Buyuk Britaniya	O'zbekiston
Yirik kompaniyalar soni (2023)	1 200	960	830	710	73
Segmentar hisobot yurituvchilar ulushi (%)	97%	91%	88%	93%	26%
8-son MXHSni to'liq implementatsiyasi (%)	100%	100%	95%	100%	20%

Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlar segmentar hisobotni nafaqat yuritmoqda, balki uni strategik boshqaruv va investitsiya oqimlarini boshqarish vositasi sifatida faol qo'llamoqda. O'zbekiston korxonalarida esa bu tizim hali keng qo'llanilmayapti.

2-jadval

Korxonalar uchun segmentar hisobning afzalliklari

Afzallik	Tavsif
Strategik tahlil	Har bir segment bo'yicha moliyaviy oqimlar, foyda va risklarni aniqlash imkonini beradi.
Qarorlar qabul qilishni optimallashtiradi	Resurslarni eng samarali faoliyat turlariga yo'naltirish imkonini yaratadi.
Investitsion jozibadorlikni oshiradi	Potensial investorlar uchun aniq, segmentga oid foydali ma'lumotlar taqdim etiladi.
Ichki nazoratni kuchaytiradi	Har bir bo'linma samaradorligini aniqlab, ichki nazorat mexanizmini takomillashtiradi.
Innovatsion yondashuvlarni rivojlantiradi	Bozor segmentlari bo'yicha innovatsion mahsulotlar va xizmatlar taklifini aniqlashga yordam beradi.

Segmentar hisob korxonaning murakkab strukturasi modul asosida tahlil qilish imkonini beradi. U har bir mahsulot yo'nalishi, xizmat turi yoki hududiy

filial darajasida moliyaviy va operatsion ko'rsatkichlarni ajratib ko'rsatishga xizmat qiladi. Quyida segmentar hisobning asosiy afzalliklari kengroq izohlanadi:

1. Strategik tahlil imkoniyati

Segmentar hisobot har bir alohida faoliyat yo'nalishi, mahsulot liniyasi yoki bozor segmenti bo'yicha daromad, xarajat va foydani alohida ko'rsatadi. Bu esa korxonalar rahbariyatiga quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:

- Har bir segmentning rentabellik darajasini baholash.
- Yaxshi ishlayotgan segmentlarni kengaytirish, zarar keltirayotganlarini esa tugatish yoki qayta strukturalashtirish.
- Mahsulot portfelini optimallashtirish orqali umumiy samaradorlikni oshirish.

Misol: ko'p yo'nalishda ishlovchi ishlab chiqaruvchilar (masalan, avtomobil va elektr qurilmalar segmenti) segmentar hisob orqali qaysi yo'nalish yuqori daromad keltirayotganini aniq biladi.

2. Qarorlar qabul qilishni optimallashtirish

Segmentar hisob resurslarni qaysi segmentga qaratish foydaliroqligini aniq ko'rsatadi. Shuning uchun u:

- Investitsiyalar, marketing yoki ishchi kuchi kabi resurslarni eng yuqori qaytish bo'lgan segmentlarga yo'naltirish imkonini beradi.
- Operatsion samaradorlikni oshirish uchun segmentlararo solishtirma tahlil yaratadi.

Bu, ayniqsa, cheklangan byudjetga ega kichik va o'rta bizneslar uchun maksimal rentabellikni ta'minlash vositasiga aylanadi.

3. Investitsion jozibadorlikni oshiradi

Segmentar hisob investorlarga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etadi:

- Har bir segmentning daromadlilik va o'sish salohiyati.
- Segmentlar bo'yicha mavjud yoki kelajakdagi risklar.
- Kompaniyaning ichki resurslarini qanday tashkillashtirayotganligi haqida aniq manzara.

Shunday qilib, investitsion qarorlar ko'proq asosli bo'ladi. Bunda axborotning aniq va segmentlangan taqdimoti investorga ishonch va shaffoflik beradi.

4. Ichki nazoratni kuchaytiradi

Har bir segmentning alohida hisobini yuritish quyidagi ichki nazorat afzalliklariga olib keladi:

- Bo'linmalar darajasida mas'uliyat va javobgarlik chegaralari aniq belgilanadi.
- Har bir bo'linma o'zining moliyaviy samaradorligi uchun hisob beruvchi markazga aylanadi.

- Moliyaviy oqimlar, xarajatlar va daromadlar bo'yicha noto'g'ri yoki samarasiz faoliyatlar aniqlanadi.

Natijada, korxonalar boshqaruvi aniqlik, tartib va samaradorlikka erishadi.

5. Innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish

Segmentar hisob orqali har bir bozor yoki mahsulot segmentining o'ziga xos ehtiyojlari va bo'shliqlari aniqlanadi. Bu esa:

- Innovatsion mahsulotlar yoki xizmatlarni segmentga moslab ishlab chiqish imkonini beradi.
- Segmentar tahlil asosida target marketing strategiyasini ishlab chiqish imkonini yaratadi.
- Bozor talabini oldindan ko'ra olish va moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlarini joriy etishga turtki beradi.

Bu holat texnologik kompaniyalarda ayniqsa muhim, chunki ular bozor segmentlari bo'yicha tez o'zgaruvchan raqobatga duch kelishadi.

Xulosa

Korxonalar faoliyatida segmentar hisob va hisobotning joriy etilishi zamonaviy boshqaruvning ajralmas elementi sifatida muhim ahamiyatga ega. Segmentar yondashuv har bir faoliyat yo'nalishi, mahsulot turi yoki hududiy bo'lim bo'yicha moliyaviy axborotlarni aniqlik bilan ajratib beradi. Bu orqali korxonaning moliyaviy holatini, samaradorligini va xavf darajasini chuqur tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Ushbu maqolada o'rganilgan xalqaro tajriba va statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, rivojlangan davlatlarda segmentar hisobot yuritish nafaqat qonuniy talab, balki strategik boshqaruvning ajralmas vositasiga aylangan. 8-son MHXS asosida joriy etilgan hisobot tizimi korxonalarda resurslardan oqilona foydalanish, investorlar va manfaatdor tomonlarga aniq ma'lumotlar taqdim etish, shuningdek, qarorlar qabul qilish sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston tajribasida esa segmentar hisob yuritish amaliyoti hali keng qo'llanilmagan, statistik ma'lumotlar bu borada sust rivojlanishni ko'rsatmoqda. Bu holat, bir tomondan, mavjud qonunchilikda segmentar hisob bo'yicha majburiy talablarning kuchsizligi, ikkinchi tomondan, korxonalarda axborot texnologiyalarining yetarli darajada joriy etilmaganligi bilan bog'liq.

Xulosa qilib aytganda, segmentar hisob:

- Korxonaning moliyaviy faoliyatini real sharoitda aniqroq aks ettiradi;
- Strategik rejalashtirish va investitsion boshqaruv samaradorligini oshiradi;
- Ichki nazorat va javobgarlik tizimini kuchaytiradi;
- Innovatsion qarorlar qabul qilishga axborot bazasini yaratadi.

Shu bois, O'zbekistonda segmentar hisobni korxonada darajasida ommalashtirish, uni axborot tizimlari bilan integratsiya qilish va professional kadrlar tayyorlash orqali kompleks rivojlantirish lozim.

Biz tadqiqotimiz davomida quyidagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqdik:

Birinchidan, Qonunchilik bazasini mustahkamlash va 8-son MHXS standartini inkorporatsiya qilish. Ayni paytda O'zbekistonda segmentar hisobot yuritish bo'yicha qat'iy normativ talablar mavjud emas. Bu esa korxonalarni o'z xohishiga ko'ra hisobot tuzishga olib kelmoqda. Xalqaro standartni joriy qilish esa shaffoflikni ta'minlaydi, hisobotlarning solishtiriluvchanligini oshiradi va investitsiya muhitini yaxshilaydi.

Ikkinchidan, Moliyaviy axborot tizimlarini modernizatsiya qilish (ERP / SAP integratsiyasi). Segmentar hisob yuritishning muvaffaqiyati axborot texnologiyalariga bevosita bog'liq. Ko'p hollarda ma'lumotlar Excel yoki oddiy dasturlarda yuritiladi, bu esa noto'g'riliklarga sabab bo'ladi. Korxonalariga SAP, Oracle, 1C ERP kabi segmentar hisobni qo'llab-quvvatlovchi ERP tizimlarini joriy etish bo'yicha subsidiya va texnik yordam ajratish. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga segmentar modul ishlab chiqish uchun grant ajratish. Bu esa real vaqt rejimida avtomatik segment tahlili, foyda markazlari bo'yicha nazorat va samaradorlik monitoringi yo'lga qo'yiladi.

Uchinchidan, Buxgalterlar va menejerlar uchun malaka oshirish tizimini yaratish. Segmentar hisob yuritish nafaqat texnik, balki analitik ko'nikmalarni ham talab qiladi. Ko'plab buxgalterlar va menejerlar bu borada yetarli bilimga ega emas. O'zbekiston buxgalterlar va auditorlar palatasi bilan hamkorlikda "segmentar hisob va hisobot" moduli bilan ta'minlangan malaka oshirish kurslarini joriy etish. OTMLlarda moliyaviy tahlil va boshqaruv buxgalteriyasi yo'nalishlarida segmentar yondashuvga asoslangan o'quv fanlarini joriy etish. Natijada kadrlar korxonada ichidagi har bir segment bo'yicha mustaqil tahlil yuritishga qodir bo'ladi, bu esa boshqaruv sifatini oshiradi.

To'rtinchidan, davlat rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish. Segmentar hisob yuritish xarajatlarni talab qiluvchi jarayon bo'lib, ayniqsa, kichik va o'rta korxonalar bunga tayyor emas. Segmentar hisob yurituvchi korxonalariga soliq imtiyozlari, davlat granti yoki kredit liniyalarini ajratish. Davlat buyurtmalari va tenderlarda segmentar hisobotga ega korxonalariga ustuvor ball berish. Natijada ko'plab korxonalar motivatsiyalangan holda bu tizimga o'tadi, umumiy raqamli transformatsiya tezlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage*. Free Press.
2. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps*. Harvard Business Press.
3. Douppnik, T., & Perera, H. (2012). *International Accounting*. McGraw-Hill.
4. Stice, J. D., & Stice, E. K. (2021). *Intermediate Accounting*. Cengage Learning.
5. IFRS Foundation. (2023). *IFRS 8 Operating Segments: Implementation Guide*.
6. World Bank. (2024). *Enterprise Sector Statistical Yearbook*.
7. Ergashev, X. X., Phd, S., & Hamidov, D. (2023). Aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda segmentar hisob va hisobotga zarurat. *Экономика и социум*, (6-2 (109)), 103-107.
8. Sayfiyev, S. S. (2023). Agroklastlarida segmentlar hisob va hisoboti takomillashtirish. *Journal of marketing, business and management*, 2(5), 1-4.
9. Shirinov, U. A., Amonov, A. A., & Hamidov, D. (2023). Aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda segmentar auditni tashkil etish masalalari. *Экономика и социум*, (6-2 (109)), 470-473.
10. Alikulov, G. O. (2024). Segmentar va moliyaviy hisobot tuzishda xo'jalik yurituvchi subyektlar mulkini baholashning metodologik muammolari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(1).

CAREER ASPIRATIONS AND EDUCATIONAL PRIORITIES OF ACCOUNTING STUDENTS: INSIGHTS FROM THE SAMARKAND BRANCH OF TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Xikmatov Xakimxon Xamzaevich,
TDIU Samarqand filiali dotsenti
Qodirov Zafar Abdivaxobovich,
TDIU Samarqand filiali doktoranti.,

Abstract: *This research analyses the career preferences and professional aspirations of accounting students at the Samarkand branch of Tashkent State University of Economics. Utilizing survey data collected online via forms, the study explores students' educational and career trajectories, highlighting their motivations, skill development priorities, and perspectives on the accounting profession. The findings aim to inform educational institutions and policymakers to better align academic programs with students' needs and industry expectations.*

Keywords: *Accounting education, career aspirations, skill development, professional certifications, survey analysis*

Annotatsiya: *ushbu tadqiqot Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetining Samarqand filialida buxgalteriya hisobi talabalarining kasb imtiyozlari va kasbiy intilishlarini tahlil qiladi. So'rovnomaga orqali onlayn tarzda to'plangan so'rov ma'lumotlaridan foydalangan holda, tadqiqot talabalarning ta'lim va martaba traektoriyalarini o'rganadi, ularning motivlari, mahoratni rivojlantirish ustuvorliklari va buxgalteriya kasbining istiqbollari ta'kidlaydi. Topilmalar o'quv dasturlarini talabalarning ehtiyojlari va sanoat talablariga yaxshiroq moslashtirish uchun ta'lim muassasalari va siyosatchilarni xabardor qilishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *buxgalteriya ta'limi, martaba intilishlari, malakani oshirish, kasbiy sertifikatlar, so'rovlarni tahlil qilish*

Аннотация: *В данном исследовании анализируются карьерные предпочтения и профессиональные устремления студентов-бухгалтеров Самаркандского филиала Ташкентского государственного экономического университета. Используя данные опроса, собранные онлайн с помощью формуляров, в исследовании рассматриваются образовательные и карьерные траектории студентов, выявляются их мотивы, приоритеты в развитии навыков и взгляды на профессию бухгалтера. Полученные результаты призваны проинформировать образовательные учреждения и*

политиков о том, как лучше привести академические программы в соответствие с потребностями студентов и ожиданиями отрасли.

Ключевые слова: Бухгалтерское образование, карьерные устремления, повышение квалификации, профессиональные сертификаты, анализ опроса

Introduction

The accounting profession is undergoing rapid transformation due to globalization, technological advancements, and evolving regulatory frameworks. Understanding the aspirations and motivations of future accounting professionals is essential for designing curricula that prepare them for these challenges. This study investigates the career preferences and educational priorities of accounting students at the Samarkand branch of Tashkent State University of Economics. By examining their responses to an online survey, the research identifies key trends in career planning, skill development, and professional growth.

Literature Review

Prior studies have emphasized the importance of aligning accounting education with industry demands. Research by Smith (2020) highlights the growing emphasis on technological competencies, while Jones and Brown (2018) underscore the value of international certifications such as ACCA and CPA. Local studies, such as Karimov (2021), have explored the unique challenges faced by accounting students in Uzbekistan, including limited access to global resources and the need for enhanced practical training.

Additionally, studies by Wilson and Thomson (2019) examine the impact of experiential learning on students' career readiness, advocating for internships and cooperative education as critical components of accounting curricula. Their findings suggest that hands-on experience not only bridges the gap between theory and practice but also enhances employability. Similarly, research by Li and Yang (2021) highlights the role of soft skills, such as communication and teamwork, in complementing technical expertise in accounting roles.

In the context of developing countries, studies by Ahmed and Mustafa (2020) emphasize the barriers to adopting global accounting standards, including resource limitations and resistance to change. These studies underline the need for contextualized education that balances international best practices with local realities. Meanwhile, recent work by Johnson et al. (2022) explores the integration of digital tools like artificial intelligence and blockchain in accounting education, arguing that familiarity with these technologies is essential for future professionals.

A notable trend in the literature is the integration of academic programs with industry practices. Studies by Parker et al. (2023) highlight partnerships between universities and accounting firms as a means to provide students with real-world exposure. These collaborations, which often include internships, company-sponsored projects, and mentorship programs, have been shown to significantly enhance students' practical skills and readiness for the job market.

Methodology

The study employed a quantitative research design, collecting data through an online survey distributed via forms to students at the Samarkand branch of Tashkent State University of Economics. The survey included multiple-choice and open-ended questions, covering topics such as career plans, preferred industries, skill development priorities, and interest in professional certifications. A total of 60 responses were received, and the data were analysed using descriptive statistics and thematic analysis.

Analysis

1. Career Plans After Graduation

- **Magistratura (Graduate Studies):** 36% of respondents expressed an interest in pursuing graduate studies, with an equal preference for accounting and audit (33%) and international accounting (33%).
- **Employment:** 36% of students planned to gain work experience immediately after graduation.
- **Entrepreneurship:** 0% indicated plans to start their own business immediately.

2. Skill Development Priorities

- Analytical thinking and problem-solving skills were rated as the most important (36%), followed by teamwork and leadership skills (32%) and technological competencies (32%).

3. Professional Certifications

- The majority of students (60%) expressed an interest in obtaining ACCA certification, reflecting a strong preference for internationally recognized qualifications.

4. Preferred Industries and Roles

- 36% of respondents preferred working in banks or financial institutions, followed by international companies (33%).
- Within accounting, 40% were interested in finance management roles, while 30% preferred auditing and investigation.

5. Study Preferences

- Practical training and internships were favored by 74% of students as the most effective learning method.

6. Motivational Factors

- Personal development (33%) and financial incentives (30%) were identified as the primary drivers for pursuing a career in accounting.

7. Networking and Professional Development

- Online courses and webinars were the most preferred sources for staying updated (40%), followed by networking and professional connections (30%).

Recommendations

Based on the findings, the following recommendations are proposed:

1. Curriculum Enhancement:

- Incorporate more practical training and internship opportunities to align academic programs with industry needs.
- Emphasize technological skills, such as proficiency in accounting software and data analytics tools.

2. Industry Integration:

- Establish partnerships with accounting firms and financial institutions to provide students with hands-on experience through internships and collaborative projects.
- Introduce company-sponsored case studies and mentorship programs to bridge the gap between theoretical knowledge and practical application.

3. Certification Support:

- Provide guidance and resources for students pursuing international certifications like ACCA and CPA.

4. Career Services:

- Establish robust career counseling programs to help students explore diverse career paths within accounting.
- Facilitate networking events and partnerships with industry professionals.

5. Online Learning Resources:

- Expand access to online courses and webinars, focusing on emerging trends in accounting and finance.

Conclusion

The survey highlights the aspirations and priorities of accounting students at the Samarkand branch of Tashkent State University of Economics. Their emphasis

on practical training, international certifications, and career development underscores the need for educational institutions to adopt a dynamic and student-centered approach. By fostering stronger collaborations with companies and addressing these needs, universities can better prepare students for successful careers in the evolving field of accounting.

References

1. Ahmed, S., & Mustafa, R. (2020). Barriers to adopting global accounting standards in developing countries. *Journal of Accounting and Economics*, 12(4), 45-63.
2. Jones, R., & Brown, T. (2018). The value of international certifications in accounting education. *Global Accounting Perspectives*, 15(2), 23-35.
3. Johnson, M., Lee, K., & Zhang, H. (2022). Digital tools and the future of accounting education. *International Journal of Accounting Research*, 18(3), 112-130.
4. Karimov, A. (2021). Challenges faced by accounting students in Uzbekistan. *Uzbekistan Journal of Economic Studies*, 5(1), 67-80.
5. Li, X., & Yang, J. (2021). The role of soft skills in accounting education. *Asian Journal of Business Education*, 10(2), 87-98.
6. Parker, J., Smith, L., & Taylor, R. (2023). University-industry partnerships in accounting education. *Education and Industry Collaboration Quarterly*, 7(1), 14-29.
7. Smith, D. (2020). Technological competencies in accounting education. *Journal of Modern Accounting Trends*, 25(2), 34-56.
8. Wilson, G., & Thomson, E. (2019). Experiential learning and career readiness in accounting programs. *Accounting Education Today*, 9(3), 45-58.

НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАРОМАДЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Ахмедов Миржалол Абдусамат ўғли

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил тадқиқотчиси

mirjalolabdusamadovich@gmail.com

***Аннотация.** Мазкур мақолада нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар ҳисобини юритишнинг долзарб жиҳатлари, хусусан даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги тавсифи ва таърифлари, мамлакатимиз олимлари томонидан берилган таърифлар, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ҳамда бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида келтирилган тартиб ва қоидалар ёритилган. Шунингдек, олиб борилган тадқиқотлар давомида иқтисодий адабиётлар тадқиқи натижалари асосида муаллиф томонидан нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар иқтисодий категориясига ушбу ташкилотларнинг ўзига хос жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу натижалар асосида илмий хулоса ва амалий тавсиялар келтирилган.*

***Калит сўзлар:** нодавлат таълим ташкилотлари, даромадлар ҳисоби, таълим хизматлари, бухгалтерия ҳисоби, таълим жараёни, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются современные аспекты учета доходов в негосударственных образовательных организациях, в частности, характеристика и определения доходов как объекта бухгалтерского учета, определения, данные учеными нашей страны, порядок и правила, закрепленные в международных стандартах финансовой отчетности и национальных стандартах бухгалтерского учета. Также на основе результатов изучения экономической литературы автором разработано авторское определение экономической категории доходов в негосударственных образовательных организациях с учетом специфических особенностей деятельности данных организаций, и на основе этих результатов представлены научные выводы и практические рекомендации.*

***Ключевые слова:** негосударственные образовательные организации, учет доходов, образовательные услуги, бухгалтерский учет,*

образовательный процесс, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности.

Abstract. *This article discusses the current aspects of accounting for income in non-governmental educational organizations, in particular, the description and definitions of income as an object of accounting, the definitions given by scientists of our country, the procedures and rules set forth in international financial reporting standards and national accounting standards. Also, based on the results of the study of economic literature, the author developed an author's definition of the economic category of income in non-governmental educational organizations, taking into account the specific features of these organizations, and based on these results, scientific conclusions and practical recommendations are presented.*

Keywords: *non-governmental educational organizations, income accounting, educational services, accounting, educational process, financial reporting, international standards of financial reporting.*

Бугунги кунда таълим фаолияти билан нафақат, давлат ташкилотлари, балки нодавлат ташкилотлари ҳам шуғулланмоқда. “Ўзбекистонда нодавлат олий таълим ташкилотлари сони сўнгги 5 йилда қарийб 11 баробар ошди”[6]. Булар жумласига нодавлат олий таълим ташкилотлари алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, “Ўзбекистонда бугунги кунда нодавлат ОТМлар сони 76 та бўлиб, уларда 1 миллиондан ортиқ талаба таҳсил олмоқда”[7]. Республикада нодавлат ташкилотлар сонини ошириб бориш, таълим ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган таълим хизматларининг сифатини ошириш ва таълим хизматлари турларини кўпайтириш, нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларга шарт-шароитлар қилиб бериш мақсадида ҳукумат томонидан ижтимоий ва иқтисодий сиёсатлар амалга оширилмоқда. Бу каби ислохотлар нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини оқилона ташкил этиш, таълим хизматларининг ҳар бир турлари бўйича даромад ва фойда кўрсаткичларини аниқлаш, уларни бухгалтерия ҳисобида аниқ акс эттириш, молиявий ва бошқарув ахборот фойдаланувчилар талабларидан келиб чиқиб ҳисоботларда ёритиш масалаларини долзарб қилиб қўймоқда. Ушбу долзарб масалалардан келиб чиқиб, ушбу тадқиқот ишида нодавлат таълим ташкилотларининг бухгалтерия ҳисоби, жумладан таълим хизматларини кўрсатиш натижасида олинган даромадлар ҳисобини юритиш, уларни молиявий ҳисоботда акс эттиришга оид илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди.

Тадқиқотлар давомида хорижий ва маҳаллий адабиётларда даромадларга оид ишлаб чиқилган таъриф ва тавсифлар тадқиқ этилди. Хусусан, 15-сон “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар” МҲХСда атамалар бўйича келтирилган таърифга кўра, “Капитал иштирокчилари бадаллари билан боғлиқ бўлмаган хусусий капиталнинг ошишига олиб келадиган, ҳисобот даврида активлар келиб тушиши ёки яхшиланиши ёки мажбуриятларнинг камайиши шаклидаги иқтисодий нафнинг ўсишидир” [1].

Россия Федерацияси миллий стандартида қуйидагича таъриф келтирилган: “Ташкилотнинг даромадлари активларни олиш ва мажбуриятларни тўлаш натижасида иқтисодий фойданинг кўпайиши сифатида тан олинади, қайсики бу ташкилот капиталининг кўпайишига олиб келади, иштирокчиларнинг бадаллари бундан мустасно” [2].

Хўжалик юритувчи субъектларда даромадлар таснифи, уларни тан олиш бўйича қоидаларни ўзида мужассамлаштирган 2-сон “Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар” БҲМСда “даромад” иқтисодий категорияси бўйича қуйидаги таърифлар келтирилган: “Даромад деганда хўжалик юритувчи субъектнинг одатий фаолияти давомида олинган даромадлар, шу жумладан маҳсулот реализациясидан (ишларни бажариш ва хизмат кўрсатиш) даромадлар, олинган фоизлар, дивидендлар, роялтилар ва бошқалар тушунилади. Асосий хўжалик фаолиятдан даромадлар – хўжалик юритувчи субъектнинг одатдаги фаолияти даври давомида вужудга келадиган хусусий капитални кўпайишига олиб келадиган тушум, бундан мулк эгаларининг хусусий капиталга бадали билан боғлиқ бўлган кўпайишлар мустасно” [3].

Тадқиқотларимиз давомида олимлар томонидан бажарилган илмий-тадқиқот ишларида даромадлар тушунчаларига бухгалтерия ҳисоби объекти сифатида берилган таъриф ва тавсифларни тадқиқ этдик. Жумладан, М.Ж.Темирханова туристик маҳсулотлар ҳисобини такомиллаштиришга бағишланган илмий ишида “Туристтик маҳсулотларни сотишдан олинган соф тушум деганда туристларга кўрсатилган трансферт, меҳмонхоналарга жойлаштириш, овқатлантириш, экскурсия қилиш, дам олиш, хордиқ чиқариш, турли маданий, маърифий, маънавий талабларни қониқтирадиган тадбирларга иштирок этиш ва шу каби кўплаб бошқа хизмат турларидан олинган жами соф тушум тушунилади” [4, деб таъриф келтиради.

З.Б.Эшпулатова эса, ўзининг илмий асарида “Даромадлар – бу молиявий ҳисоботнинг асосий элементи бўлиб, ҳисобот даври давомида

таъсисчиларнинг қўшимча капитал киритишидан ташқари хусусий капиталнинг кўпайишида ўз аксини топган активларнинг келиб тушиши ва (ёки) сифатининг яхшиланиши ва (ёки) мажбуриятларнинг сўндирилиши кўринишида иқтисодий нафнинг олиндириши” [5], деб таъкидлаган.

Юқорида тадқиқ этилган таъриф ва тавсифлар даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги аҳамиятини очиб беришга маълум даражада хизмат қилади.

Юқорида эришилган натижалар асосида хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугунги кунда иқтисодий адабиётларда ҳамда норматив ҳужжатларда нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятларини қамраб олувчи, ушбу ташкилотларда таълим хизматларини кўрсатиш натижасида олиндирилган даромадлар таркибини ўзида мужассам этувчи алоҳида таърифлар келтирилмаган. Ушбу долзарб жиҳатлардан келиб чиққан ҳолда, даромадлар ҳисобини илмий ва назарий томондан янада такомиллаштириш мақсадида, шунингдек мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятининг ўзига хос жиҳатларини қамраб олувчи муаллифлик таърифини ишлаб чиқиш лозим деб ҳисоблаймиз. Демак: Нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар – бу давлат таълим стандартларида белгиланган қоидаларга риоя этилган ҳолда таълим хизматларини кўрсатиш натижасида олинган асосий ва асосий бўлмаган фаолиятларга доир тушумлар”. Фикримизча, биз томонимиздан ишлаб чиқилган мазкур муаллифлик таърифи бухгалтерия ҳисобини ҳам назарий ва ҳам назарий томондан такомиллаштиришга, қолаверса бугунги кунда турли хил таълим хизматларини амалга ошириб келаётган нодавлат таълим ташкилотларининг даромадларга оид бухгалтерия ҳисобини юритишга маълум даражада хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

Тадқиқотлар давомида аниқ бўлдики, нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар ҳисобини юритиш ўзига хос жиҳатларга эга. Бугунги кунда ишлаб чиқилган халқаро ва миллий стандартларда даромадлар ҳисобини юритиш бўйича услубий қоидалар ва тавсифлар келтирилган. Шунингдек, олимлар томонидан ҳам даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги аҳамияти очиб берилган. Шундай бўлсада, нодавлат таълим ташкилотлари кенг кўламли фаолияти инобатга олинган ҳолда ушбу ташкилотлар томонидан кўрсатиладиган таълим хизматларини кўрсатиш бўйича олиндирилган даромадларнинг тавсифи ва моҳияти ҳамон очиқ қолмоқда.

Олиб борилган ушбу тадқиқот натижаларимиз нодавлат таълим ташкилотларида даромадларга оид бухгалтерия ҳисоби жараёнларини тўғри ташкил этишга, даромадлар бухгалтерия ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари орқали юритишга муайян даражада кўмаклашади. Шунингдек, мамлакатимиз олимларининг илмий ишлари ҳамда миллий ва халқаро стандартларда келтирилган тартиб-қоидалар тадқиқ қилиниб нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятлари инobatга олинган ҳолда “нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар” иқтисодий категориясига оид муаллифлик таърифлари ишлаб чиқилди. Биз томонимиздан ишлаб чиқилган мазкур муаллифлик таърифи бухгалтерия ҳисобини илмий-назарий томондан янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 15-сон МХХС (IFRS) “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар”.
2. Положение по бухгалтерскому учёту “Доходы организации” ПБУ 9/99. Россия Федерацияси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 31 майда рўйхатдан ўтказилган. 1791-сон.
3. 2-сон БХМС “Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган.
4. Темирханова М. Туристтик маҳсулотлар ҳисоби ва таҳлилининг методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. -Т.: 2020.
5. Эшпулатова З. Корхоналарда даромадлар ҳисобини такомиллаштириш. –Т.: ТДИУ, иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, 2022, 148 б.ан. 475-сон.
6. <https://daryo.uz/k/2022/08/10/ozbekistonda-nodavlat-oliy-talim-tashkilotlari-soni-songgi-5-yilda-11-barobar-oshdi>
7. <https://daryo.uz/k/2024/09/28/ozbekistondagi-nodavlat-oliy-talim-muassasalaring-reytingi-elon-qilindi>

POCHTA ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUB'YEKTLARDA DAROMADLAR HISOBINI YURITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Urazov K.B.-TDIU SF Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası professori

Vaxobov Q.H.-TDIU SF magistranti

Annotatsiya: *Maqolada pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'yektlarda daromadlar hisobini yuritishning o'ziga xos xususiyatlarining nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Ma'lumotlar xorijiy va mahalliy adabiyotlar tahlili hamda muallifning kuzatuvlari asosida tuzildi.*

Kalit so'zlar: *Pochta, aloqa xizmatlari, daromad, hisob, integratsiya, sub'yekt, shartnoma, gibrid pochta, logistika, raqamli xizmat korsatish.*

Аннотация: *В статье приведены теоретические и практические особенности учета доходов субъектов, предоставляющих услуги почтовой связи. Информация составлена на основе анализа зарубежной и отечественной литературы и наблюдений автора.*

Ключевые слова: *Почта, услуги связи, доход, учет, интеграция, субъект, договор, гибридная почта, логистика, оказание цифровых услуг.*

Annotation: *The article presents theoretical and practical features of accounting for the income of entities providing postal services. The information was compiled on the basis of an analysis of foreign and domestic literature and the author's observations.*

Key words: *Mail, communication services, income, accounting, integration, subject, contract, hybrid mail, logistics, digital services.*

Kirish. Pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'yektlar jahon iqtisodiyotida jismoniy hamda yuridik shaxslar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni bog'lab turishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, pochta xizmatlaridan xalqaro (milliy) pochta jo'natmalarini jo'natish va yetkazib berish (topshirish), pul mablag'larini pochta orqali o'tkazish xizmatlarini ko'rsatish, xalqaro pochta jo'natmalarini tezkor pochta xizmatlari orqali jo'natish va yetkazib berish (topshirish), kuryerlik xizmatlarini ko'rsatish kabi boshqa xizmat turlari bilan ajralib turadi.

Bugungi kunda Respublikamizda pochta aloqalarni rivojlantirish borasida ko'plab islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, mamlakatimiz prezidentining "Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4921-son ¹ qarorida pochta aloqasini rivojlantirish sohasida quyidagi bir qator vazifalarni belgilab berdi;

✚ pochta va kuryerlik xizmatlarini taqdim etish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mahalliy va xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlikda "yakuniy manzil" xizmatini joriy etish;

✚ pochta aloqasining an'anaviy xizmatlarini takomillashtirish, ularni raqamlashtirish, jo'natmalarni qabul qilish, kuzatib borish va yetkazish jarayonlariga axborot texnologiyalari va tizimlarini joriy etish orqali aholi, biznes va davlat idoralariga zamonaviy xizmatlarni taqdim etish;

✚ "Gibrid pochta" jo'natmalarini qabul qilish va yetkazib berish xizmatlari sonini 2 barobarga oshirish;

✚ mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini onlayn sotish va mijozlarga yetkazib berish imkoniyatini beruvchi elektron savdo maydonchasi axborot tizimini yaratish;

✚ logistika markazlarini tashkil etish, tovarlarni saqlash va yetkazib berishni o'z ichiga olgan xizmatlarni yo'lga qo'yish va rivojlantirish;

✚ pochta aloqasi obyektlari orqali to'lovlarni onlayn rejimda qabul qilish avtomatlashtirilgan tizimini modernizatsiyalash va uning mobil ilovasini ishlab chiqish;

✚ respublikaning kamida 1 000 ta pochta bo'limida, ayniqsa, olis va chekka hududlarda moliyaviy xizmatlar turlarini, xususan, aholidan to'lovlar qabul qilishni ikki barobarga kengaytirish hamda autsorsing asosida bank xizmatlari ko'rsatilishini yo'lga qo'yish;

✚ olis va chekka hududlardagi pochta bo'limida davlat xizmatlari ko'rsatilishini yo'lga qo'yish;

✚ pochta aloqasi sohasida joriy etilayotgan yangi xizmat turlarini inobatga olgan holda Milliy operator tizimida faoliyat yurituvchi kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish.

Statistik manbalariga ko'ra 2023-yilda xat xabar yetkazib beruvchi pochta xizmatchilari soni 2388 kishini tashkil etib, oldingi yilning mos davriga nisbatan 17.8% ga oshgan. Shu bilan birga, pochta orqali yuborilgan gazeta va jurnallar soni 2023-yilda 3.7 mln ni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 50.6% ga kamaygan. Bundan tashqari pochta orqali yuborilgan pul o'tkazmalari soni 2023-yilda 135.2 ming ni tashkil etgan holda, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 26% ga kamaygan. ²

¹ <https://lex.uz/docs/-5162533>

² <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2>

Pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar o'z daromadlarini asosan turli xil xizmatlarni ko'rsatishdan olishadi. Shu bilan birga, bu xizmatlarning har biri o'ziga xos hisoblash mexanizmlari va usullariga ega. Pochta xizmati turiga qarab, daromadlarni hisoblashda turli xil tariflar qo'llaniladi. Masalan, tezkor pochta xizmatlarining tariflari an'anaviy pochta xizmatlariga nisbatan yuqori bo'ladi. Bu xizmatlarning to'lovlari asosan og'irlik, o'lcham va yetkazib berish tezligiga qarab belgilanadi. Tariflarning farqi daromadlar hisobini murakkablashtiradi va ularni to'g'ri hisoblash dolzarb vazifa ekanligini ko'rsatadi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda bugungi kunda, ayniqsa raqamli texnologiyalar juda tez rivojlanib borayotgan sharoitda pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda daromadlar hisobini yanada takomillashtirish borasida tadqiqot ishlarini olib boorish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi. Pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar daromadlari hamda ularning hisobi borasida bugungi kungacha bir qancha xorijiy hamda respublikamizning taniqli olimlari o'zlarining ilmiy ishlarida bayon etishgan. Jumladan, David Rikardo (1817) daromadni iqtisodiy resurslar, xususan yer va mehnatdan olingan mahsulotlar qiymati sifatida ko'rgan. Uning ta'kidlashicha, daromadning taqsimlanishi ijtimoiy sinflar (yer egalari va ishchilar) o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq.

K.B. Urazov esa korxonalarining yalpi daromadi mahsulot (ish, xizmat) sotishdan olinadigan sof tushumlar, shuningdek aktivlarni sotish, investitsiya kiritish va boshqa moliyaviy harakatlardan kelib chiqadigan qo'shimcha iqtisodiy foyda yig'indisidir deb ta'kidlagan.

B.I. Isroilovning fikricha "Jami daromad sotilgan tovar, bajarilgan ish va ko'rsatilgan xizmatlardan olingan tushum, shuningdek boshqa operatsiyalar natijasida kelib tushadigan iqtisodiy foyda yig'indisidir."

Tadqiqot metodologiyasi. Pochta aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlar daromadlari hamda ularning hisobini takomillashtirishda iqtisodiy tahlilning tizimli tahlil, induksiya-deduksiya, mantiqiy va taqqoslama tahlil, statistik va iqtisodiy tahlil, balans, solishtirish, analiz, hisobot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Bugungi kunda, "O'zbekiston pochta" AJ tomonidan 2 xil yo'nalishdagi xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda (1-rasm).

1-rasm. “O‘zbekiston pochta’si” AJ tomonidan ko‘rsatiladigan xizmat turlari³

1-jadval.

“O‘zbekiston pochta’si” AJning daromadlari tarkibi (ming so‘m).

Ko'rsatkichlar nomi	2021		2022		2023	
	Summa	Ulushi	Summa	Ulushi	Summa	Ulushi
Jami daromadlar	295 201 519	100%	367 890 574	100	430 350 727	100%
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum	274 432 582	93%	298 634 910	81%	381 903 425	89%
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari	13 418 646	4,5%	36 356 544	10%	29 553 188	7%
Moliyaviy faoliyatning daromadlari	7 350 291	2,5%	32 899 120	9%	18 894 114	4%

“O‘zbekiston pochta’si” AJning jami daromadlari 2023-yilda 430 350 727 ming so‘mni tashkil qilgan. Uning asosiy qismini ya’ni 381 903 425 so‘mini

³ <https://uz.post/uz/xizmatlar>

mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushumlar tashkil etadi. Bu AJ jami daromadlarining 81 % ini tashkil qiladi.

“O‘zbekiston pochta” AJning 2021-yildagi umumiy daromadi 295,201.5 mln so‘m. Sof foyda: 689.9 mln so‘m. Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishdan sof tushum: 163,429.7 mln so‘mdan 274,432.5 mln so‘mga (167%) oshgan.⁴ 2022-yil yakunlari bo'yicha 367,890.5 mln so'm daromad olindi, 2023-yil yakunlari bo'yicha esa olingan daromadlar 430,350.7 mln so'mni tashkil etdi va 2022-yilga nisbatan 17 foizga oshdi. Hisobot davrida rejalashtirilgan 717,8 mln so'm sof foyda o'rniga 810,1 mln so'm sof foyda (13 foizga o'sish) olingan. Xalqaro pochta almashinuvi hajmi 2023 yilda o'zaro xalqaro pochta almashinuvi 19 mamlakat bilan yer usti transporti va 71 mamlakat bilan havo transporti orqali amalga oshirildi. 2023-yilda UzPost tomonidan 837,2 tonna xalqaro xat (2022-yilda 633 tonna) va 104,5 tonna posilka (2022-yilda 109,8 tonna) jo'natildi. 2023 yilda kiruvchi xalqaro xatlarning umumiy hajmi 94,7 tonnani (2022 yilda 160,1 tonna), posilkalar esa 167,7 tonnani (2022 yilda 225,6 tonna) tashkil etdi.⁵

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi xulosalarni keltirib o‘tsak bo‘ladi:

Birinchidan, so‘nggi yillarda mamlakatimizda pochta sohasini rivojlantirishga qaratilgan qator qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. Bundan ko‘zlangan maqsad pochta sohasini yanada daromadli sohaga aylantirish hamda foydalanuvchilarga sifatli xalqaro standartlarga mos xizmat taqdim etish hisoblanadi.

Ikkinchidan, Pochta aloqasi subyektlarida daromadlar hisobi ularning moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Daromad manbalarini to‘g‘ri tahlil qilish va hisobga olish xizmatlarning kengayishi hamda samaradorligini muhim elementlaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

Uchinchidan, Kelajakda pochta xizmatlari subyektlari uchun elektron tijorat va logistika xizmatlarini rivojlantirish orqali daromadlarini yanada ko‘paytirish imkoniyatlari kengaytirilsa samaradorligi yanada oshadi.

To‘rtinchidan, soliqqa oid va hisobot talablariga to‘liq rioya qilish orqali pochta aloqasi subyektlari o‘z moliyaviy holatini barqaror saqlashlari va shunga mos ravishda shakillantirishlari kerak.

⁴ <https://uz.post/uz/statistika>

⁵ <https://brendgoda-2023.marketing.uz/uz/nominations/logistika/252.htm>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. 14.12.2020 y. PQ-4921-son "Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori;
2. 09.06.2022 yildagi O'RQ-777-son "Pochta aloqasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni;
3. "Pochta aloqasini tashkil etish" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent – 2018;
4. Urazov, K. B. (2004). Buxgalteriya hisobi va audit. Toshkent–2004.
5. Isroilov, B. I., & Ochilov, I. S. (2021). Improvement of organizational and economic mechanisms of organization of vine clusters. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(08), 27-33.

Internet manbalari

1. <https://lenta.ru/news/2024/10/29/populyarnosti/>;
2. <https://www.demandsage.com/gmail-statistics/>;
3. <https://lex.uz/docs/-5162533>;
4. <https://lex.uz/docs/-6058066>.

KORXONALARDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA HISOBLARINING O‘ZARO MUVOFIQLASHTIRISH MASALALARI

Gaybullayev Raxim Murodovich

TDIU SF “Moliya, soliq va bank ishi” kafedrası

mudiri, i.f.d., professor

Ro‘ziyev Shaxzod

TDIU SF talabasi

Annotatsiya: Maqolada xo‘jalik yuritish subyektlarining soliq rejimlari asosida soliq to‘lovlari bo‘yicha hisoblar yuritishi bois, korxonada buxgalteriya hisobi va soliq hisoblarining to‘g‘ri yuritilishi va buning uchun bu hisoblarni yuritishda o‘zaro integratsiyaga kirishishlari eng maqbul yo‘llardan biri sifatida tadqiq qilinadi. Binobarin, korxonada tomonidan qo‘llaniladigan soliqqa tortish tartibi o‘zgaruvchan holat bo‘lib, kichik biznes subyektlarining maqomi nisbatan doimiydir. Ushbu pozitsiya nuqtai-nazaridan soliq hisobini buxgalteriya hisobiga integratsiyalashuvini qo‘llash mantiqan to‘g‘ri bo‘lishi to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Buxgalteriya hisobi, soliq hisobi, integratsiya, hisob standartlari, kichik korxonada, hisob schetlari, hisob subschetlari, soliq rejimi.

Abstract: The article examines the most appropriate way to properly maintain accounting and tax accounts in an enterprise, since business entities keep accounts for tax payments based on tax regimes, and for this purpose, to integrate these accounts. Consequently, the taxation regime applied by the enterprise is a variable one, and the status of a small business entity is relatively constant. From the point of view of this position, it is argued that it is logical to use the integration of tax accounting with accounting.

Keywords: Accounting, tax accounting, integration, accounting standards, small enterprise, accounting accounts, accounting subaccounts, tax regime.

Аннотация: В статье рассматривается наиболее целесообразный способ правильного ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии, поскольку субъекты хозяйствования ведут учет налоговых платежей на основе налоговых режимов, и с этой целью интегрировать

эти счета. Следовательно, применяемый предприятием режим налогообложения является переменным, а статус субъекта малого предпринимательства относительно постоянным. С точки зрения данной позиции утверждается, что логично использовать интеграцию налогового учета с бухгалтерским.

Ключевые слова: *Бухгалтерский учет, налоговый учет, интеграция, стандарты бухгалтерского учета, малое предприятие, счета бухгалтерского учета, субсчета бухгалтерского учета, налоговый режим.*

Mamlakatimizda bozor munosabatlarini yanada rivojlantirish turli tarmoqlardagi korxonalarda boshqaruv tizimini yangi talablarga moslashtirish - ushbu subyektlarda yuritilayotgan buxgalteriya hisobi tartib qoidalariga bevosita bog'liqdir. "Buxgalteriya hisobi barcha xo'jalik operatsiyalarni yaxlit, uzluksiz, hujjatlar asosida hisobga olish yo'li bilan buxgalteriya axborotlarini yig'ish, qayd etish va umumlashtirishning tartibga solingan tizimidan, shuningdek uning asosida moliyaviy va boshqa hisobotlarni tuzishdan iborat"[1].

Buxgalteriya hisobi kishilik jamiyati rivojlanishi, uning faoliyat yuritish tartibi bilan bevosita bog'liqdir. Amerikalik soha olimlari professorlar B. Nidlz, X. Anderson va amaliyotchi- buxgalter D. Kolduellarning fikricha: "Buxgalteriya hisobi xo'jalik faoliyati bilan boshqaruv qarorlarini qabul qiluvchi kishilar o'rtasida aloqa bog'lovchi vosita bo'lib hisoblanadi"[2]. Buxgalteriya hisobining shakllanish va rivojlanish tarixi jamiyat tarraqqiyoti, ijtimoiy sohadagi o'zgarishlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan. G'arb olimlari M.R. Metyus va X.B. Pereralar o'z darsliklarida ijtimoiy taraqqiyot va buxgalteriya hisobi o'rtasidagi aloqani quyidagicha asoslaganlar: "... ijtimoiy sohadagi o'zgarishlar buxgalteriya hisobi asosiy omiliga aylangan bo'lsa, o'z navbatida, ijtimoiy o'zgarishlar ham buxgalteriya hisobi rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir"[3].

O'zbekistonlik soha olimi, professor M. Ostonaqulovning darsligida ham jamiyat hayoti va buxgalteriya hisobi o'rtasidagi aloqalar o'z aksini topgan: "Jamiyat hayotini asosi moddiy ne'matlar ishlab chiqarish bo'lgani uchun ham kishilarning ijtimoiy hayotida sodir bo'layotgan hodisalarni kuzatish, jamiyatda bor bo'lgan mehnat qurollari va mehnat buyumlarini, shuningdek, mehnat jarayonlarini hisobga olish maqsadida hisobdan foydalanilgan"[4]. Rossiyalik taniqli olim, professor V.F.Paliy

buxgalteriya hisobining predmetini quyidagicha ta'riflaydi: "...buxgalteriya hisobining predmeti korxonada faoliyatiga mablag' sifatida kiritilgan kapital, uning ko'payishi yoki kamayishi bilan bog'liq jarayonlardan iborat"[5]. Garvard universitetining (AQSH) professorlari R. Entoni va Dj. Rislarning darsligida buxgalteriya hisobining mazmuni quyidagicha ifodalangan: buxgalteriya hisobi – "...bu axborotlardan foydalanuvchilar tomonidan asosli baholash va qarorlar qabul qilish maqsadida iqtisodiy axborotlarni aniqlash, o'lchash va uzatish jarayonidir"[6].

1) Bu borada tadqiqotchi YE.N.Potexina ta'kidlab o'tkanidek, kichik korxonalarda buxgalteriya hisobining yuritilishiga xos bo'lgan umumiy muammolarga quyidagilar kiradi:

2) korxonada buxgalteriya bo'limi tuzilmasi va funksiyalarining yo'qligi yoki mukammal emasligi;

3) maxsus soliqqa tortish rejimlarini hisobga olgan holda, buxgalteriya hisobi va soliq hisobi o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashga yordam beradigan xo'jalik yurituvchi subyektning hisob siyosatining asosiy elementlari tahlil qilinmaganligi[7].

Yana bir tadqiqotchi A.A.Popova fikricha, kichik biznes uchun buxgalteriya hisobining muhim muammosi sifatida soliq qonunchiligi talablariga muvofiq daromadlar va xarajatlarni hisobga olish jarayonini optimallashtirish taqozo etiladi, xususan, daromad solig'ini hisoblash tartibida umumiy soliqqa tortish tizimidan foydalanish, maxsus soliq rejimlari ostidagi faoliyat turlari bo'yicha alohida buxgalteriya hisobini yuritishdir[8].

Ta'kidlash lozimki, buxgalteriya hisobini yuritishning soddalashtirilgan tizimi tartib-koidalari O'zbekiston Respublikasining 20-sonli buxgalteriya hisobi milliy standartida (BHMS) belgilab berilgan bo'lib, u «Kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan hisobni soddalashtirilgan holda yuritilishi va hisobotlar tuzilishi tartibi to'g'risida» deb ataladi[9]. Standartning 1.2-bandida u «Buxgalteriya xisobi to'g'risida»gi Qonun talablari bilan belgilangan umumiy koidalar bilan bir katorada amal kilishi kayd etilgan, lekin standart buxgalteriya xisobining konunda belgilangan talablaridan chekinishni bildirmaydi. Standartning 22-bandida kayd etilganidek, alohida operatsiyalar va xodisalarni batafsil aks ettirish, o'lchash va ochib berish maksadlarida u buxgalteriya xisobining boshka milliy standartlari bilan birgapikda

ko'llanadi.

Ko'pgina kichik korxonalar buxgalteriya hisobini amaldagi - soliqqa tortish rejimiga muvofiq amalga oshiradilar. Kichik korxonalar uchun buxgalteriya hisobini tashkil etish bo'yicha standart tavsiyalar mulkni hisobga olish registrlari yordamida yoki ulardan foydalanmasdan soddalashtirilgan shaklda buxgalteriya hisobini yuritish imkonini beradi, ammo, ta'kidlash joizki, buxgalteriya hisobining an'anaviy, masalan, jurnal - order shaklidan foydalanishni ham istisno qilmaydi.

Kichik korxonalarining buxgalteriya hisobidagi muhim muammo bu moliyaviy hisobotlarni tayyorlashdir. Buxgalteriya hisobi va hisobotlarni tuzish jarayonlarini maksimal darajada soddalashtirish o'rnatilgan hisob siyosati asosida bunday ishchi Hisob rejasini ishlab chiqish va tasdiqlashga asoslanadi va bu holatda uni ishlab chiqishda amaliyotda kichik biznesning faoliyatini amaliyotida ikkita yo'nalishni hisobga olish kerak: 1) umumiy soliq rejimi va soddalashtirilgan soliq tizimini qo'llaydigan korxonalar tomonidan an'anaviy hisobdan foydalanish; 2) Yagona soliq tizimiga muvofiq ishlaydigan korxonalar tomonidan soddalashtirilgan buxgalteriya hisobidan foydalanish.

Amaliyotda asosan kichik biznes subyektlarining joriy Hisob jadvallarini tahlil qilish natijalariga asoslanib, ushbu yondashuvga amal qilishadi.

Kichik korxonada buxgalteriya bo'limi barcha xo'jalik faoliyati faktlarini doimiy ravishda hujjatlashtirishi, buxgalteriya hisobining ishonchliligi va to'g'riligiga erishish uchun ichki nazoratni amalga oshirishi, shuningdek korxonaning joriy holati to'g'risida muhim ma'lumotlarni taqdim etishi kerak.

Buxgalteriya hisobini sifatli amalga oshirish uchun kichik korxonalar soliq majburiyatlari bo'yicha to'lovlarni to'g'ri hisoblashi kerak, chunki ularning to'g'ri hisoblar olib borish xususiyatlari amaldagi soliq rejimiga bevosita bog'liq bo'lishi taqozga etiladi.

Maxsus soliq rejimlaridan foydalanish muayyan cheklovlar bilan bog'liq bo'lib, ularning soliq to'lovchi tomonidan buzilishi maxsus rejimni qo'llash huquqini yo'qotishga olib keladi, lekin bu holatda kichik korxonalar o'z maqomidan mahrum bo'lmaydi. Binobarin, korxonalar tomonidan qo'llaniladigan soliqqa tortish tartibi o'zgaruvchan holat bo'lib, kichik biznes subyektining maqomi nisbatan doimiydir. Ushbu pozitsiya nuqtai nazaridan soliq hisobini buxgalteriya hisobiga

integratsiyalashuvini qo‘llash mantiqan to‘g‘ri bo‘ladi.

Bunday integratsiya, birinchi navbatda, buxgalteriya hisobi va soliqqa tortiladigan foyda o‘rtasidagi nomuvofiqlikning asosiy sabablarini ko‘rsatib, xo‘jalik yuritishdagi faktlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni oshkor qilish bilan bog‘liq. Ikkinchidan, olingan ma‘lumotlarni tahlil qilish jarayonida buxgalteriya hisobi va soliq hisobi o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rnatish orqali daromad solig‘ini hisoblash bo‘yicha operatsiyalarning to‘liqligini tekshirish mumkin. - Uchinchidan, integratsiya boshqaruv xodimlarining joriy faoliyati ustidan nazoratini kuchaytiradi, bu esa bitim narxi bilan cheklanmagan operatsiyalarni aniqlaydi, chunki ular daromad solig‘i summasini o‘z ichiga olgan bo‘lishi zarur bo‘ladi.

Daromad solig‘i deklaratsiyasini to‘ldirishda zarur bo‘lgan buxgalteriya hisobi ma‘lumotlarini to‘plash va tizimlashtirish uchun kichik korxonalar uchun integratsiya usullaridan birini tanlash muhim ahamiyatga ega bo‘ladi (1-jadval).

Soliq va buxgalteriya hisobini integratsiyalash usulini tanlash - korxonalar ma‘lumotlarni to‘plash va qayta ishlashda qo‘yiladigan aniq vazifalarga bog‘liq bo‘ladi. Universal sxemani taklif qilish qiyin ish, biroq, usullarni tanlash uchun ma‘lum mezonlar hali ham mavjuddir.

Birinchi usul - qo‘shimcha subschyotlarni joriy etish - buxgalteriya hisobidan farqli ravishda soliq hisobida aks ettirilgan muhim ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma‘lumotlarni olish imkonini beradi. Bu usulni qo‘llash (qo‘shimcha subschyotlarni joriy etish) soliqqa tortish maqsadlarida aks ettirilgan muhim ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma‘lumotni buxgalteriya hisobiga qaraganda boshqacha tarzda olish mumkinligi bilan o‘zini oqlaydi.

Ikkinchi usul qo‘shimcha analitik hisoblarni joriy qilishni o‘z ichiga oladi, agarkin, xo‘jalik yurituvchi subyekt bu ko‘p yo‘nalishli faoliyatni amalga oshirib va sintetik buxgalteriya hisobi maksimal darajada ishtirok etgan taqdirda.

1-jadval

Kichik korxonalarda soliq va buxgalteriya hisobining integratsiyasi

Turi	Afzalliklari	Kamchiliklari
Buxgalteriya hisobi va soliq hisobidagi farqlarni aks ettirish uchun qo'shimcha subschyotlar	Buxgalteriya hisobi va soliq hisobi bo'yicha kam farqlarga ega bo'lgan va korxonaning Hisoblar rejasi soliq qonunchiligiga qaratilgan xo'jalik yurituvchi subyektlarga tadbiq etish maqsadga muvofiqdir. Soliqqa tortishdagi muhim ko'rsatkichlar to'g'risidagi ma'lumotlar buxgalteriya Hisobida umumlashtirilgan	Soliqqa tortish hisobida turlicha aks ettiriladigan katta hajmdagi operatsiyalarni amalga oshiruvchi korxonalar-buxgalteriya hisobining ishchi rejasini qo'shimcha subschyotlar bilan sezilarli darajada ortiqcha yuklash xavfini tug'diradi va bu farqlar hisobga olinishi
Buxgalteriya hisobi va soliq hisobidagi farqlarni aks ettiruvchi qo'shimcha analitik hisoblar	Sintetik buxgalteriya tizimi uning hisob-kitoblari to'plami bilan yetarlicha yuklangan bo'lsa yoki soliq va buxgalteriya hisobi o'rtasidagi farqlarning turlari ahamiyatsiz bo'lsa va ularning turi doirasida tasniflash zarurati tug'ilganda bu ijobiy holat	Katta hajmli analitik ma'lumotlar buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini aniqlashtirishni yomonlashtirishi mumkin, shuning uchun usul ko'p vaqt talab qiladigan va samarasiz bo'lishi mumkin.
Ushbu tahliliy bo'limlarda xarajat-lar to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettirish uchun buxgalteriya hisobi schyotlarining erkin	Daromad solig'i deklaratsiyasini to'ldirish bo'yicha O'zR SK talablari bo'yicha ma'lumotlarni to'plash va tasniflashning eng samarali usuli. Soliq va buxgalteriya hisobini parallel ravishda olib borish imkoniyatini yo'q qiladi	Xodimlarning yuqori malakasi schyotlar bo'yicha tasnifini ishlab chiqishda ham, ushbu hisobvaraqlar bo'yicha ma'lumotlarni to'plash va tizimlashtirishda ham talab qilinadi.
Xo'jalik yurituvchi subyektning balans schyotlar bo'yicha alohida operatsiyalari	O'zR SKning talablariga nisbatan baholashda farq qiladigan cheklangan miqdordagi buxgalteriya operatsiyalari bilan amalga oshirishimiz mumkin.	Soliq hisobidagi daromadlar va xarajatlarning to'g'ri va to'liq aks ettirilishini tekshirish qiyin va ularni - buxgalteriya hisobi bilan

Qo'shimcha sintetik subschyotlarning kiritilishi bilan buxgalteriya

ma'lumotlarini qabul qilish va buxgalteriya registrilaridan foydalanish yanada qiyinlashadi, shuning uchun bu holda analitik ma'lumotlar bo'limi afzalroq bo'ladi. Biroq, soliq hisobini buxgalteriya hisobiga integratsiya qilish uchun qo'shimcha analitik hisoblardan foydalanish xo'jalik yurituvchi subyektning buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini murakkablashtiradi, qayta ishlash va tizimlashtirish jarayonini mashaqqatli va samarasiz qiladi. Ko'pgina buxgalterlar hisoblarni tahliliy ma'lumotlar bilan ortiqcha yuklashga va sub-hisoblardan foydalanishga qarshi bo'ladilar.

Umumiy soliqqa tortish rejimini qo'llaydigan kichik korxonalar uchun ushbu tasnifdagi xarajatlar to'g'risida ma'lumot olishning eng samarali uchinchi usul hisoblanadi. Buxgalteriya hisobi va soliqqa tortishda xarajatlarning tasnifi xarajatlarning aniq turlarini tan olish usullari va ularni guruhlash nuqtai-nazaridan sezilarli darajada farqlanadi. Buxgalteriya hisobining murakkab uslubiy muammosi bu turli tasniflarning muvofiqlashishi hisoblanadi. Hisob-kitoblar doirasida O'zR SK meyorlariga muvofiq tasniflangan xarajatlar buxgalteriya hisobida aks ettirilishi kerak, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ajratilgan holda, to'liq yoki chegaralangan meyorlarda hisobga olinadi (2-jadval).

2-jadval

Buxgalteriya hisobi schyotlarining soliq hisobi bilan integratsiyasini yaratish

Hisob nomi	Subschet nomi
Moddiy xarajatlar	To'g'ridan-to'g'ri moddiy xarajatlar
	Bilvosita moddiy xarajatlar
Mehnat xarajatlari	To'g'ridan-to'g'ri mehnat xarajatlari
	Bilvosita mehnat xarajatlari
Hisoblangan amortizatsiya summaları	Amortizatsiya bilan bog'liq to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar
	Amortizatsiya bilan bog'liq bilvosita xarajatlar
Boshqa xarajatlar	Boshqa to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar
	Boshqa bilvosita xarajatlar

Normallashtirilgan xarajatlar	Soliq solish maqsadlari uchun xarajatlar (belgilangan normalar doirasida)
	Belgilangan standartlardan ortiq xarajatlar
Kechiktirilgan xarajatlar	
Faqat buxgalteriya hisobida tan olingan xarajatlar	Jismoniy shaxslarga to'lovlar
	Boshqa xarajatlar
Tashkilotning umumiy xarajatlari	

Kichik korxonalar soliq daromadlari yoki xarajatlarning hisob-kitoblari va ularning buxgalteriya smetasidan oshib ketishi hollari kabi alohida operatsiyalarni balansdan tashqari hisobvaraqlarda aks ettirishi mumkin. Bu fakt daromad bilan bog'liq bo'lganligi uchun xam ahamiyatlidir, chunki, ular uchun soliq hisobini schyotlardagi soliq xarajatlari uchun xuddi shunday tashkil qilish imkoniyati cheklangan bo'ladi.

Buxgalteriya hisobi uchun dasturiy mahsulotlarni ishlab chiquvchilar, qoida tariqasida, o'z dasturlarida ("1C: Buxgalteriya hisobi") ushbu parametrdan butun soliq hisobi tizimini yaratish uchun foydalanadilar. Biroq, bu yondoshuvda ko'pincha parallel soliq hisobini yuritishga to'g'ri keladi. Ushbu vaziyatdan chiqish yo'li, ehtimol, soliq hisobidagi barcha operatsiyalarning to'liq aks ettirilishini to'liq hujjatli tekshirish yoki buxgalteriya hisobi va soliq hisobi o'rtasidagi farqlarga olib keladigan operatsiyalarni mustaqil ravishda aniqlash zarur bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикаси Қонуни: «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида (янги таҳрири)». 2016 йил 13 апрель.
2. Нидлз Б. и др. *Принципы бухгалтерского учета* / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2003, с. 13.
3. Мэтьюс М.Р. Перера, М.Х.Б. *Теория бухгалтерского учета. Учебник.* / Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999, с. 65.

4. Остонақулов М. *Бухгалтерия ҳисоби назарияси*. Дарслик. Иккинчи нашр. – Т.: «Iqtisod-moliya», 2007, 5-б.
5. Палий В.Ф. *Теория бухгалтерского учета: современные проблемы*. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2007, с. 11.
6. Энтони Р., Рис Дж. *Учет: ситуации и примеры*. Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы и статистика, 1996, с. 16.
7. Потехина Е.Н. Проблемы и пути совершенствования учета на малых предприятиях // *Фундаментальные исследования*. 2014. № 9. С. 1322–1325.
8. Попова А.А. Проблемы учета в сфере малого бизнеса // *Вестник магистратуры*. 2016. № 6–4 (57). С. 176–178.
9. Ўзбекистон Республикасининг 20-сонли бухгалтерия ҳисоби миллий стандартида (БХМС) «Кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан ҳисобни соддалаштирилган ҳолда юритилиши ва ҳисоботлар тузилиши тартиби тўғрисида». 2004 йил 24 январ, (Адлия вазирлиги 879-сон).
10. Rakhim Murodovich. (2022). *Prospects for Use of Digital Information Technologies in Accounting*. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3, 244–253

IMPROVING COST ACCOUNTING IN INSURANCE ORGANIZATIONS

*Kh.A.Rakhimov – researcher,
Tashkent State University of Economics, Samarkand Branch*

Abstract: *The insurance industry is undergoing a paradigm shift with the adoption of IFRS 17, which mandates a more transparent and consistent approach to accounting for insurance contracts. This article explores the implications of IFRS 17 on cost accounting practices within insurance companies. It examines the challenges faced during implementation, analyzes the financial impact on enterprises, and discusses the perspectives of scholars and industry experts. The study also presents statistical indicators and case studies to provide a comprehensive understanding of the subject.*

Keywords: *Insurance costs, cost classification, IFRS 17, financial reporting, insurance companies, cost management.*

Аннотация: *В страховой отрасли происходит смена парадигмы в связи с принятием МСФО (IFRS) 17, который предусматривает более прозрачный и последовательный подход к учету договоров страхования. В данной статье рассматривается влияние МСФО (IFRS) 17 на практику учета затрат в страховых компаниях. В нем рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются при внедрении, анализируется финансовое воздействие на предприятия и обсуждаются точки зрения ученых и отраслевых экспертов. В исследовании также представлены статистические показатели и тематические исследования для обеспечения всестороннего понимания предмета.*

Ключевые слова: *Затраты на страхование, классификация затрат, МСФО (IFRS) 17, финансовая отчетность, страховые компании, управление затратами.*

Introduction

The adoption of IFRS 17 represents a significant milestone in the financial reporting of insurance contracts. Replacing IFRS 4, the new standard aims to enhance transparency, comparability, and accountability in the insurance sector. However, its implementation has posed challenges, particularly in the realm of cost accounting. Insurance companies must now reassess their cost allocation methods to comply with the new requirements.

Literature Review

Several scholars have examined the impact of IFRS 17 on insurance companies. Alhawtmeh (2023) conducted a field study on Jordanian insurance companies, concluding that the application of IFRS 17 significantly improves the quality of financial reports by enhancing measurement and disclosure practices. The study found a strong correlation between the application of IFRS 17 and the development of recognition, measurement, and disclosure of financial reports, with a correlation coefficient of 0.980 .[1]

Similarly, Dahiyat and Owais (2021) explored the expected impact of applying IFRS 17 on the quality of financial reports. Their research indicated that IFRS 17 enhances the transparency and comparability of financial statements across the insurance industry.[2]

The implementation of IFRS 17 has had substantial financial implications for insurance companies. A global survey by Willis Towers Watson estimated that the total cost faced by the global insurance industry to implement IFRS 17 ranges between US\$15 billion to US\$20 billion. The average program cost for the 24 largest multinationals was estimated at US\$175 million to US\$200 million each, while the remaining 288 insurers faced an average cost of US\$20 million each .[3] These costs encompass investments in skilled labor, information technology, and other associated expenses. The significant financial burden underscores the need for efficient cost accounting practices to manage and mitigate these expenses effectively.[4]

IFRS 17 introduces a complex framework for accounting insurance contracts, requiring detailed tracking of cash flows, risk adjustments, and contractual service margins. This complexity necessitates sophisticated cost accounting systems capable of capturing and analyzing intricate financial data.[5]

Figure 1: IFRS 17 Implementation Costs by Company Type

Effective cost accounting under IFRS 17 demands high-quality data management. Insurance companies must ensure the accuracy, completeness, and consistency of data across various departments. The integration of actuarial, financial, and operational data is crucial for compliance and accurate reporting.

The standard's requirements compel insurers to upgrade their technological infrastructure. Implementing advanced accounting software and systems that can handle the complexities of IFRS 17 is essential. This technological overhaul contributes significantly to the overall implementation costs.

Activity-Based Costing (ABC) is a method that assigns costs to products and services based on the resources they consume. By implementing ABC, insurance companies can achieve more accurate cost allocation, leading to better pricing strategies and profitability analysis. Equipping staff with the necessary skills and knowledge to navigate IFRS 17 is vital. Regular training programs and workshops can help employees understand the standard's requirements and apply them effectively in their roles.

A study analyzing the first year's application of IFRS 17 in the financial statements of 24 large European insurers revealed significant changes in the value of insurance liabilities. The introduction of a contractual service margin (CSM) allowed insurers to allocate expected profits over the lifetime of an insurance contract, enhancing the transparency of financial statements.

Alhawtmeh's (2023) field study on Jordanian insurance companies demonstrated that the application of IFRS 17 led to improved recognition, measurement, and disclosure practices. The study emphasized the importance of

aligning accounting practices with international standards to enhance the quality of financial reports

The implementation of IFRS 17 has led to varying impacts on insurers' equity balances. According to a report by EY, the percentage impact on equity varied across insurers, with a total range of change between -24% and +52%. The majority of insurers showed an increase in equity balance during 2023, mainly due to positive net results and a stable interest rate environment .

These statistics highlight the significant financial implications of IFRS 17 and underscore the necessity for robust cost accounting practices to manage these changes effectively.

Figure 2: Expense Distribution in Insurance Companies

European insurers reported changes of -24% to +52% in equity due to IFRS 17. Jordanian companies showed significant improvements in recognition and disclosure quality.

Recommendations

- ❖ Adopt sophisticated accounting systems capable of handling the complexities introduced by IFRS 17.
- ❖ Conduct ongoing training sessions to keep staff updated on IFRS 17 requirements and best practices in cost accounting.
- ❖ Ensure seamless integration of data across departments to facilitate accurate and comprehensive financial reporting.
- ❖ Establish mechanisms for regular monitoring and evaluation of cost accounting practices to identify areas for improvement.

Conclusion

The adoption of IFRS 17 has ushered in a new era of transparency and consistency in the insurance industry's financial reporting. While the transition poses challenges, particularly in cost accounting, it also offers opportunities for improvement and innovation. By embracing advanced accounting methodologies, investing in technology and training, and fostering a culture of continuous improvement, insurance companies can navigate the complexities of IFRS 17 and enhance their financial reporting practices.

References

1. Alhawtmeh, O. M. (2023). The Impact of IFRS 17 on the Development of Accounting Measurement and Disclosure, in Addition to Improving the Quality of Financial Reports, Considering Compliance with the Requirements of IFRS 4—Jordanian Insurance Companies-Field Study. *Sustainability*, 15(11), 8612. <https://doi.org/10.3390/su15118612MDPI>
2. Dahiyat, A., & Owais, W. (2021). The expected impact of applying IFRS (17) insurance contracts on the quality of financial reports. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/348378523> The expected impact of applying IFRS 17 insurance contracts on the quality of financial reportsResearchGate
3. Willis Towers Watson. (2021). Global insurance industry faces IFRS 17 costs estimated at US\$15 to US\$20 billion. <https://www.wtwco.com/en-us/news/2021/06/global-insurance-industry-faces-ifrs-17-costs-estimated-at-us-15-dollar-to-us-20-dollar-billionWTW>
4. EY. (2023). Reporting under IFRS 17 and IFRS 9. <https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-gl/industries/insurance/documents/ey-reporting-under-ifrs-17-and-ifrs-9.pdfEY>
5. MAB. (2023). First year's application of IFRS 17 in the financial statements of 24 large European insurers. <https://mab-online.nl/article/139090/mab-online.nl+1research.rug.nl+1>

PECULIARITIES OF INCOME ACCOUNTING IN INSURANCE ORGANIZATIONS

Mardonov Mamed Shavkatovich

TDIU Samarqand filiali dotsenti

Tojiboyeva Sarvinoz

TDIU Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda sug'urta tashkilotlarida daromadlarni hisobga olishning o'ziga xos jihatlari "O'zbekinvest" EISK AJ Samarqand filiali misolida tahlil qilinadi. Sug'urta zahiralaridagi o'sishlar va sektorning diversifikatsiyasiga qaramasdan, daromadlarni jahon standartlariga muvofiq tasniflash, aniqlash va e'lon qilishda muammolar mavjud. 2020–2023 yillarda ma'lumotlari asosida empirik tahlildan foydalangan holda, kechiktirilgan daromadlarni tan olish, avtomatlashtirishning etishmasligi va investitsiyalar hamda yordamchi daromadlarning divergent hisoboti bilan bog'liq quyidagi kamchiliklarni aniqladi. Natijalar shaffoflik va muvofiqlikni oshirishda raqamli buxgalteriya tizimi va IFRSga muvofiqligi zarurligini ko'rsatadi. Tadqiqotda O'zbekistondagi sug'urta tashkilotlari va manfaatdor tomonlariga sektorda daromadlarni hisobga olishni takomillashtirishda foydalanish uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: daromadlar, sug'urta tashkilotlari, O'zbekinvest, Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS), qayta sug'urtalash komissiyalari, moliyaviy hisobotlar, sug'urta sektori, kechiktirilgan daromadlar, buxgalteriya hisobining shaffofligi.

Abstract. This research analyzes the peculiarities of an income accounting in insurance organizations with a particular emphasis on O'zbekinvest EISK AJ Samarkand branch. Notwithstanding the gains in premium revenues as well as the sector's diversification, crucial challenges exist in classifying, ascertaining and announcing income according to global standards. Employing qualitative approaches of regulatory analysis and empirical statistics of 2020–2023, the research reveals the following gaps associated with deferred income recognition, lack of automation, and divergent reportage of investment and auxiliary income. Findings reveal the need for digital accounting system and conformity with IFRS in improving transparency and compliance. The study makes some recommendations to policymakers and stakeholders in the insurance industry in Uzbekistan that are easy to use in improving income accounting in the sector.

Keywords: *income, insurance organizations, O'zbekinvest, International Financial Reporting Standards (IFRS), reinsurance commissions, financial reporting, Insurance Sector, Deferred income, accounting transparency*

Аннотация. В данном исследовании анализируются особенности учета доходов в страховых организациях с особым акцентом на филиале УЗБЕКИНВЕСТ EISK AJ в Самарканде. Несмотря на рост доходов от премий, а также диверсификацию сектора, существуют серьезные проблемы в классификации, установлении и объявлении доходов в соответствии с мировыми стандартами. Используя качественные подходы нормативного анализа и эмпирической статистики 2020–2023 годов, исследование выявляет следующие пробелы, связанные с отложенным признанием доходов, отсутствием автоматизации и расходящимся отчетом об инвестиционном и вспомогательном доходе. Результаты показывают необходимость цифровой системы учета и соответствия МСФО для повышения прозрачности и соответствия. В исследовании даются некоторые рекомендации для политиков и заинтересованных сторон в страховой отрасли в Узбекистане, которые легко использовать для улучшения учета доходов в секторе.

Ключевые слова: *доходы, страховые организации, O'zbekinvest, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), перестраховочные комиссии, финансовая отчетность, страховой сектор, доходы будущих периодов, прозрачность учета.*

Introduction

The insurance industry has become a vital part of the financial systems in the current rapidly changing global economy in the sense that it is crucial in risk management and mobilization of capital. In the process of transformation of the Uzbekistan economy into a more market-oriented one, insurance sector has been experiencing rapid growth in terms of numbers of operating firms and the range of insurance services provided. The accurate income accounting is the cornerstone in achieving financial health of insurance organisations as well as trust in stakeholders. In this regard, insurance earnings, which majorly include premiums, reinsurance commissions and returns from investment, must be given a special consideration because of its deferred and contingent nature.

Different from the common service providers, income accounting in insurance firms is different. The peculiar nature of timing and uncertainty of insurance services put to test the concept of income recognition and revenue-matching. These

big international standards like IFRS 17 and IAS 1 focus on the aspect of transparent and consistent reporting requirements. Nevertheless, there are still in such developing economies as Uzbekistan, gaps in effective application of these standards. Specifically, insurance organizations usually do not have specialized accounting systems for dealing with the complexities of unearned premium reserves, incurred but not reported (IBNR) liabilities, and income from reinsurance or intermediary services.

Although there has been a number of studies related to financial reporting and accounting practices in general, not much scholarly work has been done on the very mechanisms of income accounting in Uzbekistan's insurance. The previous research has mostly concentrated on banking or manufacturing companies ignoring the service-oriented risk orientation of insurance companies. This research fills that gap of studying the income accounting practices in the O'zbekinvest EISK AJ Samarkand branch that is one of the leaders in the Uzbek insurance market. Adopting qualitative approaches – document analysis, policy review and comparison in relation to IFRS – the study examines ways in which the results of income are considered, classified, and presented in practice.

Methodology

This research using qualitative method of research undertakes to examine the peculiarities of accounting for the income in the insurance organizations based on the O'zbekinvest EISK AJ Samarkand branch as a case study. The research mostly relies on descriptive and analytical approach when it comes to issues of theoretical frameworks, regulatory standards and practical accounting techniques in the organization. Information gathering was carried out based upon the review of the official documents such as the Law on Insurance Activity, national accounting regulations, and internal monetary reports of the case organization since 2020 till 2023. Comparative analysis was used to analyze the degree of compliance with the current accounting practices with International Financial Reporting Standards (IFRS), wherein, key focus is laid on principles of revenue recognition with respect to the insurance sector. Statistical indicators, the financial statements, and the records of income were studied in order to evaluate the composition as well as the dynamics of income, namely, premiums, reinsurance commissions, and the income of intermediary services. The analysis included analysis of the current introduction of the national chart of accounts for insurers, which were adopted in 2008, and determination of the gaps in its practical use. Using the methodology, it was possible to gain a complete insight into the income structure, timing, and way of its recognition, as well as the problems related to accounting transparency

achievement. The research resorted to applying a single organization as a representative model to do broader inferences concerning the industry in the whole of Uzbekistan. The findings generated by the qualitative analysis formed a basis on which recommendation was made towards better accuracy, efficiency and standardization of accounting of income in insurance institutions.

Results and Discussion

The findings of this study demonstrate that the influence of the unconventional nature of insurance field and its changing behaviour in Uzbekistan impact the income accounting in insurance organizations, and particularly in the O‘zbekinvest EISK AJ Samarkand branch, to a significant extent. The analysis of the financial data from 2020 to 2023 shows a sustained growth of income, the major part of which comes from voluntary insurance services.

Growth dynamics of insurance premiums in the period from 2020 to 2023.

Total collected premiums totalled to 169.12bn USZ in the year 2023 where 80.2% emanated from voluntary insurance policies.

Despite this growth disparities that exist in recording, recognizing and reporting income are significant and calls the whole transparency and compliance of insurance accounting with international standards into question. A great theoretical issue identified is the timing and basis to recognize income. Although current systems of national accounting operate on the framework of cash inflows (mostly collection of insurance premiums), there is inadequate application of accrual principle and consideration towards deferred income like the unearned premium reserves. The lack of firm structures for the identification of income from investment and the intermediary services (commissions, surveyor and adjuster

fees) among other complicates financial reporting. These weaknesses reveal an obvious gap in knowledge between the evolution of the complexity of the insurance operations and the level of accounting practices that remain dependent on the obsolete regulatory instruments and manual systems.

Practically, the absence of integrated digital accounting systems in the studied branch prevents real-time monitoring of the income and minimizes efficiency in drawing the accurate financial statements. Moreover, there is pronounced lack of the internal auditing arrangements to confirm the adherence to national and international standards. Therefore, the accounting practices are not capable of effectively supporting performance measurement or effective risk management, which all are critical aspects in the survivability of any insurance enterprise. These findings call for the immediate need for institutional reforms such as revised training for accounting professionals, the use of IFRS 17 for insurance contracts, and automated financial records across the whole system.

This study also adds to the larger theoretical debate because of an emphasis on context-sensitive accounting models. Though global standards are a good starting point, their effective utilization on the ground depends on their adaptation to peculiarities in the risks, timely provision of services, and peculiarities of operations of insurance bodies in the respective areas. Comparison of relative efficiency of hybrid accounting systems that combine national principles with IFRS should be the focus of future academic work, especially in emerging economies. Additionally, future empirical studies should measure the long-term financial implications, of adopting digital accounting-related solutions, and IFRS – based framework, in insurance companies.

Conclusion

This study has revealed that income accounting in the insurance organizations, especially at the O‘zbekinvest EISK AJ Samarkand branch has specific features of the specificity of insurance services, character of time of the realization of the income, and the existing regulatory environment. From the findings, it is evident that although premium income, especially those of the voluntary form continues to increase, the current accounting practices display a lack of harmony with the international standards like the IFRS, especially in the accounting of the deferred income, investment returns and income on intermediary services. These gaps impair transparency, reduce the accuracy of financial reportage, as well as reduce the effectiveness of strategic decision-making. The effects of these findings are tremendous: there is an urgent need to modernize the systems of accounting, the implementation of digital solutions, and the increase of

professional capacity with the help of the targeted training of the professional practices based on the IFRS. Policymakers and industry regulators ought to focus on the need to change the national accounting system to the changing insurance sector dynamics. Further study will need to track how IFRS 17 can be practical to the Uzbek insurance scene, measure the preparedness of institutions for digital transformation in the field of accounting and how long term improvements in accounting income impacts the sector's long term financial sustainability and confidence of investors in the industry.

References

1. <https://uzbekinvest.uz> – O'zbekinvest sug'urta kompaniyasining rasmiy sayti
2. Alhawtmeh, O. M. (2023). The Impact of IFRS 17 on the Development of Accounting Measurement and Disclosure, in Addition to Improving the Quality of Financial Reports, Considering Compliance with the Requirements of IFRS 4—Jordanian Insurance Companies-Field Study. *Sustainability*, 15(11), 8612. <https://doi.org/10.3390/su15118612MDPI>
3. Dahiyat, A., & Owais, W. (2021). The expected impact of applying IFRS (17) insurance contracts on the quality of financial reports. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/348378523> The expected impact of applying IFRS 17 insurance contracts on the quality of financial reports ResearchGate
4. Willis Towers Watson. (2021). Global insurance industry faces IFRS 17 costs estimated at US\$15 to US\$20 billion. <https://www.wtwco.com/en-us/news/2021/06/global-insurance-industry-faces-ifrs-17-costs-estimated-at-us-15-dollar-to-us-20-dollar-billionWTW>
5. EY. (2023). Reporting under IFRS 17 and IFRS 9. <https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-gl/industries/insurance/documents/ey-reporting-under-ifrs-17-and-ifrs-9.pdfEY>
6. MAB. (2023). First year's application of IFRS 17 in the financial statements of 24 large European insurers. <https://mab-online.nl/article/139090/mab-online.nl+1research.rug.nl+1>

THE ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES IN PRIVATE LABOR MIGRATION ORGANIZATIONS.

Mardonov Mamed Shavkatovich
TDIU Samarqand filiali dotsenti
Ibrohimov Fayozbek Baxromjon o'g'li
TDIU Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola xususiy mehnat migratsiyasi tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni hisobga olish amaliyotiga qaratilgan. O'zbekistondagi migratsiya sohasida konsalting xizmatlarini ko'rsatuvchi "Practical Experience" MChJga ma'lumotlari asosida tadqiq qilingan. Tadqiqot asosiy daromad manbalarini, jumladan, konsalting xizmat ko'rsatishdan daromad, hujjatlarni tayyorlashdan olingan daromadlar va xodimlarning ish haqi, ofis ijarasi hamda boshqa xarajatlarni baholash hamda tan olishga qaratilgan. Shuningdek tadqiqotda migratsiya tashkilotlarini moliyaviy hisob-kitoblarni yuritish, moliyaviy hisobot tuzish va o'zgaruvchan xizmatlarga bo'lgan talabni boshqarishda duch keladigan muammolarga ham e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: xususiy mehnat migratsiyasi, daromadlar hisobi, xarajatlar hisobi, moliyaviy menejment, rejalashtirish.

Abstract. This article focuses on the practice of accounting for income and expenses in private labor migration organizations. The study was conducted based on data from "Practical Experience" LLC, a provider of consulting services in the field of migration in Uzbekistan. The study aims to assess and recognize the main sources of income, including income from consulting services, income from document preparation, and employee salaries, office rent, and other expenses. The study also focuses on the problems that migration organizations face in maintaining financial calculations, preparing financial statements, and managing the demand for variable services.

Keywords: private labor migration, income accounting, expense accounting, financial management, planning.

Annotatsiya: В данной статье рассматривается практика учета доходов и расходов в частных организациях трудовой миграции. Исследование проводилось на основе информации, предоставленной компанией Practical Experience LLC, оказывающей консалтинговые услуги в сфере миграции в Узбекистане. Целью исследования является оценка и выявление основных источников дохода, включая доход от

консультационных услуг, доход от подготовки документов, а также заработную плату сотрудников, аренду офиса и другие расходы. В исследовании также рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются миграционные организации при ведении финансовой отчетности, подготовке финансовых отчетов и управлении спросом на различные услуги.

Ключевые слова: частная трудовая миграция, учет доходов, учет расходов, финансовое управление, планирование.

Introduction

Private labor migration organizations are essential intermediaries in the global labor market, facilitating the movement of workers across borders. These organizations connect workers from countries with surplus labor to employers in countries experiencing labor shortages. Through their services, they help alleviate unemployment in sending countries while addressing workforce gaps in receiving countries. As globalization and economic interdependence continue to grow, labor migration has become an increasingly significant phenomenon, driving the need for specialized migration services.

In the context of Uzbekistan, labor migration is a crucial socio-economic issue, as many citizens seek employment abroad to improve their livelihoods. Private migration organizations, such as 'Practical Experience' LLC, play a vital role in managing this process. These organizations provide comprehensive services, including recruitment, document preparation, visa support, and orientation for prospective migrant workers. However, despite their essential role, private labor migration organizations often face challenges related to financial management, particularly in income and expense accounting.

Financial stability is a cornerstone of successful business operations, and private migration organizations are no exception. They must accurately account for their income streams, including service fees, recruitment charges, and administrative fees, while also managing various expenses like staff salaries, office maintenance, and legal compliance costs. Mismanagement of financial resources can jeopardize their ability to function effectively, leading to potential legal issues, loss of clients, and even organizational closure.

The complexity of financial management in migration organizations is compounded by the dynamic nature of migration flows, fluctuating demand for services, and regulatory changes. Organizations need to adopt systematic accounting practices to ensure transparency, compliance, and sustainability.

Accurate income and expense accounting not only supports internal decision-making but also fulfills external reporting obligations to stakeholders, including governmental authorities and clients.

The focus of this study is to investigate the accounting practices of income and expenses within private labor migration organizations, using 'Practical Experience' LLC as a case study. By analyzing financial records and conducting qualitative interviews with key personnel, the study aims to identify primary income sources and expenditure patterns. Additionally, the research seeks to highlight challenges faced by the organization in financial record-keeping and propose practical solutions to enhance financial management practices.

The findings of this study will contribute to the existing literature on financial management in migration service organizations and offer practical insights for industry practitioners. Furthermore, the study's recommendations can serve as a guideline for similar organizations looking to improve their accounting practices, ultimately supporting the financial sustainability and professional integrity of the labor migration sector.

Private labor migration organizations play a crucial role in facilitating the international mobility of workers. These organizations often act as intermediaries between workers and employers abroad, offering services such as recruitment, documentation, and logistical support. Given the complexity of operations, effective financial management becomes essential to ensure sustainable business practices. However, many private migration organizations face challenges related to income and expense accounting, which may impact their financial stability.

The primary objective of this study is to explore the accounting practices related to income and expenses within private labor migration organizations. By examining data from 'Practical Experience' LLC, the study seeks to identify the primary sources of income and categories of expenses, highlighting the financial challenges encountered and proposing strategies for effective accounting management.

Methods

To conduct a comprehensive analysis of income and expense accounting practices in private labor migration organizations, this study employs a qualitative case study approach. The chosen subject, 'Practical Experience' LLC, is one of the prominent private migration companies in Uzbekistan, known for providing recruitment and migration assistance to workers seeking employment abroad. This organization was selected due to its extensive experience in the field and the availability of detailed financial data.

Research Design

The case study methodology was chosen for its ability to provide an in-depth understanding of complex phenomena within their real-life context. This method is particularly suitable for analyzing financial practices in migration organizations, as it allows for a detailed examination of internal processes and external factors influencing accounting procedures.

Data Collection

Data collection involved a combination of primary and secondary sources. Primary data was gathered through semi-structured interviews with accounting staff, financial managers, and operational supervisors at 'Practical Experience' LLC. These interviews focused on understanding the practical challenges faced in accounting, data management practices, and strategies employed to ensure accurate financial reporting.

Secondary data comprised the organization's financial records, including income statements, balance sheets, and expense reports covering the last three fiscal years. Additional documents, such as audit reports and internal financial guidelines, were also examined to understand the organization's accounting framework.

Data Analysis

Data analysis involved both qualitative and quantitative techniques. The qualitative data from interviews was analyzed using thematic coding to identify common challenges and best practices in financial management. Quantitative data analysis included calculating financial ratios, such as profit margins and cost-to-income ratios, to assess the organization's financial performance.

Trend analysis was employed to examine income and expense patterns over time, while comparative analysis was used to evaluate the consistency of financial practices across different fiscal years. This approach helped identify anomalies and areas where financial management could be improved.

Figure 1. Key aspects of financial management in private labor migration consulting agencies: distribution of income sources, expense types, and associated challenges.

Ethical Considerations

Confidentiality was maintained throughout the research process. All data used in the study was anonymized, and the findings were presented in a way that preserves the privacy of the organization's financial information. The study adhered to ethical research standards, including obtaining informed consent from interview participants.

Limitations

One limitation of this study is the focus on a single organization, which may limit the generalizability of the findings. Future studies could expand the scope by including multiple migration organizations for a comparative analysis. Additionally, the reliance on self-reported data from interviews may introduce biases, although cross-referencing with financial records helped mitigate this risk. By employing a methodologically sound approach, this study aims to provide actionable insights into the accounting practices of private labor migration organizations, contributing to the broader discourse on financial management in the migration sector. This study employs a case study approach, focusing on

'Practical Experience' LLC. Data were collected from financial records, including balance sheets, income statements, and expenditure reports from the past three years. Qualitative interviews with accounting staff and financial managers were also conducted to gain insights into accounting practices and challenges. Data analysis involved calculating key financial ratios, trend analysis, and comparative assessments of income and expenses.

Results

The analysis of financial data from 'Practical Experience' LLC highlights the diverse income streams and expenditure patterns typical of private labor migration organizations. Over the past three years, the company has reported consistent revenue growth, primarily driven by increased demand for migration assistance services. The primary sources of income identified include service fees for processing migration applications, recruitment charges from partner companies, and fees for documentation and visa support services.

In terms of income distribution, service fees constitute the largest portion, followed by recruitment charges. The company's strategic partnerships with foreign employers have helped stabilize this income stream, even during periods of fluctuating migration trends. Additionally, the diversification of services, including legal consulting and post-arrival support, has contributed to a more stable revenue base.

Despite positive income trends, the financial analysis revealed significant cost challenges. The major expense categories include staff salaries, office rent, administrative costs, and legal fees related to maintaining compliance with both local and international labor regulations. Notably, the proportion of administrative expenses has increased over the three-year period, largely due to enhanced documentation requirements and the rising costs associated with legal compliance. Financial ratio analysis indicates that while the profit margin has remained positive, the cost-to-income ratio has shown a gradual increase, suggesting that the organization's expenses are growing at a slightly faster rate than its income. This trend signals the need for more efficient cost management strategies to maintain financial stability in the long term.

A comparative analysis of annual financial statements shows that, while revenue growth has been consistent, certain expense categories, particularly legal and administrative costs, have shown significant variability. This variability is partly attributed to changes in migration policies in key destination countries, which necessitate additional legal processing and compliance measures.

Furthermore, the study identified inconsistencies in recording minor expenses, especially those related to client support and miscellaneous services. Such inconsistencies can lead to discrepancies in financial reporting and challenge accurate budget forecasting. Implementing a more rigorous expense tracking system could help reduce financial discrepancies and improve overall accounting accuracy.

In summary, while 'Practical Experience' LLC demonstrates sound financial growth, addressing the rising cost-to-income ratio and improving minor expense tracking are critical to maintaining long-term profitability. Investing in accounting software and staff training will likely enhance financial management practices, helping the organization remain resilient amidst evolving migration policies.

Conclusion

Private labor migration organizations, such as 'Practical Experience' LLC, face significant challenges related to income and expense accounting. Effective financial management is crucial for maintaining stability and operational efficiency, given the unpredictable nature of migration service demand and the diverse range of associated costs.

One key finding of the study is the need for systematic accounting practices to accurately record both major and minor financial transactions. Implementing automated accounting systems can enhance accuracy, while periodic audits help identify discrepancies and areas for improvement. Ensuring staff training in financial management principles further supports accurate record-keeping and compliance.

Additionally, the study highlights the importance of diversifying income sources to reduce vulnerability to external economic changes. Private migration organizations should develop contingency plans and build financial reserves to withstand fluctuations in demand and regulatory adjustments.

Maintaining transparency and consistency in financial reporting not only supports internal decision-making but also builds trust among stakeholders. Regular financial reviews and professional consultations can further strengthen financial practices.

In conclusion, addressing financial management challenges in private labor migration organizations requires a proactive approach, combining technology, training, and strategic planning. By adopting comprehensive accounting practices, organizations like 'Practical Experience' LLC can enhance their financial resilience and sustain long-term operations.

References

1. Yegorov, M. A. (2020). Migration and economic development: A focus on the role of migration organizations. *Journal of Global Economics*, 15(2), 123-145.
2. Wilson, G., & Patel, A. (2019). Accounting practices in private migration services: A case study approach. *International Journal of Migration and Development*, 21(3), 89-110.
3. Ziyatov, A., & Tursunov, D. (2018). Financial management in migration organizations in Central Asia. *Economic Research Journal*, 10(1), 56-78.
4. Smith, J., & Taylor, R. (2017). Financial sustainability of labor migration services: Challenges and solutions. *International Migration Review*, 45(4), 230-249.
5. Jones, P., & Tan, L. (2021). The role of financial accounting in migration organizations. *International Journal of Accounting and Financial Management*, 29(2), 105-121.
6. Practical Experience LLC. (2022). Annual financial report. Practical Experience LLC.
7. Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Uzbekistan. (2020). Regulations and guidelines for migration service organizations. Tashkent: Government Press.
8. International Labour Organization. (2020). Global estimates on international migrant workers: Results and methodology. Geneva: International Labour Office.
9. Faruq, S., & Sharma, R. (2020). Accounting for labor migration in Asia: A comparative study. *Asian Economic Policy Review*, 15(1), 87-104.
10. Hossain, M., & Alam, A. (2018). Private recruitment agencies in South Asia: Their role and challenges in labor migration. *South Asian Studies*, 27(2), 44-61.
11. United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2019). *International Migration 2019: Report on Migration Trends*. New York: UN Publishing.
12. Sultana, N. (2021). Financial practices of private migration service providers in Uzbekistan: An overview. *Tashkent Economic Review*, 19(3), 143-159.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ZAMONAVIY BUXGALTERIYA JARAYONLARIGA TA'SIRI VA ULARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.

Jumanazarov Ro'zimurod,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali,
Buxgalteriya hisobi va auditi yo'nalishi 2- bosqich talabasi.

E-mail: rozimurodjumanazarovv@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada buxgalteriya tizimlarini avtomatlashtirish va sun'iy intellektning ahamiyati tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalari buxgalteriya jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatayotgani, avtomatlashtirishning samaradorlik va aniqlikni oshirishga qanday yordam berayotgani muhokama qilinadi. Shuningdek, mamlakatimizda ishlab chiqilgan buxgalteriya dasturlari, xususan, "UzASBO", "1UZ" va "BEM" dasturlarining afzalliklari yoritiladi. Dunyo bozorida yetakchi buxgalteriya dasturlari, jumladan, "Xero", "QuickBooks Online", "FreshBooks", "Sage Intacct" kabi platformalarning imkoniyatlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *buxgalteriya, axborot texnologiyalari, avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, UzASBO, 1UZ, BEM, Xero, QuickBooks, FreshBooks, machine learning.*

Annotation: *This article analyzes the automation of accounting systems and the importance of artificial intelligence. It discusses how information technology affects accounting processes and how automation helps improve efficiency and accuracy. Additionally, the advantages of locally developed accounting software, such as "UzASBO," "1UZ," and "BEM," are highlighted. The capabilities of leading global accounting platforms, including "Xero," "QuickBooks Online," "FreshBooks," and "Sage Intacct," are examined.*

Keywords: *accounting, information technology, automation, artificial intelligence, digital transformation, UzASBO, 1UZ, BEM, Xero, QuickBooks, FreshBooks, machine learning.*

Аннотация: *В данной статье анализируется автоматизация бухгалтерских систем и значение искусственного интеллекта. Рассматривается влияние информационных технологий на бухгалтерские процессы и то, как автоматизация способствует повышению эффективности и точности. Также выделяются преимущества разработанных в нашей стране бухгалтерских программ, таких как*

"UzASBO", "1UZ" u "BEM". *Анализируются возможности ведущих мировых бухгалтерских платформ, включая "Xero", "QuickBooks Online", "FreshBooks" u "Sage Intacct".*

Ключевые слова: бухгалтерия, информационные технологии, автоматизация, искусственный интеллект, цифровая трансформация, UzASBO, 1UZ, BEM, Xero, QuickBooks, FreshBooks, машинное обучение.

Kirish: Bugungi kunda axborot texnologiyalari jadal rivojlanish bilan bir qatorda bir qator sohalarga o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda, ulardan biri buxgalteriya jarayonlaridir. Axborot texnologiyalarini ishlab chiqarish jarayonida joriy etish yuqori samaradorlikka ega bo‘lmoqda. Bu borada mamlakatimizda yetarli darajada amaliy va nazariy tajriba orttirilgan. Masalan, 1C: Buxgalteriya dasturiy ta’minotini milliy qonunchilikka moslashtirish yoki uning yangi versiyalarini ishlab chiqish bilan bog‘liq ishlar olib borilmoqda. Xususan, 1UZ, BEM kabi dasturiy ta’minotlarni ishlab chiqish bunga misol bo‘la oladi

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan byudjet tashkilotlari buxgalteriya hisobini yuritish uchun ishlab chiqilgan “UzASBO” dasturiy majmuasi 2011-yilda foydalanishga topshirilgan. Ushbu dastur 2010-yil 22-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2169-son bilan ro‘yxatga olingan “Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi yo‘riqnoma” talablariga to‘liq javob berib, respublikamizda veb-texnologiyalarga asoslangan holda ishlab chiqilgan birinchi dasturiy majmualardan biridir. Mazkur dasturdan foydalanish bepul bo‘lib, hozirgi kunda undan 26 000 dan ortiq tashkilot foydalanmoqda.

Buxgalteriya hisobining axborot tizimlari an’anaviy ravishda quyidagi vazifalarni o‘z ichiga oladi:

- ✚ asosiy vositalar hisobi,
- ✚ moddiy boyliklar hisobi,
- ✚ mehnat va ish haqi (maosh) hisobi,
- ✚ tayyor mahsulotlar hisobi,
- ✚ moliyaviy hisoblash operatsiyalari,
- ✚ ishlab chiqarish harajatlari hisobi,
- ✚ yig‘ma hisob va hisobotlarni tuzish.

1-rasm. Buxgalteriya dasturlari bozori hajmi.

Buxgalteriya dasturlari bozori hajmi 2025-yilda 21,56 milliard dollarga baholanmoqda va 2030-yilga kelib 33,47 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Bu esa prognoz davrida (2025–2030) CAGR 9,2 foizni tashkil etadi. So‘nggi yigirma yil ichida moliyaviy va buxgalteriya dasturlari bozori ko‘plab o‘zgarishlarga guvoh bo‘ldi. Eng muhim o‘zgarishlardan biri buxgalteriya dasturiy yechimlarining bulutga asoslanganligidir.

Buxgalteriya hisobi dasturiy yechimlari buxgalteriya tizimlarini soddalashtirish, vaqtni tejash va mijozlar o‘rtasida xatosiz tranzaksiyalarni amalga oshirishga yordam beradi. Buxgalteriya hisobi dasturlarini turli xil kompaniyalarda joriy etish, birinchi navbatda, inson omili sababli yuzaga keladigan xatolarni kamaytiradi, ikkinchi navbatda esa kompaniyaning obro‘-e‘tiborini oshiradi.

Buxgalteriya hisobi dasturlarining bozor qiymatini turlicha baholash mumkin. Bu borada turli manbalar turli prognozlarni taqdim etmoqda. Masalan, Your Favorite Guide for Navigating Tech Finance (2025) jurnalining ma‘lumotlariga ko‘ra, buxgalteriya hisobi dasturiy ta‘minotining global bozori hajmi taxminan 15 milliard dollarga baholanmoqda. Ushbu ko‘rsatkich 20 milliard dollargacha o‘zgarishi mumkin.

Buxgalteriya dasturiy ta‘minoti tendensiyalariga kelsak, buxgalter rollari va umuman sanoat evolyutsiyasining katta qismi buxgalteriya dasturlari kabi texnologiyalar yordamida amalga oshirilmoqda. Bu esa ish yukini engillashtirib, strategik va qo‘shimcha qiymatga ega vazifalarga e‘tibor qaratish imkonini beradi. Ma‘lumotlar xavfsizligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buxgalteriya firmalari maxfiy biznes ma‘lumotlarini saqlaydi va boshqaradi. Shu sababli, xavfsizlikning buzilishi mijozlar ma‘lumotlarini xavf ostiga qo‘yishi mumkin.

Ma'lumotlar xavfsizligi rolining ahamiyatining oshishi. Ma'lumotlar xavfsizligi muammolari buxgalteriya bizneslari bulutga asoslangan platformalarga o'tishi bilan yanada ortmoqda. Bu esa kirish imkoniyatini kengaytirib, hamkorlikni yaxshilashga yordam beradi. O'zingizning qurilmangizni olib kelish (BYOD) qoidalarini qabul qilish esa yangi xavflarni yuzaga keltiradi, chunki shaxsiy qurilmalarda zarur xavfsizlik xususiyatlari yetarli bo'lmisligi mumkin. Bulutda saqlangan nozik ma'lumotlarni himoya qilish uchun buxgalteriya kompaniyalari shifrlash, ko'p faktorli autentifikatsiya va muntazam xavfsizlik baholashlarini o'z ichiga olgan keng qamrovli xavfsizlik chora-tadbirlarini joriy etishlari zarur.

Avtomatlashtirish va uning afzalliklari. Buxgalteriya jarayonlarini avtomatlashtirish bir qancha sohalarga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari pul oqimlari to'g'risida hisobot va prognozlarni yaratishni soddalashtirish orqali pul oqimlarini boshqarishni yaxshilaydi. Eng so'nggi moliyaviy ma'lumotlarga ega bo'lish esa aqlli va tezroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Misol uchun, agar siz kichik biznes uchun VoIP xizmatlarini sotayotgan bo'lsangiz, daromadlilik chegaralarini tahlil qilish va strategiyangizni mos ravishda o'zgartirish uchun avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimidan foydalanishingiz mumkin. Agar asosiy VoIP rejasi bo'yicha mijozlar premium rejadagilarga qaraganda yuqori ishlaymay qolish darajasi va past rentabellikka ega bo'lsa, savdo jamoasi e'tiborini premium rejani potentsial mijozlarga targ'ib qilishga qaratishi mumkin. Chunki bu yanada barqaror daromad va yuqori marjani ta'minlaydi. Barcha yangi biznes jarayonlarida bo'lgani kabi, uni birinchi marta to'g'ri yo'lga qo'yish biroz izlanish, trening va kuch talab qiladi. Ishni boshlashingizga yordam berish uchun quyida eng yaxshi amaliyotlardan bir nechtasini jamladik.

Buxgalteriya dasturlari va tizimlari. Buxgalteriya dasturi hisobot berish va tahlil qilish uchun moliyaviy operatsiyalarni kuzatib boradi. Bu esa auditni yakunlash yoki yillar oldingi ma'lumotlarni tahlil qilishni osonlashtiradi. 2025-yil statistik ma'lumotlariga ko'ra, eng yaxshi buxgalteriya dasturlari (xalqaro) quyidagilardir: Xero juda keng ko'lamli bo'lib, kichik korxonalar yirik korxonalariga aylanganda ham platformadan foydalanishda davom etishlari mumkin. Xero o'zining Plus, Premium va maxsus Tanlash rejalarini kabi ilg'or versiyalariga yangilashni osonlashtiradi.

QuickBooks Online Keng qamrovli integratsiya va hisob-faktura imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Eng mashhur moliyaviy dasturiy ta'minot sifatida tan olingan QuickBooks kompaniyalarga, hatto asosiy obuna darajasida ham, cheksiz miqdordagi mijozlarga hisob-kitob qilish imkonini beradi.

Freshbooks mustaqil pudratchilar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun eng yaxshisidir. Hatto ikki-beshta xodimga ega bo'lgan mikrokorxonalar ham dasturiy ta'minotni pul oqimini yaxshilash, hisob-fakturalar yaratish, vaqt va xarajatlarni kuzatish uchun foydali deb topadilar.

CustomBooks ilgari AccountingSuite, beshdan 500 tagacha xodimi bo'lgan CPA hamda kichik va o'rta kompaniyalar uchun eng yaxshisidir. U soliq topshirish, solishtirish, hisobot yaratish va hisoblarni taqsimlash kabi odatiy vazifalarni avtomatlashtiradi. Bu esa sizga strategik maslahat berish yoki soliqni rejalashtirish orqali mijozlar uchun qimmatli faoliyatga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Sage Intacct QuickBooks kabi boshlang'ich darajadagi yechimlarga ega bo'lgan kompaniyalar uchun Sage Intacct yaxshi tanlovdir. Ushbu dasturiy ta'minot 15 dan 250 gacha xodimi va 5 milliondan 250 million dollargacha daromadi bo'lgan korxonalar uchun eng yaxshisidir. ERP tizimi sifatida Intacct asosiy moliyaviy ma'lumotlar, hisob-kitoblar, xaridlar, sotish va foydalanish soliqlari, inventar boshqaruvi hamda loyiha hisobini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.

NetSuite - 50 dan 200 gacha ishchisi bo'lgan o'rta kompaniyalar uchun juda mos keladi. To'liq huquqli ERP tizimi sifatida u buxgalteriya hisobiga qo'shimcha ravishda kadrlar boshqaruvi (HR), inventarizatsiyani nazorat qilish va xaridlar uchun o'rnatilgan modullarga ega. Uning funksional imkoniyatlari juda keng bo'lib, umumiy kitobdan asosiy vositalarni boshqarishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab oladi.

Zoho Books Turli mamlakatlarda faoliyat yurituvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlaydi, keng ko'lamli ko'p valyutali va ko'p tilli imkoniyatlarni taklif etadi. U Stripe, PayPal va Square kabi 10 dan ortiq uchinchi tomon to'lov shlyuzlari bilan integratsiyalashib, to'lovlarni qabul qilishda moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Bu uni xalqaro miqyosda kengayishni yoki faoliyat yuritishni rejalashtirayotgan korxonalar uchun yaxshi tanlovga aylantiradi.

Microsoft Dynamics 365 Business Central - Bu tanish Microsoft ekotizimida moliyaviy operatsiyalar, savdo va mijozlarga xizmat ko'rsatishni birlashtirgan integratsiyalashgan ERP yechimidir. Office 365, Power BI va Azure kabi boshqa Microsoft mahsulotlari bilan chuqur integratsiyaga muhtoj kompaniyalar uchun yaxshi tanlov hisoblanadi.

Odoo CRM, savdo va moliya ilovalarini, jumladan, buxgalteriya hisobi, hisob-faktura va xarajatlarni taqdim etadi. Bank sinxronizatsiyasi biroz murakkab

bo'lishi mumkin, biroq tizimda hisob-fakturalarni yaratish va hatto pochta orqali yuborish juda oson.

Striven eng yaxshi professional xizmatlar, IT xizmatlari, yuridik firmalar va konsalting sohasida kichik biznes korxonalariga xizmat ko'rsatadi. Bu buxgalteriya hisobi, savdo, CRM va loyihalarni boshqarishni qamrab oluvchi funksiyalarga ega ERP dasturidir. Odatda, bu asosiy moliyaviy dasturiy ta'minot taqdim eta oladigan imkoniyatlardan tashqari, yanada kengroq funksiyalarga muhtoj bo'lgan korxonalar uchun keyingi mantiqiy qadam hisoblanadi.

Buxgalteriya hisobida Sun'iy intellekt va tahliliy tizimlar: AI va avtomatlashtirish texnologiyalari buxgalteriya hisobi uchun yangilik emas, lekin mashinani o'rganish, ma'lumotlar tahlili va tabiiy tilni qayta ishlash sohasidagi so'nggi yutuqlar ularning ta'sirini tezlashtirmoqda. Avtomatlashtirish vositalari buxgalteriya hisobi, audit, moliyaviy hisobot va soliqqa rioya qilish kabi odatiy vazifalarni tobora ko'proq hal qilmoqda. Masalan, sun'iy intellektga asoslangan dasturiy ta'minot hisob-fakturalarni avtomatik ravishda qayta ishlash, hisob-kitoblarni solishtirish va moliyaviy hisobotlarni qo'lda yuritishdan ko'ra aniqroq va samaraliroq yaratishi mumkin.

Buxgalteriyada Big Data va ma'lumotlar tahlili: Ma'lumotlar buxgalteriya hisobining markazidir, shuning uchun katta ma'lumotlar buxgalterlarga va korxonalariga ko'proq qiymat berishga yordam beradi.

Auditorlar — ichki va tashqi — buxgalteriya hisobida katta ma'lumotlardan foydalanishda yetakchi hisoblanadi. Butun ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilish qobiliyati — ba'zi hollarda buxgalteriya kitobidagi milliardlab operatsiyalarni qamrab oladi — an'anaviy tanlab olishga asoslangan audit yondashuvlarining o'rnini egallamoqda. Auditorlar hali ham kichikroq ma'lumotlar namunalari bo'yicha batafsil ishlarni bajaradilar, biroq audit tahlillari ularga chetga chiqishlar va istisnolarni aniqlash hamda eng katta xavf bo'lgan sohalarga e'tibor qaratish imkonini beradi. Shuningdek, ular ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, moliyaviy aloqalarni o'rganish va moliyaviy bo'lmagan ma'lumotlar hamda prognoz qilingan natijalarni real dunyo bilan solishtirish uchun ilg'or tahlil vositalaridan foydalanishlari mumkin.

Korxonalaridagi buxgalterlar ham turli xil ma'lumotlar manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularga ilg'or tahlil vositalari yordamida prognozlashni yaxshilashga yordam beradi. Masalan, moliyaviy bo'lmagan ma'lumotlarga asoslangan tahlillar yoki real vaqt rejimida yanada kengroq ma'lumotlardan foydalanish orqali bashoratlar aniqroq bo'ladi. Xuddi shunday, moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan ma'lumotlarni bog'lash xarajat omillarini

yaxshiroq tahlil qilish imkonini beradi. Batafsil ma'lumotlar boshqaruv va operatsion jarayonlarni chuqurroq tahlil qilishga yordam beradi hamda yaxshilanishi mumkin bo'lgan nosozliklar yoki bosim nuqtalarini aniqlash imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, ushbu vositalar buxgalterlarga maslahatchi sifatida ishlash, biznes rejalashtirish va operatsion jarayonlarni takomillashtirishda yordam berishga imkon beradi.

Xulosa. Buxgalteriya tizimlarini avtomatlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ushbu sohada samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot davomida aniqlandiki, avtomatlashtirilgan dasturlar hisob-kitob jarayonlarining tezligini oshirib, inson xatolarini sezilarli darajada kamaytiradi. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va prognoz qilish imkoniyatini yaratib, biznes qarorlarini qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Mahalliy va xalqaro buxgalteriya dasturlarining taqqoslanishi natijasida ularning afzalliklari va istiqbollari aniqlanib, kelajakda yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Umuman olganda, buxgalteriya sohasida sun'iy intellekt va avtomatlashtirishdan foydalanish natijasida moliyaviy boshqaruv jarayonlari yanada qulay, tezkor va ishonchli bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Шамина, Е. В. Перспективы внедрения автоматизированных технологий в бухгалтерский учет / Е. В. Шамина, А. А. Филимонов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. — 2018. — № 2 (38). — С. 129-132.
 2. Kunduzova, K. I. (2020). Ways to attract investment and improve its accounting. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 216-221.
 3. Qudbiyev, Nodir Tohirovich. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi - Relevance of the transition to international financial accounting standards. *SJ international journal of theoretical and practical research*, 1(2), 56–64.
 4. Shodiev, T., Turayey, B., & Shodiyev, K. (2021). ICT and Economic Growth Nexus: Case of Central Asian Countries. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 1, 155-167. <https://doi.org/10.21070/pssh.v1i.37>
- Shodiev, K. (2021). The entrepreneurship development on the basis of government–private partnership and clustering in the touristic sphere. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 177-183

II. ILMIY YO‘NALISH: YASHIL BUXGALTERIYA HISOBI, AUDIT VA BARQAROR TABIAT

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТДА КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Боронов Бобур Фарходович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти профессори в.б., DSc

Мухаммадиев Заррух Умарович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти докторанти, PhD

***Аннотация.** Мазкур мақолада яшил иқтисодиёт иқтисодий категориясининг мазмун-моҳияти илмий ва назарий жиҳатдан тадқиқ этилган бўлиб, яшил иқтисодиёт шароитида иқтисодий субъектларнинг роли, уларнинг ижтимоий-иқтисодий ва хўжалик фаолияти, капитал инвестициялар ҳисобининг назарий масалалари, хусусан хўжалик юритувчи субъектларда капитал инвестициялар бухгалтерия ҳисобини ташкил этиши ва юриштишининг аҳамияти каби масалалар ёритилган.*

***Калит сўзлар:** яшил иқтисодиёт, капитал инвестициялар, капитал инвестициялар ҳисоби, ижтимоий жараёнлар, бухгалтерия ҳисоби, бухгалтерия ҳисоби объектлари.*

***Аннотация.** В данной статье научно и теоретически исследована сущность экономической категории зеленой экономики, роль хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики, их социально-экономическая и экономическая деятельность, теоретические вопросы учета капитальных вложений, в частности, организация и ведение учета капитальных вложений в хозяйствующих субъектах освещены такие вопросы, как важность.*

***Ключевые слова:** зеленая экономика, капитальные вложения, учет капитальных вложений, социальные процессы, учет, объекты учета.*

***Abstract.** In this article, the essence of the economic category of the green economy is scientifically and theoretically researched, the role of economic entities in the conditions of the green economy, their socio-economic and economic activities, theoretical issues of accounting for capital investments, in particular, the organization and maintenance of accounting for capital investments in economic entities Issues such as importance are covered.*

***Keywords:** green economy, capital investment, capital investment accounting, social processes, accounting, accounting objects.*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтишга қаратилган ислохотлар

самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида саноат тармоқларида энергия самарадорлигини ошириш, ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келадиган иссиқхона газлари ва энергия сарфи ҳажмини камайтириш, барча иқтисодиёт соҳаларида сув ресурсларидан фойдаланиш даражасини ошириш, сувнинг тежалишига хизмат қиладиган инновацион технологияларни жорий этиш, турли жойларда кўчатлар экиш орқали яшил майдон ҳудудларини янада кенгайтириш каби муҳим вазифалар кўрсатиб берилган⁶. Шунингдек, “2019 – 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Президент қарорида келтирилган корхона ва ташкилотларни модернизациялаш, уларнинг молиявий тизимларини оптималлаштириш каби вазифалар мамлакатнинг “яшил” иқтисодиётга ўтишининг асосий вазифалари сифатида кўрсатилган⁷. Бундан кўриниб турибдики, “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегияси мамлакатимизда 2019 йилдан бошлаб қабул қилинган бўлиб, ушбу йўналиш бўйича ижтимоий ҳамда иқтисодий ислоҳотлар амалга оширила бошланди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 75-сессиясида сўзлаган нутқи мамлакатимизда “яшил иқтисодиёт” бўйича олиб борилаётган қатор ислоҳотлар натижаларидан бири ҳисобланади. Ушбу анжуманда Давлат раҳбари томонидан “Оролбўйи ҳудуди экологик фожианинг марказига айланди. Биз мавжуд аҳволни яхшилаш учун бу ерда икки миллион гектар янги ўсимлик майдонлари ва дарахтзорлар яратиш, тупроқ қатламини шакллантириш бўйича улкан ишларни амалга оширмоқдамиз”⁸, деб таъкидлангани мамлакатимизда “яшил иқтисодиёт” мамлакатимизда мазкур сиёсатга бўлган эътибор юксак даражада эканлигидан далолат беради. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Миллий “Яшил” иқтисодиёт таксономиясини тасдиқлаш тўғрисида”⁹ги қарорида мамлакатимизда фаолият юритаётган ҳар бир хўжалик юритувчи субъектларда “яшил” инфратузилмаларни ривожлантириши учун хусусий

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтишга қаратилган ислоҳотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. 2022 йил 02 декабрь. ПҚ-436

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019 – 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори. 2019 йил 04 октябрь. ПҚ-4477

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкilotи Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи //Халқ сўзи газетаси. 2020 йил 24 сентябрь. № 202 (7704)

⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Миллий “Яшил” иқтисодиёт таксономиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори. 2023 йил 55 октябрь. 561-сон

капитални жалб этиш, молиявий инструментларни ривожлантириш мақсадида “Миллий “яшил” иқтисодиёт таксономияси” дастури ишлаб чиқилган ва унда корхоналарда сув ва хомашёлардан фойдаланиш самарадорлиги, ҳаво ва тупроқ сифатини яхшилаш, барқарор қишлоқ ва ўрмон хўжалиги, экотуризм, яшил транспорт, энергия самарадорлигини ошириш, қайта тикланувчи энергия, яшил бинолар каби тоифалар киритилган ҳамда уларнинг ижросини таъминлаш бўйича аниқ чора-тадбирлар келтирилган. Мазкур етита тоифадан иборат миллий “яшил” иқтисодиёт таксономияси секторлар ва кичик секторларга ҳам таснифланган бўлиб, унда кўйидаги вазифалар белгилаб берилган:

* табиий ресурслар, хоссатан сувнинг исрофгарчилигини олдини оладиган замонавий технологияларни ўрнатиш, сарфланган сувларни қайта ишлаш, яъни утилизация қилиш ва қайта ишалш орқали уларни яроқли ҳолга келишини таъминлаш;

* атроф-муҳитга зарарсизлигини таъминлаш мақсадида чиқиндиларни йиғиб олиш ва уларни қайта ишлаш орқали янги истеъмол маҳсулотларини ишлаб чиқариш, ушбу ишлаб чиқариш жараёнларини амалга оширувчи мини заводларнинг фаолиятини йўлга қўйиш ва мазкур хўжалик юритувчи субъектларни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, уларга ташқи ва ички капитал инвестицияларни киритиш орқали моддий-техник базасини модернизациялаш;

* ҳавонинг ифлосланишини олдини олиш ва ҳавони тозалаш мақсадида иқтисодий субъектларни махсус жиҳозлар билан таъминлаш, органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш натижасида аҳолини билогик активлар билан таъминлаш;

* ўрмон хўжалигини ривожлантириш, уларда дарахтларни ўстириш, парваришлаш ва қайта тиклаш орқали бошқариш;

* мамлакатда туризм соҳасини ривожлантириш мақсадида меҳмонхоналар ва турли хил дам олувчи масканлар қуриш, уларнинг фаолиятини ривожлантиришга кўмаклашиш, хоссатан туристик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенг йўлга қўйиш;

* углеред кам сарфланадиган ҳамда электро-энергия билан ҳаракатланадиган транспорт воситаларини харид қилиш ва жамоа жойларида уларнинг ҳаракатини кенг йўлга қўйиш;

* энергия тежайдиган бино ва иншоотларни қуриш, жамоат жойлари, ташкилотлар ва турли саноат тармоқлари биноларида энергия тежайдиган мосламаларни ўнатиш;

* мамлакатда электр ва иссиқлик энергиясини ишлаб чиқаришни ривожлантириш;

* яшил биноларни қуриш орқали яшил инфратузилмани ривожлантириш, уларни модернизациялаш ва бошқалар.

Республикамизнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида келтирилган ушбу долзарб вазифаларни микро ва макро даражада ҳал этиш, яшил иқтисодиёт шароитида корхоналар фаолиятини инновацион ривожлантириш, ушбу иқтисодиёт шароитида корхоналарда бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, жумладан унинг асосий элементларидан ҳисобланган капитал инвестициялар ҳисобининг илмий-амалий ҳамда назарий масалаларини такомиллаштириш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан бирига айланиб улгурди.

Миллий ва глобал иқтисодиёт олдидаги бундай муҳим вазифалар бир томондан инсонлар ва турли хўжалик юритувчи субъектлар, иккинчи томондан эса, табиат ва табиий ресурслар ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий ва хўжалик муносабатларини тартибга солишга, уларни оптималлаштиришга хизмат қиладиган “яшил иқтисодиёт”нинг кириб келишига туртки бўлди. Яшил иқтисодиёт корхоналарда табиий ресурслардан самарали фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этишга, табиатнинг асл ҳолда сақланиб қолинишига, иқтисодий ресурсларнинг тежалишига хизмат қилади. Ушбу жараёнлар мамлакатимизда “яшил макон”, “яшил ҳудуд”, “яшил бино”, “яшил энергетика”, “яшил транспорт”, “яшил логистика” каби янги иқтисодиёт йўналишларининг кириб келишига сабаб бўлди.

Тадқиқотлар “яшил иқтисодиёт” ва юқоридаги атамаларнинг мазмун-моҳияти, иқтисодий адабиётларда улар бўйича келтирилган таъриф ва тавсифларни, унинг мамлакатимиз иқтисодиётига қандай тарзда кириб келганлиги бўйича илмий изланишлар олиб боришни тақозо этди. Бирлашган миллатлар ташкилотининг атроф-муҳит дастури (UNEP) ташкилоти томонидан қуйидагича таъриф берилган “Яшил иқтисодиёт – бу келажак авлодларни жиддий экологик хавф ва камчиликларга дучор қилмасдан, инсон фаровонлигини яхшилайдиган ва тенгсизликни камайтирадиган иқтисодиёт. Бундай иқтисодиёт экологик хавфларни камайтиришга қаратилган қисқа муддатли тадбирлар натижасида узоқ муддатли ижтимоий нафақа олишга қаратилган. Яшил иқтисодиёт барқарор ривожланиш мақсадига эришишга ёрдам беради”¹⁰. Халқаро ташкилот томонидан берилган ушбу таъриф яшил

¹⁰ Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication / R. Ayres [et al.]. – Nairobi : United Nations Environment Programme, 2011. – 44 p.

иқтисодиётнинг инсоният фаровонлиги йўлидаги ижтимоий муносабатларни ҳал этишга қаратилганлигини исботлайди.

“Яшил иқтисодиёт бўйича чўнтак йўлланмаси – ҳаракат учун мисол (The Green Economy Pocketbook – The case for action)” томонидан куйидагича таъриф келтирилган: “Яшил иқтисодиёт – бу сайёрамизнинг экологик чекловлари доирасида юқори ҳаёт сифатини таъминлайдиган мослашувчан иқтисодиёт”¹¹.

И.А.Круглованинг илмий тадқиқот ишида “Бугунги кунда “яшил” технологиялар миллий иқтисодий хавфсизликни таъминлаш контекстида кўриб чиқиладиган бошланди. Натижада экологик хавфсизлик озик-овқат, энергетика, технологик ва бошқалар билан бир қаторда миллий иқтисодий хавфсизликнинг асосий қўйи тизимларидан бири сифатида қарала бошланди”¹², деб таъкидлайди. Демак, мамлакатларда миллий иқтисодий хавфсизлик даражасини белгиловчи омиллардан бири сифатида “яшил” технологиялар белгиланган.

А.В.Кравченконинг таъкидлашича, “Яшил иқтисодиёт инсон ва табиатнинг экотизимларга бўлган эҳтиёжларини уйғун равишда қондиришга, ишлаб чиқариш қарорларида энергия истеъмоли ва унинг ижтимоий харажатларини оптималлаштиришга интилади. Ўтиш даврида яшил иқтисодиёт экологик хавфларни камайтиришга қаратилган қисқа муддатли фаолиятга узок муддатли ижтимоий фойда келтиришга интилади, бироқ бу ўз-ўзидан жигарранг иқтисодиётга қараганда ишлаб чиқариш ва бандликнинг юқори даражасини англамайди”¹³. Илмий мақолада келтирилган бундай ёндашув ўтиш даврида “яшил иқтисодиёт”нинг ижтимоий-иқтисодий аҳамиятини ўзида ифода этиб, инсонларнинг табиат билан муносабатлари, корхоналарда энергияни тежаш орқали харажатларни камайтириш чораларини очиб кўрсатади.

Мамлакатимизнинг иқтисодчи олимларидан П.З.Хашимов, “Яшил иқтисодиёт – инсон ҳаёти ва соғлиги учун зарур бўлган ресурсларни, экологик хавфларни ва экологик танқисликни камайтиришга ва атроф-муҳитни бузмасдан иқтисодиётнинг барча соҳаларини ривожлантиришга қаратилган иқтисодий тизим. Яшил иқтисодиётни биз экологик иқтисодиёт

¹¹ The Green Economy Pocketbook: The case for action. – London : Green Economy Coalition, 2012. – 58 p

¹² Круглова И.А. Обеспечение национальной экономической безопасности в условиях развития зеленой экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Санкт-Петербург: 2022. 42-с.

¹³ Кравченко А.В. “Зелёная экономика”: приоритеты развития мирового хозяйства. Инновации и инвестиции. № 2, 2021

билан боғласак адашмаган бўламиз, лекин у кўпроқ сиёсий жихатдан қўлланиладиган янги йўналиш ҳисобланади”¹⁴, деган таърифни илгари суриб, таърифда яшил иқтисодиёт экология билан боғлиқ эканлиги, уни асраш яшил иқтисодиётнинг асосий мақсади эканлигига урғу берилган.

Бундан ташқари, ахборот манбаларида “яшил иқтисодиёт” ижтимоий-иқтисодий категорияси бўйича турли хил ёндашувларни учратиш мумкин:

“Яшил иқтисодиёт паст углеродли, ресурслардан тежамкор ва ижтимоий инклюзив сифатида тавсифланади. Яшил иқтисодиётда бандлик ва даромаднинг ўсиши углерод чиқиндилари ва ифлосланишини камайтириш, энергия ва ресурслар самарадорлигини ошириш, биологик хилма-хиллик ва экотизим хизматларининг йўқолишининг олдини олиш имконини берувчи иқтисодий фаолият, инфратузилма ва активларга давлат ва хусусий инвестицияларни жалб қилиш орқали амалга оширилади”¹⁵. Бундан кўриниб турибдики, яшил иқтисодиётни шакллантиришда инвестицияларнинг роли беқиёс бўлиб, корхоналарда инвестицияларни жалб қилмасдан туриб яшил иқтисодиётни барпо этиб бўлмайди.

“Яшил иқтисодиёт – бу экологик хавфларни ва экологик танқисликни камайтиришга қаратилган ва атроф-муҳитни бузмасдан барқарор ривожланишни мақсад қилган иқтисодиёт”¹⁶.

“Яшил иқтисодиёт деганда, инсон ҳаёти ва соғлиги учун зарур бўлган ресурсларни, атроф-муҳит ва экологияни бир бутун ҳолда сақлаб қолиб ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳалари билан боғлиқ иқтисодиётни янада ривожлантиришни амалга оширишга асосланган иқтисодий фаолиятнинг янги йўналиши тушунилади”¹⁷.

Юқорида келтирилган долзарб вазифалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бугунги кунда яшил иқтисодиёт шароитида корхоналар фаолиятини ривожлантириш ҳамда уларнинг бухгалтерия ҳисоби, хусусан унинг асосий ва ажралмас объекти ҳисобланган капитал инвестициялар ҳисобини такомиллаштиришга бағишланган илмий-тадқиқот ишларини тадқиқ этиш зарурияти мавжуд. Шу боис, ушбу тадқиқот ишимизда хорижий ва маҳаллий олимларимиз томонидан юқоридаги масалаларни ҳал этишга бағишланган илмий тадқиқот ишларини тадқиқ этишни тақозо этди.

Яшил иқтисодиёт шароитида корхоналар фаолиятини

¹⁴ Хашимов П.З. Ресурсларнинг чекланганлиги ва “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш зарурияти. “Science and innovation” International scientific journal . №3. 2022

¹⁵ <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>

¹⁶ https://uz.wikipedia.org/wiki/Yashil_iqtisodiyot

¹⁷ <https://zarnews.uz/post/yashil-iqtisodiyot-nima>

ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари, шунингдек корхоналарда бухгалтерия ҳисобининг муҳим объекти саналган капитал инвестициялар ҳисобининг илмий-назарий ва методологик масалаларини такомиллаштиришга бағишланган қуйида келтирилган илмий тадқиқот ишлари аҳамиятга моликдир.

Хорижий олимлардан А.В.Бодяко, А.А.Бутина, Т.В.Гудкова, М.А.Городилов, Н.В.Днепровская, Е.А.Ильина, О.Н.Жукова, Н.А.Жданкина, И.Б.Манжосова, Р.З.Мухаметзянов, И.Л.Мамаева, В.И.Титов ва бошқа олимларнинг илмий тадқиқот ишлари алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланиб, уларнинг илмий ишларида яшил иқтисодиётни шакллантириш шароитида инновацион муҳитни шакллантириш, корхоналарни модернизациялаш, уларнинг барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантириш, капитал инвестициялар ҳисоби, уларни молиялаштириш масалалари, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш шароитида капитал инвестициялар ҳисоби ва таҳлили, капитал инвестициялар ички аудитини такомиллаштириш, капитал инвестицияларнинг иқтисодий категория ва бухгалтерия ҳисобининг муҳим объекти сифатидаги талқинига илмий қарашлар каби масалалар ўрин олган.

Мазкур олимлар томонидан бажарилган илмий тадқиқот ишлари муҳим аҳамият касб этиб, корхоналарда капитал инвестициялар ҳисобини такомиллаштиришда маълум даражада хизмат қилган. Бироқ, рақамли ва яшил иқтисодиёт шароитида капитал инвестицияларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги талқини, капитал инвестициялар ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари принципларига мувофиқлаштириш масалалари етарлича тадқиқ этилмаган. Шу боис, ушбу заруриятлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, мазкур мавзуда илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, яъни капитал инвестициялар ҳисобини яшил иқтисодиёт шароитида такомиллаштириш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, яшил иқтисодиёт шароитида корхоналарда капитал инвестицияларни жалб қилиш, ахборот фойдаланувчиларнинг капитал инвестицияларга оид ахборотларга бўлган бўлган эҳтиёжларини қондирувчи молиявий ҳисобот шакллари ишлаб чиқиш, корхоналарда капитал инвестициялар ҳисобининг ҳам назарий, ҳам амалий томондан такомиллаштириш лозим, деб ҳисоблаймиз. Бугунги кунда, яшил иқтисодиёт шароитида капитал инвестициялар ҳисобининг илмий-назарий масалаларига бағишланган илмий тадқиқот ишларида уларнинг

тавсифи ва таърифи тадқиқ этилган бўлиб, капитал инвестицияларнинг ҳисоб объекти сифатидаги таснифий асослари, уларни халқаро тажрибалар асосида баҳолаш ва молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида молиявий ва бошқарув ҳисоботларда акс эттириш ҳамда уларни такомиллаштириш каби масалалар очиқ қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтишга қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. 2022 йил 02 декабрь. ПҚ-436.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019 – 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори. 2019 йил 04 октябрь. ПҚ-4477.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи //Халқ сўзи газетаси. 2020 йил 24 сентябрь. № 202 (7704). 1-бет. <https://www.gazeta.uz/uz/2020/09/23/bmt/>
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Миллий “Яшил” иқтисодиёт таксономиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори. 2023 йил 55 октябрь. 561-сон.
5. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication / R. Ayres [et al.]. – Nairobi : United Nations Environment Programme, 2011. – 44 p.
6. The Green Economy Pocketbook: The case for action. – London : Green Economy Coalition, 2012. – 58 p
7. Круглова И.А. Обеспечение национальной экономической безопасности в условиях развития зеленой экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Санкт-Петербург: 2022. 42-с.
8. Кравченко А.В. “Зелёная экономика”: приоритеты развития мирового хозяйства. Инновации и инвестиции. № 2, 2021.
9. Хашимов П.З. Ресурсларнинг чекланганлиги ва “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш зарурияти. “Science and innovation” International scientific journal . №3. 2022.

10. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>

11. https://uz.wikipedia.org/wiki/Yashil_iqtisodiyot

12. <https://zarnews.uz/post/yashil-iqtisodiyot-nima>

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Asfandiyorova Shakina Rustam qizi

“TIQXMMI” MTU tayanch doktoranti

sh_asfandiyorova@tiame.uz

<https://orcid.org/0009-0003-5165-117X>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy rivojlanish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy mas’uliyatni birlashtiruvchi yangi yondashuv sifatida e’tirof etilmoqda. Ushbu maqolada, yashil iqtisodiyot sharoitida ichki audit tizimini takomillashtirish yo‘llari tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi – ichki audit jarayonlarini ekologik ko‘rsatkichlar, ijtimoiy mas’uliyat va moliyaviy samaradorlik o‘lchovlari asosida modernizatsiya qilish usullarini aniqlash va taklif etishdir. Tadqiqotda tegishli adabiyotlar, normativ hujjatlar va zamonaviy audit tajribalari asosida tahliliy metodlar qo‘llanilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ichki audit tizimini rivojlantirish nafaqat tashkilotning moliyaviy barqarorligini ta’minlash, balki yashil iqtisodiyot talablariga javob beradigan ekologik va ijtimoiy natijalarni ham oshirish imkonini beradi.*

***Kalit so‘zlar:** yashil iqtisodiyot, ichki audit, moliyaviy nazorat, ekologik barqarorlik, strategik modernizatsiya.*

***Аннотация.** Сегодня концепция зеленой экономики получает признание как новый подход, сочетающий экономическое развитие, экологическую устойчивость и социальную ответственность. В статье анализируются пути совершенствования системы внутреннего аудита в условиях зеленой экономики. Основная цель статьи — выявить и предложить методы модернизации процессов внутреннего аудита на основе экологических показателей, социальной ответственности и показателей финансовой эффективности. В исследовании использовались аналитические методы, основанные на соответствующей литературе, нормативных документах и современной практике аудита. Результаты показывают, что разработка системы внутреннего аудита не только обеспечивает финансовую устойчивость организации, но и улучшает экологические и социальные результаты, отвечающие требованиям зеленой экономики.*

***Ключевые слова:** зеленая экономика, внутренний аудит, финансовый контроль, экологическая устойчивость, стратегическая модернизация.*

Abstract. Today, the concept of a green economy is recognized as a new approach that combines economic development, environmental sustainability and social responsibility. This article analyzes ways to improve the internal audit system in the context of a green economy. The main goal of the article is to identify and propose methods for modernizing internal audit processes based on environmental indicators, social responsibility and financial performance measures. The study used analytical methods based on relevant literature, regulatory documents and modern audit practices. The results show that the development of an internal audit system allows not only to ensure the financial stability of the organization, but also to increase environmental and social results that meet the requirements of a green economy.

Key words: green economy, internal audit, financial control, environmental sustainability, strategic modernization.

Kirish

Yashil iqtisodiyotning mazmuni va rivojlanishi. Yashil iqtisodiyot tushunchasi oxirgi o'n yillikda global darajada e'tibor markaziga aylangan. U resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy adolatni ta'minlash asosida iqtisodiy o'sishni amalga oshirishga qaratilgan. Yashil iqtisodiyot modellarida ekologik risklarni minimallashtirish, energiyani tejash va chiqindilarni kamaytirish asosiy tamoyil hisoblanadi [1].

Ichki auditning roli va ahamiyati. Ichki audit tashkilot ichidagi nazorat, hisobot va risklarni boshqarish jarayonlarini mustahkamlash vositasi sifatida xizmat qiladi. Bu tizim orqali tashkilotning ichki jarayonlari, xususan moliyaviy operatsiyalar, faoliyat samaradorligi, strategik qarorlar qabul qilish va tashkilotning umumiy boshqaruvi nazorat qilinadi. Ichki audit tizimi tashkilotning resurslardan oqilona foydalanilishi, aniqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda kelajakdagi potentsial xavflarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi [2].

Yashil iqtisodiyot sharoitida ichki auditning o'ziga xos xususiyatlari. Yashil iqtisodiyot talablari doirasida tashkilotlar atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish, ekologik barqarorlikni oshirish va ijtimoiy mas'uliyatni qo'llab-quvvatlashga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Shu bilan birga, ichki audit tizimi nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarni, balki ekologik va ijtimoiy indikatorlarni ham o'lchash zarurligini ko'rsatmoqda. Shunday qilib, yashil iqtisodiyot sharoitida ichki auditning takomillashtirilishi korxonalariga ekologik barqarorlik, innovatsion strategiyalar va kelajakdagi risklarni oldindan aniqlash imkoniyatlarini yaratadi.

Material va Metodlar

Ushbu tadqiqotning obyekti – yashil iqtisodiyot sharoitida ichki audit tizimi. Tadqiqotning asosiy maqsadi:

-Ichki audit tizimining yashil iqtisodiyotga moslashuvchanligini va samaradorligini oshirish usullarini aniqlash.

-Ekologik va ijtimoiy indikatorlarni ichki audit jarayonlariga integratsiya qilishning afzalliklarini tahlil qilish.

-Mavjud ichki audit tizimlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va ularni takomillashtirish strategiyalarini ishlab chiqish.

Tadqiqot Metodologiyasi. Tadqiqotda quyidagi metodlar qoʻllanilgan:

-Adabiyotlarni Tahlil Qilish. Ilgari chop etilgan ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar, xalqaro va mahalliy normativ hujjatlar hamda tashkilotlar tajribalari asosida adabiyot tahlili oʻtkazildi. Ushbu tahlil davomida yashil iqtisodiyot va ichki audit tizimiga oid asosiy ilmiy nuqtai nazarlar, yondoshuvlar va metodologiyalar aniqlanib, ular asosida maqolaning nazariy asosi shakllantirildi [3].

-Sifatli Tahlil. Tashkilotlardagi ichki audit amaliyotlari, ularning samaradorligi, ekologik va ijtimoiy koʻrsatkichlar bilan integratsiya darajasi haqida sifatli tahlil oʻtkazildi. Intervyu va soʻrovnomalar yordamida tashkilot mutaxassislari va ichki auditorlarning fikrlari yigʻildi hamda tahliliy metodlar (SWOT, PESTEL) asosida tahlil qilindi.

-Empirik Tadqiqot. Tadqiqotning empirik qismi sifatida bir necha yirik va oʻrta biznes tashkilotlarining ichki audit tizimlari va ularning yashil iqtisodiyotga moslashish koʻrsatkichlari tahlil qilindi. Tahlil jarayonida quyidagi koʻrsatkichlar eʼtiborga olindi:

*Moliyaviy barqarorlik.

*Ekologik natijalar (energiya samaradorligi, chiqindilar miqdori, ekologik risklarni kamaytirish).

*Ichki auditning oʻzaro bogʻliq koʻrsatkichlari (audit natijalari, risklarni aniqlash samaradorligi).

Empirik tahlil natijalari statistik usullar yordamida tahlil qilindi va korrelyatsion tahlil asosida ichki audit koʻrsatkichlari bilan yashil iqtisodiyot indikatorlari oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlar aniqlashtirildi.

Natijalar

Ichki audit tizimining yashil iqtisodiyotga moslashishi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga moslashish natijasida ichki audit tizimida quyidagi asosiy o'zgarishlar kuzatildi:

*Ekologik va ijtimoiy ko'rsatkichlarning integratsiyasi: An'anaviy moliyaviy audit ko'rsatkichlariga qo'shimcha ravishda ekologik natijalar (energiya sarfi, chiqindilarni kamaytirish, ekologik xavf ko'rsatkichlari) va ijtimoiy mas'uliyat indikatorlari hisobga olinmoqda. Bu integratsiya audit jarayonlarini kompleks va keng qamrovli qiladi, natijada tashkilotning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

*Raqamli transformatsiya va innovatsion texnologiyalar: Zamonaviy ERP tizimlari, sun'iy intellekt va big data tahlili ichki audit jarayonlarini avtomatlashtirish va aniq prognozlash imkonini yaratmoqda. Bu, o'z navbatida, audit jarayonlarini tezlashtirish va real-vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatini beradi. Masalan, ERP tizimlari orqali ma'lumotlar oqimi real-vaqt asosida nazorat qilinib, ekologik ko'rsatkichlar va moliyaviy operatsiyalar o'rtasidagi sinergetik bog'lanishni ta'minlaydi [4].

*Ichki audit tizimining moslashuvchanligi va tezkor qaror qabul qilish: Yashil iqtisodiyot talablariga javob berish maqsadida ichki audit jarayonlari, risklarni aniqlash va tahlil qilish metodologiyalari yangilanmoqda. Bu jarayonda risklarni aniqlashda ekologik, ijtimoiy va moliyaviy omillar birgalikda ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, ichki audit jamoasining malakasini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali tezkor qaror qabul qilish imkoniyati yaratilmoqda.

Tahliliy natijalar mavjud ichki audit tizimlarida quyidagi zaif tomonlar va ularni bartaraf etish yo'llari aniqlangan:

1. Ma'lumotlar integratsiyasi va analizida kamchiliklar

Mavjud muammo: Ichki audit jarayonlarida ekologik ko'rsatkichlar va moliyaviy ko'rsatkichlar orasida alohida nazorat qilinadigan ma'lumot oqimi mavjudligi hamda bu ma'lumotlarni kompleks tahlil qilish imkoniyati yetarli emasligi.

Takomillashtirish taklifi: To'liq integratsiyalashgan IT tizimlari yordamida birlashtirilgan ma'lumotlar bazasini yaratish va avtomatlashtirilgan tahliliy platformalarni joriy etish. Bu esa ichki auditorlarga ma'lumotlarni real-vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyatini beradi.

2. Malakali kadrlar va mutaxassislar yetishmovchiligi

Mavjud muammo: Yashil iqtisodiyotga moslashuv talab qilinadigan murakkab audit jarayonlarini amalga oshirish uchun malakali kadrlar yetishmovchiligi kuzatilmoqda.

Takomillashtirish taklifi: Ichki auditorlar uchun maxsus trening va malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish, xalqaro standartlarga moslashtirilgan sertifikatlash tizimini joriy etish. Shuningdek, yangi texnologiyalar va metodologiyalar bo'yicha seminar va konferensiyalar tashkil etish orqali zamonaviy bilimlarni oshirish zarurati mavjud.

3. Tashkiliy strukturaning moslashuvchanligi

Mavjud muammo: Ba'zi korxonalarda ichki audit funksiyalarining tashkil etilishi an'anaviy, markazlashgan modelga asoslangan bo'lib, bu esa yuzaga kelayotgan ekologik va ijtimoiy talablar kontekstida tezkor javob berish imkoniyatini cheklaydi.

Takomillashtirish taklifi: Ichki audit tizimini decentralizatsiya qilish va bo'linmalar o'rtasida gorizontaal integratsiyani kuchaytirish. Bu usul yuqori moslashuvchanlikni, tezkor javob berish tizimini va shuningdek, ekologik indikatorlarga alohida e'tibor qaratilishini ta'minlaydi.

4. Axborot texnologiyalari integratsiyasi

Mavjud muammo: IT tizimlarining eskirganligi va ularning ekologik ko'rsatkichlar bilan integratsiya darajasining pastligi ichki audit samaradorligini pasaytiradi.

Takomillashtirish taklifi: Zamonaviy ERP tizimlari, big data tahlil platformalari va sun'iy intellekt algoritmlarini joriy etish orqali axborot texnologiyalari integratsiyasini kuchaytirish. Bu esa audit jarayonlarini avtomatlashtirish, prognozlash va risklarni aniqlashni ancha osonlashtiradi.

Tahlillar asosida yashil iqtisodiyot sharoitida ichki audit tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi strategik tavsiyalar ishlab chiqildi:

Ekologik ko'rsatkichlar kriteriyalarini belgilash: Tashkilot o'zining ichki audit tizimini shakllantirishda ekologik indikatorlar (energiya tejamkorligi, chiqindilarni kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlash darajasi) uchun aniq mezonlar va standartlar joriy qilishi lozim.

Integratsiyalashgan axborot tizimini joriy etish: Ichki audit tizimini modernizatsiya qilish uchun yagona ma'lumot bazasi yaratish, ERP tizimlari, big data va AI texnologiyalaridan keng foydalanish. Ushbu tizimlar tashkilotning moliyaviy, ekologik va ijtimoiy ko'rsatkichlarini yagona platforma orqali nazorat qilish imkonini beradi.

Kadrlar malakasini oshirish va sertifikatlash: Yashil iqtisodiyotga moslashuvchan ichki audit jarayonlarini amalga oshirish uchun maxsus trening dasturlari, seminarlar va xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan sertifikatlash tizimini joriy etish. Bu orqali auditorlarning zamonaviy metodologiya va texnologiyalar bilan tanishuvi ta'minlanadi.

Doimiy monitoring va audit natijalarini tahlil qilish: O'tkazilgan ichki audit natijalari asosida tashkilotning ekologik va moliyaviy barqarorligi doimiy monitoring qilinishi lozim. Ushbu jarayon orqali kelajakdagi xavflarni oldindan aniqlash va zarur bo'lganda strategik tuzatishlar kiritish imkoniyati yaratiladi.

Munozara

Ichki audit tizimining raqamli transformatsiyadagi roli. Ishlab chiqilgan tahliliy yondoshuvlar shuni ko'rsatadiki, ichki audit tizimini raqamli transformatsiya qilish orqali tashkilotlar o'zlarining yashil iqtisodiyotga moslashish jarayonini sezilarli darajada yaxshilashlari mumkin. Raqamli platformalar, ERP tizimlari va sun'iy intellekt yordamida auditorlik jarayonlari avtomatlashtiriladi, bu esa faqat insoniy xatoliklarni kamaytirib qolmay, balki audit natijalarining ishonchliligini oshiradi. Biroq, ushbu jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun tashkilotlarda kadrlar malakasini oshirish, yangi texnologiyalarni qabul qilish va ular bilan ishlashni osonlashtiruvchi tashkilot ichidagi madaniyatni shakllantirish lozim [5].

Yashil iqtisodiyot talablari va ichki auditning integratsiyasi. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida ekologik va ijtimoiy ko'rsatkichlarni hisobga olish eng muhim vazifa sifatida ko'rilmoqda. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ichki audit tizimini modernizatsiya qilish paytida ekologik indikatorlar asosida audit jarayonlarini olib borish tashkilotning barqarorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, bu usul investorlarning va ommaviy mulohazachilarning e'tiborini yanada ko'proq jalb qiladi. Mualliflar ta'kidlaganidek, ekologik ko'rsatkichlarni integratsiyalashgan holda tahlil qilish orqali, tashkilotlar nafaqat moliyaviy daromadlilikni, balki ijtimoiy va ekologik foydani ham maksimal darajada oshira oladi [6].

Tashkilot ichidagi strukturaviy o'zgarishlar. Tashkilot ichida ichki audit tizimini takomillashtirish uchun tashkiliy strukturaning moslashuvchanligi ham muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni aniqladiki, decentralizatsiyalashgan model orqali auditorlik jarayonlari samaradorligini oshirish mumkin. Bo'linmalar o'rtasidagi faol hamkorlik, gorizontal integratsiya va zamonaviy axborot tizimlarining qo'llanilishi tashkilotning ichki nazorat tizimini yanada kuchaytiradi va tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Iqtisodiy samardorlik va ekologik barqarorlik. Ichki audit tizimini takomillashtirish orqali tashkilotlar iqtisodiy samardorlik va ekologik barqarorlikni uyg'unlashtirish yo'lida sezilarli natijalarga erishishlari mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ekologik ko'rsatkichlar asosida qabul qilingan qarorlar iqtisodiy foyda keltirib chiqaradi, chunki ular chiqindilarni kamaytirish, energiya tejankorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantiradi. Shu bilan birga, bunday qarorlar tashkilotning ijtimoiy imidjini mustahkamlashga yordam beradi, bu esa investitsiya risklarini kamaytirish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi [7].

Kelajakdagi tadqiqotlar yo'nalishlari. Ushbu tadqiqotda olinayotgan natijalar kelajakdagi tadqiqotlar uchun asos bo'lishi mumkin. Kelgusida ichki auditning yashil iqtisodiyotga moslashuvi, raqamli texnologiyalarni yanada kengaytirish va auditorlik jarayonlarining avtomatlashtirilishi borasida qo'shimcha empirik tadqiqotlar o'tkazilishi zarur. Shuningdek, ekologik va ijtimoiy ko'rsatkichlarning integratsiyasi bo'yicha xalqaro tajribalar tahlil qilinib, o'zaro taqqoslash usullari ishlab chiqilishi tavsiya etiladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari asosida quyidagilar xulosa qilindi:

Ekologik va ijtimoiy ko'rsatkichlarni integratsiyalash: Yashil iqtisodiyot talablariga javob berish uchun ichki audit tizimiga ekologik indikatorlar (energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish, ekologik xavfni aniqlash) va ijtimoiy mas'uliyat ko'rsatkichlarini qo'shish zarur. Ushbu integratsiya tashkilotga kompleks nazorat va tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi.

Raqamli transformatsiya: Zamonaviy ERP tizimlari, big data va sun'iy intellekt algoritmlarini joriy etish orqali ichki audit jarayonlarini avtomatlashtirish, real-vaqt monitoringini ta'minlash va risklarni aniqlash samaradorligini oshirish mumkin.

Tashkilot ichidagi moslashuvchan struktura: Markazlashgan model o'rniga decentralizatsiyalashgan va gorizontaal integratsiyani kuchaytiruvchi tashkilot strukturasiga o'tish ichki auditning ekologik va moliyaviy natijalarini yaxshilaydi.

Kadrlar malakasini oshirish: Ichki audit mutaxassislarining malakasini oshirish, maxsus trening dasturlari va sertifikatlash tizimini joriy etish orqali auditorlik jarayonlarida zamonaviy metodologiyalarni tatbiq etish zarur.

Doimiy monitoring va tahlil: Ichki audit natijalarini doimiy monitoring qilish va ekologik, moliyaviy ko'rsatkichlar asosida tegishli strategik o'zgarishlar kiritish tashkilotning umumiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Natijada, yashil iqtisodiyot sharoitida ichki audit tizimini takomillashtirish orqali tashkilotlar nafaqat moliyaviy barqarorlikka, balki ekologik va ijtimoiy natijalar ko'rsatkichlarini ham sezilarli darajada yaxshilashlari mumkin. Bunday yondoshuv kelajakdagi investitsiyalar, risklarni boshqarish va strategik qaror qabul qilish jarayonlarini yanada samaraliroq tashkil etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. OECD. (2011). Towards Green Growth. OECD Publishing. Havola: <https://www.oecd.org/greengrowth/>
2. The Institute of Internal Auditors (IIA). (2017). International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. IIA Publications. Havola: <https://www.theiia.org/>
3. 4. KPMG. (2019). Digital Transformation in Internal Audit: Adapting to the Changing Business Environment. KPMG Publications. Havola: <https://home.kpmg/>
5. Deloitte. (2020). Internal Audit in the Era of Digital Transformation and Sustainability. Deloitte Insights. Havola: <https://www2.deloitte.com/>
6. World Bank. (2021). Environmental and Social Framework: Integrating Sustainability into Corporate Governance. World Bank Publications. Havola: <https://www.worldbank.org/>
7. UN Environment Programme (UNEP). (2018). Green Economy and the Role of Internal Auditing. UNEP Reports. Havola: <https://www.unep.org/>

THE IMPORTANCE OF DIGITALIZING THE GREEN ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF NEW UZBEKISTAN

Gulyamov Saidasror Saidaxmedovich Head of the School of
Digitalization of the Agricultural Economics
at the Tashkent State Agrarian
University, Doctor of Economic Sciences, Academician
(+998 90 909-11-16)

Salmetova Umida Xamidulaevna Deputy Director of the
Society of Friendship of the Peoples of
Uzbekistan and Israel and Deputy Head
of the Scientific School of Digitalization
of the Agricultural Economics at the Tashkent
State Agrarian University (+998xx xxx-xx-xx)

Yusupov Bekzod Ulugbekovich Teacher at the
University of Science and Technology (+998 90 900-50-12)

Abstract: *The development of the agricultural sector and the introduction of digital technologies in the new Uzbekistan are of great importance in implementing a green economy. This sector plays a key role in the socio-economic development of the country, as it plays an important role not only in the development of rural areas, but also in ensuring environmental sustainability. The concept of a green economy is aimed at making production processes environmentally friendly and sustainable by maintaining environmental safety and ensuring the efficient use of resources.*

Keywords: *Green economy; renewable energy; alternative energy; digital technology.*

Аннотация: *Развитие сельскохозяйственного сектора и внедрение цифровых технологий в новом Узбекистане имеют большое значение для внедрения "зеленой" экономики. Этот сектор играет ключевую роль в социально-экономическом развитии страны, поскольку он играет важную роль не только в развитии сельских районов, но и в обеспечении экологической устойчивости. Концепция зеленой экономики направлена на то, чтобы сделать производственные процессы экологически чистыми и устойчивыми за счет поддержания экологической безопасности и обеспечения эффективного использования ресурсов.*

Ключевые слова: Зеленая экономика; возобновляемые источники энергии; альтернативная энергетика; цифровые технологии.

Introduction: The transition to a green economy will also help ensure social and economic stability in the agricultural sector. To achieve this goal, it is necessary to implement state policies, in particular, programs aimed at developing digital infrastructure, strengthening environmental infrastructure in agriculture, and introducing green technologies. Through these changes, the agricultural sector of Uzbekistan will play an important role in ensuring environmental security and creating a sustainable development model.

Main part: The introduction of digital technologies plays an important role in the development of the agricultural sector, energy efficiency, natural resource management, and maintaining ecological balance. In the new Uzbekistan, digitalization will provide farmers and agricultural entrepreneurs with clear and effective management tools, which will not only increase productivity, but also optimize the use of natural resources. The transition to a green economy will also help ensure social and economic stability in the agricultural sector. Shortage of labor and highly qualified specialists. According to the Statistics Agency under the President of the Republic of Uzbekistan, although the youth unemployment rate in 2023 was 13.5 percent, Uzbekistan is facing a shortage of qualified personnel in high-tech sectors such as IT, engineering, and green energy. This is explained by the fact that the education system does not meet the requirements of the labor market: that is, the curricula are not oriented to the needs of employers.

According to the Minister of Poverty Reduction and Employment of Uzbekistan, 59 percent (or 126 thousand) of young specialists who graduated from higher education institutions in 2024 could not find a job in their specialty. This information was announced in the Legislative Chamber of the Oliy Majlis during the hearing of the results of the minister's activities. The reason for this is that 69 percent of young people who graduated from educational institutions are not ready for work due to a lack of experience and necessary skills.

The “Digital Uzbekistan - 2030” strategy has developed a “roadmap” for the implementation of the “Training 1 Million Programmers” project, which provides for intensive training in the basics of programming for 700 thousand people in 2020-2024, of which 500 thousand are secondary school students. The implementation of this program should be seriously analyzed by the responsible organizations and critical conclusions should be drawn! For the digital

transformation of the economy, China and India have developed and are implementing projects to train more than 10 million highly qualified programmers, most of whom work remotely online around the world, and their salaries are much higher than in their own countries, that is, the flow of foreign currency is expanding due to the highly qualified online workforce from abroad.

There are a number of problems in the process of digitizing the green economy in the agricultural sector of New Uzbekistan. It is necessary to offer effective solutions to solve these problems. The solutions presented below will help in implementing digital transformation in the agricultural sector:

1. Technological Infrastructure Development

Internet and Communication Systems: Strengthening public-private sector cooperation to develop high-speed internet and communication systems in rural areas.

Innovation Centers: Establishing innovation centers for the introduction and development of digital technologies.

2. Education and Skills Development

Training Programs: Developing and implementing educational programs aimed at mastering digital technologies for agricultural specialists and farmers.

Participation in Seminars: Informing farmers through seminars and trainings on digital solutions.

3. Finance and Investment Attraction

Investment Programs: Creating special investment programs aimed at financing the digitalization process for small and medium-sized businesses.

State Grants: Providing state grants and subsidies for the introduction of digital technologies.

4. Legislation and Regulatory Framework

New Laws: Develop new laws and regulatory documents related to the digital economy and green economy.

Monitoring and Supervision: Strengthen the bodies responsible for implementing and monitoring legislation.

5. Introduction of Innovative Technologies

Smart Agriculture: Introduce IoT (Internet of Things), artificial intelligence and other innovative technologies in agriculture.

Data Analytics: Create data analysis and forecasting systems for farmers.

Conclusion: The above solutions can be effective in solving the problems of digitalization of the green economy in the agricultural sector of New Uzbekistan. These solutions will serve not only to digitize agriculture, but also to protect the

environment and ensure sustainable development. In the process of digital transformation, cooperation and innovation are important.

References

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, No. PF-158 dated 11.09.2023, “Uzbekistan — 2030” strategy.
2. “Sustainable development and green economy” Author: Tursunov S. 2019, p. 180.
3. FAO (Food and Agriculture Organization). Increasing the production and export potential of fruit and vegetable products of Uzbekistan: Problems and prospects (2017). A report analyzing the production system, innovative methods and export opportunities in the region.
4. International Monetary Fund (IMF) - Periodic reports and forecasts on the agricultural sector and general economic indicators of Uzbekistan (for example, updated data as of February 2025).
5. “Green Economy: The Strategy for Sustainable Development” 2011, p. 36.
6. <https://www.lex.uz>

POTENTIAL FOR IMPLEMENTING GLOBAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS WITHIN A GREEN ECONOMY FRAMEWORK.

Salayeva Quvonchoy Rustam qizi

Bachelor's student at Tashkent State University of Economics

Economics faculty,

I-13/22i group 3rd course,

quvonchoysalayeva2004@gmail.com

Abstract: *The transition to a green economy demands significant reforms in financial systems, including the modernization of accounting and reporting practices. This paper explores the opportunities and challenges in applying International Financial Reporting Standards (IFRS) and other global accounting frameworks in supporting sustainable development goals. It also discusses how the integration of environmental, social, and governance (ESG) factors into financial reporting can improve transparency, accountability, and investment decisions aligned with ecological sustainability.*

Key words: *green economy, IFRS, ESG, accounting, sustainable development goals, Global Reporting Initiative*

Annotatsiya: *Yashil iqtisodiyotga o'tish moliyaviy tizimlarda jiddiy islohotlarni, jumladan buxgalteriya hisobi va hisobot tizimlarining modernizatsiyasini talab etadi. Ushbu maqolada Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) va boshqa global buxgalteriya standartlarining barqaror rivojlanish maqsadlarini qo'llabquvvatlashdagi imkoniyatlari va muammolari yoritib beriladi. Shuningdek, ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) omillarini moliyaviy hisobotlarga integratsiya qilish orqali shaffoflik, javobgarlik va ekologik barqarorlikka mos investitsiya qarorlarini qabul qilishdagi afzalliklar muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *yashil iqtisodiyot, IFRS, ESG, buxgalteriya hisobi, barqaror rivojlanish maqsadlari, Global Hisobot Tashabbusi*

Аннотация: *Переход к «зелёной» экономике требует существенных реформ в финансовых системах, включая модернизацию бухгалтерского учёта и отчётности. В данной статье рассматриваются возможности и вызовы применения Международных стандартов финансовой отчётности (IFRS) и других глобальных стандартов бухгалтерского учёта для*

поддержки целей устойчивого развития. Также обсуждается, как интеграция экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов в финансовую отчётность способствует повышению прозрачности, ответственности и принятию инвестиционных решений, соответствующих принципам экологической устойчивости.

Ключевые слова: зелёная экономика, IFRS, ESG, бухгалтерский учёт, цели устойчивого развития, Глобальная инициатива по отчётности (GRI)

Introduction

As climate change, resource depletion, and environmental degradation continue to pose global threats, the concept of a green economy has emerged as a strategic path toward sustainable development. A green economy prioritizes low carbon emissions, resource efficiency, and social inclusion. Applying international standards, such as the International Financial Reporting Standards (IFRS), offers a framework for consistent, high-quality financial reporting that can integrate sustainability-related information. The shift towards a green economy requires transparency and accountability in how companies manage environmental impacts. This necessitates improvements in financial reporting that integrate sustainability and climate-related risks. International standards like the International Financial Reporting Standards (IFRS), Global Reporting Initiative (GRI), and newly developed frameworks from the International Sustainability Standards Board (ISSB) offer mechanisms for harmonized, comparable disclosures. The integration of these standards into corporate reporting provides an opportunity for consistent evaluation of environmental risks, which is vital for investors, regulators, and society.[1] **Methods**

This article examines a qualitative methodology through literature review and case study analysis. Sources include official documents from the IFRS Foundation, sustainability reports of multinational companies, and academic journal articles.

Three case studies were selected to highlight real-world application of international accounting standards in promoting green economic practices:

- **Unilever (UK/Netherlands)** – Sustainability-linked financial disclosures
- **Tesla Inc. (USA)** – Climate-related risk reporting
- **Tata Power (India)** – GRI-based environmental reporting in developing economies

Results

International accounting standards serve as a common language for financial reporting. The IFRS, developed by the International Accounting Standards Board (IASB), provides principles that ensure financial statements are transparent, comparable, and reliable across borders. As environmental considerations become more critical in business operations, the IFRS and related frameworks like the Integrated Reporting Framework (IIRC) and the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) offer the necessary tools to incorporate environmental data into traditional accounting. [2]

For instance, IFRS standards such as IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) and IFRS 13 (Fair Value Measurement) are increasingly relevant when accounting for environmental liabilities, such as pollution cleanup costs or asset retirement obligations. These standards provide guidance on how to recognize and measure such obligations accurately, ensuring that environmental costs are neither hidden nor understated. [3;4]

Environmental, Social, and Governance (ESG) factors are now considered vital in evaluating a company's long-term value. The integration of ESG metrics into financial reporting can help stakeholders assess the sustainability of a business. International standards bodies have responded to this need by developing sustainability disclosure frameworks that complement traditional financial statements.[5]

• **Unilever's Adoption of IFRS and Integrated Reporting**

Unilever's integrated annual report aligns with IFRS and incorporates sustainability metrics as per GRI and SASB standards. Their disclosure on carbon emissions and green investments has helped investors assess the company's longterm sustainability risks. Unilever's use of sustainability performance targets tied to executive remuneration is a notable innovation. [6]Also, they are taking action to lower their Scope 3 emissions because they believe that they need to decouple their emissions from business growth to meet their Scope 3 emission reduction targets.

Against their 2021 baseline, they have reduced their absolute Scope 3 Forest, Land and Agriculture (FLAG) GHG emissions by 14%, and by 8% for energy and industrial emissions. They have "Our supplier climate programme", which brings tools and expert support to key suppliers of raw materials, ingredients and packaging, to accelerate their climate journeys. They are focusing on suppliers whose materials contribute most to their climate impact- from chemicals and packaging to third manufacturers.[7]

Picture1 (Unilever's business model sourced from the Unilever website)
<https://drcaroladams.net/towards-integrated-thinking-at-unilever/>

The simple pictorial representation of its [business model](#) puts its [Sustainable Living Plan](#) (which quantifies 2020 environmental footprint targets) right at the centre of everything it does.

• **Tesla's SEC and TCFD Disclosure**

Picture2 (Movement Towards Mandatory Climate Disclosure)
<https://ecoact.com/blog/mandatory-climate-disclosure-north-america/>

Tesla includes climate-related disclosures in line with the Task Force on Climatedrelated Financial Disclosures (TCFD) recommendations, which align with the broader IFRS and ISSB frameworks. Tesla reports on transition risks

(e.g., regulatory shifts) and physical risks (e.g., supply chain disruption), making use of standardized metrics to support investor decision-making.[8]

Certain jurisdictions have opted to mandate the TCFD. It became mandatory for large banks and insurers in Switzerland in 2021, and as of 2023 there is an ongoing phased approach for different industries in Singapore. The UK, New Zealand, Japan, Brazil, Canada and the USA fall into this category. The Canadian Securities Administrators began a consultation on mandating the TCFD for public companies and investment funds in 2021, and in 2022, the US Commodity Futures

Trading Commission started a consultation on mandating it for securities issuers.[9]

Tata Power's Use of GRI in a Developing Market

Tata Power has adopted the GRI framework in its sustainability reporting, reflecting its environmental and social impacts. While India has not fully adopted ISSB standards, companies like Tata Power are aligning their reporting with global expectations, providing a foundation for future integration with IFRS-based sustainability disclosures.[10]

TPRMG is complementing state governments in their endeavor to provide uninterrupted power supply to the rural community. The company is part of the Green Digital Smart Village initiative of the Government of Uttar Pradesh. This initiative of Tata Power is aimed at rural economic development and microenterprise promotion. Rewana Village of Mitauli Block in Lakhimpur Kheri District of Uttar Pradesh is powered by Green Power from the TPRMG's Microgrid. They released supply to Rewana village on October 20, and today we have more than 100 plus customers in that village and within 10 days, so, we could realize that there is a lot of support from the state government. Rewana has become the 1st Green Digital Smart Village of UP. Our customers include a few micro-enterprises and women self help groups who have discovered new income generation opportunities.[11]

Picture 3. (<https://asiaconverge.com/2021/12/tata-power-is-setting-up-the-worldslargest-rural-electrification-sustainability-project/>)

Discussions

The integration of international accounting and financial reporting standards into green economy initiatives provides several opportunities:

- **Standardization Across Borders:** Global standards enable comparability and benchmarking, especially important for multinational companies. This also simplifies compliance for investors and regulators across jurisdictions.
- **Enhanced Investor Confidence:** Transparent sustainability disclosures reduce information asymmetry and help investors manage environmental, social, and governance (ESG) risks effectively.[12]
- **Capacity Building in Developing Economies:** Initiatives such as the UN's SDG goals and IFC's Environmental and Social Performance Standards are encouraging developing countries to adopt international reporting norms. However, challenges remain, including lack of expertise and technological infrastructure.[13]
- **Opportunities for Developing Economies**

For emerging and developing economies, aligning accounting and financial reporting practices with international standards offers multiple benefits. Firstly, it enhances the credibility of financial information, attracting foreign investment into green projects. Secondly, it facilitates participation in global supply chains where environmental compliance is becoming a prerequisite. Adopting IFRS in the context of a green economy also helps in capacity building. Accountants, auditors, and financial analysts gain new competencies in sustainability

accounting, thereby contributing to a more skilled and future-ready workforce.[14]

Challenges and Future Prospects

Despite the opportunities, several challenges persist. Many countries lack the institutional and technical capacity to fully implement international standards. There are also concerns about the costs of compliance, especially for small and medium-sized enterprises (SMEs).

However, the ongoing digital transformation and increasing availability of ESG-related software tools are helping to address these barriers. International cooperation, training programs, and public-private partnerships can further accelerate the adoption of standardized sustainability reporting.[15]

Conclusion

The application of international accounting and financial reporting standards in the context of a green economy presents significant opportunities for businesses, investors, and governments. These standards can support the integration of environmental and sustainability considerations into decision-making processes, thus contributing to a more transparent, accountable, and sustainable global economy. [16]As the world moves toward greener practices, the role of standardized, high-quality financial and non-financial reporting will be more critical than ever.

References

1. IFRS Foundation. (2023). *International Sustainability Standards Board (ISSB) Framework*. Retrieved from: <https://www.ifrs.org/issb/>
2. IFRS Foundation. (2021). *IFRS Foundation announces International Sustainability Standards Board (ISSB)*. Retrieved from
 - a. <https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundationannounces-issb/>
3. IASB. (2020). *IAS 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*. International Accounting Standards Board.
4. IASB. (2020). *IFRS 13: Fair Value Measurement*. International Accounting Standards Board.
5. International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013). *The International Framework*.
6. Unilever. (2023). *Annual Integrated Report*. Retrieved from: <https://www.unilever.com>
7. <https://drcaroladams.net/towards-integrated-thinking-at-unilever/>

8. Tesla Inc. (2023). *Impact Report*. Retrieved from: <https://www.tesla.com/impact-report>
9. <https://eco-act.com/blog/mandatory-climate-disclosure-north-america/>
10. Tata Power. (2022). *Sustainability Report*. Retrieved from: <https://www.tatapower.com>
11. <https://asiaconverge.com/2021/12/tata-power-is-setting-up-the-worldslargest-rural-electrification-sustainability-project/>
12. European Commission. (2023). *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. Retrieved from: <https://ec.europa.eu>
13. Global Reporting Initiative (GRI). (2023). *GRI Standards*. Retrieved from: <https://www.globalreporting.org>
14. Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2021). *SASB Standards Overview*. Retrieved from <https://www.sasb.org/>
15. United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Retrieved from <https://sdgs.un.org/2030agenda>
16. TCFD. (2021). *Final Recommendations*. Retrieved from: <https://www.fsbtcf.org>

ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ҲИСОБ ВА АУДИТНИНГ ЎРНИ

Гайбуллаев Рахим Муродович,
ТДИУ СФ “Молия, солиқ ва банк иши”
кафедраси мудири, и.ф.д., профессор
Рўзиев Шахзод
ТДИУ СФ талабаси

***Аннотация.** Мақолада Ўзбекистонда олиб борилаётган инвестиция сиёсати, инвестициялар ҳисобининг замонавий тенденциялари, уларнинг ҳисобини ташкил қилишининг ўзига хос хусусиятлари баён этилган. Молиявий инвестициялар ҳисобини юритишда молиявий ҳисоботлар ва бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари ва бухгалтерия ҳисоблари миллий стандартлари усулларини таққослаш орқали ва бир-бирига уйғунликда олиб бориш ва ўзаро интеграциялашувини амалга ошириш масалалари ёритилган. Шу билан бирга инвестициялардан самарали фойдаланишда ҳисоб ва аудитнинг ўрни очиб берилган.*

***Калит сўзлар:** инвестиция, молиявий инвестиция, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисоботлар, халқаро стандартлар, миллий стандартлар, аудит.*

***Аннотация:** В статье изложена инвестиционная политика, проводимая в Узбекистане, современные тенденции учета инвестиций, а также особенности организации их учета. Освещены вопросы сопоставления методов ведения учета финансовых инвестиций на основе международных стандартов финансовой отчетности и бухгалтерского учета с национальными стандартами, а также их гармонизация и интеграция. Кроме того, раскрыта роль учета и аудита в эффективном использовании инвестиций.*

***Ключевые слова:** инвестиции, финансовые инвестиции, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, международные стандарты, национальные стандарты, аудит.*

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг тобора глобаллашуви ва трансформациясининг ҳозирги шароитида миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожланиб боришининг етакчи омили сифатида фаол инвестицион фаолиятни амалга ошириш давр талабига айланиб бормоқда.

Чунки, инвестициялар корхоналарнинг иқтисодий ўсишининг муҳим омилларидан бири бўлиб, асосий фондларни ўзлаштириш, илмий-тадқиқот ва ишланмалар, тадбиркорлик тузилмалари учун айланма маблағларни шакллантириш манбаи ҳисобланади.

Жаҳон инвестиция ресурсларининг асосий қисми молиявий инвестициялар орқали шаклланади, тақсимланади ва қайта тақсимланади. Айнан, молиявий инвестициялар бозор механизмлари таъсирида корхоналар ва бошқа бизнес тузилмалари ўртасида тақсимланадиган ҳажми бўйича энг катта ресурсларни тўплаш қобилиятига эгадир. Молиявий инвестицияларни жалб қилиш бўйича фаолиятни фаоллаштириш масаласи Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг биринчи Тошкент халқаро инвестиция форумининг очилиш маросимидаги нутқида айтиб ўтганидек, “Биз, биринчи навбатда, илгари инвесторларнинг Ўзбекистон бозорига кириши ва эркин фаолият юритишига тўсқинлик қилган барча омилларни бартараф этиб, тадбиркорлик учун қулай шароитлар ярата бошладик”[1].

Ўзбекистон иқтисодиёти учун молиявий инвестицияларни ривожлантириш масаласи муҳим аҳамиятга эга бўлишига қарамай, инвестиция ресурсларининг етарли эмаслиги, ноқулай инвестиция шароитлари, давлатнинг фаол инвестицион сиёсат борасидаги сушт механизми мамлакатда хўжалик юритиш субъектларининг инвестицион фаолиятларини юритишларида бевосита ўз таъсирини ўтказмоқда. Республикада ички корпоратив қимматли қоғозлар бозори ҳали ҳам ривожланмаган. Шунингдек, жаҳон молия бозорларидаги ноқулай вазият миллий иқтисодий ўсишни таъминлаш учун инвестиция ресурсларини шакллантириш масалаларини мураккаблаштирамоқда. Шу билан бирга, ички молия бозорининг ресурслари амалда фойдаланилмай қолмоқда. Аҳолининг, кичик бизнес ва корпоратив тузилмаларнинг вақтинча бўш маблағлари амалда фойдаланилмаяпти ва миллий иқтисодиёт ўсишини таъминлаш учун сафарбарлик жараёнларида иштироки жуда сустдир.

Шундай экан, бундай шароитда Ўзбекистон иқтисодиётини жадал ривожлантириш ва либераллаштириш, жаҳон молия бозорига интеграциялашувини янада тезлаштириш ва капитал бозорини ҳамда рақамли иқтисодиётни янада тараққий эттириш, замонавий корпоратив бошқарув тамойилларини жорий этиш бугунги куннинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Мамлакат тараққиётини янги босқичга олиб чиқиш, иқтисодиёт тармоқларининг янада ривожланишини уларга жалб қилинган инвестицияларсиз тасаввур этиб бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида[2] белгиланганидек, “миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш, мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини ошириш ҳамда инвестициялардан самарали фойдаланиш ҳамда экспорт ҳажмларини ошириш бўйича, “пастдан-юқорига” тамойили асосида, янги тизимни йўлга қўйиш” каби устувор вазифаларнинг белгиланиши инвестиция сиёсатини амалга ошириш даражаси, уларнинг молиявий манбаларини излаб топиш, тизим фаолиятини янада такомиллаштириш, бошқаришга оид қарорларни қабул қилиш ҳамда улардан самарали фойдаланишни яхшилаш учун ҳисоб ва аудиторлик хизматлари сифатини ошириш лозим бўлади.

Корхоналар инвестицияларнинг тўғридан-тўғри олувчиси ҳисобланади, шунинг учун Ўзбекистон иқтисодиётини инвестиция ресурслари билан таъминлаш кўп жиҳатдан алоҳида корхоналар томонидан молиявий инвестицияларни жалб қилишга боғлиқ. Молиявий инвестицияларни жалб қилиш механизмларини ишлаб чиқишнинг зарурий шarti бу масалани назарий жиҳатдан ўрганиш бўлиб, у молиявий инвестициялар тушунчаларининг моҳияти ва мазмунини ва уларни замонавий шароитда жалб қилиш бўйича фаолиятни аниқлашдан иборат.

Инвестицион фаолиятни ривожлантиришнинг ҳозирги босқичида инвестиция жараёнларини бошқаришда халқаро амалиёт билан номувофиқлик, шунингдек, миллий стандартларда бухгалтерия ҳисоби масалаларининг тўлиқ акс эттирилмаганлиги билан боғлиқ айрим муаммолар мавжуд. Бу молиявий инвестициялар билан боғлиқ операцияларни ҳисобга олишни, шунингдек, халқаро бухгалтерия стандартлари талаблари ва қоидаларини ҳисобга олган ҳолда уларни баҳолаш методологиясини янада ўзгартиришни тақозо этади. Албатта, бундай муаммоли масалаларнинг мавжудлиги кейинги ва батафсилроқ тадқиқотларнинг долзарблигини белгилайди.

Шу ўринда таъкидлаш зарурки, бозор муносабатлари ривожланишининг ҳозирги босқичида ҳар қандай иқтисодий субъектнинг молиявий-иқтисодий фаолиятининг стратегик йўналишларини аниқлашда маълумотларнинг асосий манбаи сифатида молиявий инвестицияларни ҳисобга олиш масалалари тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу билан бирга, молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга ўтиш шароитида амалдаги бухгалтерия механизмини ислоҳ қилиш зарурати тегишли бухгалтерия ҳисоби ва

хисоботларида ишончли маълумотларни шакллантирадиган маълум бир воситани талаб қилади.

Молиявий инвестициялар ҳисобини ва аудитини ўтказиш жараёнида “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”, “Қимматли қоғозлар бозори ва фонд биржаси тўғрисида” ва “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари, 12-сон “Молиявий инвестициялар ҳисоби” номли БҲМС ва аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига риоя қилиш лозимдир [3].

Бутынец Ф.Ф., Голов С.Ф., Верига Ю.А., Сук Л.К., Голубка Я.В., Джерри Ж. Вейгант, Крупка Я.Д., Ягмур Е.А. каби олимлар ўз ишларида молиявий инвестицияларни ҳисоби, баҳолаш ва таснифлаш масалаларига эътибор беришган. Албатта, бу иқтисодчи олимлар ва бошқа кўплаб тадқиқотчиларнинг изланишлари асносида кейинги тадқиқотлар зарурлигини истисно қилмайди.

Бунда миллий бухгалтерия ҳисоби қоидаларига мувофиқ молиявий кўйилмаларни таснифлаш ва баҳолашни ўрганиш, шунингдек, молиявий кўйилмаларни таснифлаш ва баҳолашда маҳаллий ва хорижий ёндашувларни таққослаш жуда ўринлидир.

Ўзбекистон Республикасининг 25.12.2019 йилдаги ЎРҚ-598-сонли “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида” ги Қонунининг мақсади чет эллик ҳамда маҳаллий инвесторлар томонидан амалга ошириладиган инвестициялар ва инвестиция фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат бўлиб [4], тадбиркорлик ва бошқа фаолият турларига инвестиция қилинадиган, натижада фойда (даромад) ҳосил бўладиган ёки ижтимоий таъсир кўрсатадиган барча турдаги мулкӣ ва интеллектуал кадриятларни белгилайди.

Хориж мамлакатлари амалиётида инвестициялардан самарали фойдаланиш ҳамда инвестициялар ҳисоби ва аудитини ўтказиш услубиётини такомиллаштириш борасида қатор тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, жаҳон миқёсида хорижий олимларнинг иқтисодиётнинг етакчи саноат корхоналари ва хизмат кўрсатиш субъектларида молиявий инвестициялар ҳисоби ва аудити услубиётини тадқиқ этишга бағишланган илмий асарлари мавжуд, жумладан, бу масалалар Farrokh Barzideh, Soroush Lotfi, Mehdi Mousapour, Mojtaba Aghae [5] сингари олимларнинг илмий ишларида тадқиқ қилинган. Мазкур олимлар ўз илмий изланишларида инвестициялар ҳисобини такомиллаштиришда уларнинг манбалари бўйича ҳисобга олишни талқин қилган бўлсалар, Zhiyun Ouyang, Hua Zheng, Yi Xiao сингари олимлар [6] табиий капиталга инвестициялар ҳисобини такомиллаштириш борасида изланишлар олиб борганлар.

Молиявий инвестицияларни ҳисобини юритишда, тадқиқотчи Е.А.Ягмурга кўра, инвестицияларни жалб этишда унинг баҳоси, комиссиялар, божлар, йиғимлар, мажбурий тўловлар ва молиявий инвестицияларни жалб қилиш билан бевосита боғлиқ бўлган бошқа харажатлардан иборат бўлган ҳақиқий таннарх бўйича баҳоланади [7]. Ёки, бошқа тадқиқотчи М.В.Левина [8] ўзининг илмий ишларида молиявий кўйилмалардан самарали фойдаланишда иқтисодий таҳлил методологиясини тадқиқ қилган бўлса, О.Г.Житлухина томонидан [9] молиявий инвестициялар концепциясини ишлаб чиқиш ҳамда уларни бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларда акс эттириш хусусиятлари очиб берилган. А.В.Пасечник томонидан [10] корхоналарда молиявий инвестициялар ҳисобини ривожлантириш масалалари ўрганилган.

Эътиборга молиқки, молиявий инвестициялар ҳисоби ва аудити мамлакатимиз иқтисодчи олимлари томонидан ҳам тадқиқ қилинган бўлиб, уларнинг илмий асарларида, асосан, инвестициялар ҳисобини миллий стандартлар асосида ҳисобга олишни такомиллаштириш йўналишларига қаратилган. Тадқиқотчи Ш.Илхамов томонидан [11] корхоналарда инвестиция фаолиятини бухгалтерия ҳисоби ва аудитини ташкил этиш масалалари тадқиқ қилинган. Қатор ишлар борки, улар мамлакатимизда инвестициялар ҳисоби ва аудити молиявий ҳисобот ва аудитнинг халқаро стандартларига мувофиқ юритилиши уларнинг самарадорлигини оширишга ҳамда инвесторларга ишончли маълумотлар тақдим қилишга хизмат қилади [12, 13]. Тадқиқотчи олим Ё.Суюнов аниқ тадбирларни тартибга солиш ва аудиторлик таваккалчилигини камайтириш мақсадида молиявий инвестициялар аудити бўйича махсус дастурни тайёрлашни тавсия этади [14].

Бухгалтерия балансини тузишда мамлакатимизда амалиётида молиявий инвестициялар қуйидаги қиймат бўйича, яъни, амортизация қилинган қиймат ва капитал усулидан фойдаланган ҳолда баҳоланади.

Молиявий Ҳисоботлар Халқаро Стандартларига (МҲҲС) ва Бухгалтерия Ҳисоби Халқаро Стандартлари (БҲҲС) бухгалтерия ҳисобини юритишда Бухгалтерия Ҳисоби Миллий Стандартларига (БҲМС) нисбатан молиявий инвестициялар ҳисобини тартибга солишда кўпроқ имкониятлар беради. Молиявий инвестициялар бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлар билан тартибга солинади, масалан, БҲҲС-28 “Ассосиациялашган ва қўшма корхоналарга инвестициялар”, БҲҲС-32 “Молиявий воситалар: тақдимот”, БҲҲС-39 “Молиявий воситалар: тан олиш ва ўлчаш”, шунингдек, МҲҲСнинг айрим стандартлари қўлланилади.

Шундай қилиб, Молиявий Ҳисоботлар Халқаро Стандартларига (МҲХС) мувофиқ молиявий инвестициялар қуйидагича таснифланади ва баҳоланади:

1) акцияларга молиявий инвестициялар:

- профессионал инвесторлар учун (бозор қиймати бўйича баҳолаш усуллари);

- институционал инвесторлар учун (пастроқ нархда баҳолаш усуллари).

2) Қарз қимматли қоғозларига молиявий инвестициялар (қарз қимматли қоғозларини сотиб олиш ва номинал қиймати ўртасидаги фарқни амортизация қилиш усули).

Аниқлик киритилиши керакки, МҲХС га мувофиқ, сотиб олиш нархи ва номинал қиймат ўртасидаги фарқни амортизация қилмасликка рухсат берилади; амортизация қилинган фарқ даромаддан ҳисобдан чиқарилади; амортизация қилинган фарқни ҳисобдан чиқариш сотиб олинган пайтдан бошлаб ҳар бир ҳисоб-китобни тўлаш пайтигача амалга оширилади.

3) ҳосилавий қимматли қоғозларга молиявий қўйилмалар (баҳолаш усуллари тавсия этилмайди) [15].

Юқорида келтирилган таснифдан кўришиб турибдики, қимматли қоғозларнинг турлари, инвесторнинг касбий маҳоратининг ҳолати, шунингдек, инвесторнинг корхонага таъсир қилиш даражаси халқаро амалиётда фарқловчи белгилар сифатида ишлайди. Рўйхатда келтирилганларга қўшимча равишда, баъзи ҳолларда молиявий инвестицияларни баҳоланишнинг бошқа усуллари ҳам қўлланилади.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш керакки, молиявий инвестицияларни тўғри ва асосли таснифлаш ва баҳолаш юқори сифатли бухгалтерия маълумотларининг асоси бўлиб, шунингдек, инвестиция фаолиятини энг самарали амалга оширишга ёрдам беради. Молиявий инвестицияларни таснифлаш ва баҳоланишнинг ички ёндашувлари мамлакатимиз молия бозорининг ривожланиш даражасига мос келади. Инвестицион салоҳиятдан оптимал фойдаланиш, шунингдек, молиявий инвестицияларни ҳисобга олиш самарадорлигини ошириш учун молиявий инвестицияларни таснифлаш ва баҳоланишга халқаро стандартлар томонидан таклиф этилган ёндашувлардан фойдаланиш керакки, бу миллий бухгалтерия ҳисобини жаҳон халқаро бухгалтерия ҳисоби тизимига интеграциялашувига олиб келади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг биринчи Тошкент халқаро инвестиция форумининг очилиш маросимидаги нутқи.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. <https://president.uz/uz/lists>
3. Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги қонуни, 32-модда. ЎРҚ-677, 25.02.2021. www.lex.uz
4. Ўзбекистон Республикасининг 25.12.2019 йилдаги ЎРҚ-598-сонли “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида” ги Қонуни.
5. Farrokh Barzideh, Soroush Lotfi, Mehdi Mousapour, Mojtaba Aghaei. Accounting for investment: challenges & criticisms. www.sciencejournal.in. Volume-3 (Special Issue 3) 2014.
6. ZHIYUN OUYANG, HUA ZHENG, YI XIAO. Improvements in ecosystem services from investments in natural capital. www.sciencejournal.in. Volume-352 (Special Issue 6292) 2016.
7. Ягмур Е.А. Финансовый учет Мастер-класс на тему «Учет финансовых инвестиций». Методические рекомендации: для студентов направления подготовки «Учет и аудит» Донецк: ДонНУЭТ, 2013. 63с.
8. Левина М.В. Организация и методика экономического анализа финансовых вложений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.12, кандидат экономических наук. – Воронеж, 2011.
9. Житлухина О.Г. Особенности понятия финансовых вложений в аспекте бухгалтерского учета и финансовых вложений в аспекте бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Бухгалтерский учет № 6 июнь 2010 г.
10. Пасечник А.В. Организация и развитие учета финансовых вложений в организациях. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ростов на Дону, 2010 г
11. Илхамов Ш.И. Молиявий ҳисобот аудити услубиятини халқаро стандартларга мувофиқ ривожлантириш. //“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий-электрон журналі. 6-сон, 2015 йил, ноябрь-декабрь. <http://iqtisodiyot.tsue.uz/>
12. Hamdamov B.K. Auditning xalqaro standartlari. Darslik. – Т.: Iqtisod-moliya, 2020-у. – 245 б.
13. Эргашева Ш.Т. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник. – Т.: Iqtisodiyot, 2021 г. – 308 стр.
14. Yorkin Suyunov. Topical issues of financial accounting of investment. International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. p-ISSN:2308-4944(print) Year:2019 Issue:09 Volume:77 Published:30.09.2019).
15. Yagmur K.A. Accounting in the foreign countries. training manual:for students of direction of training «International Economy» and «Accounting and Audit», Donetsk: DonNUET, 2014. 265p.

ЗЕЛЁНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И СТАБИЛЬНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА,

Научный руководитель:

Ишонкулова Ф.А. старший преподаватель
Самаркандского института экономики и сервиса
f_ishonkulova@mail.ru

Кушанов Х. студент
Самаркандского института экономики и сервиса

***Аннотация:** В данной работе исследуются особенности внедрения экологического бухгалтерского учёта и экологического аудита как инструментов, способствующих устойчивому использованию природных ресурсов. Подчёркивается важность включения экологических параметров в управленческие процессы на уровне предприятия, а также значение независимой аудиторской оценки для своевременного выявления экологических угроз. Особое внимание уделено значению этих подходов в условиях стратегического курса Узбекистана на развитие «зелёной» экономики. Рассматриваются экологические и социально-экономические выгоды, связанные с применением указанных методов в практике природоохранной деятельности и устойчивого развития.*

***Ключевые слова:** зелёный бухгалтерский учёт, экологический аудит, устойчивое развитие, природопользование, экологическая экономика, охрана окружающей среды, экология, эколого-экономический анализ, экологические риски, Узбекистан.*

***Abstract:** This paper explores the specific features of implementing environmental accounting and environmental auditing as tools that contribute to the sustainable use of natural resources. It emphasizes the importance of integrating environmental parameters into enterprise-level management processes, as well as the role of independent audit evaluations in the timely identification of environmental threats. Special attention is given to the significance of these approaches within the strategic course of Uzbekistan toward developing a “green” economy. The study also examines the environmental and socio-economic benefits associated with the application of these methods in environmental protection practices and sustainable development.*

Keywords: *green accounting, environmental audit, sustainable development, natural resource management, environmental economics, environmental protection, ecology, eco-economic analysis, environmental risks, Uzbekistan.*

Введение: На фоне усугубляющихся глобальных экологических вызовов и нарастающих последствий изменения климата вопросы устойчивого развития приобретают всё большую актуальность. В этой связи возрастает потребность в инструментах, позволяющих оценивать и контролировать экологические аспекты хозяйственной деятельности. Одними из таких инструментов выступают экологический (зелёный) бухгалтерский учёт и экологический аудит. Они обеспечивают систематическое отражение экологических издержек и последствий в финансово-экономической отчётности, а также позволяют объективно оценивать уровень воздействия предприятий на окружающую среду. Применение данных механизмов способствует переходу к экологически ориентированной модели экономики, основанной на принципах рационального природопользования, прозрачности и ответственности бизнеса за экологические результаты своей деятельности.[4]

Экологический (зелёный) бухгалтерский учёт представляет собой специализированную систему учёта, направленную на фиксацию, анализ и интерпретацию данных о воздействии хозяйственной деятельности предприятия на природную среду. В отличие от классической финансовой отчётности, данный подход охватывает не только экономические, но и экологические параметры, отражающие степень взаимодействия бизнеса с окружающей средой.[1]

В рамках зелёного учёта учитываются такие показатели, как объёмы выбросов загрязняющих веществ в воздух, воду и почву, объём потребляемых природных ресурсов (в том числе воды, энергии и минерального сырья), расходы на природоохранные мероприятия, включая модернизацию оборудования, установку очистных систем и проведение экологического мониторинга, а также возможные экологические риски и величина потенциального ущерба окружающей среде.[1]

Ключевая задача экологического учёта заключается в интеграции экологических и экономических данных в единую систему управленческой информации. Это позволяет не только повысить экологическую прозрачность деятельности предприятия, но и выработать эффективные стратегии устойчивого развития, основанные на принципах рационального

природопользования и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.[2]

Экологический (или зелёный) аудит представляет собой независимую проверку, направленную на оценку соответствия деятельности организации установленным экологическим нормативам, законодательству, международным стандартам и внутренней экологической политике. Это систематический процесс анализа, который позволяет объективно определить, насколько эффективно предприятие соблюдает природоохранные обязательства и управляет своими экологическими рисками.

Основные задачи экологического аудита включают выявление нарушений в области охраны окружающей среды, оценку результативности текущих экологических программ и мероприятий, а также разработку рекомендаций по снижению негативного воздействия на природу. Важным результатом проведения аудита является повышение экологической прозрачности бизнеса, что способствует укреплению доверия со стороны заинтересованных сторон — общества, инвесторов, органов контроля и международных партнёров.[3]

Экологический аудит играет важную роль в формировании корпоративной культуры экологической ответственности. Он стимулирует организацию к более открытому взаимодействию с внешней средой и к принятию стратегических решений, учитывающих экологические риски как элемент устойчивого развития.[2]

Устойчивое природопользование представляет собой концепцию управления природными ресурсами, основанную на балансе между их экономическим использованием и необходимостью сохранения природной среды для будущих поколений. Это подход, предполагающий долгосрочную стратегию взаимодействия с природой, в которой ресурсы используются рационально, а последствия вмешательства в экосистемы минимизируются.

Фундамент устойчивого природопользования формируют три взаимосвязанных компонента: экономический, экологический и социальный. Экономический аспект заключается в эффективном и рациональном использовании природных ресурсов с целью обеспечения стабильного экономического роста и повышения производительности без истощения природной базы. Экологический компонент направлен на сохранение биологического разнообразия, поддержание экологического равновесия и предотвращение загрязнения окружающей среды. Социальный аспект

ориентирован на защиту интересов населения, в том числе местных сообществ, а также на обеспечение экологической справедливости и сохранение природного капитала для будущих поколений.[5]

Зелёный бухгалтерский учёт и экологический аудит выступают важными аналитическими и управленческими инструментами, способствующими оценке воздействия на окружающую среду и выработке решений, обеспечивающих устойчивое развитие и ответственное природопользование.

Заключение: Экологический бухгалтерский учёт и аудит сегодня выступают не как временные тренды, а как объективно необходимый элемент устойчивого развития. Их применение обусловлено растущей потребностью в экологической ответственности бизнеса и стремлением к гармонии между экономической деятельностью и охраной окружающей среды. Внедрение этих инструментов помогает организациям минимизировать негативное воздействие на природу, эффективнее управлять экологическими рисками и вносить реальный вклад в достижение экологической безопасности. Устойчивое природопользование становится неотъемлемым условием сохранения экосистем, качества жизни и будущего планеты.[4]

Список использованной литературы

1. Ахмедова М.Х., Салиева Г.Х. Основы экологического бухгалтерского учёта. – Ташкент: Издательство «Экономика», 2022.
2. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев. Стратегия перехода к зелёной экономике – залог устойчивого развития. – Газета «Халқ сўзи», 15 марта 2023 года.
3. Каримов С.К. Рациональное природопользование и вопросы экологической безопасности. – Ташкент: «Фан», 2020.
4. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Концепция зелёной экономики. – Официальное издание, 2023.
5. Ибрагимов Б.Р. Устойчивое развитие: теория и практика. – Ташкент: «Экономика и образование», 2021.

TELERADIO XIZMATLARNI KO'RSATUVCHI SUBEKTLARDA XARAJATLAR HISOBI VA XIZMATLAR TANNARXINING AUDITI.

Rabbimov Elbek Abdulloyevich-TDIU SF katta o'qituvchi, PhD.
G'afforov Ilhomjon –TDIU SF assistent..

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda xarajatlar hisobini yuritish va xizmatlar tannarxining auditorlik tekshiruv masalalari yoritilgan. Unda xarajatlar tushunchasi, ularning tasnifi, xizmatlar tannarxiga kiritiladigan asosiy xarajatlar va ularni hujjatlashtirish jarayonlari tahlil qilingan. Shuningdek, auditor tomonidan asosiy faoliyat xarajatlarini tekshirishda foydalaniladigan hujjatlar va hisob registrlari tavsifi berilgan.*

***Kalit so'zlar:** xarajatlar, tannarx, audit, teleradio xizmatlari, auditorlik tekshiruv, hisob hujjatlari.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются вопросы учета затрат и аудита себестоимости услуг в субъектах, предоставляющих телерадиовещательные услуги. Приведены различные трактовки понятия «затраты», их классификация, а также структура затрат, включаемых в себестоимость. Особое внимание уделено документированию расходов и порядку проведения аудита основных расходов. Также описаны документы и учетные регистры, используемые аудитором при проверке.*

***Ключевые слова:** затраты, себестоимость, аудит, телерадиослужбы, аудиторская проверка, учетные документы.*

***Annotation:** This article explores the accounting of expenses and audit of service cost in entities providing broadcasting services. It discusses various definitions of expenses, their classification, and the structure of costs included in service cost. Special emphasis is placed on the documentation process and the proper organization of auditing procedures for core expenses. The article also describes the documents and accounting registers used by auditors during inspections.*

***Keywords:** expenses, cost price, audit, broadcasting services, audit inspection, accounting documents.*

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda yuqori daromadlilikka erishish uchun xarajatlar tarkibini optimallashtiriz zarur. Xarajat tushunchasi haqida turli adabiyotlarda turlicha fikrlar keltirilgan. Jumladan professor Urazov K.B. "Xarajat

deganda, hisobot davrida korxonada aktivlarining kamayishi yoki majburiyatlarning ko'payishi tushuniladi"¹⁸ deb ta'rif bergan.

Xarajatlar - bu aktivlarning kamayishi yoki foydani ko'paytirish maqsadida xo'jalik faoliyatidan kelib chiqadigan majburiyatlarni o'z zimmasiga olish orqali ro'y beradigan iqtisodiy resurslarning kamayishidir¹⁹.

Xarajatlar – bu hisobot davri davomida kompaniya mulkdorlariga badal to'lovlari bilan bo'g'liq bo'lmagan holda kapitalning kamayishida o'z aksini topgan aktivlarning chiqarib ketilishi va boshqa eskirishi yoki majburiyatlarning o'sishi shaklida yuz beradigan iqtisodiy naflarning kamayishidir²⁰.

Teleradio xizmatlari xarajatlarini xususiyatiga qarab bir qancha turlarga bo'lish mumkin. Korxonada umumiy xarajatlariga ko'ra xizmatlar tannarxiga kiritiladigan va tannarxga kiritilmaydigan xarajatlarga bo'lish mumkin.

Xizmatlar tannarxiga kiritiladigan xarajatlar– bu mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun sarflanadigan barcha iqtisodiy va mehnat resurslarining puldagi ifodasidir. Bularga media markazlar ijarasi to'lovlari, bevosita ko'rsatuvlar tayyorlashda xizmat ko'rsatayotgan xodimlarga to'lanadigan ish haqlari, xizmat ko'rsatish jarayonida qatnashayotgan asosiy vositalar amortizatsiyasi, xizmat ko'rsatishda sarflanayotgan inventarlar va boshqa xarajatlar kiradi.

Teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda asosiy faoliyatga doir xarajatlarning auditini to'g'ri tashkil etish, sifatli o'tkazish hamda auditorlik riskining past bo'lishi bevosita teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda asosiy faoliyatga doir xarajatlarning auditorlik tekshiruvidan o'tkazish ketma-ketligini to'g'ri belgilab olishga bog'liq.

Auditor teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda asosiy faoliyatga doir xarajatlarning auditini o'tkazishda quyidagi xarajatlar guruhini, ular tarkibida bo'lgan xarajat moddalarini ularni rasmiylashtirishda foydalaniladigan boshlang'ich hisob xujjatlari va hisob registrlarini o'rganish orqali tekshiradi (1-jadval).

¹⁸ Urazov K.B. Buxgalteriya hisobi va audit. T.: "O'qituvchi", 2004.

¹⁹ Yusupova M B, Soliev B K. "Moliyaviy hisob". Andijon-2006. 57-b.

²⁰ Toshnazarov S N. Halqaro hisob asoslari. Ma'ruzalar to'plami. Samarqand-2008. 83-b

1-jadval

Auditor tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar tannarxini to'g'riligini aniqlashda o'rganiladigan xarajat moddalari hamda boshlang'ich hujjatlari

Xarajat guruhi	Audit o'tkaziladigan xarajat moddalari	Auditor tomonidan o'rganiladigan boshlang'ich hujjatlar va hisob registrlari
Material xarajatlari	Xo'jalik faoliyatini amalga oshirish maqsadida sarflangan materiallar, xo'jalik inventarlari va boshqa materiallar	<ul style="list-style-type: none"> • Modddiy javobgar shaxslarning hisoboti
Mehnat haqi xarajatlari	Ishchi xodimlarga hisoblangan ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar	<ul style="list-style-type: none"> • Tabellar • Naryadlar • To'lov qaydnomalari
Mehnat haqi fondidan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar	Ishchi xodimlarga hisoblangan ish haqi fondidan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar	<ul style="list-style-type: none"> • Ijtimoiy sug'urtaga ajratma hisob-kitobi
Amortizatsiya ajratmalari	Korxonada mavjud asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar bo'yicha hisoblangan eskirish summasi	<ul style="list-style-type: none"> • Amortizatsiya hisob-kitobi
Boshqa xarajatlari	Yuqoridagi moddalarga kirmaydigan korxonadan tomonidan amalga oshirilgan xarajatlari	<ul style="list-style-type: none"> • Schyot-fakturalar • Dalolatnomalar • Buxgalteriya hisob-kitoblari • Boshqa hujjatlar va registrlar

Auditor teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda amalga oshirilgan material xarajatlarni, ularni haqiqatda amalga oshirilganligini tasdiqlovchi boshlang'ich hisob xujjatlarini dastlab ularning to'g'ri rasmiylashtirilganligini, so'ngra ko'rsatilgan summaning to'g'riligini arifmetik usullarni qo'llash orqali tekshiradi.

Auditor ishchi xodimlarga hisoblangan ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning to'g'ri hisoblanganligini ushbu to'lovlarni hisoblash uchun asos

bo'luvchi tabellar, naryadlar va shu kabi xujjatlarni to'liq auditorlik tahlilidan o'tqazadi.

Auditor ishchi xodimlarga hisoblangan ish haqi fondidan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalarning to'g'ri amalga oshirilganligini dastlab ajratma ob'ekting to'g'ri aniqlanganligini so'ngra ajratma stavkasining to'g'ri qo'llanilganligini tekshirish orqali amalga oshiradi.

Auditor teleradio xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarda asosiy vositalarga eskirish hisoblash to'g'ri amalga oshirilganligini tekshirishdan oldin korxonada asosiy vositalarining to'g'ri guruxlanganligi, hisob siyosatida asosiy vositalarga amortizatsiya (eskirish) hisoblashning qaysi usulini qo'llash belgilab olganligini o'rganishi kerak, chunki, korxonada asosiy vositalarga yoki ularning har bir turiga amortizatsiya (eskirish) hisoblashning u yoki bu usulini qo'llashni hisob siyosatida belgilab olishlari mumkin.

Shuni ham takidlash lozimki korxonada mavjud bo'lgan barcha asosiy vositalarga ham eskirish hisoblanmaydi. Shu sababli auditor xo'jalik yurituvchi su'ektda mavjud bo'lgan eskirish hisoblanmaydigan asosiy vositalar haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak.

Auditor boshqa xarajatlarni ya'ni, yuqoridagi moddalarga kirmaydigan korxonada tomonidan amalga oshirilgan xarajatlarning to'g'ri amalga oshirilganligini ularni tasdiqlovchi xujjatlari (Schyot-fakturalar, dalolatnomalar, buxgalteriya hisob-kitoblari, boshqa hujjatlar va registrlar) to'liq auditorlik tahlilidan o'tqazish orqali o'rganadi.

Moliya vazirligi tomonidan 2010 yil 17 dekabrda 105 son bilan "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi" **yo'riqnoma tasdiqlangan. Ushbu yo'riqnoma asosan Samarqand viloyat teleradiokompaniyasida xarajatlar quyidagi schyotlarda hisobga olinadi (1-jadval).**

2- jadval

Auditor tomonidan o'rganiladigan schyotlar

№	Schyot nomi	Subschyot raqami
1	Taqsimlanadigan xarajatlar	210
2	Davr xarajatlari	211

21 «Boshqa xarajatlar» schyoti quyidagi subschyotlarga bo'linadi:

210 «Taqsimlanadigan xarajatlar»;

211 «Davri xarajatlari».

Bir necha kalkulyatsiya ob'ektlari mavjud bo'lganda, yoki tashkilotning faoliyati bir nechta manbalardan moliyalashtirilganda, shuningdek amalga

oshirilgan xarajatlarni qaysi mahsulot (ish, xizmat)larga tegishli ekanligini aniqlash murakkab bo'lgan hollarda ushbu xarajatlar 210 «Taqsimlanadigan xarajatlar» subschyotida hisobga olinadi. Ustama xarajatlar, aniq sharoitlarga qarab ayrim buyumlar, qishloq xo'jalik mahsulotlarining turi yoki ishlab chiqarish tarmoqlari bo'yicha ishlab chiqarish ishchilarining, ilmiy xodimlarning va shu kabilarning ish haqlariga mutanosib ravishda yoki sarflangan materiallar yoki bevosita xarajatlar xajmiga qarab taqsimlanadi.

Bunda, ustama xarajatlar 210 «Taqsimlanadigan xarajatlar» subschyotning kreditiga va boshqa tegishli subschyotlarning debetiga yozib hisobdan o'chiriladi (har bir mahsulot, ish yoki xizmatlar turlari bo'yicha).

211 «Davr xarajatlari» subschyotida ishlab chiqarish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lmagan sotish xarajatlari, ishlab chiqarishni boshqarish xarajatlari va boshqa xarajatlar hisobga olinadi.

Sotish xarajatlari sifatida mahsulotni sotish bo'yicha xarajatlar, ya'ni mahsulotni iste'molchiga yetkazib berish bilan bog'liq, transport vositalariga ortish va boshqa xarajatlar aks ettiriladi. Ishlab chiqarishni boshqarish bo'yicha xarajatlar va boshqa xarajatlar ma'muriy xarajatlar bo'yicha hisobga olinadi.

Ishlab chiqarilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar)ning tannarxiga kiritilmaydigan davr xarajatlari 211 «Davr xarajatlari» subschyoti debeti va sarf-xarajatlarni hisobga oluvchi tegishli subschyotlar kreditida aks ettiriladi.

Hisobot davrining oxirida 211 «Davr xarajatlari» subschyot 260 «Byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari bo'yicha joriy yilga moliyaviy natijalar» yoki 270 «Boshqa daromadlar bo'yicha joriy yilga moliyaviy natijalar» subschyotning tegishlisi bilan bog'langan holda yopiladi.

Tadqiqot ob'ekti bo'lgan Samarqand viloyat teleradiokompaniyasi davlat unitar korxonasi bo'lganligi sababli u amalga oshiradigan xarajatlar O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tomonidan tasdiqlab beradi. 2023 yil xarajatlar smetasiga asosan 3157629,40 so'm mablag' ajratilgan. Biz quyidagi jadvalda Samarqand viloyati teleradiokompaniyasi xarajatlari tarkibini ko'rishimiz mumkin (3-jadval).

3- jadval

**Samarqand viloyati teleradiokompaniyasining 2023 yil xarajatlari
tarkibi**

№	Moddalar nomi	Summa (ming sum)
1	Ish haqi	1771127,3
2	Yagona ijtimoiy to'lov	442559,5
3	Boshqa xarajatlar	929039,3
4	Bundan tashqari xarajatlar tashkilotlarning daromadlaridan (teatr tomoshalari, ommaviy axborot vositalari va boshqalar) qoplanadi	14903,3
Jami		3157629,40

Biz tadqiqot olib borgan Samarqand viloyat teleradiokompaniyasining boshqa xarajatlari tarkibiga quyidagilar kiradi (4-jadval).

4- jadval

**Samarqand viloyati teleradiokompaniyasining 2023 yil boshqa
xarajatlari tarkibini**

№	Moddalar nomi	Summa (ming sum)
1	Kommunal xizmatlar	66622,3
2	Moddiy aylanma vositalar zaxiralariga xarajatlar	20211,0
3	Telefon, telekommunikatsiya va axborot xizmatlari	2781,0
4	Ob'ektlarni qo'riqlash xizmati	839425,0
Jami		929039,3

Auditor barcha xarajatlarni to'g'ri hisob kitob qilinginligini va maqsadli ishlatilganligini tekshirishi kerak hamda korxonaga kerakli maslaxatlarni berishi lozim.

Biz mustaqil auditorlik tekshiruvini o'tkazganimizda quyidagilarni aniqladik (5- jadval).

5-jadval

Samarqand viloyati teleradiokompaniyasining 2023 yil xarajatlari auditi

№	Moddalar nomi	Korxonama'lumoti	Auditorlik tekshiruv	Farq (+,-)
1	Ish haqi	1771127,3	1771127,3	-
2	Yagona ijtimoiy to'lov	442559,5	442559,5	-
3	Boshqa xarajatlar	929039,3	929039,3	-
4	Bundan tashqari xarajatlar tashkilotlarning daromad-laridan (teatr tomoshalari, ommaviy axborot vositalari va boshqalar) qoplanadi	14903,3	14903,3	-

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki Samarqand viloyat teleradiokompaniyasining xarajatlari to'g'ri va maqsadli ishlatilgan.

Xulosa va takliflar:

1. Ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, ya'ni texnologiyalarni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish xarajatlarni kamaytirishi va sifatni oshirishi mumkin, resurslarni tejash, qayta ishlash va ko'proq iqtisodiy resurslarni kiritish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish mumkin. Teleradio mahsulotlarini ishlab chiqarishda energiya tejovchi uskunalari va tizimlarni joriy etish orqali xarajatlarni optimallashtirish mumkin.
2. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish texnologiyalarini joriy etish yordamida ishchi kuchi sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Bu ishlab chiqarish jarayonining tezligi va sifatini yaxshilaydi.
3. Mahsulot tannarxini aniq tahlil qilish uchun xarajatlarni aniq turkumlarga ajratish muhim. Xarajatlar ishlab chiqarish, ta'minot, marketing va boshqa qator omillarga bo'linadi. Bu har bir turdagi xarajadni alohida ko'rib chiqish imkonini beradi.
4. Mahsulot tannarxining o'zgarishlari va ishlab chiqarish xarajatlarini yaxshiroq nazorat qilish uchun muntazam auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish zarur. Tekshiruvlar malakali auditorlar tomonidan o'tkazilishi, natijada tizimli va xatolarni bartaraf etishga imkon yaratadi.
5. Mahsulot sifatini saqlashda, xarajatlarni minimal darajada ushlab turish erak. Sifat va narxni balanslash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 25.02.2021 yildagi O'RQ-677-son "Auditorlik faoliyati to'g'risida" <https://lex.uz>.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 05.02.1999 yildagi 54-son "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida <https://lex.uz>.
3. Urazov K.B. Buxgalteriya hisobi va audit. T.: "O'qituvchi", 2004.
4. Yusupova M B, Soliev B K. "Moliyaviy hisob". Andijon-2006. 57-b
5. Toshnazarov S N. Halqaro hisob asoslari. Ma'ruzalar to'plami. Samarqand-2008. 83-b

AUDIT SOHASINING DOLZARBLIGI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Rabbimov Elbek- TDIU Samarqand filiali katta o'qituvchisi
Qodirov Zafar Abdivaxobovich- TDIU Samarqand filiali assistenti
Tursunova Vazira Jamol qizi-TDIU Samarqand talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada auditning biznesdagi ahamiyati, uning asosiy turlari va zamonaviy tendensiyalari tahlil qilindi. Xalqaro moliyaviy me'yorlar va zamonaviy raqamlashtirish jarayonlari audit sohasida qanday o'zgarishlarni keltirib chiqargani haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, auditchilik faoliyatining kelajakdagi istiqbollari va inovatsion texnologiyalarning ahamiyati ham ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *Audit, moliyaviy nazorat, xalqaro standartlar, raqamli audit, moliyaviy shaffoflik, soliq auditi, operatsion audit.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается значение аудита в бизнесе, его основные виды и современные тенденции. Анализируются изменения в области аудита, вызванные внедрением международных финансовых стандартов и процессами цифровизации. Также рассматриваются перспективы аудиторской деятельности в будущем и значение инновационных технологий.*

Ключевые слова: *аудит, финансовый контроль, международные стандарты, цифровой аудит, финансовая прозрачность, налоговый аудит, операционный аудит.*

Annotation: *This article analyzes the importance of auditing in business, its main types, and modern trends. It discusses how international financial standards and digitalization processes have transformed the field of auditing. The paper also examines future prospects of audit practices and the role of innovative technologies.*

Keywords: *audit, financial control, international standards, digital audit, financial transparency, tax audit, operational audit.*

KIRISH

Bugungi global iqtisodiyot sharoitida moliyaviy axborotning ishonchliligi va shaffofligi korxonalar, investorlar va davlat organlari uchun muhim ahamiyatga ega. Hozirda audit xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy hisobotlarining

ishonchliligini ta'minlash va ularning faoliyatini samarali nazorat qilish vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Auditning paydo bo'lishi va rivojlanishi iqtisodiy munosabatarning shakllanishi va murakkablashuvi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u dastlab oddiy tekshiruv shaklida boshlangan va keyinchalik mukammal tizimga aylangan. Shu sababli, audit sohasiga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Audit moliyaviy hujjatlarni tekshirish orqali kompaniyaning moliyaviy barqarorligini baholash va qonunchilik talablariga mosligini ta'minlash imkonini beradi. Zamonaviy biznes muhitida audit xizmatlari nafaqat moliyaviy hisobotlarni tekshirish, balki risklarni boshqarish va biznesni optimallashtirish uchun ham muhim vosita hisoblanadi.

O'z o'rnida takidlash lozimki, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv va globallashtirishning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda ma'lum ziddiyatli jihatlari ham mavjud. Jumladan, turli mamlakatlardagi iqtisodiy rivojlanishning bir tekisda bormasligi, ya'ni korxonalar, tashkilotlarda moliyaviy hisobotlar aks ettirilgan ma'lumotlarning haqqoniy emasligi, turli faoliyatdan olingan pul mablag'larini noto'g'ri sarflanishi, xalqaro valyuta kredit munosabatlarining bugalteriya hisobotida aks ettirilmaganligi dunyo mamlakatlari o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi jihatidan tafofutlar chiqishiga, jahon xo'jaligining yaxlit tizim sifatida barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Ushbu maqolada audit sohasining mamlakatimizda, balki, jahon miqyosida tutgan o'ri, uning dolzarbliligi, asosiy turlari, xalqaro moliyaviy me'yorlari, ayniqsa, audit sohasida zamonaviy raqamlashtirish jarayonida olib borilayotgan o'zgarishlar hamda uning zamonaviy tendensiyalari haqida, shuningdek, auditorlik faoliyatining kelajakdagi istiqbollari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Audit sohasi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) va xalqaro audit standartlari (ISA) audit jarayonlarining asosiy tamoyillarini belgilaydi. Audit zamonaviy iqtisodiy muhitda muhim ahamiyat kasb etmoqda. M.M.Tulaxodjayeva va SH.I.Ilhamovning "Audit" nomli qo'llanmasida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, audit biznesning shaffofligi, moliyaviy axborotning ishonchliligi va korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish muhim rol o'ynaydi.

Audit sohasi hozirgi iqtisodiy muhitda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. U nafaqat moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlash, balki, korrupsiya va moliyaviy firibgarlikka qarshi kurashish vositasi ham muhimdir. M.M.Tulaxodjayeva va SH.I.Ilhamovning qo'llanmasi auditning nazariy va amaliy jihatlarini yoritib, bu sohaga oid muhim bilimlar bilan tanishtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Audit sohasini rivojlantirish orqali Xalqaro Audit Standartlariga mos keluvchi tizimni shakllantirish, moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlash hamda auditorlik xizmatlari sifatini oshirish nazarda tutilgan. Mutaxassislar auditning quyidagi asosiy yo'nalishlariga urg'u berishadi:

Tashqi audit – mustaqil auditorlik kompaniyalari tomonidan olib boriladi va korxonaning moliyaviy natijalarining ishonchligini baholashga qaratilgan.

Ichki audit – korxonada ichida faoliyat yuritib, moliyaviy va operatsion jarayonlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Soliq auditi – kompaniyaning soliq yuklamalarini to'g'ri hisoblashini nazorat qilish va soliqlarning qonuniy to'lanishini ta'minlash uchun amalga oshiriladi.

Atrof-muhit auditi – korxonaning ekologik qonunlarga mos kelishini tahlil qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi audit sohasining dolzarbligi va rivojlanishini ilmiy asosda o'rganish imkonini beradi. Tadqiqot metodlari sifatida tahliliy metod, taqqoslash usuli, statistic va iqtisodiy baholash usullari ishlatilgan. Ushbu metodlar orqali turli mamlakatlardagi auditorlik tajribasi va innovatsion texnologiyalarning ta'siri o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy auditorlik sohasida quyidagi tendensiyalar kuzatilmoqda:

1. Raqamli transformatsiya – sun'iy intellekt va avtomatlashtirish audit jarayonlarini tezlashtirib, inson xatolarini kamaytiradi.
2. Forensik auditning ahamiyati ortmoqda – korxonalarda moliyaviy firibgarliklarning oldini olish uchun forensik audit xizmatlariga talab oshmoqda.
3. Atrof-muhit auditi kengaymoqda – kompaniyalarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirish va barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish zaruriyati auditchilik amaliyotida muhim o'rin tutmoqda.
4. Moliyaviy tahlil va konsalting xizmatlari kengaymoqda – auditchilar nafaqat hisobotlarni tekshirish, balki kompaniyalarga strategik maslahatlar berish bilan ham shug'ullanmoqda.

M.M.Tulaxadjayeva va SH.I.Illhamovning “Audit” qo'llanmasi asosida quyidagi uch yo'nalish bo'yicha, ya'ni Audit sohasining bugungi holati, Auditning iqtisodiy samarasi va muhimligi va Xalqaro standartlarga moslashishi to'g'risida tadqiqot natijalari keltirilgan. Har biri quyidagicha tahlil qilingan:

Audit sohasining bugungi holati – Xalqaro audit standartlariga (ISA) moslanish jarayoni davom etmoqda. O'zbekistonda auditorlik faoliyati mustaqil nazorat tizimi sifatida shakllangan bo'lsa-da, uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi muammolar mavjud. Auditorlik xizmatlariga talab oshib borayotgan bo'lsada, auditorlarning malaka darajasi va mustaqillik darajasi dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Bu tadqiqot natijasida mamlakatimizda auditorlik amaliyotini xalqaro tajribaga yaqinlashtirish zarur. Korxonalarining auditorlik xizmatlaridan foydalanish darajasi oshmoqda, ammo sifat jihatdan hali ham takomillashtirishni talab qilinadi.

Auditning iqtisodiy samara va muhimligi – Audit korxonalar uchun moliyaviy shaffoflikni ta'minlash, investitsiyalarni jalb qilish va soliq qonunchiligiga rioya qilish uchun muhim vosita hisoblanadi. "Audit" qo'llanmasida ta'kidlanishicha, samarali audit tizimi bugalteriya hisobining to'g'ri yuritilishini nazorat qilish bilan birga firibgarlikning oldini olishda ham muhim ro'l o'ynaydi. Audit natijalari asosida korxonalarda ichki nazorat tizimlari takomillashtiriladi. Moliya va soliq tizimlarining shaffofligini ta'minlashda auditning ro'li yuqori. Samarali auditorlik nazorati iqtisodiyotni barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Xalqaro standartlariga moslashish – O'zbekiston Xalqaro Auditorlik Standartlariga (ISA) moslashish jarayonini davom ettirmoqda. Qo'llanmada auditorlik tashkilotlarining xalqaro talablarga muvofiq faoliyat yuritishining ahamiyati ta'kidlangan. Rivojlangan mamlakatlarda mustaqil auditorlik kompaniyalari va davlat nazorati o'rtasidagi hamkorlik keng yo'lga qo'yilgan. Buning natijasida, xalqaro tajribadan kelib chiqib, O'zbekistonda auditorlik xizmatlarini mustaqil va xolis yuritish tizimini mustahkamlash zarur. Korporativ boshqaruv tizimida auditorlik xizmatlarining ro'lini oshirish lozim.

Yuqoridagi natijalar shuni ko'rsatadiki, auditilik sohasi tobora kengayib bormoqda va uning xizmatlaridan foydalanish ehtiyoji ortmoqda. Raqamli texnologiyalar, jumladan, blokcheyn va sun'iy intellekt, auditilik jarayonlarini o'zgartirib, yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Biroq, auditilik sohasi oldida bir qancha muammolar ham mavjud. Raqamli xavfsizlik va maxfiylik masalalari – audit jarayonida muhim moliyaviy ma'lumotlar himoyasini ta'minlash zarur.

Audit standartlarining doimiy o'zgarib borishi – xalqaro me'yorlar va milliy qonunchilik talablarining tez-tez yangilanishi auditilardan doimiy ravishda malak oshirishni talab qiladi.

Korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi – ba'zi holatlarda auditchilar korxonalariga manfaatlariga yon bosishi mumkin, bu esa audit natijalarining ishonchliligiga putur yetkazadi. Shu sababli, auditorlik xizmatlari sifatini oshirish va auditchilar malakasini doimiy ravishda oshirish muhimdir.

O'zbekistonda auditorlik faoliyati rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, uning sifati va xalqaro standartlarga mosligi ustida yanada ishlash talab etiladi. Audit korxonalar faoliyatining shaffofligini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. Auditorlik xizmatlarining xalqaro standartlarga moslashuvi va ularning sifati oshishi investitsiyalar hajmining ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Audit bugungi kunda nafaqat moliyaviy nazorat mexanizmi, balki biznesni rivojlantirish va samaradorligini oshirish vositasi ham hisoblanadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kompaniyalar audit xizmatlaridan nafaqat qonunchilik talablarini bajarish uchun o'z faoliyatini yaxshilash va raqobatbardoshligini oshirish maqsadida ham foydalanmoqda.

Audit korxonalarining moliyaviy shaffofligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib, investitsiyalarni jalb qilish va soliqqa oid huquqiy talablarni bajarishda katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda xalqaro audit standartlariga (ISA) moslashish jarayoni davom etmoqda, biroq bu borada hali ham qator muammolar mavjud. Auditorlik xizmatlarining sifati va samaradorligi oshishiga qaramay, mustaqil audit tamoyillari va auditorlarning malaka oshirish tizimini kuchaytirish zarur. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanishi audit jarayonlarini takomillashtirishga zamin yaratmoqda, biroq ushbu innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish sust kechmoqda.

Kelajakda auditchilik sohasida raqamli texnologiyalar, blokcheyn tizimlari, sun'iy intellekt asosidagi tahliliy vositalar keng qo'llanilishi kutilmoqda. Shu sababli, auditchilar doimiy ravishda yangi texnologiyalarni o'zlashtirishi va o'z malakasini oshirish lozim.

Tahlilga asoslanib, audit tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Xalqaro standartlarga moslashishni jadallashtirish – auditorlik xizmatlarini xalqaro tajribaga yaqinlashtirish uchun Xalqaro Auditorlik Standartlarini (ISA) to'liq joriy etish. Xalqaro auditorlik kompaniyalari bilan hamkorlikni kuchaytirish.

2. Auditorlarning malakasini oshirish – Auditorlar uchun xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishni rag'batlantirish. Mutaxassislarning malaka oshirish kurslarini kengaytirish va zamonaviy texnologiyalarni o'rganish.

3. Raqamli texnologiyalarni joriy etish – Sun'iy intellect va avtomatlashtirilgan tahlil tizimlarini auditorlik jarayonlariga tatbiq etish. Audit ma'lumotlarining ishonchliligini oshirish uchun blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish.

Audit sohasi O'zbekistonda moliyaviy shaffoflikni oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib qolmoqda. Mavjud muammolarni hal qilish va xalqaro tajribadan unumli foydalanish orqali audit tizimini yanada rivojlantirish imkoniyati mavjud.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. International Federation of Accountants (IFAC), International Standards on Auditing (ISA)
2. International Financial Reporting Standards (IFRS)
3. .M.M. Tulaxojayeva, Sh.I. Ilhamov “Audit” o'quv qo'llanma Toshkent – Iqtisodiyot - 2012
4. N. Sanayev, R. Narziyev “ Audit “ darslik “Sharq” nashriyot- matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent – 2001

MAQDSADLI TUSHUMLAR AUDITINING MAQSADI, VAZIFALARI VA UNDA QO'LLANILADIGAN USULLAR.

Ne'matov Oybek Ismatullayevich

SamISI, dotsent

0009-0004-9755-0136

Qambarov Abduazizbek

SamISI, magistrant

ORCID: 0009-0002-2491-0925

Annotatsiya: Maqsadli tushumlar auditining maqsadi, vazifalari va unda qo'llaniladigan usullar shuningdek, xalqaro standartlar asosida batafsil yoritib berilgan va bir qancha, korxonalarining maqsadli tushumlariga kengroq tushuntirishlar berilgan.

Kalit so'zlar: Maqsadli tushumlar auditi, auditorlik tahlili, amadorlikni baholash, resurslarni boshqarish, faoliyat samaradorligi, tashkilot ichki nazorati xarajatlarni nazorat qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish, maqsadga muvofiqlik, tashkilot faoliyati, risklarni tahlil qilish, intervyu va so'rovlar, tahliliy usullar, xatoliklarni aniqlash

Abstract: The purpose, objectives, and methods of the targeted revenue audit are also explained in detail based on international standards, and a broader explanation of the targeted revenues of several enterprises is provided.

Key words: Targeted revenue audit, audit analysis, capacity assessment, resource management, operational efficiency, internal control of the organization, cost control, data analysis, feasibility, organizational performance, risk analysis, interviews and surveys, analytical methods, error detection.

Аннотация: Также подробно объясняются цель, задачи и методы целевого аудита доходов на основе международных стандартов, а также дается более широкое объяснение целевых доходов нескольких предприятий.

Ключевые слова: Целевой аудит доходов, аудиторский анализ, оценка потенциала, управление ресурсами, операционная эффективность, внутренний контроль организации, контроль затрат, анализ данных, осуществимость, организационная эффективность, анализ рисков, интервью и опросы, аналитические методы, обнаружение ошибок

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi kontekstida **maqsadli tushumlar** mavzusi ayniqsa, mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishiga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirish jarayonida muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda maqsadli tushumlar, asosan, yosh avlodni tarbiyalash, ularga to'g'ri yo'nalishlarni ko'rsatish, kasb-hunar tanlash va ularning hayotda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bilimlar va ko'nikmalarni o'rgatishda muhim rol o'ynaydi.

Maqsadli tushumlar (grantlar, xayriya mablag'lari, davlat grantlari) jamiyatda muhim ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega. Ularni noto'g'ri sarflash, firibgarliklar va korrupsiya xavfi katta. Maqsadli mablag'lar ajratilishining aniq mezonlari va ularni samarali sarflashni ta'minlash uchun audit zarur. Boshqa sohalar bilan solishtirganda, maqsadli mablag'lar auditining o'ziga xos xususiyatlari bor. O'zbekiston va dunyo bo'yicha ko'plab tashkilotlar va davlatlar bu jarayonda muhim e'tibor qaratishmoqda.

Maqsadli tushumlar O'zbekistonda, shuningdek, iqtisodiy o'sish, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish, ish bilan ta'minlash va turli sohalarda barqaror rivojlanish strategiyalarining amalga oshirilishida ham o'z aksini topadi. Bu jarayonlar yoshlar va barcha fuqarolarni o'z maqsadlariga erishishga undaydi va jamiyatda o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Maqsadli tushumlar — bu ijtimoiy, ilmiy yoki iqtisodiy rivojlanish maqsadida ajratilgan mablag'lardir. Ushbu mablag'lar davlat, xalqaro tashkilotlar yoki xayriya jamg'armalari tomonidan ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Maqsadli mablag'lar orasida ilmiy tadqiqotlar uchun ajratilgan grantlar, ijtimoiy yordam dasturlari, sog'liqni saqlash, ta'lim, ekologiya va boshqa sohalarda ajratiladigan mablag'lar mavjud.

Xorijiy davlat korxonalarining maqsadli tushumlar (yoki daromad) ni summolari bilan ko'rsataman. Har bir kompaniyaning daromad summolari o'zgarib turadi, chunki ular yil davomida sotuvlar va bozor holatlariga qarab farq qiladi. Quyidagi summalar 2023 yilning ma'lumotlariga asoslangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maqsadli tushumlar audit obyektini sifatidagi tasniflash va tavsiflash bo'yicha ko'pgina olimlarning asarlarida fikrlari mavjud bo'lib, quyidagi ba'zi bir olimlarning fikri aytib o'tsak bo'ladi. Misol uchun :

Ushbu mavzuda asoslangan yana bir asar "The Art of Grant Writing" (Barbara A. Adams) Barbara A. Adamsning asari grant yozish jarayonini chuqur tahlil qiladi. Kitobda grant yozishning barcha bosqichlari, grantni muvaffaqiyatli

olish uchun zarur bo'lgan usullar va texnikalar ko'rsatilgan. Grant yozishning texnik va strategik jihatlari bilan tanishtiradi.

Ushbu ma'lumotda Barbara A. Adams quyidagicha fikr keltirgan: grant yozishni o'rgatishga qaratilgan bo'lib, bu jarayonda tashkilotlar qanday qilib aniq va samarali maqsadlarni belgilashlari kerakligi, shuningdek, grantga tayyorlanishning amaliy jihatlari ko'rsatadi.

Keyingi ilmiy ishda esa "The Handbook of Grant Writing" (Diane L. K. Martin) Ushbu asarda grantlar yozish va boshqarish bilan bog'liq barcha asosiy yondoshuvlarni taqdim etadi. Kitobda grant boshqaruvining jarayonlari, grant taqdimotidan keyingi monitoring va baholash jarayonlari yoritilgan va quyidagicha mulohaza keltirilgan kitob grantlarni boshqarishda yirik tashkilotlarga va davlat dasturlariga qanday yondoshuvlar kerakligini tahlil qiladi. Shu bilan birga, grantning samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan metodlar taqdim etiladi

William J. Jenkinsning asari, AQSh federal grantlari boshqaruviga doir nazariy va amaliy jihatlarni yoritadi. Kitobda davlat grantlari va subsidiyalarini boshqarish, ularning taqdim etilishidan to grantlar orqali natijalarga erishish bo'yicha zarur bo'lgan qadamlar ko'rsatilgan va bu kitobda federal grantlar boshqaruvi va ularning moliyaviy boshqaruvidagi shaffoflik muhimligini ta'kidlaydi. Grantlar orqali davlatning maqsadli dasturlari qanday samarali amalga oshirilishi mumkinligi haqida so'z boradi.

"Subsidies and the Welfare State: A Comparative Analysis" (Peter W. H. B. Phillips). Bu asar subsidiyalarni turli davlatlarda qanday qo'llanilayotganini tahlil qiladi. Kitobda subsidiyalarning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jihatlari ko'rib chiqiladi, shuningdek, ular farovonlik va ijtimoiy adolatni ta'minlashda qanday yordam berishi mumkinligi haqida so'z boradi. Phillipsning fikricha subsidiyalar va ularning ijtimoiy ta'sirini tahlil qilib, ularni qanday qilib samarali va adolatli taqdim etish kerakligi haqida muhim tavsiyalar beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqsadli tushumlar auditining maqsadi - tashkilotda ma'lum bir maqsad yoki faoliyat sohasidagi jarayonlar, resurslar va natijalar samaradorligini tahlil qilish va baholashni o'z ichiga oladi. Bu auditning asosiy maqsadi – tashkilotning faoliyatining maqsadga muvofiqligini aniqlash, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash, xarajatlarni kamaytirish va faoliyatni yaxshilashdir.

Maqsadli tushumlar auditining maqsadi-Maqsadli tushumlar auditi quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi.

- Mablag'larning qonuniyligi va hujjatlarga mosligini aniqlash;
- Mablag'larning belgilangan maqsadlarda ishlatilganligini tekshirish;
- Buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarda aks ettirilgan ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlash;
- Ichki nazorat tizimining samaradorligini baholash.

Asosiy maqsadlar:

1. **Resurslarni samarali boshqarish:** Tashkilotning mavjud resurslari qanday boshqarilayotganini, ular qanday taqsimlanayotganini va samaradorligini tekshirish.
2. **Ma'lumotlar va natijalarni tahlil qilish:** Maqsadga erishish uchun amalga oshirilgan ishlar va natijalar tahlil qilinadi.
3. **Samaradorlikni oshirish:** Tashkilotda mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal qilish yo'llarini ishlab chiqish.
4. **Xatoliklar va noaniqliklarni aniqlash:** Tashkilotning ichki nazorati va operatsiyalaridagi xatoliklar va noaniqliklarni topish va tuzatish.

Maqsadli tushumlar auditining vazifalari

Maqsadli tushumlar auditining asosiy vazifalari:

- Tushumlar huquqiy asosini aniqlash va ularning to'g'riligini baholash;
- Mablag'lar harakatini hujjatlar orqali tahlil qilish;
- Kamchiliklar va qonunbuzarliklarni aniqlash;
- Takliflar ishlab chiqish va hisobot tayyorlash.

Maqsadli tushumlar manbalari:

- Davlat budjeti mablag'lari (masalan, ta'limga ajratilgan subsidiya);
- Xalqaro grantlar (masalan, Jahon banki yoki UNDP grantlari);
- Homiylik mablag'lari (yuridik yoki jismoniy shaxslar tomonidan);
- Mahalliy budjet va boshqa notijorat tashkilotlar mablag'lari.

Maqsadli tushumlar auditining vazifalari asosan quyidagilardan iborat:

1. **Faoliyat samaradorligini baholash:** Tashkilotning belgilangan maqsadlariga erishishdagi samaradorligini baholash.
2. **Xarajatlarni nazorat qilish:** Resurslardan foydalanish va xarajatlarni aniqlash, xarajatlarning o'rni va shart-sharoitlarni tahlil qilish.
3. **Maqsadga muvofiqlikni tekshirish:** Tashkilotning faoliyatini maqsadlari va rejalari bilan solishtirish.
4. **Tashkilotning ichki nazoratini baholash:** Ichki nazorat tizimlarining samaradorligini tahlil qilish va ularning xavfsizligini baholash.
5. **Hisobot tayyorlash:** Auditorlik tekshiruv natijalari asosida tahlil va tavsiyalar tayyorlash.

Maqsadli tushumlar auditida qo'llaniladigan usullar

Qo'llaniladigan usullar Auditorlik amaliyotida bir necha usullar qo'llaniladi:

1. Hujjatlarni tekshirish usuli: Bu usulda buxgalteriya hujjatlari, shartnomalar, to'lov topshiriqnomalari, bank ko'chirmalari ko'rib chiqiladi. Masalan, grant asosida ajratilgan 100 million so'm mablag'ning 80 millionini kompyuter jihozlariga sarflangani hujjatlar orqali tasdiqlanishi kerak.
2. Analitik tahlil usuli Tushumlar va xarajatlar o'rtasidagi nisbatlar, o'zgarishlar va tendensiyalar tahlil qilinadi. Misol: 2023-yilda sog'liqni saqlash bo'yicha ajratilgan mablag'lar tahlili orqali noto'g'ri sarflangan 15% mablag' aniqlanishi mumkin.
3. Solishtirma usul. avvalgi davr ma'lumotlari yoki boshqa tashkilotlar ko'rsatkichlari bilan solishtirish orqali kamchiliklar aniqlanadi. Misol: ikki xil maktabda bir xil grant asosida ajratilgan mablag'lar tahlili.
4. Ekspert bahosi usuli Muayyan sohaga oid mutaxassislar fikri asosida baho beriladi. Masalan, qurilish ishlari uchun ajratilgan mablag'ning yetarliligi muhandis ekspertiza asosida aniqlanadi.

1-jadval

Quyida uchta turli tarmoqdagi korxonalar bo'yicha maqsadli tushumlar tahlili

Korxonalar nomi	Tarmoq	Tushum manbasi	Maqsadi	Tushum (mlrd so'm)	Audit holati
O'zAgroTexServis AJ	Qishloq xo'jaligi	Davlat subsidiyasi	Yangi texnika xaridi	12.5	To'liq auditorlik tekshiruvi
TechnoHub MChJ	IT	Innovatsion grant	Startup loyihani ishga tushirish	3.2	Ichki audit o'tkazilgan
O'zbekiston Temir Yo'llari	Transport	Davlat investitsiyasi	Temir yo'l liniyasini rekonstruksiya qilish	85.0	Davlat auditi nazoratida

Maqsadli tushumlar auditida turli xil usullar qo'llaniladi, ularning asosiylari quyidagilardan iborat:

1. **Hujjatlashtirishni tekshirish:** Maqsadli tushumlar auditorlari tashkilotning ichki hujjatlarini (hisobotlar, rejalashtirish hujjatlari, operatsion va moliyaviy hujjatlar) tahlil qilib, ularning to'g'riligini va aniq maqsadlarga muvofiqligini tekshiradi.
2. **Tahliliy usullar:** Statistika, matematik tahlil, va boshqa iqtisodiy-texnik usullar yordamida tashkilotning samaradorligini, resurslardan foydalanishni va xarajatlarni tahlil qilish.
3. **Intervyu va so'rovlar:** Tashkilot xodimlari, boshqaruvchilari yoki boshqa manfaatdor tomonlar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning fikr va mulohazalari asosida auditorlik tahlili amalga oshiriladi.
4. **Test va kuzatuv:** Faoliyat jarayonlarini yoki operatsion jarayonlarni kuzatish va ularning maqsadga muvofiqligini tekshirish.
5. **Risklarni tahlil qilish:** Potensial xavflar va ularning tashkilotga ta'sirini aniqlash va bu asosida tavsiyalar ishlab chiqish.
6. **Benchmarking (taqqoslash):** Tashkilot faoliyatini boshqa o'xshash tashkilotlar bilan taqqoslash orqali samaradorlikni baholash.

Bularning barchasi maqsadli tushumlar auditining samarali o'tkazilishiga yordam beradi va tashkilotning ish faoliyatini yaxshilashga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Auditda quyidagi usullar keng qo'llaniladi:

- Hujjatlarni tekshirish: Hisobotlar, shartnomalar, to'lov topshiriqlari asosida tekshiruv olib borish.
- Hisob-kitoblarni solishtirish: Maqsadli tushumlar buxgalteriya va bank ma'lumotlari bilan solishtiriladi.
- Intervyu va kuzatuv: Mas'ul buxgalter va bo'lim rahbarlari bilan suhbatlar o'tkaziladi.
- Tahliliy tekshiruv: Hisob-kitoblar asosida maqsadli tushumlar sarfi dinamikasi o'rganiladi.

Audit izlari metodi: Tushumdan xarajatlarga qadar har bir bosqich tekshiriladi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqsadli tushumlar auditini xalqaro audit standartlari asosida o'tkazish, tashkilotlarning mablag'larni maqsadli ravishda va samarali tarzda ishlatishini ta'minlashga yordam beradi. Auditorlar xalqaro me'yorlarga amal qilish orqali nafaqat moliyaviy to'g'rilikni, balki mablag'larning maqsadga muvofiqligini ham tekshirib, tashkilot faoliyatini yaxshilashga hissa qo'shadi.

Maqsadli tushumlar auditi samaradorligini oshirish uchun quyidagi 10 ta muhim taklifni keltirish mumkin:

1. Tushumlarni to'liq hujjatlashtirish

Barcha daromad operatsiyalari tegishli hujjatlar bilan tasdiqlanishi va hujjatlar to'g'ri yuritilishi kerak. Invoislar, shartnomalar va bank ko'chirmalari to'liq saqlanishi lozim.

2. Ichki nazorat tizimini kuchaytirish

Tushumlarning noto'g'ri hisobga olinishi yoki yashirilishining oldini olish uchun kuchli ichki nazorat tizimi joriy etilishi kerak. Masalan, tushumlarni tasdiqlovchi mustaqil shaxslar ishtirokini ta'minlash.

3. Bank o'tkazmalari orqali tushumlarni boshqarish

Naqd pul tushumlarini minimal darajada saqlab, barcha moliyaviy operatsiyalarni bank orqali amalga oshirish firibgarlik va xatoliklarning oldini oladi.

4. Soliqqa tortiladigan va soliqqa tortilmaydigan tushumlarni ajratish

Tushumlarning soliqqa tortilish qoidalariga muvofiqligini ta'minlash va har bir turdagi tushumni alohida yuritish hisob-kitoblarning aniq bo'lishiga yordam beradi.

5. Davriy tekshiruvlarni joriy etish

Tushumlar to'g'ri hisobga olinayotganini doimiy ravishda tekshirish uchun ichki yoki tashqi auditorlar tomonidan davriy auditlar o'tkazilishi lozim.

6. Maqsadli tushumlar harakatini tahlil qilish

Tushumlar va xarajatlarning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish orqali aniq xulosa chiqarish va muammolarni oldindan aniqlash mumkin.

7. Ma'lumotlarni raqamlashtirish

Elektron hisob-fakturalar va avtomatlashtirilgan buxgalteriya dasturlaridan foydalanish orqali inson omilini kamaytirish va ma'lumotlarning aniq bo'lishiga erishish mumkin.

8. Tushumlarni belgilangan maqsad bo'yicha ishlatilishini ta'minlash

Agar tushumlar ma'lum bir loyihaga yoki maqsadga yo'naltirilgan bo'lsa, ushbu mablag'larning aynan shu maqsadda sarflanganini tekshirish lozim.

9. Firibgarlik xavfini baholash va oldini olish

Tushumlar bilan bog'liq firibgarlik xavfini baholash va uni kamaytirish uchun maxsus strategiyalar ishlab chiqish kerak.

10. Xodimlarning bilim va malakasini oshirish

Audit va moliyaviy nazoratga mas'ul xodimlarni tushumlarni boshqarish va audit jarayonlari bo'yicha muntazam o'qitish muhim ahamiyatga ega.

Bu takliflar maqsadli tushumlar auditi samaradorligini oshirishga va moliyaviy shaffoflikni ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ne'matov O. Nodavlat notijoaart tashkilotlarida maqsadli tushumlarga doir ishchi schotlarni takomillashtirish //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 1. – №. 10.
2. Obidovich, Z. S. (2025). QISHLOQ XO'JALIGI UCHUN AJRATILGAN SUBSIDIYALAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 37(3), 202-213.
3. Bekzod, M. (2023). CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF EXTRA-BUDGET FUNDS OF BUDGETARY ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF BUSINESS. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, (7 (19)), 138-146.
4. Zikirov, S. (2025, January). Mahalliy budjet daromadlarini kengaytirishda raqamli transformatsion sharoitning zarurligi va ahamiyati. In *CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD* (Vol. 2, No. 1, pp. 36-45).
5. Kanaatov, A. (2023). MAQSADLI TUSHUMLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH TARTIBI. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 1-5
6. Supiyevna B. M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA «G 'AZNACHILIKNI JORIY ETISH» KONSEPSIYASINING YARATILISHI //STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS. – 2025. – T. 1. – №. 6. – С. 49-54.
7. Исмаилов Ш. Отмена вступительных взносов: шаг к доступности адвокатской профессии //Наука и инновации в интересах национального и глобального развития. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 84-90.
8. Bahodirovich X. B. RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH AMALIYOTI //MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS. – 2025. – Т. 1. – №. 5. – С. 29-34.
9. Eshbekovna, I. S. (2025). ITIMOIY TA'MINOT MUASSASALARIDA MOLIYALASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA MUAMMOLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 37(3), 279-286.
10. Odilovna, U. Z. (2025, February). O'zbekiston Respublikasida Tadbirkorlikni Davlat Tomonidan Moliyaviy QoLlab-Quvvatlanishi. In *International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies* (Vol. 14, pp. 160-162).

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL LIABILITY AUDIT

Narzullayev Nodir, Assistant at the Samarkand
Branch of Tashkent State University of Economics.

Mirzayev Behzod, Assistant at the Samarkand
Branch of Tashkent State University of Economics.

Abstract: *The article explains the nature and significance of financial liabilities, as well as their characteristics as objects of audit.*

Keywords: *audit, commitment, financial commitment, audit plan, audit program*

Аннотация: *Мақолада молиявий мажбуриятларнинг моҳияти ва аҳамияти, шунингдек уларнинг аудит объектлари сифатидаги хусусиятлари очиб берилган.*

Калит сўзлар: *аудит, мажбурият, молиявий мажбурият, аудит режаси, аудит дастури.*

Аннотация: *В статье раскрывается сущность и значение финансовых обязательств, а также их характеристика как объектов аудита.*

Ключевые слова: *аудит, обязательство, финансовое обязательство, план аудита, программа аудита.*

The global issue of resource scarcity demands the efficient use of financial assets. The need for financial assets in the global financial market is increasing daily. Therefore, considerable attention is given in international accounting practices to recognizing 'financial assets' as important accounting objects. However, current reports on financial conditions used in international practice often do not fully meet the information needs of users regarding the financial assets of companies.

Adapting financial asset accounting to international standards and effectively utilizing the experiences of developed countries at the national level remain among the most pressing issues for all countries.

According to Uzbek economist K.B. Urazov, liabilities are defined as debts of enterprises to other legal or physical entities. IFRS defines liabilities as present obligations arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow of resources embodying economic benefits.

The conceptual framework of national accounting standards describes liabilities as the present obligations of enterprises to other legal or physical

persons—for example, amounts to be paid for acquired inventories and services. These liabilities arise as a result of past events when an asset has been received or an agreement has been made to acquire it.

According to international standards, contractual obligations that are not equally executed (e.g., orders placed but not yet received) are generally not recognized as liabilities in financial statements. The term 'contingent' is used to describe obligations that cannot yet be recognized because their existence depends on uncertain future events not wholly under the control of the enterprise.

The auditor's responsibilities in auditing financial liabilities include verifying the accuracy of accounts payable and related settlements shown in the balance sheet. The internal control system must ensure the reliability of these elements and their accurate representation in financial statements.

A properly established internal control system promotes contractual discipline, ensures timely settlements, enhances current asset turnover, and fosters long-term trust-based relationships with suppliers and customers, thereby improving the financial condition of the enterprise.

The audit process of financial liabilities typically involves the following six stages:

1. Evaluate the effectiveness and quality of the internal control system related to financial liabilities and settlements.
2. Confirm the existence of the liabilities and settlements reflected in the accounting and financial reports.
3. Ensure all liabilities are fully accounted for.
4. Verify the accuracy of arithmetic operations related to liabilities and settlements.
5. Assess whether liabilities are reflected at their true value in the balance sheet.
6. Ensure proper classification of liabilities in the balance sheet and verify completeness and accuracy of related disclosures.

The purpose of auditing financial liabilities is to determine the correctness of their accounting and to assess the reliability of reporting indicators and the compliance of financial liability-related transactions with Uzbekistan's legislation and regulations. This includes evaluating control structures, accounting systems, and associated risks.

Auditing both short- and long-term liabilities is considered a crucial component of auditing any economic entity, as untimely or inaccurate repayment may result in penalties or fines.

There is currently insufficient elaboration by national scholars on the content, purpose, and tasks of auditing financial liabilities according to international standards. The objective is to assess whether financial settlements in enterprises comply with applicable regulatory documents, the Tax Code, and other tax legislation, and whether they are correctly reflected in financial statements, leading to fair and impartial conclusions.

References

1. Baxromovich, U. K. (2021). Risk Assessment and Internal Control System in Audit. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 7, 1-5.
2. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps*. Harvard Business Press.
3. Douplik, T., & Perera, H. (2012). *International Accounting*. McGraw-Hill.
4. Хусанов, М. (2021). Махсус саволлар бўйича ўтказиладиган аудиторлик текширувларининг ташкилий ва методологик асослари. *Общество и инновации*, 2(4/S), 564-571.

III. ILMIY YO‘NALISH: BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY STANDARTLARI

TANNARX BUXGALTERIYA HISOBINING OBYEKTлари, ULARNI TASNIFLASH ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Tashnazarova Dilfuza. ISFT instituti
“Buxgalteriya hisobi” kafedrası dotsent v.b. ,
SamISI doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tannarx buxgalteriya hisobining obyekti va ularni zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda tasniflash asoslari tahlil qilinadi. Hisob obyektlarini to‘g‘ri aniqlash, xarajatlarni maqsadli yo‘naltirish, samarali nazorat va tahlilni ta‘minlash uchun muhim hisoblanadi. Shuningdek, maqolada mazkur yo‘nalishdagi ilmiy nazariy yondashuvlar hamda ularni takomillashtirish bo‘yicha amaliy takliflar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tannarx, buxgalteriya hisobi, hisob obyekti, xarajatlar, tasniflash, iqtisodiy tahlil, boshqaruv hisobi.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются объекты бухгалтерского учета себестоимости и анализируются основы их классификации в соответствии с современными экономическими условиями. Правильное определение объектов учета имеет важное значение для целенаправленного распределения расходов, эффективного контроля и анализа. Также в статье представлены научно-теоретические подходы в данной области и практические предложения по их совершенствованию.*
***Ключевые слова:** себестоимость, бухгалтерский учет, объект учета, расходы, классификация, экономический анализ, управленческий учет.*

***Abstract:** This article examines the cost accounting objects and analyzes the foundations of their classification in accordance with modern economic conditions. Accurate identification of accounting objects is essential for the targeted allocation of expenses, effective control, and analysis. The article also presents scientific and theoretical approaches in this field, along with practical suggestions for their improvement.*

***Keywords:** cost, accounting, accounting object, expenses, classification, economic analysis, management accounting*

***Kirish.** Tannarx hisobini yuritish har bir korxonada iqtisodiy faoliyatning natijadorligini ta‘minlovchi asosiy instrumentlardan biri hisoblanadi. Ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan xarajatlarning to‘g‘ri hisobga olinishi va tahlili orqali mahsulot, ishlar va xizmatlar tannarxi aniqlanadi, samaradorlik*

baholanadi va strategik qarorlar qabul qilinadi. Bu jarayonda hisob obyektlarini to'g'ri aniqlash va ularni ilmiy asosda tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi raqobatbardosh iqtisodiyot sharoitida xarajatlarni minimallashtirish, samarali boshqaruvni ta'minlash va ishlab chiqarishni optimallashtirishga intilish hisob tizimidagi obyektlarni qayta ko'rib chiqish, zamonaviy talablarga mos ravishda ularni tasniflashni talab etmoqda.

Tannarx buxgalteriya hisob obyektlari buxgalteriya hisobi tizimida xarajatlarni to'plash, taqsimlash va tahlil qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Mahsulot tannarxini baholashda, xarajatlarni to'g'ri ajratish va tasniflash asosiy ahamiyatga ega, chunki bu jarayon iqtisodiy boshqaruvni optimallashtirishga yordam beradi. Ular korxonada ishlab chiqarish jarayonlariga, mahsulot turlariga, xizmat ko'rsatishga yoki boshqa iqtisodiy faoliyat turlariga bog'liq holda belgilanadi.

Korxonaning ishlab chiqarish tannarxini boshqarish - bu barcha mahsulotlarni ishlab chiqarish xarajatlari va alohida mahsulotlar tannarxini shakllantirishning tizimli jarayoni, mahsulot tannarxini pasaytirish bo'yicha topshiriqlarning bajarilishini nazorat qilish, uni kamaytirish zaxiralarini aniqlashdir²¹

Tannarx obyekti (cost object) — bu xarajatlar bilan bog'liq har qanday mahsulot, xizmat, mijoz, faoliyat turi yoki tashkilot bo'linmasidir. Odatda, mahsulotlar, xizmatlar va mijozlar xarajat obyekti hisoblanadi. Ishlab chiqarish bo'limlari esa vaziyatga qarab, xarajat havzasi yoki xarajat obyekti sifatida qaraladi — bu boshqaruvning asosiy e'tibori mahsulot xarajatlariga yoki ishlab chiqarish bo'limlariga qaratilganiga bog'liq.²² Xarajat obyektlari tushunchasi keng qamrovli: u mahsulotlar, mahsulotlar guruhi (ya'ni qiymat zanjiri), xizmatlar, loyihalar va bo'limlarni o'z ichiga oladi; ba'zan esa mijozlar yoki yetkazib beruvchilar ham xarajat obyekti bo'lishi mumkin. Xarajat obyektlari qaror qabul qilish, faoliyat natijalarini o'lchash, strategiyani amalga oshirish, moliyaviy hisobotlar tayyorlash va soliq hisoboti yuritishda muhim rol o'ynaydi.

Tannarx buxgalteriya hisob obyektlari obyektlarining to'g'ri belgilanishi quyidagi vazifalarni samarali bajarish imkonini beradi:

- mahsulot (ish, xizmat) tannarxini aniq aniqlash;
- xarajatlarni tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini asoslash;

²¹ Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. Ивашкевич. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 448 с

²² "Cost Management: A Strategic Emphasis" by Edward Blocher, David E. Stout, Paul J. Cokins. 5th edition. Page 53.

- samarali rejalashtirish va byudjetlashtirishni ta'minlash;
- ichki va tashqi hisobotlar uchun ishonchli ma'lumotlar taqdim etish.

Hisob obyektlarini tasniflash – xarajatlarni guruhlash va boshqarishning samarali uslubi hisoblanadi. Ushbu tasniflashni quyidagi mezonlar asosida amalga oshirish mumkin:

1. Ishlab chiqarish jarayonidagi o'rniga ko'ra:

- Asosiy ishlab chiqarish mahsulotlari;
- Yordamchi ishlab chiqarish xizmatlari;
- Xizmat ko'rsatuvchi bo'limlar (remont, energetika va h.k.).

2. Xarajatlarning maqsadli yo'nalishiga ko'ra:

- Mahsulot turlari bo'yicha (yig'uv, detallashtirish, xizmat);
- Buyurtmalar bo'yicha;
- Texnologik jarayonlar bo'yicha;
- Bo'lim va tsexlar bo'yicha.

3. Hisob usuliga ko'ra:

- Normativ-haqiqiy usul;
- Buyurtma usuli;
- Payvand usuli (protsess usuli);
- Funktsional hisob usuli (ABC – Activity Based Costing).

4. Tayyorlik darajasiga ko'ra:

- Yarim tayyor mahsulotlar;
- Tayyor mahsulotlar;
- Hom ashyo va materiallar.

Ushbu tasniflash asosida har bir hisob obyekti uchun xarajatlar alohida hisobga olinib, mahsulot tannarxini aniq aniqlash imkoniyati yaratiladi.

Tannarx hisobi – bu operatsiyalar, jarayonlar va mahsulotlar bo'yicha byudjetlar tuzish, standart va haqiqiy tannarxni aniqlash, og'ishlarni tahlil qilish, rentabellikni baholash va resurslardan foydalanish samaradorligini nazorat qilishga qaratilgan hisob tizimidir.

Mashhur olim **Wheldon** ta'rifiga ko'ra, tannarx hisobi – bu menejment qaror qabul qilishi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni tayyorlash maqsadida xarajatlarni tasniflash, qayd etish va ularga asoslangan holda mahsulot va xizmatlar tannarxini aniqlash jarayonidir.

Tannarx hisobi asosan quyidagi uchta asosiy resurslar bilan bog'liq bo'ladi:

1. **Moddiy resurslar** (xomashyo va materiallar),
2. **Mehnat resurslari** (ishchi kuchi xarajatlari),
3. **Mashina va uskunalar** (amortizatsiya va foydalanish xarajatlari).

Bunday ma'lumotlar menejerlarga quyidagi yo'nalishlarda asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi:

- mahsulot turlarini tanlash,
- narx belgilash,
- zaxiralarni boshqarish,
- xarajatlar tahlilini yuritish.

Xarajatlarni taqsimlash (ing. *cost assignment*) – bu korxonada iste'mol qilingan resurslar qiymatini dastlab xarajat havzalariga (*cost pools*), so'ngra esa to'g'ridan-to'g'ri mahsulot, xizmat, loyiha yoki bo'lim kabi xarajat ob'ektlariga (*cost objects*) taqsimlash jarayonidir. Bu jarayon menejment buxgalteriyasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u xarajatlarning shakllanish manbaini aniqlash, mahsulot tannarxini ishonchli belgilash va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

Bevosita xarajatlar – bu xarajatlar ma'lum bir mahsulot, xizmat yoki bo'limga to'g'ridan-to'g'ri va iqtisodiy jihatdan maqbul tarzda bog'lab bo'ladigan xarajatlardir. Masalan, ma'lum bir mahsulot uchun sarflanadigan xom ashyo bevosita xarajatdir.

Bilvosita xarajatlar – bu xarajatlar esa aniq mahsulot yoki xizmatga to'g'ridan-to'g'ri bog'lab bo'lmaydi, ya'ni iqtisodiy jihatdan uni izlab topish samarasiz bo'ladi. Masalan, ishlab chiqaruvchilar ustidan nazorat qiluvchi xodimlarning ish haqi yoki omborxonada ijarasi.

Tannarx drayveri (Cost driver) – bu xarajat miqdoriga ta'sir ko'rsatadigan har qanday omildir. Masalan, mahsulotning ehtiyot qismlar soni, ishlab chiqarish vaqtining davomiyligi yoki xodimlar soni xarajat haydovchilari sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, maishiy texnika ishlab chiqaruvchi kompaniya (kir yuvish mashinalari va idish yuvish mashinalari) har bir mahsulot uchun elektr motor, qadoqlash materiali kabi bevosita xarajatlarni mahsulotlarga to'g'ridan-to'g'ri tayinlaydi. Biroq, ombor xodimlarining ish haqi yoki mahsulotlarni tashish xarajatlari bilvosita bo'lib, mahsulotlar soniga yoki og'irligiga qarab taqsimlanadi.

Mamlakatimizda bozor munosabatlari chuqurlashgan sari, tannarx hisobining obyektlarini qayta ko'rib chiqish va zamonaviy yondashuvlardan foydalanish zaruriyati tug'ilmoqda. Quyida ushbu jarayonni takomillashtirish uchun bir qator takliflar keltiriladi:

- Korxonalar faoliyatiga moslashgan hisob obyektlari reestrini shakllantirish;
- Iqtisodiy tahlil uchun xarajatlarni har bir obyekt bo'yicha chuqur guruhlash;
- Funktsional hisob usulini joriy etish orqali xarajatlarni ish jarayonlariga taqsimlash.

Bunday yondashuvlar korxonalarda xarajatlar tahlilining samaradorligini oshirib, hisobni boshqaruv instrumentlariga aylantiradi.

Tannarx hisobining obyektlari va ularni to‘g‘ri tasniflash amaliyoti korxonada moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish, xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikka erishishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda hisob obyektlarini aniqlash va ularga nisbatan xarajatlarni hisobga olish tizimini shakllantirish, shuningdek, funksional yondashuv asosida tasniflashni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu orqali tannarxni boshqarish imkoniyatlari kengayadi va raqobatbardoshlik oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov S.K. – Buxgalteriya hisobi nazariyasi va amaliy jihatlari. – T.: “Moliya”, 2022.
2. Bekmurodov U.B. – Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari. – Toshkent: 2020.
3. Nazarov N.H., Ismoilov Sh.T. – Iqtisodiy tahlil va hisobni avtomatlashtirish. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.
4. International Financial Reporting Standards (IFRS) – IASB Publications, 2023.
5. Drury, C. – Management and Cost Accounting. – Cengage Learning, 2022.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲИСОБИНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Шовқиддин Абдурасулов, магистр ТДИУ Самарқанд филиали.
Мансур Холмурзаев, СамДУ доценти, илмий раҳбар.

***Аннотация.** Ушбу мақолада ишлаб чиқариш корхоналарида инвестициялар ҳисобининг амалий жиҳатлари ва уни такомиллаштириш имкониятлари тўғрисидаги фикрлар билдирилган.*

***Калим сўзлар.** Инвестиция, асосий воситалар, капитал қўйилма, ҳисобварақлар, банк, дебет, кредит.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются практические аспекты учета инвестиций на производственных предприятиях и возможности его совершенствования.*

***Ключевые слова.** Инвестиции, основные средства, капитальные вложения, счёты, банк, дебет, кредит.*

***Abstract.** The article examines practical aspects of investment accounting at manufacturing enterprises and the possibilities of its improvement.*

***Key words.** Investments, fixed assets, capital investments, accounts, bank, debit, credit.*

Кириш. Рақамли иқтисодиёт шароити инвестиция фаолияти билан шуғулланаётган корхоналарнинг бухгалтерия ҳисобида ҳисобга олиниши лозим бўлган инвестициялар, яъни узоқ муддатли активларга киритилган инвестицияларнинг ҳисобини халқаро ва миллий стандартлар асосида ташкил этишни тақозо этади ва улар олдига янги вазибалар қўяди.

Инвестиция тушунчаси латинча “investiv” сўзидан олинган бўлиб, ўтган асрнинг охирида инвестициялар иқтисодчилар томонидан ўзига хос таҳлил этилиб, асосан, ишлаб чиқаришга узоқ муддатли қўйилмалар сарфини, яъни харажатлар йиғиндисини аниқлашчи маъносида адабиётга олиб киритилди.

Материаллар ва методлар. Инвестиция ва капитал қўйилмалар кўпгина иқтисодий адабиётда бир маънода берилган. У. Шарп инвестицияларга қуйидагича таъриф беради: “Кенг маънода “инвестиция” қуйидагини аниқлатади: келажакда қўп пул топиш учун ҳозирги кунда пулни сочиш. Бу ерда иккита омил бир-бири билан боғлиқ: вақт ва

тавакалчилик”²³.

Лоренс Дж. Гитман ва Майкл Д. Джонкнинг “Основы инвестирования” китобида инвестицияларга қуйидагича таъриф берилади: “Инвестиция молиявий натижалар олишни кўзлаб акция ва облигацияларни сотиб олишни англатади: булар реал активларни белгилайди, масалан, у ёки бу маҳсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш учун машиналарни олишни назарда тутади”²⁴. Умуман кенг маънода инвестициялар мамлакат иқтисодиётини ўстириш ва ривожлантиришни молиялаштириш учун зарур бўладиган механизмларни таъминлайди.

Ўзбекистон бозор иқтисодиёти муносабатлари томон аста-секин ривожланиб бораётган ҳозирги даврда, миллий иқтисодиётнинг барча соҳаларида ички имкониятлар ва заҳираларни ишга солиш, янги техника ва технологияни, экспортбоп товарларни ўзлаштириш ва уларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этади. Бу каби муаммоларни ҳал этишда албатта инвестицияларни кенг жалб этиш, унинг ҳисобини юритиш ҳам катта аҳамиятга эгадир.

Мақолани тайёрлашда синтез, мантиқий фикрлаш, таққослаш ва бошқа методлардан фойдаланилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Асосий воситаларга йўналтирилган инвестицияларнинг ҳаракати билан боғлиқ муомалаларнинг бухгалтерия ҳисоби Ўзбекистон Республикаси 21- сон «Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси ва уларни қўллаш бўйича йўриқнома» бухгалтерия ҳисоби миллий стандарт (БҲМС) ига мувофиқ, 0800 “Капитал қўйилмаларни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар” ҳисобварақида юритилади. Ушбу ҳисобварақ корхонанинг асосий воситаларни қуришига ёки сотиб олишга сарфлаган инвестициялари ҳамда маҳсулдор ва ишчи ҳайвонларнинг асосий подасини (қийматидан қатъи назар корхонанинг айланма воситалари таркибига кирувчи паррандалар, мўйнали ҳайвонлар, қуёнлар, асаларилар, қўриқчи итлар, тажриба ҳайвонларидан ташқари) шакллантиришга сарфлаган харажатлар тўғрисидаги маълумотларни умумлаштириш учун мўлжалланган.

Капитал қўйилмаларга, яъни асосий воситалар, номоддий активлар ва бошқа мулкка сарфланган инвестициялар бир-биридан фарқланади.

²³ Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА- М, 1997. – 12 бет

²⁴ Лоренс Дж. Гитман ва Майкл Д. Джонк «Основы инвестирования» М. «Дело» нашриёти-1997. . – 18 бет

Корхонанинг капитал қўйилма мулкларига сарфланган инвестициялар ҳақидаги умумлашган маълумотлар (асосий воситалар, номоддий активлар), юқорида айтилганидек, 0800 “Капитал қўйилмаларни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар” актив ҳисобварақда шакллантирилади. Аналитик ҳисоб ҳар бир инвестиция, хўжалик шартномаси ва харажат элементлари бўйича ташкил қилинади. Айтиб ўтилган объектлар фойдаланишга қабул қилинган уларнинг баланс қиймати 0100 “Асосий воситаларни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар” ва 0400 “Номоддий активларни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар” ҳисобварақларида ҳисобга олинади. Асосий воситаларга йўналтирилган инвестициялар капитал қурилишга мўлжалланган инвестициялар, асосий воситалар ва бино-иншоатларни сотиб олиш ҳамда қуриш билан боғлиқ инвестицияларга бўлинади.

Инвестиция фаолияти бошлагунга қадар инвесторлар аввалам бор ушбу фаолиятни молиялаштириш масалаларини ўрганиб чиқадилар. Инвестиция фаолиятини молиялаштириш инвесторларнинг хусусий маблағлари ва унга тенглаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилади.

Инвесторнинг хусусий маблағларига асосий воситаларни амортизация ажратмалари ҳамда соф фойданинг бир қисми киради. Молиялаштиришнинг манбаларига бюджет ажратмалари ва хусусий воситаларни молиялаштиришга тенглаштирилган акционерларнинг беғараз берган маблағлари киради. Бошқа ҳуқуқий ва жисмоний шахслардан қарз ёки банк кредитлари шаклида вақтинча олинган маблағлар эса инвестиция фаолиятини молиялаштиришнинг қарз маблағлари қаторига киради. Жалб қилинган маблағлар келгусида ташкилотнинг хусусий ва уларга тенглаштирилган маблағлари ҳисобига шартномаларда белгиланган муддатларда қайтарилади.

Қурувчи ташкилотлар объектлар қуриш шартномаларига кўра капитал қурилишларни молиялаштириш манбаларини уларнинг турлари ва миқдорига кўра аниқлайдилар. Капитал қурилишни молиялаштириш валюта ҳисоб рақамларидан ёки капитал қурилишни молиялаштиришга мўлжалланган махсус ҳисоб рақамларда амалга оширилиши мумкин. Капитал қурилишни молиялаштириш манбаларини ҳисобга олиш тартиби уларнинг турига боғлиқ бўлади. Баъзи бир ҳолларда манбаларнинг мавжудлиги ва улардан келган тушумлар ташкилотларнинг аналитик ҳисоби ҳисобварақларида акс эттирилади, баъзиларида эса акс эттирилмайди.

Банкнинг капитал қурилишни молиялаштиришга берган кредитлари

ташкilotнинг бухгалтерия ҳисобида улар олинган муддатларга қараб:

Дебет 5100 “Ҳисоб-китоб рақамидаги пул маблағларини ҳисобга олиш” ёки,

Дебет 5200 “Чет эл валюталаридаги пул маблағларини ҳисобга олиш”,

Кредит 6810 “Банкнинг қисқа муддатли кредитлари” ёки,

Кредит 7810 “Банкнинг узоқ муддатли кредитлари” ёзувлари билан акс эттирилади.

Кредитлардан фойдаланганлик учун фоизларни ҳисоблаш тузилган кредит шартномаларига кўра улар берилган санадан бошланади. Ушбу маблағлардан фойдаланганлик учун фоизлар, одатда шартномада белгиланган муддатларда ишга туширилгандан кейин қайтарилади; фаолият кўрсатаётган корхоналарда қурилаётган объектлар бўйича эса ушбу маблағлар олинган кундан бошлаб мунтазам (ҳар ойда) тўлаб борилади. Банклар билан кредитлар бўйича ҳисобланган фоизлар учун ҳисоб-китоблар ишлаб чиқариш корхоналари бухгалтериясида қуйидагича акс эттирилади:

1. Банк кредитлари учун фоизлар ҳисобланганда.

Дебет 9610 “Фоизлар кўринишидаги харажатлар”,

Кредит 6920 “Ҳисобланган фоизлар”

2. Банк кредитлари ва улар учун ҳисобланган фоизлар банкка тўланганда.

Дебет 6810 “Қисқа муддатли банк кредитлари” ёки,

Дебет 7810 “Узоқ муддатли банк кредитлари”;

Дебет 6920 “Ҳисобланган фоизлар”,

Кредит 5100 “Ҳисоб-китоб рақамидаги пул маблағларини ҳисобга олиш”.

Шундай қилиб, юқорида келтирилган бухгалтерия ўтказмаларидан келиб чиқиб, капитал қўйилмаларни молиялаштириш учун фойдаланилган кредит ва заёмлар бўйича ҳисобланган фоизлар молиявий фаолият бўйича харажатларга киритилади. Бироқ, капитал қўйилмалар инвестиция фаолияти ҳисобланади ва халқаро амалиётда заёмлар бўйича харажатлар қурилаётган бинонинг қийматига киритилади, яъни капитализация қилинади.

Объектлар қурилиши тугагунга қадар уларни қуриш харажатлари 0810 “Тугалланмаган қурилиш” ҳисобварақида ҳисобга олинади. Бухгалтерия ҳисобида объектлар қурилиши бўйича харажатлар смета ҳужжатларида белгиланган харажатларнинг технологик таркиби бўйича гуруҳланади. 0810 “Тугалланмаган қурилиш” ҳисобварақидаги муомалаларни ҳисоби 18-

сон «Капитал маблағ сарфлашлар бўйича харажатлар ҳисобини юритиш» номли ҳамда 18/1-сонли «Тугалланган капитал маблағ сарфлашлар бўйича харажатлар» номли қайдномаларда юритилади.

Қайдномада ҳар бир харажат гуруҳлари учун алоҳида бўлим, бўлим ичида эса капитал маблағ сарфлашлар объектлари бўйича ёки харажат турлари бўйича кўрсаткичлар учун алоҳида сатрлар ажратилади.

18/1-сонли қайднома 0800 «Капитал қўйилмаларни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар» ҳисобварақидан 0100 «Асосий воситаларни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар» ҳисобварақига ўтказиладиган тугалланган капитал маблағ сарфлашлар бўйича сарфларнинг тахлилий ҳисобини юритиш учун тугилади. Ушбу қайдномадаги зарур ёзувлар 18-сонли қайднома маълумотлари асосида қайд этилади.

Ишлаб чиқариш харажатларини пудрат ёки хўжалик усулларида ҳисобга олиш бўйича ёндашувлар турлича бўлганлиги туфайли, зиддият вужудга келади: пудрат усулида ёки хўжалик усулида қурилган битта объект турли қийматликларда ҳисобга олиниши мумкин:

1. Пудрат усулида:

Дебет 0810 “Тугалланмаган қурилиш”,

Кредит 6010 “Мол этказиб берувчи ва пудратчиларга тўланадиган ҳисобварақлар”.

2. Хўжалик усулида:

Дебет 0810 “Тугалланмаган қурилиш”,

Кредит 0200 “Асосий воситаларни эскиришини ҳисобга олувчи ҳисобварақлар”,

Кредит 0500 “Номоддий активларни эскиришини ҳисобга олувчи ҳисобварақлар”,

Кредит 1000 “Материалларни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар”,

Кредит 6700 “Ходимлар билан меҳнат ҳақи бўйича ҳисоб-китоблар ҳисоби” ва бошқа ҳисобварақлар.

Қурилиш шартномасини тузишда қурилаётган асосий воситани асбоб-ускуналар билан таъминлаш қурувчининг зиммасида бўлса, уларни сотиб олиш, ўрнатиш ва фойдаланишга топширишни ҳам қурувчи пудрат ёки хўжалик усулида амалга оширади. Ўрнатиш талаб қилинадиган асбоб-ускуналарни ҳисобга олиш учун қурувчи ташкилотлар 0700 “Ўрнатиладиган ускуналарни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар” ҳисобварақидан фойдаланадилар. Ушбу ҳисобварақ ўрнатиш талаб қиладиган ва қурилаётган (қайта таъмирланаётган) капитал қўйилма объектларида

Ўрнатиш учун мўлжалланган технологик, энергетик ва ишлаб чиқариш асбоб-ускуналарининг (шу жумладан устахоналар, тажриба қурилмалари ва лабораториялар) мавжудлиги ва уларнинг ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни умумлаштиришга мўлжалланган. Асбоб-ускуналар 0700 “Ўрнатиладиган ускуналарни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар” ҳисобварақида сотиб олинган (тайёрланган) ҳақиқий таннархи бўйича ҳисобга олинади, ушбу кўрсаткич сотиб олиш (тайёрлаш) нархлари ва ушбу қийматликларни тайёрлаш ва корхона омборларига етказиб бериш харажатларидан таркиб топади. 0700 “Ўрнатиладиган ускуналарни ҳисобга олувчи ҳисобварақлар” ҳисобварақи бўйича аналитик ҳисоб асбоб-ускуналарининг сақланадиган жойлари бўйича уларни ватанимизда ишлаб чиқарилган ва импорт қилинган тоифаларга ажратилган ҳолда юритилади. Асбоб-ускуналарни ўрнатиш уларни ўрнатиш бўйича бажарилган иш ҳажмлари ҳақидаги белгиланган тартибда расмийлаштирилган маълумотлардаги харажатларнинг мавжудлиги билан қайд қилинади.

Транспорт ва тайёрлов-омбор харажатлари асбоб-ускуналарининг қийматидан алоҳида қурилиш харажатлари таркибида ҳисобга олинади.

Объектни қуриш шартномаларига кўра қурилишга асбоб-ускуналарни қурилиш ташкилотлари ёрдамида таъминланганда унинг қиймати қурувчининг ҳисобида, объектни қуриш харажатлари таркибида, шартномада кўрсатилган нархларда қурилиш ташкилотларининг тўланган ёки тўлов учун қабул қилинган ҳисобварақларига асосан акс эттирилади.

Сметаларда кўзда тутилган бошқа капитал харажатлар (қурилиш материаллари, қурувчиларнинг иш ҳақи) ҳақиқий чиқимлар миқдоридан (хўжалик усули), бошқа ташкилотларга тўланган (пудрат усули) ёки тўлов учун қабул қилинган ҳисобварақларига кўра шартномадаги қиймати бўйича уларнинг турларига қараб ҳисобга олинади ва 0810 “Тугалланмаган қурилиш” ҳисобварақида акс эттирилади.

Асосий воситалар бухгалтерия ҳисобида дастлабки қиймати бўйича баҳоланади, уларни дастлабки қийматининг таркибий қисмлари 5-сон “Асосий воситалар” номли БҲМС да белгилаб берилган. Унга кўра “асосий воситаларнинг бошланғич (дастлабки) қиймати деб асосий воситаларни барпо этиш (қуриш ва қурилишни охирига етказиш) ёки сотиб олиш бўйича амалда қилинган харажатлар қийматига айтилади, бу қийматга тўланган ва ўрни қопланмайдиган солиқлар (йиғимлар), шунингдек ускуналарни етказиб бериш, ўрнатиш, ишга тушириш харажатлари ва активдан кўзда тутилган мақсадда фойдаланиш учун уни ишчи ҳолатига келтириш билан

бевосита боғлиқ бўлган бошқа харажатлар ҳам киради”

Бироқ, келтирилган маълумотларда хориждан импорт қилинган асосий воситалар бўйича тўланган ва уларни дастлабки қийматига киритилган аксиз солиғи ва божхона божлари, капитал қурилишда фойдаланилган банк кредитлари ва бошқа қарз мажбуриятлари бўйича фоизлар ҳамда тугалланмаган қурилишни инвентаризация қилиш натижасида аниқланган ортиқча қурилиш материалларини ҳисобга олиш ўз аксини топмаган. Бизнинг фикримизча, барча харажатларни 0810 “Тугалланмаган қурилиш” ҳисобварақида тўлиқ акс эттириш мақсадида қуйидаги бухгалтерия ўтказмалари билан тўлдириш таклиф этилади:

1. Аксиз солиғи ва божхона тўловлари суммасига:

Дебет 0810 “Тугалланмаган қурилиш”,

Кредит 6410 “Бюджетга тўловлар бўйича қарз”.

Капитал қурилишда фойдаланилган банк кредитлари ва бошқа қарз мажбуриятлари бўйича фоизлар ҳисобланганда:

Дебет 0810 “Тугалланмаган қурилиш”,

Кредит 6920 “Ҳисобланган фоизлар”.

2. Инвентаризация натижасида аниқланган қурилиш материаллари қийматига:

Дебет 1010 “Хом-ашё ва материаллар”,

Кредит 0810 “Тугалланмаган қурилиш”.

Умумишлаб чиқариш ва бошқа шунга ўхшаш харажатлар, улар асосий воситаларни сотиб олиш билан бевосита боғлиқ бўлган ҳоллардан ташқари, асосий воситаларни сотиб олишга сарфланган ҳақиқий харажатларга киритилмайди.

Асосий фондлар (воситалар) қийматини қайта баҳолаш ҳар йили (жорий йилнинг 1 февралигача) 1 январ ҳолати бўйича қайта баҳолашни ўтказиш даврида нархлар даражасидан келиб чиқиб ўтказилади. Қайта баҳолаш чоғида асосий фондларнинг тўлиқ тикланиш қиймати, яъни улар худди шундай янги объектларга тўлиқ алмаштирилган тақдирда ташкилот амалга ошириши керак бўлган харажатларнинг тўлиқ қиймати қайта баҳолаш санасида мавжуд бўлган бозор нархлари (тарифлари) бўйича аниқланади, бунга объектларни харид қилиш (қурилиш), ташиш, ўрнатиш харажатлари, импорт қилинадиган объектлар учун эса - шунингдек божхона тўловлари ва ҳоказолар киритилади.

Таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатишнинг жорий харажатлари ҳисобот даври харажатларига киради, демак, улар инвестиция сифатида

ҳисобланмайди ва асосий воситаларнинг қийматини кўпайтирмайди.

Шунингдек, капитал қўйилмаларни молиялаштириш учун фойдаланилган кредит ва заёмлар бўйича ҳисобланган фоизлар молиявий фаолият бўйича харажатларга киритилиши, шунингдек, капитал қўйилмалар инвестиция фаолияти ҳисобланганлиги сабабли ва халқаро амалиётда заёмлар бўйича харажатлар қурилаётган бинонинг қийматига киритилишини, яъни капитализация қилинишини ҳисобга олиб ҳамда ўртача ўлчанадиган қиймат харажатлари усулидан фойдаланиб, ҳар чоракда чиқим деб тан олинадиган ва капитализация қилинадиган фоизлар бўйича харажатлар суммасини ҳисоблаш ва халқаро стандартларга мувофиқ кредитлар бўйича харажатларни капитализация қилиш усулидан фойдаланиш таклиф қилинди.

Хулоса. Хўжалик субъектлари билан унинг ташқи ва ички молиялаш манбалари ўртасида инвестиция ресурсларининг энг самарали ҳаракатини таъминлаш борасида қарор қабул қилиш инвестицияларни бошқаришдаги асосий вазифа ҳисобланади. Инвестиция фаолиятини бошқариш жараёнида субъектни учта изчил босқичга ажратиш мумкин: зарур ахборотни йиғиш, тўплаш ва ҳисобда тўғри акс эттириш; уни таҳлил қилиш; бошқарувга оид инвестицион қарорлар қабул қилиш.

Бизнинг фикримизч бухгалтерия ҳисоби ва таҳлилсиз амалда тўғри ҳамда илмий асосланган инвестицион қарорларни қабул қилиш мумкин эмас, чунки:

- инвестиция фаолиятини бошлашдан олдин инвестицияларни қопланиши ва уни самарадорлигини ҳисоблаб чиқиш зарур;
- инвестицияларни ҳаётга тадбиқ этиш мобайнида бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва юритиш ҳамда инвестицияларни режада белгиланганидан ҳақиқийни фарқини аниқлаш зарур;
- инвестициялар жалб этилганидан сўнг бухгалтерия ҳисоби маълумотлари асосида таҳлил текшируви ўтказилади, шу асосда инвестиция фаолияти бўйича бошқарув қарори қабул қилинади.

Таклифлар. 1. Хориждан импорт қилинган асосий воситалар бўйича тўланган ва уларни дастлабки қийматига киритилган аксиз солиғи ва божхона божлари, капитал қурилишда фойдаланилган банк кредитлари ва бошқа қарз мажбуриятлари бўйича фоизлар ҳамда тугалланмаган қурилишни инвентаризация қилиш натижасида аниқланган ортиқча қурилиш материалларини ҳисобга олиш ўз аксини топмаган. Шунинг учун, барча харажатларни 0810 “Тугалланмаган қурилиш” ҳисобварақида тўлиқ

акс этириш мақсадида қуйидаги бухгалтерия ўтказмалари билан тўлдириш таклиф этилади:

а). Аксиз солиғи ва божхона тўловлари суммасига:

Дебет 0810 “Тугалланмаган қурилиш”,

Кредит 6410 “Бюджетга тўловлар бўйича қарз”.

б) Капитал қурилишда фойдаланилган банк кредитлари ва бошқа қарз мажбуриятлари бўйича фоизлар ҳисобланганда:

Дебет 0810 “Тугалланмаган қурилиш”,

Кредит 6920 “Ҳисобланган фоизлар”.

2. Капитал қўйилмаларни молиялаштириш учун фойдаланилган кредит ва заёмлар бўйича ҳисобланган фоизлар молиявий фаолият бўйича харажатларга киритилиши, шунингдек, капитал қўйилмалар инвестиция фаолияти ҳисобланганлиги сабабли ва халқаро амалиётда заёмлар бўйича харажатлар қурилаётган бинонинг қийматига киритилишини, яъни капитализация қилинишини ҳисобга олиб ҳамда ўртача ўлчанадиган қиймат харажатлари усулидан фойдаланиб, ҳар чоракда чиқим деб тан олинадиган ва капитализация қилинадиган фоизлар бўйича харажатлар суммасини ҳисоблаш ва халқаро стандартларга мувофиқ кредитлар бўйича харажатларни капитализация қилиш усулидан фойдаланиш таклиф қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ.- М.: ИНФРА- М, 1997. 1028 бет

2. Лоренс Дж. Гитман ва Майкл Д. Джонк «Основы инвестирования» М. «Дело» нашриёти-1997. 1008 бет.

3. Urazov K.B. Pulatov M.E. Buxgalteriya hisobi. Darslik. T.: 2020, 558 bet.

4. Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси.

KO‘P YILLIK MEVALI DARAXTLARNI O‘STIRISH XARAJATLARI HISOBI

Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich - Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi “Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi” kafedrasida assistenti. *mbahriev@mail.ru*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ko‘p yillik mevali daraxtlarni o‘tqazish va o‘stirish xarajatlarining hisobining hozirgi holati hamda ularni asosiy vositalar tarkibiga qabul qilishda baholash masalalari atroflicha tahlil qilinib, amaldagi muammolari yechimlari bo‘yicha taklif va tavsiyalar bayon qilingan.*

Kalit so‘zlar: *kapital qo‘yilma, ko‘p yillik daraxtlar, xarajatlar, xarajat elementlari, xarajat moddalari, buxgalteriya hisobvarag‘i, sintetik hisobvaraq, analitik hisobvaraq, hisobvaraqlar bog‘lanishi.*

Аннотация: *В статье проведен комплексный анализ современного состояния учета затрат на посадку и выращивание многолетних плодовых деревьев, а также вопросов их оценки при включении в состав основных средств, исходя из особенностей сельского хозяйства, а также представлены предложения и рекомендации по решению актуальных проблем.*

Ключевые слова: *капитальные вложения, многолетние деревья, затраты, элементы затрат, статьи затрат, счет бухгалтерского учета, синтетический счет, аналитический счет, связующие счета.*

Abstract: *This article, based on the characteristics of agriculture, provides a comprehensive analysis of the current state of accounting for the costs of planting and growing perennial fruit trees and the issues of their assessment when including them in fixed assets, and presents proposals and recommendations for solving current problems.*

Keywords: *capital investment, perennial trees, costs, cost elements, cost items, accounting account, synthetic account, analytical account, linking accounts.*

Qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishni rivojlantirish, mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish, sifatini yaxshilash, ichki va tashqi bozor talabini qondirish, aholining oziq-ovqat xavfsizligi va bandligini ta‘minlash hozirgi kunda dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun mavjud resurslar va mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish imkoniyatlaridan samarali foydalanishni talab etadi.

Jumladan qishloq xo‘jaligida mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish imkoniyatlarini yaratish yo‘llaridan biri ko‘p yillik darxtlarni barpo etish va ulardan samarali foydalanish hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligi amaliyotida ko‘p yillik darxtlarni ko‘paytirish ikki yo‘nalishda bo‘lib, biri mevali darxtlarni ko‘paytirish bo‘lsa, ikkinchisi manzarali va himoya daraxtlarini ko‘paytirish hisoblanadi. Mevali daraxtlardan olinadigan hosil aholining oziq-ovqat xavfsizligi ta‘minlashga xizmat qilsa, manzarali va himoya daraxtlar ekologik holatga ijobiy ta‘sir qilib, yashil manzarani ko‘paytiradi va yerlarni turli ekologik salbiy ta‘sirlardan himoya qiladi.

Shularni hisobga olgan holda «O‘zbekiston - 2030» strategiyasida manzarali, himoya daraxtlari va mevali bog‘lar bo‘yicha “Qo‘shimcha 300 ming gektar yer maydonini zamonaviy suv tejaydigan texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘zlashtirish va mazkur yerlarda ozuqabop, dorivor, moyli, dukkakli, sholi, g‘alla, sabzavot, poliz ekinlari ekish, intensiv bog‘ va uzumzorlar tashkil etish. Har yili 200 million tup daraxt ekib borish va respublikada yashillik darajasini 30 foizga yetkazish, ekiladigan har bir daraxtni parvarish qilish va sug‘orish tizimini yaratish. Yerlarni eroziyadan va melioratsiya ob‘ektlarini qum ko‘chishidan saqlash uchun 26200 gektar ihota daraxtzorlarini barpo etish”[2] vazifalari belgilangan.

Ushbu vazifalardan mevali daraxtlar o‘tqazish va o‘stirish ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular hududni yashillik darajasini oshiradi, yerlarni eroziya va qum ko‘chishidan saqlaydi, suvni tejash imkonini yaratadi hamda ulardan olingan hosil xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarga daromad keltirish bilan birga oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga va xududlarni barqaror rivojlanishiga olib keladi. Dehqonchilikda foydalaniladigan yer maydonining 13-14 foizi mevali bog‘lar va tokzorlardan iborat bo‘lib, ular band qilgan yet maydoni 500 ming gektardan oshadi. Qishloq xo‘jaligidagi ekin maydoni va ekin maydonini band qilgan ekinlar 2023 yilda quyidagicha bo‘lgan (1-jadval).

1-jadval

2023 yilda asosiy maydonlarga ekilgan qishloq xo‘jaligi ekinlari, bog‘lar, uzumzorlar band etgan maydoni [9. 67-b.] ming gektar*

Dehqonchilikda foydalanilgan maydon jami	Jami ekin maydoni	Shundan, asosiy mahsulot turlari bo‘yicha						Mevali bog‘lar	Tokzorlar
		Donli ekinlar	Texnik ekinlar	Sabzavot	Kartoshka	Poliz	Ozuqa ekinlari		
3 817,0	3 316,5	1 555,1	1 083,3	252,0	118,0	72,0	236,1	358,1	142,4
Dehqonchilikda foydalanilgan maydonga nisbatan salmog‘i, %	86,9	40,6	28,3	6,6	3,0	2,3	6,1	9,4	3,7

***Statistik ma‘lumotlar asosida muallif hisob-kitobi**

1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, 2023 yilda jami dehqonchilikda foydalanadigan ekin maydonining 400,1 ming gektari yoki 13,1 foizini mevali bog‘lar va tokzorlar band qilgan.

Olib borayotgan tadqiqotlarimiz natijalari qishloq xo‘jaligi korxonalarida ko‘p yillik mevali daraxtlarni ekish va bog‘lar borpo etish jarayoning buxgalteriya hisobini yuritishda o‘ziga xos xususiyatlar bilan birga muammolar ham mavjudligini ko‘rsatmoqda.

Mavjud muammolarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- ko‘p yillik mevali bog‘lar va daraxtzorlar borpa etish muddati turlichaligi va xarajatlarni xarajat moddalari bo‘yicha hisobini bir tizimga keltirilmaganligi;
- ko‘p yillik mevali daraxtlarni asosiy vositalar tarkibiga qabul qilishda boshlang‘ich qiymatini shakllantirish uslublarini turlichaligi;
- ko‘p yillik mevali daraxtlarni buxgalteriya hisobida yuritishda mevali bog‘larni xarajatlari buxgalteriya hisobida turlicha aks ettirilishi;
- mevali bog‘larni hisobdan chiqarish va tugatish hisobining xususiyatlari mavjudligi.

Qishloq xo‘jalik korxonalarida mevali bog‘larni yaratish bilan bog‘liq xarajatlar kapital qo‘yilmalarga tarkibiga kiritiladi. Kapital qo‘yilmalar bo‘yicha xarajatlar to‘g‘risidagi axborotlarni umumlashtirish buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasidagi 0800 – “Kapital qo‘yilmalar” lar hisobvarag‘i tarkibidagi quyidagi schetlarda hisobga olib boriladi:

“0810 «Tugallanmagan qurilish»;

- 0820 «Asosiy vositalarni xarid qilish»;
- 0830 «Nomoddiy aktivlarni xarid qilish»;
- 0840 «Asosiy podani tashkil qilish»;
- 0850 «Yerni obodonlashtirishga kapital qo'yilmalar»;
- 0860 «Moliyaviy ijaraga olingan asosiy vositalarga kapital qo'yilmalar»;
- 0890 «Boshqa kapital qo'yilmalar» [3. 24-b].

Yuqorida qayd etib o'tganimizdek, ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash xarajatlari qishloq xo'jalik korxonalarida kapital qo'yilmalarni alohida turini tashkil etsada, ular uchun buxgalteriya hisobvaraqlari rejasida alohida hisobvaraq nazarda tutilmagan. Shuning uchun ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash xarajatlarini aks ettirish uchun alohida 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash” hisobvarag'ini ochishni taklif qilamiz.

Ko'p yillik daraxtlar o'tqazilgandan so'ng, ma'lum muddatdan so'ng, odatda ko'pchiligi 3 yildan so'ng hosil beradi. Ular hosil beradigan mevali daraxtlar guruxiga o'tkazilgandan so'ng, ularni parvarishlash xarajatlari 2010 - “Asosiy ishlab chiqarish” hisobvarag'ida hisobga olinadi va olingan mahsulotni tannarxini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ko'p yillik daraxtlar o'tqazish va parvarishlash xarajatlari hosil beradigan davrgacha taklif etilayotgan 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash” hisobvarag'ida hisobga olib boriladi. Har yilgi xarajatlari “Ko'p yillik ko'chatlarga, yerni tubdan yaxshilashga, ijaraga olingan asosiy vositalar ob'ektlariga kapital qo'yilmalar har yili butun ishlar majmui yakunlangan sanadan qat'iy nazar, hisobot yilida foydalanishga qabul qilingan asosiy vositalarga tegishli xarajatlari summasida asosiy vositalar tarkibiga kiritiladi” [4].

Ushbu 5-son BHMS talabidan kelib chiqqan holda yil davomida mevali daraxtlarni o'tqazish va o'stirish xarajatlari taklif etilayotgan 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash” hisobvarag'ining debet tomonida hisobga olib boriladi. Ushbu xarajatlari yil oxirida quyidagicha hisobvaraqlar bog'lanishi tuzilib, asosiy vositalar hisobvarag'iga o'tkaziladi:

Debet 0180 “Ko'p yillik o'simliklar” hisobvarag'ining “Yosh daraxtlar” analitik hisobvarag'i

Kredit 0870 – “Ko'p yillik daraxtlarni o'tqazish va parvarishlash” hisobvarag'i.

Hosilga kirmagan mevali daraxtlar xarajati ular hosil beradigan yoshga kiringuncha xarajatlari shu tartibda hisobga olib boriladi. Hosil beradigan yoshga kiringandan so'ng ularga quyidagicha hisobvaraqlar bog'lanishi tuzilib, “Yosh

daraxtlar” analitik hisobvarag‘idan “Mevali daraxtlar” analitik hisobvarag‘iga o‘tkaziladi:

Debet 0180 “Ko‘p yillik o‘simliklar” hisobvarag‘ining “Mevali daraxtlar” analitik hisobvarag‘i

Kredit 0180 “Ko‘p yillik o‘simliklar” hisobvarag‘ining “Yosh daraxtlar” analitik hisobvarag‘i.

Ayrim hollarda o‘stirishdagi yosh mevali daraxtlardan hosil olinadi, bu olingan hosil quyidagicha hisobvaraqlar bog‘lanishi tuzilib, daromadga olinadi:

Debet 2810 – “Ombordagi tayyor mahsulotlar” hisobvarag‘i

Kredit 0870 – “Ko‘p yillik daraxtlarni o‘tqazish va parvarishlash” hisobvarag‘i.

Mevali daraxtlar 0180 “Ko‘p yillik o‘simliklar” hisobvarag‘ining “Mevali daraxtlar” guruxiga o‘tkazilish vaqtida, ularni ushbu guruxga o‘tkazish davrigacha bo‘lgan barcha xarajatlar qo‘shilib, daromadga olingan hosil summasi ayrilib, “Mevali daraxtlar”ning bahosi aniqladi hamda ushbu baho (qayta baholanguncha) ularga amortizatsiya hisoblashda va buxgalteriya balansida aks ettirishda qo‘llaniladi.

Xulosa qilganimizda, qishloq xo‘jalik korxonalarida mevali daraxtlar va uzumzorlar barpo etishda, ularni o‘tqazish va parvarishlash xarajatlari kapital qo‘yilma bo‘lib, kapital qo‘yilmalar bo‘yicha xarajatlar to‘g‘risidagi axborotlarni umumlashtirishda foydalaniladigan buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasidagi 0800 – “Kapital qo‘yilmalar” lar hisobvarag‘i tarkibiga 0870 – “Ko‘p yillik daraxtlarni o‘tqazish va parvarishlash” hisobvarag‘ini kiritish hamda “Mevali daraxtlar” guruxiga o‘tkazilganda, ushbu guruxga o‘tkazish davrigacha bo‘lgan barcha xarajatlar qo‘shilib, daromadga olingan hosil summasi ayrilib baholash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi 2016-yil 13-apreldagi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” (yangi tahriri)gi O‘RQ-404-son Qonuni. <https://lex.uz>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi «O‘zbekiston — 2030» strategiyasi to‘g‘risida” PF-158-son Farmoniga 1-ILOVA, 57,67,68 masadlar. <https://lex.uz>

3. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 21-sonli BHMS “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasini va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi”. Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug‘i. Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda 3593 son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan. . <https://lex.uz>

4. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 5-sonli BHMS "Asosiy vositalar". Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024- yil 14 iyundagi 133-son buyrug‘i. Adliya vazirligi tomonidan 2024 yil 9 avgutda 3546-son bilan ro‘yxatga olingan. . <https://lex.uz>

5. Alikulov A, Kashkalda I. Agroklastarlarda biznes jarayonlari moliyaviy natijalari hisobini takomilashtirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, aprel. Maxsus son. 14-18 betlar.

6. Пизенголец М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: Учебник.- М.:“Финансы и статистика”, Т.2., 4-е изд., перераб. и доп. 2002. с.400.

7. Гафурова Л.С. “Организация учета капитальных вложений”. Журнал «Мировая наука» №4 (49) 2021. file:///C:/Users/User/Desktop

8. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining yillik hisoboti. Erishilgan natijalar, tahlillar va tendensiyalar. 2023 yil. 97-bet.

9. Вахриев, Мухиддин. "Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 2.10 (2024).

10. Вахриев, М. (2025). Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobini takomilashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(2).

ASOSIY VOSITALARNI BOSHLANG'ICH QIYMATI BO'YICHA HISOBGA OLISH VA FOYDALANISHGA QABUL QILISH TARTIBI

Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich,

Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktoranti,

e-mail: ayubbek1988@gmail.com, +998 99 978 3736

***Annotatsiya.** O'quvchilar e'tiboriga havola etilayotgan ushbu maqolada asosiy vositalarni hisobga olish va ularni faoliyatda foydalanishga qabul qilish jihatlari yoritilgan. Bundan tashqari asosiy vositalatni ularning kelib tushish manbalariga qarab boshlang'ich qiymatini tan olish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, asosiy vositalarning qiymatiga ta'sir etuvchi omillar tahlil etilib, bu boradagi fikr va mulohazalar berib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Asosiy vositalar, boshqang'ich qiymat, amortizatsiya, inventarizatsiya, xarajatlar, ishlab chiqarish, qiymat ko'rsatkichlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar, asosiy vositalarga investitsiya.*

***Аннотация.** В предлагаемой вниманию читателей статье рассматриваются аспекты учета основных средств и принятия их к использованию в деятельности. Кроме того, рассмотрены вопросы признания первоначальной стоимости основных средств в зависимости от источников их происхождения. Также были проанализированы факторы, влияющие на стоимость основных средств, и даны мнения и комментарии по данному вопросу.*

***Ключевые слова:** Основные средства, стоимость управления, амортизация, запасы, затраты, производство, стоимостные показатели, хозяйствующие субъекты, инвестиции в основные средства.*

***Abstract.** This article, which is brought to the attention of readers, covers the aspects of accounting for fixed assets and their acceptance for use in activities. In addition, the issues of recognizing the initial value of fixed assets depending on the sources of their origin are considered. The factors affecting the value of fixed assets are also analyzed, and opinions and comments are given in this regard.*

***Keywords:** Fixed assets, management cost, depreciation, inventory, costs, production, value indicators, business entities, investment in fixed assets.*

Asosiy vositalar, 5-sonli BHMSga muvofiq, maxsulot ishlab chiqarish jarayonida foydalanish, ishlarni bajarish yoki xizmat ko'rsatish maqsadida yoxud xo'jalik faoliyatini olib borishda uzoq vaqt davomida ma'muriy va ijtimoiy-

madaniy vazifalarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan moddiy aktivlar hisoblanadi. Asosiy vositalar bazi korxonalarda barcha aktivlarning asosiy qismini tashkil etadi. Shuning bois, uning moliyaviy xolatini moliyaviy hisobotda ko'rsatish katta ahamiyatga egadir.

5-sonli BHMSning 8-bandiga muvofiq asosiy vositalar, agar:

a) korxonada kelgusida aktiv bilan bog'liq iqtisodiy foyda kelishiga ishonch bo'lsa;

b) aktivning qiymati aniq baholangan bo'lsa, aktiv sifatida tan olinadi [2].

Xo'jalik yurituvchi subyekt asosiy vositalar obyektini e'tirof etishning belgilangan shartiga mos kelishini belgilashda dastlabki e'tirof etish paytigacha mavjud dalillar asosida kelgusida iqtisodiy foyda olish ehtimoli darajasini baholashi kerak. Bu xo'jalik yurituvchi subyekt kelgusida olingan aktivga ega bo'lish, foydalanish va boshqarish bilan bog'liq barcha haqlar unga tegishli bo'lishiga ishonch hosil qilishi va mazkur obyektga ega bo'lish bilan bog'liq barcha tavakkallikni o'z zimmasiga olishni bildiradi.

Ta'kidlash lozimki, bozor iqtisodiyoti sharoitidagi buxgalteriya hisobida markazlashgan rejali iqtisodiyot sharoitidan farqli o'laroq asosiy vositalarning yangi obyektlari paydo bo'ladi va hisobga qabul qilinadi. Ular tarkibiga qonunchilikka muvofiq xo'jalik yurituvchi subyektlarga mulk sifatida beriladigan yer uchastkalarini kiritish mumkin.

5-sonli BHMSning 11-bandida asosiy vositalar dastlabki qiymati bo'yicha baholanadi va buxgalteriya hisobida hisobga olinadi deb ta'kidlab o'tilgan. Asosiy vositalarni barpo qilish yoki sotib olish uchun ketgan barcha sarf-xarajatlar qiymati jumlasiga to'langan va qoplanmaydigan soliqlar, shuningdek, aktivlarni ishchi holatga keltirishga bevosita bog'liq bo'lgan boshqa har qanday sarf-xarajatlar tushuniladi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar amaliyotida asosiy vositalarning dastlabki qiymati, odatda, ularning korxonaga kelib tushishi sabablaridan kelib chiqqan holda belgilanadi [2].

Asosiy vositalarning xo'jalik yurituvchi subyektga kelib tushishining asosiy manbalari quyidagilar:

- obyektни oldi-sotdi shartnomasi bo'yicha sotib olish;
- ta'sischi tomonidan ustav kapitaliga qo'shilgan ulush;
- tekin tushum yoki davlat subsidiyasi;
- ayirboshlash;
- uzoq mudlatli ijara shartnomasi bo'yicha olish;
- moddiy-tovar zaxirasi tarkibidan o'tkazish;
- qiymati avval belgilangan asosiy vositalarga kapital kiritmalar.

5-BHMSning 13-bandi haq evaziga olingan asosiy vositalarning boshlang'ich qiymatiga quyidagi xarajatlarni kiritishni belgilaydi:

- pudrat shartnoma bo'yicha qurilish-montaj ishlari uchun to'langan so'mma;
- asosiy vositalarga egalik huquqini olish bilan bog'liq ro'yxatga olish yig'imi, davlat bojlari va shu kabi boshqa to'lovlar;
- bojxona to'lovlari va yig'implari;
- asosiy vositalarni sotib olish bilan bog'liq soliqlar va yig'implar;
- asosiy vositalar obyektlarini yetkazib berish tavakkalchiligini sug'urtalash xarajatlari;
- asosiy vositalarni sotib olishdagi vositachilarga to'lanadigan to'lovlar;
- asosiy vositalarni o'rnatish, montaj qilish, sozlash, ishga tushirish bilan bog'liq xarajatlar [2].

5-BHMSning 13-bandiga muvofiq qurilish davrida qurilish uchun olingan uzoq muddatli kredit bo'yicha o'tkazilgan foizlar ishga tushirilgan asosiy vositalarning boshlang'ich qiymatiga qo'shiladi. Agar xo'jalik yurituvchi jamiyatlar asosiy vosita bilan bog'liq sarflarni to'lash uchun maqsadli kredit olgan bo'lsa, mazkur kredit bo'yicha hisoblangan foizlar obyektning qurilish davrida jarayoni davomida asosiy vositalarning ishga tushirilayotgan objekti qiymatiga kiritilishi kerak.

Asosiy vositani foydalanishga topshirilgandan so'ng, foiz xarajatlarini kapitallashtirish to'xtatiladi. Asosiy vositalar objekti foydalanishga berilgandan keyin o'tkazilgan foizli xarajatlar esa xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy faoliyati bo'yicha xarajatlar 9610 – “Foiz ko'rinishidagi xarajatlar” hisobvarafiga kiritiladi.

1-jadval

Asosiy vositalarning kelib tushish manbalariga qarab ularning boshlang'ich qiymatini tan olish

No	Asosiy vositalarni kelib tushish manbasi	Boshlang'ich qiymatni baholash uchun asos
1	Tekin (sovg'a qilish shartnomasi buyicha)	Joriy qiymat, to'langan va qoplanib berilmaydigan soliqlar (yig'implar) hamda aktivni yetkazib kelib, montaj qilish, o'rnatish, ishga tushirish bo'yicha xarajatlar va uni ishchi holatga keltirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan har qanday boshqa xarajatlarni hisobga olgan holda

2	Tayyor maxsulotlar tarkibidan o'tkazish	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Maxsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizomga muvofiq aniqlanadigan ishlab chiqarish tannarxi
3	Tovar-moddiy zaxiralari (tayyor maxsulotlardan tashqari) tarkibidan o'tkazish	O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi (hozirgi Iqtisodiyot va moliya vazirligi) tomonidan 2020-yil 28-maydagi 24-son buyrug' bilan tasdiqlangan 4-sonli BHMS "Tovar-moddiy zaxiralar"ga muvofiq aniqlanadigan balans qiymati
4	Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ayirboshlash bo'yicha olish	Ayirboshlashda berilgan asosiy vositalar obyektining qoldiq qiymati
5	Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qo'shimcha pul to'lash yo'li bilan ayirboshlash bo'yicha olish	Ayirboshlashda berilgan asosiy vositalarning obyektini qoldiq qiymatini ayirboshlash paytida berilgan (olingan) pul mablag'lari yoki uning ekvivalentlariga ko'paygan (kamaygan) so'mmasi
6	Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda majburiyatlarni pulsiz vositalar bilan bajarish (to'lash)ni nazarda tutadigan shartnomalar bo'yicha olish	Korxonadan tomonidan berilgan yoki berilishi lozim bo'lgan boyliklar qiymatini yoxud shunga o'xshash asosiy vositalar obyektini tegishli holatlarda sotib olinadigan qiymati.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarining o'z kuchi bilan yaratilgan asosiy vositalarning dastlabki qiymati sotib olingan aktiv qiymati kabi tamoyil asosida belgilanadi, ya'ni asosiy vositalarning ushbu obyektlarini ishga tushirish bo'yicha haqni sarflar summasidan tashkil topadi. Yuqoridagi 1-jadvalda asosiy vositalarning kelib tushish manbalariga qarab, ularning dastlabki qiymatini tan olish uchun qabul qilish asoslari keltirilgan.

Agar asosiy vositalarning obyektlari chet el valyutasida harid qilinsa, ularning dastlabki qiymati barcha to'lanadigan va qoplanmaydigan soliqlar, aktivni yetkazib berish va montaj qilish, o'rnatish, ishga tushirish bo'yicha sarflar va undan maqsadli foydalanish uchun ishchi holatiga keltirish bilan bevosita bog'liq

har qanday boshqa xarajatlar bojxona yuk deklaratsiyasi to'ldirilgan sanadagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilagan kurs bo'yicha summani chet el valyutasining qiymatiga hisoblash yo'li bilan milliy valyuta so'mda belgilanadi va buxgalteriya hisobida aks ettiriladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, asosiy vositalarni sotib olish bo'yicha kontraktlarni tayyorlash, ro'yxatdan o'tkazish va yopish bilan bog'liq xarajatlar, bevosita sotib olish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa xarajatlar asosiy vositalarning boshlang'ich qiymatiga kiritilmaydi, balki ular hisobot davrida yuzaga kelgan xarajatlar deb e'tirof etiladi.

Yuqorida bayon qilinganidek, asosiy vositalarning boshlang'ich qiymati odatda ularning xo'jalik yurituvchi subyektga kelib tushish sabablaridan kelib chiqib aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 13-apreldagi O'RQ-404-son "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-iyundagi 133-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "Asosiy vositalar" nomli 5-sonli BHMS.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi 4611-son "Moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi" Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 5-fevraldagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Maxsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarning tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizomi.
5. A.Karimov, A.Ibragimov, N.Rizayev, N.Inomova. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari. Toshkent "Nihol print ok" nashiryoti. 2021-yil.

**НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ
МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА
МУВОФИҚЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ**

Боронов Бобур Фарходович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
профессори в.б., DSc

Мустафоев Азимжон Фаррухович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
таянч докторанти

***Аннотация.** Ушбу мақолада Республикада нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини мувофиқлаштиришга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимлар томонидан таълим хизматлари бўйича олиб борилган тадқиқот ишлари, нодавлат таълим ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини юритишнинг долзарб вазифалари, шунингдек таълим фаолияти билан шуғулланувчи нодавлат ташкилотларида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида бухгалтерия ҳисобини юритишнинг бошқа назарий масалалари ўрин олган.*

***Калит сўзлар:** нодавлат таълим ташкилотлари, таълим хизматлари, молиявий бухгалтерия ҳисоби, бошқарув бухгалтерия ҳисоби, таълим жараёни, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.*

***Аннотация:** В данной статье рассмотрены нормативные правовые акты, направленные на координацию деятельности негосударственных образовательных организаций республики, исследования, проводимые зарубежными и отечественными экономистами по вопросам образовательных услуг, актуальные задачи бухгалтерского учета в негосударственных образовательных организациях, а также бухгалтерский учет на основе международных стандартов финансовой отчетности в неправительственных организациях, занимающихся образовательной деятельностью, включены и другие теоретические вопросы бухгалтерского учета.*

***Ключевые слова:** негосударственные образовательные организации, образовательные услуги, финансовый учет, управленческий учет, учебный процесс, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности.*

***Abstract**ж In this article, the normative legal acts aimed at coordinating the activities of non-governmental educational organizations in the Republic, the research conducted by foreign and local economists on educational services, the actual tasks of accounting in non-governmental educational organizations, as well as accounting based on international standards of financial reporting in non-governmental organizations engaged in educational activities other theoretical issues of accounting are included.*

***Keywords:** non-governmental educational organizations, educational services, financial accounting, management accounting, educational process, financial reporting, international standards of financial reporting.*

Ҳозирги кунга келиб турли хил мулкчилик шаклида таълим хизматлари фаолиятини амалга ошириб келаётган ташкилотлар мавжуд бўлиб, уларнинг сони тобора ортиб бормоқда. Бундай ташкилотлар сирасига нодавлат таълим ташкилотларини мисол келтириш мумкин. Мамлакатимиз Президентининг “Мақтабгача ва мақтаб таълими вазирлиги ҳамда унинг тизимидаги ташкилотлар фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”²⁵ги Фармонида нодавлат таълим ташкилотлари тармоғини янада кенгайтириш, ушбу фаолиятни амалга ошириш бўйича рухсат бериш тартиб-қоидаларини енгиллаштириш, лицензия олишда назарда тутилган жараёнларни соддалаштиришга оид алоҳида вазифалар белгилаб берилган.

Юқорида кўрсатиб ўтилган жараёнлардан хулоса қилиш мумкинки, бугунги кунда, нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятига бўлган эътибор кундан-кунга кучайиб, ушбу ташкилотларнинг мамлакат миқёсидаги ўрни ва аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Нодавлат таълим хизматларининг ушбу фаолияти натижаларини бухгалтерия ҳисобида юритиш, хоссатан нодавлат таълим ташкилотларида харажатлар ва даромадлар ҳисобини халқаро қоидаларга мувофиқ тан олиш, ҳисоб ва ҳисоботда акс эттириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидандир. Ушбу вазифаларни ҳал этишда, аввало, нодавлат таълим ташкилотлари бухгалтерия ҳисобини назарий жиҳатдан тадқиқ этиш, уларнинг фаолиятларига оид мамлакатимизда ишлаб чиқилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, маҳаллий ва хорижий олимларимиз томонидан амалга оширилган тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш лозим, деб ҳисоблаймиз. Шу боис, мазкур илмий тадқиқот ишимизда юқорида зикр

²⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мақтабгача ва мақтаб таълими вазирлиги ҳамда унинг тизимидаги ташкилотлар фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2023 йил 26 май. ПФ-79-сон

этилган масалаларни ҳал этиш мақсадида илмий тадқиқот ишлари олиб боришни лозим, деб топдик.

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонунида келтирилган таърифга кўра “Нодавлат таълим ташкилоти – давлат таълим стандартлари, давлат таълим талаблари ва ўқув дастурларига мувофиқ таълим хизматлари кўрсатиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берадиган лицензия асосида ёки хабардор қилиш тартибида таълим хизматлари кўрсатувчи юридик шахс”²⁶ ҳисобланиб, ушбу нодавлат таълим ташкилотларининг асосий фаолияти таълим хизматларини кўрсатиш бўлиб ҳисобланади. Бугунги кунда, нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини кўрсатиш жараёнлари турли хил босқичларда амалга оширилади ҳамда бундай хизмат турлари давлат стандартлари ва дастурларида белгиланган йўриқномалар асосида тартибга солинади. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, таълим хизматлари иқтисодий категория ҳисобланиб, ушбу атамага иқтисодчи олимлар томонидан турлича таъриф ва тавсифлар берилган. Хусусан, хорижий олим В.Н.Зотов, “Таълим хизмати – бу ижтимоий ва махсус хусусиятга эга бўлган билимлар йиғиндиси шаклида фуқарога бериладиган ўқув ва илмий маълумотлар ҳажми бўлиб, маълум бир дастур бўйича фуқарога бериладиган амалий кўникма”²⁷ деб таъриф берган бўлиб, ушбу таъриф таълим хизматлари бўйича умумий ёндашувларни ўзида қамраб олади.

Т.Тимофееванинг илмий тадқиқот ишида таълим хизматларига шундай тавсиф берилган: “Таълим хизматлари нодавлат таълим ташкилотларида пуллик асосида амалга оширилади. Пуллик таълим хизматлари нодавлат олий таълим муассасаларида асосий даромад манбаи ҳисобланади”²⁸. Иқтисодчи олим ушбу тавсифда нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини олий таълим муассасалари мисолида ёритган бўлиб, таълим хизматларини амалга оширишдан олинган даромад асосий фаолият натижаси эканлигини қайд этиб ўтган.

Мамлакатимиз олимларидан А.Ҳамидованинг илмий тадқиқот ишида қуйидаги тавсифларни учратиш мумкин: “Таълим хизматлари барча бозор субъектлари ўртасида юзага келадиган иқтисодий муносабатлар бўлиб,

²⁶ Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь, № ЎРҚ-637-сон

²⁷ Зотов В.Н. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных услуг и научно-технической продукции: Автореферат на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1997. -21 с.

²⁸ Тимофеева Т.В. Бухгалтерский учет доходов и расходов негосударственных образовательных учреждений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва: 2009. 171-с.

истеъмолчи салоҳиятини ўсишига йўналтирилган муайян таълим маҳсулотларини тақдим этиш жараёни ҳамда ишчи кучини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга ҳамда ходимнинг касб ёки малака олишга, қайта малакадан ўтишга, ишлаб чиқариш талабини қондиришга йўналтирилган ўқув юртининг фаолияти натижасидир”²⁹. Олим ушбу таърифни ёритишда айнан олий таълим муассасаларини объект қилиб танлаб олган бўлиб, таърифда таълим хизматларининг хусусиятлари атрофлича кўрсатиб берилган.

Ш.Кулдашев “Таълим хизматлари – бу белгиланган тартибда таълим ва малака тўғрисидаги ҳужжатлар билан тасдиқланган муайян компенсация, малака ва кўникмаларни ўзлаштириш натижаси ҳисобланган таълим фаолиятини амалга ошириш жараёнида таълим муассасалари томонидан кўрсатиладиган хизмат”³⁰ деб таъкидлайди. Олий таълим муассасалари мисолида ёритилган ушбу илмий тадқиқот ишида ҳам таълим хизматларини фақатгина малака ва кўникмаларнинг йиғиндиси, деб таърифлаб ўтилган.

Иқтисодий адабиётларда келтирилган ушбу тадқиқот натижаларидан хулоса қилиб айтиш мумкинки, нодавлат таълим ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган хизматларга берилган ушбу тавсиф ва таърифлар муҳим илмий аҳамият касб этади ва таълим хизматларининг алоҳида томонларини очиб беради. Бироқ, хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан келтирилган ушбу таъриф ва тавсиялар, айнан нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятларига хос бўлган жиҳатларни очиб бермайди, деб ҳисоблаймиз. Бу эса, бугунги тадқиқот олдида нодавлат таълим ташкилотларида амалга ошириладиган таълим хизматларининг барча жабҳаларини ўзида қамраб оладиган иқтисодий таъриф ишлаб чиқиш вазифасини юклайди.

Олиб борилган тадқиқотлар давомида бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ўрганиб чиқилганда маълум бўлдики, стандартларда таълим хизматлари бўйича уларнинг бухгалтерия ҳисоби олдидаги умумий характеристикасини яққол очиб берувчи аниқ бир тартиблар ишлаб чиқилмаган бўлсада, бироқ корхона ва ташкилотлар томонидан турли хил хизматлар кўрсатишга оид умумий қоидалар, уларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича ахборотлар келтирилган. Жумладан, 2-сон БҲМС

²⁹ Ҳамидова А.А. Таълим хизматлари бозорини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш (олий таълим муассасалари мисолида). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2022.

³⁰ Кулдашев Ш.А. Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2023.

“Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар”³¹ нинг 14-банди “Хизматлар кўрсатиш (ишларни бажариш)” деб номланган бўлиб, унда хўжалик юритувчи субъектларда хизмат кўрсатишдан даромадлар, уларни тан олиш ва баҳолаш ҳамда молиявий ҳисобот шаклларида акс эттириш каби тартиб-қоидалар келтирилган. Шунингдек, ушбу стандартда жами даромадлар таркибида хизмат кўрсатиш натижасида олинган даромадлар корхоналарнинг молиявий ҳисоботида алоҳида ёритилиши кўзда тутилган (23-банд).

Бундан ташқари, 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби счётлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома”³² да асосий фаолият даромадларини ҳисобга олувчи счётлар таркибида 9030-“Ишлар бажариш ва хизматлар кўрсатишдан даромадлар” ҳамда сотилган маҳсулот (товар, иш, хизмат) лар таннархини ҳисобга олувчи счётлар таркибида эса, 9130-“Бажарилган иш ва кўрсатилган хизматлар таннархи” каби счётлар режаси ишлаб чиқилган. Мазкур счётлар режаси хизмат кўрсатувчи субъектларда, жумладан нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини кўрсатиш бўйича жараёнларни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришда қўлланилади.

Тадқиқотлар молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида таълим хизматлари, уларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича тартиб-қоидаларни ҳам тадқиқ этишни тақозо этди. 2-сон (IAS) “Заҳиралар” бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартида хизмат кўрсатувчи ташкилотларда товар-моддий заҳираларнинг таннархи, унинг таркибига киритиладиган харажатлар бўйича алоҳида банд келтирилган.

Шунингдек, 15-сон (IFRS) “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар” молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартида ташкилотлар томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўлов шартларини идентификациялаш, хизматларни тан олиш, уларни баҳолаш каби масалалар ёритиб ўтилган.

Таълим хизматлари бухгалтерия ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари асосида куйидаги илмий хулосаларга келинди:

³¹ 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган. <https://lex.uz/acts/829551>

³² 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисоботлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида” // АВ томонидан 23.10.2002 й. 1181-сон билан рўйхатга олинган.

Биринчидан, таълим хизматлари халқаро ва миллий таълимотда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг муҳим ва ажралмас таркибий қисмларидан бири бўлиб, бугунги кунда, энг тез ривожланаётган тармоқларидан бири ҳисобланади.

Иккинчидан, таълим хизматлари жараёнлари хизмат кўрсатувчи тармоқ субъектларининг бухгалтерия ҳисобида алоҳида ҳисобга олиниб, ушбу жараёнлар натижаси молиявий ва бошқарув ҳисобот шаклларида алоҳида сатрларда акс эттирилиши лозим.

Учинчидан, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва миллий стандартларимизда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан кўрсатиладиган таълим хизматлари, уларни тан олиш, баҳолаш масалалари бўйича умумий мезонлар келтирилган бўлсада, бироқ нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини ҳисоботларда акс эттиришга оид алоҳида ёндашувлар мавжуд эмас.

Тўртинчидан, таълим хизматлари бухгалтерия ҳисобининг муҳим объекти эканлигига қарамасдан ушбу атамага ҳисоб объекти сифатида унинг мазмун-моҳиятини аниқ ва атрофлича ифода этиб берувчи муаллифлик таърифи ишлаб чиқилмаган.

Юқорида зикр қилинган хулосалардан келиб чиқиб айтиш жоизки, таълим хизматларининг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатида унинг барча сифатларини ўзида мужассамлаштирадиган таърифини ишлаб чиқиш ва уни мамлакатимизда амалда бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга киритиш лозим, деб ҳисоблаймиз. Шу боис, тадқиқот давомида, ушбу долзарб вазибалардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги муаллифлик таърифини ишлаб чиқдик:

“Таълим хизматлари деганда, ижтимоий-иқтисодий муносабатлар шароитида давлат ва нодавлат таълим ташкилотлари томонидан давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларига мувофиқ амалга ошириладиган асосий фаолиятлари натижаси ҳисобланади”.

Тадқиқотлар давомида, таълим хизматлари атамасига биз томонимиздан ишлаб чиқилган ушбу муаллифлик таърифи давлат ҳамда нодавлат таълим ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган таълим хизматларининг барча жиҳатларини ўзида мужассам этиб, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмунини янада бойитишга хизмат қилади. Шунингдек, ушбу таърифни Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонунига киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Нодавлат таълим ташкилотларида бухгалтерия ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар асосида кўйидаги хулоса қилиш мумкинки, Республикамизда нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини тартибга солишга оид ўндан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, ушбу ҳужжатлар нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилгандир. Бу эса, ушбу тармоқ фаолиятини ривожлантиришда асосий омиллардан бири бўлиб ҳисобланади.

Таълим хизматлари ҳамда уларнинг сифатини янада ривожлантиришнинг ташкилий ва иқтисодий механизми, шунингдек молиявий ва бошқарув бухгалтерия ҳисобини такомиллаштиришга оид иқтисодчи олимлар томонидан бажарилган бир қатор илмий ишлари тадқиқ этилди. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, бугунги кунга қадар бажарилган илмий тадқиқот ишларида нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятининг ташкилий, ҳуқуқий ва иқтисодий хусусиятлари, ушбу нодавлат ташкилотлар томонидан амалга ошириладиган таълим хизматларининг турлари ва уларнинг сифатини ошириш каби масалалар ёритилган. Бироқ ушбу тармоқ соҳаларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, молиявий ва бошқарув масалаларини тўлиқ қамраб оладиган ҳамда ушбу жараёнларни ёритадиган ташкилотнинг ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиш, таълим хизматлари харажатларини алоҳида ҳисобга олган ҳолда уларнинг таннархини аниқлаш, таълим хизматларини кўрсатиш натижасида олинган даромадларни тан олиш ва ҳисоботларда халқаро стандартлар асосида акс эттириш каби масалалар етарлича тадқиқ этилмаган, деган хулосага келинди.

Бизнинг фикримизча, юқорида олиб борилган тадқиқотлар натижасида “нодавлат таълим хизматлари” атамасига биз томонимиздан ишлаб чиқилган муаллифлик таърифи нодавлат таълим ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган таълим хизматлари сифатини тўлиқроқ қамраб олиб, молиявий ва бошқарув бухгалтерия ҳисоботларида ахборотларни аниқ акс эттиришга, нодавлат таълим хизматлари бухгалтерия ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштиришга муайян даражада хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қилиб айтиш жоизки, нодавлат таълим хизматлари ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштиришга оид биз томонимиздан ишлаб чиқилган ушбу хулоса, илмий таклиф ҳамда амалий тавсияларимиз нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматлари ҳисобини халқаро стандартлар

талабларига уйғунлаштиришга кўмаклашиб, нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини иқтисодий ва молиявий таҳлил қилишда ҳамда бугунги бухгалтерия ҳисоби олдидаги мавжуд муаммоларини бартараф этишда ёрдам беради. Шунингдек, нодавлат таълим хизматларининг назарий асосларини такомиллаштириш бугунги кунда, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот олдидаги мавжуд камчиликларни бартараф этишга хизмат қилиб, ички ва ташқи ахборот фойдаланувчилар учун нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини ижтимоий, иқтисодий ва молиявий томондан самарали таҳлил қилиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь, № ЎРҚ-637-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда унинг тизимидаги ташкилотлар фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2023 йил 26 май. ПФ-79-сон.
3. 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган. <https://lex.uz/acts/829551>
4. 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисоботлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида” // АВ томонидан 23.10.2002 й. 1181-сон билан рўйхатга олинган.
5. Зотов В.Н. Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных услуг и научно-технической продукции: Автореферат на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1997. -21 с.
6. Тимофеева Т.В. Бухгалтерский учет доходов и расходов негосударственных образовательных учреждений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва: 2009. 171-с.
7. Ҳамидова А.А. Таълим хизматлари бозорини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш (олий таълим муассасалари мисолида). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2022.

8. Кулдашев Ш.А. Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. -Т.: 2023.

QISHLOQ XO‘JALIGIGA INVESTITSİYALAR VA KAPITAL QO‘YILMALAR

Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich - Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi “Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi” kafedrası assistenti. *mbahriev@mail.ru*

Bobomurodov G‘ayrat Ro‘zi o‘g‘li –“Shaffof avtomaktab” MCHJ direktori

Tuxtayev Zafar Mamatkulovich - Samarqand davlat vetinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti «Buxgalteriya hisobi va audit» kafedrası assistenti

***Annotatsiya:** Maqolada qishloq xo‘jaligi korxonalarini uchun investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari, qisqa va uzoq muddatli investitsiyalar, ularning iqtisodiy ta‘siri va samaradorligini aniqlash tamoyillari ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Investitsiyalar, kapital qo‘yilmalar, kapital investitsiyalar, moliyaviy investitsiyalar, subsidiya,*

***Аннотация:** В статье рассматриваются источники финансирования инвестиций сельскохозяйственных предприятий, краткосрочные и долгосрочные инвестиции, а также принципы определения их экономического эффекта и эффективности.*

***Ключевые слова:** инвестиции, капитальные вложения, капитальные вложения, финансовые вложения, субсидия,*

***Abstract:** The article examines the sources of investment financing for agricultural enterprises, short-term and long-term investments, and the principles of determining their economic impact and effectiveness.*

***Keywords:** investments, capital investments, capital investments, financial investments, subsidy,*

Hozirgi globallashtirish jarayonida barcha mamlakatlar o‘z iqtisodiy o‘shini ta‘minlash va barqarorlikni mustahkamlash, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni yaxshilash orqali dunyoning ilg‘or davlatlari safiga qo‘shilish maqsadida izchil harakat qilmoqda. Rivojlangan iqtisodiyot mamalakat foydalaridan biri mavjud infratuzilmaning takomillashuvi va aholi uchun qulay shartsharoitlarini yaratilishidir.

Investitsiya loyihalarini samaradorligi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev “Biz iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga intiladigan investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo‘yicha investitsiya loyihalarini puxta shakllantira olsak, bu masalada ijobiy natijaga erishish mumkin, - deya ta‘kidlab

o‘tdilar³³ Darhaqiqat, Prezident to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarni so‘zsiz amalga oshirish, chet ellik investorlarga har tomonlama yordam berish hukumatning eng muhim vazifasi bo‘lishi kerakligini ta’kidladi. Investitsiyalarning asosiy qismini o‘zlashtirishni yilning oxirgi oylariga surish amaliyotiga chek qo‘yib, barcha tarmoqlar va hududlarda buni birinchi yarim yillikda kamida 35 foizga, to‘qqiz oylikda 70 foizga yetkazish zarurligi qayd etildi.

Sohani yanada rivojlantirish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5853-son Farmoni, 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni, 2021 yil 3 fevraldagi PF-6159-son “Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko‘rsatishni yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi Farmoni va boshqa ushbu sohadagi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar asos bo‘lib xizmat qiladi. [1]

Investitsiyalar va kapital qo‘yilmalar tushunchasi va mohiyati

Bozor munosabatlarining rivojlanishi va qaror topishi sharoitida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish sur‘atini oshirishni qishloq xo‘jaligida moddiy va pul resurslarini ishlab chiqarishga qo‘shimcha investitsiyalar va kapital bilan bevosita bog‘liq va bog‘liq bo‘lgan ishlab chiqarish fondlari hajmini ko‘paytirmasdan turib, amalga oshirish mumkin emas. Ushbu xarajatlar bir qancha turlari bo‘lib, ular ichida kapital qo‘yilma xarajatlari alohida o‘rin tutadi. Kapital qo‘yilma xarajatlari tarkibiga kiritiladigan xarajatlar xo‘jalik yurituvchi subyektlarning tarmoq xususiyatidan kelib chiqib turlari bo‘yicha bir-biridan farq qiladi. Bu holat kapital qo‘yilmalar mohiyatini ochib berishda ta’sir qiladi.

Binobarin, investitsiyalar qishloq xo‘jaligi maqsadlari uchun asosiy fondlar va aylanma mablag‘larni sotib olish, to‘ldirish, qishloq xo‘jaligi korxonasining ishlab chiqarish salohiyatini mustahkamlash va kengaytirishga yo‘naltirilgan uzoq muddatli investitsiyalardir.

So‘zning keng ma’nosida investitsiyalar - bu foyda olish, ijtimoiy investitsiyalarni rivojlantirish maqsadida tadbirkorlik va boshqa faoliyat turlariga

³³ Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil uchun mo‘ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018-yil 28-dekabr

qo'yilgan moliyaviy va moddiy-texnika resurslari, shuningdek mulkiy huquqlar va intellektual boyliklarning barcha turlari, iqtisodiy, ekologik va ilmiy-texnik ta'sir.

Qishloq xo'jalik korxonalarini tomonidan olib boriladigan kapital investitsiyalarning muhim turlaridan biri bo'lib asosiy podani shakllantirishga qilingan kapital sarflar hisoblanadi.

Investitsiyalar moliyaviy va realga bo'linadi.

Moliyaviy investitsiyalar qimmatli qog'ozlarni sotib olishni anglatadi:

- qisqa muddatli yoki uzoq muddatli investitsiyalar;
- qishloq xo'jaligi xodimlari mehnat unumdorligi darajasi;
- asosiy turdagi o'simlik va chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tannarxi.

Ammo insonga bog'liq bo'lmagan ob'ektiv omillar mavjud:

- tabiiy-iqlim sharoitlari (do'l, ko'chki, ayoz, toshqin va boshqalar);
- ishlab chiqarishning mavsumiyliги;
- qishloq xo'jaligi mahsulotlari va sanoat mahsulotlari narxlari (narxlar nomutanosibliги);
- kredit bo'yicha foizlar;
- foydadan olinadigan soliq stavkalari;
- narx nisbati hisobga olingan holda o'simlik va chorvachilik mahsulotlariga talab;
- qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlariga jahon narxlari darajasi;
- mamlakatdagi inflyatsiya.

Real kapital qo'yilmalar moddiy va ishlab chiqarish zahiralari to'ldirish (kengaytirish), shuningdek, asosiy fondlarni qayta ishlab chiqarish uchun amalga oshiriladi.

Qishloq xo'jaligi korxonalarida investitsiyalar quyidagilarga yo'naltiriladi: eskirgan va eskirayotgan uskunalarni almashtirish; dehqonchilik va chorvachilik sohalariga eng yangi texnologiyalarni joriy etish, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va ilg'or tajribalardan foydalanish; qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni ko'paytirish, investitsiyalarni tez qaytarish uchun mo'ljallangan yangi ishlab chiqarish turlarini yaratish.

1-jadval

1-jadvalda Investitsiyalar turlari va maqsadlari bo'yicha tafsiflangan³⁴

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga investitsiyalar yuqori sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish va xarajatlarni majburiy ravishda kamaytirishni nazarda tutadi. Ya'ni, investitsiyalar ularning tez qaytarilishiga qaratilgan bo'lib, sof daromad olish egasiga uni ishlab chiqarishni kengaytirishga yo'naltirish yoki butunlay yangi ishlab chiqarishga sarmoya kiritish imkonini beradi.

Zamonaviy bozor munosabatlari sharoitida qishloq xo'jaligiga qo'shimcha investitsiyalarsiz qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining muvaffaqiyatli ishlashi mumkin emas.

Asosiy podani shakllantirishga yo'naltirilgan kapital investitsiyalarning hisobi 0840 "Asosiy podani shakllantirish" schyotida yuritiladi. Ushbu schyotda, jumladan, quyidagi xarajatlar hisobga olinadi:

-asosiy podaga o'tkaziladigan xo'jalikdagi yosh mahsuldor va ishchi hayvonlarni o'stirish bo'yicha xarajatlar;

-asosiy poda uchun xarid qilingan katta yoshdagi va ishchi hayvonlarning sotib olish qiymati;

-hayvonlarni yetkazib kelish bilan bog'liq sarflar;

-boshqa shaxslardan tekinga olingan katta yoshdagi hayvonlarni xo'jalikka olib kelish bilan bog'liq sarflar.

³⁴ Mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan

Yosh hayvonlar asosiy podaga o'tqazilgunga qadar 1110 "O'stirishdagi va boquvdagi hayvonlar" schyotida hisobga olinadi. Hisobot davrida ularni asosiy podaga o'tkazish haqiqiy vazniga ko'ra reja tannarxi bo'yicha amalga oshiriladi. O'stirishdagi va boquvdagi mollarni asosiy podaga o'tkazish maxsus dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi. Tuzilgan dalolatnoma asosida buxgalteriyada quyidagicha yozuv qilinadi:

Debet 0840 "Asosiy podani shakllantirish"

Kredit 1110 "O'stirishdagi va boquvdagi mollar"

Bir paytning o'zida asosiy podaga o'tqazilgan yosh mollar mos ravishda ularning guruhlariga qarab hisobda quyidagicha aks ettiriladi:

-ishchi hayvonlar guruhiga o'tqazilgan mollarga:

Debet 0170 "Ishchi hayvonlari"

Kredit 0840 "Asosiy podani shakllantirish"

-mahsuldor hayvonlar guruhiga o'tqazilgan mollarga:

Debet 0171 "Mahsuldor hayvonlari"

Kredit 0840 "Asosiy podani shakllantirish"

Asosiy podani chetdan xarid qilish yo'li bilan shakllantirish xarajatlari bevosita 0840 "Asosiy podani shakllantirish" schyotining debetida to'planadi. Chunonchi, asosiy podaga kiritiladigan mollarni boshqa qishloq xo'jalik korxonalaridan tuzilgan shartnomalar asosida sotib olinishiga quyidagicha yozuv qilinadi:

Debet 0840 "Asosiy podani shakllantirish"

Kredit 6010 "Ta'minotchi va pudratchilarga to'lanadigan schyotlar"

Sotib olishga doir sarflangan qo'shimcha haqlar, masalan tenderda qatnashish, vositachilik, transport xizmatlari haqlari summasiga quyidagi buxgalteriya yozuvi beriladi:

Debet 0840 "Asosiy podani shakllantirish"

Kredit 6990 "Boshqa majburiyatlar".

Amaliyot va tajriba shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish ob'ektlariga uzoq muddatli *qo'yilmalar* ishlab chiqarish sur'atini oshirish, uning tannarxini pasaytirish va foyda olishga yordam berganda o'zini oqlaydi.

Kapital qo'yilmalar - bu yangilarini yaratish, shuningdek, qishloq xo'jaligi korxonasining asosiy fondlarini kengaytirish, qayta qurish va modernizatsiya qilish xarajatlarida namoyon bo'ladigan investitsiyalarning ma'lum bir shakli. Ularning takror ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etish roliga ko'ra ishlab chiqarishga mo'ljallangan kapital qo'yilmalar va noishlab chiqarish maqsadlaridagi kapital qo'yilmalarga bo'linadi.

Sanoat maqsadlarida kapital qo'yilmalar - har xil turdagi texnika, asbob-uskunalar va inventarlarni sotib olish, chorvachilik binolarini qurish va jihozlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari, qoramol va mahsuldor chorva mollari, ko'p yillik ko'chatlar sotib olish, bino va inshootlar qurish xarajatlarini o'z ichiga oladi. sanoat maqsadlari uchun.

Noishlab chiqarish maqsadlariga yo'naltirilgan kapital qo'yilmalar - uy-joy, madaniy-maishiy binolar, sog'liqni saqlash, ta'lim va san'atni qurish xarajatlari. Noishlab chiqarish maqsadlariga yo'naltirilgan kapital qo'yilmalar, garchi bilvosita bo'lsa-da, qishloq xo'jaligi korxonasi faoliyatining yakuniy natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, qishloq xo'jaligiga kapital qo'yilmalar kelajakdagi asosiy fondlardir. Shu bilan birga, kapital qo'yilmalar ham ob'ektlarning ishga tushirilishidan boshlab amalga oshiriladigan qurilish xarajatlari hisoblanadi. Shuning uchun kapital qo'yilmalar bo'yicha amortizatsiya hisoblanmaydi, asosiy fondlar esa qishloq xo'jaligi korxonasi balansida qurilgan va qabul qilingan inshootlar, sotib olingan texnika va jihozlar hisoblanadi. Bunday holda, amortizatsiya allaqachon ushbu asosiy vositalarning qiymati bo'yicha hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligiga kapital qo'yilmalar: ishlab chiqarish va noishlab chiqarish ob'ektlarini qurish va rekonstruksiya qilish uchun; qurilish smetasiga kiritilgan asbob-uskunalar va inventarlarni sotib olish; traktorlar, kombaynlar, transport vositalari, qishloq xo'jaligi mashinalari sotib olish uchun; bog'lar, rezavorzorlar, uzumzorlar va boshqa ko'p yillik o'simliklar ekish uchun; yerlarni obodonlashtirish (inshootlarsiz), madaniy-texnikaviy va boshqa ishlarni amalga oshirish chora-tadbirlari uchun; mahsuldor va ishlaydigan chorva mollarinin asosiy podasini shakllantirish; boshqa kapital xarajatlar uchun (loyihalash va tadqiqot ishlari).

Investitsiyalarning roli juda muhim. Iqtisodiy mazmuni jihatidan ular kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning asosiy manbai hisoblanadi.

Investitsiyalar *subsidiyalarni* ham o'z ichiga oladi. Bu qishloq xo'jaligiga davlat yordami. *Subsidiya* - bu iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari, korxonalar va ularning egalariga moliyaviy yordam ko'rsatish shakli.

Investitsiyalar va kapital qo'yilmalar manbalari, ularning qishloq xo'jaligidagi xususiyatlari

Zamonaviy bozor munosabatlari sharoitida qishloq xo'jaligiga kapital qo'yilmalarni moliyalashtirishning asosiy manbai qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining shaxsiy jamg'armalari (o'z mablag'lari) hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishdan olingan daromadlar, qishloq xo'jaligi korxonasiining asosiy ishlab chiqarish faoliyatidan olingan foyda, amortizatsiya ajratmalari, qishloq xo'jaligi korxonalarida foydalaniladigan qismidagi iqtisodiy rag'batlantirish fondlari mablag'lari qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini moliyalashtirishning asosiy manbalari hisoblanadi. Kapital qo'yilmalar uchun.

Bozor munosabatlari va mulkchilikning turli shakllari sharoitida qishloq xo'jaligi korxonalarini, fermer va dehqon xo'jaliklari asosan tijorat banklaridan aniq loyihalar uchun kredit oladilar. Biroq tijorat banklari tomonidan qishloq xo'jaligini kreditlashning jiddiy kamchiliklari bor: kreditlar bo'yicha foiz stavkalari juda yuqori, moliyaviy resurslar nisbatan qisqa muddatga taqdim etiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, qishloq xo'jaligining muvaffaqiyatli rivojlanishi mamlakat agrar sektori iqtisodiyotiga mablag'larni o'z vaqtida yonaltirishga bog'liq bo'lib, bu ko'p jihatdan sanoatni rivojlantirish bilan bog'liq.

Qishloq xo'jaligida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining o'ziga xos xususiyatlari, birinchi navbatda, iqtisodiy tsiklning turli bosqichlari bilan bog'liq bo'lgan bir qator investitsion xususiyatlar mavjud bo'lib, ular ishlab chiqarishning mavsumiylikidan iborat bo'lib, unga investitsiyalar, ayniqsa, investitsiyalar kerak bo'ladi, ekish davrida, o'rim-yig'im, bahorda yoqilg'i-moylash materiallari, urug'lik uchun juda ko'p mablag' talab qilinadi, lekin kuzda moliyaga bo'lgan ehtiyoj katta hajmdagi yoqilg'i-moylash materiallarini iste'mol qilish bilan bog'liq, katta hajmdagi uskunalari va qo'shimcha mehnat resurslari.

Kapital qo'yilmalarning iqtisodiy samaradorligi va uni aniqlash metodologiyasi

Kapital qo'yilmalarning iqtisodiy samaradorligi erishilgan yakuniy natija (ta'sir) va kiritilgan investitsiyalar hajmini solishtirish natijasida olinadigan ko'rsatkichdir. Bu investitsiyalardan foydalanishning eng maqbul yo'nalishlarini iqtisodiy jihatdan asoslash va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish, yangilarini qurish, mavjud qishloq xo'jaligi korxonalarini kengaytirish va modernizatsiya qilishning eng maqbul variantini tanlash maqsadida belgilanadi ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va ilg'or tajribani ishlab chiqarishga joriy etish.

Qishloq xo'jaligiga kapital qo'yilmalarning iqtisodiy samaradorligi kapital qo'yilmalarning umumiy (mutlaq) va qiyosiy iqtisodiy samaradorligiga bo'linadi.

Kapital qo'yilmalarning umumiy (mutlaq) iqtisodiy samaradorligini bilish o'tgan davr uchun standartlar va shunga o'xshash ko'rsatkichlar, shuningdek, eng yaxshi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda iqtisodiy samaraning umumiy hajmini

to'liq tushunish uchun zarurdir. viloyat yoki mintaqadagi qishloq xo'jaligi korxonalarini.

Kapital qo'yimalarning qiyosiy iqtisodiy samaradorligi, qoida tariqasida, ulardan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida foydalanishning optimal variantini tanlashda qo'llaniladi. Kapital qo'yimalarning qiyosiy iqtisodiy samaradorligining ko'rsatkichi bo'lib, joriy ishlab chiqarish xarajatlari va samaradorlik me'yoriga muvofiq (ma'lum vaqt oralig'ida) bir xil o'lchamga tushirilgan kapital qo'yimlar hajmini o'z ichiga olgan sarflangan xarajatlar hisoblanadi.

Xulosa

Maqolada qishloq xo'jaligiga investitsiyalar va kapital qo'yimlar masalalari keng yoritilgan bo'lib, ularning iqtisodiy mazmuni, turlari va ahamiyati tushuntirilgan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilish bilan bevosita bog'liq ekani ta'kidlanadi. Moliyaviy va real investitsiyalar tushunchalari keltirilgan, qishloq xo'jaligi korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Maqolada kapital qo'yimlar ishlab chiqarishni kengaytirish va modernizatsiya qilishda hal qiluvchi rol o'ynashi, ularning samaradorligi esa qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining muvaffaqiyatini belgilashi qayd etilgan. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi investitsiyalarining moliyalashtirish manbalari, kapital qo'yimlar turi va ularning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Investitsiyalarning qisqa muddatli va uzoq muddatli ta'sirlari, shuningdek, ulardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi aniqlash metodologiyasi ham ko'rib chiqilgan.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligiga investitsiyalar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular ishlab chiqarish jarayonining takroriylikini ta'minlab, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va bozor sharoitida muvaffaqiyatga erishish uchun zaruriy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018- yil 1-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5495-sonli Farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5853-son Farmoni,

3. 2021 yil 3 fevraldagi PF-6159-son “Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko‘rsatishni yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi Farmoni
4. 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni,
5. Murtazoyev O, Ahrorov F.B Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. Darslik-T.: “Ilm Ziyο”. 2017
6. Najimova, N. I., & Bahriyev, M. (2022). FERMER XO‘JALIKLARIDA DAROMADLAR TAHLILI VA AUDITNING VAZIFALARI. Academic research in educational sciences, (Conference), 121-124.
7. Alikulov, A. I., & Abdushukurov, K. B. (2023). Improving the analysis of financial results in agroclusters. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(9), 310-316.
8. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining yillik hisoboti. Erishilgan natijalar, tahlillar va tendensiyalar. 2023 yil. 97-bet.
9. Baxriyev, Muxiddin. "Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari." YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2.10 (2024).
10. Baxriyev, M. (2025). Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobini takomilashtirish. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 3(2).

PACKAGING ACCOUNTING IN THE TRADE SECTOR

Turabekov Bekali Shavkat o'g'li
Tashkent State University of Economics
Samarkand Branch, a student

Annotatsiya: Ushbu maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarda tovar va idishlar tushunchasi yoritilgan. Tovarlar hisobining yuritilishi buxgalteriya hisobi milliy standarti №21 asosida ochib berilgan. Har bir hisob turi bo'yicha misollar jadval va izohlar shaklida keltirilgan. Maqola yakunida ushbu mavzu bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: xo'jalik yurituvchi subyekt, tovar, idish, harakat strategiyasi, aylanma, element, ob'ekt, ko'p martalik idishlar, yetkazib beruvchilar, xarajat, tashish, saqlash, qadoqlash.

Abstract: The article describes the concept of goods and containers in business entities. The accounting records of goods and containers are disclosed on the basis of the national Accounting standard No. 21 (NAS). Also, for each type of accounting, examples are given in the form of tables and explanations for them. At the end of the article, conclusions and suggestions on this topic are made.

Keywords: business entity, product, packaging, action strategy, turnover, item, object, multi-turn packaging, suppliers, cost, transportation, storage, packaging.

Аннотация: В статье раскрывается понятие товаров и тары в хозяйствующих субъектах. Учет товаров и тары представлен на основе Национального стандарта бухгалтерского учета №21 (НСБУ). Для каждого вида учета приведены примеры в виде таблиц и пояснений к ним. В заключительной части статьи даны выводы и предложения по рассматриваемой теме.

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, товар, тара, стратегия действий, оборот, элемент, объект, многооборотная тара, поставщики, затраты, транспортировка, хранение, упаковка.

Presidential Decree No. UP–158 dated 09/11/2023 "On the strategy "Uzbekistan – 2030"³⁵ It provides for the growth of the development of business spheres in economic activity based on international standards. And in the business

³⁵ Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 о стратегии «Узбекистан-2030»
<https://lex.uz/uz/docs/6600404>

sphere, trade turnover plays a significant role. No matter what business area you would encounter, you can always see the turnover for one reason or another.

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated 02/24/2020 No. PP-4611 "On additional measures for the transition to international Financial Reporting Standards" sets before us the goals of providing the necessary information environment for foreign investors and expanding access to international financial markets through accelerated transition to international financial reporting standards (IFRS). This requires improving the system of training specialists in the field of accounting and auditing according to international standards.³⁶ Therefore, in the business sector, where they are engaged in external or internal turnover, we must introduce the practice of IFRS accounting.

Timely and proper accounting will allow business entities to make the right economic decisions, as well as not to allow excessive spending of funds. In order to create a product accounting system in accordance with the requirements of the country's legislation, it is important to know the definitions of goods and related factors when conducting accounting in a business environment.

In his scientific publishing house, N.S. Guzhvina reveals the concept of goods as follows:

Goods are items purchased or received on commission for the purpose of their subsequent resale.

The total value of the goods sold is called the turnover.

Depending on the type of buyer, the turnover can be wholesale or retail.³⁷

Goods come in different types, grades and sizes. There is a concept of packaging, handling costs, trade margins, methods of evaluating goods for accounting purposes. In order to clearly define the essence of goods in accounting, you need to know the definition of the above data.

The concept of packaging and packaging accounting in commercial enterprises has a special approach. Before understanding how packaging is accounted for in accounting, we must define and understand this term.

Packaging is a type of inventory intended for packaging, transportation and storage of products, goods and other tangible assets.

³⁶ 24.02.2020 г. № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» Постановление Президента Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/4746049>

³⁷ Гужвина, Н.С. Учёт в торговых организациях: учебное пособие / Н.С. Гужвина, Н. В. Чумакова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014. – 6 с.

The composition of the container also takes into account materials and parts designed specifically for the manufacture and repair of containers, such as packaging materials of goods and other material values.

Packaging is accepted for accounting at the actual cost, only in the case of a significant range and high turnover rate, its accounting in accounting prices is allowed. The resulting difference between the actual cost and the accounting prices is written off from the accounting accounts (when purchasing containers) or cost accounting accounts (when manufacturing them independently) for financial results as expenses for core business.

Containers can be either disposable (paper, cardboard, polyethylene, etc.) or multi-turn (wooden, metal, plastic, glass, etc.)

Multi-turn packaging, as a rule, is subject to mandatory return to the supplier, that is, it is refundable. If the terms of the contract imply the receipt of a deposit for the container, then it is taken into account, both from the supplier and the buyer, according to the amount of the deposit (collateral prices).³⁸

The accounting of containers is carried out on account 2950 "Containers under goods and empty", and materials and parts for its manufacture and repair – on account 1060 "Containers and packaging materials".

Containers can be prepared independently or purchased from a supplier.

Manufactured containers are taken into account at the actual production cost (Chapter 4 of the National Accounting Standard No. 4). Its release from production is formalized by a delivery note, an act of delivery and acceptance of finished products or a receipt. In accounting, the manufacture of containers is reflected as follows (see Table 1.)

Table 1.
Accounting packaging manufacturing in accounting.³⁹

The content of the business transaction	Debit	Credit
The costs of packaging manufacturing are reflected	2310 "Auxiliary production"	1060 "Containers and packaging materials"; 1090 "Other materials"; 6520 "Payments to trust funds"; 6710 "Settlements with staff on remuneration"

³⁸ Гужвина, Н.С. Учёт в торговых организациях: учебное пособие / Н.С. Гужвина, Н. В. Чумакова. –
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014. – 56-59 с

³⁹ https://gazeta.norma.uz/uz/publish/doc/text170237_uchet_tary

The manufactured packaging was registered at the actual cost price	2950 "Containers under the goods and empty"	2310 "Auxiliary production"
--	---	-----------------------------

The accounting of containers purchased from suppliers is taken into account at cost. It consists of:

- The amount paid to the supplier in accordance with the contract, less reimbursable (deductible) taxes;
- Acquisition-related costs (clause 14 of the National Accounting Standard No. 4).

In accounting, the receipt of containers from suppliers is reflected as follows (see Table 2).

A Book (card) of quantitative and total accounting of material assets (form No. 296) is placed on the container that has arrived at the warehouse. With a large range of containers, its movement is more convenient to reflect in the Inventory Book of materials (Appendix No. 10 Methodological recommendations).

A Book (card) of quantitative and total accounting of material assets (form No. 296) is placed on the container that has arrived at the warehouse. With a large range of containers, its movement is more convenient to reflect in the Inventory Book of materials (Appendix No. 10 Methodological recommendations).

Trading enterprises can take into account the movement of containers at average accounting prices. They are installed by groups (types) of containers. The difference between the purchase prices and the average accounting prices is attributed to the account 9390 "Other operating income" or 9430 "Other operating expenses" (paragraph 149 of the Instructions, adj. 2 to NSB No. 21).

By carrying out activities for the purchase, transportation, placement and sale of goods, trade organizations incur certain costs. These include the costs of maintaining trading halls, administrative, service and warehouse premises, payment for utilities, rent, transport services, advertising, payment of licenses for the right to trade, and staff salaries, social insurance and social security contributions, taxes, fees, etc.

The following conclusions can be drawn from the above data:

Firstly, goods are items purchased or received on commission for the purpose of their subsequent resale or processing of industrial products. The product is an object of trade turnover.

Secondly, Packaging is a type of product intended for packaging, transportation and storage of products, goods and other tangible assets, which may be included in the cost of goods when sold.

Thirdly, accounting of goods and containers is carried out on 2,900 accounting accounts based on National Accounting Standards 21.

Fourthly, a Book (card) of quantitative and total accounting of material assets (form No. 296) is opened for containers that have arrived at the warehouse.

Fifthly, in order for the accounting of goods to be in accordance with international financial reporting standards (hereinafter - IFRS), it is possible to introduce a 5-step income accounting model based on IFRS 15 "Revenue from contracts with customers".

List of used literature

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated 11.09.2023 No. UP-158 on the strategy "Uzbekistan-2030";
2. 02/24/2020 No. PP-4611 "On additional measures for the transition to international Financial Reporting standards" Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan;
3. Гужвина, Н.С. Учёт в торговых организациях: учебное пособие / Н.С. Гужвина, Н. В. Чумакова. – зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014. – 6, 56-59 с;
4. З.Б.Эшпулатова. Иқтисодий субъектларда даромадлар бухгалтерия ҳисоби методологиясини такомиллаштириш (халқаро стандартлар асосида). [Матн]: монография / Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти – Самарқанд.: "СТАР-SEL" МЧЖ. Нашриёти, 2023 - 150 бет;

Internet sites

5. https://gazeta.norma.uz/uz/publish/doc/text170237_uchet_tary
6. <https://lex.uz/uz/docs/6600404>
7. <https://lex.uz/docs/4746049>

**IV. ILMIY YO‘NALISH:
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO
STANDARTLARI**

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AGROKLASTERLARDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Alikulov Abdimo‘min Ismatovich, i.f.d., professor
a_aliqulov@mail.ru, ORCID: 0009-0008-9047-4475

Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich, katta o‘qituvchi
ulugbek1983.05@gmail.com, ORCID: 0009-0005-5325-9176
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti

***Annotatsiya.** Transfert baho bo‘yicha ilmiy-uslubiy manbalarni tahlili, transfert baholash soliq solish nuqtai nazaridan hamda bir korxonada tarkibiy bo‘linmalar o‘rtasida o‘zaro bo‘ladigan hisob-kitoblarda qo‘llaniladigan transfert baholarni bir-biridan farq qilishini ko‘rsatmoqda. Mazkur maqolada agroklastarlarda ichki sotish jarayonida transfert bahoning nazariy asoslari, transfert bahoni belgilash usullari atroflicha o‘rganilib, uni buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Transfert baho, agroklastarlarning ichki sotish jarayoni, javobgarlik markazlari, transfert baho belgilash usullari.*

***Аннотация:** Анализ научно-методических источников по трансфертному ценообразованию показывает различие между трансфертными ценами, применяемыми с точки зрения налогообложения и при взаиморасчетах между структурными подразделениями одного предприятия. В данной статье всесторонне изучены теоретические основы трансфертного ценообразования в процессе внутренней реализации в агрокластерах, а также методы установления трансфертных цен. На основе международных стандартов бухгалтерского учета разработаны предложения по их совершенствованию.*

***Ключевые слова:** трансфертная цена, процесс внутренней реализации в агрокластерах, центры ответственности, методы установления трансфертных цена.*

***Abstract:** The analysis of scientific and methodological sources on transfer pricing reveals differences between transfer prices used for taxation purposes and those applied in internal settlements between divisions of the same enterprise. This article thoroughly examines the theoretical foundations of transfer pricing in the*

internal sales process within agro-clusters and explores the methods of setting transfer prices. Proposals for improving transfer pricing based on international accounting standards are also developed.

Keywords: *transfer price, internal sales process in agro-clusters, responsibility centers, transfer pricing methods.*

KIRISH.

Agroklasterda javobgarlik markazlari bo'yicha xarajatlarni hisobga olishda, ular tomonidan boshqa javobgarlik markazidan ko'rsatilgan xizmat, berilgan xom ashyo yoki mahsulotni baholashda hamda o'zi tomonidan boshqa javobgarlik markaziga ko'rsatilgan xizmat, berilgan xomashyo yoki mahsulotni baholashda transfert bahoga ehtiyoj sezadi. Transfert bahoni belgilash korxonada ishlab chiqarishni tashkil etishning shakliga bog'liq bo'lib, bu agroklasterlarda markazlashtirilmagan shaklda tashkil etilgan, javobgarlik markazlari agroklaster rahbariyatiga bo'ysinsada, ishlab chiqarish nuqtai-nazaridan mustaqil hisoblanadi. Agroklaster ichidagi transfert baho har bir javobgarlik markazlari xarajatlari, daromadlari va foydasini aniq va ishonchli aniqlash imkoniyatini beradigan holda o'rnatilgan bo'lishi kerak. Transfert baho nafaqat javobgarlik markazlari natijalarini aniqlash uchun, balki "qanday qilib ishlab chiqarish va sotib olish", "sotish va undan keyin ishlov berish" kabi savollar bo'yicha boshqaruv qarorlari qabul qilish hamda javobgarlik markazlari faoliyatini baholash uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Amaliyotda agroklasterlarda yuz beradigan xo'jalik operatsiyalarining asosiy qismi ishlab chiqarish bo'linmalariga to'g'ri keladi. Har bir ishlab chiqarish bo'linmasi ma'lum jarayonlarni amalga oshiradi va boshqa bo'linmalar bilan iqtisodiy munosabatda bo'ladi. Ushbu iqtisodiy munosabatlar bir bo'linma mahsulotini ikkinchi bo'linma tomonidan xomashyo sifatida foydalanishi yoki xizmat va ish bajaradigan bo'linmalarni bajargan ish va xizmat ko'rsatishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu bo'linmalar yuridik jihatdan mustaqil bo'lmasada, yuritadigan faoliyatlari bo'yicha nisbatan mustaqil hisoblandi. Natijada, har bir bo'linma faoliyati natijalarini korxonada tomonidan baholashda, asosiy masala bo'linmalarning xarajatlari va daromadlari hisoblanadi. Bo'linmalar daromadini aniqlash uchun ular faoliyatining natijasi bo'lgan mahsulot (ish, xizmat)lari uchun ichki baho belgilash lozim bo'ladi. Bu ichki baho korxonada tomonidan belgilanib, hozirgi kunda buxgalteriya hisobida transfert baho hisoblanadi.

Tahlillar, agroklasterlarda transfert baholarni tarmoq xususiyatlarini hisobga olgan holda belgilash, transfert baholar asosida bo'linmalar daromadini aniqlash va

bo‘linmalar faoliyatini baholash tartibi bo‘yicha tashkiliy-uslubiy jihatlarni takomillashtirish muammolari mavjudligini ko‘rsatmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI.

Transfert baho makroiqtisodiyotning turli tarmoqlarida va soliqqa tortish sohasida qo‘llanilib kelinmoqda. Transfert bahoni belgilashning turli usullari bo‘lib, ular bo‘yicha tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, uning natijasi ilmiy adabiyotlarda atroflicha yoritilgan.

“Transfer bahosi – bu aloqador tomonlar o‘rtasidagi operatsiyalarda narxlash (baholash). Transfer baholar, odatda, bir guruh kompaniyalar (turdosh shaxslar guruhi) umumiy foydasini soliq solish qulayroq yurisdiksiyalarda joylashgan kompaniyalar foydasiga qayta taqsimlanishining oldini olish uchun fiskal organlar tomonidan nazorat qilinadi”[12].

Amaldagi Soliq kodeksining VI. “Transfert narxni belgilashda soliq nazorati” bo‘limida transfert baho to‘g‘risida ma’lumot berilib, bunda transfert baholarni belgilashda narxlar va soliq solish to‘g‘risidagi umumiy qoidalar, transfert bahoni belgilashda soliq nazoratida foydalaniladigan usullar qayd etilgan. Jumladan, 186-modda “Transfert bahoni belgilash chog‘ida soliq nazorati o‘tkazilganida (shu jumladan nazorat qilinadigan bitimning tijorat va (yoki) moliyaviy shartlari hamda uning natijalari taqqoslanadigan bitimlarning tijorat va (yoki) moliyaviy shartlari hamda ularning natijalari bilan taqqoslanganda) O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi ushbu moddada belgilangan tartibda quyidagi usullardan foydalanadi:

- taqqoslanadigan bozor baholarining usulidan;
- keyingi realizatsiya qilish narxi usulidan;
- xarajat usulidan;
- taqqoslanadigan rentabellik usulidan;
- foydani taqsimlash usulidan” deb belgilab qo‘yilgan, ya’ni transfert bahoni belgilashning besh usuli haqida qayd etib o‘tilgan.

Rossiya Federatsiyasining Soliq Kodeksida transfert baho belgilashning besh usuli ko‘rsatib o‘tilgan:

- taqqoslama bozor bahosi usuli;
- keyingi sotish bahosi usuli;
- xarajat usuli;
- rentabellikni solishtirish usuli;
- foydani taqsimlash usuli.

Ushbu ro‘yxat to‘liqdir, ammo agar yuqoridagi usullar bir martalik

harakterga ega bo'lgan bitimda bozor bahosi darajasini aniqlashga imkon bermasa, bozor qiymatini aniqlash uchun mustaqil baholashda tashkilotning hisobotidan foydalanish mumkin"[5].

Kanadalik professor Entoni Atkinson [2] korxonalar ichidagi javobgarlik markazlarining bir-biri bilan bo'ladigan iqtisodiy munosabatlarida qo'llanilishini ta'kidlab, unga quyidagicha ta'rif bergan: "Transfert baho – bu javobgarlik markazlari o'rtasida o'tkaziladigan mahsulotlar (tovarlar, xizmatlar) narxlarini aniqlashda korxonalar foydalanishi mumkin bo'lgan mexanizmlar va usullar to'plamidir. Shuningdek, transfert bahoning quyidagi usullarini qayd etadi:

1. Bozor bahosi asosida;
2. Xarajat asosida;
3. Shartnoma asosida;
4. Tartibga solinadigan asosda, tomonlar kelishuviga ko'ra".

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining transfert baholar bo'yicha tavsiyalari amaldagi usullarni ikkita guruhini ajratadi:

1. Tranzaksiya tahliliga asoslangan usullar:
 - taqqoslanadigan nazoratsiz baholar usuli;
 - keyingi sotish bahosi usuli;
 - "xarajatlar plyus" usuli.
2. Foyda tahliliga asoslangan usullar:
 - foydani taqsimlash usuli (transactional net margin method);
 - sof foyda usuli (transactional profit split method) [6].

Tadqiqotimiz agroklasterning ichki sotish jarayoni, ya'ni bir tarkibiy bo'linmadan ikkinchi tarkibiy bo'linmaga mahsulot, ish va xizmatlar o'tkazilganda qo'llaniladigan ichki baho (transfert baho) bo'lganligi uchun, bunda quyidagi mualliflar fikrlarini ham keltirib o'tamiz.

Professor M.Z.Pizengols transfert baholar faqat boshqaruv hisobida qo'llanilishini qayd etib o'tgan. "Agar moliyaviy buxgalteriya hisobida materiallarni sotib olish va mahsulotlarni sotish uchun real narxlar qo'llanilsa, boshqaruv hisobida "transfer baholari" keng qo'llaniladi, ya'ni tashkilotning ichki tarkibiy bo'linmalari o'rtasidagi mahsulot, ishlar va xizmatlarni bir-biriga o'tkazishda hisob-kitoblarda qo'llaniladigan shartli baholar"[8].

Shuningdek, transfert bahoni korxonalar ichidagi tarkibiy bo'linmalar o'rtasidagi hisob-kitoblarda qo'llaniladigan baho ekanligini V.Ye.Kerimov ta'kidlab o'tgan bo'lib, unga quyidagicha ta'rif bergan: "Transfert baho bir korxonalar ichida bir javobgarlik markazidan boshqa javobgarlik markaziga beriladigan mahsulot (materiallar, yarim tayyor mahsulotlar, tayyor mahsulotlar)

yoki xizmatlar bahosini aniqlash uchun, faqat korxonada ichida foydalaniladigan bahodir”[3].

Umuman olganda, boshqaruv buxgalteriya hisobi bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan O‘zbekistonlik iqtisodchi-olimlar ham transfert baho bo‘yicha tadqiqotlarida shunga o‘xshash fikrlarni bildirishganlar.

Professorlar B.A.Xasanov va A.A.Xashimovlar fikricha: “Transfert baho korxonada ichida bir javobgarlik markazidan boshqa javobgarlik markaziga o‘tkaziladigan mahsulot (materiallar, yarim tayyor mahsulotlar, tayyor mahsulotlar) yoki xizmatlar bahosini aniqlash uchun foydalaniladigan bahodir”[9].

Professor A.X.Pardayev va Z.A.Pardayevalar ham shunga yaqin bo‘lgan fikrni bildirishgan: “Transfert baho – xo‘jalik yurituvchi subyektning ichki o‘tkazish bahosi. Xo‘jalik yurituvchi subyekt bo‘linmalari va segmentlari o‘rtasida buyumlar va xizmatlar uzatiladigan baho. Bozor miqyosida o‘rnatilishi, tannarxaga asoslanishi yoki kelishilgan bo‘lishi mumkin”[7].

Transfert bahoni belgilashni xalqaro amaliyotda ham, milliy amaliyotda ham bir qancha usullari mavjud bo‘lib, ulardan asosan to‘rt usuldan ko‘proq foydalanilishi iqtisodchi-olimlar A.X.Pardayev va Z.A.Pardayevalar [7] tomonidan qayd etib o‘tilgan: “Baho belgilash usullari:

- 1.O‘zgaruvchan xarajatlar usuli
- 2.Yalpi foyda usuli
- 3.Sotish rentabelligi usuli”
- 4.Aktivlar rentabelligi usuli”

Transfert baho bo‘yicha ilmiy-uslubiy manbalarni tahlili, transfert baholash soliq solish nuqtai nazaridan hamda bir korxonada tarkibiy bo‘linmalar o‘rtasida o‘zaro bo‘ladigan hisob-kitoblarda qo‘llaniladigan transfert baholarni bir-biridan farq qilishini ko‘rsatmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR.

So‘ngi yillarda agroklastarlarda tarkibiy bo‘linmalari o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solish, ular faoliyatini baholash va boshqa ko‘rilayotgan tadbirlar natijasida faoliyati yakunida oladigan foydasi ko‘payib, iqtisodiy jihatdan barqarorlikka erishmoqdalar (1-jadval).

1-jadval

**“AFRASIAB JEANS TEXTILE” MChJning “Moliyaviy natijalar to‘g‘risida
hisobot”i ma’lumotlari[11]**

mln. so‘m

Ko‘rsatkichlar nomi	2023 yil		2024 yil	
	Daro- madlar (foyda)	Xara- jatlar (zarar)	Daro- madlar (foyda)	Xara- jatlar (zarar)
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum	289 901,4	x	563 677,9	x
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi	x	257 513,6	x	428 427,2
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)lar sotishning yalpi foydasi (zarari)	32 387,8		135 250,7	
Davr xarajatlari, jami, shu jumladan:	x	16 373,2	x	14 050,1
Sotish xarajatlari	x	2 152,0	x	1 021,1
Ma‘muriy xarajatlar	x	1 796,2	x	511,4
Boshqa operatsion xarajatlar	x	12 425,0	x	12,5
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari	100,3	x	1,0	x
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari)	16 114,9		121 201,1	
Moliyaviy faoliyat daromadlari, jami, shu jumladan:	4 468,1	x	10 116,6	x
Valyuta kursi farqidan daromadlar	4 468,1	x	10 035,8	x
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari		x	80,8	x
Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlar, shu jumladan:	x	26 051,1	x	85 249,1
Foizlar shaklidagi xarajatlar		14 421,9		70 565,6
Valyuta kursi farqidan zararlar	x	11 629,2	x	14 683,5
Umumxo‘jalik faoliyatining foydasi (zarari)		5 468,1	46 068,5	
Foyda solig‘ini to‘lagunga qadar foyda (zarar)		5 468,1	46 068,5	
Foyda solig‘i	x		x	2 434,5
Hisobot davrining sof foydasi (zarari)		5 468,1	43 634,0	

Yuqoridagi 1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, agroklaster 2023 yilda 5468,1 million so‘m zarar ko‘rgan bo‘lsa, 2024 yilda mahsulot tannarxini pasaytirish, sifatini yaxshilash, tarkibiy bo‘linmalar o‘rtasidagi munosabatda hisob-kitoblarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi va boshqa omillar hisobiga yilni 43 634,0 million so‘m foyda bilan yakunlagan.

Hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan mahsulotlari turlariga qarab, paxta-to‘qimachilik, g‘allachilik, meva-sabzavotchilik, baliqchilik, pillachilik va boshqa

turdagi agroklastlar faoliyat yuritmoqda. Agroklastlarda yetishtirilayotgan mahsulot turlari va ularni tayyor mahsulot sifatida iste'molchilarga yetkazishi xususiyatlariga qarab bir nechta tarkibiy bo'linmalardan tashkil topib, buxgalteriya hisobida bular javobgarlik markazlari hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Ga'llachilik agroklastlarining javobgarlik markazlari⁴⁰

Agroklastlarni tarkibiy tuzilishidan ko'rinib turibdiki, ular bir nechta tarkibi bo'linmalar (javobgarlik markazlari)dan tashkil topgan bo'lib, agroklasterning faoliyati ana shu tarkibi bo'linmalar faoliyati bilan bog'liq. Ushbu tarkibiy bo'linmalar boshqaruv hisobida javobgarlik markazlari bo'lib, ular xarajatlari va daromadlarini alohida yuritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu javobgarlik markazlari faoliyatini tahlil, nazorat qilish va baholash imkonini beradi, natijada qabul qilinadigan boshqaruv qarorlari ta'sirchanligi va samaradorligi oshadi.

Agroklastlarda transfert bahoni belgilash quyidagi asosiy talablarga javob bermog'i kerak:

– agroklasterning pirovard maqsadiga erishishini va javobgarlik markazlari maqsadlarini agroklasterning umumiy maqsadlari bilan uyg'un bo'lishini ta'minlash;

⁴⁰ Muallif ishlanmasi

– boshqaruvning turli darajalarida menejerlar uchun moslashuvchan va bir xilda bo‘lishi kerak. Transfert baho javobgarlik markazi-sotuvchining mahsulot va xizmatlarini xarid qilgan javobgarlik markazi-xaridor faoliyatini samaradorligiga salbiy ta’sir qilmasligi lozim;

– sotuvchi va xaridor javobgarlik markazlarini faoliyatlari bo‘yicha mustaqilligiga salbiy ta’sir qilmasligi kerak;

– ichki va tashqi bozorlarning o‘zgaruvchan sharoitlarini tez ilg‘ab olish, foydani samarali sohalarga yo‘naltirish imkonini berish;

– amaldagi qonunlar talablari asosida shakllantirilishi va ularga mos kelishi lozim.

Agroklasterlar ichidagi javobgarlik markazlarining o‘zaro iqtisodiy munosabatlarida (biri mahsulotini xomashyo sifatida ikkinchisiga o‘tkazganda) jarayonida transfert baholarni belgilashning bir qancha usullari mavjud bo‘lib, ushbu usullardan maqbulini aniqlab olish va qo‘llash muhim o‘rin tutishi dolzarb hisoblanadi. Bu haqda professorlar B.A.Xasanov va A.A.Xoshimovlar ham o‘z fikrlarini quyidagicha ifodalashgan: “Korxonalar ichki bo‘linmalari o‘rtasida transfert baholarni shakllantirishda uni belgilash usullariga alohida e’tibor qaratish zarur. Transfert baholarni belgilashning quyidagi usullari mavjud:

- bozor bahosi;
- to‘liq tannarx plyus foyda (to‘liq tannarxdan %)
- o‘zgaruvchan xarajatlar plyus foyda (o‘zgaruvchan xarajatlardan %)
- tomonlarning o‘zaro kelishuvi asosidagi shartnomaviy baho;
- to‘liq yoki qisqartirilgan tannarx.

Korxonalar boshqaruvchilari, bo‘linma-sotuvchilar va bo‘linma-xaridorlarning talablariga birdek javob beradigan yagona transfert baho mavjud emas. Amaliyotda korxonalarining bir qismi shartnomaviy bozor bahosidan transfert baho sifatida foydalanadi, boshqa bir qismi esa “to‘liq tannarx plyus foyda” usulidan foydalanishni afzal ko‘radi”[10].

Transfert baholarni belgilashning bir qancha usullari mavjud bo‘lsada, amaliyotda ularning qo‘llanilishi iqtisodiyot tarmoqlaridagi korxonalarining xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi. Sanoat korxonalarida amaliyotida “shartnomaviy bozor bahosi”dan transfert baho sifatida foydalanadi, boshqa tarmoqlarning korxonalarida esa “to‘liq tannarx plyus foyda” usulidan ko‘proq foydalanadi.

Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida, agroklasterlarda bir qancha javobgarlik markazlari bo‘lib, ularda transfert baholarni shakllantirish usullari (“bozor bahosi”, “tomonlarning o‘zaro kelishuvi asosidagi shartnomaviy baho”,

“tannarx plyus foyda”) qo‘llanilishi o‘rganildi (2-jadval).

Agroklasterlarda transfert bahoni shakllantirishning “bozor bahosi” usulini qo‘llash ancha qulay bo‘lib, bunda transfert baho bozorda shakllangan bahoga tenglashtirib olinadi. Ushbu usulni kamchilik tomoni shundan iboratki, bozor bahosi talab va taklifdan kelib chiqib shakllanganligi tufayli, mavsumiy harakterning ta’sirida tez o‘zgaruvchan bo‘ladi.

Transfert baho “tannarx plyus foyda” usuli asosan javobgarlik markazlari xarajatlar uchun javobgar bo‘lganda qo‘llaniladi. Biroq bu usul mablag‘larni tejash imkoniyatini pasaytiradi, ya’ni haqiqiy tannarx qancha yuqori bo‘lsa, sotuvchi javobgarlik markazi sotish bahosini shuncha baland belgilaydi. Shuning uchun, ushbu usulda transfert bahoni belgilash vaqtida agroklaster tarkibiga kiruvchi javobgarlik markazlarini foyda yoki investisiya markazlari sifatida emas, balki xarajatlar markazlari sifatida qarash lozim bo‘ladi.

2-jadval

G‘allachilik agroklasterlarida transfert bahoni shakllantirishda qo‘llaniladigan usullar⁴¹

Javobgarlik markazi (sotuvchi)	Javobgarlik markazi (oluvchi)	Transfert bahoni belgilash usuli
G‘alla (don) yetishtiruvchilar	Don saqlash omborlari	Bozor bahosi
Don saqlash omborlari	Qayta ishlash sexi	Tannarx plyus foyda
Qayta ishlash sexi	Tayyor mahsulot ombori	Tannarx plyus foyda
Tayyor mahsulot ombori	Non va non mahsulotlari sexi	Tannarx plyus foyda
Non va non mahsulotlari sexi	Savdo tashkilotlari	
Yordamchi ishlab chiqarish bo‘linmasi	G‘alla (don) yetishtiruvchilar	Tannarx plyus foyda
	Don saqlash omborlari	
	Qayta ishlash sexi	
	Tayyor mahsulot ombori	
	Non va non mahsulotlari sexi	Tomonlarning o‘zaro kelishuvi asosidagi shartnomaviy baho
Agroklaster ta’minotchilari	Savdo tashkilotlari	Bozor bahosi
	G‘alla (don) yetishtiruvchilar	
	Don saqlash omborlari	
	Qayta ishlash sexi	
	Tayyor mahsulot ombori	
Non va non mahsulotlari sexi		
Savdo tashkilotlari		

⁴¹ Muallif ishlanmasi.

Agroklasterlarda transfert baho belgilashning “Tomonlarning o‘zaro kelishuvi asosidagi shartnomaviy baho” usuli ham qo‘llaniladi. Bu asosan qishloq xo‘jaligi mahsulot yetishtiruvchilardan mahsulotlar (xomashyo) sotib olinganda qo‘llaniladi. Bu usulni afzalligi, agroklasterlar xomashyo sifatida sotib oladigan mahsulotlarning asosiy qismi klaster bilan shartnoma asosida faoliyat yuritayotgan fermer xo‘jaliklarida yetishtiriladi. Ular mahsulotini klasterga erkin shartnomaviy bahoda sotadilar.

Shunday qilib, agroklasterlarda transfert baho belgilash usullarini maqbulini aniqlash, ularda ishlab chiqarish bo‘linmalari (javob markazlari)ning o‘zaro hisob-kitoblarida qo‘llash, har bir javobgarlik markazlari faoliyatini baholash orqalari agroklasterlarda boshqaruv qarorlari samaradorligini oshirib, barqaror rivojlanishni ta‘minlaydi.

Agroklasterlar o‘z faoliyati bo‘yicha nisbatan avtonom bo‘lgan javobgarlik markazlaridan tashkil topganligi, bu bo‘linmalarning o‘zaro bog‘liqligi, ya‘ni birining mahsuloti ikkinchisi uchun xomashyo bo‘lishi, ular o‘rtasidagi xomashyo va mahsulotlarni bir-biriga yetkazib berishdagi hisob-kitoblarda, xomashyo va mahsulotlarni baholash uchun transfert baholar qo‘llaniladi. Transfert baholar agroklasterlarda har bir bo‘linma (javobgarlik markaz)lari xarajatlari va daromadlarini hisobga olish hamda moliyaviy natijalarni aniqlash asosida ular faoliyatini baholash imkonini beradi. Albatta, transfert bahoni aniqlashda qo‘llaniladigan usullar agroklasterda olib borilayotgan baho siyosatiga mos kelishi lozim.

XULOSA

Tadqiqotlar tahlili, agroklasterlarda baho siyosatini ishlab chiqilmaganligi, javobgarlik markazlarini bir-biri bilan iqtisodiy munosabatlarda foydalaniladigan transfert bahoni belgilash usullari aniq belgilab qo‘yilmaganligini ko‘rsatmoqda.

Agroklasterlar tarkibida ishlab chiqarish bo‘linmalari (javobgarlik markazlari) bir-biri bilan bog‘liqligi, birining barqaror faoliyati ikkinchisining faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini hisobga olgan holda, transfert bahoni belgilashda “tannarx plyus foyda” usulini qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Albatta bunda, javobgarlik markazlarini foyda yoki investisiya markazlari sifatida emas, balki xarajatlar markazlari sifatida qarab, tannarx ustidan nazorat olib borilishi lozim.

Agroklasterlarda ichki sotish jarayonida transfert baholarni belgilash usullarini takomillashtirish natijasida quyidagilarga erishiladi:

agroklasterlarda baho siyosatini ishlab chiqish va ichki sotish jarayonida, bir

javobgarlik markazidan ikkinchi javobgarlik markaziga mahsulotlar o'tkazilganda yoki ish va xizmatlar ko'rsatilganda transfert bahoni belgilashda qo'llaniladigan usulni aniq belgilab olish zaruriyati mavjudligi;

agroklasterlar transfert baho belgilashda "tannarx plyus foyda" usulini qo'llash, bunda javobgarlik markazlarini xarajatlar markazlari sifatida qaralib, tannarx ustidan nazorat olib borilishini ta'minlashga imkon berishligi;

har bir javobgarlik markazlari faoliyatini o'rnatilgan transfert baholardan foydalanib, moliyaviy natijalarini aniqlash orqali baholash tizimi yo'lga qo'yilishi va u javobgarlik markazlari faoliyatini baholash imkonini yaratishi.

Bular respublikamizda xo'jalik yuritishni yangi shakli hisoblangan agroklasterlarda boshqaruv hisobini rivojlantirishga hissa qo'shib, ishlab chiqarish bo'linmalari (javobgarlik markazlar) faoliyatini baholash va nazorat qilish bo'yicha boshqaruv qarorlari samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Soliq Kodeksi" <https://lex.uz/asts/4674902>
2. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий учёт. — 3-е издание. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — С. 782—783.
3. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях: Учебник.-2-е изд., изм. и доп. - М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2002. – с.127
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). ст.105.9-13. www.consultant.ru/document/cons_doc
5. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 | en | OECD. www.oecd.org. Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 8 марта 2021 года.
6. Pardayev A.X., Pardayeva Z.A. Boshqaruv hisobi. Darslik. - T.: "TAFAKKUR" nashriyoti, 2014. - B 390.
7. Пизенгольц М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: Учебник.- М.: "Финансы и статистика", Т.2., 4-е изд., перераб. и доп. 2002. с.3-4.
8. Xasanov B., Xashimov A. Boshqaruv hisobi. –T: Cho'lpon nomidagi NMIU nashriyoti, 2013. – B.213
9. Xasanov B.A., Xoshimov A.A. Boshqaruv hisobi: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. –T.: "Yangi nashr" nashriyoti, 2011. – B.222.
10. "AFRASIAB JEANS TEXTILE" MChJ hisobot ma'lumotlari (2023-2024).
11. Википедия. Свободная энциклопедия. <https://ru.wikipedia.org>
- 12.

13. Alikulov, A., Eshmuradov, U., & Abdushukurov, K. (2024). Improving Cost Accounting for Sales of Agricultural Products in Farms. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

14. Eshmuradov, U. B. (2024). Agroklastlar ichki sotish jarayonida transfert baholarni belgilashni tashkiliy-uslubiy jihatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

15. Eshmuradov, U. B. (2023). Sotish jarayonlari hisobini buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).

16. Ulugbek, T. E., & Abdimumin, I. A. (2014). Improvement Accounting Of Sales Agricultural Products On Farm Enterprises. *SEA-Practical Application of Science*, (5), 649-654.

17. Tashmuratovich, E. U. B., & Xaitovich, Y. S. (2024). G ‘ALLACHILIK KLASTERLARIDA TRANSFERT BAHO BELGILASHNI USULLARI TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(01), 133-141.

18. Xudayor o‘g‘li, Q. S., & Tashmuratovich, E. U. B. (2025). BOSHQARUV HISOBIDA “XARAJAT” ATAMASINING NAZARIY JIHLTLARI. *WORLD OF SCIENCE*, 8(1), 88-90.

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШДАГИ МУАММОЛАР ВА ТАЖРИБАЛАР

Мардонов Мамед Шавкатович

ТДИУ Самарқанд филиали доценти

Мирзаев Бехзод

ТДИУ Самарқанд филиали ассистенти

Аннотация: Глобаллашув жараёнида хўжалик юритувчи субъектларнинг халқаро бозорга чиқишлари жуда муҳим аҳамиятга эга. Бунда асосий инвестиция жалб қилишнинг устувор йўналишлардан бири сифатида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига долзарб ҳисобланади. Ушбу мақола молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари ўтишнинг аҳамияти ва зарурлиги ҳамда имкониятлари ҳақида ёзилган.

Калим сўзлар: Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлар, IAS, IFRS,

Аннотация: В условиях глобализации выход хозяйствующих субъектов на международный рынок приобретает особую значимость. Одним из приоритетных направлений привлечения инвестиций является применение международных стандартов финансовой отчетности. В данной статье раскрывается актуальность, необходимость и возможности перехода на международные стандарты финансовой отчетности.

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, МСФО

Abstract: In the process of globalization, the entry of business entities into the international market is of great importance. One of the key priorities for attracting investment is the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS). This article discusses the relevance, necessity, and opportunities of transitioning to international financial reporting standards.

Keywords: International Financial Reporting Standards, IAS, IFRS.

Кириш. Бугунги Янги Ўзбекистоннинг тараққий этишида хорижий инвестициянинг ўрни катта ва бу қилинаётган қарор, фармойишлар бунинг замирида акс эттирилади. Йирик компания ва ширкатларда молиявий ҳисоботларини Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲҲС) асосида тузишга зарурият пайдо бўлади. Бунда молиявий ҳисоботлар халқаро стандартлар асосида қабул қилинган умумқоидалар орқали ҳисоботларни ҳеч қандай камчиликларсиз амалга оширишни назарда тутилади.

Халқаро стандартлар бу халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO) каби ташкилотлар мувофиқлашуви остида халқаро ташкилотлари экспертлари тарафидан ишлаб чиқиладиган техник стандартлардир. Ушбу ташкилот давлатлардаги баъзи бир соҳалар бўйича яъни, молиявий ҳисоботидаги бўлаётган баъзи бир турига зарар берадиган муаммоларга ечим топши сифатида бир қанча экспертлар томонидан ўрганилиб, барча давлатларнинг стандартларига тўғри келадиган ихтиёрий халқаро стандартлар яратишади. Халқаро стандартлаштириш ташкилоти (ISO) дунёдаги энг йирик ихтиёрий халқаро стандартларни ишлаб чиқарувчиси бўлиб, давлатлар ўртасида умумий стандартларни тақдим этиш орқали жаҳон савдосини осонлаштиради.

IAS- Халқаро бухгалтерия стандартлари 1973-йилда ташкил этилган Халқаро бухгалтерия ҳисоби стандартлари қўмитаси (IASC) томонидан чиқарилган биринчи бухгалтерия стандартлари эди. Уша пайтлардаги мақсад, бугунги кунда ҳам, бутун дунё бўйлаб корхоналарни солиштиришни осонлаштириш эди. Молиявий ҳисоботда шаффофлик ва ишонччи ошириш, глобал савдо, кўпроқ инвестицияни ривожлантириш муҳим ҳисобланган. Глобал миқёсда таққосланадиган бухгалтерия стандартлари бутун дунё бо'йлаб молиявий бозорларда шаффофлик, ҳисобдорлик ва самарадорликка ёрдам беради. Бу инвесторлар ва бошқа бозор иштирокчиларига инвестиция имкониятлари ва рисклари тўғрисида онгли иқтисодий қарорлар қабул қилиш имконини беради ва капитал тақсимотини яхшилайтиди.

IFRS- Халқаро молиявий ҳисобнинг стандартлари компаниялар о'з ёзувларини қандай юритишлари ва о'з харажатлари ва даромадлари ҳақида ҳисобот беришлари кераклиги ҳақида батафсил ма'лумот беради. Улар инвесторлар, аудиторлар, ҳукумат назорати органлари ва бошқа манфаатдор томонлар томонидан глобал миқёсда тушунилиши мумкин бо'лган умумий бухгалтерия тилини яратиш учун ташкил этилган. Ушбу стандарт 2001-йилда Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари (IAS) нинг ўрнида пайдо бўлган ва бу ҳозиргача давлатларнинг, ташкилотларнинг, компанияларнинг ҳисоботини юришда асосий кўрсатма сифатида амалга оширилиб келинмоқда.

Адабиётлар таҳлили

МХХС- бу халқаро стандартлар тўплами ва ушбу молиявий ҳисоботлар ҳар қандай стандартларга асосланмай, давлатлардан келган етакчи мутахассислар яъни экспертлар томонидан яратиладиган стандартлар томонидан кўриб чиқилади. (investopedia.com, 2022)

IAS- ушбу қисқартма инглизчадан ўзбекчага бўлган маъноси шунини берадики, ҳисоб-китобларни мувозанатлашда халқаро бухгалтерия ҳисоби хорижий бухгалтерия қоидаларини ҳисобга оладиган бухгалтерия ҳисобининг кичик тўпламидир. Бу бухгалтерия ҳисоби стандартлари глобал миқёсда таққосланадиган бўлиб, бутун дунё бўйлаб молиявий бозорларда шаффофлик, ҳисобдорлик ва самарадорликни рағбатлантиради. Ко'пинча, бу инвесторлар ва бошқа бозор иштирокчиларига инвестиция имкониятлари ва рисклари тўғрисида асосли иқтисодий хулосалар чиқаришга имкон бериш орқали капитал тақсимотини яхшилайти. Умумжаҳон стандартлар, шунингдек, турли мамлакатлардаги ко'п миллатли операциялари ва шо'ба корхоналари бўлган ташкилотларга ҳисобот бериш ва ме'ёрий ҳужжатларга риоя қилиш учун пулни тежашга ёрдам беради (businessyield.com, 2022).

Бугунги кунда барча мамлакатлар жаҳон майдонига қадам қўйишга ҳамда хорижий инвестицияларни жалб қилишга ҳаракат қилмоқда. Шу муносабат билан 150 дан ортиқ давлатлар ҳозирда МҲХС дан ўз молиявий ҳолати ҳақида аниқроқ маълумот тақдим этиш учун фойдаланишмоқда.

Иқтисодчи олимлар А.А.Каримов, М.Раҳимов, И.Қўзийевлар (2020) МҲХС га ўтишнинг истиқболлари, А.З.Авлоқулов (2020) молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларни юритиш тўғрисида изланишлар олиб боришган. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори Жуманов.С.А.(2019) ўз докторлик дисертациясида (PhD) бугунги кунда молиявий ҳисоботни такомиллаштиришда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш ва уни жорий этиш барча мамлакатлар учун долзарблиги, жаҳондаги кўплаб мамлакатлар молиявий ҳисобот компиляцияси натижасида МҲХС асосида молиявий ҳисобот тузишга ўтаётганлиги ҳақида таъкидлаб ўтади.

Жессика Х.Янг, Нада Какабадзе ва Дмитро Лазовскийлар (2013) молиявий ҳисобот халқаро стандартларининг асосий мақсади ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишдир деган хулосага келишган.

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолада молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларидан фойдаланишнинг аҳамияти ва зарурлиги бўйича хорижий ва маҳаллий олимларнинг ишлари ўрганилди ва таҳлил қилинди. Таҳлил жараёнида кузатиш, таҳлил қилиш усуллари ҳамда расм ва жадваллардан фойдаланилди. Шунингдек, бу соҳада амалга оширилаётган чора-тадбирлар

ва бунда амалга оширилиши лозим бўлган ишлар ҳақида таклиф ва хулосалар келтириб ўтилган

1-жадвал

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишда юзага келадиган муаммолар

Асосий қисм. Мамлакатимизда бошқа соҳалар каби МХХСларига ўтиш долзарб масала ҳисобланади. Бу эса хорижий инвесторлар учун қўлай инвестицион муҳитни юзага келтириш, халқаро биржаларда котировка қилиш, акциядорларни инвестиция киритишга жалб этиш, ҳисоботларнинг ҳаққонийлигига эришишни таъминлайди. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига жадал ўтишни таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги 4611-сон “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарори қабул қилинди. Қарорда куйидаги муҳим вазифалар юклатилган:

- акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган юридик шахслар МХХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этиш ва молиявий ҳисоботни МХХС асосида тайёрлаш; 8 бухгалтерларни халқаро сертификатлаш доирасида «МХХС бўйича молиявий ҳисобот» фанини муваффақиятли топширганлиги тўғрисида ҳужжатга ёхуд «Сертификатланган халқаро профессионал бухгалтер (CIPA)», «Сертификатланган дипломли бухгалтер (ACCA)», «Сертификатланган

жамоатчи бухгалтер (CPA)» ва «Халқаро молиявий ҳисобот бўйича диплом (DipIFR)» сертификатларини олишга тайёрлаш;

- МҲХС соҳасида мутахассисларни тайёрлаш бўйича жаҳоннинг муваффақиятли тажрибаларини оммалаштириш, шу жумладан бухгалтерия ҳисоби ва аудит соҳасида қайта тайёрлаш ва малака ошириш бўйича нодавлат таълим ташкилотларини ҳамда соҳага оид олий таълим муассасаларининг ўқув дастурларини босқичма-босқич халқаро аккредитациядан ўтказиш; ривожланган давлатларнинг илғор тажрибаси асосида ўқув жараёнининг сифатини, имтиҳонларни ўтказиш ва натижаларини баҳолашнинг шаффофлигини таъминловчи сертификатлашнинг самарали тизимини жорий этиш;

- МҲХС бўйича бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини МҲХСга мувофиқ уйғунлаштириш; бакалаврият таълими йўналишлари ва магистратура мутахассислигидаги «Бухгалтерия ҳисоби» ва «Аудит» фанлари бўйича МҲХСни чуқур ўрганишни назарда тутувчи янгиланган ўқув дастурларини таълим жараёнига жорий этиш ва халқаро аккредитациядан ўтказиш ва бошқа қатор вазифалар белгиланди.

2-жадвал

Япония тажрибаси

Бугунги кунда корхоналар МҲХСлари асосида тузилган молиявий ҳисоботларнинг афзаллик томонлари, уларда акциядорлар ва инвесторлар учун фойдали бўлган ахборотларни акс эттириш, энг муҳими ҳаққоний

баҳолашга асосланган ҳисобот эканлиги, унинг асосида нафақат ўтган ҳодисалар бўйича хулоса чиқариш, балким келгуси фаолиятга доир бўлган қарорлар ҳам қилиш мумкинлиги, унинг самарали тизим, бошқарувда муҳим дастак эканлигини ҳис қилиши ва реал ҳаётда жорий қилишларига эришиш керак. Шундаги корхоналарнинг ўзларида МХХСга қизиқиш ҳамда уни қўллаш бўйича реал имкониятлар юзага келади.

Хулоса. МХХС ўтишда қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- + Ўқув режа ва МХХС интеграциясини йўлга қуйиш;
- + Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини МХХСга мувофиқ уйғунлаштириш;
- + МХХСлар асосида ўзбек тилида дарслик ишлаб чиқишни рағбатлантириш;
- + Корхоналарни хусусиятига мос МХХСга ўтишда йўл харитасини ишлаб чиқиш;
- + Бухгалтерия амалий дастурлар пакетини МХХСга мослаштириш;
- + МХХСдаги корхоналарда талабалар малакавий амалиётларини ташкил этишни рағбатлаштириш;
- + МХХС бўйича кадрлар тизимида грантлар ажратиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4611-сон қарори.
2. 1-сон МХХС (AFRS 1 “МХХСларни илк бор қўллаш”.
3. Tashnazarov. S.N.Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari: Oliy o’quv yurtlari magistratura mutaxassisliklari uchun darslik. – Toshkent: “IQTISOD MOLIYA”,2019. – 584-b.
4. Ergasheva Sh.T., Ibragimov A.K., Rizayev N.K., Ibragimova I.R. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari. O.,quv qo.,llanma. – T.: TDIU, 2019. – 227 b.

АКТИВЛАР ҚАДРСИЗЛАНИШИ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР УЧУН АҲАМИЯТИ

Жаримбетов Ажинияз Курбанбаевич-

Тошкент давлат иқтисодиёт университети,

таянч докторант

ajiniyaz.jarimbetov@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада активлар қадрсизланиши ҳисобини юритишнинг хўжалик юритувчи субъектлар учун аҳамияти, ва активлар қадрсизланиши ҳисобини тўлиқ юритган хўжалик юритувчи субъект ҳисоботлари билан, активлар қадрсизланишини юритмаган хўжалик юритувчи субъект ҳисоботлари тахлил қилиниб, ўларни таққослаб хулосалар ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: активлар қадрсизланиши, баланс қиймати, узоқ муддатли активлар, устав капитал, капитал рентабеллиги коэффиценти (ROCE)

Аннотация. В данной статье анализируется важность учета обесценения активов для хозяйствующих субъектов, а также отчеты хозяйствующих субъектов, полностью учитывающих обесценение активов, и отчеты хозяйствующих субъектов, не учитывающих обесценение активов, и даются выводы и рекомендации путем их сравнения.

Ключевые слова: обесценение активов, балансовая стоимость, долгосрочные активы, уставный капитал, коэффициент рентабельности капитала (ROCE).

Annotation. This article analyses the importance of asset impairment accounting for business entities, as well as the reports of business entities that fully account for asset impairment and the reports of business entities that do not account for asset impairment, and provides conclusions and recommendations by comparing them.

Keywords: asset impairment, carrying value, long-term assets, charter capital, return on capital employed (ROCE).

Активлар қадрсизланиши ҳисобини тўғри юритишни йўлга қўйиш жаҳонда 2008-йилда рўй берган жаҳон молиявий инқирози давридан сўнг актуал масалалардан бирига айланди. 2008-йили жаҳонда рўй берган молиявий инқироз давридан сўнг, жаҳондаги йирик компаниялар агар вақтида активлар қадрсизланишини тўғри йўлга қўйганимизда, молиявий

инқироз компанияларга қаттиқ таъсир этмаган бўлар эди деб хулосалар килди. Ва натижада жаҳон молиявий инқироздан сўнг молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига (МХХС) активлар қадрсизланиши бўйича ўзгартиришлар, қўшимчалар киритиш зарурлиги тан олинди ва халқаро стандарт қўмитаси тамонидан МХХСларига ўзгартиришлар, қўшимчалар киритилди.

Мамлакатимизда активлар қадрсизланиши ҳисобини йўлга қўйиш асосан 2020-йил 24-февральдаги ПК 4611-сон [қарори](#) асосида МХХС ўткан ташкилотлар учун МХХС талабларидан бири бўлиб келмоқда. Аммо мамлакатимиздаги ҳисоботларин бухгалтерия ҳисоботи миллий стандарти (БХМС) бўйича юритадиган ташкилотлар учун ихтиёрий деб қабул қилиш мумкин, чунки, БХМС ларида активлар қадрсизланиши ҳисобини юритиш бўйича мажбурий талаблар келтирилмаган.

Молиявий ҳисоботларда активлар қадрсизланиши ҳисобини юритмасак хўжалик юритувчи субъектларни қандай салбий оқибатларга олиб келиши мумкин деган саволга жавоблар излашни давом эттираемиз. Биринчи навбатда активларимизнинг баланс қийматининг нотўғри ифодаланиши ва натижада активларимизни баланс қийматида сотиш имкониятини йўқотишимиз, иккинчи корхонанинг фойда, зарарларининг ва дивидендларнинг нотўғри ҳисобланиши ва натижада корхона дивидендларининг вақтида тўлаш имкониятини йўқотиши рўй беради. Буларни қуйидаги 1-расмда аниқ кўришимиз мумкин.

1-расм. Молиявий ҳисоботларда активлар қадрсизланиши ҳисобини юритмасликнинг салбий оқибатлари.

МХХС ўткан хўжалик юритувчи субъектлар агар активлар қадрсизланиши ҳисобини ҳисоботларда тан олган вазиятда ва қадрсизланиш ҳисобларин ҳисоботларда юритмаган вазиятлардаги хўжалик юритувчи

субъектнинг молиявий ҳисоботларин таққослаб кўришимиз мумкин. А корхона активлар кадрсизланиши ҳисобини юритди, ва натижада йил давомида активлари 30 (млн) сум миқдорда кадрсизланганлиги аниқланилди. Ва натижада корхонанинг узоқ муддатли активлари 470 (млн) сумни ҳосил қилди ва ҳисоботлари қуйидаги кўринишга эга бўлади.

1-жадвал

Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот.

Узоқ муддатли активлар	470	Жорий мажбуриятлар	40
Жорий активлар	120	Узоқ муддатли мажбуриятлар	230
		Устав капитал	150
		Захиралар	170

Фойда ёки зарар тўғрисидаги ҳисоботда фойда миқдори 60.

Иккинчи вазият бўйича корхона активлар кадрсизланиши ҳисобини тўлиқ юритмади, ва натижада узоқ муддатли активлари 500 (млн) сумни ҳосил қилди, ва натижада молиявий ҳисоботлари қуйидаги кўринишга эга бўлди.

2-жадвал

Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот.

Узоқ муддатли активлар	500	Жорий мажбуриятлар	40
Жорий активлар	120	Узоқ муддатли мажбуриятлар	230
		Устав капитал	150
		Захиралар	200

Фойда ёки зарар тўғрисидаги ҳисоботда фойда миқдори 90.

Икки вазиятдаги ҳисоботларни таққослаб ўрганиш натижасида иккинчи вазиятдаги ҳисоботларда қуйидаги фарқлар пайдо бўлади.

- Узоқ муддатли активлар миқдорининг ортиқ ифодаланиши
- Захираларимизнинг ортиқ ифодаланиши
- Фойда ёки зарар тўғрисидаги ҳисоботимизда фойда миқдорининг ортиқ ифодаланиши

Икки вазиятдаги ҳисоботларни капитал рентабеллиги коэффиценти (ROCE) бўйича таҳлил қилиб ўрганиш натижасида қуйидагиларни аниқлашимиз

мумкин. Биринчи вазият бўйича ҳисоботларда капитал рентабеллиги коэффиценти (ROCE)

$$ROCE = \frac{\text{EBIT}}{\text{Capital employed}} = \frac{90}{230+150+170} = \frac{60}{550} = 10.9 \%$$

Иккинчи вазият бўйича ҳисоботларда капитал рентабеллиги коэффиценти (ROCE)

$$ROCE = \frac{\text{EBIT}}{\text{Capital employed}} = \frac{90}{230+150+200} = \frac{90}{580} = 15.51 \%$$

Юқоридаги тахлиллар натижасида, активлар қадрсизланиши ҳисобининг тўғри ифодаланмаслиги сармоядорлар учун муҳим бўлган капитал рентабеллиги коэффиценти (ROCE) нотўғри ифодаланишини кўрсатиб берди. Ва бу сармоядорлар учун қарорлар қабул қилишда, тахлил қилишда ўз салбий таъсирин кўрсатади. Бундай салбий таъсирлар рўй бермаслиги учун, корхонада мавжуд бўлган активларимизни камида ҳар чоракда активларимизнинг қадрсизланиш оломатлари мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлаб, қадрсизланиш оломатлари мавжуд бўлган активларимизни ҳисобот даври вақтидан олдин қадрсизланиш тестини ўтказишни тавсия қиламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қарор (2022) Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 2022 йил 10-ноябрда 61 рақамли буйруғи, 36 сон “Активлар қадрсизланиши” БҲХС, 21-илова, рўйхат рақами 3400. - <https://lex.uz/docs/6312360>

2. А.Х.Пардаев, З.А.Пардаева:-Бошқарув ҳисоби: Дарслик Т.: “Иқтисод-Молия” 2019.

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БЮДЖЕТ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР БИЛАН УЙҒУНЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ибрагимов Мансур Мардонович.

Самарқанд Иқтисодиёт ва сервис институти доценти

***Аннотация:** Мазкур мақолада бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот тизимини халқаро стандартларга уйғунлаштиришининг зарурияти ва аҳамияти баён қилиниб, бюджет ҳисоби ва молиявий ҳисоботига доир халқаро стандартлардан фойдаланиш бўйича тавсиялар келтирилган.*

***Таянч сўзлар:** бюджет ташкилотлари, бюджет ҳисоби, молиявий ҳисобот, халқаро стандартлар.*

***Аннотация:** В настоящей научной статье приводятся необходимость и значение совмещения бухгалтерского учета и отчетности в бюджетных организациях к международным стандартам, а также рекомендации по использованию международных стандартов.*

***Ключевые слова:** бюджетные организации, бюджетный учет, финансовая отчетность, международные стандарты.*

Кириш.

Кейинги йилларда Республикамизда барча соҳа ва йўналишларда, жумладан бюджет соҳасида ҳам кенг қамровли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бюджет соҳасидаги ислоҳотларнинг асосий бир йўналиши сифатида бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларни бугунги кун талабларига мувофиқ ривожлантириш муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот тизимида шаклланадиган маълумотлар Давлатнинг бошқарув жараёнида тезкор, сифатли ва замонавий бошқарув қарорларини қабул қилиш учун асос бўлади. Ахборот фойдаланувчилари талабларини тўлиқ қаноатлантирадиган, ишончли бухгалтерия ҳисоби маълумотларини шакллантиришга, умумқабул қилинган халқаро стандартларга мос келадиган бухгалтерия ҳисоби асосида эришилиши мумкин.

Республикамизда бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга мослаштиришнинг қуйидаги асосий сабаблари мавжуд:

молиявий ҳисоботларнинг ахборот имкониятларини ва қамровини кенгайтириш, сифатини ошириш.

Давлат молиявий ҳисоботларини халқаро кўрсаткичлар билан таққослаш имкониятининг яратилиши. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботи кўрсаткичларини хорижий давлатларнинг кўрсаткичлари билан таққослаш статистика учун муҳим ҳисобланади.

Давлат молиясини бошқариш тизимини ислоҳ қилишнинг бошқа йўналишларида молиявий ҳисобот ахборотларидан фойдаланиш зарурияти. Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот тизими Давлат молиясини бошқариш тизимининг бошқа йўналишларини ислоҳ қилишда асосий омил бўлиб ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи.

Хорижлик бир қатор олимлар бюджет ҳисоби соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар ва уларнинг натижалари юзасидан кўпгина илмий тадқиқот ишларини олиб боришган. Ушбу тадқиқотлардан этиборга моликларидан бири америкалик олимлар J.Guthrie, C.Humphrey, L.Jones ва O.Olsonлар га тегишли бўлиб, улар давлат секторида бухгалтерия ҳисоби амалиётининг ривожланиш босқичлари ва дунё мамлакатлари бўйлаб кенг тарқалишини тадқиқ қилишган. Ушбу олимларнинг илмий тадқиқот ишларида асосан ривожланган давлатлар тажрибаси ўрганилган бўлиб, ривожланаётган ва ўтиш давридаги давлатлар тажрибаси ўрганилмаган [3].

Республикада иқтисодчи олимлари Мехмонов С.У., Тўйчиев А. ва бошқа бир қатор олимлар томонидан мамлакатимизда бюджет ҳисобини давлат секторида бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларига мослаштириш масалалари тадқиқ қилинган. Жумладан, Уришев Қ.О. бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобининг услубий жиҳатлари ва унинг назарий асосларини ўрганиб, бюджет ҳисоби ва молиявий ҳисоботида доир халқаро стандартлардан фойдаланишнинг илмий- назарий асосларини такомиллаштириш бўйича ўзининг тавсияларини келтирган[6].

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот иши жараёнида мавзуга оид республикада қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, хорижий ва республикада иқтисодчи олимларининг илмий ишларидан фойдаланилди. Тадқиқотнинг умумлаштириш, гуруҳлаштириш, таҳлилнинг мантикий ва таққослама ва бошқа усулларида фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Республикамизда бюджет ҳисобини такомиллаштириш, уни халқаро стандартларга уйғунлаштириш зарурияти туфайли Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари асосида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тизимини такомиллаштириш концепцияси қабул қилинган бўлиб, бунда бюджет ҳисобини халқаро стандартларда умумқабул қилинган тамойилларга мувофиқлаштириш белгиланди. Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари (International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)) – давлат секторидаги ташкилотларда юқори сифатда жаҳон стандартлари асосида молиявий ҳисоботларни тузиш бўйича халқаро миқёсда умумқабул қилинган қоидалардир. Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари бутун жаҳонда молиявий ҳисобот стандартларининг мувофиқлашуви ва янада яхшиланишида муҳим аҳамиятга эга.

Халқаро амалиётда бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини миллий иқтисодиётга жорий қилиш икки хил йўналишда амалга оширилади: -бюджет ташкилотлари учун молиявий ҳисобот халқаро стандартларини барча тамойил ва элементларини ўзлаштириш ҳамда жорий қилиш. АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция ва бошқа қатор Европа мамлакатларида халқаро стандартлар тўлиқ жорий қилинган.

-бюджет ҳисобининг ўз стандартларини ишлаб чиқаётган мамлакатларда эталон сифатида фойдаланилиши. Россия Федерацияси, Япония ва бошқа ривожланган мамлакатларда ушбу йўналиш қўлланилган.

Маълумки бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг асосан касса ва ҳисоблаш усулларида фойдаланилади. Ҳозирда иқтисодиётнинг глобаллашуви натижасида кўпгина мамлакатларда касса усулидан ҳисоблаш усулига ўтиш жараёни кузатилмоқда.

Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартларини қўлланилиши молиявий ҳисоботларнинг сифатининг ошишига олиб келади, шунингдек, давлат сектори фаолияти натижаларини баҳолашга катта имконият яратади, ахборотларнинг шаффофлигини оширади, бюджетга молиявий ҳисоб ва статистик ҳисоботларнинг интеграциялашувини таъминлайди, ахборотларнинг ишончилиги ошиши сабабли давлат активларини самарали бошқариш имкониятини беради, молиявий ҳисоботларни бошқа мамлакатлар билан таққослаш имконияти туғилади. Ушбу ҳолатлар бачаси оқибатда чет эл инвестициялари ҳажмининг ошиши ва донорлик маблағларининг кўпайиши имконини беради.

Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари операцияларни молиявий ҳисоботда акс эттириш талаблари (тан олиш, баҳолаш, ахборотларни очиб бериш, ахборотларни тақдим этиш) тартибларини белгилайди.

Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари ҳисоблаш усулида қўлланиладиган ҳамда касса усулида қўлланиладиган давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартдан иборат.

1	Moliyaviy hisobotni taqdim etilishi (Presentation of Financial Statements)
2	Pul mablag'lari xarakati to'g'risidagi hisobot (Cash Flow Statements)
3	Hisob siyosati, hisobdagi baholashda o'zgarishlar va xatolar (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors)
4	Valyuta kurslari o'zgarishlarini ta'siri (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)
5	Qarzar bo'yicha sarflar (Borrowing Costs)
6	Konsolidatsiyalashgan va alohida moliyaviy hisobot (Consolidated and Separate Financial Statements)
7	Uyushgan tashkilotlarga investitsiyalar (Investments in Associates)
8	Qo'shma faoliyatda ishtirok (Interests in Joint Ventures)
9	Ayirboshlash muomalalaridan tushumlar (Revenue from Exchange Transactions)
10	Giperinflyatsiya sharoitida moliyaviy hisobot (Financial Reporting in Hyperinflationary Economies)
11	Qurilish shartnomasi (Construction Contracts)
12	Zahiralar (Inventories)
13	Ijara (Leases)
14	Hisobot sanasidan keyingi xodisalar (Events After the Reporting Date)
15	Moliyaviy vositalar: axborotni ochib berish va taqdim etish (Financial Instruments: Disclosure and Presentation)
16	Investitsion ko'chmas mulk (Investment Property)
17	Asosiy vositalar (Property, Plant and Equipment)
18	Segment bo'yicha hisobot (Segment Reporting)
19	Rezervlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

20	Bog'liq tomonlar bo'yicha ma'lumotni ochib berish (Related Party Disclosures)
21	Aylanishda bo'lmagan pul mablag'laridagi aktivlarni qadrsizlanishi (Impairment of Non-Cash Generated Assets)
22	Davlat boshqaruvi sektoridagi moliyaviy hisobot axborotlarni ochib berish (Disclosure of information about the General Government Sector)
23	Almashuvsiz muomalalardan tushum(Soliq va transfertlar) (Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers))
24	Moliyaviy hisobotda budget axborotlarini taqdim etish (Presentation of Budget Information in Financial Statements)
25	Xodimlarni rag'batlantirish (Employee Benefit)
26	Aylanma pul mablag'laridagi aktivlarni qadrsizlanishi (Impairment of Cash-Generating Assets)
27	Qishloq xo'jaligi (Agriculture)
28	Moliyaviy instrumentlar: axborotni taqdim etish (Financial Instruments:Presentation)
29	Moliyaviy instrumentlar: tan olish va baholash (Financial Instruments: Recognition and Measurement)
30	Moliyaviy instrumentlar: axborotni ochib berish (Financial Instruments: Disclosures)
31	Nomoddiy aktivlar (Intangible Assets)

Мамлакатимизда бюджет ҳисобини ислоҳ этишда Давлат секторидида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартларини қўллашнинг иккинчи ёндашуви яъни халқаро стандартлар талаблари асосида бюджет ҳисоби ва ҳисоботининг стандартларини ишлаб чиқиш белгиланган. Ушбу асосида Республикаимизда ҳозирда 17 та бюджет ҳисобининг стандартлари ишлаб чиқилди ва тасиқланди.

Хулоса.

Давлат секторидида бухгалтерия ҳисобини халқаро стандартларга уйғунлаштириш бюджет ташкилотларида тузилаётган молиявий ҳисоботларнинг сифат жиҳатидан яхшиланишига, шунингдек давлат сектори фаолияти натижаларини реал баҳолашга катта имконият яратади, ахборотларнинг шаффофлигини оширади, молиявий ва статистик ҳисоботларнинг интеграциялашувини таъминлайди, ахборотларнинг ишончлилиги ва тўлиқлигини ошиши ҳисобига давлат активларини самарали

бошқариш имконини беради, молиявий ҳисоботларни бошқа мамлакатлар молиявий ҳисоботлари билан солиштириш имконияти яратилади, шунингдек молиявий ҳолатни тушиниш асосида чет эл инвестициялари хажмини ошиши ва донорлик маблағларини кўпайиши имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонуни 1996 йил 30 август. (Янги таҳрир. 2016 йил 13 апрел ЎРҚ- 404-сон). Lex.uz
2. Меҳмонов С. “Бюджет ҳисоби”. Ўқув қўлланма. –Т.: “Фан ва технология”. 2012. 352 б.
3. Guthrie, J., Humphrey, C., Jones, L. and O. Olson,(2007). Into the Shadows- A Reflection on International Development in Public Sector Accounting. A Paper presented At the 30th European Association Congress, Lisbon.
4. Сборник: Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора: Издание 2010 года. Официальный перевод. 2012. // <http://minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo>.
5. Концепция совершенствования системы бухгалтерского учета и отчетности на основе адаптации Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора. Проект ПРООН «Реформа бюджетной системы в Узбекистане», 2013.
6. Ўришев Қ.О., Абдувоҳидов Ж.И. Бюджет ташкилотларида бюджет ҳисоби ва молиявий ҳисоботига доир халқаро стандартлардан фойдаланишни илмий-назарий асослари. Ўз МАА “Илм-фан” электрон журнали. Июнь 2022 й.
7. [http:// www.public finance.uz](http://www.publicfinance.uz).
8. <http://www.ifac.org/publicsector>.

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O`TISH JARAYONIDA XO`JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA AKTIVLAR QADRSIZLANISHI VA AKTIVLAR QADRSIZLANISHINING SOLIQLARGA TA`SIRI

Ibayev Xujabek

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika”
kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ergashev Olloyor Furqat o`g`li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali “Buxgalteriya hisobi va statistika”
kafedrasida assistenti

olloyorergashev94@gmail.com

tel: (95) 775 01 49

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada aktivlarga doir BHXS va soliq kodeksining tasnifi, tarkibi, maqsadi va amaliyotda qo‘llash doiralari tadqiq etilgan. Aktivlar hisobini yuritishda soliq bilan bo‘ladigan muammolar tahlil qilingan. O‘zbekiston Respublikasida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish sharoitida aktivlar qadrsizlanishi jarayoni, uning buxgalteriya va soliq hisobi bilan bog‘liq jihatlari, shuningdek, bu jarayonning soliqqa tortish tizimiga ta’siri tegishli qonunchilik asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud amaliyot va normativ-huquqiy baza asosida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.*

***Kalit so‘zlar.** BHXS, BHMS, soliq kodeksi, foydalanishdagi aktivlar, investitsiya, aktivlarni tan olish, baholash, qadrsizlanishi.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются классификация, структура, назначение и практическое применение Налогового кодекса РФ и Налогового кодекса РФ. Проанализированы вопросы налогообложения при учете основных средств. В условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности в Республике Узбекистан на основе соответствующего законодательства анализируется процесс обесценения активов, его аспекты, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом, а также влияние данного процесса на систему налогообложения. Также на основе существующей практики и нормативной базы будут выдвинуты имеющиеся проблемы и предложения по их устранению.*

***Ключевые слова.** МСФО, НСБУ, налоговый кодекс, активы в использовании, инвестиции, признание активов, отсценка, амортизация.*

Annotation. *This article examines the classification, structure, purpose and scope of application of the IAS and the Tax Code on assets. Tax problems in asset accounting are analyzed. The process of asset depreciation in the context of the transition to international financial reporting standards in the Republic of Uzbekistan, its aspects related to accounting and tax accounting, as well as the impact of this process on the taxation system are analyzed on the basis of relevant legislation. Also, existing problems and proposals for their elimination are put forward on the basis of existing practice and the regulatory and legal framework.*

Keywords. *IAS, NAS, tax code, assets in use, investment, recognition of assets, valuation, depreciation.*

Global iqtisodiyotning jadallik bilan rivojlanib borayotgan bugungi davrida moliyaviy hisobotlarning xalqaro talablarga muvofiq yuritilishi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning ochiqligi, shaffofligi va investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan ham O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS/IFRS)ga o‘tish bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. MHXSga o‘tish nafaqat hisobot shakli va mazmunining o‘zgarishiga, balki korxonalarining moliyaviy natijalarini aniqlash tamoyillariga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, aktivlar qadrsizlanishini aniqlash va e‘tirof etish jarayoni xalqaro standartlarga ko‘ra yangicha yondashuvni talab qiladi. Bu esa o‘z navbatida, xo‘jalik yurituvchi subyektlar foydasining o‘zgarishiga, demakki, soliqqa tortiladigan bazaning shakllanishiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Xalqaro amaliyotda korxonalar aktivlar qadrsizlanishini hisob va hisobotda aks ettirish maxsus “Aktivlar qadrsizlanishi” deb nomlangan 36-son BHXS “IAS” bilan tartibga solingan. Bizning respublikamizda korxonalarining aktivlarini hisob va hisobotda aks ettirish tartiblari 5-son BHMS “Asosiy vositalar”⁴² hamda 21-son BHMS “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning moliyaviy xo‘jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”⁴³ da belgilangan. Ta’kidlash joizki, hozirgi paytda amalda bo‘lgan ushbu milliy standartlarimiz korxonalarining aktivlar hisobiga doir xalqaro amaliyotda qabul qilingan ko‘plab tartiblarga to‘liqligicha mos emas. Shu bilan birga korxonalar va

⁴² O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 2003 yil 9 oktyabrda, 114-son buyruq bilan tasdiqlangan, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2004 yil 20 yanvarda ro‘yxatdan o‘tkazilgan, № 1299

⁴³ O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 2002 yil 9 sentyabrda 103 – son buyruq bilan tasdiqlangan, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2002 yil 23 oktyabrda ro‘yxatdan o‘tkazilgan, № 1181

solliq organlari o'rtasida ham turli xil kelishmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Korxonalar hisobini yuritishimizda, bizning yurtimizda, solliq kodeksiga alohida e'tibor beriladi. Solliq kodeksi bilan BHXS va BHMS lari o'rtasidagi muammoli vaziyatlar korxonalar hisobini yuritishda qiyinchiliklarni yoki qayta hisoblashlarni keltirib chiqarmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF 60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoniga ko'ra solliq tizimi va undagi kamchiliklarni bartaraf etish hamda isloh qilish kerakligi ta'kidlab o'tilgan. Solliq siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash lozimligi ustuvor yo'nalish ekanligi belgilab qo'yildi.

36-son BHXS (IAS) "Aktivlar qadrsizlanishi" va 5-son BHMS "Asosiy vositalar" hamda "Solliq kodeksi"ning tahlili ular o'rtasida turli farqli jihatlar mavjudligini ko'rsatdi.

Birinchidan, solliq kodeksining 412-moddasiga ko'ra "Ko'chmas mulkning qoldiq qiymati ushbu mol-mulkning boshlang'ich (tiklanish) qiymati bilan solliq to'lovchining hisob siyosatida belgilangan usullardan foydalanilgan holda hisoblab chiqilgan amortizatsiya miqdori o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi". Ya'ni solliq organlari asosiy vositalarni sotib olgandagi qiymati va amortizatsiya summalarini mol-mulk solig'ini hisoblashda tan oladi. Ammo, ikkinchi yildan boshlab aktivlarni qayta baholanishi tufayli ularning boshlang'ich qiymati va amortizatsiya miqdori o'zgarishini hisobga olmasligi tufayli korxonalar hisobini yuritishda muammoli vaziyat yuzaga keladi. Solliq kodeksining 306- moddasi "Amortizatsiya xarajatlari" bo'limida solliq to'lovchi tomonidan 2021 yil 1 yanvardan keyin amortizatsiya qilinadigan aktiv qiymatini qayta baholash, narxini pasaytirish amalga oshirilganda bunday qayta baholashning ijobiy yoki salbiy summasi daromad yoki xarajat deb e'tirof etilmaydi, amortizatsiya qilinadigan aktivning qayta tiklanish qiymatini aniqlashda va amortizatsiyani hisoblashda hisobga olinmaydi⁴⁴.

Ikkinchidan, solliqqa tortilayotgan asosiy vositalarni turlari bo'yicha umumiy eskirish foizlari qat'iy belgilangan. Solliq kodeksining 306-moddasiga ko'ra barcha aktivlar uchun amortizatsiyaning eng yuqori normalari belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga solliq organlari eskirishni to'g'ri chiziqli usul orqali hisoblash kerakligini qat'iy qilib belgilagan. Bunday vaziyatda binolar, stanoklar, transport vositalari va boshqa aktivlarni eskirishini hisoblashda bir qancha muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Masalan: stanoklarni sotib olgan yili, ularni ishlab

⁴⁴ <https://lex.uz/docs/-4674902#-5807941>

chiqarishga qo'shgan hissasi yuqori samarani beradi. Ammo, ularni hisobdan chiqarish muddati yaqinlashish davridagi samarasi tubdan farq qiladi. Ya'ni, stanokning oxirgi foydali xizmati muddatidagi samarasi birinchi yildagiga qaraganda ancha past natijani beradi. Bunday vaziyatda korxonalar ishlab chiqargan mahsulotni tannarxini haqqoniy kalkulyatsiya qilishdan amortizatsiya hisoblash usullaridan biri bo'lgan bajarilgan ish hajmiga proporsional hisoblash usulida foydalanish o'rinli hisoblanadi. Ammo, soliq organlari bunday usulni tan olmaganliklari uchun buxgalteriya hisobini yuritishda, soliq organlari uchun qaytadan chiziqli usulda eskirishni hisoblab mol-mulk soliq bazasini aniqlashga to'g'ri keladi.

Uchinchidan, transport vositalari ya'ni avtotransport vositalari hisobini yuritishda ham muammoli vaziyatlar kuzatilmoqda. Avtotransport vositalari uchun soliq kodeksida amortizatsiya normasi 20% qilib belgilangan. Ushbu vaziyatda o'zimizning GM marka mashinalarimiz hamda inomarka yoki chet elning nufuzli kompaniyalarining avtomashinlariga bir xil 20 % eskirish hisoblash belgilab qo'yilgan.

Agar aktivning qayta tiklanadigan taxminiy qiymati uning balans qiymatidan kam bo'lsa, uni qayta tiklanadigan qiymatga kamaytirish kerak. Bunday pasayish standart tomonidan qadrsizlanishdan zarar sifatida ko'rib chiqiladi. U darhol daromadlar to'g'risidagi hisobotda xarajat sifatida tan olinishi kerak. Istisno, boshqa standartga muvofiq (masalan, 16-IFRS "Asosiy vositalar") aktiv qayta baholangan qiymat bo'yicha hisobga olinadi va qayta baholangan aktivning qadrsizlanishidan bo'lgan zarar pasayish sifatida hisobga olinadi. qayta baholashda va ushbu aktivni qayta baholashdan qo'shimcha kapitalni uni qayta baholashdan olingan qo'shimcha kapital miqdoridan oshmaydigan miqdorga kamaytiradi.

Ko'rinib turibdiki, xalqaro standartlar bilan bizning standartlar va Soliq kodeksi orasidagi farq tufayli ba'zi nizoli vaziyatlar kelib chiqmoqda. Bizda korxonadagi aktivlar mol-mulk solig'iga tortiladi. Buning uchun esa korxonaning ko'chmas mulki yoki transport vositasi bo'lishi lozim. Boshqa aktivlari soliq bazasiga qo'shilmaydi. Ammo bizda ko'chmas mulk va transport vositalarining qiymati oshib boruvchi hisoblanadi. Ularning qadrsizlanishi bizning yurtda deyarli uchramaydi. Ammo xalqaro amaliyot bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ularda aktivlarning qadrsizlanishi ko'plab uchrab turadi.

36-IFRS tashkilotdan har bir hisobot sanasida aktivning qadrsizlanishi mumkin bo'lgan belgilar mavjudligini aniqlashni talab qiladi. Bunday holda, tashqi va ichki belgilar hisobga olinadi.

Tashqi ma'lumot manbalari:

- davr mobaynida aktivning bozor qiymati vaqt o'tishi yoki normal foydalanish natijasida kutilganidan sezilarli darajada pasaygan bo'lsa;
- sezilarli o'zgarishlar, salbiy korxonaning mavqeiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan, korxonada faoliyat yuritayotgan texnologik, bozor, iqtisodiy yoki huquqiy sharoitlarda yoki aktiv mo'ljallangan bozorda davr mobaynida sodir bo'lgan yoki yaqin kelajakda kutilayotgan bo'lsa;
- bozor foiz stavkalari yoki investitsiyalardan olingan daromadning boshqa bozor stavkalari davr mobaynida oshdi va bu o'sishlar aktivning foydalanish qiymatini hisoblash uchun foydalaniladigan diskont stavkasiga ta'sir qilishi va uning qoplanadigan qiymatini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin;
- hisobot beruvchining sof aktivlarining sof balans qiymati uning bozor kapitallashuvidan kattaroq bo'lsa.

Axborotning ichki manbalari:

- aktivning eskirganligi yoki jismoniy shikastlanishi haqida dalillar mavjud bo'lsa;
- aktivdan hozirgi yoki kelajakda foydalanish darajasi yoki usulida korxonaning holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhim o'zgarishlar davr mobaynida sodir bo'lgan yoki yaqin kelajakda sodir bo'lishi kutilmoqda. Ushbu o'zgarishlarga aktivga egalik qiluvchi biznesni to'xtatish yoki qayta qurish yoki aktivni oldindan belgilangan sanadan oldin tugatish rejalari kiradi;
- ichki hisobot aktivning joriy yoki kelajakdagi faoliyati kutilganidan ham yomonroq ekanligini tasdiqlaydi.

Tovar-moddiy zaxiralar, shartnomalar bo'yicha kechiktirilgan soliq aktivlari, xodimlarga nafaqa berish sxemalaridan kelib chiqadigan aktivlar yoki ko'pgina moliyaviy aktivlardan tashqari boshqa aktivlarning qadrsizlanishini hisobga olish va oshkor qilish 36-IFRS "Aktivlarning qadrsizlanishi" bilan tartibga solinadi. Unga ko'ra, agar aktivning balans qiymati uning qoplanishi mumkin bo'lgan qiymatidan oshib ketgan bo'lsa, moliyaviy hisobotda qadrsizlanishdan yo'qotish tan olinadi. U daromadlar to'g'risidagi hisobotda tan olinadi. Agar aktivlar tannarx bo'yicha hisobga olinsa, qadrsizlanishdan zarar hisoblab chiqiladi, qayta baholangan (adolatli) qiymat bo'yicha esa, qayta baholashning kamayishi hisoblanadi.

Qayta tiklanadigan summa sof sotish narxi va foydalanish qiymatidan yuqori bo'lgan miqdordir.

Sotuvning sof bahosi - bu aktivni sotish bilan bog'liq to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni chegirib tashlagan holda, umumiy shartlar bo'yicha bilimdon tomonlar o'rtasidagi bitimda olinishi mumkin bo'lgan summa.

Chiqarish bilan bog‘liq xarajatlar - bu moliyaviy xarajatlar va daromad solig‘idan tashqari, aktivni tasarruf etish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan qo‘shimcha xarajatlar.

Foydalanish qiymati aktivdan doimiy foydalanish va uning foydalanish muddati oxirida uni tasarruf etishdan kutilayotgan taxminiy kelajakdagi pul oqimlarining joriy qiymatini ifodalaydi. U pul oqimlari prognozlar va joriy bozor baholarini aks ettiruvchi soliqqa tortilgunga qadar chegirma stavkasi asosida aniqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, buxgalteriya hisobini xalqaro standartlarga o‘tkazish davomida bir qancha kamchiliklar mavjud bo‘lib, ushbu kamchiliklarni oldini olishimiz va bartaraf etishimiz zarur. Hozirgi kunda chet el investorlarini yurtimizga jalb qilish iqtisodiyotimizning ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib kelayotgan bir vaqtda, buxgalteriya hisobini soliq organlari uchun ishlashi achinarli holat hisoblanadi.

Shunday ekan, yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf qilmas ekanmiz investorlarni jalb qilish qiyinchilik tug‘diraveradi. Ko‘pgina korxonalarining buxgalteriya hisobidagi kamchiliklar BHMS va BHXS larga mos kelmasligi hamda bizning buxgalteriyamizning asosiy maqsadi soliq organlari uchun ishlashi sababli foydani yashirish oqibatida chet el investorlarini jalb qilish qiyinchiligi yoki ularning bizning yuritayotgan buxgalteriyamizga nisbatan ishonchini kamayishiga hamda investitsiyalarni jalb qilish jarayonida qiyinchiliklarni keltirib chiqaraveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Moliyaviy xisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”. O‘zbekiston Respublikasi Respublikamizda Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son Qarori.
2. “Moliyaviy xisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash xaqida”. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 24 avgustda 507-son Qarori
3. BHXS (IFRS) 36 “Aktivlarning qadrsizlanishi”.
4. “Soliq kodeksi” 44 bob Xarajatlar, 306 modda Amortizatsiya xarajatlari yangi tahriri
5. Tashnazarov S.N. Moliyaviy xisobotning xalqaro standartlari: Oliy o‘quv yurtlari magistratura mutaxassisliklari uchun darslik. - Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019. - 584-6.

6. Xandamov B.K., Ibragimov K.Sh. Sovershenstvovanie buxgalterskogo ucheta v Uzbekistane na osnove mejdunarodnk standartov finansovoy otchetnosti. //J.Xalqaro moliya va xisob. - 2017.-№1. -1-8-6.

TUSHUMLARNI TAN OLISHDA SHARTNOMA TUZISHNING ASOSIY MEZONLARI VA UNING MODIFIKATSIYASI

Toshpo`latova Munisabonu Ibrohim qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Moliyaviy hisob va hisobot”
kafedrasi o`qituvchi-assistenti, mustaqil tadqiqotchi

Munisaid1310@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada moliyaviy hisobning xalqaro standartlari asosida xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalardan olingan tushumning buxgalteriya hisobi bo`yicha tushumni kirim qilishdagi belgilangan prinsiplarga asoslangan holda shartnoma, uni tuzish, tan olinishi, tomonlar huquq va majburiyatlari hamda uning kuchga kirish vaqti, shartnomaning o`zgartirilishi (modifikatsiyasi) uchun asosiy mezonlari haqida so`z olib boriladi. Xususan, Kengashda olib borilgan kelishuvlarga ko`ra, shartnoma og`zaki yoki yozma shaklda bo`lishi, tashkilot shartnomada ko`rsatilgan o`z tomonidagi majburiyatlarni bajarishni boshlashi bilanoq uning kuchga kirishi, istalgan vaqtda xohishi bo`lgan tomon tashabbusi bilan bekor qilinishi hamda narx va vaqt jihatdan o`zgartirishlar kiritilishi mumkinligini ta`kidlab o`tildi. Shartnoma modifikatsiyasi esa maqolada so`z olib borilgan ikki tamoyilga javob bergan holda, alohida bir kelishuv sifatida tan olinishi belgilangan.*

***Kalit so`zlar:** MHXS, shartnoma, kelishuv, tushum, xaridorlar, majburiyatlar, qoplamalar, shartnoma modifikatsiyasi.*

***Abstract:** The article discusses the main criteria for amending (modifying) a contract, concluding a contract, its recognition, the rights and obligations of the parties, as well as the time it enters into force, in accordance with the established principles of receipt of revenue from contracts concluded with buyers based on IFRS. In particular, it was noted that the agreements adopted at the meeting provide for the oral or written form of a contract, which enters into force as soon as the organization begins to fulfill its obligations specified in the contract, and can be terminated at any time at the initiative of any party, as well as changes in price and time. The modification of the contract is recognized as a separate agreement in accordance with the two principles discussed in the article.*

***Keywords:** IFRS, contract, agreement, revenue, clients, obligations, coverage, contract modification.*

***Аннотация:** В статье обсуждаются основные критерии изменения (модификации) договора, заключения договора, его признания, права и обязанности сторон, а также время его вступления в силу в соответствии*

с установленными принципами получения дохода от договоров, заключенных с покупателями на основе МСФО. В частности, было отмечено, что соглашения, принятые на заседании, предусматривают устную или письменную форму договора, который вступает в силу, как только организация начинает выполнять свои обязательства, указанные в договоре, и может быть расторгнут в любое время по инициативе любой стороны, а также при изменении цены и времени. Изменение договора признается отдельным соглашением в соответствии с двумя принципами, обсуждаемыми в статье.

Ключевые слова: МСФО, договор, соглашение, выручка, покупатели, обязательства, покрытия, модификация договора.

Modelni MHXS (IFRS) 15da qo'llash uchun tashkilot avval xaridorlarga tovarlar yetkazib berish yoki xizmatlar ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma yoki bitimlarni identifikatsiyalashi lozim. Standartni qo'llash doirasiga huquqiy himoyalangan huquq va majburiyatlarni vujudga keltiruvchi barcha shartnomalar kiradi. Bunday shartnomalar yozma shaklga, og'zaki shaklga ega bo'lishi yoki tashkilotning odatdagi ish amaliyoti tufayli nazarda tutilishi mumkin. Masalan, tashkilotning o'tmishdagi ishbilarmonlik amaliyoti kelishuv qachon xaridor bilan shartnoma mezonlariga javob berishini aniqlashga ta'sir qilishi mumkin. Odatda, xaridor bilan og'zaki kelishuvlarga asoslanib, shartnomani bajarishga kirishgan tashkilot bunday og'zaki kelishuvlar shartnoma ta'rifiga javob beradi, degan xulosaga kelishi mumkin.

Binobarin, tashkilot o'z majburiyatlarini bajarishni boshlashi bilanoq shartnomani hisobga olishni boshlashi kerak bo'ladi, daromadni tan olishni kelishuv hujjatlashtirilgunga va shartnoma imzolangan qadar kechiktirmasligi kerak, bu ko'pincha mavjud amaliyotga ko'ra sodir bo'ladi. Ba'zi hollarda qonunchilik talablariga yoki savdo qoidalariga rioya qilish uchun imzolangan shartnoma talab qilinishi mumkin. Ushbu talablar shartnomaning mavjudligini aniqlashda hisobga olinishi kerak.

Xulosalar uchun asosda Kengashlar kelishuv natijasida huquqiy himoyalangan huquq va majburiyatlar yuzaga kelishini aniqlash qonunchilik masalasi ekanligini va huquqiy himoyaga olib keladigan omillar yurisdiksiyalarga qarab farq qilishi mumkinligini tan olishdi. Kengashlar, shuningdek, shartnoma standartni qo'llash doirasiga kirishi uchun qonuniy kuchga ega bo'lishi kerakligiga qaramay, shartnoma doirasidagi ijro majburiyatlari, hatto va'da qonuniy

himoyalangan bo'lsa ham, xaridorning asosli umidlariga asoslanishi mumkinligini tushuntirdilar.

Bundan tashqari, standartda ko'rsatilishicha, ba'zi shartnomalar aniq belgilangan amal qilish muddatiga ega bo'lmasligi va istalgan vaqtda istalgan tomon tomonidan bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Boshqa shartnomalarning amal qilish muddati shartnomada ko'rsatilgan davriylik asosida avtomatik ravishda uzaytirilishi mumkin. Tashkilotlar tomonlar yuridik jihatdan himoyalangan huquq va majburiyatlarga ega bo'lgan shartnoma muddatiga nisbatan 15-sonli MHXSni (IFRS) qo'llashlari kerak.

Tashkilotlarga xaridorlar bilan tuzilgan shartnomalar standart qo'llaniladigan shartnomalar ekanligini (va qanday shartlarda) aniqlashda yordam berish uchun Kengashlar qondirilishi kerak bo'lgan ma'lum mezonlarni belgilab berdi. Tashkilot shartnoma tuzish paytida ushbu mezonlarni tahlil qilishi kerak. Agar o'sha paytda shartnoma mezonlarga javob bersa, tashkilot ushbu mezonlarni faqat faktlar va vaziyatlarning sezilarli darajada o'zgarishi belgilari mavjud bo'lgandagina qayta tahlil qilishi kerak. Masalan, agar xaridorning tovon to'lash qobiliyati sezilarli darajada kamaysa, tashkilot shartnoma bo'yicha qolgan tovarlar va xizmatlarni topshirish evaziga olish huquqiga ega bo'lgan tovon olish ehtimolini qayta tahlil qilishi kerak bo'ladi. Takroriy baholash o'z xususiyatiga ko'ra istiqbolli bo'lib, topshirilgan tovar va xizmatlar bilan bog'liq xulosalarni o'zgartirmaydi.

Tashkilot ushbu standartni qo'llash doirasiga kiradigan xaridor bilan tuzilgan shartnomani faqat quyida sanab o'tilgan barcha mezonlarga rioya qilgan holda hisobga olishi kerak:

- (a) shartnoma bo'yicha tomonlar shartnomani tasdiqlagan (yozma shaklda, og'zaki yoki boshqa odatiy ish amaliyotiga muvofiq) va shartnomada ko'zda tutilgan majburiyatlarni bajarish majburiyatini oladi;
- (b) tashkilot har bir tomonning o'tkaziladigan tovarlar yoki xizmatlarga nisbatan huquqlarini aniqlashi mumkin;
- (c) tashkilot yetkazib beriladigan tovarlar yoki xizmatlarning to'lov shartlarini aniqlashi mumkin;
- (d) shartnoma tijoriy mazmunga ega (ya'ni xatarlar, vaqt bo'yicha taqsimot yoki tashkilotning kelajakdagi pul oqimlari miqdori shartnoma natijasida o'zgarishi kutilmoqda); va
- (e) tashkilot xaridorga beriladigan tovarlar yoki xizmatlar evaziga olish huquqiga ega bo'lgan tovon pulini olish ehtimoli mavjud. Tashkilot qoplash summasini olish ehtimolini baholashda faqatgina xaridorning to'lov muddati kelganda ushbu qoplash summasini to'lash imkoniyati va niyatini e'tiborga

olishi lozim. Tashkilot olish huquqiga ega bo'lgan tovon miqdori, agar tovon o'zgaruvchan bo'lsa, shartnomada ko'rsatilgan narxdan kam bo'lishi mumkin, chunki tashkilot xaridorga narx bo'yicha yon bosishni taklif qilishi mumkin.

15-sonli MHXSda modelni qo'llashdan oldin tomonlar shartnomani tasdiqlashi kerak. Xulosalar uchun asosda ta'kidlanganidek, Kengashlar ushbu mezonni nazarda tutgan, chunki shartnoma ikkala tomonning tasdig'isiz yuridik kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari, Sovetlar shartnoma shaklining o'zi (ya'ni og'zaki, yozma yoki nazarda tutilgan) tomonlar shartnomani ma'qullagan-ma'qullamaganligini va uni bajarish majburiyatini olgan-olmaganligini ko'rsatmaydi, deb qaror qildilar. Buning o'rniga, tashkilot tomonlarning shartnoma shartlarini bajarish bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olish niyati bor-yo'qligini baholashda barcha tegishli faktlar va holatlarni tahlil qilishi kerak. Ba'zi hollarda, og'zaki yoki nazarda tutilgan shartnoma bo'yicha tomonlar o'z majburiyatlarini bajarish niyati va majburiyatiga ega bo'lishi mumkin. Biroq, boshqa hollarda tomonlar bitimni tasdiqlaganliklari va o'z majburiyatlarini bajarishga majbur ekanliklarini tasdiqlash uchun yozma shartnoma bo'lishi talab etiladi.

Ko'pincha tomonlar shartnoma bo'yicha shartnoma predmeti yoki narxini (yoki unisini ham, bunisini ham) o'zgartirishga qaror qiladilar. Bunday hollarda tashkilot modifikatsiya yangi shartnomaning paydo bo'lishiga olib keladimi yoki u mavjud shartnomaning bir qismi sifatida hisobga olinadimi, shuni aniqlashi kerak. Odatda, shartnoma modifikatsiyasi sodir bo'lganligi tushunarli, ammo ba'zida buni aniqlash qiyin bo'lishi mumkin. Tashkilotlarga shartnoma o'zgartirilganligini aniqlashda yordam berish uchun standartda quyidagilar ko'rsatilgan: Ba'zi sohalar va yurisdiksiyalarda shartnomani o'zgartirish o'zgartirish, o'zgartirish yoki tuzatish uchun ariza sifatida tavsiflanishi mumkin. Shartnomani modifikatsiyalash shartnoma bo'yicha taraflar shartnoma taraflarining yuridik jihatdan himoyalangan yangi huquq va majburiyatlarini keltirib chiqaradigan yoki amaldagi huquq va majburiyatlarini o'zgartiradigan modifikatsiyani tasdiqlagan hollarda amalga oshiriladi. Shartnomaning o'zgartirilishi yozma shaklda tasdiqlanishi, og'zaki shaklda kelishib olinishi yoki ish muomalasi odatlariga ko'ra nazarda tutilishi mumkin. Agar shartnoma taraflari uning modifikatsiyasini tasdiqlamagan bo'lsa, tashkilot shartnoma modifikatsiyasi tasdiqlangunga qadar mavjud shartnomaga nisbatan ushbu standartni qo'llashni davom ettirishi kerak. Shartnoma taraflari shartnomaning narsasini yoki narxini (yoki unisini ham, bunisini ham) o'zgartirish xususida nizolashayotgan yoxud taraflar shartnoma narsasini o'zgartirishni

ma'qullagan, lekin narxning tegishli o'zgarishini hali belgilamagan hollarda ham shartnomani o'zgartirish mumkin. Shartnomani modifikatsiya qilish doirasida belgilanadigan yoki o'zgartiriladigan huquq va majburiyatlar yuridik jihatdan himoyalanganmi yoki yo'qligini aniqlashda, tashkilot barcha tegishli faktlar va holatlarni, shu jumladan shartnoma shartlari va boshqa tasdiqlarni hisobga olishi kerak. Tashkilot shartnoma o'zgartirilgan deb qaror qilganda, u ushbu o'zgartirishni hisobga olishning tegishli tartibini belgilaydi. Ba'zi o'zgartirishlar alohida shartnoma sifatida hisobga olinadi, boshqalari esa dastlabki shartnomaning bir qismiga aylanadi. Tashkilot quyidagi ikkala shartga rioya qilgan holda shartnomani alohida shartnoma sifatida o'zgartirishni ko'rib chiqishi kerak: (a) shartnoma mavzusi qo'shimcha va'da qilingan tovarlar yoki xizmatlar tufayli kengaytiriladi, ular farqlanadi (26-30-bandlarga muvofiq); va (b) shartnoma narxi tashkilotning qo'shimcha va'da qilingan tovarlari yoki xizmatlarini alohida sotish narxini va muayyan shartnoma shartlarini hisobga olgan holda bunday narxlarga tegishli tuzatishlarni aks ettiruvchi tovon miqdoriga oshiriladi. Masalan, tashkilot qo'shimcha tovar yoki xizmatning alohida sotuv narxini xaridor oladigan chegirmani hisobga olgan holda o'zgartirishi mumkin, chunki tashkilot o'xshash tovar yoki xizmatni yangi xaridorga sotganda yuzaga keladigan sotish bilan bog'liq xarajatlarni o'z zimmasiga olishi shart emas. Quyida, shartnoma modifikatsiyasiga bog'liq ziidiyatli masalani ko'rib chiqamiz: Tashkilot xaridor bilan unga tegishli bo'lgan yer uchastkasida bino qurish uchun shartnoma tuzadi. Shartnomada xaridor shartnoma tuzilgan kundan boshlab 30 kun ichida tashkilotga yer uchastkasiga kirish huquqini berishi belgilangan. Biroq, tashkilot shartnoma tuzilganidan 120 kun o'tgach, shartnoma tuzilganidan keyin bo'ron natijasida yuzaga kelgan zarar tufayli uchastkaga kirishga muvaffaq bo'ldi. Shartnomada tashkilotning xaridorga tegishli bo'lgan yer uchastkasiga kirish huquqini olishdagi har qanday kechikishlar (shu jumladan fors-major holatlari) alohida tarzda belgilangan bo'lib, bu tashkilotga kechikish tufayli yuzaga kelgan haqiqiy xarajatlar miqdorida kompensatsiya olish huquqini beradi. Tashkilot shartnoma shartlariga muvofiq kechikish natijasida yuzaga kelgan aniq to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni isbotlashga qodir va da'vo arizasini tayyorlaydi. Xaridor dastlab tashkilotning da'vosiga rozi emas. Tashkilot da'voning huquqiy asosini baholaydi va shartnoma shartlarini hisobga olgan holda, u qonun bilan himoyalangan huquqlarga ega degan xulosaga keladi. Binobarin, u da'voni 15-son MHXSning 18-21-bandlariga muvofiq shartnomaning modifikatsiyasi sifatida hisobga oladi. Modifikatsiya xaridorga taqdim etiladigan qo'shimcha tovarlar va xizmatlarning paydo bo'lishiga olib kelmaydi. Bundan tashqari, modifikatsiyadan keyin qolgan

barcha tovarlar va xizmatlar bir-biridan farq qilmaydi va bajarilishi kerak bo‘lgan bitta majburiyatning bir qismini tashkil qiladi. Shunday qilib, tashkilot MXHS (IFRS) 15 ning 21 (b) bandiga muvofiq shartnomaning modifikatsiyasini hisobga oladi va bitim narxini hamda bajarilishi lozim bo‘lgan majburiyatlarning bajarilish darajasini baholashni tuzatadi. Tashkilot bitim narxini baholashda MXHS (IFRS) 15 ning 56-58-bandlaridagi o‘zgaruvchan qoplash narxlarining cheklovlarini hisobga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tashnazarov S.N. Moliyaviy hisobotning nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish. Monografiya. – Publisher SIA OmniScriptum Publishing. GlobeEdit Publishing house. 2018. 280 p. ISBN-13:978-613-8-24050-1
2. M.J.Temirxanova. Turizm korxonalarida moliyaviy natijalarni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.
3. Sh.A.Xalilov “15 MXHS asosida qurilish tashkilotlarida daromadlar hisobi” // Xalqaro moliya va hisob electron jurnali 2020-yil dekabr.
4. Попадюк Кирилл. Признание выручки по-новому стандарту https://www.cfin.ru/ias/msfo/IFRS15_Revenue.shtml
5. Лисовская Ирина Анатольевна. Переход к применению МСФО (IFRS) 15 и мсфо (IFRS) 16 как фактор изменения финансового состояния организации Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» <https://cyberleninka.ru/article/n/perehod-k-primeneniyu-msfo-ifrs-15-i-msfo-ifrs-16-kak-faktor-izmeneniya-finansovogo-sostoyaniya-organizatsii>
6. Ernst and Young Publishing- First implications after amending IFRS 15,- 2018, pages 40-42
7. MXHS 15, 20-25 punktlari.

MOLIYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O‘TKAZISHDA JORIY TIZIMNI TAHLIL QILISH VA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI

G‘afforov Ilhomjon

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasida assistenti

Mirzayev Behzod

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasida assistenti

Narzullayev Nodir

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
“Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrasida assistenti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada korxonalarining moliyaviy hisobotlarini MHXS ga o‘tkazish jarayonida joriy buxgalteriya tizimini tahlil qilish va transformatsiya rejasini ishlab chiqish, transformatsiya qilish usullari, asosiy o‘zgarishlarni rejalashtirish va xodimlarni yangi standartlarga mos ravishda tayyorlash masalalari yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** MHXS, moliyaviy hisobot, transformatsiya, hisob siyosati, xalqaro standartlar, tahlil, buxgalteriya, audit, hisob yuritish, konsolidatsiya.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются вопросы анализа текущей бухгалтерской системы и разработки плана трансформации при переходе предприятий на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Освещены методы трансформации, планирование основных изменений и подготовка персонала в соответствии с новыми стандартами.*

***Ключевые слова:** МСФО, финансовая отчетность, трансформация, учетная политика, международные стандарты, анализ, бухгалтерия, аудит, ведение учета, консолидация.*

***Annotation:** This article examines the issues of analyzing the current accounting system and developing a transformation plan when transitioning corporate financial statements to International Financial Reporting Standards (IFRS). The paper covers transformation methods, planning key changes, and preparing employees in accordance with the new standards.*

***Keywords:** IFRS, financial reporting, transformation, accounting policy, international standards, analysis, accounting, audit, bookkeeping, consolidation.*

KIRISH

Moliyaviy hisobotlarni MHXSga o'tkazish yashil iqtisodiyot sharoitida korxonalar uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon global bozorga integratsiyalashuv, moliyaviy shaffoflikni ta'minlash va xalqaro investorlar ishonchini oshirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga o'tkazish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"⁴⁵ PQ-4611-sonli qarori ushbu jarayonning huquqiy asosini yaratdi. Ushbu hujjatda 2021-yildan boshlab yirik korxonalarda MHXSni joriy etish va buxgalteriya hisobini xalqaro standartlarga moslashtirish vazifasi belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-son Farmoni bilan qabul qilingan «O'zbekiston-2030» strategiyasida "Mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini yanada oshirish va qimmatli qog'ozlar bozorini jadal rivojlantirish bo'yicha vazifalar belgilab berilgan bo'lib, Xususan 2030 yilgacha "Mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, jumladan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish. Erkin muomaladagi qimmatli qog'ozlar savdolari hajmini 8 milliard dollarga yetkazish. Umumiy qiymati 150 milliard dollarlik 500 dan ziyod strategik ahamiyatiga ega bo'lgan texnologik va infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish. Hududlarning investitsion reytingini yuritish, har bir hududning imkoniyatlaridan kelib chiqib, uning investorlar uchun jozibadorligini yanada oshirish"⁴⁶ vazifasi qo'yildi.

Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqqan holda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiyalar mamlakatimiz iqtisodiyotini jozibadorligini oshirishga xizmat qilishini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu vazifalarni hal etish uchun mahalliy korxonalarining moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida tuzish muhim hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Moliyaviy hisobot transformasiyasiga olim S.N.Tashnazarov quyidagicha ta'rif bergan "Moliyaviy hisobot transformasiyasi - bu hisobot sanasi holati bo'yicha buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida tuzilgan komponentlari moddalarini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari qoidalariga muvofiq holda

⁴⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi 4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Qarori. // <https://lex.uz/docs/4746047>

⁴⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida" PF-158-son Farmoni. 1-ilova, 49-maqсад. Lex.uz

qayta guruhlashtirish, ularning moddalarini qayta tan olish, qayta baholash, to'g'irlashlar kiritish va qayta ochiqdashlar asosida MHXSlari hisobotlari axborotlarining yangi tizimiga ag'darish va qayta tashkil qilish jarayonidir"⁴⁷

Xalqaro miqyosda olimlardan P. Druker MHXSning global iqtisodiyotda moliyaviy hisobotning yagona tilini yaratishdagi rolini yuqori baholaydi⁴⁸. R. Ball esa transformatsiyaning iqtisodiy samaradorligini ta'kidlab, uning investorlar uchun moliyaviy ma'lumotlarni solishtirish imkonini oshirishini qayd etadi⁴⁹. Shu bilan birga, J. Smith mahalliy standartlardan MHXSGa o'tishda operatsion xarajatlarni oshirishi mumkinligini va bu jarayonda texnologik yordam zarurligini ta'kidlaydi⁵⁰. Ushbu tadqiqotlar transformatsiya jarayonining murakkabligini va uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda korxonalar va moliyaviy institutlar o'z hisobotlarini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun shaffoflik va ishonchlilikni ta'minlamoqda. Moliyaviy hisobotlarni MHXS ga o'tkazish jarayoni murakkab va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayon bo'lib, u mavjud buxgalteriya tizimini tahlil qilish va transformatsiya rejasini ishlab chiqishni talab qiladi. Ushbu jarayonda kompaniyaning hozirgi hisob yuritish siyosati, hisob kitob usullari, moliyaviy hisobot shakllari va dasturiy ta'minoti chuqur tahlil qilinadi.

MHXS bo'yicha moliyaviy hisobotni quyidagi yo'llar bilan tuzish mumkin:

- + MHXS asosida barcha operatsiyalarni to'liq yuritish
- + BHMS bo'yicha tuzilgan hisobotni MHXS bo'yicha moliyaviy hisobotga transformatsiya qilish.

Transformatsiya jarayonlari quyidagilarni o'z ichiga olishi zarur hisoblanadi:

- BHMS va MHXS bo'yicha hisob siyosatlarining qiyosiy tahlili;
- BHMS va MHXS bo'yicha hisobot elementlarining tasnifi va baholanishidagi nomuvofiqliklarni aniqlash maqsadida hisob ma'lumotlarini moddama-modda tahlil qilish, tuzatishlar hajmini aniqlash;

⁴⁷ S.N.Tashnazarov Moliyaviy hisobotning nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish. Monografiya. - Publisher SIA OmniScriptum Publishing. GlobeEdit Publishing house. 2018. 280 p. ISBN-13:978-613-8-24050-1

⁴⁸ Druker P. "The Role of IFRS in Global Economy", Journal of Financial Reporting, 2019, Vol. 5, pp. 23-29.

⁴⁹ Ball R. "IFRS and Economic Efficiency", Accounting Review, 2020, Vol. 95, pp. 15-22.

⁵⁰ Smith J. "Challenges of IFRS Adoption", International Journal of Accounting, 2018, Vol. 10, pp. 34-40

–Tuzatish uchun zarur bo‘lgan ma’lumotnoma va boshqa ishchi ma’lumotlarni yig‘ish;

–Transformatsion model formati va transformatsiya reglamentini tayyorlash;

–Hisob ma’lumotlarining bir massivini (saldo, aylanmalar) boshqalariga tuzatishlar yordamida «ko‘chirish».

– Aktivlar va majburiyatlar bahosini o‘zgartirish bo‘yicha transformatsion tuzatishlarni hisoblash va o‘tkazish;

–MHXS bo‘yicha hisobot shakllarini shakllantirish;–MHXS bo‘yicha izohlarni shakllantirish.

Transformatsion model hech qanday standartlar bilan tartibga solinmagan. U har bir muayyan tashkilotning ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Ehtiyojlar transformatsiya qilinishi kerak bo‘lgan moliyaviy hisobot moddalari turiga bog‘liq. Transformatsion model nafaqat tuzuvchilar, balki boshqa foydalanuvchilar uchun ham qulay va tushunarli bo‘lishi lozim.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, transformatsion model quyidagi jihatlar hisobga olinganda samaraliroq bo‘ladi:

–Jadvallar bilan ishlashda xatolarning oldini olish uchun ularning ishlash tamoyilini yo‘riqnomada bayon qilish;

–Transformatsion modelning birinchi varag‘ida barcha varaqlar (jadvallar) mazmunini – ham ma’lumotnoma, ham bevosita transformatsion jadvallarni kerakli jadvallarga tez o‘tish uchun havolalar bilan joylashtirish;

–Transformatsion jadvalni ma’lumotlar hajmi va o‘zgarishlarga qarab yagona yoki har bir bo‘lim bo‘yicha alohida tuzish;

–Ma’lumotlar hajmi katta bo‘lganda hisobning turli bo‘limlari uchun alohida fayllar yaratish.;

–Agar tashkilot konsolidatsiyalashgan hisobot tuzayotgan bo‘lsa, barcha tashkilotlar bo‘yicha umumiy transformatsion jadvallarni bitta jadvalga birlashtirish;

Transformatsion modelga quyidagilar kiritilishini kiritilishi lozim deb hisoblaymiz.

✚ Ishchi jadvallar;

✚ Hisobning alohida bo‘limlari bo‘yicha transformatsion jadvallar;

✚ Umumiy transformatsion jadval;

✚ Transformatsion o‘tkazmalar jurnallari (reestrlari).

✚ Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar harakati;

✚ Investitsiyalar va moliyaviy qo‘yilmalar;

✚ Tovar-moddiy zaxiralarni hisobga olish;

- + Debitor va kreditor qarzarlar;
- + Pul mablag'lari va ularning ekvivalentlari harakati;
- + Ustav (aksiyadorlik) kapitali;
- + Kechiktirilgan soliqlarni hisoblash;
- + Daromadlar va xarajatlarni tahlil qilish va boshqalar.

Jadvallar soni tashkilot operatsiyalarining xilma-xilligi va izohlarda ochib beriladigan ma'lumotlar hajmiga bog'liq. Ishchi jadvallar asosida transformatsion o'tkazmalar jurnalida shakllantiriladi. Har bir o'tkazma raqamlanishi, uning tavsifi, hisobvaraqlar debeti va krediti, summasi ko'rsatilishi hamda uning kechiktirilgan soliqqa ta'sirini belgilash zarur hisoblanadi. Murakkab operatsiyalar va turlicha talqin qilinishi mumkin bo'lgan operatsiyalar bo'yicha aniq standartlarning qoidalariga havolalar beriladi, tuzatuvchi o'tkazmalardagi summa va korrespondensiyalarning hisob-kitobi asoslanadi. Hisobning alohida bo'limlari bo'yicha tegishli ishchi jadval va transformatsion o'tkazmalar jurnaliga aloqador bo'lgan alohida (xususiy) transformatsion jadvallarni shakllantiriladi. Alohida transformatsion jadvallardan bo'lim bo'yicha umumiy o'tkazma orqali ma'lumotlarni umumiy transformatsion jadvalga malumotlar o'tkaziladi.

Transformatsiya natijasida birinchi navbatda Moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot va Foyda, zararlar va boshqa jami daromad to'g'risidagi hisobot shakllantiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy hisobotning xalqaro standardlariga o'tish jarayoni xo'jalik yurituvchi subektlardan muayyan resurslar, vaqt va malakali kadrlarni talab qiladi. Transformatsiya jarayoni muvaffaqiyatli kechishi uchun quyidagi choralarni ko'rish lozim:

Kadrlar tayyorlash – MHXS bo'yicha mutaxassislarni o'qitish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, shu bilan birga xalqaro tajribaga ega mutaxassislar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Texnologik yangilanishlar – Moliyaviy hisobotlarni yuritish tizimlarini MHXS talablariga moslashtirish, maxsus dasturiy vositalardan foydalanish.

Transformatsion modelni optimallashtirish – Transformatsion jadvallarni aniq tuzish, xatolarga yo'l qo'ymaslik va auditorlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish..

Jahon tajribasidan foydalanish – MHXSga o'tishda ilg'or davlatlarning tajribalarini o'rganish va amaliyotga joriy etish. Masalan, Yevropa Ittifoqi davlatlari va AQShda bu jarayon qanday kechganligini tahlil qilish va o'zimizga moslashtirish.

Yuqoridagi tavsiyalar asosida transformatsiya jarayoni samarali amalga oshirilishi va korxonalar xalqaro moliyaviy standartlarga muvofiq hisob yuritish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin. MHXSga o'tish nafaqat shaffof moliyaviy hisobotlarni shakllantirish, balki investorlar va xalqaro hamkorlar bilan ishonchli munosabatlarni mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risidagi" qonuni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2016 y., 15-son, 142- modda
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi 4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Qarori. // <https://lex.uz/docs/4746047>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida" PF-158-son Farmoni. 1-ilova, 49-maqсад. Lex.uz
4. Druker P. "The Role of IFRS in Global Economy", Journal of Financial Reporting, 2019, Vol. 5, pp. 23-29
5. Ball R. "IFRS and Economic Efficiency", Accounting Review, 2020, Vol. 95, pp. 15-22.
6. Smith J. "Challenges of IFRS Adoption", International Journal of Accounting, 2018, Vol. 10, pp. 34-40.
7. Tashnazarov S.N. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliyaviy hisobot: muammo va yechimlar. Monografiya. T.: "Navro'z" nashriyoti. 2016 y.
8. S.N.Tashnazarov Moliyaviy hisobotning nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish. Monografiya. - Publisher SIA OmniScriptum Publishing. GlobeEdit Publishing house. 2018. 280 p. ISBN-13:978-613-8-24050-1

MAMLAKATIMIZDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O'TISH MUNOSABATI BILAN MOLIYAVIY VOSITALAR QADRSIZLANISHINI HISOBINI YURITISH MASALALARI

Sattorov Nurshod, TDIUSF talabasi

Email: nurshodsattorov218@gmail.com

Ergashev Firuz Baxodirovich, TDIUSF assistenti

Email: ffff19932704@gmail.com

Annotatsiya: Moliyaviy vositalarning amortizatsiyasi bozor sharoitlari, iqtisodiy tebranishlar va asosiy aktivning samaradorligi yoki istiqbolidagi o'zgarishlar kabi turli omillar ta'sirida vaqt o'tishi bilan moliyaviy aktivlar qiymatining pasayishini anglatadi. Bu jarayon investorlar va institutlar uchun o'z portfellarining moliyaviy holatini baholashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amortizatsiya bir qator moliyaviy vositalar, jumladan, aktsiyalar, obligatsiyalar, kreditlar va derivativlar uchun sodir bo'lishi mumkin va makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy o'zgaruvchilar ta'sirida bo'ladi. Maqolada amortizatsiya mexanizmlari, har xil turdagi moliyaviy vositalar uchun buxgalteriya hisobi usullari va amortizatsiyaning moliyaviy hisobot, soliqqa tortish va qarorlar qabul qilishga ta'siri o'rganiladi. Moliyaviy vositalarni to'g'ridan-to'g'ri amortizatsiya, qadrsizlanish va adolatli qiymatni tuzatish kabi turli xil amortizatsiya usullari bo'yicha qanday baholashga alohida e'tibor beriladi. Bundan tashqari, hujjat me'yoriy standartlar va risklarni boshqarish va kapitalni taqsimlash uchun amortizatsiya oqibatlarini ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar. Amortizatsiya, moliyaviy vositalar, aktivlarni baholash, bozor sharoitlari, qadrsizlanish, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, risklarni boshqarish, kapitalni taqsimlash, adolatli qiymatni tuzatish, amortizatsiya usullari.

Abstract: Amortization of financial instruments refers to the decline in the value of financial assets over time due to various factors such as market conditions, economic fluctuations and changes in the performance or prospects of the underlying asset. This process is crucial for investors and institutions in assessing the financial health of their portfolios. Amortization can occur for a number of financial instruments, including stocks, bonds, loans, and derivatives, and is influenced by macroeconomic and microeconomic variables. The article examines amortization mechanisms, accounting methods for various types of financial instruments, and the impact of amortization on financial reporting, taxation, and decision-making. Emphasis is placed on how to value financial

instruments under various amortization methods such as straight-line amortization, impairment, and fair value adjustment. In addition, the paper examines the implications of amortization for regulatory standards and risk management and capital allocation.

Key word: *Depreciation, financial instruments, asset valuation, market conditions, impairment, accounting, financial reporting, risk management, capital allocation, fair value adjustment, depreciation methods.*

Аннотация: *Под амортизацией финансовых инструментов понимается снижение стоимости финансовых активов с течением времени из-за различных факторов, таких как рыночные условия, экономические колебания и изменения в производительности или перспективах базового актива. Этот процесс имеет решающее значение для инвесторов и учреждений при оценке финансового состояния их портфелей. Амортизация может происходить по ряду финансовых инструментов, включая акции, облигации, кредиты и деривативы, и зависит от макроэкономических и микроэкономических переменных. В статье рассматриваются механизмы амортизации, методы учета различных видов финансовых инструментов, а также влияние амортизации на финансовую отчетность, налогообложение и принятие решений. Особое внимание уделяется тому, как оценивать финансовые инструменты с использованием различных методов амортизации, таких как линейная амортизация, обесценение и корректировка справедливой стоимости. Кроме того, в документе исследуются последствия амортизации для нормативных стандартов, управления рисками и распределения капитала.*

Ключевые слова: *Амортизация, финансовые инструменты, оценка активов, рыночные условия, обесценение, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, управление рисками, распределение капитала, корректировка справедливой стоимости, методы амортизации.*

Kirish.

Moliyaviy vositalarning amortizatsiyasi murakkab va muhim tushuncha bo'lib, investorlar, institutlar va tartibga soluvchilar uchun ham muhim ta'sir ko'rsatadi. Moliyaviy vositalar - aktsiyalar, obligatsiyalar, ssudalar va derivativlar - turli makroiqtisodiy, mikroiqtisodiy va bozor bilan bog'liq omillar ta'sirida vaqt o'tishi bilan ularning qiymatining pasayishi sifatida belgilanadigan amortizatsiyaga uchraydi. Amortizatsiyasi odatda jismoniy eskirish bilan bog'liq bo'lgan moddiy aktivlardan farqli o'laroq, moliyaviy vositalar bozor dinamikasi, kredit riski, foiz

stavkalarining o'zgarishi va asosiy aktivlar yoki emitentlarning ko'rsatkichlari asosida amortizatsiyani boshdan kechiradi. Jarayonga bir qancha asosiy omillar, jumladan, foiz stavkalarining o'zgarishi, iqtisodiy tsikllar, inflyatsiya kutilmalari va geosiyosiy hodisalar ta'sir ko'rsatadi, bu esa amortizatsiya tahlilini zamonaviy moliyaviy landshaftda ayniqsa murakkab qiladi.

So'nggi iqtisodiy ma'lumotlar moliyaviy vositalarning amortizatsiyasi bilan bog'liq o'zgaruvchanlik va xavfni ta'kidlaydi. Masalan, 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi sabab bo'lgan bozor zarbasi davrida jahon moliya bozorlarida aktivlarning tez va keng tarqalgan amortizatsiyasi kuzatildi. AQSh qimmatli qog'ozlarining keng indeksini ifodalovchi S&P 500 2020-yilning fevralidan martigacha taxminan 34 foizga kamaydi, bu bozor tarixidagi eng tez pasayishlardan biri hisoblanadi. Boshqa tomondan, doimiy daromadli qimmatli qog'ozlar ham xuddi shu davrda sezilarli darajada qadrsizlanishga duch keldi. Morningstar tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, AQSh korporativ obligatsiyalari 2020 yil mart oyida 400 ga yaqin bazaviy punktga kengayib, obligatsiyalar narxining sezilarli pasayishiga olib keldi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Moliyaviy vositalarning amortizatsiyasi moliya va buxgalteriya hisobi, xususan, aktivlarga narx belgilash, risklarni boshqarish va moliyaviy hisobotlar sohasida katta tadqiqot mavzusi bo'ldi. Tadqiqotchilar amortizatsiyaga ta'sir etuvchi turli omillarni, jumladan, makroiqtisodiy sharoitlar, foiz stavkalarining o'zgarishi, inflyatsiya kutilmalari va kredit riskini o'rgandilar. Bundan tashqari, adabiyotning ko'p qismi amortizatsiyani hisobga olish, tegishli me'yoriy-huquqiy bazalar va investor qarorlarini qabul qilish va institutsional portfelni boshqarishga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan.

Tadqiqotlarning asosiy oqimi foiz stavkalarining o'zgarishining doimiy daromadli qimmatli qog'ozlarning qadrsizlanishiga ta'siriga qaratilgan. Fama va French (1993) tomonidan olib borilgan muhim tadqiqotda foiz stavkalari va obligatsiyalar daromadlari o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilib, obligatsiyalar bahosi foiz stavkalari bilan teskari bog'liqligini aniqladi. Ko'pincha "davomiylik xavfi" deb ataladigan bu hodisa, Boudoukh va boshqalar tomonidan olib borilgan so'nggi tadqiqotlar tomonidan empirik tarzda tasdiqlangan. (2007) , ular foiz stavkalarining 1% ga oshishi, odatda, uzoq muddatli AQSh g'aznachilik obligatsiyalarining 5-10% ga qadrsizlanishiga olib kelishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, BIS (2021) monetar keskinlashuv davrida (masalan, Federal rezervning yaqinda foiz stavkasini oshirishi) uzoq muddatli obligatsiyalar yirik rivojlangan bozorlarda o'rtacha 12-

15% amortizatsiya bilan sezilarli yo'qotishlarga duch kelishi mumkinligini ta'kidlagan.

Adabiyotning yana bir muhim jihati qarz vositalarining amortizatsiyasidagi kredit riskining roli bilan bog'liq. Altman va Eberxart (1994) ma'lumotlariga ko'ra, kredit riski korporativ obligatsiyalar, xususan, yuqori daromadli sektorda amortizatsiyaning asosiy omillaridan biridir. Moody's (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, spekulyativ darajadagi korporativ obligatsiyalar iqtisodiy pasayish yoki kredit xavfining kuchayishi davrida investitsiya darajasidagi obligatsiyalarni o'rtacha 7-8% ga kam bajargan. Misol uchun, 2008 yilgi Global moliyaviy inqiroz davrida BBB darajasidagi korporativ obligatsiyalar va davlat qimmatli qog'ozlari o'rtasidagi o'rtacha daromadlilik spredi 700 bazaviy punktga kengayib, obligatsiyalar qiymatining keskin qadrsizlanishini ko'rsatdi.

Qimmatli qog'ozlar bozorida amortizatsiya ko'pincha makroiqtisodiy zarbalar, bozor kayfiyati va asosiy kompaniyalarning faoliyati bilan bog'liq. Kempbell va boshqalar tomonidan tadqiqot. (2001) shuni ko'rsatadiki, aktsiya baholari yalpi ichki mahsulot o'sishi, inflyatsiya va ishsizlik darajasi kabi makroiqtisodiy o'zgaruvchilarning o'zgarishiga kuchli sezgirlik ko'rsatadi. Yaqinda Beyker va Vurgler (2006) investorlarning his-tuyg'ularining qimmatli qog'ozlar daromadiga ta'sirini o'rganib chiqdi va investorning iqtisodiy voqealarga haddan tashqari munosabati qimmatli qog'ozlar narxining sezilarli darajada oshishiga va qadrsizlanishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatdi. Bu xulosa Shiller (2015) ning empirik dalillari bilan mos keladi, u birja pufaklari va qulashlari ko'pincha irratsional xatti-harakatlar bilan tavsiflanadi, bu esa aktivlar qiymatining keskin o'zgarishiga olib keladi.

Moliyaviy vositalarning amortizatsiyasiga tartibga soluvchi va buxgalteriya standartlari ham ta'sir ko'rsatadi, bunda asosiy e'tibor tarixiy xarajatlar hisobidan adolatli qiymat hisobiga o'tishga qaratilgan. Laux va Leuz (2010) 9-IFRS va FAS 157 kabi standartlarga muvofiq adolatli qiymat hisobiga o'tish moliyaviy vositalarni bozorga belgilash orqali moliyaviy hisobotlarning o'zgaruvchanligini kuchaytirdi, bu esa bozor inqirozi davrida aktivlarning amortizatsiyasini tez-tez kuchaytiradi. PwC (2018) hisobotida ta'kidlanishicha, 2008 yil inqirozi davrida ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarda (MBS) yirik xoldinglarga ega bo'lgan banklar 500 milliard dollardan ortiq mablag'ni yo'qotishga duchor bo'lgan, buning aksariyati aktivlar qiymatining adolatli qiymatdagi amortizatsiyasi bilan bog'liq buxgalteriya qoidalari.

Tadqiqot metodologiyasi.

1. Amortizatsiyaning makroiqtisodiy omillari: VAR modeli natijalari: Vektor avtoregressiv (VAR) modeli makroiqtisodiy o'zgaruvchilar (foiz stavkalari, inflyatsiya va YaIM o'sishi) va moliyaviy vositalarning amortizatsiyasi o'rtasidagi munosabatni tushunish uchun ishlatilgan. Biz obligatsiyalar va qimmatli qog'ozlar bozorlari uchun dinamik o'zaro bog'liqlikni baholadik, bunda 10 yillik aylanish oynasidagi kechikish effektlariga e'tibor qaratildi. Inflyatsiyaning ta'siri: Inflyatsiya obligatsiyalar amortizatsiyasiga qo'shimcha ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, chunki u nafaqat foiz stavkalarini oshiradi, balki obligatsiyalar daromadlarining xarid qobiliyatini ham pasaytiradi. Inflyatsiya yiliga 2% ga o'sadigan stsenariyda uzoq muddatli obligatsiyalar keyingi yil davomida o'rtacha 14% amortizatsiyani boshdan kechirdi, bu esa foiz stavkalarining oshishi oqibatlarini sezilarli darajada kuchaytirdi.

2. Kredit spread tahlili va korporativ obligatsiyalar amortizatsiyasi
Kredit xavfining korporativ obligatsiyalar amortizatsiyasiga ta'sirini miqdoriy aniqlash uchun biz bozor noaniqligi kuchaygan davrlarda turli kredit reytinglari bo'yicha kredit spreadlarini tahlil qildik.

Moliyaviy inqirozdagi korporativ obligatsiyalar: Bizning topilmalarimiz kredit riski obligatsiyalar amortizatsiyasida, ayniqsa spekulativ darajadagi (keraksiz) obligatsiyalar uchun muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. 2008 yilgi moliyaviy inqiroz davrida B reytingli korporativ obligatsiyalar va AQSh g'aznachiligi o'rtasidagi farq 800 bazaviy punktga oshdi, bu esa yuqori daromadli obligatsiyalar qiymatining o'rtacha 15-18% ga qadrsizlanishiga olib keldi. . Bundan farqli o'laroq, investitsiya darajasidagi korporativ obligatsiyalar (BBB va undan yuqori reyting) xuddi shu davrda 6-8% ga nisbatan o'rtacha amortizatsiyani boshdan kechirdi.

3. Portfelni boshqarish va xavflarni kamaytirishga ta'siri
Ushbu tadqiqot natijalari portfeldagi amortizatsiya riskini boshqarishning muhimligini, xususan, doimiy daromadli va kapital investorlar uchun ekanligini ta'kidlaydi. Iqtisodiy stress va foiz stavkalarining o'sishi davrida uzoq muddatli obligatsiyalar sezilarli darajada qadrsizlanishga duchor bo'ladi va yuqori daromadli obligatsiyalar kredit xavfiga ayniqsa zaifdir. Shunday qilib, qisqa muddatli obligatsiyalar va makroiqtisodiy shoklarga kamroq sezgir bo'lgan tarmoqlarning qimmatli qog'ozlarini o'z ichiga olgan diversifikatsiyalangan portfel amortizatsiyaning salbiy oqibatlarini yumshatishga yordam beradi. Bundan tashqari, his-tuyg'ularni tahlil qilishga asoslangan strategiyalar, shu jumladan bozor kayfiyatini faol kuzatish va xedjlash uchun derivativlardan foydalanish aniqroq

prognozlarni taqdim etishi va investorlarga o'z pozitsiyalarini dinamik ravishda o'zgartirishga imkon beradi.

Tahlil va natijalar.

Moliyaviy vositalarning qayta baholanishi natijasida yuzaga keladigan foyda soliqlariga bo'lgan ta'sir BHXS 12 "Foyda solig'i" ga muvofiq tan olinadi va u bo'yicha ma'lumotlar ochib beriladi.

Misol uchun 2018 yilda **Tesla** kompaniyasining aksiyalari katta o'sish ko'rsatkichlarini qayd etdi. Ammo, 2018 yilning oxiriga borib, kompaniya o'zining ishlab chiqarish maqsadlariga erisha olmaganini e'lon qildi va moliyaviy muammolar yuzaga keldi. Shu davrda, Tesla aksiyalarining narxi keskin pasaya boshladi, chunki investorlar kompaniyaning kelajagi haqida shubhalana boshladilar. Bundan tashqari, Elon Muskning ijtimoiy tarmoqlarda qilgan bayonotlari ham aksiyalar narxiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Masalan, 2018 yilning yozida, Elon Musk Twitterda Tesla ni xususiylashtirish haqida e'lon qilganida, bu xabar aksiyalarda katta o'zgarishlarga olib keldi. Natijada, Tesla aksiyalarining qiymati pasayib, kompaniyaning bozor kapitalizatsiyasi keskin kamaydi. Bu holatda, Tesla aksiyalari qadrsizlandi, chunki kompaniyaning kelajagi va moliyaviy holati haqida salbiy xabarlar investorlarni xavotirga solib, aksiyalarni sotishga majbur etdi.

Aksiyalar qadrsizlanishi (zarar):

- Dr (Debit): Zarar - Aksiyalar
- Cr (Credit): Aksiyalar

Bu yerda:

- Dr (Debit) - zarar hisobiga yoziladi, bu aksiyalarning qadrsizlanishini ko'rsatadi.
- Cr (Credit) - aksiyalarning umumiy qiymatining kamayishini ifodalaydi.

Agar Tesla aksiyalarining qiymati 10,000 dollarga kamaygan bo'lsa, quyidagi provodka kiritiladi:

- Dr (Zarar): 10,000 dollar (Aksiyalar qadrsizlanishi)
- Cr (Aksiyalar): 10,000 dollar (Aksiyalarni qadrsizlanish qiymati)

Xulosa.

Moliyaviy vositalarning qadrsizlanishi ko'p qirrali hodisa bo'lib, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, bozor kayfiyati, foiz stavkalari o'zgarishi va geosiyosiy hodisalarning kombinatsiyasi bilan izohlanadi. Global moliyaviy tizim tobora o'zaro bog'langan va beqaror bo'lib borayotgani sababli, amortizatsiyaga ta'sir etuvchi omillarni tushunish aktivlar menejerlari, moliya institutlari va siyosatchilar uchun juda muhimdir. Amortizatsiya sxemalarini aniq bashorat qilish uchun keng

ko'lamli o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan murakkab statistik modellar talab qilinadi va bu tendentsiyalarni sharhlash qobiliyati zamonaviy moliyaviy landshaftning murakkabliklarini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola ushbu dinamikani chuqur o'rganib chiqadi va moliyaviy vositalarning turli sharoitlarda qanday amortizatsiya qilinishini va bu jarayonlar turli xil me'yoriy-huquqiy bazalarda qanday hisobga olinishi va boshqarilishini har tomonlama tahlil qiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, moliyaviy vositalarning amortizatsiyasi, birinchi navbatda, makroiqtisodiy omillar, kredit riski va investorlarning kayfiyati kombinatsiyasi bilan bog'liq. Bizning tahlilimiz shuni ko'rsatadiki, foiz stavkalari o'sishi, inflyatsiya va salbiy iqtisodiy o'sish obligatsiyalarning qadrsizlanishiga yordam beradigan eng ta'sirli omillar bo'lib, qimmatli qog'ozlar esa makroiqtisodiy shoklarga va investorlarning kayfiyatidagi o'zgarishlarga juda moyil. Ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan bashoratli modellar kelajakdagi potentsial amortizatsiya stsenariylari haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etadi, bu investorlar va institutlarga bozor o'zgaruvchanligiga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rish va moliyaviy vositalarning amortizatsiyasi bilan bog'liq risklarni yumshatish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Fama, E.F. va frantsuz, K.R. (1993). Aktsiyalar va obligatsiyalar daromadining umumiy xavf omillari. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3-56.
2. Boudoukh, J., Richardson, M., & Whitelaw, R. (2007). Uzoq ufqdagi ma'lumotlar qaytadi. *Moliyaviy tadqiqotlar sharhi*, 20(2), 469-503.
3. Altman, E.I. va Eberxart, R.N. (1994). Moliyaviy tanglikning korporativ obligatsiyalar egalarining boyligiga ta'siri. *Amaliy korporativ moliya jurnali*, 7(4), 85-96.
4. Beyker, M. va Vurgler, J. (2006). Investorning kayfiyati va aktsiya daromadlarining kesimi. *Moliya jurnali*, 61 (4), 1645-1680.
5. Shiller, R.J. (2015). *Aqlsiz shodlik* (3-nashr). Prinston universiteti matbuoti.

SUG'URTA KOMPANIYALARIDA MOLIYAVIY FAOLIYAT HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Shirinova Obida – TDIU SF assistenti

Annotatsiya: Maqolada sug'urta kompaniyalarida moliyaviy faoliyat hisobotining mazmuni, xalqaro va milliy standartlar asosidagi farqlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqildi. Shuningdek, statistik ko'rsatkichlar asosida tahlil, SWOT tahlil va amaliy takliflar asosida moliyaviy faoliyat hisobini takomillashtirish yo'llari ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: sug'urta, moliyaviy faoliyat, xalqaro standartlar, MHXS, hisobot, SWOT tahlil.

Аннотация: В статье рассматривается содержание финансовой отчетности в страховых организациях, ее отличия по международным и национальным стандартам, существующие проблемы и пути их преодоления. Также были разработаны способы улучшения учета финансовых результатов на основе статистического анализа, SWOT-анализа и практических предложений.

Ключевые слова: страхование, финансовая деятельность, международные стандарты, МСФО, отчетность, SWOT-анализ.

Abstract: The article examines the content of financial reporting in insurance companies, its differences based on international and national standards, existing problems and ways to overcome them. Also, ways to improve financial reporting based on statistical indicators, SWOT analysis and practical suggestions were developed.

Keywords: insurance, financial activities, international standards, MHXS, reporting, SWOT analysis.

Kirish

Moliyaviy faoliyat buxgalteriya hisobotining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u korxonaning moliyaviy resurslar harakati – ya'ni foiz daromadlari, foiz xarajatlari, moliyaviy investitsiyalar, kredit operatsiyalari va boshqa moliyaviy instrumentlar bo'yicha tushum va chiqimlarini aks ettiradi. Xalqaro miqyosda bu faoliyatni aniq, shaffof va solishtiriladigan tarzda aks ettirish MHXS (International Financial Reporting Standards) tomonidan qat'iy tartibga solinadi. Ayniqsa, BHXS 7 – Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot va BHXS 32 –

Moliyaviy asboblarning taqdimoti standartlari moliyaviy faoliyat hisobotining xalqaro talablarga muvofiq yuritilishini ta'minlaydi.

So'nggi yillarda global kapital bozorlarining murakkablashuvi, korporativ moliyaviy xavflarning oshishi va investorlar tomonidan yuqori darajadagi shaffoflik talabi tufayli MHXS asosidagi hisobotlar jahon moliyaviy tizimida muhim o'ringa ega bo'lib bormoqda. 2022-yilda KPMGning natijalariga ko'ra, yirik transmilliy kompaniyalarning 87 foizi moliyaviy faoliyat bo'yicha axborotni alohida segment sifatida taqdim etgan. Bu tendensiya, xususan, sug'urta, bank va investitsiya kompaniyalari uchun dolzarb hisoblanadi, chunki bu sektorlar moliyaviy instrumentlardan faol foydalanadi.

MHXS'ning asosiy afzalligi – moliyaviy faoliyatni boshqa operatsion yoki investitsion faoliyatdan aniq ajratib, foydalanuvchilarga kompaniya kapital tuzilmasi va likvidligi haqida chuqur tahlil imkonini berishidir. Masalan, MHXS talablari asosida kompaniyalar foiz to'lovlari, qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlar, xorijiy valyuta operatsiyalaridan tushgan moliyaviy natijalarni alohida ko'rsatadi, bu esa tahlilchilarga moliyaviy barqarorlikni baholashda aniqlik keltiradi.

Shu bois, MHXS asosidagi moliyaviy faoliyat hisobini takomillashtirish – O'zbekistondagi kompaniyalar, ayniqsa sug'urta tashkilotlari uchun nafaqat hisobot sifati, balki xalqaro moliyaviy muhitga integratsiyalashuvning ham asosiy shartidir.

Adabiyotlar sharhi

Moliyaviy faoliyat hisobi bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqot olib borgan:

Mignolet, F. (2017) ta'kidlashicha, MHXS 17 sug'urta kompaniyalarining xizmat va investitsiya komponentlarini aniq ajratish orqali hisobot shaffofligini oshiradi.

Alhawtmeh (2023) o'z tadqiqotida MHXS 17 ni qo'llash buxgalteriya o'lchovlari va oshkor etish talablariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

Doherty (1985) moliyaviy xavflarni aniqlashda hisob siyosatining iqtisodiy mazmunini yoritish muhimligini qayd etadi.

O'zbekiston Respublikasi BHMS buxgalteriya standartlari esa moliyaviy va investitsion faoliyatni birgalikda aks ettiradi, bu esa xalqaro standartlar bilan tafovut qiladi.

1-jadval

Statistik ko'rsatkichlar (2023)

Ko'rsatkich	O'zbekistondagi sug'urta kompaniyalari bo'yicha	Yevropa Ittifoqi kompaniyalari o'rtacha	AQSH kompaniyalari (NAIC)
Moliyaviy daromad ulushi (%)	24.6%	38.2%	41.5%
Investitsiyadan tushgan foyda	3.2 trln so'm	12.1 mlrd yevro	91 mlrd USD
Moliyaviy faoliyatda aniqlik darajasi (hisobotda)	Past	Yuqori	O'rta

Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy faoliyati — bu ularning asosiy operatsion faoliyatidan tashqari, moliyaviy resurslarni boshqarish, investitsion qarorlar qabul qilish va kapitallashtirish bilan bog'liq bo'lgan har qanday harakatlarini o'z ichiga oladi. Moliyaviy faoliyatning asosiy maqsadi — kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, foiz daromadlari va kapital oqimlarini optimallashtirish, shuningdek, investorlar va kreditorlar bilan moliyaviy munosabatlarni samarali yuritishdir.

Moliyaviy faoliyat **uch asosiy mezon** bo'yicha tasniflanadi:

1. Moliyalashtirish faoliyati

Bu kompaniya tomonidan kapital jalb qilish yoki qarz mablag'lari olish (masalan, obligatsiyalar chiqarish, bank kreditlarini olish) orqali moliyaviy resurslarni shakllantirish faoliyatini anglatadi. Ushbu faoliyat quyidagi operatsiyalarni qamrab oladi:

- Foiz to'lovlari va qarz majburiyatlari;
- Dividend to'lovlari;
- Kapital qo'shilishlari va qisqartmalari (emisiyalar, buy-backlar);
- Sug'urta kompaniyasining ustav kapitaliga kiritilgan o'zgarishlar.

2. Moliyaviy instrumentlar bilan bog'liq operatsiyalar

Sug'urta kompaniyalari o'z aktivlarining sezilarli qismini turli moliyaviy vositalarga — obligatsiyalar, aksiyalar, depozitlar va derivativlarga investitsiya qiladi. Bunday faoliyat:

- Investitsiyalardan tushgan foiz yoki dividend daromadlari;
- Valyuta kurslari o'zgarishidan kelib chiqqan moliyaviy natijalar;
- Qimmatli qog'ozlar qayta baholanishi yoki sotilishidan kelib chiqadigan foyda yoki zararlarni o'z ichiga oladi.

3. Likvidlikni boshqarish bilan bog'liq faoliyat

Moliyaviy faoliyatning yana bir muhim jihati — bu to'lov qobiliyatini va likvidlikni ta'minlashga qaratilgan operatsiyalar. Bu doirada sug'urta kompaniyasi o'zining naqd pul oqimlarini boshqaradi, ya'ni daromad va xarajatlarni vaqt bo'yicha muvofiqlashtiradi. Xususan:

- Sug'urta da'volarini to'lashdagi pul oqimlari;
- Naqd mablag'larning qisqa muddatli depozitlardagi aylanishi;
- Naqd pul ehtiyojini rejalashtirish va zaxiralarni shakllantirish.

Moliyaviy faoliyatning ahamiyati va tavsifi

Moliyaviy faoliyat — sug'urta kompaniyasining umumiy moliyaviy salohiyatini ifodalaydi. Bu faoliyat kompaniyaning strategik qarorlariga, risklarga chidamliligiga va tashqi moliyaviy muhit bilan aloqalariga bevosita ta'sir qiladi. Jahon tajribasida bu faoliyatning hisobi va tahlili alohida yuritiladi (ayniqsa, IFRS 9 va IAS 7 standartlari asosida).

Moliyaviy faoliyat hisobini aniq yuritish orqali kompaniya:

- Investitsion strategiyasining samaradorligini baholaydi;
- Foizli xarajatlar va daromadlar nisbatini tahlil qiladi;
- Kreditlash siyosatining risklarini aniqlaydi;
- Davlat regulyatorlariga moliyaviy barqarorlik bo'yicha aniq hisobot taqdim etadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi sug'urta kompaniyalarining moliyaviy faoliyati ko'plab hollarda umumlashtirilgan shaklda aks ettiriladi. Bu esa moliyaviy oqimlarning tahliliy ko'rinishini murakkablashtiradi. Xalqaro tajriba esa xizmat va investitsiya komponentlarini aniq ajratib, ularga alohida yondashishni ta'minlaydi.

MHXS 17 standartining joriy etilishi orqali shaffoflik, izchillik va daromadni real aks ettirishga erishiladi. Bu ayniqsa auditorlar, investorlar va regulyatorlar uchun muhimdir. Shu bilan birga, milliy standartlarimizda bu yondashuvlar hali to'liq tatbiq etilmagan.

Xulosa

Moliyaviy faoliyat hisobotini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish orqali sug'urta kompaniyalari o'z faoliyatining shaffofligini oshiradi, investorlar ishonchini mustahkamlaydi va global kapital bozorlariga integratsiyalash

imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa butun sug‘urta sektorining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotimiz natijasida quyidagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqdik:

1. Standartlarni uyg‘unlashtirish: MCHS standartlarini xalqaro (MHXS 17) asosida yangilash.

2. Ikki bo‘limli hisobot shakli: Moliyaviy faoliyat va investitsion faoliyatni P&L hisobotida alohida ko‘rsatish.

3. CSM mexanizmini joriy qilish: Shartnomaviy xizmat marjasi orqali daromadni taqsimlash.

4. Kadrlar tayyorlash: Sug'urta sohasida xalqaro hisob standartlari bo‘yicha malakali mutaxassislar tayyorlash.

5. Regulyator islohotlari: Moliyaviy nazorat organlarining uslubiy bazasini MHXS bilan moslashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mignolet, F. (2017). *MHXS 17 Impact on Financial Statements*. KU Leuven.
2. Alhawtmeh, O. M. (2023). *MHXS 17 and Financial Disclosure*. Sustainability, 15(11).
3. Doherty, N. A. (1985). *Corporate Risk Management*. McGraw-Hill.
4. Investopedia (2025). GAAP vs. MHXS.
5. EY (2023). MHXS 17 Analysis Report.
6. O‘zbekiston Respublikasi MCHS buxgalteriya standartlari.
7. Sug'urta kompaniyalari yillik hisobotlari (2023).

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O`TISH JARAYONIDA XO`JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA AKTIVLAR QADRSIZLANISHI VA AKTIVLAR QADRSIZLANISHINING SOLIQLARGA TA`SIRI

Ibayev Xujabek, TDIU SF katta o`qituvchisi
Ergashev Olloyor Furqat o`g`li, TDIU SF assistenti
olloyorergashev94@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada aktivlarga doir BHXS va soliq kodeksining tasnifi, tarkibi, maqsadi va amaliyotda qo`llash doiralari tadqiq etilgan. Aktivlar hisobini yuritishda soliq bilan bo`ladigan muammolar tahlil qilingan. O`zbekiston Respublikasida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o`tish sharoitida aktivlar qadrsizlanishi jarayoni, uning buxgalteriya va soliq hisobi bilan bog`liq jihatlari, shuningdek, bu jarayonning soliqqa tortish tizimiga ta`siri tegishli qonunchilik asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud amaliyot va normativ-huquqiy baza asosida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo`yicha takliflar ilgari suriladi.*

***Kalit so`zlar.** BHXS, BHMS, soliq kodeksi, foydalanishdagi aktivlar, investitsiya, aktivlarni tan olish, baholash, qadrsizlanishi.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются классификация, структура, назначение и практическое применение Налогового кодекса РФ и Налогового кодекса РФ. Проанализированы вопросы налогообложения при учете основных средств. В условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности в Республике Узбекистан на основе соответствующего законодательства анализируется процесс обесценения активов, его аспекты, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом, а также влияние данного процесса на систему налогообложения. Также на основе существующей практики и нормативной базы будут выдвинуты имеющиеся проблемы и предложения по их устранению.*

***Ключевые слова.** МСФО, НСБУ, налоговый кодекс, активы в использовании, инвестиции, признание активов, отсценка, амортизация.*

***Abstract.** This article examines the classification, structure, purpose and scope of application of the IAS and the Tax Code on assets. Tax problems in asset accounting are analyzed. The process of asset depreciation in the context of the transition to international financial reporting standards in the Republic of Uzbekistan, its aspects related to accounting and tax accounting, as well as the impact of this process on the taxation system are analyzed on the basis of relevant*

legislation. Also, existing problems and proposals for their elimination are put forward on the basis of existing practice and the regulatory and legal framework.

Keywords. *IAS, NAS, tax code, assets in use, investment, recognition of assets, valuation, depreciation.*

Global iqtisodiyotning jadallik bilan rivojlanib borayotgan bugungi davrida moliyaviy hisobotlarning xalqaro talablarga muvofiq yuritilishi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning ochiqligi, shaffofligi va investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan ham O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS/IFRS)ga o‘tish bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. MHXSga o‘tish nafaqat hisobot shakli va mazmunining o‘zgarishiga, balki korxonalarining moliyaviy natijalarini aniqlash tamoyillariga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, aktivlar qadrsizlanishini aniqlash va e’tirof etish jarayoni xalqaro standartlarga ko‘ra yangicha yondashuvni talab qiladi. Bu esa o‘z navbatida, xo‘jalik yurituvchi subyektlar foydasining o‘zgarishiga, demakki, soliqqa tortiladigan bazaning shakllanishiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Xalqaro amaliyotda korxonalar aktivlar qadrsizlanishini hisob va hisobotda aks ettirish maxsus “Aktivlar qadrsizlanishi” deb nomlangan 36-son BHXS “IAS” bilan tartibga solingan. Bizning respublikamizda korxonalarining aktivlarini hisob va hisobotda aks ettirish tartiblari 5-son BHMS “Asosiy vositalar”⁵¹ hamda 21-son BHMS “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning moliyaviy xo‘jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”⁵² da belgilangan. Ta’kidlash joizki, hozirgi paytda amalda bo‘lgan ushbu milliy standartlarimiz korxonalarining aktivlar hisobiga doir xalqaro amaliyotda qabul qilingan ko‘plab tartiblarga to‘liqligicha mos emas. Shu bilan birga korxonalar va soliq organlari o‘rtasida ham turli xil kelishmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Korxonalar hisobini yuritishimizda, bizning yurtimizda, soliq kodeksiga alohida e’tibor beriladi. Soliq kodeksi bilan BHXS va BHMS lari o‘rtasidagi muammoli vaziyatlar korxonalar hisobini yuritishda qiyinchiliklarni yoki qayta hisoblashlarni keltirib chiqarmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF 60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning

⁵¹ O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 2003 yil 9 oktyabrda, 114-son buyruq bilan tasdiqlangan, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2004 yil 20 yanvarda ro‘yxatdan o‘tkazilgan, № 1299

⁵² O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 2002 yil 9 sentyabrda 103 – son buyruq bilan tasdiqlangan, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2002 yil 23 oktyabrda ro‘yxatdan o‘tkazilgan, № 1181

taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoniga ko'ra soliq tizimi va undagi kamchiliklarni bartaraf etish hamda isloh qilish kerakligi ta'kidlab o'tilgan. Soliq siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash lozimligi ustuvor yo'nalish ekanligi belgilab qo'yildi.

36-son BHXS (IAS) "Aktivlar qadrsizlanishi" va 5-son BHMS "Asosiy vositalar" hamda "Soliq kodeksi"ning tahlili ular o'rtasida turli farqli jihatlar mavjudligini ko'rsatdi.

Birinchidan, soliq kodeksining 412-moddasiga ko'ra "Ko'chmas mulkning qoldiq qiymati ushbu mol-mulkning boshlang'ich (tiklanish) qiymati bilan soliq to'lovchining hisob siyosatida belgilangan usullardan foydalanilgan holda hisoblab chiqilgan amortizatsiya miqdori o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi". Ya'ni soliq organlari asosiy vositalarni sotib olgandagi qiymati va amortizatsiya summalarini mol-mulk solig'ini hisoblashda tan oladi. Ammo, ikkinchi yildan boshlab aktivlarni qayta baholanishi tufayli ularning boshlang'ich qiymati va amortizatsiya miqdori o'zgarishini hisobga olmasligi tufayli korxonalar hisobini yurtitishda muammoli vaziyat yuzaga keladi. Soliq kodeksining 306- moddasi "Amortizatsiya xarajatlari" bo'limida soliq to'lovchi tomonidan 2021 yil 1 yanvardan keyin amortizatsiya qilinadigan aktiv qiymatini qayta baholash, narxini pasaytirish amalga oshirilganda bunday qayta baholashning ijobiy yoki salbiy summasi daromad yoki xarajat deb e'tirof etilmaydi, amortizatsiya qilinadigan aktivning qayta tiklanish qiymatini aniqlashda va amortizatsiyani hisoblashda hisobga olinmaydi⁵³.

Ikkinchidan, soliqqa tortilayotgan asosiy vositalarni turlari bo'yicha umumiy eskirish foizlari qat'iy belgilangan. Soliq kodeksining 306-moddasiga ko'ra barcha aktivlar uchun amortizatsiyaning eng yuqori normalari belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga soliq organlari eskirishni to'g'ri chiziqli usul orqali hisoblash kerakligini qat'iy qilib belgilagan. Bunday vaziyatda binolar, stanoklar, transport vositalari va boshqa aktivlarni eskirishini hisoblashda bir qancha muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Masalan: stanoklarni sotib olgan yili, ularni ishlab chiqarishga qo'shgan hissasi yuqori samarani beradi. Ammo, ularni hisobdan chiqarish muddati yaqinlashish davridagi samarasi tubdan farq qiladi. Ya'ni, stanokning oxirgi foydali xizmati muddatidagi samarasi birinchi yildagiga qaraganda ancha past natijani beradi. Bunday vaziyatda korxonalar ishlab chiqargan mahsulotni tannarxini haqqoniy kalkulyatsiya qilishdan amortizatsiya hisoblash usullaridan biri bo'lgan bajarilgan ish hajmiga proporsional hisoblash usulida

⁵³ <https://lex.uz/docs/-4674902#-5807941>

foydalanish o‘rinli hisoblanadi. Ammo, soliq organlari bunday usulni tan olmaganliklari uchun buxgalteriya hisobini yuritishda, soliq organlari uchun qaytadan chiziqli usulda eskirishni hisoblab mol-mulk soliq bazasini aniqlashga to‘g‘ri keladi.

Uchinchidan, transport vositalari ya’ni avtotransport vositalari hisobini yuritishda ham muammoli vaziyatlar kuzatilmoqda. Avtotransport vositalari uchun soliq kodeksida amortizatsiya normasi 20% qilib belgilangan. Ushbu vaziyatda o‘zimizning GM marka mashinalarimiz hamda inomarka yoki chet elning nufuzli kompaniyalarining avtomashinlariga bir xil 20 % eskirish hisoblash belgilab qo‘yilgan.

Agar aktivning qayta tiklanadigan taxminiy qiymati uning balans qiymatidan kam bo‘lsa, uni qayta tiklanadigan qiymatga kamaytirish kerak. Bunday pasayish standart tomonidan qadrsizlanishdan zarar sifatida ko‘rib chiqiladi. U darhol daromadlar to‘g‘risidagi hisobotda xarajat sifatida tan olinishi kerak. Istisno, boshqa standartga muvofiq (masalan, 16-IFRS “Asosiy vositalar”) aktiv qayta baholangan qiymat bo‘yicha hisobga olinadi va qayta baholangan aktivning qadrsizlanishidan bo‘lgan zarar pasayish sifatida hisobga olinadi. qayta baholashda va ushbu aktivni qayta baholashdan qo‘shimcha kapitalni uni qayta baholashdan olingan qo‘shimcha kapital miqdoridan oshmaydigan miqdorga kamaytiradi.

Ko‘rinib turibdiki, xalqaro standartlar bilan bizning standartlar va Soliq kodeksi orasidagi farq tufayli ba’zi nizoli vaziyatlar kelib chiqmoqda. Bizda korxonadagi aktivlar mol-mulk solig‘iga tortiladi. Buning uchun esa korxonaning ko‘chmas mulki yoki transport vositasi bo‘lishi lozim. Boshqa aktivlari soliq bazasiga qo‘shilmaydi. Ammo bizda ko‘chmas mulk va transport vositalarining qiymati oshib boruvchi hisoblanadi. Ularning qadrsizlanishi bizning yurtda deyarli uchramaydi. Ammo xalqaro amaliyot bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak, ularda aktivlarning qadrsizlanishi ko‘plab uchrab turadi.

36-IFRS tashkilotdan har bir hisobot sanasida aktivning qadrsizlanishi mumkin bo‘lgan belgilar mavjudligini aniqlashni talab qiladi. Bunday holda, tashqi va ichki belgilar hisobga olinadi.

Tashqi ma’lumot manbalari:

- davr mobaynida aktivning bozor qiymati vaqt o‘tishi yoki normal foydalanish natijasida kutilganidan sezilarli darajada pasaygan bo‘lsa;
- sezilarli o‘zgarishlar, salbiy korxonaning mavqeiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan, korxonaning faoliyat yuritayotgan texnologik, bozor, iqtisodiy yoki huquqiy sharoitlarda yoki aktiv mo‘ljallangan bozorda davr mobaynida sodir bo‘lgan yoki yaqin kelajakda kutilayotgan bo‘lsa;

- bozor foiz stavkalari yoki investitsiyalardan olingan daromadning boshqa bozor stavkalari davr mobaynida oshdi va bu o'sishlar aktivning foydalanish qiymatini hisoblash uchun foydalaniladigan diskont stavkasiga ta'sir qilishi va uning qoplanadigan qiymatini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin;
- hisobot beruvchining sof aktivlarining sof balans qiymati uning bozor kapitallashuvidan kattaroq bo'lsa.

Axborotning ichki manbalari:

- aktivning eskirganligi yoki jismoniy shikastlanishi haqida dalillar mavjud bo'lsa;
- aktivdan hozirgi yoki kelajakda foydalanish darajasi yoki usulida korxonaning holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhim o'zgarishlar davr mobaynida sodir bo'lgan yoki yaqin kelajakda sodir bo'lishi kutilmoqda. Ushbu o'zgarishlarga aktivga egalik qiluvchi biznesni to'xtatish yoki qayta qurish yoki aktivni oldindan belgilangan sanadan oldin tugatish rejalari kiradi;
- ichki hisobot aktivning joriy yoki kelajakdagi faoliyati kutilganidan ham yomonroq ekanligini tasdiqlaydi.

Tovar-moddiy zaxiralar, shartnomalar bo'yicha kechiktirilgan soliq aktivlari, xodimlarga nafaqa berish sxemalaridan kelib chiqadigan aktivlar yoki ko'pgina moliyaviy aktivlardan tashqari boshqa aktivlarning qadrsizlanishini hisobga olish va oshkor qilish 36-IFRS "Aktivlarning qadrsizlanishi" bilan tartibga solinadi. Unga ko'ra, agar aktivning balans qiymati uning qoplanishi mumkin bo'lgan qiymatidan oshib ketgan bo'lsa, moliyaviy hisobotda qadrsizlanishdan yo'qotish tan olinadi. U daromadlar to'g'risidagi hisobotda tan olinadi. Agar aktivlar tannarx bo'yicha hisobga olinsa, qadrsizlanishdan zarar hisoblab chiqiladi, qayta baholangan (adolatli) qiymat bo'yicha esa, qayta baholashning kamayishi hisoblanadi.

Qayta tiklanadigan summa sof sotish narxi va foydalanish qiymatidan yuqori bo'lgan miqdordir.

Sotuvning sof bahosi - bu aktivni sotish bilan bog'liq to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni chegirib tashlagan holda, umumiy shartlar bo'yicha bilimdon tomonlar o'rtasidagi bitimda olinishi mumkin bo'lgan summa.

Chiqarish bilan bog'liq xarajatlar - bu moliyaviy xarajatlar va daromad solig'idan tashqari, aktivni tasarruf etish bilan bevosita bog'liq bo'lgan qo'shimcha xarajatlar.

Foydalanish qiymati aktivdan doimiy foydalanish va uning foydalanish muddati oxirida uni tasarruf etishdan kutilayotgan taxminiy kelajakdagi pul oqimlarining joriy qiymatini ifodalaydi. U pul oqimlari prognozlari va joriy bozor

baholarini aks ettiruvchi soliqqa tortilgunga qadar chegirma stavkasi asosida aniqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, buxgalteriya hisobini xalqaro standartlarga o'tkazish davomida bir qancha kamchiliklar mavjud bo'lib, ushbu kamchiliklarni oldini olishimiz va bartaraf etishimiz zarur. Hozirgi kunda chet el investorlarini yurtimizga jalb qilish iqtisodiyotimizning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib kelayotgan bir vaqtda, buxgalteriya hisobini soliq organlari uchun ishlashi achinarli holat hisoblanadi.

Shunday ekan, yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf qilmas ekanmiz investorlarni jalb qilish qiyinchilik tug'diraveradi. Ko'pgina korxonalarining buxgalteriya hisobidagi kamchiliklar BHMS va BHXS larga mos kelmasligi hamda bizning buxgalteriyamizning asosiy maqsadi soliq organlari uchun ishlashi sababli foydani yashirish oqibatida chet el investorlarini jalb qilish qiyinchiligi yoki ularning bizning yuritayotgan buxgalteriyamizga nisbatan ishonchini kamayishiga hamda investitsiyalarni jalb qilish jarayonida qiyinchiliklarni keltirib chiqaraveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Moliyaviy xisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi Respublikamizda Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son Qarori.
2. "Moliyaviy xisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash xaqida". O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 24 avgustda 507-son Qarori
3. BHXS (IFRS) 36 "Aktivlarning qadrsizlanishi".
4. "Soliq kodeksi" 44 bob Xarajatlar, 306 modda Amortizatsiya xarajatlari yangi tahriri
5. Tashnazarov S.N. Moliyaviy xisobotning xalqaro standartlari: Oliy o'quv yurtlari magistratura mutaxassisliklari uchun darslik. - Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 2019. - 584-6.
6. Xamdamiyov B.K., Ibragimov K.Sh. Sovershenstvovanie buxgalterskogo ucheta v Uzbekistane na osnove mejdunarodnk standartov finansovoy otchetnosti. //J.Xalqaro moliya va xisob. - 2017.-№1. -1-8-6.

НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАРОМАДЛАРНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ОБЪЕКТИ СИФАТИДАГИ ТАВСИФИ

Ахмедов Миржалол Абдусамат ўғли

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил тадқиқотчиси

mirjalolabdusamadovich@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада бугунги кунда Республикада таълим тизими ва хизматларига берилаётган эътибор, таълим хизматларини амалга оширувчи субъектларнинг олдига қўйилган муҳим вазифалар, ушбу субъектлар таркибида нодавлат таълим ташкилотларининг роли, улар томонидан кўрсатиладиган нодавлат таълим хизматларининг ўзига хос хусусиятлари, ушбу хизматларни кўрсатиши натижасида олинadиган даромадлар ҳисобининг аҳамияти тадқиқ этилган. Шунингдек, даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги тавсифи тадқиқ этилган бўлиб, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида даромадлар бўйича ишлаб чиқилган тартиб ва қоидалар ёритилган.

Калит сўзлар: нодавлат таълим ташкилотлари, даромадлар ҳисоби, таълим хизматлари, бухгалтерия ҳисоби, таълим жараёни, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.

Аннотация: В данной статье исследуется внимание, уделяемое системе образования и услуг в Республике на сегодняшний день, важные задачи, стоящие перед субъектами, предоставляющими образовательные услуги, роль негосударственных образовательных организаций в этих субъектах, специфические особенности негосударственных образовательных услуг, предоставляемых ими, важность расчета дохода, полученного в результате предоставления этих услуг. Также изучено описание дохода как объекта бухгалтерского учета, а также освещены процедуры и правила, разработанные для дохода в международных стандартах финансовой отчетности и национальных стандартах бухгалтерского учета.

Ключевые слова: негосударственные образовательные организации, учет доходов, образовательные услуги, бухгалтерский учет, образовательный процесс, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности.

Abstract. In this article, the attention given to the education system and services in the Republic today, the important tasks set before the entities that provide educational services, the role of non-state educational organizations in these entities, the specific characteristics of the non-state educational services provided by them, and the income obtained as a result of the provision of these services the significance of the account is studied. Also, the description of income

as an object of accounting was studied, and the procedures and rules developed for income in international financial reporting standards and national accounting standards were highlighted.

Keywords: *non-governmental educational organizations, income accounting, educational services, accounting, educational process, financial reporting, international standards of financial reporting.*

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасида “Фуқаролар давлат таълим ташкилотларида танлов асосида давлат ҳисобидан олий маълумот олишга ҳақли. Олий таълим ташкилотлари қонунга мувофиқ академик эркинлик, ўзини ўзи бошқариш, тадқиқотлар ўтказиш ва ўқитиш эркинлиги ҳуқуқига эга” [1] деб кўрсатилган бўлиб, мамлакатимизда таълим хизматларини ривожлантириш устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Янги таҳрирда қабул қилинган Конституцияда белгиланган бу каби муҳим кўрсатмалар мамлакат раवнақи йўлида ижтимоий вазифаларни амалга оширишда долзарб ҳисобланади.

15-сон “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар” МҲХСда ташкилотларда “даромад” ва “тушум” атамаларини бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги икки хил таснифи келтирилган бўлиб, даромадлардан фарқли равишда тушум “ташкилотнинг одатдаги фаолиятидан юзага келадиган даромад” [2], деб тавсифланган.

Мамлакатимизда ишлаб чиқилган “Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун асос” Концептуал асосда келтирилган таърифларга кўра “Даромадлар – ҳисобот даврида активларнинг кўпайиши ёхуд мажбуриятларнинг камайиши. Ялпи даромад хўжалик юритувчи субъектнинг асосий ва асосий бўлмаган фаолиятидан олинган даромадларини ўз ичига олади” [3].

Концептуал асосда даромадларнинг асосий айрим таснифий мезонларига кўра турларга ажратилган ҳолда таърифлар келтирилган: “Асосий фаолиятдан даромад маҳсулот, ишлар, хизматлар, товар-моддий захиралар, бошқа активларни реализациясидан, шунингдек мукофотлар, фоизлар ва дивидендлар, гонорарлар ва хўжалик юритувчи субъектнинг асосий фаолиятидан келиб чиқиб рента кўринишида олинishi мумкин. Солиққа тортиладиган даромад (зарар) – солиқ қонунчилигига мувофиқ аниқланадиган ҳисобот давридаги даромад (зарар) суммасидир” [4].

Даромадлар молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг асосий кўрсаткичлари ҳисобланиб, ушбу ҳисоботни тартибга солиш бўйича мамлакатимизда ишлаб чиқилган 3-сон “Молиявий натижалар тўғрисидаги

хисобот” БХМСда даромадларнинг бошқа турлари бўйича қуйидаги таърифлар келтирилган: “Фавқулддаги даромад (зарар) – хўжалик юритувчи субъектнинг одатдаги фаолиятдан аниқ фарқ қиладиган, яъни тез-тез ёки мунтазам содир бўлмайдиган ҳодисалар ёки битимлар натижасида юзага келган даромадлар ёки харажатларни намоён этади” [5].

Мазкур тадқиқот ишимизда нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар бухгалтерия ҳисобини юритиш бўйича молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ҳамда мамлакатимизда ишлаб чиқилган миллий стандартлар, ушбу стандартларда келтирилган даромадларга оид умумий тавсиф ва қоидалар жадваллар кўринишида ёритилди (1 ва 2-жадваллар):

1-жадвал

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида даромадларга оид ишлаб чиқилган қоидалар тавсифи⁵⁴

Стандарт номи	Даромадларга оид келтирилган тавсифлар
1-сон “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” БҲХС (IAS)	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида даромаднинг молиявий ҳисоботда, хоссатан фойда ва зарарлар ҳамда бошқа умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирилиши ушбу стандартда келтирилган.
12-сон “Фойда солиғи” БҲХС (IAS)	Фойда солиғи даромади, фойда солиғи харажати бўйича таърифилар ва қоидалар ушбу халқаро стандартида келтирилган.
20-сон “Давлат грантлари ҳисоби ва давлат ёрдами тўғрисидаги маълумотларни ёритиб бериш” БҲХС (IAS)	Стандартда даромад бўйича грантларни акс эттиришга оид қоидалар тавсифланган.
15-сон “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушум” БҲМС (IFRS)	Хўжалик юритувчи субъектларнинг харидорлар билан ҳисоб-китоблари натижасида олинадиган даромадларга оид қоидалар ушбу стандартда келтирилган.
16-сон “Ижара” БҲМС (IFRS)	Стандартда корхона ва ташкилотларда ижара фаолияти натижасида даромадларни ҳисоб ва ҳисоботда акс эттириш тартиби ишлаб чиқилган.

Энди, мамлакатимизда ишлаб чиқилган ва бугунги кунда амалда бўлган бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида келтирилган тартиб-қоидаларни тадқиқ қилиб Энди, мамлакатимизда ишлаб чиқилган ва бугунги

⁵⁴ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси.

кунда амалда бўлган бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида келтирилган тартиб-қоидаларни тадқиқ қилиб чиқамиз:

2-жадвал

Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида даромадларга оид ишлаб чиқилган қоидалар тавсифи⁵⁵

Стандарт номи	Даромадларга оид келтирилган тавсифлар
1-сон “Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот” БҲМС	Корхона ҳамда ташкилотлар даромадларини молиявий ҳисобот шаклларида акс эттириш тартиби, шунингдек изоҳлар, ҳисоб-китоблар, тушунтиришлар ҳамда ҳисоб сиёсатида даромадларга оид ахборотларни ёритиб бериш масалалари ушбу стандартда келтирилган.
2-сон “Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар” БҲМС	Мазкур стандартда корхона ва ташкилотларнинг асосий фаолият турлари бўйича даромадларини тан олиш, баҳолаш ҳамда молиявий ҳисоботда акс эттириш бўйича умумий тартиб-қоидалар келтирилган.
3-сон “Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот” БҲМС	Стандартда молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг элементлари ҳисобланган харажат ва даромадларга оид кўрсаткичларни ушбу молиявий ҳисобот шаклида ёритиш бўйича қоидалар келтирилган.
4-сон “Товар-моддий захиралар” БҲМС	Ушбу стандартда корхона ва ташкилотларда товар-моддий захираларининг чиқиб кетиши натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш тартиблари ёритилган.
5-сон “Асосий воситалар” БҲМС	Мазкур стандартда асосий воситаларининг чиқиб кетиши натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш тартиблари келтирилган.
6-сон “Ижара ҳисоби” БҲМС	Стандартда ижара шартномаси бўйича амалга оширилган операциялар натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш қоидалари ёритилган.
7-сон “Номоддий активлар” БҲМС	Ташкилотлар томонидан номоддий активларнинг чиқиб кетиши натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш тартиблари мазкур стандартда келтирилган.
8-сон “Жамланган молиявий ҳисоботлар ва шўъба хўжалик	Корхона ҳамда ташкилотлар даромадларини молиявий ҳисобот шаклларида акс эттириш тартиби келтирилган.

⁵⁵ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси.

жамиятларига сармояларни ҳисобга олиш” БҲМС	
10-сон “Давлат субсидияларининг ҳисоби ва давлат ёрдами бўйича кўрсатиладиган маълумотлар” БҲМС	Мазкур стандартда даромадларга киритиладиган субсидиялар ҳисоби бўйича қоидалар келтирилган бўлиб, ушбу даромадларни молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда ёритиш бўйича қоидалар ишлаб чиқилган.
12-сон “Молиявий сармояларни ҳисобга олиш” БҲМС	Стандартда молиявий инвестициялар бўйича амалга оширилган операциялар натижасида олинган даромадни ҳисобга олиш қоидалари ёритилган.
17-сон “Капитал қурилишга оид пудрат шартномаси” БҲМС	Қурилиш пудрати шартномалари бўйича даромадларнинг тан олинishi, қурилиш ишлари бўйича вужудга келадиган даромаднинг бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларда акс эттиришга оид қоидалар ушбу стандартда келтирилган.
21-сон “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисоботлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома” БҲМС	Корхоналарда даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби счётларида ёритилиши бўйича қоидалар, ушбу транзит счётларнинг бухгалтерия ҳисобидаги тавсифи, таркиби, мазмуни мазкур стандарт асосида бухгалтерия ҳисобида акс эттирилади.
23-сон “Қайта ташкил этишни амалга оширишда молиявий ҳисоботни шакллантириш” БҲМС	Ушбу стандартда корхоналарни қайта ташкил этиш жараёнлари натижасида вужудга келадиган даромадларнинг молиявий ҳисоботда акс эттириш қоидалари келтирилган.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида келтирилган тавсифлар нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар ҳисобини юритишда, уларни молиявий ҳисоботда акс эттиришда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 01 май.
2. 15-сон МҲХС (IFRS) “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар”.
3. Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1998 йил 14

августда рўйхатдан ўтказилган. 475-сон.

4. 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган.

5. 3-сон БҲМС “Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот” // АВ томонидан 25.08.1998 й. 484-сон билан рўйхатга олинган.

O‘ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARGA O‘TISH JARAYONI

Turabekov Bekli Shavkat o‘g‘li
TDIU SF talabasi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi mustaqillika erishgan yillaridan boshlab, buxgalteriya sohada yangi uyg‘onish davri va Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) standartiga o‘tish davr talabi va joriy etish asoslari, bosqich qadamlari ochib berilgan. Mavzuga doir xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Strategiya, Farmon, Qaror, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, investor, ta’sischi, manfaatdor tomonlar, axborot foydalanuvchilar, soliq organlari, iqtisodiy sub‘ektlar.

Аннотация: В статье раскрывается, что с момента обретения независимости Республика Узбекистан вступила в новый этап развития бухгалтерской сферы. Отдельное внимание уделено необходимости перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), обоснованию и этапам их внедрения. Приведены выводы и предложения по теме.

Ключевые слова: стратегия, указ, постановление, международные стандарты финансовой отчетности, инвестор, учредитель, заинтересованные стороны, пользователи информации, налоговые органы, экономические субъекты.

Abstract: The article highlights that since gaining independence, the Republic of Uzbekistan has entered a new era of development in the field of accounting. Special attention is given to the need for transitioning to International Financial Reporting Standards (IFRS), the rationale behind this shift, and the stages of implementation. The article also presents conclusions and recommendations related to the topic.

Keywords: strategy, decree, resolution, International Financial Reporting Standards, investor, founder, stakeholders, information users, tax authorities, economic entities.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillika erishgan yillaridan boshlab, barcha sohada yangi uyg‘onish davri boshlandi. Buxgalteriya sohasida ham bosqichma-bosqich uchunchi renesans davriga etib keldi. O‘zbekiston Respublikasi

Prezidentning “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi⁵⁶ Farmonining muhim vazifalardan biri - bu barqaror iqtisodiy o‘shish orqali daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar qatoridan o‘rin olish, aholi talablariga va xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan ta‘lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilishdan iborat. Strategiayda belgilangan vazifalarga erishishda, aholi daromadlarini oshirish, iqtisodiy sub’ektlarni oshirish, ushbu sub’ektlarda aholi talablariga va xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan daromadlar hisobi xalqaro standartlar asosida yuritish, bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Mazkur strategiya ijrosini ta‘minlash yuzasidan qabul qilingan qator farmon va qarorlar, shuningdek davlat dasturlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish ustuvor vazifalar hamda aniq chora-tadbirlar belgilangan.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida tuzilgan moliyaviy hisobotdan axborot foydalanuvchilari asosan xalqaro investorlar, soliq organlari va ta‘sischilar foydalanishadi. Sababi ular faoliyat yuritayotgan iqtisodiy sub’ektning manfaatdor tomonlari bo‘lib, moliyaviy hisobotdagi ko‘rsatkichlar natijasida, ular kopmaniya uchun to‘g‘ri iqtisodiy qarorlarni qabul qilishda, muhim omil bo‘lib hisoblanadi.

Umuman olganda, dastlabki mustaqillikka erishganimizdan beri buxgalteriya sohasi, bosqichma-bosqich shakllanib quyidagi qadamlarda, asta-sekinlik bilan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar asosida yuritiladigan hisob tizimiga kirib bormoqda (1-rasm).

1-jadval

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga o‘tish bosqich qadamlari

1 qadam	O‘zbekiston Respublikasining 09.12.1992 y. 734-XII-son "Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni (Yangi tahriri) va O‘zbekiston Respublikasining 30.08.1996 y. 279-I-son "Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni (Yangi tahriri) qabul qilindi
2 qadam	1993 yildan boshlab schyotlar rejasi 21-son Buxgalteriya hisobi milliy standartlari va barcha BHMSlar 2009 yilgacha shakillandi
3 qadam	13.04.2016 y. O‘RQ-404-son Qonuni bilan "Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni (yangi tahriri) va 25.02.2021 yilda O‘RQ-677-son "Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni (yangi tahriri) qayta ishlab chiqildi va tasdiqlandi
4 qadam	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi

⁵⁶ 11.09.2023 yildagi PF-158-son “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning Farmoni

	to'g'risida»gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-son "O'zbekiston -2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni, 2019 yil 19 sentyabrdagi PQ-3946-son «O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2021 yil 4 avgustdagi PQ-5210-son «Auditorlarni sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarorlari qabul qilindi
--	---

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.02.2020 yildagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi qarorlari 2021 yil 1 yanvardan boshlab, moliyaviy hisobotlarini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) printsiplari asosida taqdim etilishi belgilab berilgan. Ushbu qonun xujjatning tasdiqlanishi buxgalteriya sohasida va moliyaviy hisobot taqdim etish talablari tubdan o'zgarishiga tutki bo'ldi desak bo'ladi. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) printsiplari moliyaviy hisobot elementlarini baholash, tan olish va hisobotda aks ettirishning o'ziga xos yondashuvni talab qiladi.

1-rasimdan ko'rinib turibdiki o'zimizning mukamal, xalqaro darajada hisob tizimiga erishishimiz uchun 1991 yildan boshlab bugungi kunga qadar shakillantirib bormoqdamiz. Yillar kesimida hisoblaydigan bo'lsak, 33 yil davrni o'z ichiga olgan jarayon hisoblanadi. Demak, yuqoridagilarni inobatga olgan holda, quyidagi xulosa va takliflarni keltiraman:

Bugungi kunda moliyaviy hisobotlarimizni zamon talab etadigan Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida to'liq yondashishimizga erishish uchun, quyidagi maqsad va vazifalarni o'z oldimizga qo'yishimiz lozim:

- Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash mohiyati va ahamiyati, shuningdek ularning hisob ob'ektlari sifatidagi xususiyatlarini asoslash va tasnifiy asoslarini ishlab chiqish;
- Iqtisodiy sub'ektlarda Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash maqsadi, vazifalari, tamoyillari va usullarini belgilash;
- Iqtisodiy ko'rsatuvchi sub'ektlar faoliyatini Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash tashkiliy asoslarini ochib berishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. 11.09.2023 yildagi PF-158-son "O'zbekiston – 2030" satrategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentning Farmoni;

2. 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentning Farmoni;
3. 2019 yil 19 sentyabrdagi PQ-3946-son «O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori;
4. 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori;

SUG'URTA KOMPANIYALARIDA MOLIYAVIY HISOBOTILARINI TUZISHDA GAAP, SAP VA IFRS STANDARTLARINING QIYOSIY TAHLILI

S.J. Abdusaidov – TDIU SF doktoranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada umumiy qabul qilingan buxgalteriya hisobi tamoyillari (GAAP), buxgalteriya hisobining qonuniy tamoyillari (SAP) va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS) har tomonlama tahlil qilinadi, chunki ular sug'urta kompaniyalarida moliyaviy hisobotlarga tegishli.*

***Kalit so'zlar:** GAAP, SAP, IFRS, sug'urta hisobi, moliyaviy hisobot, SWOT tahlili.*

***Аннотация:** В данной статье всесторонне анализируются Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP), Законные принципы бухгалтерского учета (SAP) и Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS), поскольку они имеют непосредственное отношение к финансовой отчетности страховых компаний.*

***Ключевые слова:** GAAP, SAP, IFRS, страховой учет, финансовая отчетность, SWOT-анализ.*

***Abstract:** This article provides a comprehensive analysis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Statutory Accounting Principles (SAP), and International Financial Reporting Standards (IFRS), as they relate to financial reporting in insurance companies.*

***Keywords:** GAAP, SAP, IFRS, insurance accounting, financial reporting, SWOT analysis.*

Kirish

Jahon sug'urta sanoati moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy barqarorlikning asosi bo'lib, jismoniy shaxslar va biznes uchun xavflarni kamaytirish va moliyaviy xavfsizlikni taklif qiladi. 2023-yilda soha sezilarli o'sishga erishdi, jami mukofotlar 7,0 trillion AQSH dollariga yetdi, bu 7,5 foizga o'sishni ko'rsatdi, bu 2006 yildan beri eng tez o'sishdir. Bu o'sish, ayniqsa, hayotni sug'urtalash segmenti hisobiga amalga oshdi, 8,4 foizga o'sdi, bu esa Xitoyda, xususan, hayotni sug'urtalashning faqat Osiyo bozorlarida o'sishi 14 foizga o'sgan. Ushbu ta'sirchan o'sishga qaramay, sanoat murakkab va rivojlanayotgan tartibga soluvchi qonuniyatlarda ishlaydi. Sug'urta kompaniyalari yurisdiksiyalarda farq qiluvchi turli xil buxgalteriya standartlariga rioya qilishlari kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarda sug'urtalovchilar, birinchi navbatda, moliyaviy hisobotlar uchun umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillariga (GAAP) va tartibga solish

maqsadlarida qonun hujjatlariga muvofiq buxgalteriya hisobi tamoyillariga (SAP) amal qiladilar. Aksincha, ko'pgina xalqaro sug'urtachilar Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlarini (IFRS) qabul qildilar, bunda 17-IFRS "Sug'urta shartnomasi"ni hisobga olishga qaratilgan.

2023-yil 1-yanvardan kuchga kirgan 17-IFRS ning joriy etilishi moliyaviy hisobotlarda shaffoflik, taqqoslanuvchanlik va izchillikni oshirishga qaratilgan sug'urta hisobidagi sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. 55 ta sug'urtalovchining 2024 yilgi yillik hisobotlarini KPMG tahliliga ko'ra, 17-IFRS qabul qilinishi batafsilroq ma'lumotlarni oshkor qilish va takomillashtirilgan buxgalteriya siyosatiga olib keldi, garchi qo'llash bo'yicha o'zgarishlar mintaqalar bo'ylab saqlanib qolsada.

GAAP, SAP va IFRS ilovalari, farqlari va strategik oqibatlarini tushunish sug'urta sektoridagi manfaatdor tomonlar uchun juda muhimdir. Biz turli manbalarda sug'urta kompaniyalari uchun qaysi standartlar afzalroq ekanligini o'rgandik.

Adabiyot sharhi

Moliyaviy Buxgalteriya Standartlari Kengashi (FASB) tomonidan tashkil etilgan GAAP, investorlar va manfaatdor tomonlarga shaffof va taqqoslanadigan moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishga qaratilgan. U daromadlar va moliyaviy ko'rsatkichlarga urg'u beradi, buxgalteriya hisobi va muvofiqlik prinsipiga e'tibor beradi. Aksincha, Milliy sug'urta komissarlari assotsiatsiyasi (NAIC) tomonidan ishlab chiqilgan SAP sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyatini va tartibga solish talablariga muvofiqligini ta'minlash uchun mo'ljallangan. U sug'urtalovchilarni himoya qilish va sug'urtalovchilarning moliyaviy barqarorligini saqlash uchun konservativ baholash usullariga urg'u beradi.

GAAP ham, SAP ham muhim rol o'ynasada, ularning turli maqsadlari moliyaviy hisobotlarda o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Masalan, SAPning konservativ yondashuvi ma'lum xarajatlarning darhol tan olinishiga olib kelishi mumkin, GAAP esa ularni kechiktirishga ruxsat berishi mumkin. Ushbu farqlar har ikkala doirada faoliyat yurituvchi sug'urtachilar uchun ehtiyotkorlik bilan yarashishni talab qiladi.

Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi (IASB) tomonidan chiqarilgan 17-IFRS sug'urta hisobidagi sezilarli o'zgarishlarni anglatadi. 2023-yil 1-yanvardan kuchga kiradi, u barcha yurisdiksiyalarda moliyaviy hisobotlarning shaffofligi, taqqoslanuvchanligi va izchilligini oshirishga qaratilgan. 17-IFRS sug'urta

operatsiyalarining iqtisodiy haqiqatiga e'tibor qaratgan holda sug'urta shartnomalarini hisobga olish uchun keng qamrovli asosni taqdim etadi.

17-IFRS ning asosiy xususiyatlari sug'urta xizmatlari ko'rsatilayotganda daromadni tan olish talabini, kelajakdagi pul oqimlarining joriy hisob-kitoblaridan foydalanishni va qoplanish davridagi foydani kechiktirish uchun shartnomaviy xizmatlar marjasini (CSM) joriy qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu o'zgarishlar sug'urtachilarning moliyaviy holati va faoliyati to'g'risida yanada mazmunli ma'lumot berishi kutilmoqda.

17-IFRSni amalga oshirish sug'urtachilar uchun bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Evropa Tizimli Risk Kengashi (ESRB) hisobotiga ko'ra, standartning murakkabligi, tizim va jarayonlarni sezilarli darajada o'zgartirish zarurati operatsion xarajatlarni oshirishi va xodimlarni o'qitish va IT infratuzilmasiga katta sarmoyalarni talab qilishi mumkin. Bundan tashqari, batafsil ma'lumotlar va kengaytirilgan oshkor qilish talabi, ayniqsa, kichikroq sug'urtachilar uchun resurslarni qiyinlashtirishi mumkin.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, 17-IFRS sug'urta sohasida moliyaviy hisobot sifatini yaxshilashi kutilmoqda. Alhawtmeh (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, IFRS 17 qabul qilinishi buxgalteriya hisobini o'lchash va oshkor qilishning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa sug'urta kompaniyalarida moliyaviy hisobot sifatini yaxshilashga olib keladi.

GAAP, SAP va IFRS ning birgalikda mavjudligi sug'urtalovchilar, ayniqsa xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchilar uchun strategik mulohazalar beradi. Daromadni tan olish, xarajatlarni hisobga olish va aktivlarni baholashdagi farqlar moliyaviy tahlil va qaror qabul qilishni murakkablashtirishi mumkin. Masalan, GAAP investorlarga yo'naltirilgan hisobotlarga e'tibor qaratgan bo'lsa, SAP tartibga soluvchi to'lov qobiliyatini ta'kidlaydi va IFRS global taqqoslash va iqtisodiy mazmunga qaratilgan.

Sug'urtalovchilar moliyaviy hisobotda izchillik va ravshanlikka intilib, muvofiqlikni ta'minlab, bu farqlarni diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak. Ushbu tizimlar bo'ylab hisob siyosati va amaliyotlarini strategik muvofiqlashtirish manfaatdor tomonlar ishonchini saqlab qolish va tartibga solish talablariga javob berish uchun muhim ahamiyatga ega.

Biz tadqiqotimiz jarayonida uchta standartni o'zaro solishtirib chiqdik.

1-jadval

GAAP, SAP va IFRS o'rtasidagi asosiy farqlar

Ko'rsatkichlar	GAAP (U.S.)	SAP (U.S.)	IFRS (Global)
Asosiy maqsad	Investorga yo'naltirilgan moliyaviy natijalar	Normativ to'lov qobiliyati va polis egasining himoyasi	Global taqqoslash va iqtisodiy mazmun
Nazorat qiluvchi organ	Moliyaviy Buxgalteriya Standartlari Kengashi (FASB)	Milliy sug'urta bo'yicha komissarlari assotsiatsiyasi (NAIC)	Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi (IASB)
Yondashuv	Qoidalarga asoslangan	Konservativ, qonuniy yo'naltirilgan	Prinsiplarga asoslangan
Aktivlarni baholash	Tarixiy qiymat va adolatli qiymat aralashmasi	Konservativ baholar; ayrim aktivlar qabul qilinmasligi mumkin	Hozirgi qiymatni ta'kidlab, adolatli qiymatni o'lchash
Daromadni tan olish	Qoplash muddati davomida olingan mukofotlar asosida	Muddati kelganda tan olingan mukofotlar; kechiktirilgan ishlanmagan mukofotlar	Xizmatlar 17-IFRSga muvofiq taqdim etilgan deb tan olingan
Xarajatlarni tan olish	Moslashuv printsiipi	Muayyan xarajatlarni darhol tan olish	Xizmat ko'rsatish bilan muvofiqlashtirilgan holda, qamrov muddati davomida ajratilgan

Moliyaviy Buxgalteriya Standartlari Kengashi (FASB) tomonidan tashkil etilgan GAAP AQShda moliyaviy hisobot uchun keng qamrovli asosni taqdim etadi. Sug'urta kompaniyalari uchun GAAP daromad va moliyaviy natijalarni ta'kidlab, investorlar va kreditorlar uchun foydali bo'lgan moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishga qaratilgan (Investopedia, 2025).

Milliy sug'urta bo'yicha komissarlari assotsiatsiyasi (NAIC) tomonidan ishlab chiqilgan SAP sug'urta kompaniyalarining to'lov qobiliyati va me'yoriy muvofiqligini ta'minlash uchun mo'ljallangan. U sug'urtalovchilarni himoya qilish va sug'urtalovchilarning moliyaviy barqarorligini saqlash uchun konservativ baholash usullariga urg'u beradi (Investopedia, 2025).

Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi (IASB) tomonidan chiqarilgan IFRS moliyaviy hisobotlarning global taqqoslanuvchanligi va shaffofligini oshirishga qaratilgan. 2023-yil 1-yanvardan kuchga kirgan 17-IFRS sug'urta operatsiyalarining iqtisodiy haqiqatiga e'tibor qaratgan holda sug'urta

shartnomalarini hisobga olishning keng qamrovli asoslarini joriy qiladi (EY, 2023).

Biz tadqiqotimiz davomida uchta standartning kuchli va kuchsiz tomonlarini SWOT tahlili orqali o'rgandik.

2-jadval

GAAP, SAP va IFRS standartlarining SWOT tahlili

Standart	Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar	Imkoniyatla	Tahdidlar
GAAP	Investorlar uchun izchillik va taqqoslanishni ta'minlovchi batafsil yo'riqnomani taqdim etadi.	Keng ko'lamli qoidalarga bog'liq bo'lgan murakkablik qat'iylikka va tarmoqlar bo'ylab potentsial nomuvofiqliklarga olib kelishi mumkin.	IFRS bilan potentsial yaqinlashuv global hisobot standartlarini soddalashtirishi mumkin.	Global kompaniyalar GAAPni boshqa xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.
SAP	Konservativ moliyaviy hisobotni ta'minlab, to'lov qobiliyati va sug'urta egalari himoyasiga urg'u beradi.	Konservativ taxminlar tufayli kompaniyaning moliyaviy holatining iqtisodiy realligini aks ettirmasligi mumkin	SAPning takomillashtirilishi uning zamonaviy xavflarni baholash amaliyotlari bilan uyg'unligini yaxshilashi mumkin.	GAAP va IFRSdan farqlar ko'p millatli sug'urtachilar uchun konsolidatsiyalangan hisobotni murakkablashtirishi mumkin.
IFRS	Global solishtirish va shaffoflikni ta'minlaydi, butun dunyo bo'ylab investorlar va manfaatdor tomonlarga yordam beradi.	Prinsiplarga asoslangan yondashuv turli talqinlarga va qo'llanilishidagi nomuvofiqliklarga olib kelishi mumkin.	IFRS 17 ning qabul qilinishi sug'urta shartnomasi bo'yicha hisobot berish uchun keng qamrovli asosni taklif etadi.	Amalga oshirishdagi qiyinchiliklar va IFRS standartlariga o'tish bilan bog'liq xarajatlar.

Bir nechta yurisdiksiyalarda faoliyat yurituvchi sug'urta kompaniyalari turli xil buxgalteriya standartlariga rioya qilishning murakkabliklarini engib o'tishlari kerak. Buxgalteriya hisobi tizimini tanlash moliyaviy hisobot, me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik va manfaatdor tomonlar bilan muloqotga ta'sir qiladi. Kompaniyalar

standartlar bo'yicha aniq va izchil hisobot berishni ta'minlash uchun o'qitish, tizimlar va jarayonlarga sarmoya kiritishlari kerak.

GAAP, SAP va IFRS ilovalari, farqlari va strategik oqibatlarini tushunish sug'urta kompaniyalari va manfaatdor tomonlar uchun juda muhimdir. Har bir ramka muayyan maqsadlarga xizmat qiladi va ularning samarali amalga oshirilishi sug'urta sohasida shaffoflik, taqqoslanuvchanlik va moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. EY. (2023). IFRS 17: Challenges, opportunities and the road ahead for Nordic insurers. Retrieved from https://www.ey.com/en_no/insights/financial-services/ifrs-17-challenges-and-opportunities
2. Investopedia. (2025). What Is Statutory Accounting Principles (SAP)? Definition. Retrieved from <https://www.investopedia.com/terms/s/sap.asp>
3. Investopedia. (2025). GAAP vs. IFRS: What's the Difference? Retrieved from <https://www.investopedia.com/ask/answers/011315/what-difference-between-gaap-and-ifrs.asp>
4. HighRadius. (2024). GAAP vs. IFRS: A complete Comparison. Retrieved from <https://www.highradius.com/resources/Blog/gaap-vs-ifrs-accounting-standard/>
5. KPMG. (2024). IFRS compared to US GAAP. Retrieved from <https://kpmg.com/xx/en/what-we-do/services/audit/corporate-reporting-institute/ifrs/toolkit/us-gaap-comparison.html>
6. Alhawtmeh, O. M. (2023). The Impact of IFRS 17 on the Development of Accounting Measurement and Disclosure, in Addition to Improving the Quality of Financial Reports, Considering Compliance with the Requirements of IFRS 4—Jordanian Insurance Companies-Field Study. *Sustainability*, 15(11), 8612. <https://doi.org/10.3390/su15118612MDPI>
7. European Systemic Risk Board. (2021). Financial Stability Implications of IFRS 17 Insurance Contracts. [https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report.FinancialstabilityimplicationsofIFRS.202112~1c930d5e1b.en.pdfBanque de France+3ESRB+3ESRB+3](https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report.FinancialstabilityimplicationsofIFRS.202112~1c930d5e1b.en.pdfBanque%20de%20France+3ESRB+3ESRB+3)
8. EFRAG. (2018). IFRS 17 Insurance Contracts and Level of Aggregation. <https://www.efrag.org/sites/default/files/sites/webpublishing/SiteAssets/IFRS%2017%20Level%20of%20aggregation%20-%20Background%20briefing%20paper%20final.pdfEFRAG+1EFRAG+1>
9. International Monetary Fund. (2020). Accounting Standards and Insurer Solvency Assessment. [https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/07/31/Accounting-Standards-and-Insurer-Solvency-Assessment-49616IMF+1Bank for International Settlements+1](https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/07/31/Accounting-Standards-and-Insurer-Solvency-Assessment-49616IMF+1Bank%20for%20International%20Settlements+1)

**V. ILMIIY YO‘NALISH:
MOLIYAVIY TAHLIL VA STRATEGIK
BOSHQARUV**

BOZOR TRENDLARINI ANIQLASH VA SHAKLLAR STRATEGIYALARINING NAZARIY ASOSLARI

To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li,

Profi Universiteti (Navoiy Filiali) rektor yordamchisi,

E-mail: kamoltukmirzayev@gmail.com tel: +998902342015

ORCID iD: 0009-0000-4245-0729

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliya bozorlaridagi trendlarni aniqlash va grafik patternlarga asoslangan savdo strategiyalarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilinadi. Trendlarning nazariy asoslari, grafik shakllarning turlari hamda ularni aniqlash va prognozlashda qo'llaniladigan indikatorlar va sun'iy intellekt algoritmlari (CNN, LSTM) imkoniyatlari yoritiladi. Grafik patternlarning psixologik asoslari va ularning indikatorlar bilan integratsiyasi orqali samaradorlikni oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, indikatorlar va patternlarga asoslangan kombinatsiyalangan strategiyalar an'anaviy usullarga qaraganda yuqori samaradorlikka ega ekanligi isbotlanadi.

Kalit so'zlar: trend tahlili, texnik tahlil, grafik pattern, sun'iy intellekt, indikator, bozor strategiyasi, mashina o'rganish, moliya bozori.

Аннотация: В статье глубоко анализируются теоретические и практические аспекты выявления трендов на финансовых рынках и разработки торговых стратегий на основе графических моделей. Рассматриваются теоретические основы трендов, виды графических моделей, а также используемые для их выявления и прогнозирования индикаторы и алгоритмы искусственного интеллекта (CNN, LSTM). Обсуждаются психологические основы графических моделей и методы повышения их эффективности через интеграцию с индикаторами. Результаты исследования подтверждают, что комбинированные стратегии на основе индикаторов и графических моделей демонстрируют более высокую эффективность по сравнению с традиционными методами.

Ключевые слова: анализ трендов, технический анализ, графическая модель, искусственный интеллект, индикатор, рыночная стратегия, машинное обучение, финансовый рынок.

Abstract: This article analyzes theoretical and practical aspects of identifying market trends and developing trading strategies based on graphical patterns in financial markets. It highlights the theoretical foundations of trends, types of graphical patterns, and the indicators and artificial intelligence algorithms (CNN,

LSTM) used for their identification and forecasting. Psychological foundations of graphical patterns and methods to improve their effectiveness through integration with indicators are discussed. The study concludes that combined strategies based on indicators and patterns outperform traditional methods in terms of efficiency.

Keywords: *trend analysis, technical analysis, graphical pattern, artificial intelligence, indicator, market strategy, machine learning, financial market.*

Kirish

Bozor trendlarining nazariy asoslari - Trend tushunchasi texnik tahlil nazariyasining markaziy tamoyillaridan biri bo'lib, ilk bor Charles Dow tomonidan 20-asr boshlarida asoslab berilgan. Dow nazariyasiga ko'ra, bozor uch turdagi trendlardan iborat bo'ladi: birlamchi (asosiy), ikkilamchi (konsolidatsion) va qisqa muddatli trendlar. Har bir trend turining o'z ichki dinamikasi mavjud bo'lib, ular investorlar psixologiyasi va yangiliklarga bo'lgan munosabat asosida shakllanadi.

Zamonaviy texnik tahlilda esa trendlarni aniqlash uchun statistik metodlar, vaqt qatorlari tahlili, Fourier spektral tahlil, shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, 2020-yildan boshlab moliyaviy bozor tahlilida chuqur o'rganish algoritmlari, xususan Long Short-Term Memory (LSTM) va Recurrent Neural Networks (RNN) asosida trend bashorat qilish muhim yo'nalishga aylangan.

Trendni aniqlashda keng qo'llaniladigan indikatorlar quyidagilardan iborat:

- Exponential Moving Average (EMA) – so'nggi narx harakatlariga ko'proq e'tibor beruvchi harakatlanuvchi o'rtacha qiymat.
- Bollinger Bands – statistik og'ishlarga asoslangan narx kanali, bozorning volatilligini va burilish ehtimolini ko'rsatadi.
- Average Directional Index (ADX) – trend kuchini o'lchash va uni aniqlash uchun ishlatiladi.

So'nggi tadqiqotlar trendlarni bashorat qilishda LSTM tarmoqlarining yuqori samaradorlikka ega ekanini tasdiqlamoqda. Masalan, Gurrib & Kamalov (2020) tadqiqotiga ko'ra, kriptovalyuta bozorida LSTM modelining trendlarni 83% aniqlikda bashorat qilganligi kuzatilgan. Shu bilan birga, Sensoy & Nguyen (2022) tomonidan o'tkazilgan tahlilda investor sentiment va narxlar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanib, mashina o'rganish orqali real vaqtli trend signalini aniqlash mumkinligi ko'rsatib berilgan^[57].

⁵⁷ Gurrib, I., & Kamalov, F. (2020). A hybrid machine learning algorithm for time series forecasting of cryptocurrency prices. *Financial Innovation*, 6(1), 1–17.

Bundan tashqari, wavelet transformatsiyalar, support vector machines (SVM) va Gaussian Process Regression kabi ilg'or modellarning trend tahlilida qo'llanilishi bozor modelining murakkab dinamikasini chuqurroq tushunish imkonini bermoqda. Bularning barchasi texnik tahlil usullarining an'anaviy yondashuvlardan analitik-intellektual bosqichga o'tishini aks ettiradi [⁵⁸], [⁵⁹].

Grafik patternlar: nazariy konsepsiya va amaliy ahamiyat

Grafik patternlar texnik tahlilning ajralmas elementi bo'lib, ular narx harakatlarning vizual shakllari orqali bozorning psixologik holatini va trendning istiqbollarni ifodalaydi. Bu patternlar investorlarning kutishlari, qo'rquv va ochko'zlik kabi psixologik faktorlarning narxlarga ta'sirini aks ettiradi. Charles Dow'ning ishlari va keyinchalik Edwards & Magee tomonidan tizimlashtirilgan texnik tahlil nazariyasi asosida, grafik patternlar trendlarning davomiyligi yoki o'zgarishini aniqlashda muhim vosita sifatida shakllangan.

Eng ko'p uchraydigan grafik patternlarga quyidagilar kiradi:

- Bosh va yelka (Head and Shoulders) – trendning o'zgarish signalini beradi.
- Ikki cho'qqi va ikki tub (Double Top / Bottom) – trendning o'zgarishini ko'rsatadi.
- Bayroq va fleyta (Flag / Pennant) – trend davom etishini bildiradi.
- To'rtburchak (Rectangle) – konsolidatsiya bosqichini ifodalaydi.
- Zamonaviy yondashuvlarda grafik patternlar aniqlovchi algoritmlar, mashina o'rganish va kompyuter ko'rish texnologiyalari orqali avtomatlashtirilgan holda aniqlanmoqda. Xususan, convolutional neural networks (CNN) va pattern recognition algorithms yordamida patternlarni real vaqt rejimida topish va baholash imkoniyati yaratildi [⁶⁰].

⁵⁸ Sensoy, A., & Nguyen, D. K. (2022). Impact of investor sentiment on cryptocurrency returns and volatility. *International Review of Financial Analysis*, 80, 102005.

⁵⁹ Ji, Q., Bouri, E., Lau, C. K. M., & Roubaud, D. (2021). Dynamic connectedness and integration in cryptocurrency markets. *International Review of Financial Analysis*, 77, 101833.

⁶⁰ Yarovaya, L., Matkovskyy, R., & Jalan, A. (2021). The effects of a "black swan" event (COVID-19) on herding behavior in cryptocurrency markets. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 71, 101284.

1-jadval

Grafik patternlarning turlari va ularni samarali qo‘llash

Grafik pattern turi	Patternning funksiyasi	Tavsiya etilgan integratsiya usuli
Bosh va yelka (Head and Shoulders)	Trendning burilishini bashorat qiladi	RSI, MACD bilan tasdiqlash; hajm tahlili
Ikki cho‘qqi/tub (Double Top/Bottom)	Trendning burilishini ko‘rsatadi	MACD, RSI bilan tasdiqlash; fundamental omillar tahlili
Bayroq va fleyta (Flag/Pennant)	Trendning davom etishini bildiradi	Bollinger Bands bilan signal tasdiqlash; hajm tahlili
To‘rtburchak (Rectangle)	Konsolidatsiyani ifodalaydi	Savdo hajmi va RSI indikatorini bilan tasdiqlash

Shuningdek, patternlarga asoslangan algoritmik savdo strategiyalari yaratishda ularning matematik modellarini ishlab chiqish dolzarb yo‘nalishga aylandi. Bunday modellar patternlar shakllanganidan keyin narxlarning ehtimoliy harakatini kvantitativ baholash imkonini beradi. Masalan, “Bosh va yelka” patterni quyidagi oddiy bashorat modeli bilan ifodalanadi.

Gurrib & Kamalov (2020) tadqiqotida grafik patternlar asosida LSTM va boshqa mashina o‘rganish usullari yordamida savdo signallari ishlab chiqilgan va bu usullar 80% dan yuqori aniqlik darajasini ko‘rsatgan^[61]. Bundan tashqari, Ji et al. (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotda patternlar va texnik indikatorlar kombinatsiyasi asosida savdo samaradorligi oshirilganligi aniqlangan^[62].

Patternlar samaradorligini oshirish uchun ularni quyidagicha integratsiyalash tavsiya etiladi:

- Indikatorlar bilan tasdiqlash – RSI, MACD, va Bollinger Bands yordamida signal mustahkamlanadi.
- Savdo hajmi tahlili – pattern shakllanganda hajmning ortishi signal ishonchliligini kuchaytiradi.
- Fundamental kontekstda baholash – pattern faqat texnik emas, balki makroiqtisodiy faktorlar fonida ham tahlil qilinishi lozim.

⁶¹ Gurrib, I., & Kamalov, F. (2020). A hybrid machine learning algorithm for time series forecasting of cryptocurrency prices. *Financial Innovation*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s40854-020-00174-3>

⁶² Ji, Q., Bouri, E., Lau, C. K. M., & Roubaud, D. (2021). Dynamic connectedness and integration in cryptocurrency markets. *International Review of Financial Analysis*, 77, 101833.

Trend indikatorlari va ularning statistik samaradorligi (boyitilgan versiya)

Trend indikatorlari moliya bozorlarida mavjud trendni aniqlash, uning davomiyligini baholash va burilish nuqtalarini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi. Ular texnik tahlilning asosiy komponentlaridan biri bo'lib, qisqa va uzoq muddatli savdo strategiyalarining ajralmas qismi sifatida keng qo'llaniladi. Statistik yondashuvlar yordamida indikatorlarning samaradorligi doimiy ravishda baholab boriladi, ayniqsa real vaqtli treyding va algoritmik savdo tizimlarida.

Eng keng tarqalgan trend indikatorlari quyidagilardir: Moving Average Convergence Divergence (MACD): Bu indikator qisqa muddatli (12-period) va uzoq muddatli (26-period) eksponensial harakatlanuvchi o'rtachalar (EMA) o'rtasidagi farqqa asoslanadi. MACD bozor trendining burilish nuqtalarini aniqlash, "bullish" va "bearish" divergentsiyalarni aniqlashda qo'llaniladi.

1-rasm. MACD indikatorlari va narx grafigi

2-rasm.MACD Chiziqlar va Histogrammasi

Yuqoridagi 1-2- rasm grafiklar narx harakatlari va MACD indikatorini aks ettiradi. Birinchi grafikda aktivning narxlaridagi o'zgarishlar vaqt bo'yicha ko'rsatilgan bo'lib, trendlarning vizual bahosi uchun mo'ljallangan. Ikkinchi grafik esa MACD indikatorini ko'rsatadi, bunda MACD va signal chiziqlarining kesishish nuqtalari bozor trendlarining burilish signallarini bildiradi. Histogramma MACD va signal chiziqlari orasidagi farqni aks ettirib, trend kuchining o'zgarishini ifodalaydi.

Relative Strength Index (RSI): RSI 0 dan 100 gacha o'zgaruvchi o'lchov bo'lib, 70 dan yuqori bo'lsa — bozor ortiqcha sotib olingan, 30 dan past bo'lsa — ortiqcha sotilgan deb baholanadi. Bu indikator bozordagi impuls kuchini baholashda qo'llaniladi.

Umar va Gubareva (2021) esa texnik indikatorlarning COVID-19 kabi noan'anaviy holatlardagi samaradorligini spektral vaqt-frekuensiya tahlili orqali baholadi. Ular indikatorlarning qisqa muddatli bashoratlarda sezilarli darajada ishonchli natijalar berganini aniqlashgan, ammo bozor volatilitesi yuqori bo'lganda signallarni filtrlaydigan mexanizmlarni tavsiya etishgan [63].

Kristjanpoller & Bouri (2020) tadqiqotlarida esa RSI va MACD indikatorlari jahon valyutalari va kriptovalyutalar o'rtasidagi ko'p o'lchamli korrelyatsiyalar

⁶³ Umar, Z., & Gubareva, M. (2021). A time–frequency analysis of the impact of the COVID-19 induced panic on the volatility of currency and cryptocurrency markets. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 31, 100503

orqali tahlil qilinib, trend signalining ishonchliligini oshirish uchun multifraktal statistik usullar qo'llanilgan [64].

Indikatorlarning statistik tahlilida foydalaniladigan metodlar:

- Sharpe ratio – indikator asosidagi strategiyaning riskka nisbatan daromadlilikini baholaydi.
- Precision & Recall – signalning to'g'riligi va aniqlik darajasini ifodalaydi.
- Confusion matrix – indikator asosida qabul qilingan qarorlar to'g'riligini aniqlaydi.
- ROC/AUC Curve – indikator signalining tasniflash qobiliyatini baholaydi.

Bu tahlillar shuni ko'rsatadiki, indikatorlar o'zaro kombinatsiyalangan holda ishlatilganda (masalan, MACD + RSI + ADX), ular individual ishlatilgan holatlarga qaraganda 10–15% yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Bu esa texnik indikatorlarning kombinatsiyalangan strategiyalar asosida qo'llanilishi savdo qarorlarining aniqroq va xavfsizroq bo'lishiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Gurrib, I., & Kamalov, F. (2020). A hybrid machine learning algorithm for time series forecasting of cryptocurrency prices. *Financial Innovation*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s40854-020-00174-3>
- [2] Sensoy, A., & Nguyen, D. K. (2022). Impact of investor sentiment on cryptocurrency returns and volatility. *International Review of Financial Analysis*, 80, 102005.
- [3] Ji, Q., Bouri, E., Lau, C. K. M., & Roubaud, D. (2021). Dynamic connectedness and integration in cryptocurrency markets. *International Review of Financial Analysis*, 77, 101833.
- [4] Yarovaya, L., Matkovskyy, R., & Jalan, A. (2021). The effects of a “black swan” event (COVID-19) on herding behavior in cryptocurrency markets. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 71, 101284.
- [5] Gurrib, I., & Kamalov, F. (2020). A hybrid machine learning algorithm for time series forecasting of cryptocurrency prices. *Financial Innovation*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s40854-020-00174-3>
- [6] Ji, Q., Bouri, E., Lau, C. K. M., & Roubaud, D. (2021). Dynamic connectedness and integration in cryptocurrency markets. *International Review of Financial Analysis*, 77, 101833.
- [7] Umar, Z., & Gubareva, M. (2021). A time–frequency analysis of the impact of the COVID-19 induced panic on the volatility of currency and cryptocurrency

⁶⁴ Kristjanpoller, W., & Bouri, E. (2020). Asymmetric multifractal cross-correlations between the main world currencies and cryptocurrencies. *Chaos, Solitons & Fractals*, 140, 110120.

markets. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 31, 100503.
[8] Kristjanpoller, W., & Bouri, E. (2020). Asymmetric multifractal cross-correlations between the main world currencies and cryptocurrencies. *Chaos, Solitons & Fractals*, 140, 110120.

SAMARQAND SHAXAR TRANSPORT XIZMATINI TAKOMILLASH TIRISHNING STATISTIK TAHLILI VA TAKLIFLARI

X.X.Xikmatov¹, A.K.Amonov¹, M.Sh.Mardonov¹, Z.K.Karjavov²,
Z.A.Qodirov¹

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Samarqand viloyatining transport xizmati barcha xizmatlar orasida avtomobil transporti xizmati eng katta ulushga egaligi xizmatning umumiy ulushi 51% dan ko'pini tashkil etishini, viloyat ayniqsa shaharda bu xizmat turlarni yanada ko'paytirish imkoniyatlari mavjudligini hisobga olgan holda, bundan oldingi tadqiqotlarimiz natijalari va takliflarimizni tizim ijrochilariga ma'qul taraflarini hisobga olib navbatdagi ushbu maqolani taqdim etmoqdamiz. Maqolada qo'yilgan muammolar va ularning yechimi hozirgi kundagi transport tizimidagi islohatlar bilan uzviy bog'liqligi hamda davlat rahbarimizning 29-apreldagi Samarqand shahrida bo'lib o'tgan shahar transport tizimini rivojlantirish rejaları taqdimoti bilan tanishish mobaynidagi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasidagi Samarqandni milliondan ortiq aholiga ega shaharga aylantirish maqsad qilinganligi^[5] uni amalga oshirishdagi ayrim rejalarini amalga oshirilishiga xizmat qiladigan muammolar bilan shug'ulanishiga qaratilgan. Muammolar ustidagi tadqiqotlar davrida Toshkent shahrida ro'y bergan aynan shu tizimdagi kamchiliklar va ularning asoratlari o'rganilib qiyoslab berilgan.

Kalit so'zlar: transporti xizmati, strategiya, milliondan ortiq, o'sish sur'ati, hududiy tadqiqot, Taraqqiyot Banki, tirbandlik xaritasi

Abstract: In Samarkand region, road transport holds the largest share among all transportation services, accounting for more than 51% of the total. Especially in the urban area, there is significant potential to expand this type of service. This article builds upon the results and recommendations of our previous research, aiming to offer practical suggestions to relevant system implementers. The problems identified and their proposed solutions are closely aligned with ongoing reforms in the country's transportation sector. Particular attention is given to the presentation held on April 29, 2025, during the President's visit to Samarkand, where strategic plans for the development of the city's transport system were discussed. One of the key objectives of these plans is to transform Samarkand into a city with a population exceeding one million. The article also

examines similar shortcomings observed in Tashkent's transport system, offering comparative analysis and recommendations applicable to Samarkand.

Keywords: *transport services, strategy, over one million, growth rate, regional research, Development Bank, congestion map.*

Kirish.

Maqolaning asosini Samarqand shahridagi yo'lovchi tashish xizmatini takomillashtirish, yo'nalishlarga qo'shimchalar kiritish takliflarini berish, yangi marshrutlarni qo'shish xizmat turlarini taklif etish orqali tizimdan kelayotgan tushum solmog'ini yanada oshirish, tizim shakli va uning boshqaruviga raqamlashtirish elementlarini kiritish hisoblanadi^[7]. Viloyatda, jumladan shaharda ham transport xizmati barcha xizmatlar orasida avtomobil transporti xizmati eng katta ulushga ega bo'lib, umumiy xizmatnig 51% dan ko'pini tashkil etadi.

Bu ma'lumotlarga yanada aniqlik kiritish maqsadida joriy yildagi ko'rsatkichlar statistikasini tayyor ma'lumotlarga asoslanib o'rganib chiqishga harakat qildik, so'ngi ma'lumotlarni ko'rsatishicha Samarqand viloyati 2024-yil yanvar-avgust oylarida transport xizmatlarining umumiy hajmi 4 888,3 mlrd so'mni tashkil etgan, unda avtomobil transporti xizmatlari ulushi ustunlik qilmoqda – 89,3 foiz. Ma'lumotlar rasm-1 da aks ettirilgan.

1-rasm. Samarqand viloyati 2024-yil yanvar-avgust oylarida transport xizmatlarini ko'rsatish dinamikasi.

Bundan ko'rinib turibdiki, Samarqand shahrida transport xizmatlari hajmi so'nggi yillarda sezilarli darajada oshgan va davom etib kelayapti. Quyida mavjud statistik ma'lumotlar asosida 2023-yil va 2024-yilning dastlabki davrlaridagi ko'rsatkichlar jadvalda keltirilgan

Jadval-1

Samarqand shahrida transport xizmatlari hajmi

Davr	Hajmi (mlrd so‘m)	O‘sish sur‘ati (%)	Izoh
2023-yil yanvar-noyabr	6 123,2	109,2	Transport xizmatlari umumiy hajmi.
2024-yil yanvar-avgust	4 888,3	122,0	Transport xizmatlari umumiy hajmi.

Bu ko‘rsatkichlarni yanada rivojlantirish uchun yangi turdagi yo‘llarni qurilish ishlari shu yildan boshlab rejalashtirilgan bo‘lib **Toshkent–Samarqand** pulli avtomobil yo‘li nomi bilan 2025-yilda umumiy uzunligi 300 km bo‘lgan olti tasmali pulli avtomobil yo‘li qurilishi boshlanish rejalashtirilgan. Qurilish ishlari 2028-yil oxirigacha yakunlanishi kutilmoqda. Loyiha davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilishiga mo‘ljallangan. Bu yo‘llarda harakatlanadoga **Elektrobuslar** xaridi 2023–2025-yillar davomida Samarqand shahar jamoat transporti uchun elektrobuslar va ularni quvvatlash qurilmalari xarid qilina boshlangan bo‘lib, Loyiha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida amalga oshiriladi. Bu loyiha ishga tushishi bilan tizimdagi daromad ko‘lami yanada oshishi kutilmoqda^[5].

Shu tariqa Samarqand shahri 2025–2026 yillarda jamoat transporti tizimini modernizatsiya qilish va ekologik tozalikni ta‘minlash bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirilishi kutilmoqdi^[7].

Samarqand shahri Yevropaning Tiklanish va Taraqqiyot Banki (EBRD) bilan hamkorlikda 350 ta elektr avtobus xarididi shartnomasi imzolangan. Buning doirasida 100 ta avtobus 2023 yil oxirigacha yetkazib berilgan, qolganlari 2025 yilgacha olib kelinishi kutilmoqda. Bu loyiha 95 million dollarlik mablag‘ bilan qo‘llab-quvvatlannib turadi.

Tizim loyihasiga asosan Samarqand shaharida 40 ta yangi avtobus yo‘nalishi ochilishi rejalashtirilgan, shulardan 5 tasi ekspress marshrutlar bo‘lib, aeroport, temir yo‘l vokzali va tarixiy markazni bog‘lashga xizmat ko‘rsatadi.

Tizimdagi yangiliklarni yanada takomillashtirish va avtomotlashtirish maqsadida transport tizimini to‘liq raqamlashtirishni yo‘lga qo‘yishni amalga oshirish kutilmoqda^[7]. Hozirgi davrda Samarqand transport tizimida elektron chipta to‘lov tizimi joriy etilgan, bu orqali yo‘lovchilar to‘lig‘icha to‘lovlarni avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshirilish usulidan foydalana boshladi.

Biz bilamizki, Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashning maqsadlaridan biri sifatida hududiy iqtisodiyot hajmini 1,4-1,6 baravar oshirish belgilangan. Ma'lumotlarga ko'ra Transport xizmatlari iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha bozor xizmatlari tarkibida savdo xizmatlaridan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi (22,7%).

Mavqolani ikkinchi maqsadi tirbandlik masalasi bo'lib, bu masala bo'yicha yuqorida ta'kidlangan institut tamonidan o'rganilgan Toshkent shahridagi ko'rsatgichlar quyidagi xaritada holatda:

2-rasm. Toshkent shahridagi ekologik holatni o'rganish.

Bu yerda yashil nuqtalar OTMlari binolari bo'lib, Tirbandlik xaritasi bo'yicha avtomobil yo'lda 10 km/soatdan kam tezlikda harakatlansa – to'q qizil, 10-25 km/soat oraliqdagi tezlik – qizil, 25-45 km/soat oraliq – sariq va 45 km/soat dan yuqori tezlik – yashil rangda ifodalanadi. Shuni inobatga olib, faqat qizil va to'q qizil rangli yo'llar tahlil qilindi.

Tadqiqot natijasida quyidagilar aniqlandi: bugungi kunda Toshkent shahrida tirbandlik yuqori yo'llarning jami uzunligi 120 kmdan oshib, bu Toshkent shahridan Guliston shahrigacha bo'lgan masofadan (119 km) ham ortiq yo'lni tashkil qiladi.

Mamlakatda mavjud oliy ta'lim muassasalari (OTM)larining 43% Toshkent shahrida joylashgan bo'lib, jami talabalarning 34% (354 ming) poytaxtda tahsil

oladi. So'rovnoma ishtirokchilarining 47% tirbandlikni keltirib chiqaruvchi uch asosiy sababdan biri sifatida aynan o'qishga qatnovchilar tufayli faollikning ortish holatlarini qayd etdi. So'rovda ishtirok etgan talabalarning 78% tirbandlikni asosiy muammolardan biri, deb baholashgan. So'rovnomada qatnashgan talabalarning 9,3% bo'sh vaqtlarida kira qilishini bildirib, ularning 91% Toshkentga boshqa hududdan kelib tehsil oluvchi talabalar hisblanadi. Bu ularning kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun qo'shimcha ishlashlariga to'g'ri kelayotganini va ta'lim sifatiga salbiy ta'sir qilishini ko'rsatadi.

Talabalar uchun o'qish davridagi faollikning ortishi o'ta tirband yo'llar uzunligi 8,5 kmdan 11,3 kmgacha oshishiga sabab bo'ladi.

Masalaning navbatdagi yechimlaridan yana biri hozirgi vaqtda yarim yashirin ishlab turgan shahar chetidan tumanlar markazi va umumiy turar joylarga qatnaydigan transport vositalarini shahar transport tizimi nazoratiga olishni tashkil etish, bu taklif amalga oshgan taqdirda shahar chetidagi avtoturgohlardan yo'lovchilar ko'proq keladigan katta-katta tibbiy markazlar, sihatgohlar kabi maskanlarga to'g'ridan -to'g'ri reyslarni tashkil etish yoki transport vositalariga qaysi maskanlarga boradi yoki qaysi maskanlarning yaqin masofasidan o'tishligi yozib qo'yish orqali yo'lovchilarga tushuncha berish orqali amalga oshirishni taklifi bo'lishi mumkin. Bu taklif amalga oshadigan bo'lsa, shahar transport tizimida tartib bo'lishi bilan birganikda daromad ko'lamini ham sezilarli oshadi.

“Ayni paytda doimiy aholi va boshqa tumanlardan tashrif buyuruvchilarni hisobga olgan holda Samarqand yo'llari bo'ylab har kuni 925 ming kishi harakatlanmoqda. Shundan 592 ming nafari o'z avtomobilidan, 330 mingdan ortiq aholi jamoat transportidan foydalanadi.

Ushbu nomutanosiblik qulay va barqaror jamoat transportining yo'qligi bilan izohlanadi. Tashuvchilar aholiga kun davomida emas, balki kunning eng «foydali» vaqtida xizmat ko'rsatadi. Oxirgi ikki yilda 38 ta yo'nalish rentabelsizligi sababli to'xtatilgan. 300 ta avtobus yetishmaydi^[2] kabi ma'lumotlarni berib o'tdilar.

Ushbu maqola bu muammolarni hal etilishiga oddiy bir urinish hisoblansada mavjud tizimning daromadini optimallashtirishiga, transport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlarni kamayishiga ekologiyani boricha saqlab qolinishiga ijobiy yordam ko'rsata oladi.

Maqolada qo'yilgan muammolardan biri bo'lgan shahar transport vositalaridan ko'riladigan ekologik zararni tahlil qilish, shahardagi OTMlari talabalarini jamoa transportiga jalb etish maqsadida chigirmali chpitalarni tashkil etilishini targ'ibi uchun TDIU Samarqand filialining 162 talaba orasida

so'rovnoma o'tkazilidi, so'rovnoma natijasi quyidagicha bo'ldi. Ya'ni talabalarning 80% imtiyozli chiptalar bo'lishligini xoxlashlarini bildirgan.

TAHLIL VA NATIJALAR:

1. Onlayn so'rovlar Toshkent iqtisod universiteti Samarqand filiali 162 ta talabasi bilan o'tkazildi, bu yangi 20% chegirma taklifining jamoat transporti tizimidan foydalanishiga bo'lgan fikrlarini aniqlash uchun Microsoft Forms orqali tahlil qilindi. Talabalarning jamoat transporti tizimidan kundalik foydalanishi haqida tasviriy statistika hisoblandi. 20% moliyaviy rag'bat, haftalik, oylik va yillik rejalarga bog'liq bo'lgan holda jamoat transportidan foydalanishni oshirish o'rtasidagi munosabatni aniqlash uchun korrelyasion-regression tahlili o'tkazildi⁷. 162 nafar talabadan aniq ma'lumotlar to'plandi, transkripsiyalandi va jamoat transportidan foydalanishni oshirish uchun umumiy fikrlar, motivlar va afzalliklarni aniqlash uchun tahlil qilindi.

2. Talabalar buni moliyaviy rag'bat jamoat transportini shaxsiy avtomobilga sarflanadigan xarajatlar bilan raqobatbardosh bo'lish mumkinligini ta'kidlab o'tadi.

3. Jamoat transportidan foydalanish tahlil natijalariga ko'ra talabalarning taxminan 73% jamoat transportidan har kuni foydalanishini, 20% yesa haftada bir necha marta foydalanishini bildirgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maqolada ko'tarigan masalaning natijasi sifatida Samarqand shahri va shahar atrofida noqonuniy xizmat qo'rsatayotgan kichik rusumli avtomashinalar, taksilar viloyat yoki shahar transport tizimning nazoratiga olinsa, birinchidan tartibli, sifatli xizmat ko'rsatish shakillanishi bilan birgalikda xizmatdan keladigan daromad yanada oshadi, ikkinchidan shahardagi tirbandlikni nazoratga olish, ekologik muammoni hal etish takliflari hamda jamoat transport vositalarida imtiyozli chiptalar tashkil etish borasidagi tadqiqotimiz ya'ni Toshkent Iqtisod universiteti Samarqand filiali talabalaridan olingan onlayn so'rov materiallari tahlil qilinganda jamoat transporti uchun 20% chegirmali kartalarning qulayliklari va moliyaviy taraflari haqidagi fikrlari ijobiy bo'lib, barcha takif va natijalarni maqolada ko'rsatilgan jadval va grafikdagi ma'lumotlar ko'rinishida qo'llab quvvatlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCYeS)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va yelektron hukumatni keng joriy yetish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2 fevraldagi PQ-111-son "Toshkent shahar jamoat transporti tizimini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/5847479>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF60-son Farmoni 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi".
5. Sh.M. Mirziyoyev "29-apreldagi Samarqanddagi ma'ruzasi"
6. Xikmatov X.X., Abdullayev Z.X., Amonov A.K., Komilova M.Sh., Elmurodov B.E., International journal of economics, finance and innovation iqtisodiyot, moliya va innovatsiyalar xalqaro ilmiy jurnali 12, 2023. issn:2181- 3299 Volume-I Issue-IV <http://sbtsuejournals.uz> .
7. Xikmatov X.X., Bobomurodova S.Z. "Transport xizmatidan kutilayotgan daromad manbaylari statistikasini iqtisodiy –matematik modellashtirish elementlari", Miasto Przyszłości Kielce 2023.

ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinova Gulnoza – SamISI tayanch doktorant

***Annotatsiya:** Maqola aloqa xizmatlari sohasini zamonaviy iqtisodiy sharoitda rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlari o'rganildi, unda raqamli infratuzilma, investitsiya oqimlari, davlat-xususiy sheriklik va innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish yo'llari ochib berildi.*

***Kalit so'zlar:** aloqa xizmati, raqamlashtirish, iqtisodiy mexanizm, investitsiya, davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются организационно-экономические механизмы, необходимые для развития сферы услуг связи в современных экономических условиях, раскрываются пути ее совершенствования на основе цифровой инфраструктуры, инвестиционных потоков, государственно-частного партнерства, инновационных подходов.*

***Ключевые слова:** услуги связи, цифровизация, экономический механизм, инвестиции, государственно-частное партнерство, инфраструктура.*

***Abstract:** The article examines the organizational and economic mechanisms necessary for the development of the communications services sector in modern economic conditions, and reveals ways to improve it based on digital infrastructure, investment flows, public-private partnerships, and innovative approaches.*

***Keywords:** communications services, digitalization, economic mechanism, investment, public-private partnerships, infrastructure.*

Kirish

Aloqa xizmatlari zamonaviy iqtisodiyotning asosi hisoblanadi. Ularning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy adolat, ma'lumotlarga teng kirish va raqamli tafovutni kamaytirish uchun ham zarurdir. So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning jadal sur'atda rivojlanishi aloqa xizmatlari infratuzilmasiga bo'lgan talabni oshirdi. Ayniqsa, 5G, sun'iy intellekt, IoT va bulutli texnologiyalar asosida yangi xizmat turlari paydo bo'lmoqda.

Biroq O'zbekistonda hududiy tengsizlik, investitsiya kamligi, va xizmatlar sifati bilan bog'liq muammolar mavjud. Shu bois, mavjud tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Adabiyotlar sharhi

XTI (International Telecommunication Union) (2023) hisobotlarida qayd etilishicha, telekommunikatsiya infratuzilmasining teng ravishda rivojlanmasligi raqamli tafovutni chuqurlashtiradi. Shuning uchun XTI davlatlarga universal raqamli kirish siyosatini taklif qiladi.

Jahon banki telekommunikatsiya rivojida davlat-xususiy sheriklikni (PPP) kuchaytirish, shaffof tarif siyosatini joriy qilish, hamda iqtisodiy rag'batlantirish paketlari orqali investitsiyalarni oshirishni tavsiya qiladi.

Melody, W. H. (2001) regulyatorlarning asosiy roli – raqobat muhitini shakllantirish va investitsiya xavfsizligini ta'minlashdir. Raqobatsizlik aloqaning sifati va narxiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

OECD ta'kidlaydi: “Raqamli texnologiyalarni barqaror rivojlantirish uchun institutsional mexanizmlar ochiq bozorlar, kuchli regulyatsiya va faol innovatsion siyosat bilan qo'llab-quvvatlanishi lozim.”

Mamlakatimiz olimi D.Eshquvvatov telekommunikatsiya sohasining iqtisodiy rivojiga tarif siyosati, investitsion imtiyozlar va mahalliyashtirish siyosatining ta'sirini tahlil qiladi. Uning fikricha, infratuzilmani hududiy tenglashtirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishi bo'lishi kerak.

A.To'xtayev aloqa xizmatlarini transformatsiya qilish uchun birinchidan, regulyator rolini kuchaytirish, ikkinchidan esa raqobat muhitini rag'batlantirish lozim deb hisoblaydi.

Mamlakatimiz Raqamli Texnologiyalar Vazirligi “Raqamli O'zbekiston – 2030” Strategiyasi Strategiyada 5G texnologiyasiga o'tish, optik tolali tarmoqlarni kengaytirish, va barcha hududlarda internetga universal kirishni ta'minlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangani qayd etiladi.

S.Xolmuhamedov – “Innovatsion infratuzilmani shakllantirishda iqtisodiy mexanizmlarning roli” (2020) Olimning fikricha, aloqa sohasini rivojlantirish uchun ko'p manbali moliyalashtirish (grant, kredit, PPP) va ijara asosidagi texnologik yechimlar muhimdir.

Ushbu adabiyotlar aloqa infratuzilmasini rivojlantirishda davlat siyosatining va innovatsion yechimlarning ahamiyatini ko'rsatadi.

Metodologiya

Maqolada tahliliy-metodik yondashuv qo'llanildi:

- Muammolarni aniqlash uchun statistik ma'lumotlar va hisobotlar tahlili;
- Mexanizmlar samaradorligini baholashda SWOT tahlil yondashuvi;

- Takomillashtirish bo'yicha takliflar uchun komparativ (qiyosiy) yondashuv. Manba sifatida 2018–2024 yillardagi aloqa xizmatlari statistikasi, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va milliy rivojlanish dasturlari olindi.

Natijalar va tahlil

1. Tashkiliy muammolar

a) Tarmoq operatorlari va regulyatorlar o'rtasida rollar noaniqligi

Aloqa xizmatlari ko'rsatuvchi sohada hukumat regulyatorlari (masalan, Raqamli texnologiyalar vazirligi yoki aloqani nazorat qiluvchi agentliklar) va tarmoq operatorlari (masalan, O'zbektelekom, Ucell, Beeline va boshqalar) o'rtasida rollarning aniq belgilanmaganligi boshqaruvda muvofiqlikning pasayishiga olib kelmoqda. Bu holat texnologik modernizatsiya, xizmatlar sifati, va hududiy infratuzilmani rivojlantirish kabi masalalarda mas'uliyatning bir-biriga yuklanishiga sabab bo'lmoqda. Natijada strategik qarorlar qabul qilishda sustkashlik va manfaatlar to'qnashuvi yuzaga keladi.

b) Davlat-xususiy sheriklik (PPP)ning sustligi

Telekommunikatsiya sohasining moliyaviy yukini faqat davlat byudjeti orqali ko'tarish barqaror strategiya emas. Biroq O'zbekiston sharoitida xususiy sektor ishtirokini jalb qilishda aniq mexanizm va yuridik kafolatlar yetarli emas. Xususan, uzoq muddatli infratuzilma loyihalari uchun kafolatlangan daromad modeli mavjud emasligi xususiy investorlar uchun xavflilikni oshiradi. Bu esa PPP asosidagi loyihalarning sust rivojlanishiga olib kelmoqda.

c) Sektor bo'yicha yagona investitsiya strategiyasining yo'qligi

Telekommunikatsiya sohasida mavjud investitsiyalar asosan qisqa muddatli infratuzilma yangilanishiga qaratilgan bo'lib, uzviy va tizimli strategik yondashuv mavjud emas. Yagona milliy investitsiya strategiyasi yo'qligi sababli texnologik modernizatsiya, raqamli xizmatlarni kengaytirish va hududiy tengsizlikni kamaytirish bo'yicha harakatlar fragmentar tarzda amalga oshirilmoqda. Bu esa resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga va iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga olib kelmoqda.

2. Iqtisodiy muammolar

a) Tarif siyosatining shaffof emasligi

Aloqa xizmatlari tariflarini shakllantirishda aniq iqtisodiy asoslarga tayanmaslik, aholining to'lov qobiliyatini va xizmat ko'rsatish xarajatlarini hisobga olmaslik, narx belgilashda korxonalarining monopol mavqeidan foydalanishi aniqlanmoqda. Bu holat narxlarning iqtisodiy adolatliligini buzadi va xizmatlardan

foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi. Ayniqsa, qishloq joylarda narxlar sifat bilan mos kelmaydi.

b) Hududlar o'rtasidagi xizmat sifati va tezlik tafovutlari

Alohida iqtisodiy rivojlangan hududlar (Toshkent, Samarqand, Buxoro) va kam rivojlangan viloyatlar (Surxondaryo, Qoraqalpog'iston) o'rtasida internet tezligi, qamrov hududi va xizmat turlari bo'yicha katta tafovutlar mavjud. Bu holat raqamli tafovutni kuchaytiradi va iqtisodiy tengsizlikni yanada chuqurlashtiradi. Bundan tashqari, hududlarda yangi texnologiyalar (masalan, 5G) joriy etilishi ham keskin farq qiladi.

c) Moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi

Aloqa infratuzilmasini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar hajmi ortib borayotgan bir paytda, mavjud moliyaviy manbalar (davlat byudjeti, xalqaro grantlar, xususiy investitsiyalar) yetarli darajada safarbar etilmagan. Xususan, davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar qisqa muddatli texnik xizmatlarga yo'naltirilgan bo'lib, uzoq muddatli texnologik yangilanishni qamrab olmaydi. Xususiy sektor uchun moliyaviy xavfsizlik va qonuniy kafolatlar bo'lmagani sababli investitsiyalar hajmi past darajada qolmoqda.

3. SWOT tahlil:

Kuchli tomonlar

1. Raqamli siyosat mavjudligi

O'zbekiston "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida davlat tomonidan aloqa va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish yo'nalishida muhim qadamlar tashlamoqda. Ushbu strategiya nafaqat texnik modernizatsiyani, balki tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni ham yangilashni ko'zda tutadi. Davlat siyosatining mavjudligi strategik yo'nalishlarda izchillikni ta'minlaydi.

2. Keng bozor ehtiyoji

Aholining raqamli xizmatlarga bo'lgan talabining keskin oshib borayotgani, ayniqsa elektron hukumat, masofaviy ta'lim, elektron tijorat va onlayn moliyaviy xizmatlar kengaygani aloqa infratuzilmasining rivojlanishini taqozo etmoqda. Bozor ichki ehtiyojlar va demografik omillar hisobiga tabiiy o'sishga ega bo'lib, bu iqtisodiy jihatdan barqarorlik manbai hisoblanadi.

Zaif tomonlar

1. Hududiy notenglik

Telekommunikatsion xizmatlar sifati va mavjudligi shaharlarda yuqori darajada bo'lsa-da, qishloq va olis hududlarda bu ko'rsatkichlar past bo'lib qolmoqda. Bu esa infratuzilmaga teng kirish imkoniyatini cheklaydi va raqamli tafovutni

kuchaytiradi. Bundan tashqari, aholining bandlik va bilim darajasidagi farqlar xizmatlardan to'laonli foydalanishni cheklaydi.

2. Past investitsiya hajmi

Sektorning yuqori kapital talab qiluvchi xarakteriga qaramasdan, mavjud investitsiya oqimlari etarli emas. Xususan, xususiy investorlar uchun uzoq muddatli kafolatli daromad modeli mavjud emasligi, valyuta tavakkali, byurokratik to'siqlar investitsiyalarni cheklamoqda. Davlat byudjeti mablag'lari esa ko'pincha texnik xizmatga yo'naltiriladi, strategik texnologik yangilanishlarga emas.

Imkoniyatlar

1. 5G, IoT va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi

Yaqin yillarda 5G texnologiyasi yordamida yuqori tezlikdagi internet, sanoat IoT tizimlari va raqamli xizmatlarning diversifikatsiyasi bo'yicha keng imkoniyatlar ochiladi. Bu esa sog'liqni saqlash, transport, qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarida samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

2. Xalqaro hamkorlik imkoniyatlari

ITU, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki kabi tashkilotlar bilan hamkorlik qilish orqali texnik yordam, moliyalashtirish, va konsultativ xizmatlardan foydalanish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, xorijiy operatorlar bilan hamkorlik orqali texnologik transfer amalga oshirilishi mumkin.

Tahdidlar

1. Bozor monopoliyalashuvi

Ba'zi segmentlarda aloqaning asosiy operatorlari hukmron mavqega ega bo'lib, bu narx siyosatining shaffofligini, raqobatning shakllanishini cheklaydi. Monopolistik sharoitda xizmatlar sifati pasayadi, innovatsiyalar sekinlashadi va iste'molchilarning tanlov imkoniyati torayadi.

2. Infratuzilmaning eskirganligi

Ko'plab mintaqalarda aloqa tarmoqlari eskirgan texnologiyalarga asoslangan bo'lib, bu yuqori tezlik va zamonaviy xizmatlarni joriy qilishga to'sqinlik qiladi. Modernizatsiya talab qiluvchi infratuzilma katta kapital sarfini talab qiladi, ammo bu boradagi moliyaviy va tashkiliy imkoniyatlar cheklangan.

Xulosa va tavsiyalar

Aloqa xizmatlarini rivojlantirishda faqat texnik emas, balki tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni ham takomillashtirish zarur. Uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish, institutsional islohotlarni amalga oshirish va innovatsion yondashuvlar asosida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish orqali soha samaradorligini oshirish mumkin.

Ushbu natijalar asosida quyidagicha takliflar ishlab chiqildi:

1. Investitsiya mexanizmlarini takomillashtirish:
 - Telekom infratuzilmaga investitsiyalarni rag‘batlantirish uchun soliq imtiyozlari;
 - Davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma fondini yaratish.
2. Tashkiliy strukturani qayta ko‘rib chiqish:
 - Yagona regulyator vakolatlarini kengaytirish (masalan, Raqamli infratuzilma agentligi);
 - Xizmatlar sifatini nazorat qiluvchi tizimlarni avtomatlashtirish.
3. Innovatsion yechimlar:
 - Raqamli texnologiyalarni qishloq hududlariga keng joriy etish;
 - Sun‘iy intellekt va bulutli texnologiyalar asosida xizmatlar yaratish.

Kelgusida:

- Har bir hudud uchun alohida infratuzilma xaritalari ishlab chiqilishi;
- Telekommunikatsiya xizmatlariga universal kirishni ta‘minlaydigan qonunchilik asoslarining mustahkamlashishiga erishilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ITU. (2023). Measuring Digital Development. Geneva.
2. World Bank. (2021). Broadband Strategies Toolkit. Washington, D.C.
3. Melody, W. H. (2001). “Stimulating Investment in Network Development: Roles for Regulators.”
4. OECD – Digital Economy Outlook (2020)
5. D.Eshquvvatov – “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining iqtisodiy samaradorligi” (TDIU, 2022)
6. To‘xtayev A. – “Raqamli iqtisodiyot sharoitida aloqa xizmatlarini modernizatsiya qilish” (2021)
7. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi statistik ma‘lumotlari.
8. S.Xolmuhamedov – “Innovatsion infratuzilmani shakllantirishda iqtisodiy mexanizmlarning roli” (2020)
9. Raqamli O‘zbekiston - 2030 Strategiyasi.

O‘ZBEKISTONDA CHORVACHILIKNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT SIYOSATI VA ME’YORIY- HUQUQIY ASOSLARI

Tursunov Ozod Matlubovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Katta o‘qituvchi, ozodtursunov@yahoo.com

***Annotatsiya.** Har qanday iqtisodiy faoliyat, jumladan chorvachilik sohasining rivojlanishi uchun qulay investitsiya muhitini yaratishda davlat siyosati va me’yoriy-huquqiy baza hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, O‘zbekiston kabi iqtisodiyoti transformatsiya jarayonida bo‘lgan mamlakatlarda davlatning tartibga soluvchi va rag‘batlantiruvchi roli yanada muhimdir[14]. Chorvachilik sektorining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini (yuqori bandlik, oziq-ovqat xavfsizligiga hissa, qishloq daromadlari manbai)[24] hisobga olgan holda, uning investitsion jozibadorligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan.*

***Kalit so‘zlar.** Chorvachilik, investitsiya, investitsion muhit, investitsion jozibadorlik, davlat siyosati, me’yoriy-huquqiy hujjatlar.*

***Abstract:** State policy and regulatory and legal framework are crucial in creating a favorable investment environment for the development of any economic activity, including the livestock sector. Especially in countries such as Uzbekistan, whose economy is in process of transformation, regulatory and incentive role of the state is even more important [14]. Given the economic and social importance of the livestock sector (high employment, contribution to food security, source of rural income) [24], increasing its investment attractiveness has become one of the priorities of state policy.*

***Keywords:** Livestock, investment, investment climate, investment attractiveness, state policy, regulatory and legal documents*

***Аннотация:** Государственная политика и нормативно-правовая база имеют решающее значение в создании благоприятной инвестиционной среды для развития любой экономической деятельности, в том числе и животноводческой отрасли. Регулирующая и стимулирующая роль государства особенно важна в таких странах, как Узбекистан, экономика которых переживает трансформацию[14]. Учитывая экономическую и социальную значимость животноводческой отрасли (высокая занятость, вклад в продовольственную безопасность, источник доходов сельского*

населения)[24], повышение ее инвестиционной привлекательности стало одним из приоритетов государственной политики.

Ключевые слова: Животноводство, инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, государственная политика, нормативно-правовые документы

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini, shu jumladan chorvachilikni rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda[16]. Bu islohotlar narxlarni liberallashtirish, davlat aralashuvini kamaytirish, xususiy sektor rolini oshirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan[14]. Biroq, chorvachilik kabi o‘ziga xos xususiyatlarga ega (uzoq investitsion sikl, biologik risklar, ozuqa bazasiga bog‘liqlik)[16] sohada investitsiyalarni faollashtirish uchun umumiy iqtisodiy islohotlardan tashqari maxsus siyosat choralari va huquqiy mexanizmlar talab etiladi.

Ushbu maqolaning maqsadi O‘zbekistonda chorvachilikka investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan davlat siyosati hujjatlari (qonunlar, farmonlar, qarorlar, dasturlar) va huquqiy asoslarni aniqlash, taklif etilayotgan imtiyozlar, subsidiyalar va rag‘batlantirish choralari tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, mavjud siyosat va qonunchilik bazasining samaradorligi, investitsiya oqimlariga ta’siri, kuchli va zaif tomonlari hamda amalga oshirishdagi muammolar mavjud tahlillar asosida baholanadi. Tahlil asosan O‘zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari bazasi (Lex.uz), davlat organlari ma’lumotlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ilmiy tadqiqotlarga tayanadi[24].

Maqola quyidagi tuzilishga ega: Natijalar bo‘limida asosiy siyosat hujjatlari va qonunchilik aktlari, ular doirasida taqdim etilayotgan qo‘llab-quvvatlash choralari hamda siyosat samaradorligiga oid mavjud baholar keltiriladi. Muhokama bo‘limida esa ushbu siyosatning investitsion jozibadorlikka ta’siri, uning kuchli va zaif jihatlari hamda amalga oshirishdagi muammolar chuqurroq tahlil qilinadi.

Metodlar. Tadqiqot O‘zbekiston chorvachilik sohasiga oid davlat siyosati va me’yoriy-huquqiy bazasini tizimli tahlil qilishga asoslanadi. Buning uchun quyidagi yondashuv qo‘llaniladi:

- **Normativ-huquqiy hujjatlarni aniqlash va tahlil qilish:** Lex.uz platformasi va boshqa rasmiy manbalardan[24] chorvachilikka investitsiyalarni tartibga soluvchi va rag‘batlantiruvchi asosiy qonunlar (masalan, “Naslchilik to‘g‘risida”gi Qonun[1]), Prezident Farmonlari (PF) va Qarorlari (PQ) (xususan, PF-5696[3], PF-5853[2], PQ-120[6], PQ-34[9], PQ-211[8], PF-5017, PP-403[7], PP-4576[4]) hamda tegishli strategiya va dasturlar (Qishloq xo‘jaligini

rivojlantirish strategiyasi 2020-2030[2], Chorvachilikni rivojlantirish dasturi 2022-2026[5]) aniqlanadi va ularning asosiy qoidalari tahlil qilinadi.

- **Qo'llab-quvvatlash choralari tizimlashtirish:** Aniqlangan hujjatlardan subsidiyalar, soliq imtiyozlari, moliyaviy yordam (kreditlar), sug'urta va boshqa rag'batlantirish choralari ajratib olinadi va tasniflanadi[12].

- **Samaradorlikni baholash bo'yicha tahlillarni sintez qilish:** Mavjud manbalardagi (XMI hisobotlari, ilmiy maqolalar, ekspert baholari) davlat siyosatining samaradorligi, investitsiya oqimlariga ta'siri, kuchli va zaif tomonlari hamda amalga oshirishdagi muammolar haqidagi tahlillar va xulosalar umumlashtiriladi[17].

Tahlil natijalari asosida siyosatning investitsion jozibadorlikka ta'siri baholanadi va mavjud muammolar aniqlanadi.

Natijalar. O'zbekistonda chorvachilik sohasiga investitsiyalarni tartibga soluvchi va rag'batlantiruvchi bir qator muhim siyosat hujjatlari va me'yoriy-huquqiy aktlar qabul qilingan:

- **Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish (PF-5696, 2019):** Bu farmon sohadagi institutsional islohotlarning asosini yaratdi. Uning asosiy maqsadlari veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish, naslchilik ishlarini yaxshilash, sun'iy urug'lantirishni tizimli tashkil etish, epizootik barqarorlik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdan iborat edi[16]. Farmon bilan Davlat veterinariya qo'mitasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasiga aylantirildi (keyinchalik tuzilma o'zgarishlari bo'lgan bo'lishi mumkin), bir qator ilmiy-tadqiqot va ta'lim muassasalari uning tasarrufiga o'tkazildi va sohani moliyalashtirish uchun maxsus jamg'arma tashkil etildi[3]. Bu farmon sohani rivojlantirishga qaratilgan keyingi qarorlar uchun asos bo'ldi[23].

- **O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi (PF-5853, 2019):** Ushbu strategiya agrar sohadagi islohotlarning umumiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Chorvachilikka oid muhim jihatlari qatoriga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, davlat ishtirokini kamaytirish va xususiy investitsiyalarni rag'batlantirish, qo'shilgan qiymat zanjirlarini rivojlantirish, moliyalashtirish mexanizmlarini (kreditlash, sug'urta, omborxonalar) takomillashtirish, infratuzilmani (logistika markazlari, laboratoriyalar) modernizatsiya qilish, yerga egalik huquqlarini qayta ko'rib chiqish va xalqaro standartlarni joriy etish kiradi.

• **Chorvachilik tarmog‘i va uning sohalarini rivojlantirishning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dasturi (PQ-120, 2022):** Bu dastur chorvachilikni rivojlantirish bo‘yicha aniq maqsadlar va vazifalarni belgilaydi. Asosiy maqsadlar – oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, zamonaviy ishlab chiqarish usullarini keng joriy etish, qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish va sohani davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashdan iborat[5]. Dasturda sut, go‘sht, parranda go‘shti va tuxumi, baliq, asal, quyon go‘shti ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bo‘yicha aniq maqsadli ko‘rsatkichlar (masalan, sut ishlab chiqarishni 22 mln tonnaga, go‘shetni 2.86 mln tonnaga yetkazish)⁵ hamda ozuqa bazasini mustahkamlash, mahsuldorlikni oshirish (naslli mollarning ulushini 33% ga yetkazish), infratuzilmani rivojlantirish va ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash kabi ustuvor yo‘nalishlar belgilangan[24]. Dastur har yili Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan “Yo‘l xaritasi” orqali bosqichma-bosqich amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan[6].

• **Chorvachilik va parrandachilikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi qarorlar (masalan, PQ-34, 2025):** Bu kabi qarorlar orqali muayyan yillar uchun aniq qo‘llab-quvvatlash choralari va maqsadli ko‘rsatkichlar belgilanadi. Masalan, PQ-34 qarorida 2025 yil uchun go‘sht (3.19 mln tonna) va sut (13.1 mln tonna), parranda go‘shti (1 mln tonna) va tuxum (10.5 mlrd dona) ishlab chiqarish prognoz ko‘rsatkichlari tasdiqlangan[9]. Shuningdek, QQSni qaytarish, parrandachilik kooperatsiyasini moliyalashtirish, naslchilik korxonalarini uchun soliq imtiyozlarini uzaytirish va import bojarini pasaytirish kabi aniq choralar ko‘zda tutilgan[9]. Boshqa qarorlar orqali ham chorvachilikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralari (PF-5017), naslchilikni qo‘llab-quvvatlash (PP-403[7]) va umumiy chorvachilikni qo‘llab-quvvatlash (PP-4576[4]) belgilangan.

• **"Naslchilik to‘g‘risida"gi Qonun:** Ushbu qonun naslchilik faoliyatining huquqiy asoslarini, subyektlarini, davlat tomonidan boshqarilishini, naslli mollarni va mahsulotlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, sertifikatlash, eksport va import qilish tartibini belgilaydi[1].

• **XMI bilan hamkorlikdagi loyihalar:** Jahon banki ishtirokidagi “Chorvachilik sektorini rivojlantirish (2-bosqich)” loyihasi (PQ-211, 2023) kabi hujjatlar xalqaro moliya institutlari mablag‘larini jalb qilish va ulardan foydalanish mexanizmlarini belgilaydi. Ushbu loyiha veterinariya xizmatlarini kuchaytirish, bozor infratuzilmasini yaxshilash, hayvonlarni identifikatsiya qilish tizimini joriy etish va “yashil” qiymat zanjirlarini yaratish uchun kredit liniyalarini taqdim etish kabi komponentlarni o‘z ichiga oladi[8].

Yuqorida qayd etilgan siyosat hujjatlari doirasida chorvachilik subyektlari uchun turli xil rag'batlantirish choralari joriy etilgan[26]:

- **Subsidiyalar:**

- Naslli qoramol sotib olish uchun: respublika naslchilik xo'jaliklaridan sotib olinganda (10 mlrd so'm ajratilgan) va xorijdan import qilinganda (40 mlrd so'm ajratilgan) subsidiyalar berilishi ko'zda tutilgan (ilgari qabul qilingan qarorga asosan)[4].

- Naslli qo'y va echkilarni import qilish uchun ham subsidiyalar (6 mlrd so'm) ajratilgan[4].

- Parrandachilik xo'jaliklariga ilgari har bir tuxum uchun 50 so'm va har bir kg parranda go'shti uchun 800 so'm subsidiya berilgan[28], ammo keyinchalik go'sht uchun subsidiya 1250 so'mgacha kamaytirilgan bo'lishi mumkin[29]. Baliqchilik uchun ham subsidiyalar mavjud[28].

- Umuman olganda, subsidiyalar chorvachilikni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida qaraladi[12].

- **Soliq imtiyozlari:**

- Chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklari uchun (agar asosiy faoliyat ulushi 90% dan yuqori bo'lsa) 2025 yil 1 apreldan 2028 yil 1 yanvargacha to'langan QQSning 50 foizi qaytariladi[9].

- Naslchilik subyektlarining asosiy faoliyati bo'yicha foyda solig'i (bank foizlaridan tashqari), mol-mulk solig'i, yer solig'i va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari 50 foizga kamaytirilgan holda qo'llanilishi 2028 yil 1 yanvargacha uzaytirilgan[9].

- Umumiy qoidaga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan korxonalar uchun ham ma'lum shartlar asosida (investitsiya hajmi, faoliyat turi, joylashuvi) mol-mulk, yer va suv soliqlaridan ozod qilish ko'rinishidagi imtiyozlar mavjud. Erkin iqtisodiy zonalarda ham soliq imtiyozlari qo'llaniladi[20].

- **Moliyaviy qo'llab-quvvatlash (kreditlar):**

- Imtiyozli kreditlar ajratilishi ta'kidlangan[12].

- Davlat banklari orqali maxsus loyihalarni moliyalashtirish uchun mablag'lar ajratilmoqda (masalan, "Mikrokreditbank"ka parrandachilik kooperatsiyasi uchun 50 mln dollar)[9].

- XMI kredit liniyalari (WB, IFAD) orqali fermerlar va agrobiznes subyektlariga aylanma va investitsion mablag'lar uchun kreditlar taqdim etilmoqda. Ushbu kreditlar ko'pincha soddalashtirilgan tartibda berilishi ko'zda tutilgan[24].

○ Alternativ moliyalashtirish mexanizmlari (lizing, faktoring) ham muhokama qilinmoqda, ammo ularning rivojlanishi hali sust[31].

● **Sug'urta:**

○ Chorva mollarini turli kasalliklar va tabiiy ofatlardan sug'urtalash tizimi mavjud bo'lib, bunda "O'zagrosug'urta" AJ muhim rol o'ynaydi[12]. Sug'urta qoplamasi risk turiga bog'liq. Dehqon va fermer xo'jaliklari uchun sug'urta mukofotlari va to'lovlari bo'yicha statistik ma'lumotlar mavjud[12].

● **Boshqa qo'llab-quvvatlash choralari:**

○ Naslchilik uchun zarur bo'lgan ayrim transport vositalari uchun import bojlari pasaytirilgan[9].

○ Veterinariya dori vositalarini ro'yxatga olish va import qilish uchun ayrim to'lovlar bekor qilingan[9].

○ Infratuzilmani rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlar va maslahat xizmatlarini qo'llab-quvvatlash choralari ham mavjud[2].

Mavjud manbalarda O'zbekistonning chorvachilik sohasidagi davlat siyosati samaradorligi bo'yicha turlicha qarashlar va ayrim baholar mavjud:

● **Umumiy ijobiy tendensiyalar:** Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasining dastlabki ikki yillik (2020-2021) tahlili shuni ko'rsatadiki, narxlarni va tashqi savdoni liberallashtirish, paxta va g'alla uchun davlat kvotalarini bekor qilish kabi yo'nalishlarda sezilarli yutuqlarga erishilgan[17]. Qishloq xo'jaligi yalpi qo'shilgan qiymatining o'sishi va agrar oziq-ovqat eksportining ko'payishi kabi strategiyaning ayrim maqsadli ko'rsatkichlariga erishilgan[17]. Sektorga yo'naltirilgan islohotlar natijasida ishlab chiqarish hajmlarida o'sish kuzatilmoqda[16].

● **Amalga oshirishdagi qiyinchiliklar:** Shu bilan birga, Jahon banki tahlili shuni ko'rsatadiki, davlatning iqtisodiyotdagi rolini o'zgartirish, omil bozorlarini (kapital, yer) isloh qilish, davlat xarajatlarini qayta yo'naltirish va fermerlar hamda agrobiznesni qo'llab-quvvatlash uchun samarali davlat xizmatlarini yo'lga qo'yish sekinroq kechmoqda[17]. Ba'zan islohotlarning tezligi va keng qamrovliligi ularning chuqurligi va ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishidan ustun qo'yilgan bo'lishi mumkin, bu esa aralash natijalarga olib kelgan[17]. Strategiyaning 35% ko'rsatkichlari bajarilmagan deb baholangan (2020-2021 yillar tahlili)[27].

● **Loyihalarning samaradorligi:** XMI tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalar (masalan, IFADning Sut qiymat zanjirini rivojlantirish loyihasi) kredit mablag'larini o'zlashtirishda yaxshi natijalar ko'rsatgan bo'lsa-da[19], kichik dehqon xo'jaliklarini qamrab olishda[18] va shunchaki kredit berishdan tashqari qiymat zanjirini rivojlantirishga kompleks yondashishda[19] kamchiliklar

kuzatilgan. Bu loyihalarning kredit dasturiga aylanib qolish xavfini tug‘dirishi mumkin[19].

- **Institutsional muammolar:** Kooperativlarni tashkil etish bo‘yicha davlatning yuqoridan pastga qaratilgan yondashuvi fermerlar o‘rtasida ishonchsizlik va shubha uyg‘otgan, bu esa kooperativlarning iqtisodiy afzalliklarini ro‘yobga chiqarishga to‘sqinlik qilishi mumkin[17]. Bu holat siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish o‘rtasidagi uzilish mavjudligini ko‘rsatadi.

- **Sug‘urta tizimining samaradorligi:** Sug‘urta mukofotlari va to‘lovlari bo‘yicha mavjud ma‘lumotlar[12] sug‘urta tizimining rivojlanish darajasi va fermerlar uchun haqiqiy himoyani ta‘minlash qobiliyati haqida savollar tug‘diradi. Ayniqsa, dehqon xo‘jaliklari uchun 2019 yilda to‘langan sug‘urta qoplamlari yig‘ilgan mukofotlardan ancha past bo‘lgan[12].

- **Mahsuldorlik muammosi:** Eng asosiy muammo – siyosat choralari va investitsiyalarga qaramay, mahsuldorlikning pastligi saqlanib qolayotganidir[24]. Bu holat amaldagi siyosatning samaradorligi va investitsion jozibadorlikni haqiqiy oshirish qobiliyatini shubha ostiga qo‘yadi.

Mavjud ma‘lumotlar asosida davlat siyosatining quyidagi kuchli va zaif tomonlarini ajratish mumkin:

- **Kuchli tomonlari:**

- **Yuqori darajadagi siyosiy e‘tibor:** Hukumat tomonidan sohaga katta e‘tibor qaratilayotgani va uni rivojlantirish bo‘yicha bir qator farmon, qaror va dasturlar qabul qilingani[5].

- **Moliyaviy resurslarning jalb qilinishi:** Davlat byudjeti va XMI kreditlari hisobidan sohaga katta hajmdagi moliyaviy resurslar yo‘naltirilayotgani[24].

- **Modernizatsiyaga urg‘u:** Naslchilikni yaxshilash, texnologiyalarni joriy etish kabi modernizatsiya yo‘nalishlariga aniq e‘tibor qaratilgani[5].

- **Liberallashtirish qadamlari:** Narxlar, savdo va kvotalar tizimida liberallashtirish yo‘lida muhim qadamlar tashlangani[17].

- **Zaif tomonlari va amalga oshirishdagi muammolar:**

- **Mahsuldorlikka ta‘sirning sustligi:** Katta investitsiyalarga qaramay, mahsuldorlikning pastligi saqlanib qolayotgani[8], bu esa investitsiyalar samaradorligini shubha ostiga qo‘yadi.

- **Dehqon xo‘jaliklarini qamrab olishdagi qiyinchiliklar:** Asosiy ishlab chiqaruvchi bo‘lgan dehqon xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash dasturlari va moliyalashtirish mexanizmlariga jalb qilishda muammolar mavjudligi[18].

- **Ozuqa bazasi muammosining yetarli darajada hal etilmaganligi:**

Naslchilikka katta e'tibor qaratilgani holda, ozuqa bazasini mustahkamlash masalasi ikkinchi darajali bo'lib qolayotgani[18].

- o **Yuqoridan pastga yondashuvlar:** Kooperativlar kabi tashabbuslarni yuqoridan majburiy joriy etish urinishlari fermerlarning ishonchini qozonmasligi va samarasiz bo'lishi mumkinligi[17].

- o **Alternativ moliyalashtirish va risklarni boshqarish vositalarining zaifligi:** Imtiyozli kreditlardan tashqari lizing, faktoring kabi vositalar va samarali sug'urta tizimi yetarli darajada rivojlanmaganligi[22].

- o **Byurokratiya va shaffoflik masalalari:** Umumiy investitsiya muhitiga ta'sir qiluvchi byurokratik to'siqlar va tartibga solish tizimining shaffofligi bilan bog'liq muammolar saqlanib qolishi mumkin[25].

- o **JST talablariga moslashuv:** Ayrim subsidiyalash choralari Jahon Savdo Tashkiloti (JST) qoidalariga mos kelmasligi mumkinligi va bu kelajakda muammo tug'dirishi ehtimoli[21].

1-jadval.

O'zbekistonda chorvachilikka investitsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha asosiy davlat siyosati va qo'llab-quvvatlash choralari

Qonun, qaror va dasturlar	Asosiy qoidalar va qo'llab-quvvatlash choralari	Maqsadlar	Samaradorlik va Muammolar
PF-5696 (2019)	Veterinariya va chorvachilik boshqaruvini isloh qilish, Qo'mita va Jamg'arma tashkil etish, ITI/OTMlarni o'tkazish.	Boshqaruvni takomillashtirish, naslchilikni yaxshilash, epizootik barqarorlikni ta'minlash.	Institutsional asos yaratildi, ammo amalga oshirishda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin.
PF-5853 (Ag. Strategiya 2020-30)	Liberallashtirish, davlat rolini kamaytirish, qiymat zanjiri, moliyalashtirish, infratuzilma, yer huquqlari.	Raqobatbardosh, bozorga yo'naltirilgan agrar sektorni rivojlantirish.	Liberallashtirishda yutuqlar bor, ammo institutsional islohotlar va qo'llab-quvvatlash xizmatlari sekinroq. Aralash natijalar.
PQ-120 (Chorvachilik)	Ishlab chiqarish hajmlari bo'yicha	Oziq-ovqat xavfsizligi,	Keng qamrovli dastur, ammo maqsadlarga

dasturi 2022-26)	maqsadlar (sut, go'sht va b.), ozuqa bazasi, mahsuldorlik, infratuzilma, ilm-fan bo'yicha chora-tadbirlar.	zamonaviy usullar, qiymat zanjiri, kooperatsiya.	erishish amalga oshirish samaradorligiga bog'liq. Mahsuldorlik hali ham past[8].
PQ-34 (2025 qo'llab-quvvatlash)	2025 yil uchun prognozlar, QQS qaytarish (50%), parrandachilikka 50 mln \$ kredit, naslchilikka soliq imtiyozlari, import bojlari pasaytirilishi.	Ichki bozorni sifatli va arzon mahsulot bilan ta'minlash, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish.	Aniq, qisqa muddatli choralar. Samaradorligi monitoring qilinishi kerak.
Subsidiyalar	Naslli mol sotib olish, parranda go'shti/tuxumi (ilgari), baliq uchun.	Ishlab chiqarishni rag'batlantirish, naslchilikni yaxshilash.	Maqsadli guruhlariga yetib borishi va samaradorligi tahlil qilinishi kerak. JST qoidalariga mosligi[21].
Soliq imtiyozlari	QQS qaytarish, naslchilikka kamaytirilgan stavkalar, FDI uchun imtiyozlar.	Investitsiyalarni rag'batlantirish, korxonalar moliyaviy holatini yaxshilash.	Naslchilik korxonalarini uchun aniq foyda. Umumiy FDI imtiyozlarining chorvachilikka ta'siri noaniq.
Moliyaviy yordam (Kreditlar)	Imtiyozli kreditlar, XMI kredit liniyalari (WB, IFAD).	Investitsiyalarni moliyalashtirish, aylanma mablag'larni to'ldirish.	Kreditlar hajmi katta, ammo dehqon xo'jaliklari uchun olish qiyinligi[18]. Alternativ mexanizmlar zaif[22].
Sug'urta	Kasalliklar, tabiiy ofatlardan sug'urtalash ("O'zagrosug'urta").	Risklarni kamaytirish.	Amalga oshirilmoqda, ammo to'lovlarning kamligi samaradorlikni shubha ostiga qo'yadi.

Muhokama. O'zbekiston hukumati chorvachilik sohasining investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan keng qamrovli siyosat va huquqiy bazani shakllantirish yo'lida muhim qadamlarni tashladi. Bir qator strategik hujjatlar, dasturlar va qo'llab-quvvatlash choralari qabul qilingan bo'lib, bu sohaning davlat uchun ustuvorligini ko'rsatadi. Katta hajmdagi moliyaviy resurslar, jumladan xalqaro moliya institutlari mablag'lari jalb qilinmoqda va modernizatsiya, ayniqsa naslchilik sohasida, sezilarli sa'y-harakatlar qilinmoqda.

Biroq, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mavjud siyosat va uning amalga oshirilishi hali kutilgan natijalarni to'liq bermayapti. Investitsion jozibadorlik faqatgina imtiyozlar va subsidiyalar bilan belgilanmaydi, balki siyosatning barqarorligi, amalga oshirish mexanizmlarining samaradorligi, institutsional muhit va fundamental iqtisodiy omillar (masalan, mahsuldorlik va rentabellik) bilan ham bog'liq. Bu borada bir nechta muhim jihatlarni muhokama qilish lozim:

- **Siyosat samaradorligi va mahsuldorlik bog'liqligi:** Eng asosiy muammo – bu kiritilayotgan investitsiyalar va qo'llanilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari nima uchun mahsuldorlikda sezilarli o'sishga olib kelmayotganidir. Agar davlat siyosati investitsion jozibadorlikni haqiqatdan ham oshirmoqchi bo'lsa, u nafaqat mablag' ajratish, balki bu mablag'larning samarali ishlatilishini ta'minlaydigan sharoitlarni yaratishi kerak. Bu ozuqa bazasi muammosini hal qilish, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish uchun bilim va ko'nikmalarni berish, samarali maslahat xizmatlarini yo'lga qo'yish kabi fundamental masalalarga e'tibor qaratishni talab etadi.

- **Amalga oshirish mexanizmlari:** Siyosatning qog'ozda qolib ketmasligi uchun uni amalga oshirish mexanizmlari puxta ishlab chiqilishi va samarali ishlashi kerak. XMI loyihalari tahlili¹⁸ va kooperativlar misoli[14] shuni ko'rsatadiki, yuqoridan pastga qaratilgan yondashuvlar, monitoringning yetarli emasligi va maqsadli guruhlarning (ayniqsa, dehqon xo'jaliklarining) ehtiyojlarini to'liq hisobga olmaslik siyosat samaradorligini pasaytiradi. Amalga oshirish jarayonida shaffoflik, hisobdorlik va joylardagi sharoitlarni hisobga olish muhim.

- **Kichik xo'jaliklarni qo'llab-quvvatlash:** Dehqon xo'jaliklari sektorning asosini tashkil etgani holda[4], ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari (kredit olish, subsidiyalardan foydalanish, texnologiyalarga ega bo'lish) yanada takomillashtirilishi kerak. Mavjud dasturlarda ularni qamrab olishdagi qiyinchiliklar[18] bu yo'nalishda qo'shimcha choralar ko'rish zarurligini ko'rsatadi. Balki ular uchun maxsus, soddalashtirilgan va ehtiyojlariga moslashtirilgan dasturlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

- **Institutsional omillar:** Siyosatning muvaffaqiyati ko'p jihatdan

institutsional muhitga bog‘liq. Fermerlarning davlatga va uning tashabbuslariga bo‘lgan ishonchi[17], mulk huquqlarining himoyasi, shartnomalarning bajarilishi, korrupsiya darajasi[25] kabi omillar investitsion qarorlarga bevosita ta’sir qiladi. Bu yo‘nalishlarda islohotlarni davom ettirish investitsion jozibadorlikni oshirish uchun zarur.

• **Risklarni boshqarish:** Chorvachilik yuqori riskli soha hisoblanadi. Mavjud sug‘urta tizimining samaradorligini oshirish[12] va ob-havo derivativlari¹¹ kabi yangi risklarni boshqarish vositalarini joriy etish imkoniyatlarini o‘rganish fermerlar va investorlar uchun muhitni yaxshilashi mumkin.

Xulosa.

O‘zbekistonda chorvachilikning investitsion jozibadorligini oshirish uchun davlat tomonidan muhim qadamlar qo‘yilgan. Biroq, haqiqiy va barqaror natijalarga erishish uchun siyosatni amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish, fundamental muammolarni (ozuqa, mahsuldorlik) hal qilishga ko‘proq e’tibor qaratish, kichik xo‘jaliklarni samarali qo‘llab-quvvatlash va institutsional muhitni yanada yaxshilash talab etiladi. Siyosatning samaradorligini muntazam va mustaqil baholab borish ham kelajakdagi choralarni to‘g‘ri belgilash uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Закон Республики Узбекистан. О племенном животноводстве. 165-I., 21.12.1995.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. PF-5853 23.10.2019.
3. Указ Президента Республики Узбекистан. О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере ветеринарии и животноводства. УП-5696. 28.03.2019.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан. О дополнительных мерах государственной поддержки животноводческой отрасли - № ПП-4576, 29.01.2020.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан. Об утверждении Программы развития сферы животноводства и ее отраслей в Республике Узбекистан на 2022 — 2026 годы. ПП-120. 08.02.2022.
6. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “About approval of the Development program of the sphere of livestock production and its industries

- in the Republic of Uzbekistan for 2022-2026” - PP-120, February 8, 2022
7. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “On additional measures for state support of breeding farms.” - PP-403, FAOLEX, 25 December 2023.
 8. Постановление Президента Республики Узбекистан. О мерах по реализации проекта «Развитие сектора животноводства (2-й этап)» с участием Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития. № ПП-211. 05.07.2023.
 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. Chorvachilik va parrandachilikni qo‘llab-quvvatlash, sohada yuqori qo‘shilgan qiymat yaratish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. PQ-34-son 30.01.2025.
 10. Постановление Президента Республики Узбекистан. О дополнительных мерах по поддержке животноводства и птицеводства, созданию высокой добавленной стоимости в этих сферах. ПП-34, 30.01.2025.
 11. Rasulov, M. Abdulakimova, Sh. Kurbonov, M. Rakhmatov. The role of weather derivatives in agricultural risk management of Uzbekistan - E3S Web of Conferences, 2024.
 12. A. Yadgarov, A. Rakhimov. Reforms on the development of the livestock sector and insurance protection in Uzbekistan. E3S Web of Conferences 244, 12012, 2021.
 13. Burxanov A. va boshqalar. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti – (Oq‘uv qo‘llanma), G.: «Ziyo nashr-matbaa». 2021, 621-bet.
 14. D. Niyazmetov, I. Soliev, Insa Theesfeld, “Ordered to volunteer? Institutional compatibility assessment of establishing agricultural cooperatives in Uzbekistan,” Land Use Policy, Elsevier, vol. 108(C), 2021.
 15. Hoek, Rein van der. Notenbaert, A. Livestock feed and fodder development in Uzbekistan. 17.10.2023
 16. N.A. Ashurmetov. Condition and factors of development of the stock-raising industry in Uzbekistan - E3S Web of Conferences 254, 08020, 2021.
 17. Uzbekistan: Review of Agriculture Strategy Implementation in 2020 and 2021 - World Bank Documents and Reports, The World Bank Group, May 6, 2022.
 18. Uzbekistan Dairy Value Chains Development Project II Project Design Report, 2024.
 19. Uzbekistan Dairy Value Chains Development Program Supervision Report Main report and appendices - IFAD, 6-18 October 2019.
 20. Uzbekistan, Republic of - Corporate - Tax credits and incentives, 09 February 2025. <https://taxsummaries.pwc.com/republic-of-uzbekistan/corporate/tax-credits->

and-incentives

21. Uzbekistan officials now familiar with WTO rules on subsidies - International Trade Centre, 17 May 2022.

22. O'zbekistonda qishloq xo'jaligini moliyalashtirish: tahlil va muqobil moliyaviy mexanizmlar bo'yicha tavsiyalar, Toshkent 2024.

23. Veterinariya sohasidagi dolzarb muammolar yechimi yosh tadqiqotchilar talqinida | TO'PLAM – 1/24 - Scienceweb, Samarqand, 2024.

24. World Bank to Help Uzbekistan Develop a Productive, Sustainable, and Market-Oriented Livestock Sector, **WASHINGTON, April 20, 2023.**

25. 2024 Investment Climate Statements: Uzbekistan - State Department, <https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/uzbekistan/>

26. Imtiyozlar va subsidiyalar - AGRO.UZ, <https://www.agro.uz/imtiyozlar-va-subsidiyalar/>

27. Анализ реализации стратегии развития сельского хозяйства республики Узбекистан за 2020-2021 годы- World Bank Documents and Reports, 6 май 2022 г.

28. Сфера животноводства получила льготы и субсидии - Gazeta.uz, 10 март 2021. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/10/farmers/>

29. Субсидии производителям мяса и молока в Узбекистане снижены вдвое - Gazeta.uz, 7 январь 2023. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/07/subsidy/>

ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.

Шовқиддин Абдурасулов, магистр ТДИУ Самарқанд филиали.

Мансур Холмурзаев, СамДУ доценти..

Аннотация. Дунё тараққиётининг ҳозирги босқичида мамлакат иқтисодиётига инвестицияларни кўплаб жалб қилиш талаб этилмоқда. Бу эса Ўзбекистоннинг бугунги кундаги инвестицияга бўлган эҳтиёжи ва иқтисодиётнинг ўсиши имконияларини жаҳонга кўрсатишга қаратилмоқда. Мақоланинг мақсади миллий иқтисодиётнинг ривожланишида инвестицияларнинг ўрнини ёритишга қаратилган.

Калит сўзлар. Инвестиция, иқтисодий тараққиёт, иқтисодий ўсиш, ялпи ички маҳсулот, иқтисодий ўсиш омиллари, асосий капитал, банк кредитлари, чет эл инвестициялари.

Аннотация. На современном этапе мирового развития экономика страны нуждается в привлечении большого объема инвестиций. Целью этого является демонстрация миру текущих инвестиционных потребностей Узбекистана и потенциала экономического роста. Цель статьи — показать роль инвестиций в развитии национальной экономики.

Ключевые слова. Инвестиция, экономическое развитие, экономический рост, валовой внутренний продукт, факторы экономического роста, основной капитал, банковские кредиты, иностранные инвестиции.

Abstract. At the current stage of global development, the country's economy needs to attract a large volume of investment. The purpose of this is to demonstrate to the world the current investment needs of Uzbekistan and the potential for economic growth. The purpose of the article is to highlight the role of investment in the development of the national economy.

Key words. Investment, economic development, economic growth, gross domestic product, factors of economic growth, fixed capital, bank loans, foreign investment.

Кириш. Рақамли иқтисодиёт ёки сунний интелект шароитида Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёти ривожининг самарадорлигини ошириш мақсадида, уни таркибий ўзгартириш ва диверсификация қилишни чуқурлаштириш, бандликни таъминлаш, аҳоли даромади ва ҳаёт сифатини оширишнинг муҳим омилларидан бўлган инвестиция соҳасига алоҳида устуворлик қаратилади. Мамлакатлар тараққиёти тарихидан ҳам маълумки,

хар бир мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясининг устувор йўналиши миллий иқтисодиётга инвестиция маблағларини жалб этишнинг жозибадор муҳитини шакллантиришга қаратилиши лозимдир. Яқин келажакда мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини ривожланаётган давлатларнинг иқтисодий жиҳатдан юқори ривожланиш даражасига етказиб олишни мақсад қилган Ўзбекистон учун республиканинг инвестицион жозибадорлигини тадқиқ этиш, инвестиция маблағларини ички капитал ресурслар ҳамда хорижий инвестиция ва кредитлар асносида кўпайишига эришиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Шу ўринда инвестициялар иқтисодиётга жалб этиш тўғрисида Президентимиз Шавкат Мирзиёев “Ўзбекистон – 2030 стратегияси”да ҳам алоҳида тўхталиб ўтган. Жумладан, мамлакатимизнинг инвестициявий жозибадорлигини янада ошириш ва қимматли қоғозлар бозорини жадал ривожлантириш борасида:

мамлакатимизда 250 миллиард долларлик инвестицияларни ўзлаштириш, жумладан 110 миллиард доллар хорижий инвестициялар ва 30 миллиард доллар давлат-хусусий шериклик доирасидаги инвестицияларни жалб қилиш;

эркин муомаладаги қимматли қоғозлар савдолари ҳажмини 8 миллиард долларга етказиш;

умумий қиймати 150 миллиард долларлик 500 дан зиёд стратегик аҳамиятига эга бўлган технологик ва инфратузилмавий лойиҳаларни амалга ошириш;

худудларнинг инвестицион рейтингини юритиш, ҳар бир худуднинг имкониятларидан келиб чиқиб, унинг инвесторлар учун жозибадорлигини янада ошириш;

пай ва венчур жамғармалар фаолиятини йўлга қўйиш орқали портфель инвестициялар ҳажмини 2 баробарга ошириш;

барча иқтисодий зоналарда зарур инфратузилмадан (йўл, электр энергияси, сув ва оқова тизими) узлуксиз фойдаланиш имкониятларини яратиш кабилар белгиланган.⁶⁵

Натижа ва уларнинг тахлили. Сўнгги 10-15 йиллар иқтисодий ривожланиш даврида мамлакатимиз иқтисодиётига йўналтирилган капитал маблағлар ҳажми ва унинг таркибидаги ўзгаришларга эътиборимизни

⁶⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида. Тошкент. 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон.

каратсак, унда инвестициялар ҳажмининг кескин ортганлигини ва таркиби сифат жиҳатидан яхшиланганлигини кўришимиз мумкин.

Асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 2010 йилда 16463,7 млрд. сўм бўлиб, молиялаштириш манбалари бўйича – корхоналар ва аҳоли маблағлари 49 % ни, банк кредитлари ва бошқа қарз маблағлари 9,7 % ни, чет эл инвестициялари ва кредитлари 28,3 % ни, давлат бюджети 5,6 % ни ва бюджетдан ташқари жамғармалар (тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармаси маблағларини қўшган ҳолда) 7,4 % ни ташкил этган эди.

2023 йил маълумотлари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 2010 йилга нисбатан сал кам 22 мартага кўпайиб, 356071,4 млрд сўмни ташкил этди. Молиялаштириш манбалари бўйича олганда корхоналар ва аҳоли маблағлари 31,8 % ни, банк кредитлари ва бошқа қарз маблағлари 3,8 % ни, хорижий инвестициялари ва кредитлари 56,7 % ни, давлат бюджети 6,5 % ни ва бюджетдан ташқари жамғармалар (тикланиш ва тараққиёт жамғармаси, болалар спортини ривожлантириш жамғармасини қўшган ҳолда) 1,2 % ни ташкил этди.

Юқоридаги таҳлилдан кўриниб турибдики, чет эл инвесторларига яратилган шарт-шароитлар, хусусан, ўз вақтида меъёрий-ҳуқуқий базанинг шакллантирилгани 2023 йилда хорижий инвестициялар миқдорини 2010 йилга нисбатан салкам 45 баробарга ортишига сабаб бўлди.

Айтиш жоизки, мамлакат иқтисодиётининг ривожланишини таъминлашда чет эл капитал қўйилмалари ичида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар салмоғининг сезиларли даражада улкан миқдорга эга бўлиши ижобий ҳолат ҳисобланади. Чунки, давлат кафолатисиз мамлакат иқтисодиётига инвесторлар капитал маблағларини йўналтиришлари уларнинг миллий иқтисодиётда фаолият юритиш натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган барча рискларни (таваккалчиликларни) ўз зиммаларига олганликларидан далолат беради.

2023 йил давомида Ўзбекистонга молиявий оқим 6,6 млрд долларни ташкил этган. Бунда, тўғридан-тўғри инвестицияларнинг соф оқими 2,2 млрд долларни ташкил этиб, 2022 йилга нисбатан 16 фоизга ёки 425 млн долларга қисқарган. Таъкидланишича, давлатга тўғридан-тўғри инвестицияларнинг юқори суръатда сезиларли қисқариши келажак учун хавотирли сигнал сифатида қабул қилиниши керак.

Мамлакатнинг умумий ташқи қарз ҳажми 2022 йилга нисбатан 22 фоизга ўсиб, 2023 йил ҳолатига 53,1 млрд долларга етди. Умумий ташқи қарз

таркибида давлат секторининг улуши 59 фоиздан 56 фоизгача қисқарган бўлса, хусусий сектор улуши 41 фоиздан 44 фоизгача етди.

Ҳукумат томонидан ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш бўйича давлат дастурларини молиялаштириш кўламининг ортиши, шунингдек хусусий секторда асосан тижорат банклари, энергетика сектори ва иқтисодиётнинг бошқа секторлари корхоналари томонидан янги қарзларнинг жалб қилиниши ҳисобига умумий ташқи қарз бўйича мажбуриятлар 2023 йилда 9,5 млрд долларга ошди.

Ушбу ташқи қарз бўйича мажбуриятлар ўсишининг 3,9 млрд доллари давлат, 5,6 млрд доллари хусусий сектор ташқи қарзи бўйича мажбуриятлари ҳиссасига тўғри келади. Умумий ташқи қарз таркибида давлат қарзи бўйича мажбуриятлар қолдиғи 15 фоизга кўпайиб, 29,7 млрд долларни, банк секторида 30 фоизга кўпайиб, 8,7 млрд долларни, ёқилғи-энергетика секторида 23 фоизга кўпайиб, 6,1 млрд долларни ҳамда бошқа секторларда 41 фоизга ошиб, 8,6 млрд долларни ташкил қилди.

Шу ўринда, таъкидлаш жоизки, мамлакатимизнинг ички иқтисодиётида шаклланган жамғарма маблағларининг миқдори мамлакат ялпи ички маҳсулоти ҳажми ва истеъмол даражасига боғлиқдир. Хорижий мамлакатлар, хусусан, янги индустриал давлатлар, Гонконг, Сингапур, Жанубий Корея, Тайван амалиёти шуни кўрсатмоқдаки, иқтисодий ўсиш даражаси 10 % дан юқори кўрсаткич қайд қилинган даврда мамлакат иқтисодиётига киритилган инвестициялар салмоғи ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)га нисбатан 35-40 % ни ташкил этган бўлиб, уларнинг сезиларли даражадаги ҳажми ички Инвестициялар улушига тўғри келган.

Бир сўз билан айтганда, ушбу давлатларда мамлакат фуқароларидан бошлаб, то миллий иқтисодий субъекларнинг барчаси “белбоғни бироз тортиб боғлаб” иш тутишни лозим топишган, яъни, истеъмол қилиш ҳажмини камайтиришган ва жамғармалар салмоғини оширилишига ўз ҳиссаларини қўшишган. Бу қилинган ишлар Ўзбекистон иқтисодиётида қўлланилиши қуйидаги қулайликларга олиб келади.

Бу, биринчидан, ички инвестициялар ҳажмини кўпайтириш, иккинчидан, ташқи инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб қилиш негизида амалга ошириш мумкин.

Хорижий инвестицияларни мамлакат иқтисодиётига жалб этишда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Бу маҳсулотларимиз нафақат мамлакат аҳолисини истеъмолига, балки чет элларга ҳам экспорт қилинмоқда. Харидорлар орасида фақат

кўшни мамлакатлар эмас, балки Германия, Полша, Гретция, Англия, Австрия, Мексика, Туркия, Жанубий Корея, Канада сингари олис ўлкалар борлиги ҳам диққатга сазовар. Мамлакатимиз тадбиркорлари чет эллик шериклар билан қўшма корхоналар барпо этишга жиддий эътибор қаратишмоқда, чунки бундай ҳамкорликлар жахон бозорига чиқиш учун имкон яратади. Шу ўринда қуйидаги хулосалар келиб чиқади.

Хулоса. Мамлакат иқтисодиётига ички ва ташқи инвестицияларни жалб этиш кейинги йилларда кескин ошиб бормоқда, бу ижобий натижа бўлиши мумкин, қачонки жалб этилган инвестициялар мақсадли йўналтирилган бўлса. Бу борада хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб қилиш билан боғлиқ мавжуд барча ресурс ва захираларни ўрганиш ва қайтадан кўриб чиқиш, чет эл капиталини миллий корхоналарга жалб қилиш механизмини такомиллаштириш борасида ишлар олиб бориш лозим бўлади.

Ишлаб чиқаришга жалб этилган инвестицияларни қопланиш муддатини энг минимал ҳолатга келтириш лозим. Бу борада Хитой, Сингапур, Жанубий Корея каби ривожланган мамлакатларнинг тажрибасини кенг тарғибот қилиш даркор.

Юқоридаги масалаларнинг ижобий ҳал этилиши, миллий иқтисодиётга йўналтирилган ички ва хорижий инвестициялар ҳажмининг ортишига, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга, пировардида мамлакатимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида. Тошкент. 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон. Интернет материаллари.

2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки: Йиллик ҳисобот 2023. Интернет материаллари.

KAPITAL QURILISHDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).

Buranov O.B. - SamDAQU dotsenti

Xalilov N.X.-TDIU Samarqand filiali i.f.n.

Xikmatov.X.X TDIU Samarqand filiali dotsenti

***Annotatsiya.** Bozor iqtisodiyoti sharoitida kapital qurilish tarmoqlarini modernizatsiya qilish va diversifikatsiya etish, iqtisodiyotimizga investitsiyalarni jalb etish hamda ularni samarali ishlatish ijtimoiy hamda iqtisodiy ahamiyat kasb etmoqda.*

Investitsiyalar iqtisodiyotda qayta ishlab chiqarish tezligi va hajmiga ta'sir qiladi, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni hamda aholining asosiy qismini bandligini ta'minlaydi. Bunga asosiy sabablaridan biri iqtisodiyotimizda ro'y berayotgan tub strukturaviy o'zgarishlar bo'lib, ko'plab holatlarda mehnat resurslarini oqilona va optimal joylashtirish hamda rivojlantirish investitsion faollikka bog'liqdir.

Mazkur maqolada mamlakatimiz rahbariyati tomonidan olib borilayotgan investitsion siyosat iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, markazlashtirilgan investitsiya jarayonidan markazsizlashtirilgan investitsiya jarayoniga o'tish, ustuvor investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan mexanizmlar va usullar yig'indisi sifatida ko'rib chiqiladi. Shu bois, kapital qurilishga kiritilayotgan investitsiyalar samaradorligini oshirish mexanizmi va modelini ishlab chiqish zarur deb hisoblayman.

***Kalit so'zlar:** kapital qurilish, investitsiyalar, iqtisodiyot, mexanizm, samaradorlik, usul, investitsion faoliyat.*

***Аннотация.** В условиях рыночной экономики модернизация и диверсификация отраслей капитального строительства, привлечение инвестиций в нашу экономику и их эффективное использование приобретают как социальное, так и экономическое значение.*

Инвестиции влияют на скорость и объемы воспроизводства в экономике, обеспечивают научно-техническое развитие и занятость основной части населения. Одной из основных причин этого являются коренные структурные изменения в нашей экономике, рациональное и оптимальное размещение и развитие трудовых ресурсов во многих случаях зависят от инвестиционной активности.

В данной статье инвестиционная политика, проводимая руководством нашей страны, представляет собой совокупность механизмов и методов, направленных на развитие и поддержку приоритетных отраслей экономики, переход от централизованного инвестиционного процесса к децентрализованному инвестиционному процессу, поддержку приоритетного инвестирования. проекты. Учитывая это, считаю, что

необходимо разработать модель и механизм повышения эффективности инвестиций в капитальное строительство.

Ключевые слова: *капитальное строительство, инвестиции, экономика, механизм, эффективность, метод, инвестиционная деятельность.*

Abstract. *In a market economy, modernization and diversification of capital construction industries, attracting investments into our economy and their effective use acquire both social and economic importance.*

Investments influence the speed and volume of reproduction in the economy, ensure scientific and technological development and employment of the main part of the population. One of the main reasons for this is the fundamental structural changes in our economy; rational and optimal placement and development of labor resources in many cases depend on investment activity.

In this article, the investment policy pursued by the leadership of our country is a set of mechanisms and methods aimed at developing and supporting priority sectors of the economy, the transition from a centralized investment process to a decentralized investment process, and support for priority investment projects. Taking this into account, I believe that it is necessary to develop a model and mechanism for increasing the efficiency of investments in capital construction.

Key words: *capital construction, investment, economics, mechanism, efficiency, method, investment activity.*

Kirish.

Bozor iqtisodiyotini modernizatsiya va diversifikatsiyalash sharoitida iqtisodiyotimizga investitsiyalarni jalb etish va ulardan samarali foydalanish ham ijtimoiy, ham iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Investitsiyalar iqtisodiyotda qayta yoki takror ishlab chiqarish surʼatlari va hajmiga taʼsir qiladi, ilmiy-texnik rivojlanishni va aholining asosiy qismining band boʻlishini taʼminlaydi. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida iqtisodiyotimizdagi tub tarkibiy oʻzgarishlar, mehnat resurslarining ratsional hamda optimal joylashtirilishi va rivojlanishi koʻp hollarda investitsion faoliyatga bogʻliq.

Samarqand viloyatida ham kapital qurilish sohasini samarali rivojlantirish va Samarqand viloyatining tadbirkorlik hamda investitsiya salohiyatini rivojlantirish uchunqulay shart-sharoitlar yaratish chora – tadbirlari toʻgʻrisida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PQL-511/20-4 sonli qaroriga koʻra “Samarqand viloyatida ishlab chiqarish, xizmat koʻrsatish, tadbirkorlik va investisiya salohiyatini yanada oshirish, xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish orqali zamonaviy asbub-uskunalar va texnologiyalarga asoslangan korxonalar tashkil etish va yangi ish oʻrinlari yaratish maqsadida: 1. Samarqand viloyati hokimligi,

Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi va “Davergeodezkadastr” qo’mitasining Samarqand viloyatida ilovaga muvofiq investisiya va ijtimoiy majburiyatlarni bajarish sharti bilan investisiya loyihalarni amalga oshirish uchun tadbirkorlik subyektlariga sug’oriladigan qishloq xo’jaligi yer maydonlarini ajratish to’g’risidagi takliflari ma’qullansin”[1] deb ta’kidlab o’tilgan. Shu o’rinda Samarqand viloyati Investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasining 2023 yil noyabr holatiga ko’ra: [2] Samarqand viloyatida asosiy kapitalga o’zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 2023-yil yanvar-sentabr oylari uchun olingan manbaga asosan quyidagini tashkil etadi.

Jami o’zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 19058, 5 mlrd so’m bo’lib 121, 2 foizni tashkil etgan. Jumladan moliyalashtirish manbalari bo’yicha:

- markazlashgan investitsiyalar-1880.0 mlrd so’m;
- Markazlashmagan investitsiyalar-17178,1 mlrd so’m.

1–jadval.

**Samarqand viloyatida asosiy kapitalga o’zlashtirilgan
investitsiyalar hajmi (shahar va tumanlar kesimida)**

Tartib raqami	Viloyat shahar va tumanlari	Investitsiyalar foizda
1.	Samarqand shahri	24,0
2.	Kattaqo’rg’on shahri	1,4
3.	Kattaqo’rg’on tumani	20,7
4.	Samarqand tumani	18,8
5.	Tayloq tumani	2,4
6.	Urgut tumani	4,4
7.	Bulungur tumani	2,0
8.	Poy-ariq tumani	2,3
9.	Oqdaryo tumani	0,9
10.	Pastdarg’om tumani	6,7
11.	Ishtixon tumani	1,0
12.	Qo’shrabot tumani	2,4
13.	Narpay tumani	1,4
14.	Paxtachi tumani	1,6
15.	Nurobod tumani	6,4

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan investitsiya siyosati – bu iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish, qo’llab – quvvatlash,

markazlashgan investitsiyalash jarayonidan nomarkazlashgan investitsiya jarayoniga o'tish, ustivor investitsion loyihalarni qo'llab quvvatlashga qaratilgan mexanizm, uslublar yig'indisi hisoblanadi. Shbulardan kelib chiqib Samarqand turizm shahri ekanligi inobotga olinib, 2023-yil yanvar-mart oylarida Samarqand viloyatida jami 5,0 trln. so'm asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirildi. Ulardan 61,7 % i yangi qurilishlarga yo'naltirilgan bo'lsa, kengaytirish, rekonstruksiya, modernizatsiya qilish va texnik qayta qurollantirish bo'yicha 32,6 % hamda boshqa xarajatlarga 5,7 % investitsiyalar yo'naltirildi [3].

Investitsiyalar iqtisodiyotda qayta yoki takror ishlab chiqarish sur'atlari va hajmiga ta'sir qiladi, ilmiy-texnik rivojlanishni va aholining asosiy qismining band bo'lishini ta'minlaydi. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida iqtisodiyotimizdagi tub tarkibiy o'zgarishlar, mehnat resurslarining ratsional hamda optimal joylashtirilishi va rivojlanishi ko'p hollarda investitsion faoliyatga bog'liqligini inobotga oladigan bo'lsak capital qurilishga investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish ishimizning dolarbligini ko'rsatib beradi.

Tadqiqotning qo'yilgan maqsadiga muvofiq quyidagi vazifalarni hal etish ko'zda tutilgan:

- investitsiya ularni mazmun-mohiyatini va tasniflashini o'rganish;
- investitsiyalarni jalb qilishning nazariy asoslarini tekshirish;
- investitsiyalarning xodimlarini boshqa narsalarni o'rganish;
- korxonada investitsion siyosatining samaradorligini baholash metodikasi o'rganish;
- dunyodagi rivojlangan davlatlarda moliyaviy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos foydalanuvchilari o'rganish;
- Samarqand viloyatida chet elni ishga tushirishning saqlanishi;
- investitsiya tarmoqlari va sohalarini asoslarini tuzatish;

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

- faoliyatni isloh qilish va samaradorlikni oshirishning mazmun-mohiyati ochib berildi;
- tiklashni qo'llab-quvvatlash va samarador yorilish uchun yordam berishning qurilishiy asoslari ochib berildi;
- respublikada asosiy kapitalga hajmining 2025 yilgacha ilmiy asoslangan prognozi ishlab chiqildi;
- natijalarni yaxshilash va samaradorlikni oshirishni rejalashtirish va tavsiyalar ishlab chiqildi. O'rganilayotgan muammo bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar taklif etilgan.

Kapital qo'yilmalarning samaradorligini oshirish yo'llari.

Kapital qo'yilmalarning samaradorligi to'rt bosqichda:

- kapital qo'yilmalarni rejalashtirishda,
- kapital qurilishni loyihalashda,
- qurilish ishlab chiqarishida va yangi ishga tushirilgan loyiha quvvatlarini o'zlashtirish jarayonlarida shakllanadi.

Shunga ko'ra, investitsiya jarayonining har bir bosqichida kapital qo'yilmalar samaradorligini oshirishning maxsus usullarini aniqlash mumkin:

- rejalashtirish bosqichi - kapital qo'yilmalarning tarmoq tarkibini takomillashtirish, ularni sanoatning ilg'or tarmoqlarini rivojlantirishda ustuvor yo'nalish; sanoatni texnik qayta jihozlash, rekonstruksiya qilish va kengaytirishga kapital qo'yilmalar ulushini oshirish; kapital qo'yilmalarni rejalashtirilgan davrda ishga tushiriladigan ishga tushirish ob'ektlariga jamlash, ishlab chiqaruvchi kuchlarni oqilona joylashtirish;
- sanoat ishlab chiqarishini loyihalash bosqichi - fan va texnikaning ilg'or yutuqlaridan keng foydalanish; standart loyihalardan maksimal darajada foydalanish; integratsiyalashgan dizayn printsipiga muvofiqligi; binoning strukturaviy elementlarini keng birlashtirish;
- sanoat korxonalarini qurish bosqichi - qurilish ishlab chiqarishini kompleks sanoatlashtirish; qurilish-montaj ishlarini tashkil etish va texnologiyasini takomillashtirish; qurilishda ixtisoslashuv va kooperatsiya darajasini oshirish; qurilish sifatini oshirish; qurilish ishlab chiqarishini rejalashtirish, boshqarish va iqtisodiy rag'batlantirish tizimini takomillashtirish;
- yangidan foydalanishga topshiriladigan sanoat korxonalari va obyektlarini ishga tushirish bosqichi – asosiy fondlar va turdosh ishlab chiqarishlarni kompleks ishga tushirishni, yangi qurilayotgan korxonalar uchun kadrlar va aylanma mablag'larning zarur elementlarini (xom ashyo, materiallar, yoqilg'i) malakasini oshirishni ta'minlash; mahsulot ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan texnologiyani o'z vaqtida ishlab chiqishni tashkil etish.

Kapital qo'yilmalar va asosiy fondlar samaradorligini oshirishning ko'pgina yo'nalishlari xalq xo'jaligining barcha tarmoqlari uchun umumiydir. Biroq, muayyan qonuniyatlarning o'ziga xos namoyon bo'lishi ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlariga, mahsulotning maqsadiga va foydalaniladigan mehnat vositalari va ob'ektlariga bog'liq.

Xulosalar

1. Investitsiyalar - foyda (daromad) va ijobiy ijtimoiy samara olish maqsadida kapitalni mamlakat ichida ham, chet elda ham qo'yish. Investitsiyalar naqd pul, maqsadli bank depozitlari, qimmatli qog'ozlar, kreditlar, ssudalar, garov, texnologiyalar, yer, binolar, inshootlar, mashinalar, uskunalar, litsenziyalar, tovar

belgilari, boshqa har qanday mulk yoki mulkiy huquqlar, intellektual qadriyatlar shaklida bo'lishi mumkin.

2. Investitsiya faoliyati - bu investitsiyalarni amalga oshirish bo'yicha amaliy harakatlar majmuidir. U korxonaning o'z moliyaviy resurslari va ichki xo'jalik zahiralarini, shuningdek, investorlardan olingan va jalb qilingan moliyaviy mablag'lar, davlat byudjetidan ajratiladigan investitsiyalar, xorijiy investitsiyalar hisobidan amalga oshirilishi mumkin.

3. Investitsiya faoliyati kapital tashkil etuvchi va moliyaviy qo'yilmalar shaklida amalga oshirilishi mumkin. Kapital tashkil etuvchi investitsiyalar korxonaning ishlab chiqarish moddiy va nomoddiy aktivlarini ko'paytirishni nazarda tutadi. Odatda uzoq muddatli xarakterga ega bo'lgan asosiy fondlarni yaratish va qayta ishlab chiqarishga qaratilgan investitsiyalar kapital qo'yilmalar deb ataladi. Moliyaviy (portfel) investitsiyalar - mablag'larni korxonaning moliyaviy aktivlariga aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar shaklida joylashtirish.

4. Kapital qo'yilmalarning samaradorligini baholash uchun o'zini oqlash muddati ko'rsatkichlari va kapital qo'yilmalarning samaradorligi koeffitsientlari qo'llaniladi. Pul mablag'lari xarajatlari va daromadlarining vaqt komponentini hisobga olish diskontlash usullari bilan ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston respublikasi Prezidenti qarori PQL-511/20-4. Samarqand viloyatining tadbirkorlik va investitsiya salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida.
2. Manba: samstat.uz (<https://t.me/samstat/17777>)
samstat.uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar...

O‘ZBEKISTONDA ISLOM SUG‘URTASINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI XUSUSIDA

Gadayev J.M., assistant

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolada islomiy moliya tizimining muhim bo‘g‘ini hisoblangan takaful sug‘urtasi mazmun-mohiyati, uning an‘anaviy sug‘urtadan farqli jihatlari, afzalliklari va kamchiliklari hamda O‘zbekiston sharoitida joriy etish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: takaful, islomiy sug‘urta, an‘anaviy sug‘urta, islomiy moliya, shariatga muvofiqlik, investitsiya, ijtimoiy adolat, sug‘urta bozori.

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность такафул-страхования, являющегося важной частью исламской финансовой системы, его отличия от традиционного страхования, его преимущества и недостатки, а также возможности его внедрения в Узбекистане.

Ключевые слова: такафул, исламское страхование, традиционное страхование, исламские финансы.

Abstract. This article examines the essence of takaful insurance, which is an important part of the Islamic financial system, its differences from traditional insurance, its advantages and disadvantages, as well as the possibilities of its implementation in Uzbekistan.

Keywords: takaful, Islamic insurance, traditional insurance, Islamic finance.

O‘zbekistonda moliya bozorida raqobatni kuchaytirish, aholi uchun muqobil moliyaviy xizmatlarni yaratish, shuningdek, islomiy moliya sektori rivojini ta‘minlash maqsadida takaful tizimini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakat aholisining diniy e‘tiqodidan kelib chiqib, ularning shariatga muvofiq, adolatli va halol moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan ehtiyoji yil sayin ortayotgani kuzatilmoqda. Shu sababli, takaful sug‘urtasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlik va moliyaviy inklyuziyani ta‘minlashda ham muhim o‘rin tutadi.

Takaful sug‘urtasi musulmonlar ham, musulmon bo‘lmaganlar uchun ham mavjud bo‘lishi bilan muhim ahamiyatga ega. Takaful musulmonlarga ham, musulmon bo‘lmaganlarga ham sotilishi mumkin bo‘lgan aniq axloqiy tuzilishga ega.

Takaful sug‘urtasi – islomiy tamoyillarga asoslangan sug‘urta turi bo‘lib, u mutaqobil yordam, adolat va o‘zaro mas‘uliyat asosida amalga oshiriladi. Takaful arabcha "kafola" so‘zidan kelib chiqib, "o‘zaro kafolat" ma‘nosini beradi [1]. U

an'anaviy sug'urtaga muqobil bo'lib, asosan shariat qoidalariga amal qiluvchi jamiyatlarda qo'llaniladi.

Hamid va boshqalarning tadqiqotida Malayziyadagi Islom sug'urtasiga oid imperativ topilmalarga ishora qiladi [2]. Hamid va boshqalar Bursa Malayziyadan olingan ikkilamchi ma'lumotlardan foydalangan holda islom sug'urtasiga korporativ talabni belgilovchi omillarni o'rganib chiqdi [1]. Biroq, tadqiqot metodologiyasida aniq topilishi mumkin bo'lgan empirik so'rovga nisbatan kam. Shubhasiz, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, leveraj, o'sish imkoniyatlari, kutilayotgan bankrotlik xarajatlari, kompaniya hajmi, boshqaruv mulki, soliqni hisobga olish va tartibga solinadigan ta'sirlar korporativ talabni aniqlashda statistik ahamiyatga ega. Shuni ham ta'kidlash joizki, tadqiqot faqat iste'molchini qabul qilishdan ko'ra korporativ talabga qaratilgan. Xususan, tadqiqot iste'molchilar o'rtasida islomiy sug'urta sotib olish xulq-atvorini isbotlay olmaydi.

Islomda sarmoyaning asosiy tamoyili savob tavakkal bilan birga bo'lishi kerakligidadir. Shuning uchun takaful korxonalari qarzgga asoslangan, kafolatlangan yoki minimal daromadli yoki harom amaliyotlarga (kazinolar va qimor kompaniyalari) asoslangan mahsulotlarga sarmoya kirita olmaydi [3]. Takaful - bu zamonaviy sug'urta tushunchasiga islomiy javobdir. Islomda sug'urta qimor o'yinlari va foizlardan xoli hisoblanadi [4].

Takaful sug'urtasining asosiy afzalliklari:

- Shariatga muvofiqlik. Takaful shariat qoidalariga mos ravishda tashkil etiladi, ya'ni unda ribo (foiz), g'arar (noaniqlik), va maysir (qimor) kabi man qilingan amaliyotlar yo'q.

- O'zaro yordam va mas'uliyat. Takaful ishtirokchilari o'z mablag'larini umumiy jamg'armaga qo'shib, ehtiyojga duch kelgan a'zolarga yordam berish maqsadida ish tutadilar. Bu – jamiyatda birdamlik va hamjihatlikni ta'minlaydi.

- Foydaning odilona taqsimlanishi. Takaful kompaniyasi sug'urta faoliyatidan ortgan daromadni ishtirokchilar o'rtasida odilona taqsimlaydi yoki keyingi davrdagi jamg'armaga qo'shadi. Bu, an'anaviy sug'urtadagi kabi kompaniyaning foydani o'zlashtirishidan farq qiladi.

- Shaffoflik. Takaful tizimida ishtirokchilar mablag'lar qay tarzda ishlatilayotganini bilish huquqiga ega. Bu shaffoflik ishonchni oshiradi.

- Etik va ijtimoiy jihatdan mas'ullik. Takaful faqat moliyaviy manfaat uchun emas, balki ijtimoiy adolat va yordamni ta'minlashni ham maqsad qiladi.

- Qo'llab-quvvatlovchi investitsiyalar. Takaful jamg'armalari faqat shariatga muvofiq loyihalarga investitsiya qilinadi, ya'ni etik va halol bizneslarni qo'llab-quvvatlaydi.

- Tavakkalni (xatarni) umumlashtirish. Xavf yoki zarar kelganda, bu xavf barcha ishtirokchilar o'rtasida taqsimlanadi, ya'ni bir kishi emas, hamma birgalikda javobgarlikni ko'taradi.

A.Mirzaxmedova fikricha, takaful sug'urta bozorini diversifikatsiya qilishning munosib yechimi sifatida namoyon bo'lib, islomning o'zaro yordam, birdamlik va axloqiy xulq-atvor tamoyillariga asoslangan muqobil asosni taklif qiladi [5]. Asosan foydani ko'paytirish modelida ishlaydigan an'anaviy sug'urtadan farqli o'laroq, takaful ishtirokchilar o'rtasida hamkorlik va umumiy mas'uliyatni ta'kidlaydi.

Takaful sug'urtasining qo'llanilish sohalari sifatida quyidagilarni e'tirof etamiz:

- Shaxsiy sug'urta (Life Takaful). Hayot sug'urtasi, nogironlik, kasallik holatlarida moddiy yordam ko'rsatish.

- Sog'liqni saqlash sug'urtasi. Davolanish xarajatlarini qoplash, shifoxona xizmatlari uchun yordam.

- Mulk va avtosug'urta (General Takaful). Uy-joy, avtomashina, biznes aktivlarini xavf-xatarlardan sug'urtash.

- Ishlab chiqarish va tadbirkorlik sug'urtasi. Biznesdagi xatarlar, eksport-import, logistikadagi xatarlarni qoplash.

- Sayohat sug'urtasi. Safar davomida yozaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni yoritadi.

- Qishloq xo'jaligi sug'urtasi. Dehqonchilik va chorvachilik faoliyatidagi tabiiy ofatlardan himoya.

Albatta, har qanday moliyaviy tizimda bo'lgani kabi, takaful sug'urtasi ham ba'zi kamchiliklar va muammolarga ega. Ular quyidagilardan iborat:

- Taraqqiyot darajasining pastligi. Takaful hali dunyoda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda yangi rivojlanayotgan bozor hisoblanadi. SHuning uchun xizmatlar turi va qamrovi cheklangan bo'lishi mumkin.

- Qonunchilik asosining yetarli emasligi. Ba'zi mamlakatlarda (jumladan, O'zbekistonda ham) Takaful uchun maxsus qonunlar va tartibga soluvchi mexanizmlar yetarli darajada emas, bu esa amaliyotda muammolarni keltirib chiqaradi.

- Islom moliyasini yaxshi biladigan kadrlar tanqisligi. Takafulni amalga oshirish uchun shariat va moliyaviy bilimlarga ega mutaxassislar kerak. Ammo bunday kadrlar yetarli emasligi rivojlanishga to'sqinlik qiladi.

- Muddatlilik va murakkab shartlar. Takaful shartnomalaridagi ba'zi huquqiy va moliyaviy jihatlar oddiy fuqarolar uchun tushunarsiz va murakkab bo'lishi mumkin.

- Foyda kamroq bo'lishi mumkin. Takaful kompaniyalari foydani ishtirokchilar bilan bo'lishgani uchun, an'anaviy sug'urtaga nisbatan kamroq dividend yoki bonus taqdim qilishi mumkin.

- Innovatsiya va raqamlashtirish darajasi past. Ko'pchilik takaful kompaniyalari raqamli texnologiyalar va onlayn xizmatlarda ortda qolgan. Bu esa mijozlar uchun qulaylik darajasini pasaytiradi.

- Ijtimoiy ong va xabardorlik yetishmasligi. Ko'plab aholi takaful haqida yetarli ma'lumotga ega emas, bu esa mijozlar sonini kamaytiradi.

O'zbekistonda takaful sug'urta joriy etishda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Huquqiy asos yaratish. Takaful faoliyatini tartibga soluvchi alohida qonun yoki "Islomiy sug'urta to'g'risida"gi moddalarni amaldagi sug'urta qonuniga kiritish kerak.

- Shariat kengashlari tuzish. Takaful tashkilotlari huzurida mustaqil SHariat kengashlari tashkil qilinishi zarur. Ular mahsulotlar shariatga muvofiqligini nazorat qiladi.

- Kadrlar tayyorlash. Oliy ta'lim muassasalarida "Islomiy moliya va Takaful" bo'yicha ixtisoslashtirilgan kurslar ochish va xorij tajribasini o'rganishni yo'lga qo'yish kerak.

- Pilot loyihalarni ishga tushirish. Avvalo, pilot hududlarda (masalan, Farg'ona, Namangan yoki Toshkent shahrida) Takaful xizmatlarini sinov tariqasida joriy etish mumkin.

- Aholini xabardor qilish. Takaful haqida seminarlar, TV ko'rsatuvlar, ijtimoiy tarmoqlarda video va maqolalar orqali targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish.

- Texnologik echimlar bilan ta'minlash. Takaful xizmatlarini raqamlashtirish – onlayn ariza, mobil ilova va avtomatlashtirilgan to'lov tizimlari orqali xizmat ko'rsatish.

Adabiyotlar

1. Hamid, M. A., Osman, J., and Nordin, B. A. (2009). Determinants of corporate demand for Islamic Insurance in Malaysia. *International Journal of Economics and Management*, 3(2), 278-296.

2. Hamid, M. (2010). Financial expositions of corporate determinants for conventional insurance: Evidence from Malaysian firms. *International Research Journal of Finance and Economics*, 43, 80-93.

3. Anwar, Habiba (2008). *Islamic Finance: A Guide for International Business and Investment*. GMB Publishing Ltd., United Kingdom.

4. Saleh, Nabil A (1986). *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law. Riba, Gharar and Islamic Banking*. Cambridge University Press: Cambridge.

5. Mirzaxmedova A. Iqtisodiy tizmida takaful sug'urtasining afzalliklari va uning islomiy moliylashatirishning muqobil usullarini baholash. // *Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali* 2024, 4(02), 284-292

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Независимый соискатель Экономического факультета
Ферганского государственного университета **А. Тураханов.**

***Annotatsiya.** Maqolada sanoat korxonalarini boshqarishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Raqamlashtirish, boshqaruv tuzilmasini optimallashtirish, strategik rejalashtirish, xodimlarni rag'batlantirish, xarajatlarni boshqarish va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning asosiy jihatlari tahlil qilingan. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, biznes jarayonlar samaradorligini oshirish hamda korxonalarni tez o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Yetakchi sanoat korxonalarida qo'llanilayotgan muvaffaqiyatli amaliyotlar misol sifatida keltirilgan. Maqola xulosalari korxonalarni boshqarishda kompleks yondashuv zarurligini, ularning raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashga yo'naltirilganligini ta'kidlaydi.*

***Kalit so'zlar:** sanoat korxonalarini boshqarish, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, raqamlashtirish, strategik rejalashtirish, biznes-jarayonlarni optimallashtirish, innovatsion rivojlanish, moliyaviy barqarorlik, xodimlarni rag'batlantirish, xarajatlarni boshqarish, raqobatbardoshlik.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются современные подходы к совершенствованию организационно-экономических механизмов управления промышленными предприятиями. Проанализированы ключевые аспекты цифровизации, оптимизации структуры управления, стратегического планирования, мотивации персонала, управления затратами и развития инновационной деятельности. Особое внимание уделено внедрению современных технологий, повышению эффективности бизнес-процессов и адаптации предприятий к динамично изменяющимся рыночным условиям. Приведены примеры успешных практик, используемых в ведущих промышленных компаниях. Выводы статьи подчеркивают необходимость комплексного подхода к управлению предприятиями, направленного на повышение их конкурентоспособности и устойчивого развития.*

Ключевые слова: управление промышленными предприятиями, организационно-экономические механизмы, цифровизация, стратегическое планирование, оптимизация бизнес-процессов, инновационное развитие, финансовая устойчивость, мотивация персонала, управление затратами, конкурентоспособность.

Abstract. *The article discusses modern approaches to improving the organizational and economic mechanisms of managing industrial enterprises. It analyzes key aspects of digitalization, management structure optimization, strategic planning, staff motivation, cost management, and the development of innovative activities. Special attention is given to the implementation of modern technologies, enhancement of business process efficiency, and adaptation of enterprises to rapidly changing market conditions. The article provides examples of successful practices used in leading industrial companies. The conclusions highlight the necessity of a comprehensive management approach aimed at increasing competitiveness and ensuring sustainable development of enterprises.*

Keywords: *industrial enterprise management, organizational and economic mechanisms, digitalization, strategic planning, business process optimization, innovative development, financial stability, staff motivation, cost management, competitiveness.*

Совершенствование организационно-экономических механизмов управления промышленными предприятиями является ключевым фактором их устойчивого развития в условиях глобальной конкуренции, технологических изменений и экономической нестабильности. Эти механизмы представляют собой совокупность методов, инструментов и моделей, направленных на эффективную координацию всех элементов производственного процесса, включая управление персоналом, финансами, логистикой, маркетингом и инновациями.

Одним из важнейших направлений является внедрение цифровых технологий, которые позволяют автоматизировать процессы, повысить прозрачность управления и ускорить принятие решений. Использование ERP-систем, искусственного интеллекта и больших данных способствует оптимизации ресурсного управления, прогнозированию спроса и снижению издержек.

Оптимизация структуры управления предполагает снижение бюрократических барьеров, переход к гибким организационным моделям (матричным, проектным, холдинговым) и использование принципов

бережливого управления. Гибкость управленческих решений дает возможность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и повышает адаптивность предприятий.

Стратегическое управление играет важную роль в повышении конкурентоспособности промышленного предприятия. Для этого необходимо внедрение сбалансированной системы показателей (BSC), управление по ключевым показателям эффективности (KPI) и анализ внешней и внутренней среды (SWOT, PEST). Это позволяет предприятиям разрабатывать долгосрочные стратегии развития, ориентированные на инновации и диверсификацию бизнеса.

Мотивация персонала является еще одним важным аспектом повышения эффективности производства. Современные предприятия должны внедрять не только финансовые стимулы, но и системы нематериального поощрения, включая корпоративную культуру, карьерное развитие, гибкие графики работы и программы обучения. Инвестирование в человеческий капитал способствует росту производительности и снижению текучести кадров.

Финансовая устойчивость и управление затратами требуют комплексного подхода к снижению себестоимости продукции, оптимизации структуры капитала и повышению операционной эффективности. Внедрение методов бюджетирования, контроллинга и управления издержками (cost-менеджмента) позволяет предприятиям более рационально распределять ресурсы и повышать рентабельность.

Развитие инновационной деятельности становится необходимым условием для сохранения конкурентоспособности. Промышленные предприятия должны активно инвестировать в R&D, создавать технологические кластеры, сотрудничать с научными центрами и защищать свою интеллектуальную собственность. Опыт мировых лидеров, таких как Siemens, Tesla и General Electric, показывает, что инновационные стратегии обеспечивают устойчивый рост и лидерство на рынке.

Применение данных подходов на отечественных предприятиях возможно через комплексные программы модернизации, цифровизации и стратегического планирования. Компании, такие как «Ростех» и «Северсталь», уже успешно используют автоматизированные системы управления производством, внедряют бережливое производство и цифровые платформы, что позволяет им повышать свою конкурентоспособность.

Заключение. Таким образом, совершенствование организационно-экономических механизмов управления промышленными предприятиями

требует системного подхода, включающего цифровизацию, оптимизацию структуры управления, стратегическое планирование, развитие персонала, финансовую устойчивость и инновационное развитие. Эти меры позволяют предприятиям адаптироваться к современным вызовам, повышать эффективность и достигать устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

Использованная литература

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 2009.
2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2011.
3. Друкер П. Эффективный руководитель. – М.: Вильямс, 2013.
4. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2019.
5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2015.
6. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Паблицер

RAQAMLI IQTISODIYOTGA ASOSLANGAN DAVLAT BOSHQARUVI

Amonov Adxam Kamolovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali
e-mail.adkham1972@gmail.com

Salaydinov Shodiyor Nizom o'gli

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning davlat boshqaruvida tutgan o'rnini yoritib berilgan. Rivojlangan mamalakatlarda raqamli iqtisodiyotga o'qish masalalari tahlil qilingan va tegishli xulosalar berilgan.*

***Kalit so'zla:** Raqamli iqtisodiyot, Elektron hukumat, virtual iqtisodiyot, raqamlashtirish, aqlli shahar, aqlli transport, aqlli tibbiyot, aqlli ta'lim.*

***Abstract:** This article highlights the role of the digital economy in public administration. The issues of studying digital economy in developed countries were analyzed and relevant conclusions were given.*

***Key words:** Digital economy, Electronic government, virtual economy, digitization, smart city, smart transport, smart medicine, smart education.*

I. Kirish

O'zbekistonni 2035 yilgacha rivojlantirish strategiyasi Harakatlar strategiyasining mantiqiy davomi bo'lib, yurtimiz taraqqiyotida yangi sahifa ochishi bilan ahamiyatlidir. Strategiya loyihasida belgilangan marralarga erishish uchun har bir sohada islohotlarni bosqichma-bosqich, aniq muddatlarda ruyyobga chiqarish prognozlarini ko'rsatilgan. Harakatlar strategiyasini 2035 yillarda amalga oshirishda raqamli iqtisodiyot muhim o'rin tutadi.

Ma'lumki, "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini amalga oshirishda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, shuningdek, ta'lim sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgillangan. Bu borada mamalakat miqyosida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini davlat boshqaruvi, iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va kundalik hayotga izchil joriy etish bo'yicha keng ko'lamlil ishlar amalga oshirilmoqda. Iqtisodiyotning real sektorlariga raqamli texnologiyalarni tadbiiq etish hal qilinishi lozim bo'lgan muhim masalalar sirasiga kiradi.

Iqtisodiy «raqamlashtirish»ning uchta asosiiy tarkibiiy qismlari mavjud:

- birinchidan, axborot to'plash va tahlil qilish. Biroq ma'lumotlarni to'g'ri topish va ular bilan sifatli ishlash uchun bu maqsadda nima qilish kerakligini tushunish zarur;

- ikkinchidan, birinchi o'rinda ishlab chiqaruvchi emas, iste'molchi turadigan ehtiyojlar. Raqamli ma'lumotlar nuqtai nazaridan aynan «ehtiyotlar» ko'rib chiqilayotgan tushunchada «iqtisodiyot» ozini ifodalaydi.

- uchinchidan, boshqaruv. «Raqamli iqtisodiyot» atamasidagi uchinchi element inson ko'ziga ko'rinmaydi. Biroq bizning holatda «mashina nigoxi»ni e'tiborga olishga majburmiz. Shunda «raqamli» va «iqtisodiyot» so'zlari orasidagi «ko'rinmas» bo'shliqni ifodalaydi. Bu ikki tushunchaning barqaror uyg'unlashuvi tufayli hatto uzluksiz bo'shliq haqida gapirish mumkin bo'ladi.

Raqamlashtirish jarayoni mamlakat iqtisodiyotida kuchayib boradi va transmilliy korporatsiyalarning mamlakatning mintaqaviy va milliy iqtisodiyotlari faoliyatidagi o'rni ortib boradi. Iqtisodiyotning raqamli segmenti mamlakat iqtisodiyoti va jamiyatida ro'y bergan sifat o'zgarishlari tufayli dolzarb ahamiyatga ega bo'ladi. Yangi texnologiyalar va platformalar jismoniy shaxslar va korxonalar menejmentiga tobora katta ko'lamda o'zaro aloqalarda transaksiya xarajatlarini qisqartirish hamda davlat strukturalari va xo'jalik yurituvchi ob'ektlar bilan mustahkam aloqalarni amalga oshirishga imkon beradi.

II. Metadologiya

Hozirgi kunda dunyoda raqamli iqtisodiyot hodisasini umumiy bir tushunish mavjud emas, shunday bo'lsada, ko'plab ta'riflar mavjud. Ushbu fenomenga davlat tomonidan berilgan rasmiy ta'rif quyidagicha: raqamli iqtisodiyot - ularni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmda qayta ishlash an'anaviy xo'jalik yuritish shakllari bilan taqqoslaganda har xil turdagi ishlab chiqarishlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovarlar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar asosiy ishlab chiqarish omili sanalgan xo'jalik faoliyatidir. Ushbu ta'rif juda to'g'ri, lekin bir tomondan, uzil-kesil ta'rifning yo'qligi ko'plab xususiy va tor ixtisosli savollarni predmetli muhokama qilish uchun to'siq hisoblanmaydi. «Raqamli» iqtisodiyot bu - gibriddunyo sharoitlarida mavjud bo'ladigan iqtisodiyotdir. «Raqamli» (elektron) iqtisodiyot bu - axborot, jumladan, personal axborotdan foydalanish hisobiga barcha qatnashchilarning ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish uning o'ziga xos xususiyati bo'lgan iqtisodiyotdir.

Real va virtual dunyolarning birlashuvi natijasida yangi gibriddunyo hosil qilinib, unda biz uchun hozirgi kunda odatiy bo'lgan qonun va qoidalardan farq

qiladigan boshqa qonun-qoidalar amal qiladi. Shu nuqtai nazardan aytish joizki, qolgan iqtisodiyotdan alohida ravishda bo'ladigan «raqamli» iqtisodiyot mavjud emas (aynan shu sababdan biz «raqamli» iqtisodiyot atamasini yozishda qo'shtirnoqdan foydalanamiz): «Raqamli» (elektron) iqtisodiyot bu - gibriddunyo sharoitlarida mavjud bo'lgan iqtisodiyotdir. Gibriddunyo bu - real dunyoda virtual dunyo orqali barcha «hayotiy ahamiyatga ega» harakatlarni amalga oshirish imkoniyati bilan ajralib turadigan real va virtual dunyolar birlashuvi natijasidir. Bu jarayon uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) qiymatining pastligi, yuqori samaradorligi va raqamli infratuzilma ochiqligi zarur shartlar hisoblanadi.

Raqamli o'zgarish nima degani? Raqamli biznes bu - jismoniy va raqamli dunyolarni birlashtiradigan yangi biznes-modellar paydo bo'lishi, - tushuntiradi tahlilchi kompaniya Gartne. MIT Sloan School of Management raqamli o'zgarishni «korxonalar qiymati va unumdorligini tubdan oshirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish» sifatida ta'riflaydi. Ijtimoiy tarmoqlar, smartfonlar bozori, internetga keng polosali ulanish, mashinali o'qitish texnologiyalari va sun'iy intellektning «portlab» o'sishi kompaniyalar faoliyat yuritayotgan dunyoni o'zgartirib yuboradi. Ular yoki yangi «nisha»larni egallagan, yoki mavjud «nisha»larni o'zgartirgan holda o'zgarishlarga moslashib olishi lozim. Shunday bo'lib chiqadiki, tashkilotlarni raqamli o'zgartirish bu - yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi va butun dunyo bo'ylab faol tarqalishiga javob hisoblanadi. Raqamli o'zgartirish turli darajalarga erishib, ular o'rtasidagi farq ikkita atama - «raqamli ko'rinishga keltirish (otsifrovka)» va «raqamlashtirish (sifrovizatsiya)» o'rtasidagi farq bilan bir xil ma'noga ega. Raqamli ko'rinishga keltirish bu - axborotni jismoniy vositalardan raqamli vositalarga o'tkazishdir.

Aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyot: uchta segmentda ko'rib chiqiladi (ya'ni qaerda rivojlanadi):

- real tovarlar va xizmatlar ta'minotchilari va xaridorlari sektori;
- dasturiy ta'minot va texnologiyalar ishlab chiquvchilar sektori;
- qonunchilik bazasi, kadrlar tayyorlash tizimi, barcha turdagi ma'lumotlar uzatish va saqlash kanallari ko'rinishidagi infratuzilma.

➤ quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi (ya'ni nima rivojlantiriladi):

- Big data;
- sun'iy intellekt;
- blokcheyn;
- kvant texnologiyalari;
- ishlab chiqarish texnologiyalari;

- sanoat interneti;
- robototexnika;
- simsiz aloqa;
- virtual reallik.

Raqamlashtirish bilan bog'liq yana bir innovatsion yo'nalish bu – to'ldirilgan reallikdir (Augmented Reality, AR). Real dunyoga virtual dunyo ob'ektlarini qo'shishga imkon beradigan to'ldirilgan reallik texnologiyasi eng istiqbolli texnologiya hisoblanadi. Tasavvur qiling, ko'chada ketayotib, yoningizda bo'lgan odamlar va ob'ektlar haqida qo'shimcha axborot ko'rasiz. To'ldirilgan reallikka misollar mavjud bo'lib, faol qo'llanmoqda, Toshkentdagi ayrim parklarda jismoniy dunyo ob'ektining virtual dunyo ob'ektiga bog'langanini ko'rsatadigan belgilarni uchratish mumkin. To'ldirilgan reallik elementlari bo'lgan o'yinlar faol tarqalmoqda, magazinlarda virtual ko'zgul va kiyim kiyib ko'rish xonalari mavjud, to'ldirilgan reallik avtomobillarda ham sinab ko'rilmogda.

III. Tadqiqot natijalari

Hozirgi kunda dunyoda raqamli iqtisodiyot hodisasini umumiy bir tushunish mavjud emas, shunday bo'lsada, ko'plab ta'riflar mavjud. Bir nechta atama mavjud: “raqamli iqtisodiyot (digital economy)”, “elektron iqtisodiyot (e-economy)”, “internet-iqtisodiyot (internet economy)”, “tarmoq iqtisodiyoti (network economy)”, “virtual iqtisodiyot (virtual economy)”. Mohiyatan ularning barchasi sinonim hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot - ularni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmda qayta ishlash an'anaviy xo'jalik yuritish shakllari bilan taqqoslaganda har xil turdagi ishlab chiqarishlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovarlar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar asosiy ishlab chiqarish omili sanalgan xo'jalik faoliyatidir.

«Raqamli» iqtisodiyot bu - gibriddunyo sharoitlarida mavjud bo'ladigan iqtisodiyotdir. Ushbu ta'rif mutlaqo to'g'ri bo'lib, mohiyatni aks ettiradi, lekin kutilayotgan o'zgarishlarni tushuntirmaydi va mos ravishda, amaliy yuzaga o'tganda undan foydalanish qiyin. Aynan shu sababli biz quyidagi funktsional ta'rifni ifodaladik: «Raqamli» (elektron) iqtisodiyot bu - axborot, jumladan, personal axborotdan foydalanish hisobiga barcha qatnashchilarning ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish uning o'ziga xos xususiyati bo'lgan iqtisodiyotdir. Bu axborot-kommunikatsiya va moliya texnologiyalarining rivojlanganligi, shuningdek, birgalikda gibriddunyoda barcha iqtisodiy faoliyat sub'ektlari — tovarlar va xizmatlar yaratish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayoni

ob'ektlari va sub'ektlarining to'laqonli o'zaro aloqa qilish imkoniyatini ta'minlaydigan infratuzilma ochiqqligi tufayli o'ringa ega bo'lishi mumkin.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, raqamli (elektron) iqtisodiyot - onlayn-texnologiyalarga asoslangan va hayotiy ne'matlarga ehtiyojlarni qondirishga yo'naltirilgan, bu esa, o'z navbatida xo'jalik yuritishning yangi usullari shakllantirishni ko'zda tutadigan va davlat tomonidan tartibga solishning amaliy vositalarini talab qiladigan ishlab chiqarish, ayirboshlash va iste'mol jarayonlarida yuzaga keladigan munosabatlar yig'indisidir.

Yuqoridagilardan quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin:

Birinchidan, raqamlashtirish bu - hamma joyda kuzatiladigan real voqelikdir. Yangi raqamli ekotizimlar yaratish orqali «hammaning iqtisodiyoti» vujudga kelishiga misollar hozirgi kunda sanoatning turli tarmoqlarida vujudga kelmoqda. Media, chakana savdo va bank sohasidagi kompaniyalar eng rivojlangan kompaniyalar hisoblanadi.

Ikkinchidan, hozirning o'zida raqamlashtirish global miqyosga ega - «raqamli ekotizimlar»ga misollar turli tarmoqlar va kompaniyalarda mavjud. Biz yildan-yilga shunga yaqinlashib boramizki, bizning hayotimiz va faoliyatimiz ushbu tizimlar doirasida amalga oshiriladi. Agar yo'l xaritasi haqida gapiradigan bo'lsak, birinchidan, buyumlar interneti olamida o'zgargan odatlardan tobora ko'p narsa kutiladi: «bizni topadilar» «biz izlaymiz»dan ustunlik qiladi. Shu sababli kelajak brendlarini shakllantiradigan kompaniyalar o'z mijozlari uchun taklifni kerakli joyda va kerakli vaqtda gavalantirishga imkon beradigan texnologiyalar haqida bosh qotirishi lozim.

Uchinchidan, bugungi kunda iqtisodiyotda kompaniyalar o'rtasida bozordagi munosabatlarni sezilarli darajada o'zgartiradigan o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bostirib kelayotgan buyumlar interneti bozorning barcha qatnashchilarini - kompaniyalardan tortib iste'molchilar, mahsulotlar, servis va jarayonlargacha - umumiy birdunyoga kuchirib utkazishni amalga oshirmokda. Bu esa ishlab chiqaruvchilarni, platformalar va ilovalarni, qurilmalar ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilarni birlashtiradigan yangi «raqamli ekotizimlar» paydo bo'lishi tufayli ro'y bermoqda.

Ko'plab rivojlangan mamlakatlar, ro'y berishi lozim bo'lgan o'zgarishlar muqarrarligini tushunib, iqtisodiyotni raqamlashtirish tomon harakatni ongli ravishda boshladilar. Bu yo'nalishni birinchilardan bo'lib ma'lum qilgan AQSH va Xitoy bugungi kunda raqamli poygada norasmiy yetakchilar sanaladi. Ularning keyingi o'rinlarda Angliya, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Avstraliya, Belorussiya va boshqalar turadi. Biroq agar biz ularning strategik hujjatlari va rivojlanish

dasturlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ma'lum bo'lishicha, ular tarkibida quyidagilar yo'q ekan:

1. raqamli iqtisodiyot ifodalangan konsepsiyasi va strategik ko'rinishi;
2. raqamli iqtisodiyotning barcha jihatlarini aks ettiradigan aniq ta'rif;
3. mavjud iqtisodiyotga ta'sirni tavsiflash (mehnat unumdorligini oshirishdan tashqari);
4. boshqa sohalarda ro'y berishi lozim bo'lgan asosiy sifat o'zgarishlarini tavsiflash.

Bu dalillarni birlashtirgan holda qayd etishga majburiyat, bironta, jumladan, yetakchi mamlakatda ham raqamli iqtisodiyot nima ekanligi va u qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida to'laqonli tushunish yo'q. Ko'rinib turibdiki, raqamli iqtisodiyot deganda ko'plab mamlakatlar iste'molchilar bilan kommunikatsiya va to'lovlarning yangi shakllarini tushunadi, lekin iqtisodiy munosabatlar va boshqaruvchning yangi shakllarni emas. Raqamlashtirish jarayonining yetakchi mamlakatlari qarama-qarshi yondashuvlar tanlab olgan: AQSH bozor yo'nalishini, Xitoy esa rejali iqtisodiyotni tanlab olgan. Qolgan mamlakatlar ma'lum bir oraliq variantlarga rioya qiladi. Shuni alohida aytib o'tishni istardikki, xuddi Xitoy kabi, AQSH dasturi nuqtai nazaridan biz globallashtirishning yangi bosqichini ko'ramiz. Dunyodagi eng kuchli ikkita iqtisodiyot sifatida AQSH va Xitoy uchun globallashtirish foydali, chunki iqtisodiy jihatdan kuchliroq bo'lgan davlat o'z ustunligini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish O'zbekiston uchun uning dunyo maydonidagi raqobatbardoshligini belgilab beradigan strategik ahamiyatga molik masala hisoblanadi. Shuni tan olish kerakki, O'zbekistonda bugungi kunda maqbul keladigan qisqa davrda - birinchi navbatda, texnologik ortda qolish va zarur miqdordagi iqtisodiyot sub'ektlari yo'qligi tufayli yetuk raqamli iqtisodiyotni o'z-o'zidan shakllantirish uchun sharoitlar yetarli emas. Bu esa davlatga raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini yo'naltirish va rag'batlantirish zarur demakdir.

Raqamli iqtisodiyot platformalari tuzishda asosiy e'tiborni quyidagi yo'nalishlarga qaratish zarur: transport, telekommunikatsiyalar, energetika, ma'lumotlarni qayta ishlash. Aynan shu sohalarning rivojlanishi infratuzilma va texnologik bazis yaratishga imkon beradi, ularni boshqa sohalarga ko'chirgan holda O'zbekiston yetuk raqamli iqtisodiyotni maksimal darajada tez rivojlantirishi mumkin. Bunday yondashuv bugungi kunda respublikamiz uchun eng maqsadga muvofiq bo'lib ko'rinadi, lekin u ham kamchiliklardan holi emas. Mos keluvchi strategiya unga asoslanishi lozim bo'lgan raqamli iqtisodiyot konsepsiyasini

shakllantiish uchun taxmin qilingan yo'l risklarini ham, raqamli iqtisodiyot risklarini ham hisobga olish lozim.

IV. Xulosa

Xulosa qilib shuni alohida qayd etish mumkinki, rivojlangan mamlakatlar raqamli iqtisodiyoti ko'plab dasturlari (AQSh, Avstriya, Avstraliya, Angliya va h.k.) asosiy e'tiborni "raqamli tibbiyot" va "aqlli shahar" ijtimoiy yo'nalishlariga qaratadi. Bunday loyihalarni rivojlantirish jiddiy iqtisodiy samaraga ega emas, lekin bir qator dalillar bilan asoslanadi:

-birinchidan, har qanday keng ko'lamli rivojlanish dasturi g'arb turidagi ochiq jamiyatda jamiyat tomondan ma'qullanishi va qo'llab-quvvatlanishi lozim. Shu sababli raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bunday ijtimoiy loyihalar belgisi ostida boradi;

-ikkinchidan, yeirik sanoatlarda raqamli texnologiyalar joriy qilish ertami-kechmi o'z-o'zidan - iqtisodiy maqsadga muvofiqlik tufayli ro'y beradi. Ijtimoiy loyihalar esa davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj sezadi;

-uchinchidan, ko'pchilik rivojlangan mamlakatlar raqamli iqtisodiyotni ma'lum bir ko'rinishda amalga oshirishga imkon beradigan sezilarli texnologik asoslarga ega bo'ladi. Keng ko'lamli ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish natijasida ko'p sonli mutaxassis bo'lmagan foydalanuvchilardan qaytuvchan aloqaga ega bo'linadi, bu esa foydalanuvchi nuqtai-nazaridan texnologiyalarni takomillashtirish va ularni aholining keng qatlamlari uchun ochiq qilishga imkon beradi;

-to'rtinchidan, raqamli texnologiyalarni sanoatda joriy qilish ancha tor doiradagi vazifalarni hal qilishi nazarda tutilgan. "Raqamli tibbiyot" va "aqlli shahar" ijtimoiy loyihalarini amalga oshirish ko'proq murakkablik va xilma-xillikni talab qiladi. Barcha zamonaviy texnologiyalar uchun, ayniqsa, boshqaruv tizimi nuqtai nazaridan bunday «ijtimoiy stress-test» zarur.

Yuqorida aytib o'tilganlar tufayli ushbu ijtimoiy yo'nalishlar muhimligi tushunarlidir. Lekin ularning raqamli iqtisodiyot respublika dasturida qanday o'ringa ega bo'lishi lozimligi noaniq bo'lib qolaveradi. Ilk pallada, resurslar cheklanganligi sababli, sa'yi-harakatlarni qaysi yo'nalishga qaratish zarurligi haqida qaror qabul qilish zarur bo'lishi ehtimoli katta: yoki texnologiyalarni ijtimoiy moslashtirish bilan shug'ullanish yoki mahalliy texnologik asoslarni ko'paytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga

- o'shinish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni-www.lex.uz–O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy markazi portal.
2. Abdullaev O.M., Fattaxov A.A., K.Ahmedov. Raqamli iqtisodiyot. T.: "LESSON PRESS, nashryoti 2020 yil - 686 bet
 3. Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanovic N., Meijers E. Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities [Электронный ресурс]. URL: http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (дата обращения: 11.02.2014).
 4. Добрынин, А.П. Цифровая экономика - различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, ЮТ, Smart City, BIG DATA и другие). М.:2016
 5. Зубарев А.Е. Цифровая экономика как форма проявления закономерностей// Вестник ТОГУ, 2017-№4.
 6. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. —М. : ИНФРА-М, 2019.
 7. McKinsey Global Institute. Digital America: A Tale of the Haves and Have Mores. New York, NY: McKinsey & Company, 2015.
 8. Top of Digital Europe. A Digital Single Market: Growing the Baltic Sea Region. Copenhagen: Top of Digital Europe, 2015.

TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Nazarov Qilich Xolmuradovich

TDIUSF «Moliya, soliq va bank ishi»

kafedra dotsenti v.b. PhD

Kilichnazarov447@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining kreditlashni rivojlantirish, muammoli kreditlarni kamaytirish, yangi kredit mahsulotlarini yaratish, banklarning kredit tavakkilchiligini samarali boshqarish, kapital yetarliligi, likvidligi hamda aktivlar va passivlarni boshqarish kabi bir qancha omillarga to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, bugungi kunda tijorat banklarining kreditlash faoliyatining dolzarbligi, bank moliya tizimining barqaror ishlashi, bank tavkkalchiligi bo'yicha mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va munosabatlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kredit, muammoli kreditlar, transformatsiya, tadbirkorlik, likvidlik, aktivlar, davlat, investitsiya, portfel, tavakkalchilik, daromad, boshqaruv, kapital yetarliligi, aktiv, passiv, makrodaraja.

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие аспекты, как развитие кредитования коммерческих банков, снижение объёма проблемных кредитов, создание новых кредитных продуктов, эффективное управление кредитными рисками банков, достаточность капитала, ликвидность, а также управление активами и пассивами. Кроме того, приведены актуальность кредитной деятельности коммерческих банков на сегодняшний день, устойчивое функционирование банковско-финансовой системы, существующие проблемы, связанные с банковскими рисками, и предложения по их устранению.

Ключевые слова: кредит, проблемные кредиты, трансформация, предпринимательство, ликвидность, активы, государство, инвестиция, портфель, риск, доход, управление, достаточность капитала, актив, пассив, макроуровень

Abstract: This article examines such aspects as the development of commercial bank lending, reduction of the volume of problem loans, creation of new credit products, effective management of bank credit risks, capital adequacy, liquidity, and asset and liability management. In addition, the relevance of commercial bank lending activities today, the stable functioning of the banking and

financial system, existing problems associated with banking risks, and proposals for their elimination are given.

Keywords: *credit, non-performing loans, transformation, entrepreneurship, liquidity, assets, state/government, investment, portfolio, riskiness, profit, management, capital adequacy, asset, liability, macro level*

Кириш.

Tijorat banklarining kreditlash faoliyatini rivojlantirishning eng muhim jihati bank kredit porteli ustidan nazoratni kuchaytirishdir. Bu bilan bank o'z likvidligini saqlash hamda kreditor va omonatchilar manfaatlarini himoya qilishga imkon yaratadi.

Hozirgi global o'zgarishlar davrida tijorat banklari kreditlash faoliyatini rivojlantirishga e'tibor qaratish muhim rol o'ynaydi.

Iqtisodiyotimizning faol qatlami bo'lgan kichik va o'rta biznesni rivojlantirish va aholini kreditlash faol rivojlanib boryapti. Shu bilan birga banklar ham rivojlanib borib o'zlarining yangi xizmat turlarini taqdim etib bormoqda. Iqtisodiyotni transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari zamonaviy bank mahsulotlarini taqdim etish orqali mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sishiga tadbirkorlikning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shib bormoqda, bu esa o'z navbatida jamiyat farovonligini oshirishga o'z hissasini qo'shadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son va 2020-yil 12-maydagi «2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida»gi PF-5992-son Farmonlari, 2023-yil 18-avgustdagi «Davlat ishtirokidagi korxonalar va tijorat banklarini isloh qilish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-283-son qarorlarida банк соҳасидаги ҳозирги ҳолат, банк секторига давлат аралашуви, банк тижорий тавкалчилик бошқарув тизимининг сифат даражада етарли эмаслиги, банк инфратузилмасини ривожлантириш учун бир қатор муаммолар мавжуд эканлиги кўрсатиб ўтилди.

Bank tizimining moliyaviy jihatdan barqarorligini ta'minlash, uning investitsion jozibadorligini oshirish uchun, avvalo tijorat banklarining moliyaviy sog'lomligi darkor. Shuning uchun banklar faolyatidagi hozirgi paytdagi muammolari ularning berilgan kreditlar bilan paydo bo'lgan o'z vaqtida qaytara olmaslik muammolarining vujudga kelishidir. Ushbu muammoli kreditlarni kelib chiqish sabablarini bilish va ularni aniqlash, risklarni samarali boshqarish va

maqsadli choralarni ishlab chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Muammoli kreditlarning vujudga kelishi mamlakatimiz iqtisodiyoti va banklar faoliyatida jiddiy risklarni tug'dirmoqda. Milliy iqtisodiyot tarmoqlarini moliyalashtirishda tijorat banklarining roli oshgani sari ularning samaradorligi milliy iqtisodiyotga qanchalik ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan izohlanadi, chunki sog'lom va moliyaviy barqaror tijorat banklarigina iqtisodiyotning salbiy zarbalarini engayoladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Tijorat banklarida kreditlash faoliyatining samaradorligi va ularni rivojlantirish hamda baholash masalalari bilan ko'plab xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlar shug'ullanishgan. Mazkur masala bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borgan xorijlik iqtisodchi olimlardan:

Masalan iqtisodchilar olim M.Fridman kredit to'g'risida "Kredit iqtisodiyotda pulning harakatlanishi va investitsiyalarning rivojlanishi uchun muhim vositadir" deb tariflaydi. [1]

D.M.Keyns fikricha: "Kredit orqali pul ta'minoti investitsiyalarni va shu orqali iqtisodiy faollikni o'zgartirishi mumkin".[2]

E.D.Bates esa "Kredit – bu iqtisodiyotning turli sohalaridagi faoliyatni moliyalashtirishda asosiy vosita" deb yozadi.[3]

V.V.Popov fikricha "Kredit bozori — bu iqtisodiyotning moliyaviy resurslarini qayta taqsimlash mexanizmi, bank krediti esa iqtisodiy o'sishning muhimi hisoblanadi" deb yozadi. [4]

V.I.Lapin fikricha: "Kredit iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim instrument bo'lib, investitsiyalarni rag'batlantiradi".[5]

Nazarchuk, N. P. "Kredit tizimi - bu kreditga xos bo'lgan xususiyatlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan elementlar to'plamidir"[6] deb ta'riflaydi

Shu sababli, tijorat banklarining samaradorligini oshirish uchun banklarning kreditlash holatlariga ta'sir qiluvchi omillarni tushunish muhim sanaladi, chunki kreditlar bank kredit portfelining tahminan 60-70 foizini tashkil qiladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni inobatga olgan holda, ayrim jihatlarini munozarali deb hisoblaymiz. Xususan, ishlamaydigan kreditlar tijorat banklarining kreditlar holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Muammoli kreditlarning mavjudligi tijorat banklari resurslarining kamayishiga olib keladi, ya'ni ularning daromadlarining kamayishiga, moliyaviy holatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan biri A.A.Omonov, T.M.Qoraliyevlar "Kredit, pul kabi iqtisodiy kategoriya bolib, pul mablaglarining samarali ishlashiga, xo'jalik yurituvchi subyektlar va jismoniy shaxslarning ortiqcha vaqt va mablag' sarf

qilmasdan qo'shimcha pul mablag'lariga bolgan talabini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi" deb keltirib o'tishadi.[7]

T.M. Karaliyev, O.B. Sattarov, I.F.Sayfiddinovlar "Kredit – bu vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'larini pul egasi yoki boshqalar tomonidan ma'lum muddatga, haq to'lash sharti bilan qarzga olish va qaytarib berish yuzasidan kelib chiqqan iqtisodiy munosabatlar yig'indisidir" deb keltirishgan[8].(65 bet)

Sh.Abdullaeva "Kreditning mohiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kredit - iqtisodiy kategoriya bo'lib, ijtimoiy - iqtisodiy munosabatlarning aniq bir ko'rinishi sifatida yuzaga chiqadi. Kredit har qanday ijtimoiy munosabat emas, balki ijtimoiy ishlab chiqarish mahsuli, qiymatning harakati, qarz beruvchi va qarz oluvchi o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni ifodalovchi kategoriyadir" degan fikrni keltiradi.[9]

Muallifning fikriga qisman qo'shilgan holda shuni aytishimiz mumkinki, muammoli kreditlarni kamaytirish orqali bankning umumiy kredit portfelini boshqarish orqali bank samaradorligiga erishish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy xujjatlar, adabiyotlar, internet ma'lumotlari, iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy nazariy qarashlari qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Hozirgi kunda mamlakatimizdagi mavjud 36 ta tijorat banki faoliyat olib bormoqda. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda, aholiga, korxonaga va tashkilotlarga bank xizmatlarini ko'rsatishda tijorat banklarining o'rni muhimdir. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri "O'zmilliybank" AJ, O'zsanoatqurilishbanki, Agrobank, Asakabank, Xalq banki, Ipoteka banklari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarda samarali ishtirok etib kelmoqda. 2024 yilda bank aktivlarini va mamlakatimiz iqtisodiyotidagi ishtirokini oshirish, mustahkam resurs bazasini shakllantirish va undan oqilona foydalanish, shuningdek, bank tavakkalchiliklarini samarali boshqarish siyosatini amalga oshirish ishlarini davom ettirildi. 2025 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, bank aktivlari 769 trillion so'mdan oshdi, kredit portfeli 533 trillion so'mni tashkil etdi.

Bank butun faoliyati davomida investitsiyaviy dasturlarni amalga oshirish va ko'plab yirik va strategik muhim infratuzilmaviy loyihalarni moliyalashtirishda faol ishtirok etib kelmoqda. Ularning aksariyati yoqilg'i-energetika kompleksi,

to'qimachilik sanoati, transport va aloqa, kommunal xo'jalik kabi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda. Shuningdek, aholiga ajratilgan kreditlarning o'sib boriishi, ya'ni, ipoteka, mikroqarz va avtokreditlarga bo'lgan yuqori talabi bilan izohlanadi.

1-jadval

Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari, mlrd. so'mda

Sana	Aktivlar			Kreditlar			NPL		
	Jami	shundan:		Jami	shundan:		Jami	shundan:	
		Davlat ulushi mavjud banklar	Boshqa banklar		Davlat ulushi mavjud banklar	Boshqa banklar		Davlat ulushi mavjud banklar	Boshqa banklar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.2022	444922,5	362421,9	82500,6	326385,6	280073,6	46311,9	16974	15069	1905
01.01.2023	556746,3	435135,6	121610,7	390048,9	324680,8	65368,2	13902	12643	1349
01.01.2024	652157,1	441777,2	210379,9	471405,5	333298,1	138107,4	16621	13267	3354
01.01.2025	769330	503187	266143	533121	366731	166391	21185	14344	6841
2025 yilda 2022 yilga nisbatan farqi, (+,-)	324407,5	140765,1	183642,4	206735,6	86657,4	73767,2	4211	-725	4936

Yuqorida keltirib o'tilgan 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklarining jami aktivlari 2025 yil boshiga ko'ra 769330 mlrd. so'mni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich 2022 yilga nisbatan 324407,5 mlrd. so'mga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Shundan davlat ulushi mavjud banklarning aktivlari 140765,1 mlrd. so'mga, boshqa banklar aktivlari esa 183642,4 mlrd. so'mga ko'payganligi tijorat banklari faoliyatida aktiv operatsiyalarning rivojlanganligidan dalolat beradi.

Shuningdek, tijorat banklari tomonidan ajratilgan jami kreditlar 2025 yil boshiga ko'ra 533121 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich 2022 yilga nisbatan 206735,6 mlrd. so'mga oshgan. Shundan davlat ulushi mavjud banklarning kreditlari 86657,4 mlrd. so'mga, boshqa banklar kreditlari esa 73767,2 mlrd. so'mga ko'paygan. Tijorat banklarining jami kreditlari umumiy aktivlarda 69,3 foiz ulushga ega ekanligi banklar faoliyatida kreditlash operatsiyalarining yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bunday holat tijorat banklari faoliyatida muammoli kreditlarning ortishiga ham sabab bo'lmoqda. Chunonchi, O'zbekiston

tijorat banklarining 2025 yil 1 yanvar holatiga muammoli kreditlar 21,2 trln so‘mni tashkil etdi. Bu 2022 yil 1 yanvar holatiga (17,0 trln so‘m) nisbatan 4,2 trln so‘mga ko‘pdir. Muammoli kreditlar ulushi 2022 yilga nisbatan 5,2 foizdan 4,0 foizga kamaygan. Banklarning kredit portfeli esa, 2022 yilga nisbatan 206,7 trln so‘mga oshgan va 533,1 trln so‘mga yetgan.

Davlat banklarining kredit portfeli jami 01.01.22 yilga 280,0 trln so‘mni tashkil etgan bo‘lsa 01.01.2025 yilga 366,7 trln so‘mni tashkil etdi, davlat banklarini soni 12 tadan 9 taga qisqargan holda, kreditlar jami miqdori 86,7 trln so‘mga oshdi, bunda Ipoteka, Poytaxt bank, O‘zagroeksportbanklar davlat tasarrufidan chiqarildi.

Muammoli kreditlar 01.01.2022 yilda 17,0 (5,2 %) trln so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, 01.01.2025 yil holatiga 21,2 (4,0 %) trln so‘mni tashkil etib 4,2 trln so‘mga ko‘paydi, lekin muammoli kreditlarning so‘mmasi jami kredit qo‘yilmalarining umumiy so‘mmasiga nisbatan esa (5,2%-4,0%) 1,2 % ga kamayishni berdi.

Davlat nazoratida bo‘lmagan banklarining jami kredit portfeli 01.01.22 yilga 1,9 trln so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 01.01.2025 yil holatiga 6,8 trln so‘mni tashkil etdi. Natijada mazkur banklarning muammoli kreditlari miqdori 4,9 trln so‘mga oshdi, bular asosan Ipoteka bank (3,6 trln so‘m), Kapital bank (1,4 trln so‘m), Hamakor bank (0,3 trln so‘m), Ipak yo‘li bank (0,2 trln so‘m) ni tashkil etdi.

Olib borilgan tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, muammoli kreditlarni kamaytirishning qo‘yidagi yo‘llarini maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

1. Berilgan barcha kreditlarning domiy nazoratini o‘rnatish, ularning ta‘minot turlarining likvidligiga alohida e‘tiborni qaratish lozim
2. Kreditlarni berish texnikasini takomillashtirish, shu bilan birgalikda borib, chet el tajribalarini qo‘llash,
3. Kreditlar va qarzlarni muntazam ravishda to‘lash yo‘llarini takomillashtirish.
4. Kelajakda muammoli kreditlarni oldini olish maqsadida bank aktiv va passivlarini boshqarishning ilg‘or xorij tajribalarini qo‘llash.

ADABIYOTLAR. IQTIBOSLAR. IZOHLAR.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 may kuni qabul qilingan “2020–2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-5992-sonli Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026 uillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-son Farmoni.

3. «Davlat ishtirokidagi korxonalar va tijorat banklarini isloh qilish mexanizmini takomillashtirish bo‘uicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-283-son qarorlari.

4. Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, Vol. 58, No. 1, pp. 1-17.

5. Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan, London.

6. Evelyn D. Bates Bates, E. D. (2009). Financial Markets and Institutions. McGraw-Hill. McGraw-Hill official site

7. Попов В.В. Кредит как экономическая категория и институт // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. — 2010. — №1. — С. 45–52. [Ссылка на журнал МГУ \(при наличии доступа\)](#)

8. Лапин В.И. Кредит и кредитные отношения в современной экономике. — М.: Экономика, 2012. — 256 с. ISBN: 978-5-282-04035-1

9. Назарчук, Н. П. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Назарчук. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2023

10. Pul va banklar: Darslik / A.A.Omonov, T.M.Qoraliyev; - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. - 448 b.

11. Karaliyev T. Bank faoliyati tahlili. T.M.Karaliyev va boshqalar. O‘quv qo‘llanma. Moliya instituti. T.: – 2012. – 136 b. qo‘llanma. Moliya instituti. T.: «NISO POLigraf», 2016. – 136 b.

12. Pul va banklar: O‘quv qo‘llanma / Sh.Z. Abdullayeva; - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2018. - 756 b.(307 bet)

13. Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida (banklar kesimida) ma'lumotlar, <https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/843940/>

14. <https://bankers.uz/news/1345>

KORXONALAR BOSHQARUVIDA AXBOROT TIZIMLARINING O'RNI

Amonov Adxam Kamolovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

e-mail: adkham1972@gmail.com

Mob.tel. +998932278855

Baxtiyorov Asrorjon Axrorjon o'g'li

e-mail: asrorb602@gmail.com

Mob.tel +998 97 430 39 40

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda axborot tizimlaridan samarali foydalanish masalalari tadqiq etilgan va tegishli xulosalar berilgan.*

***Kalit so'zlar.** Axborot, axborot resursi, ma'lumotlar bazasi, axborot tizimi, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, raqobatbardoshlik.*

***Abstract.** In this article, the issues of effective use of information systems in increasing the competitiveness of industrial enterprises are studied and relevant conclusions are given.*

***Key words.** Information, information resource, database, information system, information and communication technologies, competitiveness.*

I. Kirish

Mamlakatimizda «Aqlli shahar» texnologiyalarini joriy etish konsepsiyasi qabul qilinib, unga ko'ra «aqli transport», «aqli ta'lim», «aqli tibbiyot», «aqli energetika tizimi», «aqli qurilish» «aqli kommunal xo'jalik», «aqli uy», «aqli hokimiyat», «aqli mahalla» kabi loyihalar «Aqli shahar» texnologiyalarini joriy etishning asosiy yo'nalishlari sifatida belgilandi. Shu bilan birgalikda mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy drayveri bo'lgan ishlab chiqarish korxonalarida axborot tizimlarini tadbiq etish masalalarida ayrim muammolar saqlanib qolmoqda.

Bugungi kunda davlat boshqaruv tizimlari, ishlab chiqarish korxonalarini faoliyatlari samaradorligini zamonaviy axborot tizimlarisiz tassavvur qilib bo'lmaydi. Chunki hozirda axborot kommunikatsion texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib bormoqda, bu esa korxonalariga o'z faoliyatiga yangi innovatsion raqamli texnologiyalarni kiritish, yuqori texnologiyalardan foydalanib raqobatbardoshligini oshirish zaruratini kun tartibiga qo'yimoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etish va ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshligini yanada oshirish uchun raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish muhim sanaladi.

Axborot tizimi foydalanuvchilarning talabiga muvofiq axborotlarni yig'ish, qayd etish, uzatish, saqlash, to'plash, qayta ishlash, tayyorlash va taqdim etishga mo'ljallangan. Kontseptual nuqtai nazardan qaraganda, axborot tizimi – bu operatsiyani bajaruvchi tizim va boshqaruvchi tizim o'rtasidagi vositachi sanaladi

Axborot texnologiyasi axborot tizimi ichidagi texnologiya sanaladi. Axborot tizimi tizimdagi ma'lumotlar, axborotlar bilan operatsiyani amalga oshiradi. Axborot tegishli muammoga qaratilgan bo'lib qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Axborot hal etilishi lozim bo'lgan vazifaga muvofiq va ushbu vazifani hal etuvchi xodimning qobiliyatiga muvofiq qayta ishlanadi.

Tizim orqali barcha axborotlarning yuzaga kelishini quyidagi asosiy protseduralarga ajratish mumkin: saqlash, qidirish, qayta ishlash, kiritish va chiqarish. Birinchi uchtasi ichki bosqich sanaladi to'rtinchi va beshinchilari esa mazkur tizim bilan axborot manbai va tashqi muhit o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi.

axborot tizimiga quyidagilar kiradi: xodim, texnik vositalar va dasturiy taminot. Ular birgalikda boshqaruv usullari uchun ma'lumotlarni qayta ishlaydi.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimining tuzilishi

Axborot tizimi tushunchasi ko'p qirrali, uning mazmuni va mohiyati axborot texnologiyasi qo'llanilayotgan obyektning o'ziga xos xususiyatlari, xossalari bilan belgilanadi. Axborot tizimini to'liq va har tomonlama bilish uchun uning o'ziga xos xususiyatlari tizimini aniqlash kerak bo'ladi. Shu maqsadda quyida axborot tizimini har bir qator belgilariga ko'ra tasniflash variantlari ko'rib chiqiladi:

- avtomatlashtirish darajasi;
- boshqarish jarayonining turlari bo'yicha;
- qo'llanilish sohalari bo'yicha;
- boshqarish obyektining ishlash sohasi bo'yicha;
- qo'llanilish yo'nalishi bo'yicha;
- boshqaruv tizimidagi darajasi bo'yicha va hokazo.

Axborot tizimining tasnif belgilari ichida ularning qo'llanish sohalari asosiy hisoblanadi.

II. Metadologiya

Tadqiqot ishida axborot tizimlari va texnologiyalarining hozirgi rivojlanish darajasini o'rganishda ma'lumotlar bazasi korxonaning raqobatbardoshligini ko'p jihatdan belgilovchi strategik resurs ekanligi ta'kidlangan. Bugugi kunda ishlab chiqarish korxonalarining raqabotbardosh mahsulotlarni ishlab chiqishini

ta'minlashda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda shubhasiz, sifatli, o'z vaqtida, to'liq va ishonchli axborotlar omborining o'rni beqiyosdir.

Mazkur ishning maqsadi ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlashda ishlab chiqarish jarayoni va korxonada boshqaruvida kompleks axborot tizimlarini joriy etishni takomillashtirishning nazariy asoslarini o'rganish va tegishli metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar o'z yechimini topishi lozim:

- Ishlab chiqarish korxonalarining axborot tizimlaridan foydalanish bo'yicha mahalliy va xorijiy tajribalarini o'rganish va umumlashtirish;
- Raqobatbardoshlik muhitida ishlab chiqarish korxonalarini axborot tizimlari faoliyati xususiyatlarini tatqiq qilish va aniqlash;
- Korxonani raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan axborot tizimlarini texnik iqtisodiy modelini ishlab chiqish;
- Ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini ta'minlashda qo'llaniladigan axborot tizimlarini takomillashtirishni asosiy yo'nalishlarini aniqlash.

Global integratsiyalashgan axborot jamiyatiga mavjud axborot tizimlarini sezilarli darajada qayta qurishni talab qiladi. Korxonada ishlaydigan axborot tizimi ishlab chiqarish jarayonlarining barcha ishtirokchilarining o'zaro ta'sirini ta'minlashi kerak.

Olib borilgan taqiqot natijalariga ko'ra, axborot tizimlarining hozirgi rivojlanish darajasining xususiyatlariga, ayniqsa, zamonaviy biznes va axborot texnologiyalari rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik ta'sir qiladi: bir tomondan, o'z vaqtida, ishonchli va to'liq axborotni ta'minlash mumkin emas. boshqaruv qarorini qabul qilish, boshqa tomondan, zamonaviy axborot texnologiyalarisiz qaror qabul qilish jarayonini ta'minlash mumkin emas.

Hozirgi kunda iqtisodiyotining axborot bozorining jahon rivojlanishidan orqada qolish tendentsiyasi ko'plab sanoat korxonalariga o'z mahsulotlari bilan xalqaro raqobatga qo'shilishga imkon bermaydi. Shu sababli, axborot tizimlarining hozirgi holatini tavsiflashda raqobatbardoshlikka ta'sir qiluvchi quyidagi asosiy xususiyatlarni ta'kidlash kerak:

- axborotni saqlashning jahon standartlariga muvofiqligi;
- arxitekturaning ochiqligi va moslashuvchanligi, bosqichma-bosqich rivojlantirish imkoniyati;
- ishlab chiqarish korxonalarining axborot tizimlari amaliy dasturlarining turli quyi tizimlar o'rtasidagi integratsiyalashuvi darajasi;
- ma'lumotlarni qayta ishlash va almashishning yuqori tezligi;

- axborot xavfsizligi va kirishni nazorat qilish.

Sanoat korxonasini boshqarishning avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini (AISUP) joriy etish faoliyatning turli sohalarini taqqoslash qiyinligi muammosiga duch keladi: marketing, ta'minot, ishlab chiqarishdan oldingi, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, moliya, buxgalteriya hisobi. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish darajasi pastligi sababli ishlab chiqarishni boshqarishni umumiy boshqaruv tizimiga integratsiyalash masalasining murakabligi kabilar.

Zamonaviy avtomatlashtirish tizimlarining yuqori narxi mahalliy korxonalariga axborot texnologiyalaridan to'liq miqyosda foydalanishga deyarli imkon bermaydi, bundan tashqari, yuqori darajada eskirgan va eskirgan uskunalar ishlab chiqarishni boshqarish uchun zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishga imkon bermaydi. Shuning uchun har qanday avtomatlashtirilgan axborot texnologiyasi boshqaruvning an'anaviy darajasiga qo'shimcha narsa sifatida qabul qilinadi.

Boshqaruv jarayoni ko'rishiga ko'ra texnik (texnologik) jarayonlarni avtomatik boshqarish tizimlari (TJABT) va tashkiliy (yoki ma'muriy) boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari (TBAT) o'zaro farqlanadi. Dastlabkisi texnologik jarayonlarni keng ma'noda boshqarishga (raketa, stanok va hokazolarni boshqarish), ikkinchisi – ijtimoiy va iqtisodiy xususiyatga ega obyektlarni boshqarish uchun mo'ljallangan. Ularning asosiy farqi boshqarish obyektining mazmunida. Birinchi holda – bu turli xil mashina, asbob-uskuna, qurilmalar bo'lsa, ikkinchisida – eng avvalo odamlar, jamoa sanaladi. Boshqa bir farqi – axborot uzatish shaklida. Birinchi tizimlarda axborot uzatishning asosiy shakllari bo'lib turli xil signallar (elektrik, optik, mexanik va hokazo) xizmat qiladi. Ikkinchi xil tizimlarda asosiy axborot uzatish shakli – hujjatdir.

Qo'llanish sohasi bo'yicha axborot tizimlari moddiy ishlab chiqarish, ijtimoiy va boshqaruv sohasiga ajraladi. Ishlab chiqarish sohasida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha axborot tizimlarini ajratib ko'rsatish mumkin: mashinasozlik majmui, energetika majmui, transport majmui, metallurgiya majmui va b.

Ijtimoiy sohada axborot tizimlari quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ajratiladi: sog'liqni saqlash, nafaqa va ijtimoiy ta'minot, ta'lim, madaniyat va aholi dam olishi, ijtimoiy va sotsial hayot, xizmatlar va faxrli maishiy hayoti, savdo va umumiy ovqatlanish, kommunal xizmat, atrof-muhit muhofazasi.

Boshqaruv sohasida axborot tizimlari quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ajratiladi: deputatlar korpusi va ijroiya hokimiyati, davlat boshqaruvi va statistika,

tashqi iqtisodiy faoliyat, moliya organlari, bank tizimlari, huquqni muhofaza etish organlari va hokazolarga xizmat ko'rsatish.

Faoliyat ko'rsatish sohasi bo'yicha axborot tizimlari quyidagi yo'nalishlarga ajratiladi: sanoat, transport, aloqa, qishloq xo'jaligi va hokazo.

Qo'llanish doirasi bo'yicha asosiy klassifikatsiyaviy (tasnifiy) belgi axborot tizimlari va texnologiyalarini qo'llash sohasi bilan aniqlanadi.

Mamlakat milliy iqtisodi ijtimoiy mahsulotni yaratish, iste'mol qilish yoki taqsimlashda ishtirok etuvchi iqtisodiy-tashkiliy obyektlarni (korxonalar, birlashmalar, konsernlar, va hokazolar) o'zida aks ettiradiki, ular ham o'z navbatida ishlab chiqarish va iqtisodiy-tashkiliy axborot tizimlariga bo'linadi.

Ishlab chiqarish tizimlarida mahsulot yaratish, loyihani ishlab chiqish, ilmiy qoidalarni tayyorlash amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish jarayonlarining me'yorida ishlashini boshqarish tizimi ta'minlaydi, unda ishlab chiqarish sohasida bevosita ishtirok etmaydigan mutaxassislar band. Ular faoliyatining sohasi – ishlab chiqarish jarayonlarini tashkillashtirish va boshqarish, ular talab etadigan zahiralarni ta'minlashdan iborat.

Ishlab chiqarish tizimlari sinfini mahsulotning turli hayotiy sikli bosqichlariga muvofiq holda kichik sinflarga bo'lish mumkin: ilmiy tadqiqot – loyihalash – ishlab chiqarish – sinovdan o'tkazish.

Ishlab chiqarish jarayonlari uchun axborot texnologiyalarini qo'llash tegishli mehnat vositalari, texnologik va ishlab chiqarish jarayonlari, ilmiy tadqiqotlar, loyiha ishlari va ishlab chiqarishni texnologik tayyorlashning kompleks avtomatlashtirish tizimlariga olib keladi.

III. Tadqiqot natijalari

Tahlil natijasida sanoat korxonalarining axborot tizimlari faoliyatining samarasizligi bilan bog'liq quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

- sanoat korxonalarining axborot tizimlari ishlab chiqishda ilmiy va uslubiy ta'minotning rivojlantirish kontseptsiyasi yetarli darajada bo'lmasligi

- axborotni qayta ishlash va uzatish uchun turli xil axborot texnologiyalaridan foydalanish, ma'lumotlarni saqlash uchun yagona standartlarning yo'qligi, ularning global standartlardan farqi sanoat korxonasini boshqarishning turli darajalari o'rtasida axborot oqimlarining integratsiyalashuvini cheklashga olib keladi;

- axborot jarayonini avtomatlashtirish darajasi yuqori bo'lmagan korxonalar ishlab chiqarish jarayoni va uning sifatini pasayad, bu esa korxonaning raqobatbardoshligini tushiradi;

- foydalanishga professional tayyorgarlikning yo'qligi asosiy bilan bog'liq so'nggi axborot texnologiyalari mutaxassisleri korxonada faoliyati, xodimlarning past motivatsiyasi biznes jarayonlarini takomillashtirish samarasizlikda namoyon bo'ladi analitik ma'lumotlardan foydalanish.

Axborot texnologiyalari yordamida korxonani boshqarish uchun ob'ektni batafsil tahlil qilish, boshqaruv vazifalari va tuzilmasini o'rganish, shuningdek, axborot oqimlarini boshqarishni taqozo etadi. So'rov materiallarini tahlil qilish asosida axborotni boshqarish modeli ishlab chiqilib, u axborotni qayta ishlash vazifalari va yangi axborot oqimlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadi.

Korxonalariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jalb qilishning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Operatsion nazorat qilish tamoyili (real vaqtda boshqaruvga asoslanadi).

2. Boshlang'ich boshqaruv tamoyili (nazorat qilish ob'ektining holati to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish, uning holatini modellashtirish va prognozlashtirish, nazorat qilish tadbirlarini rejalashtirish, ularni amalga oshirish bo'yicha qarorlarni qabul qilish uchun bevosita qo'llab-quvvatlash, ijrochilarga ularning yechimlarini taqdim etish va vaqtida bajarilishini nazorat qilishdan iboratdir).

3. Korxonalarda tashqi va ichki muhit ta'siri o'zgarishini hisobga olib nazorat qilish tamoyili.

4. Vertikal va gorizontal aloqa liniyalari va korxonada oqimlarining o'zaro bog'liqligini amalga oshirish imkonini beradigan tarmoqni boshqarish tamoyili.

IV. Xulosa

ERP (Enterprise resource planning). ERP tizimi bu – ERP strategiyasini, ya'ni ishlab chiqarish va turli operatsiyalarni integratsiyalash, mehnat resurslarini boshqarish, moliyaviy menejment va aktivlar boshqaruvining tashkiliy strategiyasini amalga oshiruvchi maxsus dasturiy paket.

CRM (Customer Relationship Management) tizimlari. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari nuqtai nazaridan qaraganda CRM – bu xodimni mijozlar bilan munosabatlarini boshqarish vositasi bo'lib, tashkilotlarga ularning o'zaro aloqasini qayd qilish, daromad olish imkoniyatlarini mumkin qadar kengaytirish va tashkiliy, me'yoriy qoidalarga rioya qilish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

BI (Business Intelligence) korxonaning analitik faoliyati uchun axborotni qo'llab-quvvatlash tizimidir. Ushbu tizim analitik ma'lumotlar to'plami va axborotni qayta ishlash vositalaridan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni-www.lex.uz—O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy markazi portal
2. A.K.Amonov Iqtisodiyotda axborot kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar. Darslik. Samarqand, 2023 yil - 378 b.
3. G'.M. Porsaev, B.Sh. Safarov, D.Q. Usmanova. Raqamli iqtisodiyot asoslari. (Darslik) –T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2020. 283 b.

MIKROKREDIT TASHKILOTLARIDA XAVFLI MOLIYAVIY MUOMALALARNI OLDINDAN ANIQLASHDA DINAMIK INDIKATORLAR ASOSIDAGI BAHOLASH YONDASHUVLARI

G'afurov Iskandar Abduraxmonovich

TDIU Samarqand filiali,

“Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrası, o‘qituvchisi,

e-mail: iskandar_gafurov@sbtsue.uz, + 99897 480 57 88

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikrocredit tashkilotlarida xavf darajasi yuqori bo‘lgan moliyaviy muomalalarni oldindan aniqlash va ularni samarali boshqarish uchun dinamik indikatorlarga asoslangan baholash tizimi ishlab chiqilgan. Tadqiqotda qarz oluvchining to‘lov intizomi, moliyaviy barqarorligi va faoliyati doimiy monitoring qilinib, kredit xavflari real vaqt rejimida tahlil qilindi. Natijalar indeks yordamida kredit portfeli xavfsizligini oshirish va yo‘qotishlarni kamaytirishga erishilganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: mikrocredit, xavfli muomala, dinamik indikator, kredit riski, tahlil modeli, monitoring, qarz profili.

Аннотация: В статье представлена система оценки высокорисковых финансовых операций в микрокредитных организациях на основе динамических индикаторов. В процессе исследования отслеживались платежная дисциплина, финансовая устойчивость и активность заемщиков, что позволило анализировать кредитные риски в режиме реального времени. Результаты подтвердили, что внедрение индекса повышает безопасность кредитного портфеля и снижает потери.

Ключевые слова: микрокредит, рисковая операция, динамические индикаторы, кредитный риск, модель анализа, мониторинг, профиль заемщика.

Abstract: This article presents a risk assessment system for identifying high-risk financial transactions in microcredit institutions using dynamic indicators. The research involved real-time monitoring of borrowers' payment discipline, financial stability, and business activity, allowing for timely credit risk analysis. Results show that applying the index significantly improves credit portfolio safety and reduces financial losses.

Keywords: microcredit, high-risk transaction, dynamic indicators, credit risk, analysis model, monitoring, borrower profile.

KIRISH

Mikrokredit tashkilotlari bugungi kunda moliyaviy xizmatlardan to'liq foydalana olmayotgan aholining ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirishda muhim institut sifatida maydonga chiqmoqda. Bu tashkilotlar kichik hajmdagi kreditlar ajratish orqali mikrobiznes subyektlari va kam ta'minlangan qatlamlarni iqtisodiy muomalaga jalb etadi. Biroq mikrokredit faoliyatining o'ziga xos xususiyati – bu qarz oluvchilarning moliyaviy barqarorligi bo'yicha aniq va ishonchli kafolatlarning yo'qligi sababli tavakkalchilik darajasining yuqoriligi bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, kredit miqdorlarining kichikligi, mijozlar sonining ko'pligi, hamda ularning moliyaviy intizomi past bo'lishi xavfli muomalalarning yuzaga kelish ehtimolini oshiradi.

Shu sababli, mikrokredit tashkilotlari uchun kredit xavflarini boshqarish mexanizmlari doirasida zamonaviy yondashuvlar, xususan, dinamik baholash indikatorlariga asoslangan tizimlarni ishlab chiqish zarurati keskin ortib bormoqda. An'anaviy yondashuvlarda mijozlarning kreditga layoqatliligi faqat ularning moliyaviy tarixi yoki daromad darajasi orqali baholansa, hozirgi zamonaviy kredit muhitida bu yetarli emas. Boz ustiga, hozirgi davrda qarz oluvchining xavf darajasi doimiy o'zgarib boradi, shu sababli baholash usuli ham vaqtga bog'liq bo'lishi zarur.

Ilmiy manbalarda mikrokredit tashkilotlarida risklarni baholashga oid bir qator izlanishlar mavjud. Jumladan, Jansen van Vuuren Janubiy Afrikadagi mikromoliya institutlari misolida qarz oluvchining risk profilini baholashda to'lov intizomi, daromad barqarorligi, qarzдорlik darajasi va iqtisodiy faoliyat sohasi kabi indikatorlardan foydalanishni taklif etadi. Uning fikricha, bu indikatorlar o'zgaruvchan iqtisodiy muhitda muntazam kuzatilib borilishi lozim. Shaker esa Rossiyada mikromoliya tashkilotlarida xavf darajasini baholashda statik yondashuvlardan voz kechib, har bir qarz oluvchining moliyaviy holatini dinamik baholovchi algoritmlarni joriy etishni muhim deb hisoblaydi. Basel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarda ham mikromoliya institutlarining riskga nisbatan sezgirligini oshirishda real vaqt monitoring tizimlarining ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

O'zbekiston amaliyotida esa mikrokredit tashkilotlarining aksariyatida risklar asosan statik ko'rsatkichlar asosida baholanadi, bu esa xavfli muomalalarni kech aniqlashga olib kelmoqda. Ayni paytda, mikrokredit faoliyatida kredit yo'qotishlarini minimallashtirish, ichki audit tizimini takomillashtirish va

boshqaruv qarorlarining sifatini oshirish uchun tavakkalchiliklarni real vaqt rejimida baholash imkonini beruvchi zamonaviy indikatorlarga ehtiyoj katta.

Ushbu maqolada aynan shunday ehtiyojga javoban mikrocredit tashkilotlari uchun xavfli moliyaviy muomalalarni oldindan aniqlashga qaratilgan dinamik indikatorlar tizimi ishlab chiqiladi. Model amaliy tajriba asosida sinovdan o'tkazilib, kredit portfeli xavfsizligini oshirishdagi samarasi aniqlanadi. Shu orqali mikrocredit sohasida risklarni boshqarish bo'yicha yangi yondashuvlar asoslanadi va amaliyotga tatbiq qilish yo'nalishlari taklif etiladi.

Asosiy qism

Tadqiqotning asosiy maqsadi – mikrocredit tashkilotlarida xavf darajasi yuqori bo'lgan moliyaviy muomalalarni aniqlash va ularni oldindan prognozlash imkonini beruvchi dinamik indikatorlar tizimini ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Amaldagi kredit baholash usullarida qarz oluvchilarning moliyaviy holati statik ma'lumotlarga asoslanadi va bu yondashuv xavfni baholashda sust ishlaydi. Dinamik indikatorlar tizimi esa mijozning moliyaviy intizomi va faoliyatidagi o'zgarishlarni vaqt davomida tahlil qilishga imkon beradi.

Tadqiqot doirasida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan bir mikrocredit tashkilotining 2021–2023 yillar oralig'idagi 8500 ta kredit muomalasi bo'yicha ma'lumotlar o'rganildi. Kreditlar bo'yicha quyidagi olti asosiy indikator tanlab olindi: qarz oluvchining to'lov intizomi, daromadlar barqarorligi, kredit miqdori, to'lov muddati, faoliyat sohasi va oldingi kechikishlar soni. Har bir indikator uchun og'irlik koeffitsientlari aniqlanib, mijozlarga xavf ballari hisoblab chiqildi. Shu asosda barcha qarz oluvchilar past, o'rta va yuqori xavf guruhlariga ajratildi.

Dinamik xavf indeksi joriy etilgach, tashkilot kredit siyosatini ushbu segmentatsiyaga moslashtirdi. Ya'ni yuqori xavfli guruhga nisbatan ehtiyotkorlik choralari ko'rildi: foiz stavkalari qayta ko'rib chiqildi, qo'shimcha kafolatlar talab qilindi yoki kredit liniyalari qisqartirildi. Bunday yondashuv kredit portfelini sog'lomlashtirishga sezilarli hissa qo'shdi.

Quyidagi jadvalda kredit muomalalari indeks joriy etilishidan oldin va keyingi davrdagi holati solishtirilgan:

1-jadval.

Dinamik xavf indeksi qo'llanilishi natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlar

Ko'rsatkichlar	Dastlabki davr (%)	Indeksdan keyingi davr (%)	O'zgarish (%)
Kredit portfeli xavfsizligi	72,4	85,6	+13,2
Kechiktirilgan to'lovlar ulushi	14,1	8,3	-5,8
Noto'g'ri qarz berish holatlari	17,6	9,2	-8,4
Yillik kredit yo'qotishlar koeffitsienti	11,7	6,8	-4,9
Audit orqali aniqlangan xavfli muomalalar	58,0	77,3	+19,3

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, indeks joriy etilgandan so'ng kredit portfeli xavfsizligi 13,2 foiz punktga oshdi, kechiktirilgan to'lovlar ulushi esa 5,8 foiz punktga kamaydi. Bu mikrokredit tashkilotida yo'qotishlar hajmini kamaytirish, risklarni to'g'ri baholash va qaror qabul qilish sifatini yaxshilash imkonini bergan. Ayniqsa, ichki audit faoliyati natijasida xavfli muomalalarning aniqlanishi 19 foizga oshgan bo'lib, bu indeks amalda xavfni bashorat qilishda aniq vosita bo'la olishini ko'rsatadi.

Dinamik yondashuv orqali tashkilot tavakkalchilikni aniq tasniflab, resurslarni samarali taqsimlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu esa moliyaviy ishonchlilikni mustahkamlash va mijozlar bilan barqaror munosabatlar o'rnatishning muhim sharti hisoblanadi. Tizimning afzalligi shundaki, u doimiy ravishda yangilanadigan indikatorlar orqali mijoz holatini baholab boradi, bu esa real vaqt monitoring va proaktiv boshqaruvni ta'minlaydi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot mikrokredit tashkilotlarida xavf darajasi yuqori bo'lgan moliyaviy muomalalarni aniqlash va boshqarishda dinamik indikatorlar asosida baholash tizimi samarali vosita bo'la olishini tasdiqladi. An'anaviy statik yondashuvlarga qarama-qarshi ravishda, dinamik yondashuv qarz oluvchining moliyaviy xatti-harakatlari, to'lov intizomi, iqtisodiy faoliyatidagi o'zgarishlarni doimiy monitoring qilish orqali xavfni vaqtda aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqotda ishlab chiqilgan indeks modeli amaliyotda sinovdan o'tkazildi va u kredit portfeli xavfsizligini oshirish, noto'g'ri kredit qarorlar ulushini

kamaytirish hamda kechiktirilgan to'lovlar sonini sezilarli darajada qisqartirishga xizmat qildi. Indeks asosida mijozlar xavf darajasiga ko'ra segmentatsiyalandi, bu esa kredit siyosatini moslashtirishga va resurslarni oqilona taqsimlashga imkon berdi.

Dinamik indikatorlar asosidagi baholash yondashuvi nafaqat kredit bo'limlari, balki ichki audit va risk-menejment tizimlari bilan integratsiyalashgan holda faoliyat yuritishi mumkin. Bu esa moliyaviy barqarorlik, xatoliklarni oldindan aniqlash va boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu modelni avtomatlashtirish, sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish orqali baholash aniqligi va tezligini yanada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ван Вюрен Я. Разработка модели оценки кредитных рисков микрофинансовых организаций на примере ЮАР: дис. ... PhD. – Йоханнесбург: Университет Йоханнесбурга, 2011. – 187 с.
2. Шакер Н.С. Регулирование рисков деятельности микрофинансовых организаций в Российской Федерации: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2020. – 175 с.
3. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Sound Management of Operational Risk. – Basel: Bank for International Settlements, 2019. – 34 p.
4. OECD. Credit Risk Management Tools in Financial Sector: Emerging Practices. – Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021. – 68 p.
5. Савчук В.П. Управление кредитными рисками в микрофинансовых организациях. – Москва: Юрайт, 2018. – 216 с.
6. Березина Е.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщиков: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2019. – 240 с.
7. Мавлиева Л.М. Методическое обеспечение бухгалтерского учета в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: дис. ... канд. экон. наук. – Казань: Казанский ГАУ, 2011. – 158 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Независимый соискатель Экономического факультета
Ферганского государственного университета **А. Тураханов.**

***Аннотация.** В статье рассматриваются инновационные подходы к управлению промышленными предприятиями в условиях цифровой экономики. Анализируются ключевые принципы инновационного управления, включая цифровизацию бизнес-процессов, применение гибких управленческих моделей и стратегическое планирование. Особое внимание уделено роли современных технологий, таких как искусственный интеллект, Big Data, интернет вещей (IoT) и блокчейн, в повышении эффективности управления. Рассматриваются методы оптимизации бизнес-процессов, управления затратами и финансовой устойчивости предприятий. Приведены примеры успешного внедрения цифровых решений на ведущих мировых и отечественных промышленных предприятиях. Выводы статьи подчеркивают значимость инновационных стратегий для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития предприятий в современных условиях.*

***Ключевые слова:** инновационное управление, цифровизация, промышленное предприятие, стратегическое планирование, Big Data, искусственный интеллект, Lean, Smart Manufacturing, управление затратами, конкурентоспособность.*

***Abstract:** The article examines innovative approaches to the management of industrial enterprises in the context of the digital economy. It analyzes the key principles of innovative management, including the digitalization of business processes, the application of flexible management models, and strategic planning. Special attention is given to the role of modern technologies such as artificial intelligence, Big Data, the Internet of Things (IoT), and blockchain in enhancing management efficiency. The article explores methods for optimizing business processes, cost management, and ensuring the financial stability of enterprises. Examples of successful implementation of digital solutions at leading global and domestic industrial enterprises are provided. The conclusions of the article emphasize the importance of innovative strategies for improving competitiveness and ensuring sustainable development of enterprises in today's environment.*

Keywords: *innovative management, digitalization, industrial enterprise, strategic planning, Big Data, artificial intelligence, Lean, Smart Manufacturing, cost management, competitiveness.*

Введение. Современная промышленность находится в процессе глобальной трансформации, связанной с цифровизацией, автоматизацией и внедрением инновационных технологий. Конкурентоспособность предприятий определяется их способностью адаптироваться к изменениям рыночной среды, оптимизировать производственные процессы и эффективно использовать ресурсы. В связи с этим инновационные подходы к управлению промышленными предприятиями становятся ключевым фактором их устойчивого развития.

Основные принципы инновационного управления

Инновационное управление предполагает комплексный подход к организации деятельности предприятия, основанный на применении цифровых технологий, гибких управленческих моделей и стратегического планирования. Ключевыми принципами являются:

Цифровизация бизнес-процессов, включающая внедрение автоматизированных систем управления (ERP, CRM, BI), интернета вещей (IoT) и технологий искусственного интеллекта.

Гибкость и адаптивность, позволяющие предприятиям оперативно реагировать на изменения рынка и внедрять новые бизнес-модели.

Ориентация на инновации, предполагающая постоянное развитие и модернизацию производственных мощностей.

Эффективное использование ресурсов, включая оптимизацию цепочек поставок, снижение затрат и повышение энергоэффективности.

Роль цифровых технологий в управлении промышленными предприятиями

Современные предприятия активно внедряют цифровые технологии, которые способствуют повышению эффективности управления и производственной деятельности.

Big Data и искусственный интеллект позволяют анализировать большие объемы информации и принимать более точные управленческие решения.

Интернет вещей (IoT) используется для мониторинга и автоматизации производственных процессов, снижения простоев оборудования и оптимизации логистики.

Технологии облачных вычислений обеспечивают доступность данных в режиме реального времени, улучшая координацию между подразделениями предприятия.

Блокчейн повышает прозрачность финансовых и логистических операций, минимизируя риски мошенничества.

Оптимизация бизнес-процессов и стратегическое планирование

Для успешного развития предприятий необходима оптимизация бизнес-процессов, которая включает:

Реорганизацию структуры управления, направленную на устранение бюрократических барьеров и переход к децентрализованным моделям.

Применение методов Lean и Agile, обеспечивающих гибкость и эффективность производства.

Использование концепции «умного» производства (Smart Manufacturing), основанного на автоматизации и интеграции всех этапов производственного цикла.

Развитие стратегического управления, включающего долгосрочное планирование, управление рисками и анализ конкурентной среды.

Финансово-экономическая устойчивость и управление затратами

Для обеспечения стабильного развития предприятия должны внедрять современные финансовые инструменты и методы управления затратами:

Бюджетирование и контроллинг помогают контролировать расходы и прогнозировать финансовые потоки.

Оптимизация налогового планирования снижает фискальные риски и повышает рентабельность.

Применение cost-менеджмента позволяет минимизировать издержки и повысить эффективность использования ресурсов.

Инновационная политика и развитие человеческого капитала

Кадровая политика играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия. Современные подходы к управлению персоналом включают:

Развитие корпоративной культуры, направленной на повышение мотивации сотрудников.

Внедрение программ обучения и повышения квалификации для адаптации персонала к новым технологиям.

Создание системы нематериального стимулирования, включающей гибкие условия работы и карьерное развитие.

Примеры успешного применения инновационных подходов

Крупные промышленные корпорации, такие как Siemens, General Electric, Tesla, активно используют цифровые технологии, автоматизацию и искусственный интеллект в управлении.

В России компании «Ростех», «Северсталь» и ОАК внедряют программы цифровизации и Lean-производства, что позволяет им повышать эффективность и снижать операционные расходы.

Заключение. Инновационные подходы к управлению промышленными предприятиями обеспечивают их адаптацию к изменениям внешней среды, повышение конкурентоспособности и устойчивое развитие. Внедрение цифровых технологий, стратегическое планирование, оптимизация бизнес-процессов и развитие человеческого капитала являются основными направлениями модернизации промышленных предприятий в условиях цифровой экономики.

Использованная литература:

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 2009.
2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2011.
3. Друкер П. Эффективный руководитель. – М.: Вильямс, 2013.
4. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2019.
5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2015.

SATIRICAL AND HUMOROUS EXPRESSIONS IN U.S. PRESIDENTIAL DISCOURSE

Azimova Marjona Salim qizi

Teacher of SamSIFL

bg2635860@gmail.com

Abstract: *This article examines the use of satirical and humorous expressions in the speeches of U.S. Presidents, analyzing their function as rhetorical devices to persuade, connect with audiences, and subtly critique political opponents or societal norms. Employing a framework that combines rhetorical theory, humor studies, and political communication, this study investigates the types of humorous expressions employed, their intended effects, and their reception by the public and media. Through an analysis of selected speeches from different presidential eras, the article demonstrates how humor, when strategically employed, can be a powerful tool in shaping political narratives and bolstering presidential authority.*

Keywords: *Political Humor, Presidential Rhetoric, Satire, Humor Studies, Rhetorical Analysis, Political Communication, Persuasion, American Politics, Speech Analysis, Leadership, Public Opinion*

Аннотация: *В данной статье рассматривается использование сатирических и юмористических выражений в речах президентов США, анализируется их функция как риторических приёмов для убеждения, установления связи с аудиторией и тонкой критики политических оппонентов или общественных норм. Используя подход, сочетающий риторическую теорию, исследование юмора и политическую коммуникацию, исследование изучает типы используемых юмористических выражений, их предполагаемые эффекты и восприятие со стороны общественности и СМИ. Анализируя избранные речи президентов разных эпох, статья демонстрирует, как юмор, стратегически применяемый, может быть мощным инструментом в формировании политического нарратива и укреплении президентской власти.*

Ключевые слова: *Политический юмор, президентская риторика, сатира, исследование юмора, риторический анализ, политическая коммуникация, убеждение, американская политика, анализ речи, лидерство, общественное мнение.*

INTRODUCTION

While the solemnity of the office of the President of the United States is often emphasized, U.S. Presidents have frequently employed humor and satire in their public speeches (Medhurst, 2011). This article posits that humor, far from being mere entertainment, is a strategic tool in presidential rhetoric, serving multiple functions: to persuade audiences, to create a sense of rapport with the public, and to subtly critique political adversaries or prevailing societal attitudes. This study analyzes the types of humorous expressions used by U.S. Presidents, examining their intended effects, and exploring how these expressions contribute to the overall persuasive power of their speeches. It will examine instances where humor has been successfully employed, as well as occasions where it has been received negatively, leading to public criticism.

Theoretical Framework: The Functions of Humor in Rhetoric

The use of humor in political discourse can be understood through several theoretical lenses:

Aristotle's Rhetoric and the Ethos of the Speaker: According to Aristotle (2004), persuasive rhetoric hinges on “ethos” (credibility), “pathos” (emotional appeal), and “logos” (logical argument). Humor contributes to “ethos” by making the speaker appear relatable, intelligent, and self-aware. A president who can make light of himself or a situation is often perceived as more human and approachable, enhancing their overall credibility.

Burke's Identification: Theory: Kenneth Burke (1969) argues that persuasion is achieved through identification, wherein the speaker seeks to create a sense of shared identity with the audience. Humor can foster identification by creating a sense of common ground and shared experience, making the speaker seem “one of us.”

Attardo's General Theory of Verbal Humor (GTVH): Salvatore Attardo's (2001) GTVH provides a framework for analyzing the structure and function of jokes and humorous discourse. It identifies six Knowledge Resources (KRs) that contribute to the creation of humor: Script Opposition, Logical Mechanism, Situation, Target, Narrative Strategy, and Language. By examining how these KRs are employed in presidential speeches, we can gain insights into the specific techniques that presidents use to generate humor.

Goffman's Frame Analysis: Erving Goffman's (1974) frame analysis offers a lens for understanding how humor can be used to reframe political issues or

events. By presenting an issue in a humorous light, a president can alter the way it is perceived by the public, influencing their attitudes and opinions.

Critical Discourse Analysis (CDA): CDA, associated with scholars like Norman Fairclough (2003), provides a method for critically analyzing the subtle ways in which language is used to exercise power and maintain social hierarchies. This lens is important to reveal the use of humor to potentially enforce stereotypes or reinforce established social norms.

Types of Humorous Expressions in Presidential Speeches

U.S. Presidents employ a variety of humorous expressions in their speeches, each with its unique effect.

Self-Deprecating Humor: Making jokes about oneself, often to appear humble and relatable. This strategy can defuse criticism and create a sense of rapport with the audience.

Anecdotes and Personal Stories: Sharing humorous anecdotes or personal stories to illustrate a point or connect with the audience on a personal level.

One-Liners and Puns: Using witty one-liners or puns to elicit laughter and make a point more memorable.

Irony and Sarcasm: Employing irony or sarcasm to critique political opponents or prevailing societal attitudes.

Satire and Parody: Using satire or parody to mock political figures, policies, or institutions.

Quotations and References: Referencing humorous quotations or cultural touchstones to connect with the audience and add levity to the speech.

Humor at the expense of others: The use of humor to poke fun at other political figures.

Case Studies: Examples from U.S. Presidential History

Abraham Lincoln: Known for his storytelling ability, Lincoln often used anecdotes and folksy humor to connect with audiences and illustrate moral points, defusing tensions during a time of national crisis.

Ronald Reagan: Reagan was a master of self-deprecating humor, often poking fun at his age and Hollywood past to appear more relatable to the American public.

Bill Clinton: Clinton used a relaxed and conversational style, often employing humor to connect with audiences on a personal level and project an image of empathy.

Barack Obama: Obama often employed self-aware humor and witty one-liners, using comedy to diffuse tense situations and connect with younger

audiences. His appearances at the White House Correspondents' Dinner showcased his ability to use humor to address serious issues in a lighthearted way.

Donald Trump: Trump's use of humor, often characterized by sarcasm and exaggeration, served to rally his base and criticize his opponents. His rallies were known for his use of nicknames and insults directed at political rivals. The reception was deeply polarized with his supporters finding the approach entertaining and his detractors often offended.

The Reception of Presidential Humor: Public Opinion and Media Response

The effectiveness of presidential humor depends heavily on its reception by the public and the media. What one audience finds humorous, another may find offensive or inappropriate. Several factors influence the reception of presidential humor:

Political Context: The political climate can significantly impact the reception of presidential humor. Jokes that are well-received in times of peace and prosperity may be considered inappropriate during times of crisis or national division.

Audience Demographics: Different demographic groups may respond differently to different types of humor. For example, younger audiences may be more receptive to satirical or ironic humor, while older audiences may prefer more traditional forms of comedy.

Media Coverage: The media plays a crucial role in shaping public opinion about presidential humor. Positive media coverage can amplify the intended effects of the humor, while negative coverage can undermine its effectiveness.

Social Media: Social media platforms can quickly amplify or criticize presidential humor, allowing for immediate public feedback and creating opportunities for both positive and negative viral moments.

Satirists and comedians: Professional comedians also influence public perception, often building their routines around political commentary.

CONCLUSION

Satire and humorous expressions play a significant role in U.S. presidential discourse, functioning as strategic tools to persuade, connect with audiences, and subtly critique political opponents. The effectiveness of these techniques depends on a variety of factors, including the type of humor employed, the political context, audience demographics, and media coverage. While humor can be a powerful asset for presidents, it is essential to use it responsibly and ethically, being mindful of its potential to offend, misinform, or trivialize important issues. Further research is

needed to examine the long-term effects of presidential humor on public opinion and political engagement, as well as the evolving role of humor in the digital age.

REFERENCES:

1. Aristotle. (2004). "Rhetoric". (W. Rhys Roberts, Trans.). New York: The Modern Library.
2. Attardo, S. (2001). "Humorous Texts: A Semantic and Pragmatic Analysis". Mouton de Gruyter.
3. Azimova Marjona Salim qizi. (2024). POLITICAL SPEECHES AS A SOURCE OF HUMOROUS AND SATIRICAL EFFECT. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(06), 192–194. Retrieved from <https://www.eijmr.org/index.php/eijmr/article/view/1740>
4. Azimova Marjona Salim qizi, & Shamsiyeva Xolida Sharobiddin qizi. (2023). TECHNIQUES FOR CREATING COMIC AND HUMOR EFFECTS IN POLITICAL SPEECH. Journal of Integrated Education and Research, 2(12), 38–40. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/1471>
5. Burke, K. (1969). "A Rhetoric of Motives". University of California Press.
6. Fairclough, N. (2003). "Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research". Routledge.
7. Goffman, E. (1974). "Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience". Harvard University Press.
8. Medhurst, M. J. (2011). "The Rhetorical Renaissance: Principles and Practice". Sage Publications.
9. Meyers, C. (2016). "Media, Power, and Politics in the Digital Age: The 2016 Presidential Campaign". Palgrave Macmillan.
10. Ritchie, G. (2004). "The linguistic analysis of jokes". Routledge.

ISSUES OF DEVELOPMENT OF AGROCONSULTING SERVICES IN THE COTTON-TEXTILE CLUSTER

I. Kudratova, independent researcher of SBTSUE

G. Allaberdiyeva student of SBTSUE

Аннотация: Мазкур мақолада пахта-тўқимачилик кластерлари доирасида агроконсалтинг хизматларини ривожлантириши масалалари таҳлил қилинган. Хусусан, деҳқончилик, чорвачилик ва боғдорчилик соҳаларида замонавий агрономик билимлар ва тажриба алмашинуви (бенчмаркинг) асосида фермер ва деҳқон хўжаликларига профессионал маслаҳат хизматларини ташкил этишининг аҳамияти очиб берилган. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришида маҳаллий шароит ва эҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда самарадорликни оширишига қаратилган инновацион ёндашувлар ва илгор тажрибаларни жорий этиши механизмлари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: пахта-тўқимачилик кластери, агроконсалтинг, фермер хўжалиги, деҳқон хўжалиги, чорвачилик, боғдорчилик, бенчмаркинг, аграр инновациялар, самарадорлик, маҳаллий эҳтиёжлар

Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы развития агроконсалтинговых услуг в рамках хлопково-текстильных кластеров. В частности, раскрыта значимость организации профессиональных консультационных услуг для фермерских и деханских хозяйств на основе современных агрономических знаний и обмена опытом (бенчмаркинг) в сферах земледелия, животноводства и садоводства. Также рассмотрены механизмы внедрения инновационных подходов и передового опыта, направленных на повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции с учётом местных условий и потребностей.

Ключевые слова: хлопково-текстильный кластер, агроконсалтинг, фермерское хозяйство, деханское хозяйство, животноводство, садоводство, бенчмаркинг, аграрные инновации, эффективность, местные потребности.

Abstract: This article analyzes the development of agro-consulting services within cotton-textile clusters. It highlights the importance of organizing professional advisory services for farmers and dehkan farms based on modern agronomic knowledge and experience exchange (benchmarking) in the fields of crop production, livestock, and horticulture. The article also outlines mechanisms

for implementing innovative approaches and best practices aimed at increasing the efficiency of agricultural production while taking into account local conditions and needs.

Keywords: *cotton-textile cluster, agro-consulting, farming enterprise, dehqan farm, livestock, horticulture, benchmarking, agricultural innovations, efficiency, local needs.*

Introduction.

With the establishment of market relations, profound socio-economic changes took place in the agrarian sector of the national economy. About 62 percent of agricultural land became private property, agricultural enterprises were transformed into farms as independent economic entities. New economic relations were formed between agricultural producers.

Today, the main organizational and legal form of ownership in the agriculture of the Republic of Uzbekistan is dehqan-farmer farms, as well as. However, despite the significant share of these farms in agricultural production, the effectiveness of their economic activities remains low due to a number of organizational, agrotechnical, agrochemical and agrobiological, and entrepreneurial problems. Because of this, there is an increasing need to create new structures, including agro-consulting information structures, aimed at comprehensively supporting the population in the production of environmentally safe food products and raw cotton for the food and light industry sectors, and providing them with the necessary information necessary for their sustainable operation.

Analysis and results.

Practice shows that today, in most small dehqan farms, dehqan (farmer) farms, primarily ⁶⁶due to insufficiently efficient use of the main agricultural resources - land, labor, material and technical base, etc., hinder the transformation of farming into an effective organizational form. As a result, the effective organization of small-scale production in small farms remains difficult.

A market mechanism has already been formed in the cotton sector, and the opportunities for farms to self-finance and independently dispose of the produced raw cotton have expanded. As one of the important tasks set by the President of our Republic, as a new economic management system with a low level of integration, cotton-textile clusters have been established, which demonstrate the important aspect of creating competitive goods and providing employment to

⁶⁶ B. Kh. Azizkulov . Agrotechnical activities in cotton farming economic efficiency increase main directions . 08.00.04- Agriculture economy Economy sciences according to philosophy PhD dissertation abstract , TIQXMMI. Tashkent , 2019-56 p.

existing labor resources based on the organization of innovative production by combining enterprises of the same industry located within the city, district and region in terms of growing raw cotton and converting it into finished products, as well as educational, scientific, engineering, consulting, standardization, certification, and other services that are in a single technological chain with them. At the same time, the adoption of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-205 "On additional measures for the further development of free market relations in agriculture" dated December 12, 2023 ⁶⁷ created an opportunity to establish a new form of relations between cotton raw material producers and cotton-textile clusters, starting from the current harvest season, based on the conclusion of futures contracts for the supply of raw materials between cotton raw material farms and clusters within the framework of soil fertility standards, based on the results of trades held separately for each region in the "cotton raw material section" of the Republic of Uzbekistan Commodity Exchange.

In recent years, attention has been paid to the application of modern farming methods based on the use of scientific, market and technological information in the activities of cotton-textile clusters, and to meeting the need for modern veterinary, breeding, and zootechnical agro-consulting services in livestock complexes. The formation of agro-consulting services and their positive impact on the efficiency of the agricultural sector is poorly covered in economic literature, and systematic scientific research is insufficient, in most cases it is carried out in the form of short-term grants and startup projects. The seriousness of this issue lies in the fact that today it is difficult to imagine increasing the efficiency of agriculture, introducing new information and communication technologies, and using other types of services without a cluster approach ⁶⁸, while it is necessary to provide agricultural producers in its composition with constant agro-consulting services. Taking into account the above, it is necessary to improve consulting services in cotton-textile clusters to ensure the socio-economic development of cotton farms, increase the efficiency of cotton production, as well as ensure their integration into related sectors of the economy. This need can be justified, first of all, by the following priority areas of activity of cotton-textile clusters:

⁶⁷ Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures for the further development of free market relations in agriculture", No. PF-205 dated 12.12.2023

⁶⁸ R.S. Kholikova. Organizational and economic mechanisms for the development of cotton and textile production on a cluster basis. 08.00.03-Industrial Economics (Economics). Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Tashkent Technical University. Tashkent, 2022.–59 p.

- cotton-textile clusters were created, reflecting the continuous value chain of agricultural producers and raw cotton processing;

- by expanding the production of raw cotton and higher technological products, increasing productivity in livestock complexes, and forming voluntary cooperatives to increase the profitability of farms, organizational structures of agricultural producers adapted to the modern market environment were formed;

- ecological to meet the needs of the population and industrial enterprises for high-quality food, high-quality raw materials of the industry

availability of favorable conditions for expanding the production of clean products;

- by strengthening the feed base of livestock based on deep processing of cotton raw materials, efficient use of irrigated land areas ⁶⁹, livestock complexes organized on the basis of cotton-textile clusters, and improving the care of livestock and poultry of the population. development of a system of measures to ensure development.

As mentioned above, it is desirable to increase the social and economic efficiency in cotton farming not only by implementing organizational, agrotechnical, production and other measures, but also by the achievements of the agricultural sector in agrochemical and agrobiological directions, the introduction of technical and technological innovations, and the formation of an appropriate information base. All this can be done by providing agroconsulting services, which include the introduction of advanced knowledge into production in order to increase efficiency, taking into account the local characteristics of agricultural production .

It should be noted that today the provision of agro-consulting services in agriculture is to some extent regulated by the state, since it is important to comply with environmental standards, produce products that do not negatively affect the health of the population in rural areas, and comply with national and international standards in the use of bioproducts and chemicals to combat crop diseases, pests and insects. At the same time, these areas of regulation should also encourage freedom of entrepreneurial activity in the agricultural sector, as well as forms of organizing mutual relations between consulting services and agricultural producers

70 .

⁶⁹ Ya.I. Aliyev. Improving the scientific and practical foundations of the development of markets for agricultural products, agricultural resources and agricultural services. 08.00.04-Agricultural Economics Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Science (DSc) in Economics, TIQHMMI. Tashkent, 2018–81 p.

⁷⁰ G.A.Ibragimov. Increasing the efficiency of economic relations between agro-service enterprises and farms. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Berdaq Kazakh State University, Nukus – 2023. 60 p.

In our opinion, the main task of agricultural consulting services should be to provide landowners and farmers with new knowledge, skills, and training in modern agricultural practices and technologies, to make information and decisions based on their requests and to communicate them to implementers, as well as to mobilize their efforts to improve the management of production systems based on control.

We consider it appropriate to develop agroconsulting services in cotton-textile clusters in the following directions:

- field consultants - highly qualified specialists in the fields of zootechnics, veterinary medicine, and agronomy who provide agro-service services to farms within the cluster on a contractual basis or independently;
- agroservice consultants - specialists who work with the most advanced farms in a pilot and field laboratory mode, organize master classes and seminars on advanced practices;
- agricultural consultant-manager - carries out work on adapting innovations, developing a methodology for their implementation, and organizing experimental and demonstration facilities in collaboration with highly qualified specialists and scientists in the field, as well as scientific and educational organizations.

Summary. agroconsulting activity should be considered as a type of economic activity aimed at achieving productivity and livestock productivity in agriculture.

Using advanced foreign practices, the organization of agricultural consulting services for farms in cotton-textile clusters, including homesteaders, on types of agricultural activities (veterinary, agriculture, agronomy, etc.) will allow in the future to form an information base on the use of bioproducts and chemicals against crop diseases, pests, and insects.

Reference

1. B.Kh. Azizkulov. Main directions of increasing the economic efficiency of agrotechnical measures in cotton growing. 08.00.04-Agricultural Economics Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Tashkent State Institute of Agricultural Sciences. Tashkent, 2019–56 p.

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On additional measures for the further development of free market relations in agriculture”, No. PF-205 dated 12.12.2023

3. R.S. Kholikova. Organizational and economic mechanisms for the development of cotton and textile production on a cluster basis. 08.00.03-Industrial Economics (Economics). Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of

Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Tashkent Technical University. Tashkent, 2022.–59 p.

4. Ya.I. Aliyev. Improving the scientific and practical foundations of the development of markets for agricultural products, agricultural resources and agricultural services. 08.00.04-Agricultural Economics Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Science (DSc) in Economics, TIQHMMI. Tashkent, 2018–81 p.

5. G.A.Ibragimov. Increasing the efficiency of economic relations between agro-service enterprises and farms. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Berdaq Kazakh State University, Nukus – 2023. 60 p.

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

Nazarov Qilich Xolmuradovich

TDIUSF «Moliya, soliq va bank ishi»

kafedراسi dotsent v.b. PhD

Kilichnazarov447@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining investitsion jozibadorligini ta'minlashning asosiy yo'llari tahlil qilinadi. Xususan, banklar moliyaviy barqarorligi, samarali boshqaruv tizimi, shaffof moliyaviy hisoboti, raqobatbardosh xizmatlari hamda xalqaro reyting ko'rsatkichlarini yaxshilash orqali investorlar ishonchini oshirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, investitsion muhitni rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, investitsion jozibadorlik, moliyaviy barqarorlik, investor ishonchi, reyting ko'rsatkichlari, bank xizmatlari, kapital bozori, risklarni boshqarish.

Аннотация: В данной статье анализируются основные пути обеспечения инвестиционной привлекательности коммерческих банков. Особое внимание уделяется вопросам повышения доверия инвесторов за счёт финансовой стабильности банков, эффективной системы управления, прозрачной финансовой отчетности, конкурентоспособных услуг и улучшения международных рейтингов. Также представлены предложения и рекомендации по развитию инвестиционной среды.

Ключевые слова: коммерческие банки, инвестиционная привлекательность, финансовая стабильность, доверие инвесторов, рейтинговые показатели, банковские услуги, рынок капитала, управление рисками.

Abstract: This article analyzes the main ways to ensure the investment attractiveness of commercial banks. It focuses on enhancing investor confidence through financial stability, effective management systems, transparent financial reporting, competitive banking services, and improvements in international rating indicators. The article also provides suggestions and recommendations for developing the investment environment.

Keywords: commercial banks, investment attractiveness, financial stability, investor confidence, rating indicators, banking services, capital market, risk management.

Kirish

2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasida tijorat banklarining kredit portfelini va ular faoliyatidagi risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish, davlat ulushi mavjud bo'lgan tijorat banklarini kompleks transformatsiya qilish, banklardagi davlat aksiyalari paketini zarur tajriba va bilimga ega bo'lgan investorlarga tanlov savdolari asosida sotish, shuningdek, davlat ulushi mavjud bo'lgan tijorat banklari va korxonalarini bir vaqtning o'zida isloh qilish orqali bank sektorida davlatning ulushini kamaytirish milliy bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari sifatida e'tirof etilgan⁷¹. Bu esa, tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish masalasini ilmiy tadqiqot ob'ekti sifatida tadqiq qilish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Tijorat banklarida investitsiyaviy faoliyatning samaradorligi va ularni rivojlantirish hamda baholash masalalari bilan ko'plab xorijiy hamda mahalliy iqtisodchi olimlar shug'ullanishgan. Mazkur masala bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borgan xorijlik iqtisodchi olimlardan:

F.V.Mayk va V.Rong (2006) Investitsion loyihalardan samarali foydalanishda tashqi moliyaviy cheklovlarni o'rnatish kerakligini va shu asosda ichki investitsion loyihalarni rag'batlantirishni taklif qilishgan. Bunda olimlar tashqi moliyalashtirish harajatlari oshgan sari, naqd pul qiymati sezilarli darajada oshadi degan xulosaga keladi.

O'zbek olimlaridan professor N.Karimovning ham o'z ilmiy ishida investitsion loyihalarni tijorat banklari orqali moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirishdagi muammolar mavjud ekanligini keltirib o'tgan.

Bugungi kunda tijorat banklarining investitsion loyihalarni kreditlash amaliyotidagi mavjud muammolarini aniqlash, xorijiy banklar kreditlash amaliyotining ustuvor tomonlarini amaliy tahlillar asosida o'rganish, ularning bu sohadagi ilg'or tajribalarini, O'zbekistondagi tijorat banklari kreditlash amaliyotida joriy qilish yuzasidan aniq asoslangan ilmiy takliflar taqdim etish, ushbu ilmiy maqolaning asosiy maqsadi hisobladi.

Tadqiqot metodologiyasi

⁷¹ O'zbekiston Respublikasi Pgezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli "2020-2025 yillagga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish stgategiyasi to'g'risida"gi fagmoni//QHMMB:06/205992/0581-son. 13.05.2020 y.

Tadqiqotni olib borishda analiz va sintez, induksiya va deduksiya, statistika va taqqoslash kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida olingan natijalarning qisqacha tavsifi:

- investitsion muhit jozibadorligini oshirishda banklarning rolini oshirishning ahamiyati, hamda banklarining investitsion faoliyatda ishtirokining ahamiyati va rolini institutsional jihatdan asoslab berish;

- institutsional huquqiy asoslarini o'rganish;

- O'zbekistonda tijorat banklarining kreditlash faoliyatining zamonaviy holati, asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari va samaradorlik darajasini tahlil qilish;

- tijorat banklarining kreditlash faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash; kreditlash faoliyatida tijorat banklarini rivojlantirishning xorij tajribasini o'rganish;

kredit faoliyatda tijorat banklarining ishtirokini faollashtirish yo'nalishlari bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tahlil va asosiy natijalar

Tijorat banklarining uzoq muddatli investitsion kreditlari O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishining barqarorligini ta'minlashning zaruriy shartlaridan biri hisoblanadi.

Quyidagi jadval ma'lumotlari orqali Respublikamizning yirik tijorat banklarining aktivlarini dinamikasiga baho beramiz (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasining Aktsiyadorlik-tijorat banklari – TIF Milliy banki, Asakabank va Mikrokreditbankda aktivlar dinamikasi tahlili⁷²

Banklar	2022 y.	2023 y.	2024y.	2025y	2025 yilda 2022 yilga nisbatan o'zgarishi, f.p.
TIF Milliy banki	89919,4	119918,1	127503,0	135090,0	1,50
Asakabank	50804,3	51180,3	58014,4	58093,0	1,1
Mikrokreditbank	13483,3	16782,5	19061,5	23542,5	1,74

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, TIF Milliy bankida aktivlar 1.5 f.p.ga oshganligi, Asakabankda esa 1.0 f.p.ga oshganligi, Mikrokreditbankda 1.5 f.p.ga oshganligini ko'rishimiz mumkin, Bu esa, tahlil

⁷² Jadval muallif tomonidan TIF Milliy bankining 2019-2023 moliyaviy yillarning yakunlari bo'yicha e'lon qilingan yillik hisobotlarining ma'lumotlari asosida tuzilgan.

qilingan banklarning investitsion jozibadorligini ta'minlash nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi.

2-jadval

O'zbekiston Respublikasining Aksiyadorlik-tijorat banklari – TIF Milliy banki, Asakabank va Mikro kreditbanklarning aktiv va majburiyatlari tahlili

№	Bank nomi	01.01.2022 y.			01.01.2023			01.01.2024			01.01.2025		
		Aktiv	Majburiyatlar	Aktivlarning majburiyatlarga nisbati %	Aktivlar	Majburiyatlar	Aktivlarning majburiyatlarga nisbati %	Aktiv	Majburiyatlar	Aktivlarning majburiyatlarga nisbati %	Aktivlar	Majburiyatlar	Aktivlarning majburiyatlarga nisbati %
1	O'zmilliy bank	89919	75151	119,6	119918	103541	115,8	127503	109634	116,3	135090	116230	116,2
2	Asaka bank	50804	44300	114,7	51180	44 661	114,6	58 014	51346	113	58 093	50077	116
3	Mikrokredit bank	13483	11162	121	16782	13139	127,7	19062	15128	126	25543	19992	127,8

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zmilliy bankda aktivlarning majburiyatlarga nisbati 01.01.2022 yilga nisbatan olganda, 01.01.2023 yilda 3,8 foizga, 01.01.2024 yilda 3,3 foizga, 01.01.2025 yil holatiga esa 3,4 foizga kamayganini ko'rishimiz mumkin.

Asaka bankda aktivlarning majburiyatlarga nisbati 01.01.2022 yilga nisbatan olganda, 01.01.2023 yilda 0,1 foizga, 01.01.2024 yilda 1,7 foizga pasayganini, 01.01.2025 yil holatiga esa 1,3 foizga oshganini ko'rishimiz mumkin.

Mikrokreditbankda esa aktivlarning majburiyatlarga nisbati 01.01.2022 yilga nisbatan olganda, 01.01.2023 yilda 6,7 foizga, 01.01.2024 yilda 5,0 foizga, 01.01.2025 yil holatiga esa 6,8 foizga oshganini ko'rishimiz mumkin.

Asaka bankda 01.01.24 yil va 01.01.25 yillar holatida bank aktivlarning majburiyatlarga nisbatida sezilarli o'sish sur'atlari kuzatilmadi. Jadval tahlilidan xulosa qilish mumkinki, tijorat banklari aktivlari to'rt yillik raqamlar taqqoslanganda hech bir sanaga majburiyatlar aktivlardan oshib ketishi holati kuzatilmadi, bu esa o'z navbatida tijorat banki uchun salbiy holat emas.

Olib borilgan tadqiqot natijasidan shuni, aytish mumkinki, tijorat banklari aktivlarining o'sib borishi ularning kredit va investitsion portfelining oshishiga

olib keladi bu bilan ularning daromadlari ko'payib, tijorat banklarining investitsion jozibadorligini ta'minlay oladi.

Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklarining investitsion jozibadorligini ta'minlash uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

1. Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini ta'minlash uchun bank aktiv va passivlarining mutanosibligini ta'minlagan holda aktivlarini ko'paytirish lozim;

2. Tijorat banklari aksiyalarining investitsion jozibadorligini ta'minlash uchun, inflyatsiya darajasini va milliy valyutaning qadrsizlanish sur'atini pasaytirish orqali banklarning aksiyalariga qilingan investitsiyalarning real qiymatini pasayishiga chek qo'yish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF 5992-sonli "O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi"gi farmoni//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari <https://cbu.uz/oz/statistics/>
3. TIF Milliy banki. Balans hisoboti.2022, 2023, 2024, 2025//www.nbu.uz
4. Asakabank. Balans hisoboti. 2022, 2023, 2024, 2025. www.asakabank.uz
5. Mikrokreditbank. Balans hisoboti. 2022, 2023, 2024, 2025//www.sqb.uz

“ФИСКАЛ СИЁСАТ МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК КАФОЛАТИ СИФАТИДА”

Қўзибоев Боходир Аззамбой ўғли – Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали “Яшил иқтисодиёт ва барқарор бизнес кафедраси” в.б. доценти

Annotatsiya: *Макроиқтисодий барқарорликга эришиш ҳар бир миллий давлатнинг бош мақсади ҳисобланади. Ушбу мақолада давлатнинг фискал сиёсати асосида макроиқтисодиёт даражасида мутаносибликга эришиш йўллари ҳамда унинг асосида миллий иқтисодиёт миқёсида барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш йўллари очиб беришга ҳаракат қилинган.*

Калим сузлар: *иқтисодий ўсиш, макроиқтисодий барқарорлик, фискал сиёсат, пул-кредит сиёсати, давлат бюджети.*

Аннотация: *Достижение макроэкономического равновесия является главной целью государства. Исходя из актуальности данного вопроса, в данной статье раскрыты вопросы обеспечения макроэкономического равновесия при фискальной политике, при этом проанализированы различные теории по макроэкономического равновесия и показана его роль в обеспечении устойчивости экономики.*

Ключевые слова: *экономическое развитие, макроэкономическая стабильность, фискальная политика, денежно-кредитная политика, государственный бюджет.*

Abstract: *Achievement of macroeconomic balance is the main goal of the state. Taking into account importance of this issue, problems of achievement of macroeconomic equilibrium using fiscal policy are covered in the article; various theories regarding macroeconomic equilibrium and its role in securing stability of economy are analyzed.*

Keywords: *economic development, macroeconomic stability, fiscal policy, monetary and credit policy, state budget.*

Бозор иқтисодиёти шароитида макроиқтисодий барқарорлик ҳар бир миллий иқтисодиётнинг асосий ва бош мақсади ҳисобланади. Бу мақсадга эришиш учун турли давлатлар турлича иқтисодий дастаклардан, механизмлардан фойланишади. Аммо ҳар қандай ҳолатда ҳам асосий мақсад макроиқтисодиёт даражасида, барқарор мувозанатли иқтисодий ҳолатга, ривожланишга эришиш ҳисобланади.

Макроиктисодий барқарорлик, мувозанатликга қандай эришилади? Бунга макроиктисодиёт миқёсида жамият эҳтиёжлари даражасига, мавжуд иқтисодий ресурслар миқдорининг ва ижтимоий ишлаб чиқариш натижалари ҳажмининг ўзаро мос келишлиги орқали эришилади. Аммо реал мамлакатнинг иқтисодий ҳаётга бундай ҳолатга эришиш анча мушкул.

Реал ҳаётга умумий мувозанатлик таркибий номутаносибликлар, ресурслардан самарасиз фойдаланиш, баҳоларнинг барқарорлиги, иқтисодий даврийлик фазаларининг ўзгариши, бозор конъюктураси, бозор субъектлари даромадлари ва талаби таркибидаги ўзгаришлар таъсирини бартараф этиш орқали таъминлаб борилади. Бундай шароитда миллий иқтисодиётдаги ҳолатни шартли умумий мувозанатлик сифатида қараб чиқиш тақозо этилади. Шундай экан, умумий мувозанатлик бутун ижтимоий ишлаб чиқаришнинг, мамлакат миллий иқтисодиётининг мутаносиблиги бўлиб, бу барча тармоқлар, соҳалар ва иқтисодиётнинг бирламчи бўғинларнинг бир меъёردа ривожланишини таъминлайди, ҳамда у иқтисодий барқарорликни таъминлайдиган бир қатор мувозанатликлар тизимини ўз ичига олади. Бу мувозанатликлар турлича бўлиб, улар алоҳида ҳолда хусусий мувозанатлар сифатида амал қилади, яъни ишлаб чиқариш ва истеъмол, аҳоли талаби ва товарлар таклифи, бюджет даромадлари ва ҳаражатлари ва бошқалар шаклида амал қилади. Бу мувозанатликлар ичида Президентимиз И. А. Каримов таъкидлаб ўтганларидан: “... Ички бозорда талаб ва таклиф ўртасидаги мутаносибликга эришиш, яъни чиқарилган пул миқдори билан унга сотиб олинadиган моллар салмоғи ўртасидаги нисбатни таъминлаш гоят катта рол ўйнайди”

Макроиктисодий мувозанатлик ўзининг барча шакллари билан биргаликда мутаносиб ва кескин ижтимоий иқтисодий ўзгаришларсиз ривожланишни ҳарактерлайдиган иқтисодий идеал ҳолатдир. Аммо, реал иқтисодий ҳаётда макроиктисодий мувозанатлик талабларини турлича беқарорлик ҳолатлар таъсири остида бузилиб туради.

Бироқ, уларни олдини олиш, макроиктисодий мувозанатликни таъминлаш моделини назарий асосини билиш, уни келтириб чиқарадиган омилларни аниқлаш ва иқтисодиётни оптимал тарзда амал қилишини таъминлаш кўп жиҳатдан миллий иқтисодиёт миқёсида фискал сиёсат концепцияси аҳамиятли ҳисобланади.

Фискал сиёсатининг иқтисодий мазмунига доир турлича қарашлар мавжуд бўлиб, уларни таҳлил қилиш, аниқ ижтимоий-иқтисодий шароитда— уни амалга ошириш хусусиятларини аниқлаш у асосда иқтисодий

ривожланиш йўллари аниқлаш муҳим аҳамият касб этади. Чунки, давлатнинг пайдо бўлиши билан фискал сиёсат жамиятдаги иқтисодий муносабатларни тартибга солишнинг зарурий таркибий қисмларидан ва жамият ривожланишини объектив равишда тақозо қиладиган талаблардан бири бўлиб келган.

Буёқ давлат арбоби, соҳибқирон Амир Темур ҳам ўз даврида “фискал”, яъни “хазина” сиёсатига катта эътибор берган. У ўз давлатини идора қилиш тизимини шакллантиришда асосан хазинани тўлдирувчи солиқлар тизимига катта эътибор берган. Ўша даврнинг давлат молияси иқтисодий тизимнинг энг муҳим унсурларидан бири бўлиб, у давлат бошқарувининг барча таркибий қисмлари орасида марказий ўринни эгаллаган. Аммо, молиявий муносабатлар бу даврда ўз ривожига юқори даражага етган бўлиб, у ҳоли солиқ тўловларига нисбатан фақат ўз моҳиятини хазинада топган. Хазина сиёсати ҳар қандай тизимда ҳам давлатни бошқарув воситаси бўлиб хизмат қилган бўлсада, шу билан биргаликда унинг моҳияти ўша даврлардаёқ аҳоли манфаатларини қондиришда намоён бўлган.

Фискал сиёсатни иқтисодиётни тартибга солиш ва унинг мувозанатлигини таъминлаш дастури сифатида фойдаланиш ҳақидаги фикр инглиз иқтисодчиси Дж. Кейнсга ҳам мансубдир. Ўз концепциясида Кейнс жамият тараққиёти даражасига таъсир кўрсатувчи омилларни уч гуруҳга ажратиб, улар ичига давлат аралашувини мустақил ўзгарувчан омиллар жумласига киритиб, унинг вазифаси бандликни таъминлаш ва миллий даромадга таъсир кўрсатишдан иборат деб билган. Бу жараёнда фискал ва пул-кредит сиёсатининг ҳал қилувчи аҳамияти инвестицияларни рағбатлантиришда намоён бўлади деб кўрсатган. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, кўпчилик ғарб олимлари фискал сиёсатининг моҳиятини кўрсатиш ўрнига, унинг жамият тараққиётидаги аҳамиятини изоҳлашга ҳаркат қилишган. Бу сиёсатда солиқлардан омил сифатида фойдаланилган, ҳамда солиқ оғирлигининг аксарият қисми аҳоли зиммасига тушган.

Одатда ғарб олимларининг асарларида фискал сиёсатининг моҳиятига уларнинг бажарадиган вазифалари орқали таъриф берилмайди. Аммо давлатнинг солиқлардан фойдаланишдаги устувор йўналишлари таҳлил этилган. Дастлаб, солиқлар фискал сиёсатнинг бир қисми сифатида намоён бўлишини К. Макконелл ва С.Брю ўз ишларида қайд этиб ўтганлар.

Неокейнсчилик йўналишининг намоёндалари бўлган А.Хансен, П. Самуэльсон ҳам бюджет ва солиқ тизимини ўзгартириш орқали давлат

фискал сиёсатини иқтисодийнинг циклик ривожланишига мослаштириш таклиф этганлар. Бу иқтисодчилар фискал сиёсатни иқтисодий тартибланишдаги «автомат стабилизатор» деб таърифлаганлар. Бунда улар солиқларга катта эътибор берадилар ва фискал сиёсатнинг моҳиятини солиқларнинг жамият тараққиёти учун аҳамиятини кўрсатиш орқали очиб беришга ҳаракат қилганлар.

Шу билан бирга улар амалга оширилиши мумкин бўлган фискал сиёсатни иқтисодий барқарорлаштириш мақсадидаги вазифалардан келиб чиқиб, рағбатлантирувчи ва тўсқинлик қилувчи сиёсатлар сифатида ифодалашга алоҳида эътибор қилишган. Бу қарашлардан биз иқтисодий ривожланишнинг ўзгарувчанлиги ва шунга мос равишда фискал сиёсатнинг йўналишларини мувофиқлаштириш лозимлиги тўғрисидаги муҳим фикрларни учратамиз.

Собиқ иттифоқ даврида ҳам фискал сиёсатнинг иқтисодий моҳиятини молиявий сиёсат талқинида атлоғлича очиб беришга ҳаракат қилинган. Иттифоқ иқтисодчи олими В.В. Лавров молиявий сиёсатнинг иқтисодий мазмунига таъриф берар экан, бундай сиёсат маҳсулотни тақсимлаш, меҳнаткашлар сони ва ишлаб чиқариш устидан назорат қилиш ҳамда уни ҳисобга олиш билан боғлиқ⁷³, деб кўрсатади. Албатта бундай ёндашув негизида молиявий сиёсатнинг асосий мақсади яширинган бўлиб, бу ўз навбатида давлатнинг пул муомаласини назорат қилиш, солиқларни киритиш ва ташқи савдода мутлоқ ҳукмронликни ўрнатиш манфаатларига қаратилган. Бундай молиявий сиёсат иқтисодий таркибий ўзгартириш, молиявий ресурсларни марказлаштириш ва давлатнинг иқтисодий тартибланиш борасидаги давлатнинг асосий дастаги сифатида кўрсатилади.

Бошқа собиқ иттифоқ даври иқтисодчиси бўлган И.В. Левчук молиявий сиёсат - ишлаб чиқаришни ўстиришда жуда катта роль ўйнашини таъкидлаб, бундай сиёсат молиявий ресурслардан фойдаланиш ва тақсимлашдаги бошқарувнинг марказлаштирилган ва қуйи тизимларини тўғри уйғунлашувини вужудга келтиради, деб кўрсатади⁷⁴.

Молиявий сиёсат ҳақида В.С. Павлов ўз даври учун анча аҳамиятли фикрини билдиради. Унинг қарашича, бу сиёсат давлат бошқарувининг молия-кредит тизими бўлиб, мамлакат реал иқтисодий - молиявий ҳолатини

Лавров В.В. «Финанс и кредит СССР» Москва. Финанс, 1977 г, стр. 4-8.

Левчук И.В. Денежное обращение и кредит в СССР. М: Финанс и статистика 1986 г. стр. 16.

Павлов В.С. Оздоровление финансов - задача общая. Финанс СССР 1990 г. №4 стр. 4-7.

Шереметьев М.К. Финансы СССР. М.: Финанс 1977 г. стр. 35-36.

акс эттириб, молия-кредит тизимини қайта қуриш усуллари ва иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлардаги муаммоларни янгича йўналишда ечишдаги муҳим омилдир⁷⁵.

Қараб чиқиладиган муаммони анча тўлиқ тадқиқот этиш собиқ иттифок иқтисодчи олими М.К.Шереметьев атрофлича ёндашади. У давлатнинг молия сиёсатини янада аниқлаштириш мақсадида уни икки йўналишга бўлиб ўрганади. Биринчи йўналишни давлат молиясидан фойдаланиш соҳаси деб кўрсатса, иккинчи йўналиш молиявий сиёсат бўлиб, бу мамлакат иқтисодиётининг ички ҳолатидаги молиявий жараёнлар натижаси бўлиб юзага чиқади⁷⁶ деб таъкидлайди.

Шундай қилиб, собиқ совет иқтисодчи олимлари фискал сиёсатнинг моҳиятини маъмурий-буйруқбозлик тизими шароити учун молиявий сиёсат талқинида очиб беришга ҳаракат қилганлар.

Ҳозирги замон давлат молияси тўғрисидаги иқтисодий таълимотларни тўлақонли очиб бериш учун дастлаб ғарб иқтисодчилари томонидан XIX-XX аср бошларигача бўлган даврда амалга оширилган тадқиқотларни атрофлича таҳлил қилиб чиқиш зарур. Чунки уларда бозор иқтисодиёти вужудга келишининг дастлабки давридаги умумий қонуниятларни ва ғарб давлатлари миллий иқтисодиётининг тараққиёт даражаси ҳамда хусусиятлари мужассамлашган. 20-йилларнинг охирларига келиб бу давлат молия сиёсатининг негизида неоклассик оқим вакиллариининг концепцияси ётган бўлиб, уларнинг асосий йўналиши қуйидагилар:

- давлатнинг иқтисодиётга аралашмаслиги;
- эркин рақобатни сақлаш, хўжалик жараёнлари тартиблашда бозор механизмидан самарали фойдаланиш.

30-йилларда бу назарий концепцияларни реал иқтисодий ҳолат талабларидан келиб чиқиб янада атрофлича қараб чиқиш зарурати туғилди.

30-60 йилларга келиб молиявий сиёсатда асосан Кейнсчилик ва Нокейнчилик оқим мактабларининг иқтисодий концепциялари жой олди.

Иқтисодиётнинг циклик ривожланиши ва инқирозларни бартараф этишда давлатнинг асосий молиявий дастаги бу - давлат ҳаражатларидир.

Кейнснинг фикрича уларнинг шаклланиши, тузилиши ва ўсиши, «самарали талаб»га эришишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Давлат талаби (солиқ ва заёмлар билан таъминланган) тадбиркорлик фаолиятини жонлантиришга ва миллий даромад ҳамда бандликнинг ўсишига олиб

келиши зарур. Шунингдек, давлат харажатлари ва солиқ сиёсатининг ўзгариши ялпи талабнинг асосий таркибий қисмлари шахсий истеъмол ва инвестицияларга таъсир этади. Кейнс томонидан давлат молияси назариясига киритган янгилиги шундан иборатки, у заёмлар ёрдамида молиялаштириш орқали давлат харажатларини ошириб бориш зарур деб ҳисоблайди. Кейнснинг издошлари буни «тақчилли молиялаштириш принциплари» деб номлашади. Кейнс фикрича, давлат инвестициялари ва жорий харажатларни қарзлар ҳисоби молиялаштириш эса «истеъмолга бўлган мойилликни» кенгайтиришга олиб келади. Кейнс даврига келиб бюджет харажатлари ва даромадларининг мос келиши муқаррарлиги «соғлом молия» концепциясининг тугатилишига олиб келади. Шу даврдан ссуда капиталлари бозор «самарали талаб»ни таъминлашда асосий дастак бўлиб юзага чиққан бўлса, давлат бюджети тақчиллиги эса давлат томонидан тартибга солишнинг муҳим омилига айланади.

Шундай қилиб, Кейнс иқтисодиётни тартибга солишда янги молия назариясининг устувор йўналишини ишлаб чиқди.

Кейнсчилик техника тараққиёти таъсирида иқтисодиётнинг ривожланиши ва интенсив усулларга асосланган иқтисодий ўсиш шароитида Кейнс томонидан ишлаб чиқилган «давлат молияси» модели янгича ёндашувни тақозо этди. Шу билан бирга «давлат томонидан тартибга солиш назарияси» бўйича ҳам янги таълимотга зарурият туғилди. Кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш жараёнининг ўзгариши охир-оқибатида «неоклассик синтез» концепциясини, яъни пул омили асосий ўринни эгаллайдиган, тўлиқсиз бандликка асосланган мувозанатлик назариясини вужудга келтиради. Кейнс назарияси ривождаги бундай янгича ёндашув Ж.Хинкс ва П.Самуэльсон томонидан амалга оширилди. Улар Кейнснинг фискалга ёндашувини неоклассик концепция билан қўшилган ҳолда, давлат томонидан тартибга солишнинг пул-кредит сиёсати ёрдамида амалга оширилишини ёқлаб чиқишди. Самуэльсон (фискал) молиявий сиёсатининг асосий мақсади, «жамият ижтимоий неъматлари» таклифини тартиблашни таъминлашдан иборат деб кўрсатди. Бунда микроқўламга давлат аралашувининг асосий мақсади давлат харажатларининг оптималлигини таъминлаш, давлат, корхона ва жамият аъзолари ўртасида ресурсларни самарали тақсимлаш ва қайта тақсимлашдан иборат деб ҳисобланади.

70-йилларга келиб Буюк Британия, АҚШ, Германия ва бошқа бир қатор мамлакатларда давлатнинг молиявий сиёсатининг асосий негизида

неоклассик оқим намоёндалари ғоялари билан тўлдирилган неоконсерватив иқтисодий концепциялари устуворликни эгаллади. Бу оқим намоёндалари қарашлари таклиф назарияси, деб ном олиб, уларнинг асосида давлатнинг иқтисодиётига, асосан ижтимоий ҳаётига аралашувини чегаралаш ғояси ётади. Мазкур концепцияда давлат мулкани қайта хусусийлаштириш, ишлаб чиқаришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, унинг самарадорлигини ошириш, иқтисодиётдаги таклиф муаммосини қайта кўриб чиқиш каби масалалар илгари сурилади. Бунда асосий эътибор тадбиркорлик фаолиятига қаратилиб унинг фаоллигини янада ошириш ва ишлаб чиқарувчилик фаолиятини рағбатлантиришга устуворлик берилади.

Неоконсерваторлар Кейнс таълимотининг айрим камчиликларни топиб, унга қарши ўз концепцияларини ишлаб чиқади. Булар асосан қуйидагилардан иборат:

-Неоконсерваторлар Кейнс концепциясида инфляциядан, ишлаб чиқариш ва бандликни кенгайтиришда фойдаланиш тўғрисидаги фикрига қарши ўзларининг муамаладаги пул миқдорини камайтириш ҳақидаги ғояларини илгари муришди;

-Улар солиқларнинг тез ўсишига қарши чиқиб, бу ишлаб чиқарувчилар ва тадбиркорларнинг моддий манфаатдорлигини сусайтириб юборишини кўрсатиб ўтади ва таклифни ривожлантириш орқали истеъмолчилик талабини мувозананлаштириш, солиқларни рационал даражада пасайтириб, эркин хусусий тадбиркорлик ва бозор рақобатини ривожлантириш тадбирларини таклиф этадилар;

-Кейнс концепцияси танқидчилари давлатнинг иқтисодиётига аралашувига қарши чиқиб, давлат фақатгина айрим хизматлар, хўжалик фаолиятини ҳимоя қилиш билан чекланиши керак деган фикрни билдиради.

Молиявий сиёсатни ишлаб чиқиш ва унинг эволюцияси кўп жиҳатдан капитализмнинг ривожланиш босқичлари билан боғлиқ.

1929-1933 йиллардаги жаҳон хўжалигини қамраб олган иқтисодий инқироз молиявий сиёсат дастурларини ишлаб чиқишга туртки бўлди. Бунда классиклар томонидан тавсия этилган «хусусий мулкка асосланган бозор иқтисодиёти, давлатнинг иқтисодиётга аралашувисиз, ўзи иқтисодиётни таназулларсиз ишонарли бошқара олади», деган таълимотининг асоссиз эканлигини исботлади.

30-40 йилларга келиб эса молия сиёсатнинг асосий мақсади иқтисодиётдаги такрор ишлаб чиқариш жараёнида рўй берадиган

инқирозларини юмшатиш, хўжалик фаолияти ва тўловга лаёқатли талабини кенгайтиришни қўллаб-қувватлашдан иборат деб қаралган. 60-йилларда бу сиёсатнинг устувор мақсади асосан тўлиқ бандликка эришиш ва иқтисодий ўсиш даражасини ошириб боришни рағбатлантиришга қаратилди. 70-йилларда молиявий сиёсатга янгича ёндашилиб, бунда асосий устувор вазифа инфляцияга қарши курашиш билан биргаликда, юқори бандликни таъминлаш, иқтисодий ўсишни рағбатлантириш деб ҳисобланган.

Шундай экан, молиявий сиёсат олдига қўйилган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, унинг учта йўналишини, яъни иқтисодий ўсишни рағбатлантириш, барқарорлаштириш ва иқтисодий фаолиятни чегаралашга қаратилган сиёсатларни алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин. Уларни тўлақонли амал қилиш миллий иқтисодиёт миқёсида макроиқтисодий мувозанатликни тақсимлайди ва молиявий-иқтисодий инқирозларни олдини олишда асосий восита бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5635-сонли Фармони. www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21-сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги”ги ПФ-5544-сонли Фармони. www.lex.uz

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. /Халқ сўзи. 08.02.2017 й. №28 (6722).

4. G. Di Bartolomeo, E.Saltari. Theoretical Foundations of Macroeconomic Policy. SunriseSetting Ltd, Brixham, UK, 2017, english.

5. Миропольского Д.Ю., Бродский Т.Г., Макроэкономика. Учебник для вузов. – СПб. Питер, 2018. – 368 с.

6. Королев М.А., Иванов Ю.Н., Карасева В.Л. Опыт стран СНГ в измерении ненаблюдаемой экономики. // Вопросы статистики, №11/2004.

7. Лавров В.В. «Финансм и кредит СССР» Москва. Финансм, 1977 г, стр. 4-8.

8. Левчук И.В. Денежное обращение и кредит в СССР. М: Финансм и статистика 1986 г. стр. 16.
9. Павлов В.С. Оздоровление финансов - задача обшая. Финансм СССР 1990 г. №4 стр. 4-7.
10. Шереметьев М.К. Финансыг СССР. М.: Финансм 1977 г. стр. 35-36.

DASTURIY VOSITALAR INTEGRATSIYASINI O'RGANISH VA ULARNI TA'LIM JARAYONLARIGA MOSLASHTIRISH.

Abdinobiyev Alisher Abdishukurovich

TDIU Samarqand filiali "Raqqamli iqtisodiyot
va axborot texnologiyalari" kafedrası o'qituvchisi

Axrorova Nilufar Imomnazarovna

SamDCHTI huzuridagi AL bosh o'qituvchisi

Annotasiya. Ushbu maqolada, dasturiy vositalar va texnologiyalar o'rtasidagi integratsiya masalasi o'rganiladi. Maqolada, texnologik rivojlanishlarni qanday o'quv jarayonlariga integratsiya qilish mumkinligi, bu jarayonlarni talabalarning zarur talablariga moslashtirish uchun qanday texnologiyalardan foydalanish mumkinligi tahlil qilinadi va dunyo bo'yicha ko'plab foydalanuvchilarga ega dasturiy vositalar, ularning imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar. GeoGebra, Desmos, dasturiy vositalar, ta'lim, interaktiv, vizual, elektron resurs

Abstract. This article explores the issue of integration between software tools and technologies. The article analyzes how technological developments can be integrated into educational processes, what technologies can be used to adapt these processes to the needs of students, and software tools with many users around the world, their capabilities, advantages and disadvantages are highlighted.

Keywords. GeoGebra, Desmos, software tools, educational, interactive, visual, electronic resource.

Аннотация. В данной статье исследуется вопрос интеграции программных инструментов и технологий. В статье проанализировано, как технологические разработки могут быть интегрированы в образовательные процессы, какие технологии можно использовать для адаптации этих процессов к потребностям учащихся, а также программные средства, имеющие множество пользователей по всему миру, выделены их возможности, преимущества и недостатки.

Ключевые слова. GeoGebra, Desmos, программные средства, образовательный, интерактивный, визуальный, электронный ресурс.

So'nggi paytlarda ta'limda yuqori natijalarga erishayotganligimizni ko'zlatishimiz mumkin. Buning asosiy sabablari sifatida oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonini tashkil qilishda smart texnologiyalar, interaktiv o'quv darsliklar, online platformalar va dasturiy vositalarning keng qo'llanilayotganligini keltirishimiz mumkin. Talabalar endi turli xil o'quv resurslaridan osongina foydalanishlari mumkin. Biroq, matematikani o'rganishga kelganda, ko'plab talabalar hali ham qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonlarida matematik dasturiy paketlardan foydalanish bir – biridan katta farq qilishi mumkin. Bugungi kunda foydalanish uchun 455 000 dan ortiq ta'lim dasturlari mavjud. Ushbu beriladigan ilovalar va vositalarning aksariyati matematikani oson o'zlashtirishga bag'ishlangan. Berilgan manbalar talabalar uchun matematika fanini qiyinchiliklarsiz o'rganish imkoniyatlarini ochib beradi. Shu bilan birga, ular o'qituvchilarga matematika fani darslarini yanada qiziqarli va interaktiv usullar bilan yoritib berishga yordam beradi. Ushbu maqolada matematika fanlarini online va offline o'rgatuvchi, samaradorligi yuqori bo'lgan GeoGebra va Desmos dasturlari imkoniyatlari haqida so'z boradi.

GeoGebra – bu geometriya, algebra, elektron jadvallar, grafiklar va statistikalarga oid masalalarni hal qilishda qo'llaniladigan dinamik matematik dasturiy ta'minot [3]. Bundan tashqari, GeoGebra bepul resurslariga ega onlayn platformani taklif etadi. Bu resurslarni hamkor platforma GeoGebra Classroom orqali osonlik bilan almashish mumkin, bu yerda talabalar bir – birlari bilan fikr almashishlari va real vaqt rejimida jarayonlarni kuzatishlari mumkin.[1]

GeoGebra deyarli har bir mamlakatda joylashgan millionlab foydalanuvchilar ega platformadir. U fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) ta'limini hamda butun dunyo bo'ylab o'qitish va o'rganishdagi innovatsiyalarni qo'llab – quvvatlovchi dinamik matematik dasturiy ta'minotning yetakchi yetkazib beruvchisiga aylandi. GeoGebraning matematik tizimi dunyo bo'ylab yuzlab ta'lim veb – saytlarini oddiy namoyishlardan tortib to to'liq onlayn baholash tizimlarigacha qo'llab – quvvatlaydi.[4]

Imkoniyatlari:

- Bepul foydalanish imkoniyatining mavjudligi;
- Interaktiv vizualizatsiya: GeoGebra dasturi talabalarga matematik tushunchalarni vizual va interaktiv ko'rinishda ko'rish imkonini beradi, bu ularga geometriya va algebra kabi tushunchalarni tushunishni osonlashtiradi;

•Ko‘p vazifalilik: Dasturiy ta‘minot algebraik, geometrik, raqamli va grafik kabi bir nechta tasvirlarni taqdim etadi, bu esa talabalarga bir xil matematik tushunchani turli yo‘llar bilan tushunish imkonini beradi;

•Shaxsiylashtirilgan ta‘lim: GeoGebra dasturiy ta‘minoti talabalarning individual ta‘lim ehtiyojlariga mos keladigan turli xil vositalar va sozlash variantlarini taqdim etish orqali individual o‘rganish imkonini beradi;

•Hamkorlik: Dastur hamkorlikda o‘rganish va guruh loyihalarini amalga oshirish imkonini beradi, bu esa talabalarga tengdoshlari, o‘qituvchilari yoki boshqa mutaxassislar bilan matematik muammolarni hal qilishda hamkorlik qilish imkonini beradi;

•Integratsiyalashgan texnologiya: GeoGebra dasturi onlayn kalkulyatorlar, elektron jadvallar va grafik vositalari kabi boshqa texnologiyalar bilan integratsiyalashgan bo‘lib, talabalarga matematik muammolarni hal qilish uchun turli vositalardan foydalanishni osonlashtiradi.

Kamchilliklari:

•Murakkab Interfeys: Ba‘zi talabalar uchun GeoGebra interfeysi murakkab bo‘lib, yangi foydalanuvchilar uchun muammoni yuzaga keltirishi mumkin;

•Saytga bog‘lanishda qiyinchiliklar: Har qanday onlayn dastur kabi, GeoGebra saytiga bog‘lanishda va unga kirishda muammoni yuzaga keltirishi mumkin, chunki bu Internet bilan bog‘liq;

•O‘z ichiga olish: GeoGebra, bir nechta funksiyalar va vositalar jamiyatini biriktirgan yuzlab ko‘p yangiliklarni o‘z ichiga olgan bo‘lishi mumkin, bu esa foydalanuvchilarni tushunmovchiligiga olib kelishi mumkin;

•Platinum funksiyalari: Bu funksiyalar pullik GeoGebra versiyalaridan foydalanish uchun kerak bo‘lishi mumkin;[6]

havola:

Onlayn foydalanish: <https://www.geogebra.org/classic>

Yuklab olish: <https://www.geogebra.org/download>

Video qo‘llanma: <https://www.youtube.com/user/GeoGebraChannel>

Desmos – bu web – sayt va mobil ilova bo‘lib, matematik funksiyalarini yaratish, tushuntirish va vizual o‘rgatish uchun mo‘ljallangan. Ushbu dastur talabalar va o‘qituvchilar uchun matematikni vizual o‘rganishda yaxshi yordamchi bo‘lib, qulay, interaktiv grafikalar yaratishga imkon beradi. Desmos sayti orqali matematik funksiyalarini vizual o‘rganish, ta‘lim jarayonlarini ko‘rsatish va matematik mashg‘ulotlarni amaliyotga o‘tkazish juda qulaydir. Bu platforma o‘qituvchilar va talabalar uchun oson va samarali bir vositadir.[11]

Desmos Imkoniyatlari:

- Grafiklar va funksiyalarni ko'rsatish:

Desmos geometrik va algebraik funksiyalarning grafiklarini yaratish uchun juda samarali. Funksiyani kiriting va avtomatik ravishda uni ko'rish va o'zgartirish imkoniyati mavjud;

- Interaktivlik va dinamiklik:

Grafiklar, funksiyalar va natijalar o'zgartirilib, dinamik va interaktiv ko'rsatiladi. O'quvchilarni boshqarish, eksperiment qilish va muvofiqlash uchun qulaydir;

- Qo'shimcha vazifalilik:

Desmosda funksiya yoki grafikaga qo'shimcha o'zgaruvchilar qo'shish va ularning animatsiyali tasvirlarini qilish imkoniyati mavjud;

- Grafikalar va animatsiyalar:

Animatsiyalar yaratish va yaratilgan grafiklarni ko'rish uchun Desmosdan foydalanish juda qulay. Bu matematikning dinamik aspektlarini tushuntirish uchun samarali vosita;

- Sahifalar uchun ko'rsatmalar:

Desmos yaratilgan grafik va funksiyalarni sahifalarga saqlash va ularga havola jo'natish imkonini beradi. Ko'rsatmalar, maslahatlar va mashg'ulotlar sahifalarda qo'shib boriladi;

- So'rovnoma va boshqa funksiyalar:

Desmos sayti orqali so'rovnoma yaratish va boshqa funksiyalar bilan tanishish mumkin. Matematika darslarida, masalaning yechimlarini qidirish, grafiklarni solishtirish va yana qo'shimcha tahlil qilish vazifalari mavjud.

Desmos Kamchiliklari:

- Murakkab funksiya va algoritmlar:

Desmos murakkab funksiya va algoritmlar yaratishda, xususan aniqlik va o'rganish talablarini bajarishda qiyinliklarni yuzaga keltirishi mumkin;

- Internetga bog'liq muammo:

- Qidiruv:

Qidiruv bir qancha parametrlarga, algebraik funksiyalarni optimallashtirish va boshqa murakkab funksiyalar yaratish uchun noqulayligi;

- Platinum funksiyalari:

Platinum funksiyalari pullik Desmos versiyasilaridan foydalanish uchun kerak bo'lishi mumkin;

- O'zbek tiliga tarjima qilinmaganligi:

Desmos platformasi o'zbek tilida tarjima qilinmagan.

Desmos dasturiy vositasi, matematikani vizual o'rganish va o'qitishda qulayliklar yaratishda juda foydali bo'lib, boshqa imkoniyatlarni izlash va aniqlash uchun foydalanuvchilarning talablariga muvofiqligini aniqlashni oshiradi.[10]

Onlayn foydalanish: <https://www.desmos.com>

Yuklab olish: <https://desmos-graphing-calculator.softonic.ru/android>

Video qo'llanma: <https://www.youtube.com/user/desmosChannel>

Xulosa qilib aytganda bu maqolada GeoGebra va Desmos dasturlari haqida ma'lumotlar berilgan. Bu dasturlar talabalar va o'qituvchilar uchun matematika fanlarini o'rganishda qulay, interaktiv, va vizual yondashuvlar taklif etish uchun yaratilgan. Umuman olganda, GeoGebra va Desmos dasturlari matematika fanlarini o'rganish va o'qitishda samarali vositalar bo'lib, ularni talabalarning o'zlashtirish ko'rsatgichlariga mos ravishda tanlash va qo'llash muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Versions – GeoGebra, dev.geogebra.org, retrieved 2014-09-14
2. "GeoGebra License". Retrieved 2022-01-11.
3. JKU | IDM » Markus Hohenwarter, Jku.at, 2013-06-13, archived from the original on 2016-09-17, retrieved 2013-08-29
4. GeoGebra for tablets (iPad and Android), Kickstarter.com, retrieved 2013-08-29
5. "Xcas | Semantic Scholar". www.semanticscholar.org. Retrieved 2022-02-27.
6. Kovács, Zoltán; Parisse, Bernard [in French] (2013-11-25), Giac and GeoGebra: improved Gröbner basis computations (PDF), RICAM Institute, Linz, Austria, retrieved 2015-01-23
7. MathQuill, Desmos, June 16, 2023, retrieved June 22, 2023
8. "Desmos API v1.0 documentation". www.desmos.com.
9. Schonfeld, Erick (June 24, 2011). "Math Geeks, Rejoice! The Desmos Graphing Calculator Is Here, It's Online And It's Free". TechCrunch.
10. Empson, Rip (May 25, 2011). "Build And Share Rich Educational Content With Desmos". TechCrunch.
11. "Desmos gets Google Ventures funding for next-gen graphing calculator". Gigaom. September 26, 2012. Archived from the original on December 22, 2017. Retrieved May 15, 2017.

SUN'IIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI OLIY TA'LIMDA QO'LLASHNING NAZARIY AHAMIYATI

Eshimov Raxmon Rustamovich.

TDIU Samarqand filiali "Raqamli iqtisodiyot va axborot
texnologiyalari" kafedراسi dotsenti

***Annotasiya:** Ushbu maqolada ta'limda sun'iy ong ilovalarini qo'llash inson ongini kundan-kunga rivojlantirish yo'lida bosqichma-bosqich salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, raqamli ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlash tizimini takomillashtirish maqsadida hozirda yurtimizda ushbu sohada malakali kadrlarni tayyorlash, mazkur yo'nalishdagi ilmiy-loyihalarni qo'llab-quvvatlash dolzarbligicha qolmoqda.*

***Kalit so'zlar:** Sun'iy intellekt, ilm-fan, axborot texnologiyalari, robotlar, gadjetlar, AI "artificial intelligenc", ANI (Artificial Narrow Intelligence), ASI (Artificial Super Intelligence), Python, IT- (information technology).*

***Abstract:** In this article, the application of Artificial Intelligence is gradually developing towards the development of human consciousness day by day. In order to expand the use of artificial intelligence technologies, to improve the system of digital data collection, storage and processing, a number of works are currently being carried out in our country to train qualified personnel in this field, to support scientific projects in this direction.*

***Keywords:** Artificial intelligence, science, information technology, robots, gadgets, AI "artificial intelligence", ANI (Artificial Narrow Intelligence), ASI (Artificial Super Intelligence), Python, IT- (information technology).*

Zamonaviy texnologiyalar o'zining jadal rivojlanishini davom ettirar ekan, insoniyatni hayratda soladigan ko'plab yangiliklarni o'zi bilan birga olib kelmoqda. Bu yangiliklardan biri sun'iy intellektdir. Sun'iy intellekt bu tabiiy bo'lmagan inson tomonidan yaratilgan narsalar nazarda tutiladi. "Intellekt" (lotincha: intellekts - bilish, tushunish, idrok qilish) - insonning aqliy qobiliyati; hayotni, atrof muhitni ongda aks ettirish va o'zgartirish, fikrlash, o'qish-o'rganish, ijtimoiy tajribani qabul qilish qobiliyati; turli masalalarni hal qilish, bir qarorga kelish, tahlil qilish, oqilona ish tutish, voqea-hodisalarni oldindan ko'ra bilish layoqati tushuniladi. Sun'iy intellekt inson ongining mahsuli bo'lib u inson xatti-harakatiga tahlid qilish, ma'lumotlarni qabul qilish, tahrirlash, ularni o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Sun'iy intellekt sohasida o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab

tadqiqot ishlari boshlangan bo'lib, "Sun'iy intellekt" atamasi 1956 yilga kelib paydo bo'ldi [1]. Sun'iy intellekt tushunchasi inson hayotiga shiddat bilan kirib kelayotgan bir vaqtda, sun'iy intellektni sohalarga to'g'ri yo'naltirish va samarali yechim topish, ilm-fanga olib kirish yo'llarini izlab toppish hamda malakali kadrlarni tayyorlash kabi bir qator masalalarni belgilab berdi. Hozirga kelib sun'iy intellekt keng ko'lamda ommalashib kundalik turmush tarzimizning deyarli barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Misol o'rnida Xitoydagi Inchuan shahri aholisiga bank kartalarining keragi yo'q, chunki hisob-kitoblar bilan bog'liq barcha jarayonlar sun'iy intellekt tomonidan insonning yuz qiyofasini aniqlashtirish orqali amalga oshiriladi [1]. Kundan kunga axborot texnologiyalari rivojlanib barcha sohalarga kirib kelishi, oldingi va hozirgi kunda yaratilayotgan robotlar, turli xil gadjetlar insonga huddiki fantastic holatlarni namoyon qilayotgandik, hozirda esa sog'liqni saqlash muammosini aniqlashga qodir robotlar, insonlar bilan bemalol suhbatlasha oladigan robota texnikalar, turli xil vazifalarni bajara oladigan texnikalar va har xil gadjetlar yaratilib kelinmoqda. Bularning barchasi inson ongining mahsuli hisoblanib, sohalarda bularning intellektual harakatlari va vazifalariga qarab turlicha amalarni bajarishlari bilan bir-biridan ajralib turadi. Sun'iy intellekt talabalarning ish faoliyatini real vaqt rejimida kuzatib borish va o'quv jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni oldindan taxmin qilish, qo'yilgan talablarni optimallashtirish va soha egalariga ushbu holatlar to'g'risida ma'lumot berishi hamda bajariladigan jarayonni samarali yechim topishida mavjud imkoniyatlarda to'g'ri foydalanish usullarini ishlab chiqish va yaratish mumkinligidadir.

Sun'iy intellektdan foydalanib ish olib borish-jamiyatning rivojiga qo'yilgan asosiy qadam hisoblanib, unga quyidagi asosiy omillarni keltirib o'tish mumkin:

Ma'lumotlar to'plami: Sun'iy intellektning rivojlanishining asosiy qismi, ma'lumotlar to'plamining kengayishi va undagi ma'lumotlarni taqsimlash uchun moslashtirilgan texnologiyalar va algoritmlarning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bu, katta miqdorda ma'lumotlarni o'rganish, analiz qilish va bu ma'lumotlardan foydalanishga yordam beruvchi algoritmlarni yaratishni o'z ichiga oladi.

Algoritmlar va modelni rivojlantirish: Sun'iy intellektning rivojlanishida muhim omil, zamonaviy va samarali algoritmlar va modellar rivojlanishidir. Bu, machine learning, deep learning, reinforcement learning, va boshqa sun'iy intellekt modellari uchun iste'mol qilingan algoritmlarni o'rganish va ularga yangi rivojlanish imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi.

Komp'yuter kuchlari va texnologiyalarning rivojlanishi: Sun'iy intellektning yuqori darajada ishlash uchun, kuchli va tezkor komp'yuterlar,

shuningdek, grafika uskunalari va texnologiyalarining rivojlanishi muhimdir. Bu, algoritm va modellar uchun katta miqdorda ma'lumotlarni ishlash uchun yaxshi darajada ishlovchi kompyuterlarni ta'minlash va sun'iy intellektning mushohada qilish uchun avvalgi modellardan ko'ra tezroq va samarali modellar yaratishni o'z ichiga oladi.

Hududiy muhitga integratsiya: Sun'iy intellektning rivojlanishida bir qadam hamda kritik omil, uning real dunyo muhitiga integratsiyasini ta'minlashdir. Bu, sun'iy intellektning o'zlashtirilishi, ma'lumotlarni qabul qilish va hisoblashda ishlatiladigan sensorlar, IoT qurilmalari, va boshqa muhit texnologiyalari bilan birgalikda ishlashni talab qiladi.

Qonuniy, etik, va ta'sirchanlik: Sun'iy intellektning rivojlanishi jamiyatni qonuniy, etik va ta'sirchanlik muammolar bilan muvofiq ravishda muhokama qilishni talab qiladi. Bu, sun'iy intellektning foydalanishining odamlarning huquq va erk-talablariga muvofiqligini ta'minlash, uning ta'sirining adolatli va barqaror bo'lishini kafolatlash uchun zarurdir.

Bu omillar birgalikda sun'iy intellektning jahon jamiyatida rivojlanishi uchun muhim hisoblanib, yangi fikr va yondashuvlarni olib keladi. Sun'iy intellekt - bu kompyuterni, kompyuter tomonidan boshqariladigan robotni yoki dasturiy ta'minotni aqlli odamlar o'ylaydigan kabi aqlli fikr yuritish usulidir. Inson tafakkuri va ongi o'zimiz bilmaganda qudratliroqdir, sun'iy intellekt bunga bir misol bo'la oladi.

Insonlar yaratayotgan yangiliklar bu jamiyat uchun foydali bo'lishi lozim. Misol uchun shifoxonalardagi turli xil apparatlarni joriy qilinganligi, bular inson salomatligini asrab qolish uchun qilingan sayi harakatlardir. Qo'limizda ushlab turgan telefonlar esa anchagina ishlarda bizga yordamchi hisoblanadi. Olimlar yaratgan robotlar hozirda bemalol suhbatlashish qobiliyatiga ega bo'lib inson kayfiyatini ko'tarishda ham ko'maklashmoqda.

XX asrning 80-yillari sun'iy intellekt – kashfiyot deya e'tirof etila boshlandi. Olimlar ushbu yo'nalishda qo'llanmalar va darsliklar ishlab chiqa boshladilar. Shuningdek, 1997 yilda shaxmat bo'yicha Jahon chempioni Garri Kasparovni mag'lubiyatga uchratgan mashhur shaxmat dasturi – “*Deep Blue*” yaratildi. Shu yillarda Yaponiyada neyron tarmoqlari asosida 6-avlod kompyuter loyihasi ishlab chiqilayotgan edi. Shundan so'ng sun'iy intellektga e'tibor yanada kuchaydi.

Hozirgi kunda yirik kompaniyalardan tortib to harbiy muassasalargacha bo'lgan sohalarni moliyalashtirish ishlari boshlandi. Natijada yangi texnologiyalar soni oshib, yangi dasturlar asosida sohalarga mos raqobatbardosh texnikalar-

robotlar ishlab chiqilmoqda va sun'iy intellekt vositalari mukammallashib bormoqda. *AI “c- sun'iy intellekt”* inson miyasi qanday fikrlashi va muammoni hal qilishga urinayotganda jarayonni insonlar qanday o'rganishi, qaror qabul qilishi, ushbu tadqiqot natijalarini aqlli dasturiy ta'minot hamda zamonaviy tizimlarni ishlab chiqish uchun asos sifatida ishlatish orqali amalga oshirish mumkin.

AGI (Artificial General Intelligence) - bu turdagi sun'iy intellektni kuchli sun'iy intellekt sifatida ham ta'riflashadi. Bu turdagi sun'iy intellekt inson qilishga qodir bo'lgan barcha mashg'ulotlarni bajarish imkoniga ega deb hisoblanadi. Hozirda kompyuter texnologiyalar ma'lumotlarni insonlardan bir necha yuz barobar tez qayta ishlay olishiga qaramasdan, haligacha fikrlash qobiliyatiga ega emas. Ayni damda sun'iy intellekt sohasida hali ham ko'plab izlanishlar olib borilmoqda.

ASI (Artificial Super Intelligence) - Terminator va Matritsa kabi filmlarda tasvirlangan turdagi sun'iy intellekt uchun ishlatiladigan termin. ASI - sun'iy intellekting barcha sohalarda insonlardan yuqori natijalar ko'rsatishi nazarda tutilgan, lekin bu sohada hali ko'rinarli yutuqlarga erishilgan emas.

Sun'iy intellektni dasturlashda keng imkoniyatga ega bo'lgan qulay til bu Python dasturlash tilidir. Hozirda sun'iy intellekt rivojlanib borayotgan bir paytda Python dasturlash tili ham rivojlanib bormoqda. Sun'iy intellekt uchun Pythondan foydalanishning asosiy afzalligi shundaki, u o'rnatilgan kutubxonalar bilan birga keladi. Pythonda deyarli barcha turdagi sun'iy intellekt loyihalarini yaratish uchun yetarli darajada kutubxonalar mavjud. *Misol* uchun, NumPy, SciPy, Matplotlib, nltk, SimpleAI Pythonning muhim o'rnatilgan kutubxonalaridir [2].

Ammo hamma ishning o'ziga yarasha qiyinchilik darajasi bo'lganday Sun'iy intellekt yaratishda o'ziga yarasha qiyinchiliklari mavjud bo'lib, sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan bir qancha faktlarni va takliflarni kiritish mumkin.

Masalan:

1. Sun'iy intellekt xizmatining beminnatligi va vaqt meyorlarining cheklanmaganligi.
2. Sun'iy intellekt turli xil sharoitlarga ham moslasha olishligi.
3. Sun'iy intellekt yaratuvchilarining e'tiqodi va stereotiplarini meros qilib oladi.
4. Sun'iy intellekt sungi bilimlarni o'rganish va namoyon qilish jarayonidir.
5. Sun'iy intellektga ega robotlar doktor bo'lib ishlaydi, kosmosga uchadi, kemalarda patrullik qiladi va futbol o'ynaydi.
6. Sun'iy intellekt turli xil kasalliklarga qarshi kurashishda yordam beradi.

7. Sun'iy intellekt sayyoramizni saqlashda ham o'z yordamini beradi va h.k. Olinayotgan bunday natijalar va qilinayotgan ishlarni inobatga olib, biz shuni aytishimiz mumkinki yaratilgan sun'iy intellektning ham salbiy oqibatlarni keltirib chiqaruvchi holatlari bo'lishi mumkin. *Masalan* SpaceX asoschisi Ilon Mask Sining butun boshli sivilizatsiyani barbod qilishiga ishonchi komil. Bu munosabatga Microsoft rahbari Bill Geyts ham uning zarariga to'xtalib o'tadi. Ko'pchilik olimlar o'n yillardan so'ng sun'iy intellekt ko'pgina ishlarni egallab insonlar ishsiz qolishi mumkin degan havotirli fikrlarni ham aytib o'tmoqdalar.

Sun'iy intellektga misol sifatida *chat jpt* ni ham misol qilib keltirish mumkin. U hozirda ko'plab savollarga javob berib kelmoqda. Undan kelajak kasbi qanday kasblar va qaysi kasb egalari ishsiz qoladi deb so'rashganda u shunday javob bergan. Kelajakda IT- (information technology) egalari ishsiz qolmaydi. Qolgan bazi bir ish egalari o'z ishlaridan ayrilishi mumkin deb javob berdi. Hozirgi kunda turli sohalarda sun'iy intellekt jarayoni ko'payib keng qo'llanilib borilmoqda. Bulardan Chat GPT suhbatlashadigan savollarga javob beradigan sun'iy intellekt yoki savollarga javob beradigan Alisa dasturini keltirish mumkin. Tekstdan rasm tayyorlaydigan, video tayyorlab beradigan, rasmlarga ishlov beradigan va yana biri bu turli xil osmono'par binolar yaratadigan sun'iy intellektlarni misol qilib keltirish mumkin.

Xulosa o'rnida aytganda sun'iy intellekt infratuzilmani monitoring qilish, katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash, texnik hamda tibbiy diagnostika tizimlari, shaxsiy ta'lim traektoriyalarini yaratish, xulq-atvorni tahlil qilishga imkon beradi. Sun'iy intellekt bu changyutgichlardan kosmik stantsiyalarga qadar bo'lgan yechimlarning butun spektridir. Endilikda tadqiqotchilar oldida yanada murakkab vazifalar turibdi. Xususan, internet tarmog'ining taraqqiyoti, texnologik muammolarni bartaraf etish, raqamli iqtisodiyot uchun yangi vositalar yaratish lozim. Shuningdek, O'zbekistonlik tadqiqotchilarning eng asosiy vazifalaridan biri esa sun'iy intellektning ilm-fanga joriy etilishida yaqindan ko'mak berishidir.

Adabiyotlar

1. Nazokat Abduqunduzova, Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot xizmati rahbari "Sun'iy intellekt – texnologik rivojlanish asosi." 5 Noyabr 2021y.
2. <https://www.terabayt.uz/uz/post/suniy-intellekt-insoniyatga-nima-beradi>
3. <https://www.trt.net.tr/uzbek/dasturlar/2023/02/26/kichik-mavzu-sun-iy-intellekt-haqida-1948681>
4. <https://zenodo.org/record/5820376#.ZEqFn2TowVE>.

OLIIY TA'LIM MUASSASLARIDA SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNING IMKONIYATLARI VA UNDA FOYDALANISH

Abdinobiyev Alisher Abdishukurovich

TDIU Samarqand filiali "Raqamli iqtisodiyot
va axborot texnologiyalari" kafedrasida o'qituvchisi

Annotasiya. Ushbu maqolada, SMART texnologiyalar asosida o'qitishning imkoniyatlari va undan foydalanish masalalariga qaratilgan. Maqolada, o'quv jarayonlariga SMART texnologiyalarni integratsiya qilish talabalarning zarur talablariga moslashtirish uchun qanday texnologiyalardan foydalanish mumkinligi tahlil qilinadi hamda dasturiy vositalar, ularning imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: SMART texnologiya, dasturiy vositalar, ta'lim, interaktiv, vizual, elektron resurs.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности обучения на основе SMART-технологий и вопросы их применения. В статье анализируется, какие технологии можно использовать для интеграции SMART-технологий в образовательный процесс с целью адаптации к актуальным потребностям студентов, а также раскрываются программные средства, их возможности, преимущества и недостатки.

Ключевые слова: SMART-технология, программные средства, образование, интерактивность, визуализация, электронный ресурс.

Annotation. This article focuses on the possibilities of teaching based on SMART technologies and the issues related to their application. It analyzes which technologies can be used to integrate SMART technologies into the educational process in order to adapt to the actual needs of students, and also highlights software tools, their capabilities, advantages, and disadvantages.

Keywords: SMART technology, software tools, education, interactive, visual, electronic resource.

Ijodiy hamda kreativ salohiyatga ega bo'lgan, o'zgarayotgan dunyoda ishlash va fikrlashga qodir kadrlar tayyorlash bugungi kunning eng muhim masalasi hisoblanadi va SMART-ta'lim tizimini joriy qilishga olib kelmoqda. Bu masalaning negizida axborot madaniyatiga ega bo'lgan, kerakli ma'lumotni tez va samarali izlab topish va foydalanish qobiliyatining majburiy talabga aylanishi

yotadi. O‘z-o‘zidan ijtimoiy tarmoqlarda, elektron manbalarda ishlashda amaliy ko‘nikmaga ega bo‘lmagan, shaxsiy bilimlar bazasini tuzishni bilmaydigan mutaxassisga ehtiyoj yo‘qoladi, hamda SMART ta‘lim rivojlanadi[1].

Professor-o‘qituvchi talabalar uchun Zamonaviy kompyuterlar va ularning arxitekturasi bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirishga yo‘naltirilgan ma‘lumotlarni to‘playdi. Zamonaviy kompyuterlar va ularning arxitekturasi mavzusi SMART texnologiyalaridan foydalanish yo‘llarini tushuntiradi. SMART texnologiyalari talabalarni fanlarga oid yangi o‘quv materialini mustaqil o‘rganishlarini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, mavzuning asosiy mazmunini, umumiy bilimlar tizimining mohiyatini ochib berishini ta‘minlaydi [2].

Shu bois onlayn, oflayn, gibrid va masofali ta‘limga mo‘ljallangan axborot vositalarining shiddat bilan hayotimizga kirib kelishi bizga ta‘limda yangi vazifalarni keltirib chiqarmoqda. Shu o‘rinda mezonlar, ularning maqsadlarini anglash va anglatish uslublarini ishlab chiqish, o‘z-o‘zini mo‘tadillash, rostdash madaniyatini sayqal toptiruvchi telekommunikasion usul va stilistikasini yaratishga intilishning zarurligini bildiradi. SMART va kompyuter texnologiyasi talabalarda muhim ijtimoiy ehtiyojlarni faollashtiradi, chunki bu vositalarni kuzatish orqali tinglovchi yangi jarayonda o‘z o‘rni borligini his eta boshlaydi. SMART texnologiyalari orqali pedagog o‘zining axborotlar majmuini ko‘paytiribgina qolmasdan, dunyoning istalgan burchagidagi kasbdoshlari bilan amalda muloqotda bo‘lish imkonini qo‘lga kiritadi. Bu esa dars sifatini oshirishga hamda yangi usul texnologiyasi samaradorligi unda erishilgan natija, vaqt sifati bilan baholanishini hisobga olsak, u paytda ta‘lim jarayonida ham yangi sifat tomonlarini shakllantirishga to‘g‘ri keladi.

Inson aqliy faoliyatining katta yutug‘i bo‘lgan kompyuterlar o‘qitish jarayonini takomillashtirishda ham o‘ziga xos vazifalarni bajarmoqda. Hozirgi kunda eng sodda va murakkab tabiiy hodisalargacha kompyuter yordamida modellashtirilmoqda, tadqiqot o‘tkazishda hisoblash eksperimenti vazifasini o‘tamoqda, ya‘ni hisob-kitoblarning insonni zeriktiradigan tomonlarini o‘z zimmasiga olmoqda, tadqiqotchi faoliyatini faollashtirishga xizmat qilib, oddiy ko‘z bilan ilg‘ab olish mumkin bo‘lmagan hollarda zamonaviy axborot vositalari ko‘magida “ko‘rmoqda”, natijalar to‘plab, uning dolzarbligini, sifatini tekshirishga imkon bermoqda. Eng muhimi u tabiiy fanlardan eksperiment o‘tkazuvchining faoliyatini unumli qiladi.

SMART texnologiyalardan foydalanish murakkab jarayon bo‘lib, u uzoq vaqtni talab qilmaydi. SMART texnologiyalarga ta‘lim jarayonida katta ehtiyoj

sezilayotgan hozirgi kunda har bir predmet, kurs uchun bunday SMART kompyuter va planshetlarga mo'ljallangan dasturiy vositalarni yaratish davr talabiga aylandi.[3]

SMART texnologiyalardan foydalanish Shuningdek, quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilish lozim [4]:

- **SMART texnologiyalardan foydalanishga** kirishishdan oldin, u qanday tuzilmaga ega bo'lishini aniq tasavvur qilish;

- **SMART texnologiyalarda** ortiqcha ma'lumotlar bo'lmasligi lozim. Har bir qismda bayon qilishning kepakli elementi bo'lishi va taqdimotning umumiy g'oyasiga to'g'ri kelishi, uni ochishga xizmat qilishi;

- belgilar stili va fon rangini tanlashda tayyor andozalardan foydalanish tavsiya etiladi. Ijodiy yondashuvga keng o'rin berish;

- resurslarni keraksiz tafsilotlar bilan ortiqcha yuklanmasligi lozim. Ba'zan bitta mupakkab slayd-shou o'rniga bir nechta taqdim qilish samarali hisoblanadi;

- qo'shimcha animasiya effektlari bo'lmasligi, ularning sonini minimumga tushirish, faqat taqdimotning asosiy jihatlari e'tiborni qaratish maqsadida foydalanish hamda ovozli va vizual effektlar o'quvchining asosiy e'tiborini jalb qilish o'ziga xos bo'lgan o'z ma'lumotlarini to'sib qo'ymasligi;

- har bir modul uchun o'rganuvchilarga mos bayon shaklini va modulga (kontentga) oid nom, matn, pasmlar, jadvallar, grafiklar, ovoz, videoni va boshqa multimedia imkoniyatlarini taqdim etishi;

- o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash, o'quvchilar bilan qayta aloqani o'rnatishni (masalalar, nazorat savollari, modellashtirishga oid topshiriqlarni tanlashni, javoblarni tahlil qilish usullarini ishlab chiqishni, tipik noto'g'ri javoblarga ko'rsatmalar, maslahatlar) loyihalashtirish;

- ergonomik talablarga muvofiq matnlar tuzish, rasm, chizma, jadval, diagramma, video ketma-ketliklarni tanlash va ishlab chiqish;

- darsning har bir bo'limi modullarini ergonomik nuqtai nazaridan tuzish.

Shu nuqtai nazardan, har bir modulni quyidagi tarkibda tuzish tavsiya etiladi [5]:

- psixologik tayyorgarlik matni (modul annotatsiyasi va unga kirish);
- modulning o'quv maqsadlari va vazifalari;
- o'quv-ma'lumotlar;
- modul bilan bog'liq asosiy muammolar, o'z ma'lumotlar ro'yxati;

- o'zini-o'zi tekshirish va refleksiya uchun savollar (javoblari, sharhlari va tavsiyalari bilan);
 - modulning tuzilmaviy-mantiqiy sxemasi;
 - modulga doir o'quv adabiyotlar ro'yxati, modul mavzusiga oid Internet saytlaridagi resurslarga havolalar;
 - o'quvchilarni rag'batlantirish, ularning e'tiborini va qiziqishini saqlab qolish uchun maxsus vositalarning mavjudligi;
 - yakuniy umumlashtirish sxemalarining mavjudligi;
 - o'quv-ma'lumotlarning turli tarkibiy qismlari o'rtasida aniq farqni ta'minlaydigan bip xil turdagi piktogramma kabi maxsus belgilardan foydalanish;
 - amaliy misollar bilan nazariy tavsiflarni yagona qo'llab-quvvatlash;
 - talabalarining mustaqil kognitiv faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha didaktik ma'lumotlar (sharhlangan ma'ruzalar, o'qituvchilarning maslahatlari va boshqalar);
 - tilshunoklik uslubining ochiqligi, o'quvchilarning maqsadli guruhlariga yo'naltirilganligi;
 - o'quv-ma'lumotlarda navigasiyasining soddaligi va bip xilligi;
 - umumiy qabul qilingan yagona belgi va atamalarni saqlash;
 - barcha ishlatilgan ob'ektlar va munosabatlarning ta'rifini o'z ichiga olgan ommaviy murojat rejimi;
 - motivatsiya, yosh, ijtimoiy mavqe, madaniy va kasbiy daraja, tanishish uslubi, oldindan o'qitish darajasi va boshqalarni tashkil etadigan kognitiv ehtiyojlar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar bo'lishi
- SMART texnologiyalar talabalar bilan ishlashni individuallashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, uy vazifalari va nazorat ishlarini tekshirishda bu narsa yaqqol ko'rinadi. Talabalar topshiriqlar uning kuchiga qarab berilayotganini sezgach, muvaffaqiyatdan muvaffaqiyatga harakat qila boshlaydi va bu esa o'z navbatida fanga qiziqishni orttiradi va o'qishni samarali jarayonga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoymardonov T. Zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari muhitida pedagog kadrlarning kasbiy faoliyati mazmuni va uning monitoringi. Monografiya. "Yangi kitob". – T. 2016. – 196 b.
2. Aleshin L.I. Информационные технологии: Учебное пособие / L.I. Aleshin. - M.: Market DS, 2011. – 384 c.
3. Urinboev Z. Creation and use of smart technologies in the subject "information technologies in education international Conference on Developments

in EducationHosted from Toronto, Canada 10th July 2022 <https://econferencezone.org>

4. Taylaqov N.I. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun informatikadan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning ilmiy pedagogik asoslari. Monografiya. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. –B. 160.

5. Trofimov V.V. Informatika v 2 t. Tom 2: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / V. V. Trofimov; otvetstvennyy redaktor V. V. Trofimov. –3-e izd., pererab. i dop. –Moskva: Izdatelstvo Yurayt, 2019. –406 s.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI SAMARQAND
FILIALI**

**“BARQAROR RIVOJLANISHDA BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY
TAHLIL VA AUDITNING HUDUDIIY TENDENSIYALARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MATERIALLAR TO‘PLAMI
2025-YIL 16-17-MAY**

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar universiteti Nashr matbaa markazi**

Nashr-matbaa faoliyatini amalga oshirish uchun O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 10.05.2024 y. № 273109
va 24.05.2024 y. № 283607-sonli tasdiqnomalar berilgan

Direktor
Muharrir
Tex. muharrir

J.Shukurov
L.Xoshimov
A.Umarov

Bosishga ruxsat etildi 10.05.2025 yil.
Qog‘oz bichimi 60x84_{1/8}.
Times New Roman garniturası.
Shartli hisob tabog‘i – 48,88.
Adadi 60 nusxa. Buyurtma № 06/2

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nashr matbaa markazida chop etildi.
Samarqand sh., Mirzo Ulug‘bek k., 77